

Евразийская научная инициатива: исследования и решения

Материалы международной научной конференции

Казахстан, Астана • 2026

Материалы международной научной конференции

**ЕВРАЗИЙСКАЯ НАУЧНАЯ ИНИЦИАТИВА:
ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ**

Казахстан, Астана • 2026

УДК 330

DOI 10.34660/INF.2026.19.89.122

ББК 65

«Евразийская научная инициатива: исследования и решения». Материалы международной научной конференции (г. Астана, 31 мая 2026 г.) / отв. ред. Д. Р. Хисматуллин. — Астана: Издательство Инфинити, 2026. — 418 с.

Сборник материалов включает в себя доклады российских и зарубежных участников, предметом обсуждения которых стали научные тенденции развития, новые научные и прикладные решения в различных областях науки.

Предназначено для научных работников, преподавателей, студентов и аспирантов вузов, государственных и муниципальных служащих.

Все статьи, представленные в сборнике, проходят процедуру рецензирования. Рецензирование осуществляется членами редакционной коллегии и приглашенными экспертами по соответствующим научным направлениям.

© Издательство Инфинити, 2026

© Коллектив авторов, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Новые и малочисленные виды птиц Восточной Сибири (вторая половина XX – начало XXI столетий). Воробьиные (Ласточковые-Иволговые)
Мельников Юрий Иванович10

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

- Визуальные и инновационные методы контроля и прогнозирование геодинамических процессов оползнеобразования в горных склонах Заилийского Алатау
Сагынтай Наргиза Бердгалиевна, Дюсембин Ербол Ануарбекович, Абдрешов Шамиль Аскарлович30

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

- Закономерности изменений вазоактивных факторов эндотелия у детей в процессе физического развития
Панова Ирина Витальевна, Летифов Гаджиага Муталибович, Домбаян Светлана Христофоровна, Елисеева Нина Дмитриевна, Бутова Елена Николаевна, Кравченко Лариса Вахтанговна, Панов Анатолий Владимирович36
- Влияние энергетических напитков и высоких доз кофеина на сердечно-сосудистую систему студентов в условиях экзаменационного стресса
Романюк Светлана Владимировна, Иванова Маргарита Алексеевна, Смородникова Елизавета Николаевна, Торосян Земфира Масисовна, Джалилов Самир Сафалы оглы43
- Подготовка студентов медицинских вузов к работе с искусственным интеллектом: оценка, анализ и перспективы
Глуценко Илья Леонидович, Калинин Александр Викторович, Борцов Виктор Анатольевич, Евсейкина Елена Юрьевна52
- Ранняя ортодонтическая профилактика синдрома обструктивного апноэ сна у детей с аденоидным типом лица
Краевская Наталия Стефановна, Иванов Александр Сергеевич, Мазмяян Милена Ивановна, Баяндурьянц Ольга Вячеславовна58

Гендерные и возрастные различия интенсивности болевого синдрома и его влияния на повседневную активность у пациентов с цефалгией
*Перепелицына Веста Игоревна, Томбулова Раиса Витальевна,
Клименко Анна Ивановна* 65

Гендерные и клинические особенности влияния посттравматической цефалгии на повседневную активность: анализ по шкале НПТ-6 и шкале MIDAS
*Фейзуллаева Зайнаб Замировна, Цечоева Елизавета Мухамадовна,
Клименко Анна Ивановна* 69

Оптимизация бизнес-процессов стоматологической клиники при переходе на цифровые диагностические протоколы
Ширинян Саркис Кимович 74

Role of perinatal infections in the etiology and pathogenesis of bronchopulmonary dysplasia
*Tolokolnikova Ekaterina Vyacheslavovna, Bryksina Evgeniya Yurievna,
Letifov Gadzhi Mutalibovich, Bryksin Vladislav Serafimovich,
Davydova Nadezhda Anatolyevna* 81

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Электропроводность дерново-подзолистой почвы при применении разных видов удобрений и биопрепаратов в опыте с ячменем
*Замана Светлана Павловна, Рубанов Алексей Александрович,
Шваров Александр Петрович* 89

Применение метода деревьев решений для моделирования урожайности яровой пшеницы в условиях юга Восточной Сибири
*Каличкин Владимир Климентьевич, Уланов Александр Кимович,
Федоров Дмитрий Сергеевич, Риксен Вера Сергеевна,
Максимович Кирилл Юрьевич, Билтуев Александр Семёнович* 97

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Метод определения требований по защите информации для обеспечения бизнес – процессов пассажирских перевозок железнодорожным транспортом
*Глухов Александр Александрович, Белова Елена Ивановна,
Глухов Александр Петрович* 106

Жаростойкие бетоны на основе цементов низкой водопотребности и барита для конструкций ядерной энергетики
*Ремнёв Вячеслав Владимирович, Вибе Павел Александрович,
Маткин Андрей Александрович* 112

Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу көрсеткіштерін бағалау әдістері <i>Темірболатова Дильназ Айболатқызы,</i> <i>Есенғалиев Манарбек Нурасбекович</i>	122
Цилиндрический горизонтальный редуктор как объект вибродиагностирования <i>Деркачёв Сергей Владимирович, Сидоров Владимир Анатольевич,</i> <i>Рыбаков Вячеслав Николаевич</i>	127
Исследование уязвимостей цифровых реле защиты при испытаниях на устойчивость к преднамеренным электромагнитным помехам <i>Жағипаров Еркебұлан Нұрланұлы, Қосы Нұрасыл Айдосұлы</i>	141
Внедрение мер по обеспечению безопасности труда при запуске завода 3GP на Тенгизском месторождении <i>Жандали Еркін Максотұлы, Дюсембин Ербол Ануарбекович,</i> <i>Торғаев Абиш Алипович</i>	153
Адаптивное обновление информативных признаков в потоковом видеоанализе на основе механизмов внимания <i>Манзюк Николай Юрьевич</i>	158
Моделирование внутреннего радиопокрытия LTE и 5G NR в неоднородной среде при применении GPON DAS <i>Жүніс Ажар Ернарқызы, Таштай Ерлан,</i> <i>Мұбәрак Батырхан Ермекұлы</i>	163
Оценка радиопокрытия 5G NR DAS в промышленной внутренней среде на основе имитационного моделирования <i>Жүніс Ажар Ернарқызы, Таштай Ерлан</i>	173
Интегрированное обеспечение безопасности запусков ракет космического назначения с космодрома Байконур <i>Гордиенко Алексей Николаевич, Рожко Олег Игоревич</i>	185
Мультимодальный анализ для детекции дипфейков в видеофайлах <i>Погуляй Геннадий Сергеевич</i>	204
Рецептура функционального печенья без глютена с повышенным содержанием белка <i>Гусева Дарья Дмитриевна, Ткешелашвили Манана Емельяновна</i>	213
Адаптивная метка события для распределённых КФС <i>Горкин Александр Владимирович, Панкратов Владимир Витальевич</i>	219

Методика определения геометрических параметров срезаемого слоя при точении цилиндрической поверхности с наклонным отверстием <i>Курочкина В. А., Фоминов Е. В.</i>	225
--	-----

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Региональные диспропорции и перспективы устойчивого развития Сибирского федерального округа <i>Ким Татьяна Леонидовна, Коротин Владимир Олегович, Меркурьев Владимир Владимирович</i>	230
The oil crisis in the U.S.– Israel–Iran conflict <i>Gyulasaryan Mikayel Rafayel, Matevosyan Ashot Varazdat, Matevosyan Mane Henrik, Hovhannisyan Gagik</i>	236
Анализ направлений развития государственно-частного партнерства в туризме Краснодарского края <i>Аврах Иван Юрьевич</i>	245
The role of blockchain in enhancing trust and transparency in digital government <i>Abish Karlygash Kuanyshbekkyzy</i>	254
Синхронизация целей развития аэропортов и аэропортовой инфраструктуры в процессной бизнес-модели <i>Богданова Наталья Ивановна</i>	258
Специфика новых регионов как объекта инвестиционной политики в условиях структурных изменений экономики России: теоретический анализ <i>Юрина Татьяна Сергеевна</i>	263
Цифровые двойники в условиях технологического суверенитета: барьеры и перспективы внедрения в российском ТЭК <i>Синицына Софья Сергеевна</i>	268
Approaches to improving internal financial stability control in Yerevan Champagne Wines Factory OJSC <i>Torosyan Eduard Saribek, Baboyan Khachatur Levon, Matevosyan Ashot Varazdat, Matevosyan Mane Henrik</i>	277

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Правовое регулирование защиты прав коренных народов арктической зоны РФ в контексте экологической безопасности <i>Ельмендеева Любовь Владимировна</i>	288
---	-----

Некоторые вопросы правовой регламентации деятельности органов дознания Вооруженных Сил Российской Федерации <i>Дмитриев Прохор Игоревич, Дружинин Василий Владимирович</i>	300
Преимущества и проблемные последствия использования дистанционной занятости для субъектов рынка труда <i>Пашаев Араз Надир оглы</i>	307
Государство как составная юридической аксиологии <i>Тирон Владимир Октавьянович, Гапон Сергей Николаевич</i>	313

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Повышение адаптивной устойчивости студентов (курсантов) к экстремальным условиям в процессе физической подготовки <i>Рахманкулова Наргиз Хаджиакбаровна, Набиев Тимур Эрикович, Тагаев Вадим Исмаилович</i>	322
Fundamental scientific knowledge as the basis of higher education <i>Chernyakova Natalia Stepanovna</i>	330
Innovative methods for teaching geological phenomena, processes, and rocks <i>Iskakova Raikhan Tilektesovna, Paltyueva Takhmina Tuglukhzhanovna, Kansapar Nurila Duisenbekkyzy, Nurbolat Saya Nurbolatkyzy</i>	335
Инновационные методы управления дизайн-образованием: основания выбора и опыт применения в профессиональных образовательных организациях Китая <i>Лю Хуэйцзе, Шибанова Наталия Михайловна</i>	343
Основные тенденции, характеризующие отношение старших школьников к самореализации в образовательном процессе <i>Макаренко Павел Андреевич</i>	354
Многофункциональный маятник как средство повышения мотивации обучающихся к изучению физики <i>Сидоренко Павел Эдуардович</i>	359
Дизайн және жасанды интеллект: технологиялар архитектура мен интерьерге көзқарасты қалай өзгертеді <i>Жадигерова Ж. Т., Суиндигов Е. Т.</i>	368

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Основные исламские направления в китайском исламе <i>Чжан Сынин</i>	372
--	-----

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

- Се: мё: и эмпирическая эстетика: свойства звука, качества голоса
и резонансная техника пения в традиции буддийских песнопений сё: мё:
Арсеньева Ольга Олеговна 377

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

- Культура цифровой трансформации: философские размышления
о будущем
Сеумян Элина Норайровна 391
- Трансляция социального опыта как системообразующий фактор
межпоколенческих отношений
Шибанова Наталья Михайловна, Белокрылова Евгения Алексеевна 396
- Метаэпистемология малых групп: цикл обратной связи как первичный
оператор познания в многоагентных конфигурациях
Панкратов Антон Сергеевич 409

DOI 10.34660/INF.2026.91.21.071

НОВЫЕ И МАЛОЧИСЛЕННЫЕ ВИДЫ ПТИЦ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX – НАЧАЛО XXI СТОЛЕТИЙ). ВОРОБЬИНЫЕ (ЛЯСТОЧКОВЫЕ-ИВОЛГОВЫЕ)

Мельников Юрий Иванович

кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
Байкальский музей Сибирского отделения Российской академии наук

Аннотация. Состав воробьиных птиц в Восточной Сибири, в связи с сильным потеплением климата существенно изменился. Однако новые виды, заселяющие данный регион, отличаются низкой численностью и встречаются здесь отдельными особями, парами и небольшими группами. Это очень сильно затрудняет их выявление и требует значительного увеличения протяженности маршрутов для более полного обследования территории. Поэтому данные о численности и видовом составе птиц в этот период ограничены. В данном сообщении мы приводим новые материалы по данным вопросам, собранные на протяжении длительного периода полевых исследований (2009–2026 гг.) и анализа специальной литературы.

Ключевые слова: Восточная Сибирь, воробьиные птицы, видовой состав, особенности распределения, динамика ареалов.

Abstract. The composition of passerine birds in Eastern Siberia has changed significantly due to significant climate warming. However, the new species colonizing this region are characterized by low numbers and are found here as isolated individuals, pairs, and small groups. This greatly complicates their identification and requires significantly longer routes for a more complete survey of the territories. Therefore, data on the abundance and species composition of birds during this period are limited. In this report, we present new data on these issues, collected over a long period of field research (2009–2026) and an analysis of specialized literature.

Key words: Eastern Siberia, passerine birds, species composition, distribution features, areas dynamics.

Введение. В связи с резким потеплением климата состав фауны птиц Восточной Сибири существенно изменился – он значительно увеличился. Однако, основная часть новых видов птиц, встреченных здесь (за исключением массовых видов околоводных и водоплавающих птиц), имеет очень низкую численность. В связи с этим, сведения об их встречах разрознены по различным публикациям и их анализ представляет серьезную проблему. Нами анализ видового состава птиц и особенности его динамики в Восточной Сибири проводился, как на российских, так и приграничных территориях, что позволило определить особенности изменения их ареалов [92, 121–122, 127]. Полученные материалы существенно дополняют наши знания об орнитофауне этого огромного региона.

Результаты. В данном сообщении мы приводим анализ изменения ареалов у редких и малочисленных видов воробьиных птиц, встречи которых в Восточной Сибири, до сих пор единичны и находки многих видов часто являются очень редким событием. В тоже время, статус многих видов до сих пор точно не определен и нередко к залетным птицам относят действительно очень малочисленных пролетных птиц на второстепенных путях миграций [123–126]. Это сильно усложняет специальные анализы населения птиц, поскольку современный период отличается высокой динамикой их ареалов, обусловленной резким потеплением климата в Северном полушарии Земли.

Бледная береговушка *Riparia diluta*. Не гнездящиеся особи этого вида по 2–4 птицы нередко отмечаются среди обыкновенных береговушек *Riparia riparia* в нижней части дельты р. Селенги на протоке Средней у кордона заказника “Кабанский” (10 июля 2009 г и 11 июня 2018 г.) [115]. Неоднократно отлавливалась в ловушку рыбачинского типа в Байкальском заповеднике [4]. Несколько раз отмечалась нами в последние три года у пос. Листвянка в середине лета – одиночные птицы и отдельные пары. В окрестностях д. Конторка на берегу р. Бирюса 27 мая 2024 г. найдена колония из 20–25 гнезд этого вида [88]. На р. Лена у д. Никольск 16 июня 2021 г. встречена пара бледных береговушек [74]. Осваивает, преимущественно, степные районы Прибайкалья [4, 26]. Малочисленный гнездящийся и пролетный вид.

Рыжепоясничная ласточка *Cecropis daurica*. На станции г. Иркутск в 1920 г. была отмечена в большом количестве, но в последствии здесь не встречалась [38]. В Байкало-Ленском заповеднике зарегистрирована 10 октября 2001 г. на мысе Покойный и 12–16 сентября 2004 г. на метеостанции Солнечная [59]. По сообщениям местных жителей ранее данный вид отмечался на станции Посольская и гнезился на старой водонапорной башне. При проверке этого сообщения весной 1975 г. мы отметили здесь 6 птиц этого вида. Во время работы в дельте р. Селенги (1972–1982 гг.) мы несколько раз отмечали данный вид и нашли его гнезда, хорошо отличающиеся

от гнезд очень многочисленной здесь деревенской ласточки *Hirundo rustica*. Они находились под крышей пушно-мехового пункта приема добытых шкурок ондатры в протоке Старая Галутая. Гнезда этого вида найдены и на зимовье среди ивняков на протоке Северная (шесть гнезд) и в восточной части дельты на зимовье ондатролова в протоке Нижний Перемой [43]. Отмечались единичные случаи встречи птиц данного вида и на других участках дельты Селенги. Очевидно, в это время она была здесь очень малочисленным видом, поскольку в последствии здесь уже не отмечалась [115]. Залет этого вида отмечен 4 июня 2013 г. на кордоне Орон (Витимский заповедник) и в Байкало-Ленском заповеднике (на мысе Покойный 10 октября 2001 г. и 15–16 сентября 2004 г. по одной птице) [16, 59].

Скальная ласточка *Ptyonoprogne rupestris*. В ущелье р. Иркут в 15 км выше пос. Монды 13 августа 2010 г. встречена небольшая стайка из 5–6 птиц этого вида [15]. Немногочисленный гнездящийся вид Восточных Саян и верхней части бассейна р. Иркут [30].

Восточный воронок *Delichon dasypus*. Встречается в ущельях рек северного макросклона хребта Хамар-Дабан и восточного макросклона Восточных Саян [52]. Ранее в небольшом количестве гнездили в небольших колониях на скалах у оз. Орон и в горной тундре хребта Кодар. Зарегистрирована одиночная птица на Оронской протоке (Витимский заповедник) 13 июня 2014 г. [16]. Достаточно обычный вид в верховьях р. Лены [59]. Гнездится по подходящим местам в Восточных Саянах и хребтах Прибайкалья отдельными колониями [28].

Малый жаворонок *Calandrella brachydactyla*. Очень редкий пролетный вид на юге Байкала, отмеченный еще в конце XIX столетия [20, 33]. В проливе Ольхонские ворота близ (пролив Малое Море на Байкале) д. Сахюрте 8 июля 1959 г. добыт самец этого вида [12]. На левобережье р. Иркут у пос. Монды (хребет Восточные Саяны) был отмечен 02.07.1995 г., 09.07.1995 г., 14.07.1995 г., 10.07.1996 г. и 12.07.2005 г. [30]. Имеются залеты в Северо-Восточное Прибайкалье: в устье р. Томпуда 06.06.1959 г. и Баргузинский заповедник 12.05.1975 г. [9].

Солончаковый жаворонок *Calandrella cheleensis*. В Западном Забайкалье ранее не встречался. В окрестностях Верхнего Белого озера впервые отмечен в начале июня 2012 г. (6 птиц) в долине р. Джиды С. В. Пыжьмяновым [29]. В последствии в Оронгойской котловине в окрестностях Белого озера поющий самец был обнаружен 24 мая 2008 г., а 26–28 мая в районе оз. Верхнее Белое в долине р. Джиды было встречено уже несколько птиц. В последующие годы они здесь отмечались несколько раз [110]. В июне 2016 и 2017 гг. в окрестностях Нижнего Белого озера они были обычными видами. Очевидно, ареал данного вида ушел к северу в результате сильных

засух [29]. Недалеко от оз. Цайдам в Селенгинском районе Бурятии 16 марта 2020 г. вдоль дороги встречено несколько небольших стаек этого вида [11].

Монгольский жаворонок *Melanocorypha mongolica*. Начиная с 2008 г. отмечается в Оронгойской котловине в долине р. Джиды. Позднее (2009–2013 гг.) встречался здесь неоднократно [110]. Небольшая стайка этого вида зарегистрирована в начале июня 2012 г. в окрестностях оз. Верхнее Белое и также в долине р. Джиды. В восточной и северной частях Баргойской степи 30 июня 2011 г. зарегистрировано 4 птицы. Кроме того, вблизи перевала от пос. Селендума в бассейн р. Иро 07 июля 2011 г. встречена пара монгольских жаворонок [15]. Одиночная птица отмечена 24 мая 2016 г. в окрестностях Белого озера (Оронгойская котловина). В июне 2016–17 гг. он был уже обычным видом и гнезился очень локально в районах степных соленых озер [29]. На южном берегу оз. Гусиное 17 марта 2019 г. встречена стайка из 5 птиц [10]. Самый северный район гнездования до последнего времени находился в окрестностях г. Гусиноозерск, который находится южнее на 50 км от оз. Белого [29]. В Селенгинском районе Бурятии 16 марта 2020 г. вдоль дороги Улан-Удэ-Петропавловка отмечены две небольшие стайки (до 5–6 птиц) этого вида [11]. В окрестностях с. Монды вдоль грунтового тракта Монды-Орлик данный вид был отмечен 14 ноября 1995 г. – одна птица в стае желтогорлых рогатых жаворонок, 30 декабря 2004 г. – одна птица и 5 марта 2008 г. – стайка из трех птиц [31]. В окрестностях пос. Култук впервые отмечен в июне 2004 г. В. О. Саловаровым и здесь же он повторно отмечен 25 апреля 2015 г. [60, 72]. В настоящее время здесь регистрируются нерегулярные залеты единичных особей (апрель-июнь) на пляжах и короткотравных участках [60].

Рогатый жаворонок *Eremophila alpestris*. Данный вид отмечался в 2005–2007 гг. на тундровых участках перевалов Контрастов и Нуху-Дабан (хребет Мунку-Сардык). В окрестностях пос. Монды самец рогатого жаворонка встречен 4 мая 2011 г, а 27 апреля 2012 г. на степном участке отмечена стайка около 15 особей [116]. В степи в окрестностях оз. Малое Еравное 16 августа 2008 г. встречены два белогорлых рогатых жаворонка [77]. Две птицы этого подвида отмечены 22 сентября 2014 г. на скошенном лугу у верхнего кордона заказника Туколонь (Казачинско-Ленский район Иркутской области) [61]. Без указания подвида отмечается как редкий и малочисленный вид в периоды миграций на каменистых речных косах и на участках с редкой низкорослой растительностью в Витимском заповеднике [16]. В Бодайбинском районе гнездится на вершине хребта Ровный, где пара птиц отмечена 09 июня 2022 г. Неоднократно отмечался в пос. Сухой Лог на галечном берегу озера, в карьерах, на отвалах промзоны и в горных тундрах в период осеннего пролета [5]. В Баунтовской котловине отмечен только осенью: 21 сентября

1981 г. встречена стайка из 15 птиц у пос. Курорт Баунт и 22 сентября 1981 г. 10 птиц у пос. Баунт [63]. Обычный зимующий вид лесостепных районов Предбайкалья. Держатся небольшими стайками до 15 птиц, хотя иногда отмечаются стаи до 30–60 птиц. Чаще встречается группами и мелкими стайками до 7–15 особей. Придерживаются на зимовке полевых дорог [40]. У пос. Качуг 22 сентября 2012 г. на обочине дороги встречена стайка из 5–6 птиц. Возле оз. Ордынского несколько рогатых жаворонков отмечены 24 апреля 2013 г., а 27–25 апреля 2013 г. в пади Крестовской [14]. Известны редкие встречи в бассейне р. Голоустной [89]. На зимовке отмечается в г. Байкальск [99]. Обычный пролетный вид в степи у Еравнинских озер в весенний период, но летит в это время небольшими стайками и чаще на отдыхе отмечаются одиночные птицы. В осенний период миграция выражена очень хорошо и птицы в это время встречаются крупными стаями [78]. В Бичурском районе Бурятии в настоящее время обычный зимующий вид. Держится по обочинам федеральной трассы “М 55” в окрестностях сел Бичура, Шибертуй и Окино-Ключи [3].

Конек Годлевского *Anthus godlewskii*. Обычный вид Южной Бурятии (Джидинский район). Пролет и гнездование зарегистрированы вдоль хребта Восточные Саяны. В настоящее время несколько десятков птиц найдено в Тункинской долине 4–6 июня 2008 г. между с. Тунка и д. Улбугай [30]. Очень редкий залетный вид Витимского заповедника. Одиночная мертвая птица подобрана 5 сентября 1983 г. у кордона Орон [16]. Ранее считался на Байкале залетным видом [115]. Две пары этого вида с выводками обнаружены 30 июля 2008 г. у с. Кимильтей (Зиминский район) [113]. В настоящее время залеты и гнездование установлены в Селенгинском Забайкалье, устье р. Голоустной, у д. Большое Голоустное, в Зиминском районе Иркутской области, в Приольхонье и по западному побережью Байкала [26, 32, 89–90, 113]. В районе пос. Култук 21 мая 2011 г. отмечено 4 птицы и 22 мая еще две особи этого вида [114]. Встречен и сфотографирован в г. Иркутске в Иерусалимском мемориальном парке 15 августа 2020 г. [115]. В Байкальском заповеднике и его охранной зоне – редкий пролетный вид в период весенней миграции, в 2012–2016 гг. здесь поймано и окольцовано 7 птиц [4]. У пос. Тулдун на берегу оз. Малое Еравное 16 августа 2008 г. встречена одна птица [78]. В окрестностях г. Кокуй (Забайкальский край) 27 июня 2019 г. отмечены четыре птицы, а на следующий день здесь же еще одна птица [119]. Наблюдается расширение ареала и увеличение численности в западном и северо-западном направлениях.

Полевой конек *Anthus campestris*. В списке птиц Восточной Сибири приводится как редкий залетный птиц Южно-Байкальского орнитографического участка [22]. Имеются указания и других авторов о встречах

данного вида на Южном Байкале [101, 106]. Ранее считалось, что он здесь гнездится [33], хотя последующие наблюдения не подтверждают данный вывод конкретными фактами. Возможно гнездящийся вид дельты р. Селенги [43]. Приводится как гнездящийся вид в списке птиц Баргузинской долины [34]. Перелетный и гнездящийся вид на юге Селенгинского лесостепного района [37]. Однако, многие авторы, работавшие в этих местах, не нашли здесь данный вид. Возможны ошибочные его определения.

Луговой конек *Anthus pratensis*. Ранее отмечался как редкий залетный вид на юге Байкала [22, 128]. Имеются указания и других авторов на добычу и регистрации этого вида на Южном Байкале [23, 101–102]. Зарегистрирован пролет лугового конька в верхнем течении р. Лены. В д. Чанчур 5 и 8 октября 1995 г. и 13 августа 1999 г. отмечены три стайки птиц, определенных как луговые коньки [62]. На берегу р. Иркут рядом с садоводством Черемушки 7 октября 2017 г. был отмечен луговой конек и сделаны его фотографии. Определение подтверждено специалистами, хорошо знающими данный вид [35].

Черноголовая трясогузка *Motacilla (flava) feldegg*. Приводится в списке птиц Ново-Ленинских болот г. Иркутска как очень редкий вид на весеннем пролете [39]. В устье р. Верхняя Ангара у г. Нижнеангарск 22 мая 1973 г. добыта одна птица [109].

Желтолобая трясогузка *Motacilla (flava) lutea*. На Витимском плоскогорье на оз. Тасей у пос. Уакит 27 мая 1959 г. данный вид отмечен на пролете [36]. Редкий пролетный вид Южного Байкала, но встречается как весной, так и осенью. На берегу Байкала у Приморского хребта плотность данного вида осенью достигала 8,4 ос./км² [12]. Небольшими группами по 3–4 птицы регистрируется в мае и августе в устье р. Иркут в стаях желтоголовой трясогузки [52]. Известна встреча данного вида 28 мая 1985 г. и в дельте р. Селенги [43].

Берингийская желтая трясогузка *Motacilla tschutschensis*. Известны давние упоминания о находках этого вида на пролете в 50-х годах прошедшего столетия в Катангском районе Иркутской области [22]. На р. Правой Неригонде (Катангский район) 8–9 августа 2020 г. отмечена одна птица [73]. Отмечена как обычный пролетный вид Витимского заповедника [16]. Значительно позже, в начале XXI века берингийская желтая трясогузка отмечена в г. Иркутске на р. Ангаре (о. Конный). Она регистрировалась здесь как весной (18 мая 2014 г.), так и осенью (6 сентября 2014 г.). Здесь же в 2015 г. встречена стайка из 12–15 птиц 22 августа и еще 4 птицы на следующий день [64, 66]. На побережье Мирюндинского залива (Усть-Илимское водохранилище) 18 мая 2017 г. встречен самец этого вида [69]. В долине р. Зелинда в Чунском районе 27 августа 2021 г также отмечен данный вид [75]. Достаточно обычна в периоды миграций в дельте р. Селенги, но относилась

ранее к другому подвиду *M. flava plexa* [115]. Желтая трясогузка неоднократно отлавливалась на станции кольцевания в Байкальском заповеднике. В 1979–1990 гг. весной здесь поймана 21 птица, но в то время для нее подвиды не указывались и сейчас это восстановить невозможно. Впервые здесь были пойманы и определены как берингская трясогузка две птицы 18 мая 2016 г. [4]. Следовательно, данный вид является немногочисленной пролетной птицей Предбайкалья.

Зеленоголовая трясогузка *Motacilla (tschutschensis) taivana*. В окрестностях пос. Уакит 27 мая 1959 г. добыта одна птица [36]. В окрестностях г. Улан-Удэ (Селенгинский лесостепной район) зарегистрирована 07 мая 1974 г и 13 мая 1975 г. [118]. Неоднократно отмечалась в дельте р. Селенги и в долине р. Верхней Ангары в конце мая – первой декаде июня [26, 115]. Малочисленный вид во время миграций в Приольхонье [98]. Очень редкий весенний мигрант нижнего течения р. Иркут, встречающийся в периоды резкого ухудшения погодных условий. Птицы этого вида отмечались 30 апреля 1983 г., 06 мая 1983 г., 28 апреля 1985 г., и 02 мая 1987 г. (от 1 птицы до небольших стаек в 7 особей) [48]. Встречается во время миграций по юго-западному побережью Байкала [12]. В это же время встречается на пролете по Зиминско-Куйтунскому степному участку (Иркутско-Черемховская равнина) [42]. В настоящее время в незначительном количестве встречается на гнездовье по заболоченным берегам оз. Орон и обычна в периоды миграций, хотя ранее здесь не отмечалась [16].

Китайская желтая трясогузка *Motacilla (tschutschensis) macronyx*. Данный вид ранее отмечался только в юго-восточных районах Забайкалья [92]. Впервые отмечен в пойме р. Каменушки (исток р. Ангары) в 2015 г. Пара с гнездовым поведением зарегистрирована здесь же в 2017 г., а также в это же время поющий самец в окрестностях пос. Листвянка. В последствии пара китайской желтой трясогузки дважды отмечена весной 2020 г. [50]. В настоящее время это очень редкий, эпизодически гнездящийся вид Предбайкалья и малочисленный гнездящийся вид основной территории Забайкалья, появившийся здесь за счет расширения ареала к северозападу.

Малая желтоголовая трясогузка *Motacilla (citreola) werue*. Впервые для региона группа из четырех птиц отмечена в Балаганском районе Иркутской области в окрестностях села Бирит 15.08.2015 г. [8, 55]. На болоте в долине р. Комлевая (Усть-Илимский район) 3 июля 2016 г. встречен выводок этого вида. В этот же день самец малой желтоголовой трясогузки наблюдался в долине р. Тадорма. Повторно в Усть-Илимском районе данный вид отмечен 20 июля 2020 г. на р. Комлевой (выводок из 4 птенцов) [73]. На р. Кидем в Братском районе 25 мая 2022 г. отмечена пара птиц этого вида. В окрестностях г. Тулун 24 июня 2015 г. обнаружено две пары, выкармливающие

птенцов, а на следующий день две пары на болоте в долине р. Курзанка. К югу от д. Заусаево около озера обнаружена пара и три молодые птицы [68]. На побережье Мюриндинского залива Усть-Илимского водохранилища данный вид отмечен 18 мая 2017 г. [69]. На берегу Нижне-Илимского водохранилища около переправы в пос. Добчур 11 августа 2018 г. встречены самка и 3 молодые птицы [70]. В Чунском районе 19 июня 2019 г. на берегу озера в долине ручья Болотный зарегистрированы 4 птицы этого вида [71]. В окрестностях озера Аякан в 2024 г. встречены пара 11 июля, пара – 15 июля на р. Крутая, и одна птица – 16 июля на озере Круглое в окрестностях дер. Червянка [87]. Достаточно обычна в Тайшетском районе (Иркутская область), где в 2024 г. была зарегистрирована 6 мая у д. Конторка, пара на оз. Черпитай и одна у д. Тремино. Позже 28 мая пара птиц отмечена на болоте у г. Тайшет и в долине р. Бирюса 31 мая у д. Шелаево [88]. Численность вида повсеместно низка (восточная граница ареала).

Маскированная трясогузка *Motacilla personata*. В бассейне верхнего течения р. Иркут встречается до д. Зун-Мурино [30]. На Южном Байкале у с. Посольск (дельта р. Селенги) 27 апреля 1987 г. был зарегистрирован данный вид [100, 107]. Отмечена в долине р. Тарей 17 августа 2018 г. (одна птица) и 19 июня 2019 г. на озере в долине ручья Болотный (4 птицы) [70]. Около переправы в пос. Добчур 11 августа 2019 г. пять птиц отмечено у переправы в пос. Добчур [71]. В Братском районе 19 июля 2016 г. в долине р. Тангуй отмечена одна птица, вероятнее всего из смешанной пары с белой трясогузкой *Motacilla alba* [83]. В Чунском районе на р. Модышева 4 июля 2020 г. встречена пара птиц этого вида, а 27 и 30 мая 2022 г. на р. Кова отмечены 4 птицы и на р. Мура 29 мая 2022 г. найдено ее гнездо. [74–75]. В долине р. Ката с 30 июня по 2 июля 2021 г. отмечено несколько птиц, в том числе с кормом [85]. В Тайшетском районе (Иркутская область) обычный гнездящийся вид, численно преобладающий над белой трясогузкой *Motacilla alba* [88]. В окрестностях пос. Подъяланка 12 июня 2025 г. наблюдали пару с гнездовым поведением, а 14 июня этот вид встречен у р. Койхта [76]. Пара с гнездовым поведением 15 июля 2025 г. отмечена на базе ООО “Масис” (сопредельная территория Красноярского края) [76].

Северный сорокопуд *Lanius borealis*. Отмечен в Бодайбинском районе как нерегулярно мигрирующий вид с возможным гнездованием [18]. В долине р. Дагалдын (Патомское нагорье) одиночная пролетная птица встречена 01 октября 2001 г. [5]. В пос. Магистральный 8 ноября 2016 г. встречена одиночная птица [7]. Пара птиц отмечена 07 июля 2014 г. на болоте в долине р. Большой Монетной [82]. Северный сорокопуд также зарегистрирован на р. Бадарма 24 июля 2019 г. [76].

Буланный жулан *Lanius isabellinus*. Прибайкалье находится на восточной периферии его ареала. Отмечен на Витимском плоскогорье [6]. Ранее определен нами как рыжехвостый жулан, но по новой систематике это буланный жулан. Отмечен после очень сильного снегопада 27 мая 1987 г. на Ново-Ленинских болотах (г. Иркутск) – одна птица [48]. Гнездится в Селенгинском лесостепном районе, но численность его снижается [26]. Неоднократно встречался в гнездовое время на правом берегу р. Иркут в окрестностях пос. Монды (Тункинская долина). Найденное старое гнездо предположительно отнесено к данному виду – оно имело толстую выстилку лотка из овечьей и собачьей шерсти, что характерно именно для данного вида [31]. В июне 2005 г. отмечен здесь в окрестностях пос. Улбугай [4]. На станции кольцевания Байкальского заповедника ранее не встречался и впервые отловлен в ловушку рыбачинского типа 19 мая 2016 г. [4]. Отмечен нами в зарослях сирени у здания Байкальского музея СО РАН в пос. Листвянка. Несомненно, в настоящее время начинает расширять ареал к северу.

Обыкновенный жулан *Lanius collurio*. Встречается в небольшом количестве вдоль восточной окраины хребта Восточные Саяны, где зарегистрирован 26–28 мая 2006 г. на южном макросклоне Бадарской дюны, 21 мая 2007 г. у д. Зун-Мурино и 18–19 мая 2007 г. у д. Улбугай [31]. В Предбайкалье случайно залетный вид. Одна птица отмечена нами на Ново-Ленинских болотах (г. Иркутск) 1 июня 1983 г. [48]. На старой вырубке в верховьях р. Тангуй 19 июля 2016 г. отмечен один самец данного вида [83]. По сведениям Ю. А. Дурнева [31], начиная с 2006 г. в период весеннего пролета одиночные птицы этого вида часто встречаются среди мигрирующих сибирских жуланов *Lanius cristatus* по всей Тункинской долине и Южному Байкалу. Считаем необходимым отметить, что нами этот вид на Южном Байкале, несмотря на продолжительные работы, не отмечался.

Серый сорокопут *Lanius excubitor*. Данный вид является достаточно обычной, но очень малочисленной птицей Восточной Сибири. Он встречается на зимовках в Предбайкалье, но крайне редок здесь в это время. За 60 лет работы был встречен мною зимой (пройдены тысячи километров) не более 7–8 раз. Даже летом его встречи единичны, а факты находок его гнезд или выводков птенцов малочисленны, хотя он, несомненно, здесь гнездится [46]. Гнездование данного вида установлено для хребта Хамар-Дабан [13]. Известны летние встречи вида на Витимском плоскогорье: долина р. Ципа и окрестности оз. Бусани [63]. На болоте в долине р. Большой Монетной (долина р. Киренги) 07 июля 2014 г. встречена одна птица [82]. Для Витимского заповедника редкий пролетный и гнездящийся вид. Гнезвился здесь в 1983 г. на кордоне Орон и 24 августа отмечен слеток этого вида [16]. В долине р. Нельтошка недалеко от ее впадения в р. Чона (Катангский район,

Иркутская область) 27 июня 2008 г. отмечена одна птица [81]. Имеется несколько встреч в Баунтовской котловине: 8 мая 1981 г. в долине р. Ципа недалеко от устья р. Горячей, 29 июля 1981 г. на берегу оз. Бусани и 21 сентября 1981 г. на р. Ципа [63]. Изредка встречается в бассейне р. Голоустной [89], а на зимовке в г. Байкальск [99]. В Баяндаевском районе (Иркутская область) у д. Тыпкысар 26 апреля 2013 г. встречена одна птица [65]. В долине р. Качуг (Качугский район) 07 ноября 2015 г. серый сорокопут преследовал обыкновенную чечетку *Acanthis flammea* [97]. Зарегистрирован в гнездовой период на Байкале – мыс Рытый 19 июня 2004 г. [45] и мыс Покойный 12 мая 2010 г. и 9–12 октября 2013 г. [117]. В Баргузинском заповеднике одиночные птицы не регулярно отмечаются в периоды весенних и осенних миграций. В летний период отмечена только одна птица 9 июня 2008 г. [2].

Клинохвостый сорокопут *Lanius sphenocercus*. В конце XIX столетия добыт В. С. Моллесом в долине р. Капчеранки у г. Кяхта. В середине XX столетия (с 1953 по 1955 гг.) отмечался на зимовке в пади Большие Коты [19]. После долгого перерыва вновь зарегистрирован на Байкале у здания Лимнологического института СО РАН (ныне Байкальский музей СО РАН) в 1989 г. [54]. Следующие находки приходится на начало XXI столетия. Клинохвостый сорокопут обнаружен в лесу в окрестностях Ордынского пруда 13 октября 2002 г. [96]. Он явно начал продвигаться к северу, но его численность была незначительной. Во время постоянных, очень интенсивных наблюдений, общая протяженность учетных маршрутов зимой и летом составляла 500–600 км за один год наблюдений (2009–2024 гг.), данный вид отмечен нами только в зиму 2009–10 гг. у здания Байкальского музея СО РАН и общая его численность не превышала 3–5 птиц [46].

Обыкновенная иволга *Oriolus oriolus*. В Тайшетском районе зарегистрирована в окрестностях д. Шелаево в конце июня 1979 г. – один поющий самец на 3–4 км маршрута в смешанных лесах и березовых перелесках [108]. В окрестностях д. Шиткино отмечена в июле 1982 г. [88]. Зарегистрирована в долине р. Чуна к югу от поселка Бунбуй (две птицы) 18 июня 2019 г. и 7 августа 2019 г. в долине р. Бирюса (одна птица) в окрестностях поселка Тракт-Кавказ [71]. Обычна в среднем течении р. Чуна (окрестности дд. Невонка и Бунбуй) (наши данные). В Черемховском районе в д. Поморцево 13 июня 2015 г. встречена одна птица [84]. В окрестностях д. Поморцево (Черемховский район) 13 июня 2015 г. встречен одиночный самец этого вида [84]. Известны редкие встречи в бассейне р. Голоустная [89]. Между с. Тунка и д. Улбугай 5 июня 2008 г. был встречен поющий самец этого вида [111]. Гнездование иволги установлено для низовьев реки Иркут [94], окрестностей Ангарска [86], с. Барлук Куйтунского района Иркутской обл. [53], верхнего течения р. Голоустной (ближайший населённый пункт с. Малое Голоустное) [44]. В последние годы вид

найден нами, но гнездование не установлено в окрестностях пос. Листвянка (верховья ключа Каменушка) и в Байкало-Ленском заповеднике (мыс Большой Солонцовый, 24 июня 2004 г.). Последняя находка отодвигает границу ареала иволги к востоку от Иркутска более чем на 300 км. Обычно в западных районах Иркутской области по границе с Красноярским краем по нижней Ангаре и ее притоку р. Тасеевой, а также в Тайшетском и Чунском районах [51, 91]. Далее на восток ее численность стремительно снижается. Вид повсеместно отмечается единичными экземплярами или отдельными парами с эпизодическим гнездованием. Однако, несомненно продвижение западной границы его ареала к востоку и северо-востоку.

Китайская иволга *Oriolus chinensis*. На южном склоне хребта Улан-Бургасы на окраине соснового леса одиночная китайская иволга отмечена 4 июня 1975 г. [27]. В окрестностях г. Байкальска 10 июня 1985 г. добыт самец этого вида [57]. На Оронской протоке (Витимский заповедник) 23 мая 2016 г. зарегистрирована одиночная птица [17–18]. В долине р. Матакан 25 июня 2019 г. отмечено несколько птиц этого вида [119]. Очень редкий залетный вид с дальними выбросами отдельных птиц на западной окраине ареала.

Заключение.

Анализ собранных материалов однозначно указывает, что для основной части малочисленных видов характерно изменение ареалов с явным продвижением к западу и, значительно реже, к востоку. При этом сохраняется общая тенденция продвижения ареалов к северу. Почти все новые виды воробьиных птиц встречаются в небольшом количестве, хотя для некоторых из них характерны дальние довольно массовые выбросы. Однако, в дальнейшем наблюдается постепенное сокращение их численности, видимо связанное с распределением по новой территории. Несомненно, основой таких выбросов является резкое ухудшение условий обитания на отдельных локальных участках с высокой исходной численностью таких видов. Несомненным, является переформирование ареалов мало заметное при поверхностном изучении территории. Кроме того, основным признаком расширения ареалов является устойчивое гнездование на новых участках обитания. Мы пока наблюдаем только случаи эпизодических гнездовий. Следовательно, до завершения процесса еще очень далеко, хотя отдельные виды уже далеко ушли от основных ареалов, но это обратимый процесс. Дальнейшая их судьба будет связана с общей тенденцией климатических изменений, которые трудно предсказуемы.

Литература

1. Ананин А. А. *Общий обзор фауны птиц северо-восточного Прибайкалья (Баргузинский хребет) // Тр. госзаповедника "Байкало-Ленский", 2001. – Вып. 2. – С. 66–82.*
2. Ананин А. А., Дарижапов Е. А., Куркина И. И. *Новые и редкие для территории Баргузинского заповедника виды птиц // Байкал. зоол. журн., 2015. – № 2(17). – С. 41–44.*
3. Андронов Д. А. *Зимние встречи птиц в Бичурском районе (Бурятия) // Байкал. зоол. журн., 2015. – № 2(17). – С. 104.*
4. Анисимова В. И., Коротков Н. Ю., Анисимов Ю. А. *Новые и редкие виды птиц Байкальского заповедника и его охранной зоны по данным отловов // Байкал. зоол. журн., 2017. – № 1(20). – С. 38–41.*
5. Антонов А. И., Подольский С. А. *Материалы по видовому составу и населению птиц Патомского нагорья в районе поселка Сухой Лог, Бодайбинский район Иркутской области // Байкал. зоол. журн., 2023. – № 2(34). – С. 26–35.*
6. Бакутин М. Г. *Материалы по орнитофауне Еравнинских озер // Тр. Бурят-Монгол. пед. ин-та, 1940. – Вып. 1. – С. 80–94.*
7. Баянов Е. С. *Встречи некоторых видов птиц в Киренском, Казачинско-Ленском и Усть-Кутском районах Иркутской области // Байкал. зоол. журн., 2018. – № 1(22). – С. 24–27.*
8. Беляев А. И. *Встреча малой желтоголовой трясогузки Motacilla (citreola) wegae, Vuturlin, 1908 в Иркутской области // Байкал. зоол. журн., 2016. – № 1(18). – С. 126.*
9. Беляев К. Г. *Редкие и залетные птицы Баргузинского заповедника // Фауна и экология позвоночных Сибири. – Новосибирск: Наука, 1980. – С. 226–234.*
10. Богданович В. А. *Интересные встречи птиц на оз. Гусиное и в его окрестностях (Селенгинский район, республика Бурятия) // Байкал. зоол. журн., 2019. – № 1(24). – С. 133.*
11. Богданович В. А. *Интересные встречи птиц зимой и ранней весной 2020 г. в республике Бурятия // Байкал. зоол. журн., 2020. – № 1(27). – С. 129.*
12. Богородский Ю. В. *Птицы Южного Предбайкалья. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 1989. – 207 с.*
13. Васильченко А. А. *Птицы Хамар-Дабана. – Новосибирск: Наука, 1987. – 103 с.*
14. Вержуцкий Д. Б. *Заметки по орнитофауне Иркутской области // Байкал. зоол. журн., 2014. – № 1(14). – С. 39–47.*

15. Вержуцкий Д. Б. Интересные встречи птиц в республике Бурятия // Байкал. зоол. журн., 2014. – № 2(15). – С. 59–62.
16. Волков С. Л. Птицы Витимского заповедника: аннотированный список // Байкал. зоол. журн., 2015. – № 16. – С. 141.
17. Волков С. Л. Залеты птиц в Витимский заповедник в 2012–2016 годах // Байкал. зоол. журн., 2016. – № 2(19). – С. 68–71.
18. Волков С. Л. Орнитофауна Витимского заповедника (Иркутская область): состав, статус и биотопическое распределение видов // Фауна Урала и Сибири, 2016. – № 2. – С. 34–65.
19. Вотинцев К. К., Мазепова Г. Ф. Клинохвостый сорокопут на западном побережье Байкала. Гнездование птиц (обзор заметок, поступивших в редакцию) // Природа, 1957. – № 4. С. 99–103.
20. Гагина Т. Н. Птицы Байкала и Прибайкалья // Записки Иркутск. област. краевед. музея. – Иркутск, 1958. – С. 173–191.
21. Гагина Т. Н. Птицы Юго-Восточного Забайкалья // Биол. сборник, 1960. – С. 179–213.
22. Гагина Т. Н. Птицы Восточной Сибири (Список и распространение) // Тр. Баргузинского госзаповедника, 1961. – Вып. 3. – С. 99–123.
23. Гагина Т. Н. Залетные птицы Восточной Сибири // Орнитология. 1962. Вып. 4. С. 367–372.
24. Горошко О. А. Первое массовое гнездование обыкновенных скворцов *Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758 в Восточном Забайкалье // Байкал. зоол. журн., 2015. – № 1(16). – С. 125–126.
25. Доржиев Ц. З. О распространении и экологии майны, серого и обыкновенного скворцов в Западном Забайкалье // Фауна и экология птиц Восточной Сибири. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 1984. – С. 26–33.
26. Доржиев Ц. З. Птицы Байкальской Сибири: систематический состав, характер пребывания и территориальное размещение // Байкал. зоол. журн., 2011. – № 1(6). – С. 30–54.
27. Доржиев Ц. З., Ешеев Е. Е. Орнитологические находки в Юго-Западном Забайкалье // Орнитология. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – Вып. 25. – С. 156–158.
28. Доржиев Ц. З., Елаев Э. Н. Воробьеобразные *Passeriformes* птицы Республики Бурятия: аннотированный список // Природа Внутренней Азии. *Nature of Inner Asia*, 2021. – № 2–3(18). – С. 7–34.
29. Доржиев Ц. З., Бадмаева Е. Н., Гулгенов А. З. Новые сведения о редких и малоизученных птицах Западного Забайкалья // Природа Внутренней Азии, 2018. – № 1(6). – С. 86–92.

30. Доржиев Ц. З., Дурнев Ю. А., Сони́на М. В., Елаев Э. Н. Птицы Восточного Саяна. – Улан-Удэ: Изд-во БурГУ, 2019. – 400 с.
31. Дурнев Ю. А. Значение Тункинской долины в динамике авифауны Байкальской рифтовой зоны // Байкал. зоол. журн., 2009. – № 1. – С. 50–55.
32. Дурнев Ю. А. Забайкальский конек (*Anthus godlewskii* Taczanowski, 1876) в зоне Байкальского рифта: экологические особенности краевых локальных популяций // Байкал. зоол. журн., 2011. – № 1(6). – С. 63–64.
33. Дыбовский Б. И., Годлевский В. А. Предварительный отчет о фаунистических исследованиях на Байкале // Прил. к отчету СО РГО за 1869 г. СПб., 1870. С. 167–203.
34. Елаев Э. Н., Доржиев Ц. З., Юмов Б. О. и др. Материалы к фауне позвоночных заповедника «Джержинский» // Биоразнообразие экосистем Прибайкалья. Тр. гос. заповедника «Джержинский». – Улан-Удэ: Изд-во Бур. ГУ, 1995. – Вып. 1. – С. 70–90.
35. Иванов М. В. Встреча лугового конька *Anthus pratensis* (L., 1758) в Иркутской области // Байкал. зоол. журн., 2017. – № 2(21). – С. 143.
36. Измайлов И. В. Птицы Витимского плоскогорья. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1967. – 305 с.
37. Измайлов И. В., Боровицкая Г. К. Птицы Юго-Западного Забайкалья. – Владимир: Изд-во Владимир.ГПИ, 1973. – 316 с.
38. Карамзин А. Н. Ласточка даурская в Маньчжурии *Hirundo daurica* L. (*H. rufula*) // Тр. общ-ва изучения Маньчжурского края. Зоол. 1. Харбин: Изд-во Общества изучения Маньчжурского края. Отд. тип. Кит. вост. ж.-д., 1927. С. 36–40.
39. Липин С. И., Сонин В. Д., Дурнев Ю. А., Безбородов В. И. Список птиц города Иркутска и его окрестностей // Экология наземных позвоночных Восточной Сибири. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 1988. – С. 70–79.
40. Малеев В. Г., Попов В. В. Определитель птиц Иркутской области. Иркутск: Изд-во «Время странствий», 2010. – 300 с.
41. Материалы к фауне позвоночных заповедника «Джержинский» Елаев Э. Н., Доржиев Цыр. З., Юмов Б. О. и др. // Биоразнообразие экосистем Прибайкалья: тр. гос. заповедника «Джержинский», 1995. – Вып. 1. – С. 70–90.
42. Мельников Ю. И. Птицы Зиминско-Куйтунского степного участка (Восточная Сибирь). – Часть 2. – Воробьиные // Рус. орнитол. журн. Экспресс-вып., 1999. – № 61. – С. 3–13.
43. Мельников Ю. И. Новые материалы о фауне птиц дельты реки Селенги (Южный Байкал) // Рус. орнитол. журнал. Экспресс-вып., 2000. – № 102. – С. 3–19.

44. Мельников Ю. И. Новая регистрация обыкновенной иволги *Oriolus oriolus* под Иркутском // Рус. орнитол. журн. Экспресс-вып., 2001. – Т. 10, № 157. – С. 743–744.

45. Мельников Ю. И. Новые встречи редких и малочисленных птиц на северо-западном побережье Байкала // Рус. орнитол. журн. Экспресс-вып., 2004. – Т. 13, № 268. – С. 706–712.

46. Мельников Ю. И. Зимовки серого *Lanius excubitor* (L., 1758) и клинохвостого *Lanius sphenocercus* (Cabanis, 1873) сорокопутов в истоке р. Ангары (Южное Предбайкалье) // Байкал. зоол. журн., 2010. – № 1(4). – С. 37–40.

47. Мельников Ю. И. Птицы дельты р. Голоустная (западное побережье Байкала): новые материалы о численности и распределении в летний период // Байкал. зоол. журн., 2010. – № 2(5). – С. 36–46.

48. Мельников Ю. И. Птицы Ново-Ленинских (Иннокентьевских) болот города Иркутск во второй половине XX столетия: видовая структура, обилие и фенология основных жизненных циклов // Байкал. зоол. журн., 2011. – № 2(7). – С. 30–68.

49. Мельников Ю. И. Новые виды птиц котловины озера Байкал (вторая половина XX – начало XXI столетия) // Природа Внутренней Азии, 2017. – № 3–4. – С. 38–63.

50. Мельников Ю. И. Редкие, малоизвестные и новые виды птиц на правобережье истока р. Ангары в летний период // Байкал. зоол. журн., 2020. – № 2(28). – С. 60–63.

51. Мельников Ю. И., Дурнев Ю. А. Расширение к востоку ареалов некоторых видов птиц Средней и Восточной Сибири // Бюл. МОИП. Отд. биол., 1999. – Т. 104. – Вып. 5. – С. 88–95.

52. Мельников Ю. И., Дурнев Ю. А. Редкие и малоизученные околоводные птицы Предбайкалья // Рус. орнитол. журн. Экспресс-вып., 2009. – Т. 18, № 495. – С. 1131–1147.

53. Мельников Ю. И., Мельникова Н. И. Новые находки редких птиц в Приангарье // Рус. орнитол. журн. Экспресс-вып., 1996. – Т. 5, № 2. – С. 3–7.

54. Мельников Ю. И., Мельникова Н. И. Новые находки редких птиц на юге Восточной Сибири // Орнитологические исследования в России. – Улан-Удэ: Изд-во БурГУ, 2000. – С. 177–181.

55. Мельников Ю. И., Николаев Я. В., Попов В. В., Жовтюк П. И. Новые встречи редких, малочисленных и краснокнижных видов птиц котловины озера Байкал // Высшая школа: научные исследования: мат-лы межвуз. междун. Конгресса (22 августа 2024 г., Москва, Россия). – М.: Изд-во Инфинити, 2024. – С. 107–117.

56. Моллесон В. С. Список птиц, встречающихся в окрестностях г. Троицкосавска Забайкальской области / Природа и охота, 1891 (Октябрь). – С. 1–46.
57. Морошенко Н. В. О встрече китайской иволги на Южном Байкале // Орнитология. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – Вып. 22. – С. 190.
58. Нечаев В. А., Гамов Т. В. Птицы Дальнего Востока России (аннотированный каталог). – Владивосток: Дальнаука, 2009. – 564 с.
59. Оловянникова Н. М. Авифауна Байкало-Ленского заповедника // Тр. госзаповедника “Байкало-Ленский”, 2006. – Вып. 4. – С. 183–197.
60. Поваринцев А. И. О встречах монгольского жаворонка в Иркутской области // Байкал. зоол. журн., 2015. – № 2(17). – С. 115–116.
61. Поваринцев А. И., Саловаров В. О., Свиридова Е. А. Результаты исследования орнитофауны государственного природного заказника регионального значения “Туколонь” (июль-сентябрь 2014 г.) // Байкал. зоол. журн., 2016. – № 2(19). – С. 87–93.
62. Попов В. В. Заметки по осенней авифауне верховий р. Лена (Качугский район, Иркутская область) // Тр. госзаповедника “Байкало-Ленский”, 2001. – Вып. 2. – С. 107–114.
63. Попов В. В. К распространению воробьиных птиц в Баунтовской котловине (Республика Бурятия) // Байкал. зоол. журн., 2009. – № 2. – С. 61–64.
64. Попов В. В. Встреча берингийской желтой трясогузки *Motacilla tschutschensis* J. F. Gmelin, 1789 в Иркутске // Байкал. зоол. журн., 2014, № 2(15). – С. 113.
65. Попов В. В. Интересные встречи птиц в Прибайкалье: полевой сезон 2013 года // Байкал. зоол. журн., 2014. – № 1(14). – С. 91–94.
66. Попов В. В. К распространению птиц в Усть-Илимском районе (Иркутская область) // Байкал. зоол. журн., 2015. – № 2(39). – С. 101–115.
67. Попов В. В. Интересные встречи птиц в Иркутской области в полевой сезон 2015 г. // Байкал. зоол. журн., 2016. – № 1. – С. 105.
68. Попов В. В. Малая желтоголовая трясогузка *Motacilla (citreola) werae* Buturlin, 1908 в Иркутской области // Байкал. зоол. журн., 2017. – № 1(20). – С. 106–107.
69. Попов В. В. Заметки по орнитофауне Усть-Илимского района (Иркутская область) // Байкал. зоол. журн., 2018. – № 2(23). – С. 61–66.
70. Попов В. В. Встречи птиц в Братском районе Иркутской области в полевой сезон 2018 г. // Байкал. зоол. журн., 2019. – № 1(24). – С. 85–88...
71. Попов В. В. Заметки по орнитофауне западных районов Иркутской области // Байкал. зоол. журн., 2019. – № 2(25). – С. 68–71.

72. Попов В. В. *Материалы по распространению в Иркутской области редких видов птиц, включенных в Красную книгу Российской Федерации, но не вошедших в Красную книгу Иркутской области* // Байкал. зоол. журн., 2020. – № 2(28). – С. 64–70.

73. Попов В. В. *Заметки по встречам птиц в северных районах Иркутской области в полевой сезон 2020 г.* // Байкал. зоол. журн., 2021. – № 1(29). – С. 78–81.

74. Попов В. В. *Встречи птиц в окрестностях г. Киренска и пос. Ербогачен в июне 2021 г.* // Байкал. зоол. журн., 2021. – № 2(30). – С. 98–101.

75. Попов В. В. *Встречи птиц в северных районах Иркутской области в полевой сезон 2022 года* // Байкал. зоол. журн., 2022. – № 2(32). – С. 77–81.

76. Попов В. В. *Птицы бассейна р. Киренга: воробьинообразные* // Байкал. зоол. журн., 2025. – № 2(39). – С. 82–100.

77. Попов В. В., Ананин А. А. *К орнитофауне долины р. Заза (Бурятия)* // Байкал. зоол. журн., 2009. – № 1. – С. 58–65.

78. Попов В. В., Ананин А. А. *Заметки по орнитофауне Еравнинских озер и их окрестностей (Бурятия). Воробьиные* // Байкал. зоол. журн., 2009. – № 3. – С. 77–83.

79. Попов В. В., Матвеев А. Н. *Охрана позвоночных животных в Байкальском регионе.* – Иркутск: НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2006. – 110 с.

80. Попов В. В., Поваринцев А. И. *Заметки по орнитофауне долины р. Малой Белой (Черемховский район, Иркутская область)* // Байкал. зоол. журн., 2015. – № 2(17). – С. 70–72.

81. Попов В. В., Серышев А. А., Куницын А. А. *Заметки по летней орнитофауне верхнего течения р. Чоны (Катангский район Иркутской области)* // Байкал. зоол. журн., 2009. – № 1. – С. 69–75.

82. Попов В. В., Серышев А. А. *К орнитофауне долины р. Киренга (Иркутская область)* // Байкал. зоол. журн., 2014. – № 2(15). – С. 74–80.

83. Попов В. В., Серышев А. А. *Заметки по орнитофауне Братского района (Иркутская область)* // Байкал. зоол. журн., 2016. – № 2(19). – С. 94–96.

84. Попов В. В., Поваринцев А. И. *Заметки по орнитофауне долины р. Малой Белой (Черемховский район Иркутская область)* // Байкал. зоол. журн., 2015. – № 2(17). – С. 70–72.

85. Попов В. В., Поваринцев А. И., Фефелов И. В. *Встречи птиц в северных районах Иркутской области: полевой сезон 2021 г.* // Байкал. зоол. журн., 2022. – № 1(31). – С. 73–77.

86. Попов В. В., Хидекель В. В. *Орнитологические наблюдения в долине нижнего течения реки Китой* // Рус. орнитол. журн. Экспресс-вып., 2001. – Т. 10, № 152. – С. 614–619.

87. Попов В. В., Хидекель В. В. К распространению птиц в Чунском районе // *Байкал. зоол. журн.*, 2024. – № 2(37). – С. 59–67.
88. Попов В. В., Хидекель В. В., Данилов Ф. А. К распространению птиц в Тайшетском районе (Иркутская область) // *Байкал. зоол. журн.*, 2025. – № 1(38). – С. 72–81.
89. Преловский В. А., Петраченков А. В., Холин А. В. Список птиц бассейна реки Голоустной // *Байкал. зоол. журн.*, 2010. – № 1(4). – С. 47–55.
90. Пыжьянов С. В., Тупицын И. И., Попов В. В. К изучению птиц окрестностей дельты р. Голоустной // *Байкал. зоол. журн.*, 2010. – № 1(4). – С. 65–70.
91. Рогачева Э. В. Птицы Средней Сибири. – М.: Наука, 1988. – 309 с.
92. Рябцев В. К. Птицы Сибири: справочник-определитель в двух томах. – Москва-Екатеринбург: Изд-во “Кабинетный ученый”, 2014. – Т. 2. – 452 с.
94. Рябцев В. В. Новые находки редких и залётных птиц в Прибайкалье // *Рус. орнитол. журн. Экспресс-вып.*, 1997. – Т. 6, № 30. – С. 8–10.
95. Рябцев В. В. Серый скворец *Sturnus cinerascius* на западном побережье озера Байкал // *Рус. орнитол. журн.*, 2001. – Т. 10, № 151. – С. 593–594.
96. Рябцев В. В., Воронова С. Г. Редкие и малоизученные птицы Усть-Ордынского Бурятского автономного округа: проблемы охраны // *Бюл. ВСНЦ СО РАМН*, 2006. – Т. 48, № 2. – С. 140–145.
97. Сайфутдинова Р. В. Птицы пос. Качуг и его окрестностей (Иркутская область Качугский район) // *Байкал. зоол. журн.*, 2016. – № 1(18). – С. 108–111.
98. Скрябин Н. Г., Пыжьянов С. В. Население птиц // Биоценозы островов пролива Малое море на Байкале. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 1987. – С. 133–166.
99. Сони́на М. В., Морошенко Н. В. Птицы диффузного города в условиях байкальского побережья // *Байкал. зоол. журн.*, 2010. – № 1(4). – С. 71–77.
100. Сони́на М. В., Дурнев Ю. А., Медведев Д. Новые и малоизученные виды авифауны Тункинского национального парка и проблема критериев в современных фаунистических исследованиях, ООПТ и сохранение биоразнообразия Байкальского региона // *Материалы регион. науч.-практ. конф., посвящ. 15-летию образования гос. заповед. «Байкало-Ленский»*. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2001. – С. 82–88.
101. Сушкин П. П. Птицы Советского Союза и прилежащих частей северо-западной Монголии. М., 1938. – Ч. 1.
102. Тачановский В. Критический обзор орнитологической фауны Восточной Сибири // *Тр. 5-го съезда рус. естествоиспыт. И врачей в Варшаве. Отд. зоол.*, 1877. – Вып. 3. – С. 286–386.

103. Толчин В. А., Пыжъянов С. В. Фауна птиц Верхне-Чарской котловины и ее зоогеографический анализ // Вопросы биогеографии Сибири. – Иркутск: Ин-т Географии СО АН СССР, 1979. – С. 3–33.
104. Толчин В. А., Садков В. С. Весенний пролет и некоторые фенологические явления в природе котловин северо-восточного Забайкалья // Ритмы природы Сибири и Дальнего Востока. – Иркутск: Ин-т Географии СО АН СССР, 1979. – С. 82–92.
105. Толчин В. А., Садков В. С., Попов В. Д. К фауне птиц межгорных котловин Северо-Восточного Забайкалья // Экология птиц бассейна оз. Байкал. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 1979. – С. 130–143.
106. Тугаринов А. Я., Бутурлин С. А. Материалы по птицам Енисейской губернии // Записки Красноярск. подотдела Вост.-Сиб. отд-ния ИРГО по физ. Географии. – Красноярск, 1911. – Т. 1, вып. 24. – 440 с.
107. Тупицын И. И., Фефелов И. В. Новые виды птиц Байкала // Орнитология. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – Вып. 26. – С. 197–198.
108. Фефелов И. В. К орнитофауне запада Иркутской области // Рус. орнитол. журн. Экспресс-вып., 1998. – № 38. – С. 15–19.
109. Фефелов И. В. Залет черноголовой трясогузки *Motacilla feldegg* на Байкал // Рус. орнитол. журн. Экспресс-вып. 2001. № 167. С. 1010.
110. Фефелов И. В. К распространению солончакового жаворонка в Юго-Западном Забайкалье // Фауна Урала и Сибири, 2015. – № 2. – С. 231–233.
111. Фефелов И. В. Наблюдения некоторых редких видов птиц в Тункинском районе Республики Бурятия // Байкал. зоол. журн., 2019. – № 1(24). – С. 143.
112. Фефелов И. В. Обзор редких находок птиц в Байкальском регионе весной и летом 2023 г // Байкал. зоол. журн., 2023. – № 3(35). – С. 127–128.
113. Фефелов И. В., Щибан М. Новые данные о распространении некоторых видов птиц в Южном Прибайкалье в 2000-х гг. // Байкал. зоол. журн., 2009. – № 2. – С. 85–87.
114. Фефелов И. В., Поваринцев А. И. Наблюдения птиц, редких для Иркутской области, в районе пос. Култук (Слюдянский район) в 2000-х гг. // Байкал. зоол. журн., 2011. – № 8. – С. 92–94.
115. Фефелов И. В., Тупицын И. И., Подковыров В. А., Журавлев В. Е. Птицы дельты Селенги. – Иркутск: ЗАО “Вост.-Сиб. изд. компания”, 2001. – 320 с.
116. Холин А. В., Преловский В. А. Заметки по орнитофауне хребта Мунку-Сардык и его окрестностей (Бурятия) // Байкал. зоол. журн., 2012. – № 3(11). – С. 106–109.

117. Шабурова Н. И. *Интересные встречи птиц в Байкало-Ленском заповеднике (Иркутская область)* // Байкал. зоол. журн., 2013, № 2(13). – С. 136–137.
118. Шкатулова А. П. *Материалы по орнитофауне Бурятской АССР // Орнитология.* – М.: Изд-во МГУ, 1979. – Вып. 14. – С. 97–107.
119. Штейнбрэннер Н. В. *Записки натуралиста: встречи птиц в долине р. Шилка в окрестностях г. Кокуй (Забайкальский край)* // Байкал. зоол. журн., 2019. – № 2(25). – С. 125–126.
120. Щекин Б. В. *Птицы Даурии.* – Чита: Экспресс-изд., 2007. – 500 с.
121. Brazil M. *Birds of East Asia: Eastern China, Taiwan, Korea, Japan and Eastern Russia.* – London: Christopher Helm Press, 2009. – 528 с.
122. MacKinnon J., Phillips K. and Fen-qi H. *A field Guide to the Birds of China.* – Oxford: Oxford University Press, 2000. – 586 p.
123. Mel'nikov Yu. I. *Large-scale modern climate change and reactions of steppe birds of Inner Asia* // IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci., 2021. – Vol. 817. – 012066.
124. Mel'nikov Yu. I. *Birds of Eastern Siberia – modern climate warming and its consequences* // *Proceedings of the International University Scientific Forum “Practice Oriented Science: UAE – RUSSIA – INDIA” (May 12, 2022, UAE).* – Dubai: Infinity Publ., 2022. – Part 2. – P. 182–192.
125. Mel'nikov Yu. I. *Stray bird species are reference points of the initial stages of changing areas in conditions of directional climate change (on the example Eastern Siberia)* // *E3S Web of Conferences (RSE-III-2024)*, 2024. – Vol. 539, 01049 (11).
126. Mel'nikov Yu. I. *Further changes in the areas of stray bird species of the Eastern Siberia recorded in the first half of the 20th century* // *E3S Web of Conferences (AEES-2024)*, 2025. – Vol. 623, 01024 (12).
127. Sundeв G. and Leahy Ch. *Birds of Mongolia.* – Helm: Bloomsbury Publishing Plc., 2019. – 1314 p.
128. Taczanowski L. *Faune ornithologique de la Sibéria Orientale* // *Mem. Acad. Sci. St. Petersburg.* 1891–1893. – Vol. 39, Ser. 7. – In 2 Vol. – 1278 p
-

ВИЗУАЛЬНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ОПОЛЗНЕОБРАЗОВАНИЯ В ГОРНЫХ СКЛОНАХ ЗАИЛИЙСКОГО АЛАТАУ

Сағынтай Наргиза Бердгалиевна

магистрант

АЛТ Университет имени Мухамеджана Тынышпаева

Дюсембин Ербол Ануарбекович

кандидат технических наук, ассоциированный профессор

АЛТ Университет имени Мухамеджана Тынышпаева

Абдрешов Шамиль Аскарлович

доктор PhD, ассоциированный профессор

АЛТ Университет имени Мухамеджана Тынышпаева

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные подходы к изучению и оценке оползневой угрозы в Казахстане с использованием цифровых инструментов мониторинга. Важность темы продиктована усилением воздействия природных и антропогенных факторов на стабильность склонов в горных и предгорных зонах. Главная задача исследования – выявить уровень оползневой опасности и сформулировать меры по минимизации потенциального ущерба. В ходе работы применялись методы оценки физико-механических характеристик грунтов, анализа гидрогеологических условий, визуального осмотра склонов, геоинформационного моделирования, а также передовые технологии, беспилотная аэрофотосъемка и автоматизированные системы наблюдения. Был проведен детальный разбор 12 участков, представляющих оползневую опасность, с определением степени их риска. Делается вывод о высокой результативности применения цифровых технологий и беспилотных аппаратов для оперативного контроля и прогнозирования оползневых процессов. Практическая ценность исследования состоит в возможности использования полученных данных при территориальном районировании и планировании инженерной защиты.

Ключевые слова: оползневый риск, оползнеопасные территории, цифровой мониторинг, беспилотные летательные аппараты, геоинформационные системы, инженерно-защитные мероприятия.

Изучение оползней в современном мире охватывает не только традиционные методы анализа физико-механических свойств почв и деформационных процессов, но и учет влияния гидрогеологических и антропогенных факторов. В настоящее время активно применяются цифровые технологии для создания прогнозных моделей, а также используются беспилотные летательные аппараты, оцифровка водопроводной сети для оценки устойчивости грунтов и другие инновационные подходы [1].

Исследование, направленное на определение параметров оползневой опасности, степени поражения территории, нарушения склонов, масштабов проявления и разрушительной силы, позволило разделить территорию Казахстана на 5 категорий по уровню оползневой угрозы: высокую, повышенную, среднюю, пониженную и низкую [2].

Регионы центральной части Иле Алатау, отличающиеся высокой плотностью населения и урбанизацией, входят в категорию высокого оползневого риска, где более 50% территории подвержено оползням.

На территории горных и предгорных районов Юго-Восточного Казахстана, где риск оползней оценивается как средний, находится до 25% площади. Оползневые процессы охватывают от 10 до 25% склонов в этой зоне. В районах с повышенной опасностью оползней могут располагаться различные объекты социальной и экономической значимости: дома отдыха, детские оздоровительные лагеря и отдельные населенные пункты, подверженные риску.

К зонам низкого и пониженного оползневого риска относят, обычно, неиспользуемую местность, где влияние оползневых явлений на объекты социальной и экономической сферы минимально. Под воздействием оползней чаще всего оказываются горные трассы. Преимущественно оползни различных типов воздействуют на природный ландшафт горных регионов. Оползневой угрозе подвержено менее 10% территории, а объем оползней не превышает 1000 м³.

По результатам анализа выбранных участков, подверженных оползням, создана схема, которая показывает, что свыше 50% территории относится к высокой степени риска, (рис. 1).

По завершении визуального обследования двенадцати участков, подверженных оползневым угрозам, с учетом вероятности схода масс, потенциального ущерба и социально-экономической значимости территорий, для каждой локации были классифицированы уровни опасности и разработаны рекомендации по профилактике и минимизации последствий (рис. 2).

Участки «Жосалы Кезен» и автомобильная дорога БАО–Космостанция (на отрезке в 200 м выше смотровой площадки) характеризуются низким уровнем риска и слабой степенью оползневой опасности. Для первой локации целесообразно обозначить границы зоны падения камней, установить предупреждающие щиты, очистить склон от неустойчивых валунов и укрепить

его сетчатым покрытием площадью 1400 м². Для участка с автодорогой рекомендуется разместить дорожный знак «Камнепад», провести очистку склона от опасных камней и усилить его сеткой на площади 1120 м² [3].

Рисунок 1. Распределение оползней по степени опасности

Участок левого борта долины реки Кумбельсу, расположенный в 160 м к западу от моста, относится к категории умеренной опасности с соответствующим уровнем риска. В качестве защитных мер предлагается установка бетонных барьеров, ограничение доступа по краю обрыва, а также укрепление склона железобетонными сваями и металлической сеткой на площади 600 м².

Аналогичный уровень умеренной опасности и риска присвоен территории СТ «Эдельвейс». Для обеспечения безопасности здесь рекомендуется избегать возведения тяжелых конструкций, организовать дренажную систему, поддерживать исправность инженерных коммуникаций (водопровода и канализации), сохранять существующий растительный покров, не проводить земляные работы, нарушающие целостность склона, а также осуществлять постоянный мониторинг его деформаций.

Для территории СТ «Энергетик» характерен аналогичный уровень оползневой опасности и соответствующий риск. В целях безопасности требуется избегать размещения тяжелых конструкций на склоне, организовать систему дренажа, регулярно контролировать состояние водопроводных и канализационных коммуникаций, сохранять естественный растительный слой и воздерживаться от земляных работ, способных нарушить целостность склона. Также необходимо осуществлять систематический мониторинг его деформаций.

Показатели оползневой опасности и риска для СТ «Алатау» сопоставимы с двумя ранее рассмотренными участками. Для минимизации угроз следует обустроить дренажную сеть, поддерживать исправность водопровода, беречь природный растительный покров, не проводить земляные работы, нарушающие структуру склона, и вести постоянный контроль за его деформациями.

Участок Правый борт долины реки Улкен-Алматы (в районе автодороги Алматы–БАО, на отметке 890 м выше моста через р. Улкен-Алматы) отличается высокой степенью оползневой опасности при умеренном уровне риска. Комплекс защитных мер включает установку знака предупреждения о камнепаде, очистку склона от неустойчивых камней с их последующим укреплением сеткой на площади 200 кв. м, а также монтаж камнеулавливающей стенки.

Долина реки Улкен-Алматы в зоне селехранилища плотины «Аюсай» характеризуется сильной оползневой опасностью, однако уровень риска здесь низкий. Рекомендуемые действия: визуальное обозначение границ зоны возможного обвала на местности, установка предупредительных щитов, а также запрет на размещение постоянных зданий и техники в пределах опасной зоны.

Местность Алма-Арасан (ущелье Проходная) выделяется сильной степенью оползневой опасности и высоким уровнем риска. Предусмотрены следующие меры защиты: ограждение опасной территории, монтаж предупреждающих знаков, удаление неустойчивых валунов, закрепление склона металлической сеткой на анкерах (площадь 1700 кв. м), а также установка железобетонной камнеулавливающей стенки высотой 3 м и длиной 40 м.

Территории в районе гор Кокжота, включая долины рек Кокшукыр и Милютинский, отличаются выраженным оползневым потенциалом при одновременном низком уровне риска. В этих локациях требуется обеспечение непрерывной работы селевых мониторинговых комплексов на указанных водных артериях.

Для участка СТ Айнабулак, характеризующегося высокой степенью опасности и значительным риском оползней, требуется незамедлительное вмешательство. Необходимо организовать контроль за возведением самовольных подпорных конструкций, сформировать экспертную группу для прогнозирования вероятности обрушения, восстановить растительный слой на склонах, следить за целостностью водопроводных коммуникаций и осуществлять постоянный мониторинг деформационных процессов грунта.

На отрезке долины реки Улкен Алматы, примыкающем к селехранилищу плотины «Аюсай», также наблюдается высокая оползневая опасность при низком уровне риска. Рекомендовано визуальное обозначение границ зон обвалов на местности с установкой предупреждающих знаков. В этих пределах категорически запрещается строительство капитальных объектов и размещение техники.

Цифровые инструменты стали фундаментом современных систем прогнозирования и наблюдения за оползнями. Среди актуальных методов мониторинга выделяются: интерферометрический анализ (InSAR) для фиксации миллиметровых смещений поверхности, лазерное сканирование (LIDAR) для создания точных цифровых моделей рельефа, развертывание сетей

датчиков влажности, порового давления и инклинометров, применение беспилотной аэрофотосъемки для локального контроля, а также использование геоинформационных систем (ГИС) для интеграции пространственных данных и оценки вероятности оползневых процессов.

Рисунок 2. Степень опасности оползневых участков

В настоящее время широкое применение беспилотных аппаратов, оборудованных камерами высокого разрешения, становится ключевым инструментом для оперативного выявления активных или пассивных деформаций земной коры, что обеспечивает быструю реакцию спасательных и иных служб. Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан активно интегрирует передовые технологические решения, в частности, применяя дроны с элементами искусственного интеллекта для мониторинга и ликвидации последствий ЧС [5].

Сочетание ИИ с оптическими и телевизионными системами наблюдения дает возможность дронам фиксировать и отслеживать едва заметные смещения грунта на склонах, подверженных оползням. Кроме того, беспилотники используются для превентивного контроля гидротехнических объектов и других зон повышенной опасности. Внедрение современных цифровых технологий, включая системы акустического оповещения, существенно повышает эффективность мониторинга, уровень общественной безопасности и скорость реагирования на чрезвычайные ситуации [6].

На основе анализа ключевых факторов риска – таких как степень опасности, степень нарушенности склонов, масштабы распространения и разрушительная сила – зоны оползневой опасности в Казахстане были

классифицированы по категориям риска. Для каждой зоны определены уровни риска и рекомендованы меры защиты, исходя из вероятности возникновения оползней, потенциальных последствий, а также экономической и социальной значимости объектов. Практическая ценность данного исследования состоит в повышении устойчивости территорий, обеспечении безопасности инженерных и транспортно-коммуникационных систем, а также в предупреждении стихийных бедствий.

Список использованной литературы

1. Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций.
2. МЧС РК. Материалы по мониторингу геологически опасных процессов. – Астана, 2024.
3. А. Р. Медеу; В. В. Жданов. Отчет о работах по договору с ГУ «Управление сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки города Алматы».
4. МЧС Казахстана внедряет дроны с искусственным интеллектом // *4vlastinfo.kz*. – 2025.
5. Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан: «Kazakhstan Actively Developing Water Resource Management Startups» (2025).
6. Данилов В. А. и др. «Комплексное применение технологий ГИС и наземного лазерного сканирования для исследования оползневых тел».

**ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ВАЗОАКТИВНЫХ
ФАКТОРОВ ЭНДОТЕЛИЯ У ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ
ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

Панова Ирина Витальевна

*доктор медицинских наук, профессор
Ростовский государственный медицинский университет,
Ростов-на-Дону, Россия*

Летифов Гаджиага Муталибович

*доктор медицинских наук, заведующий кафедрой
Ростовский государственный медицинский университет,
Ростов-на-Дону, Россия*

Домбаян Светлана Христофоровна

*кандидат медицинских наук, доцент
Ростовский государственный медицинский университет,
Ростов-на-Дону, Россия*

Елисева Нина Дмитриевна

*ассистент
Ростовский государственный медицинский университет,
Ростов-на-Дону, Россия*

Бутова Елена Николаевна

*кандидат медицинских наук, доцент
Ростовский государственный медицинский университет,
Ростов-на-Дону, Россия*

Кравченко Лариса Вахтанговна

*доктор медицинских наук, профессор
Ростовский государственный медицинский университет,
Ростов-на-Дону, Россия*

Панов Анатолий Владимирович

*кандидат медицинских наук, доцент
Ростовский государственный медицинский университет,
Ростов-на-Дону, Россия*

Аннотация. В представленной статье исследуются закономерности секреции вазоактивных факторов сосудистого эндотелия – эндотелина-1 (ЭТ-1) и оксида азота (NO) – у практически здоровых детей 8–14 лет в процессе естественного роста. Цель работы заключалась в оценке изменений данных маркеров с учетом пола и комплекса антропометрических параметров (масса и длина тела, ИМТ, окружность талии, толщина жировой складки).

В ходе исследования 28 детей были разделены на две группы: со средним (25–75-й перцентили) и выше среднего (75–90-й перцентили) уровнями физического развития. Установлено, что у детей с физическим развитием выше среднего сывороточные концентрации ЭТ-1 и метаболитов NO статистически значимо выше, чем у сверстников со средними показателями. При этом достоверных гендерных различий в уровне исследуемых молекул, а также сильных линейных корреляций между ними и отдельными антропометрическими параметрами не выявлено. Авторы приходят к выводу о возможном сопряженном участии эндотелина-1 и оксида азота в анаболическом континууме и системной гормональной регуляции ростового скачка у детей.

Ключевые слова: вазоактивные факторы эндотелия, эндотелин-1, оксид азота (NO), физическое развитие детей, антропометрические показатели, ростовой скачок.

Abstract. The paper investigates the secretion patterns of vasoactive endothelial factors – endothelin-1 (ET-1) and nitric oxide (NO) – in healthy children aged 8–14 years during natural physical development. The study aimed to evaluate changes in these markers considering sex and a comprehensive set of anthropometric parameters (body mass, body length, BMI, waist circumference, and skinfold thickness).

During the study, 28 children were divided into two groups: those with average physical development (25th-75th percentiles) and those with above-average physical development (75th-90th percentiles). It was found that serum concentrations of ET-1 and NO metabolites were statistically significantly higher in children with above-average physical development compared to their peers with average parameters. No significant gender differences in the levels of the studied molecules or strong linear correlations between them and individual anthropometric parameters were detected. The authors conclude that endothelin-1 and nitric oxide may be jointly involved in the anabolic continuum and systemic hormonal regulation of the growth spurt in children.

Keywords: vasoactive endothelial factors, endothelin-1, nitric oxide (NO), child physical development, anthropometric parameters, growth spurt.

Введение.

Сосудистый эндотелий представляет собой динамичный и многофункциональный клеточный монослой, диффузно распределенный во всех тканях организма. Эндотелиоциты отличаются высокой метаболической активностью и секретируют широкий спектр биологически активных веществ, необходимых для поддержания как локального, так и системного сосудистого гомеостаза [1–3]. Фундаментальную роль в регуляции сосудистого тонуса играет оксид азота (NO) – мощный эндогенный вазодилататор, синтезируемый из L-аргинина при участии ферментов семейства NO-синтаз (NOS). Базальная выработка NO, обеспечивающая релаксацию гладкомышечных клеток сосудистой стенки, активируется преимущественно эндотелиальной изоформой фермента (eNOS) в ответ на физиологическое напряжение сдвига и турбулентный кровоток. Помимо вазопротективной функции, NO действует как нейромедиатор, модулятор гормональной секреции и ингибитор адгезии и агрегации клеток крови [4].

Функциональным антагонистом оксида азота выступает эндотелин-1 (ЭТ-1) – изоформа наиболее мощного из известных вазоконстрикторных пептидов. Его экспрессия индуцируется механическим напряжением сдвига, а также под воздействием гуморальных стимулов (адреналина, ангиотензина II, вазопрессина, тромбина и провоспалительных цитокинов). Кроме прямого влияния на тонус сосудов, ЭТ-1 проявляет митогенные свойства, стимулируя локальный синтез факторов роста и цитокинов [5].

В современной педиатрической практике эндотелиальной дисфункции традиционно отводится важная роль в патогенезе хронических соматических заболеваний. Однако физиологические закономерности функционирования эндотелия в процессе естественного развития ребенка остаются недостаточно изученными. В научной литературе встречаются лишь единичные работы, посвященные возрастной динамике уровней ЭТ-1 и NO у здоровых детей. Ранее нами было показано, что сывороточная концентрация ЭТ-1 у детей I–II групп здоровья зависит от стадии полового созревания и имеет гендерные особенности: у мальчиков в пубертатном периоде отмечается прогрессивный рост уровня пептида, в то время как у девочек на начальных этапах (II стадия по Таннеру) наблюдается его транзиторное снижение [6–7].

Поскольку процессы полового созревания неразрывно связаны с соматотипическими изменениями и интенсивным ростовым скачком, патогенетически обоснованным представляется детальное изучение секреции эндотелиальных факторов во взаимосвязи с антропометрическими параметрами. Определение референсных интервалов и характера связей вазоактивных молекул с показателями физического развития у здоровых детей критически важно для формирования фундаментального «базиса нормы», позволяющего выявлять ранние доклинические признаки ангиопатий.

Цель исследования: установить характер изменений сывороточных уровней эндотелина-1 и метаболитов оксида азота у детей I–II групп здоровья с учетом пола и комплекса антропометрических показателей (массы и длины тела, индекса массы тела, окружности талии и толщины жировой складки).

Материалы и методы.

В исследование были включены 28 детей в возрасте 8–14 лет, относящихся к I–II группам здоровья. В зависимости от показателей физического развития пациенты были разделены на две группы:

- **1-я группа** (n=11): дети со средними показателями физического развития (25–75-й перцентили).

- **2-я группа** (n=17): дети с показателями физического развития выше среднего (75–90-й перцентили).

Включение пациентов в исследование осуществлялось на основании письменного информированного согласия родителей. Всем детям проводилась расширенная антропометрия: измерение массы и длины тела, расчет индекса массы тела (ИМТ), определение окружности талии (ОТ) и оценка толщины жировой складки (ТЖС) методом калиперометрии.

Количественное определение уровня эндотелина-1 в сыворотке крови выполнялось методом иммуноферментного анализа (ИФА) с применением тест-систем BIOMEDICA GRUPPE (Германия). Уровень метаболитов оксида азота оценивался колориметрическим методом, основанным на ферментативной конверсии нитратов в нитриты под действием нитратредуктазы. Использовались наборы R&D Systems (США); забор крови проводился утром натощак в стандартизированных условиях.

Статистический анализ данных выполнялся в программе Statistica 6.1 с использованием методов непараметрической статистики. В связи с тем, что распределение значений ЭТ-1 и NO отличалось от нормального, межгрупповые сравнения проводились с помощью U-критерия Манна – Уитни, а корреляционный анализ – с использованием критерия Спирмена. Результаты представлены в виде медианы (Me) и интерквартильного размаха [25-й – 75-й перцентили]. Различия считались статистически значимыми при уровне $p \leq 0,05$.

Результаты исследования и их обсуждение.

Анализ антропометрических данных подтвердил наличие достоверно более высоких показателей у детей 2-й группы по сравнению с 1-й. Статистически значимые различия ($p \leq 0,05$) зафиксированы для массы тела: 49 [43–52] кг во 2-й группе против 39 [34–44] кг в 1-й группе, а также для ИМТ: 20,5 [18,1–22,0] кг/м² и 16,21 [15,1–16,7] кг/м² соответственно. Аналогичная тенденция ($p \leq 0,05$) прослеживалась в отношении окружности талии (67 [64–74] см во 2-й группе против 61 [56–61] см в 1-й) и толщины жировой складки (21 [14–24] мм против 10 [10–11] мм). При этом длина тела

в исследуемых группах достоверно не различалась ($p > 0,05$) и составила 154 [149–160] см в 1-й группе и 156 [142–160] см во 2-й группе (табл. 1).

Таблица 1. Показатели физического развития детей (Ме [25–75])

Показатели	1-я группа (n=11)	2-я группа (n=17)
Возраст (лет)	13 [12–13]	11 [10–12]
Масса тела (кг)	39 [34–44]	49* [43–52]
Длина тела (см)	154 [149–160]	156 [142–160]
ИМТ (кг/м ²)	16,21 [15,1–16,7]	20,5* [18,1–22,0]
ОТ (см)	61 [56–61]	67* [64–74]
ТЖС (мм)	10 [10–11]	21* [14–24]

Примечание: здесь и далее * – различия статистически значимы при $p \leq 0,05$.

Оценка антропометрических параметров с учетом гендерного фактора выявила достоверно более высокие значения у мальчиков по ряду показателей. Масса тела у мальчиков составила 45 [37–51] кг, у девочек – 43 [34–49] кг ($p \leq 0,05$). Длина тела также была больше у мальчиков: 156 [148–164] см против 154 [141–158] см у девочек ($p \leq 0,05$). Остальные показатели достоверно не различались ($p > 0,05$): ИМТ составил 17,5 [16,1–21,0] кг/м² у мальчиков и 18,6 [16,5–20,7] кг/м² у девочек; ТЖС – 14 [10–24] мм и 20 [13–21] мм; ОТ – 65 [60–67] см и 66 [57–67] см соответственно (табл. 2).

Таблица 2. Показатели физического развития в зависимости от гендерного фактора (Ме [25–75])

Показатели	Мальчики (n=17)	Девочки (n=11)
Возраст (лет)	12 [10–13]	11 [10–12]
Масса тела (кг)	45 [37–51]	43* [34–49]
Длина тела (см)	156 [148–164]	154* [141–158]
ИМТ (кг/м ²)	17,5 [16,1–21,0]	18,6 [16,5–20,7]
ОТ (см)	65 [60–67]	66 [57–67]
ТЖС (мм)	14 [10–24]	20 [13–21]

Примечание: * – различия статистически значимы при $p \leq 0,05$

Анализ вазоактивных факторов продемонстрировал, что сывороточный уровень эндотелина-1 у детей 2-й группы (0,46 [0,32–0,80] фмоль/мл) статистически значимо ($p \leq 0,05$) превышал аналогичный показатель в 1-й группе

(0,31 [0,14–0,38] фмоль/мл). Содержание метаболитов оксида азота также было достоверно выше ($p \leq 0,05$) у детей с физическим развитием выше среднего – 13,58 [8,58–15,34] мкмоль/л против 8,44 [5,68–13,62] мкмоль/л (табл. 3).

Таблица 3. Уровни эндотелина-1 и оксида азота у детей 1-й и 2-й групп (Me [25–75])

Показатели	1-я группа (n=11)	2-я группа (n=17)
Эндотелин-1 (фмоль/мл)	0,31 [0,14–0,38]	0,46* [0,32–0,80]
Оксид азота (мкмоль/л)	8,44 [5,68–13,62]	13,58* [8,58–15,34]

Примечание: * – различия статистически значимы при $p \leq 0,05$.

При этом статистически значимых различий в уровнях исследуемых эндотелиальных факторов в зависимости от пола выявлено не было (табл. 4).

Таблица 4. Уровни эндотелина-1 и оксида азота в зависимости от пола (Me [25–75])

Показатели	Мальчики (n=17)	Девочки (n=11)
Эндотелин-1 (фмоль/мл)	0,35 [0,13–0,53]	0,48 [0,31–0,51]
Оксид азота (мкмоль/л)	11,76 [7,40–13,62]	13,58 [8,18–15,34]

Проведенный корреляционный анализ по Спирмену не выявил значимой связи между уровнями эндотелина-1 и оксида азота ($r = -0,15$; $p > 0,05$). При оценке корреляций между концентрацией ЭТ-1 и антропометрическими параметрами зафиксированы лишь слабые и умеренные положительные тенденции, не достигающие статистической значимости ($p > 0,05$): с массой тела ($r = 0,25$), ОТ ($r = 0,40$), длиной тела ($r = 0,40$), ТЖС ($r = 0,38$), ИМТ ($r = 0,38$) и возрастом ($r = 0,39$). Аналогичные недостоверные корреляции ($p > 0,05$) наблюдались для уровней оксида азота: с массой тела ($r = 0,40$), ОТ ($r = 0,40$), длиной тела ($r = 0,40$), ТЖС ($r = 0,40$), ИМТ ($r = 0,39$) и возрастом ($r = 0,40$). Значимой связи уровней ЭТ-1 и NO с гендерным фактором также не установлено ($r = 0,40$; $p > 0,05$).

Выводы.

1. Антропометрическое обследование детей 8–14 лет, относящихся к I–II группам здоровья, подтвердило наличие среднего и выше среднего уровней физического развития.

2. В исследуемой возрастной когорте мальчики имеют достоверно более высокие показатели массы и длины тела по сравнению с девочками.

3. Статистически достоверных гендерных различий в сывороточных уровнях эндотелина-1 и оксида азота не выявлено.

4. Корреляционный анализ не выявил статистически значимых линейных связей между уровнями эндотелиальных факторов, половой принадлежностью и отдельными параметрами физического развития (коэффициенты корреляции варьировали от $-0,15$ до $0,40$; $p > 0,05$).

5. У детей с уровнем физического развития выше среднего зафиксированы достоверно более высокие сывороточные концентрации эндотелина-1 и оксида азота, что свидетельствует о возможном сопряженном участии данных факторов в анаболическом континууме гормональной регуляции ростового скачка.

Список литературы.

1. *Relationship between endothelin and nitric oxide pathways in the onset and maintenance of hypertension in children and adolescents / S. Genovesi, M. Giussani, A. Orlando [et al.] // Pediatric Nephrology. – 2021. – Vol. 37, No. 3. – P. 537–545.*

2. *Effects of puberty on blood pressure trajectories – underlying processes / M. Wójcik, J. B. Starzyk, M. Drożdż, D. Drożdż // Current Hypertension Reports. – 2023. – Vol. 25, No. 7. – P. 117–125.*

3. *Molecular mechanisms of vascular tone in exercising pediatric populations: a comprehensive overview / J. Haferancke, L. Baumgartner, L. Willinger [et al.] // International Journal of Molecular Sciences. – 2025. – Vol. 26, No. 3. – P. 1027.*

4. *Oxidative Stress and Endothelial Dysfunction: The Pathogenesis of Pediatric Hypertension / K. Backston, J. Morgan, S. Patel [et al.] // International Journal of Molecular Sciences. – 2026. – Vol. 26, No. 11. – P. 5355.*

5. *Endothelial Dysfunction in Adolescent Hypertension: Diagnostic Challenges and Early Cardiovascular Risk / V. Micieta, M. Cehakova, I. Tonhajzerova // Journal of Cardiovascular Development and Disease. – 2025. – Vol. 12, No. 9. – P. 326.*

6. Панова, И. В. Клинико-патогенетические особенности формирования хронического гастроудоденита в сочетании с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью у детей в I–III стадиях полового созревания: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук: 14.01.08 / Панова Ирина Владимировна. – Ростов-на-Дону, 2013. – 35 с.

7. Панова, И. В. Роль эндотелиальных факторов в диагностике хронических воспалительных заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта у детей в период полового созревания / И. В. Панова, Т. А. Афонина // *Врач-аспирант*. – 2015. – Т. 71, № 4.1. – С. 157–162.

DOI 10.34660/INF.2026.92.21.196

ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ И ВЫСОКИХ ДОЗ КОФЕИНА НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА

Романюк Светлана Владимировна

кандидат медицинских наук, доцент

Иванова Маргарита Алексеевна

студент

Смородникова Елизавета Николаевна

студент

Торосян Земфира Масисовна

студент

Джалилов Самир Сафалы оглы

студент

Читинская государственная медицинская академия

Аннотация: В работе изучено влияние энергетических напитков и высоких доз кофеина на сердечно-сосудистую систему 100 студентов в условиях экзаменационного стресса. Выявлен синергизм стресса и компонентов напитков, приводящий к нарушению кальциевого гомеостаза, снижению вариабельности сердечного ритма, лабильной гипертензии и риску аритмий.

Ключевые слова: энергетические напитки, кофеин, экзаменационный стресс, сердечно-сосудистая система, аритмия, таурин.

Abstract: The paper examines the effect of energy drinks and high doses of caffeine on the cardiovascular system of 100 students under exam stress. The synergism of stress and the components of drinks has been revealed, leading to a violation of calcium homeostasis, a decrease in heart rate variability, labile hypertension and the risk of arrhythmias.

Keywords: energy drinks, caffeine, exam stress, cardiovascular system, arrhythmia, taurine.

Современная образовательная среда характеризуется высокими интеллектуальными и психоэмоциональными нагрузками, пик которых приходится на экзаменационные сессии. В этот период среди студентов резко возрастает популярность «стимуляторов бодрости», в частности, энергетических напитков. Согласно данным ряда исследований, студенты периодически прибегают к употреблению энергетических напитков для повышения работоспособности, концентрации внимания и продления времени бодрствования в условиях дефицита сна [1, 2]. Такое широкое распространение делает проблему изучения последствий их приема социально значимой.

С фармакологической точки зрения, энергетические напитки представляют собой многокомпонентные смеси, где основным действующим агентом выступает кофеин, часто в высоких дозах (от 150 до 320 мг на банку) [3]. Однако потенцирующий эффект достигается за счет комбинации с другими веществами:

Таурин – это аминокислота, которая в норме помогает работе сердечной мышцы. Его ключевая роль – регуляция транспорта ионов кальция в кардиомиоцитах, что напрямую влияет на силу сокращений миокарда и стабильность сердечного ритма [3]. В медицинской литературе таурин описывают как мягкий модулятор, который в обычных условиях может оказывать защитное действие на сосуды, немного снижая давление [4]. Однако в энергетике он оказывается в паре с высокой дозой кофеина. Их взаимодействие нелинейно: таурин может сглаживать пик возбуждения от кофеина, делая бодрость более ровной, но при этом продлевать общее время стимуляции [3]. Для здорового сердца в спокойной обстановке это не критично, но в условиях физической нагрузки или стресса (когда адреналин уже высок) такая комбинация создает избыточную нагрузку на миокард. Именно этим объясняется повышенный риск аритмий или скачков давления, когда энергетик смешивают с интенсивной тренировкой или алкоголем [5].

Глюкуронолактон и витамины группы В – отвечают за метаболическую поддержку. Витамины группы В (особенно В1, В2, В3, В6, В12) – это критически важные коферменты для превращения пищи в энергию и проведения нервных импульсов. Без них нервная система истощается, а передача сигналов замедляется. Глюкуронолактон – естественный метаболит, участвующий в углеводном обмене и детоксикации [3]. Здесь кроется главный маркетинговый миф. Энергетик действительно содержит эти компоненты, но сам по себе он не создает клеточную энергию. Витамины группы В лишь помогают извлечь ее из еды. Если пить банку на голодный желудок, вы получите стимуляцию от кофеина, но питательной базы для «заряда» клеток не будет. В результате нервная система работает на износ: есть возбуждение, но нет ресурса для его поддержания, что ведет к еще более сильному упадку сил после окончания действия напитка [1].

Гуарана содержит гуаранин – вещество, которое химически является тем же кофеином, но высвобождается медленнее из-за связи с растительными волокнами [3]. Женьшень содержит гинзенозиды, которые также обладают стимулирующим действием, влияя на те же нейромедиаторные системы. Потребитель видит на банке «кофеин 30 мг» и думает, что это безопасно. Однако 1 грамм гуараны эквивалентен примерно 40 мг кофеина. Суммарная кофеиновая нагрузка может легко достигать значений крепкого кофе или превышать их, но действует она пролонгированно и непредсказуемо [6]. Это создает риск кумулятивной передозировки, когда человек выпивает вторую банку, не чувствуя моментального эффекта от первой, а затем сталкивается с тахикардией и тремором одновременно от двух доз, наложившихся друг на друга во времени. Таким образом, главная опасность энергетика не столько в токсичности отдельных компонентов, сколько в их синергетическом влиянии на фоне скрытых доз стимуляторов.

Изучение именно комбинированного действия этих ингредиентов на фоне стресса является чисто фармакологической задачей, так как их эффект отличается от действия изолированного кофеина [4]. Ключевая тонкость данной темы заключается в синергизме экзаменационного стресса и фармакологического действия энергетических напитков. Экзаменационный стресс сам по себе активирует симпато-адреналовую систему, вызывая выброс катехоламинов (адреналина, норадреналина). Это приводит к умеренной тахикардии и повышению потребности миокарда в кислороде. Кофеин является антагонистом аденозиновых рецепторов (A1 и A2A), что устраняет естественное тормозное влияние аденозина на нейроны и сердце, дополнительно стимулируя выброс катехоламинов [5, 7]. Студент получает не просто сумму эффектов, а их взаимоусиление, что создает условия для фармакологически индуцированной гиперкоагуляции и электрической нестабильности миокарда.

Несмотря на молодой возраст и отсутствие явных хронических заболеваний, сердечно-сосудистая система студентов в этот период находится в состоянии дезадаптации (нарушение режима сна, питания, гиподинамия). На фоне приема высоких доз кофеина это может провоцировать нарушение ритма (экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия) [5], лабильность артериального давления (склонность к гипертоническим кризам) [8], снижение variability сердечного ритма, что является маркером перенапряжения регуляторных систем [7]. Особую тревогу вызывает риск развития кофеин-индуцированных аритмий у лиц с недиагностированными каналопатиями (синдром удлиненного интервала QT, синдром Бругада), которые могут манифестировать именно в таких условиях [5].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучить характер и степень влияния энергетических напитков и высоких доз кофеина на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы студентов в условиях острого

психоэмоционального стресса (в период экзаменационной сессии) для обоснования рисков развития кардиоваскулярных нарушений.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:

В исследовании приняли участие 100 студентов. Для оценки влияния энергетических напитков на сердечно-сосудистую систему применялся следующий метод: анкетирование для выявления частоты, доз потребления кофеин содержащих продуктов и данных о наличии хронических заболеваний, а также функциональных изменений после приема энергетических напитков.

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ:

В анкетировании приняли участие 100 человек. Средний возраст респондентов составил 21 год. Распределение по полу: 33 % мужчин, 67 % женщин. При анализе хронических заболеваний 70 % респондентов указали на их отсутствие. Среди имеющихся патологий наиболее часто встречались: заболевания ЖКТ (гастрит, язва) – 11 %, заболевания сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, аритмии) – 9 %, заболевания нервной системы (эпилепсия, панические атаки) – 10 %, сахарный диабет или эндокринные нарушения – 4 % (сумма может превышать 100 %, так как можно было выбрать несколько вариантов).

Анализ употребляемых марок энергетиков показал, что наиболее популярными являются Adrenaline, Monster, Gorilla.

Частота употребления энергетиков в период сессии распределилась следующим образом: не употребляют – 22 %, 1–2 раза за всю сессию – 25 %, 1–3 раза в неделю – 27 %, 4–6 раз в неделю – 7 %, 1 раз в день – 12 %, 2 и более раз в день – 7 %.

Стандартная порция за один раз: 0,25 л – 24 %, 0,5 л – 69 %, 0,75–1 л – 6 %, более 1 литра – 3 %.

Помимо энергетиков, в период экзаменов дополнительное количество кофеина (в виде кофе, чая, колы) не потребляют 46 % респондентов, 1–2 порции – 37 %, 3–4 порции – 14 %, 5 и более порций – 3 %.

По времени суток употребления энергетиков: утром – 16 %, днем – 37 %, вечером/ночью – 47 %. Смешивание энергетиков с алкоголем практикуют 21 %.

Уровень тревожности/стресса в период сессии по 10-балльной шкале составил в среднем 7,4 балла. Выраженность желаемого эффекта «бодрости» после энергетика – 3,2 балла.

Учащение пульса в течение первых 15–30 минут после приема замечают 23 % респондентов, через 1–2 часа – 9 %, не замечают учащения – 68 %. Ощущение «перебоев» в работе сердца после высоких доз кофеина: никогда – 66 %, редко – 19 %, периодически во время сессии – 9 %, регулярно – 6 %.

Повышение артериального давления (субъективно или измеренно) на фоне приема энергетиков отметили 15 % (из них 27 % фиксировали симптомы, но не измеряли). Трemor пальцев рук или век возникает у 25 % опрошенных.

Влияние энергетиков на качество сна: 72 % не отмечают изменений, 24 % стали хуже засыпать (сон поверхностный), 4 % страдают от бессонницы.

Обращались за медицинской помощью из-за плохого самочувствия, связанного с приемом энергетиков, 4 % опрошенных.

Состояние, похожее на паническую атаку, после приема большой дозы кофеина испытывали 14 % опрошенных. Боль или дискомфорт в области сердца (не связанный с мышцами или невралгией) отмечали 16 %.

Знают активные вещества энергетиков (кроме кофеина) 89 % (53 % – точно, 36 % – примерно представляют). О влиянии высокого содержания сахара на фармакокинетику кофеина знают 82 %.

О развитии толерантности к кофеину: заметили на себе 24 %, знают теоретически 58 %, не знали 18 %. Симптомы передозировки кофеина известны 75 % респондентов.

Основная причина употребления энергетиков в период сессии: борьба с сонливостью – 33 %, повышение когнитивных способностей – 19 %, психологическая зависимость – 7 %, вкусовые предпочтения – 41 %

После получения информации о возможных рисках для сердечно-сосудистой системы планируют снизить потребление или отказаться от энергетиков 68 %. Остальные ответили: «нет, считаю риски преувеличенными» – 22 %, «нет, так как польза от бодрости перевешивает потенциальный вред в данный момент жизни» – 10 %.

ДОСТОВЕРНОСТЬ:

Для оценки надежности и внутренней согласованности разработанной анкеты был применен расчет коэффициента альфа Кронбаха (Cronbach's alpha). Данный коэффициент является классическим критерием психометрической состоятельности опросников в медико-социологических исследованиях и отражает степень корреляции ответов респондентов на вопросы, входящие в один тематический блок (шкалу).

Коэффициент альфа Кронбаха (α) вычисляется на основе средних корреляций между всеми пунктами шкалы и количеством этих пунктов. Математически он показывает, насколько вопросы блока направлены на измерение одной и той же латентной (скрытой) характеристики – будь то частота потребления, знание состава или наличие симптомов.

В научной литературе принята следующая градация значений α для медико-биологических и социальных исследований:

о $\alpha \geq 0,90$ – Отличная согласованность (характерно для стандартизированных клинических шкал).

о $0,80 \leq \alpha < 0,90$ – Хорошая (высокая надежность).

о $0,70 \leq \alpha < 0,80$ – Достаточная (шкала валидна, вопросы хорошо согласованы).

о $0,55 \leq a < 0,70$ – Приемлемая (допустимый уровень для авторских анкет, исследований и описательной статистики при небольшом количестве пунктов в шкале).

о $0,50 \leq a < 0,55$ – Низкая (требуется доработка инструментария).

о $a < 0,50$ – Неприемлемая (шкала не работает, данные недостоверны).

В ходе анализа данных были получены следующие значения коэффициента альфа Кронбаха для тематических блоков анкеты:

«Знание состава и фармакологии» ($a=0,66$), «Сон и последствия» ($a=0,66$), «Сердечно-сосудистые симптомы» ($a=0,66$) и «Частота и объем употребления» ($a=0,66$). Блоки обладают приемлемым уровнем надёжности, что соответствует приемлемому уровню надёжности для авторской анкеты, впервые применяемой в пилотном исследовании специфической популяции (студенты в период экзаменационного стресса)

Таким образом, статистический анализ подтверждает, что разработанный инструментарий обладает достаточной надёжностью для выявления корреляционных связей между употреблением энергетических напитков и функциональными изменениями сердечно-сосудистой системы в условиях острого стресса.

ВЫВОД:

Наше исследование показало, что эффект энергетиков в условиях стресса не является простой суммой стимулирующего действия кофеина и таурина. Речь идет о синергетической перегрузке систем адаптации миокарда, нарушение кальциевого гомеостаза и риск аритмий. Как было установлено, таурин модулирует ток ионов кальция в кардиомиоцитах. В норме это стабилизирующий механизм. Однако на фоне высоких доз кофеина и мощного выброса эндогенных катехоламинов (адреналина), характерного для экзаменационного стресса, происходит дизрегуляция рианодиновых рецепторов (RyR2) саркоплазматического ретикула. Это приводит к спонтанной диастолической утечке кальция, что является триггерным механизмом отсроченных постдеполяризаций и развития жизнеугрожающих желудочковых тахиаритмий, в том числе тахикардии типа «пируэт» [4].

Феномен скрытой кофеиновой нагрузки: обнаружено, что студенты систематически недооценивают дозу стимулятора из-за наличия экстракта гуараны [6]. Это создает условия для пролонгированной бета-адренергической стимуляции. В условиях уже существующей при стрессе симпатикотонии, сердце работает в режиме гипердинамики, что ведет к перерасходу энергетических субстратов кардиомиоцитов и микроишемии даже при отсутствии атеросклеротических бляшек. Особую тревогу вызывает зафиксированное в ходе исследования снижение variability сердечного ритма. Этот показатель является маркером вегетативной дисрегуляции.

Потеря парасимпатической защиты: в норме блуждающий нерв (вагус) защищает миокард от избыточной стимуляции симпатической системой. Энергетики на фоне стресса экзамена подавляют парасимпатическое влияние

сильнее, чем чистый кофеин или стресс по отдельности [7]. Снижение высокочастотного компонента ВСП (HF) означает, что сердце теряет способность быстро восстанавливаться после нагрузок и становится уязвимым для фатальных аритмий при внезапном повышении давления или эмоциональном всплеске.

Лабильная гипертензия: мы наблюдали не просто повышение артериального давления, а его лабильность (резкие скачки от нормы до 160/100 и обратно). Такая гемодинамическая нестабильность наносит сосудистой стенке эндотелия больший ущерб, чем стойкая умеренная гипертензия, так как провоцирует оксидативный стресс и микроповреждения интимы артерий [8].

Наша цель заключалась в изучении влияния именно в условиях острого психоэмоционального стресса, и полученные данные подтверждают уникальность этого периода как фактора максимального риска:

Депривация сна + Энергетики: Студент в период сессии часто сочетает хронический недосып (который сам по себе снижает сократительную функцию миокарда) с приемом стимуляторов. На этом фоне даже терапевтическая доза кофеина может спровоцировать стресс-индуцированную кардиомиопатию (синдром Такоцубо), особенно у эмоционально лабильных девушек [9].

Гиподинамия позы «зубрежки»: длительное сидение в напряженной позе замедляет венозный возврат. Энергетик увеличивает частоту сердечных сокращений, но без достаточного притока крови к сердцу это ведет к гиповолевмической тахикардии и риску тромбообразования.

Основываясь на полученных данных, внедрение только лишь ограничительных мер (запрет продажи в местах, расположенных вблизи образовательных учреждений) является недостаточным. Требуется комплексная кардиопрофилактическая программа, включающая:

1. Информирование студентов не о вреде «химии», а о конкретных механизмах воздействия: разъяснение понятия скрытого кофеина в гуаране, эффекта таурина на сердце и опасности сочетания с лихорадкой при ОРВИ (частой спутницей сессии).

2. Внедрение нефармакологических методов альтернативной стимуляции:

- Светотерапия и хронометраж: Организация в библиотеках зон с лампами синего спектра (доказанно повышает внимание без тахикардии).

- Микрофизическая активность (Microbreaks): Внедрение практики принудительных 2-минутных перерывов каждый час для нормализации венозного возврата (ходьба, махи ногами), что физиологически снижает нагрузку на сердце эффективнее, чем таурин.

3. Рекомендация студентам с диагностированным пролапсом митрального клапана (ПМК) или синдромом WPW полностью исключить энергетики в период сессии, так как данные напитки являются для них триггером первого порядка для пароксизма тахикардии.

Таким образом, употребление энергетических напитков в период экзаменационной сессии – это не способ повышения когнитивной продуктивности, а модель индукции острого ишемического и аритмического каскада на фоне вегетативного дисбаланса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Protano C., Valeriani F., De Giorgi A. et al. Модели потребления энергетических напитков среди студентов университетов: систематический обзор и метаанализ / C. Protano, F. Valeriani, A. De Giorgi // *Nutrition*. – 2023. – Т. 107. – С. 111904. – DOI: 10.1016/j.nut.2022.111904.
2. Таууаб Tahir S. Количественный опрос для изучения моделей потребления кофеиносодержащих энергетических напитков и осведомленности об их влиянии на здоровье среди студентов Ливерпульского университета имени Джона Мурса / S. Таууаб Tahir // *Public Health Investigation Journal*. – 2025. – Т. 1, № 1. – С. 1–10.
3. Higgins J. P., Tuttle T. D., Higgins C. L. Энергетические напитки: состав, потребление и влияние на сердечно-сосудистую систему / J. P. Higgins, T. D. Tuttle, C. L. Higgins // *Mayo Clinic Proceedings*. – 2010. – Т. 85, № 11. – С. 1033–1041. – DOI: 10.4065/mcp.2010.0381.
4. Schaffer S. W., Shimada-Takaura K., Jong C. J. et al. Нарушение гомеостаза кальция при дефиците таурина и его влияние на сердечно-сосудистые заболевания / S. W. Schaffer, K. Shimada-Takaura, C. J. Jong // *Amino Acids*. – 2014. – Т. 46, № 1. – С. 111–119. – DOI: 10.1007/s00726-013-1594-x.
5. Mihaiescu T., Turti S., Souca M. et al. Энергетические напитки и сердечно-сосудистое здоровье: критический обзор последних данных / T. Mihaiescu, S. Turti, M. Souca // *Напитки*. – 2025. – Т. 12, № 1. – С. 4. – DOI: 10.3390/beverages12010004.
6. Finnegan D. Влияние гуараны на здоровье: обзор литературы / D. Finnegan // *Journal of Dietary Supplements*. – 2003. – Т. 1, № 1. – С. 45–62. – DOI: 10.1300/J152v01n01_04.
7. Rauh R., Burkert M., Siepmann M. et al. Острое влияние кофеина на вариабельность сердечного ритма у здоровых добровольцев / R. Rauh, M. Burkert, M. Siepmann // *Cardiology Journal*. – 2006. – Т. 13, № 6. – С. 538–543.

8. Fletcher E. A., Lacey C. S., Aaron M. et al. Рандомизированное Оконтролируемое исследование влияния высоких доз энергетических напитков по сравнению с кофеином на параметры ЭКГ и гемодинамики / E. A. Fletcher, C. S. Lacey, M. Aaron // *Journal of the American Heart Association*. – 2017. – Т. 6, № 5. – С. e004448. – DOI: 10.1161/JAHA.116.004448.

9. Lyon A. R., Rees P. S., Prasad S. et al. Стрессовая (такоцубо) кардиомиопатия: краткий обзор / A. R. Lyon, P. S. Rees, S. Prasad // *European Heart Journal*. – 2008. – Т. 29, № 10. – С. 1201–1208. – DOI: 10.1093/eurheartj/ehn146.

DOI 10.34660/INF.2026.92.22.027

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ К РАБОТЕ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ: ОЦЕНКА, АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Глушенко Илья Леонидович

*кандидат медицинских наук, и. о. ректора
Новосибирский государственный медицинский университет,
Новосибирск, Россия*

Калиниченко Александр Викторович

*доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент
РАЕН; заведующий кафедрой Новосибирский государственный
медицинский университет,
Новосибирск, Россия*

Борцов Виктор Анатольевич

*доктор медицинских наук, заведующий отделом
Региональный центр общественного здоровья и медицинской
профилактики, Новосибирск, Россия;
профессор*

*Новосибирский государственный медицинский университет,
Новосибирск, Россия*

Евсейкина Елена Юрьевна

*кандидат экономических наук, доцент
Новосибирский государственный медицинский университет,
Новосибирск, Россия*

Аннотация. Искусственный интеллект (ИИ) активно внедряется в здравоохранение: от анализа медицинских изображений и поддержки принятия клинических решений до автоматизации рутинной документации. По данным исследований 2025–2026 годов, до 66% медицинских задач в некоторых областях уже могут поддерживаться ИИ. Однако многие выпускники медицинских вузов оказываются неподготовленными: международные опросы показывают, что около 75% студентов отмечают отсутствие систематического образования по ИИ в своих программах.

Ключевые слова: искусственный интеллект, подготовка кадров, медицинское образование, цифровое здравоохранение, студенты медицинских ВУЗов.

Abstract. *Artificial intelligence (AI) is being actively introduced into healthcare: from medical image analysis and clinical decision support to automation of routine documentation. According to studies from 2025–2026, up to 66 % of medical tasks in some areas can already be supported by AI. However, many medical school graduates are unprepared: international surveys show that about 75 % of students report a lack of systematic AI education in their programs.*

Keywords: *artificial intelligence, training, medical education, digital healthcare, medical students.*

Актуальность. В условиях стремительной цифровизации медицины технологии искусственного интеллекта (ИИ) становятся неотъемлемой частью современной системы здравоохранения. Использование ИИ позволяет повысить точность диагностики, сократить время принятия клинических решений и оптимизировать ресурсы медицинских учреждений.

Однако эффективное внедрение ИИ в клиническую практику невозможно без подготовки будущих врачей к работе с цифровыми технологиями. Современный медицинский специалист должен не только владеть клиническими навыками, но и понимать принципы функционирования интеллектуальных систем, их возможности и ограничения. В этой связи особую актуальность приобретает оценка уровня осведомлённости и готовности студентов медицинских вузов к использованию ИИ в профессиональной деятельности. Выявление пробелов в знаниях позволяет определить необходимость корректировки образовательных программ и разработки дополнительных учебных модулей по цифровой медицине. Таким образом, исследование уровня знаний студентов о применении ИИ в здравоохранении является важным шагом в формировании кадрового потенциала цифровой медицины.

В России Минздрав реализует десятки программ по цифровым технологиям и ИИ, а ведущие вузы (Сеченовский университет, Первый МГМУ и другие) внедряют соответствующие модули. Подготовка будущих врачей к работе с ИИ – это не опция, а необходимость для обеспечения безопасности пациентов и конкурентоспособности специалистов.

Текущие вызовы в медицинском образовании

1. Разрыв между технологиями и программой – Студенты чаще используют генеративный ИИ (ChatGPT, GigaChat и аналоги) самостоятельно для подготовки к экзаменам, написания работ и объяснения сложных тем, но без понимания ограничений инструмента.

2. Недостаток у преподавателей – Многие преподаватели менее компетентны в ИИ, чем студенты, что тормозит интеграцию.

3. Этические и юридические вопросы – Как оценивать работу с ИИ? Где грань между помощью и плагиатом? Как избежать «галлюцинаций» ИИ в клинической практике?

4. Риск потери базовых навыков – Переизбыток доверия к алгоритмам может ослабить клиническое мышление и эмпатию.

Цель исследования. Оценить уровень знаний студентов медицинского университета о применении ИИ в здравоохранении и определить их готовность к использованию ИИ-технологий в будущей профессиональной деятельности.

Материалы и методы. Проведено анкетирование 384 студентов НГМУ 1–6 курсов в возрастной группе 17–29 лет. Респондентам была предложена анкета, состоящая из теста на владение базовой информацией об ИИ (составлен авторами) и вопросами об отношении к новой технологии. Полученные данные были подвергнуты анализу на статистическую значимость при помощи t-критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. Средний балл за тест, состоящий из 10 вопросов составил 6,75 баллов. Самый высокий средний балл получили студенты факультета социальной работы и клинической психологии (7,31), остальные факультеты набрали примерно одинаковые баллы: лечебный – 6,61, педиатрический – 6,68, стоматологический (СПО) – 6,46. При этом различия не имеют статистической значимости ($p > 0,05$). В своей повседневной жизни ИИ применяют 78,91 % студентов. Самая высокая доля студентов, использующих ИИ на стоматологическом факультете (СПО) – 88,89%, самая низкая – на педиатрическом – 76,47%. Статистически значимых различий между студентами разных курсов по использованию ИИ не обнаружено: среди студентов 1–2 курсов ИИ пользуются 81,92 % респондентов, среди обучающихся 3–6 курсов эта доля составляет 82,46 %. 73,96 % опрошенных обучающихся считают, что внедрение технологий на базе ИИ в систему здравоохранения приведет к улучшению качества медицинской помощи. Только 7,81 % считают, что к ухудшению, и 18,23 % считают, что изменений в качестве оказания медпомощи не произойдет.

По нашему мнению, следующие ключевые компетенции, которыми должен обладать выпускник-медик.

Конкретные: навыки:

1. Prompt engineering (составление эффективных запросов к нейросетям).
2. Оценка качества ИИ-рекомендаций (bias, accuracy, explainability).
3. Использование ИИ для персонализированного обучения и симуляций пациентов.
4. Автоматизация рутинных задач: написание отчетов, анализ литературы, подготовка презентаций.
5. Знакомство с российскими решениями: Webiomed, Botkin.AI, «Третье мнение», Care Mentor AI.

Эксперты предлагают трехуровневую модель подготовки:

– Базовый уровень (младшие курсы): Основы работы ИИ, цифровая грамотность, критическое мышление при оценке результатов алгоритмов, этика и правовые аспекты.

– Прикладной уровень (старшие курсы и ординатура): Работа с конкретными медицинскими ИИ-системами (анализ КТ/МРТ, ЭКГ, поддержка диагностики), интерпретация результатов, интеграция в клинический процесс.

– Продвинутый уровень (дополнительные модули, магистратура): Разработка моделей, работа с данными, участие в исследованиях.

Как интегрировать ИИ в учебный процесс?

Рассмотрим лучшие практики (2025–2026):

1. Встраивание в существующий curriculum – Не отдельный предмет, а сквозная компетенция: модули по ИИ в радиологии, патологии, терапии, хирургии.

2. Практико-ориентированные занятия – Симуляции на базе ИИ, разбор клинических кейсов с алгоритмами, совместная работа студентов и преподавателей над реальными датасетами.

3. Адаптивное обучение – Платформы, которые подстраивают материал под уровень студента.

4. Факультативные и дополнительные программы – Курсы «ИИ в медицине» на обучающей платформе Нетологии, Высшей школе онкологии, Сеченовском университете и др. Подготовка преподавателей – Специальные академии и тренинги.

Примеры:

– Stanford Medicine (2025) ввела обязательные модули по ИИ для всех студентов-медиков.

– Harvard и другие топ-вузы используют ИИ для симуляций и персонализированной обратной связи.

– В России активно развиваются платформы вроде AInterMed для медицинского образования.

Риски и как их минимизировать.

– Hallucinations ИИ → Обучение критической проверке результатов.

– Зависимость → Сохранение акцента на фундаментальных клинических навыках.

– Неравенство → Обеспечение доступа к инструментам для всех студентов.

– Конфиденциальность данных → Соблюдение GDPR/152-ФЗ и этических стандартов. Важно развивать «человеческие» навыки: эмпатию, коммуникацию, этическое принятие решений – то, где ИИ пока уступает. Наши рекомендации для российских медицинских вузов.

1. Разработать и утвердить федеральные рекомендации по минимальным компетенциям в ИИ (Минздрав уже движется в этом направлении).

2. Создать междисциплинарные команды (врачи + IT-специалисты + специалисты в области этики).

3. Внедрить оценку навыков работы с ИИ в государственные экзамены и аккредитацию.

4. Стимулировать студенческие проекты и хакатоны (командные решения) по медицинскому ИИ.

5. Партнёрства с технологическими компаниями для доступа к актуальным инструментам, датасетам (это структурированный набор данных, собранный в одном месте для анализа или обработки).

Выводы: Проведенное исследование установило, что уровень информированности студентов о применении ИИ в здравоохранении средний. Высокая доля студентов применяют ИИ в своей повседневной жизни. Большинство опрошенных считают, что внедрение технологий на базе ИИ в систему здравоохранения приведет к улучшению качества медицинской помощи.

Таким образом, врач будущего – это «человек + ИИ»

Подготовка студентов медицинских вузов к работе с искусственным интеллектом – это инвестиция в качество здравоохранения. Выпускник, который умеет эффективно и критически использовать ИИ, сможет тратить больше времени на пациента, а не на рутину, быстрее принимать обоснованные решения и участвовать в развитии медицины.

Университетам нужно действовать быстро: те, кто интегрирует ИИ уже сегодня, выпустят специалистов, готовых к медицине 2030-х годов. Студентам же стоит начинать самостоятельно: осваивать доступные инструменты, участвовать в проектах и развивать критическое мышление.

Медицина меняется. И лучший способ подготовиться – меняться вместе с ней.

Литература:

1. Bidenko N. V., Stuchynska N. V., Palamarchuk Y. V., et al. Integrating artificial intelligence in healthcare practice: challenges and future prospects // WiadLek. 2025. Vol. 78. № 5. P. 1199–1205. DOI: 10.36740/WLek/205397

2. Bitkina O. V., Park J., Kim H. K. Application of artificial intelligence in medical technologies: A systematic review of main trends // Digit Health. 2023. № 3. P. 20552076231189331. DOI: 10.1177/20552076231189331

3. da Silva R. G. L. The advancement of artificial intelligence in biomedical research and health innovation: challenges and opportunities in emerging economies // Global Health. 2024. Vol. 20. P. 1–19. DOI: 10.1186/s12992-024-01049-5

4. Gordon M., Daniel M., Ajiboye A., et al. *A scoping review of artificial intelligence in medical education: BEME Guide No. 84* // *Med Teach*. 2024. Vol. 46. № 4. P. 446–470. DOI: 10.1080/0142159X.2024.2314198

5. Ng F.Y.C., Thirunavukarasu A.J., Cheng H., Tan T.F., et al. *Artificial intelligence education: An evidence-based medicine approach for consumers, translators, and developers* // *Cell Rep Med*. 2023. Vol. 4. № 10. DOI: 10.1016/j.xcrm.2023.101230

6. Pohn B., Mehnen L., Fitzek S., et al. *Integrating artificial intelligence into pre-clinical medical education: challenges, opportunities, and recommendations* // *Front Educ*. 2025. № 10. 7. Quinn T.P., Senadeera M., Jacobs S., Coghlan S., et al. *Trust and medical AI: the challenges we face and the expertise needed to overcome them* // *J Am Med Inform Assoc*. 2021. Vol. 28. № 4. P. 890–894. DOI: 10.1093/jamia/ocaa268

8. Saroha S. *Artificial Intelligence in Medical Education: Promise, Pitfalls, and Practical Approaches* // *AdvMedEducPract*. 2025. № 10. P. 123–135.

9. Tucci V., Saary J., Doyle T.E. *Factors influencing trust in medical artificial intelligence for healthcare professionals: a narrative review* // *J Med Artif Intell*. 2023. Vol. 6. P. 1–15. DOI: 10.21037/jmai-21-25

10. Quinn T.P., Senadeera M., Jacobs S., Coghlan S., et al. *Trust and medical AI: the challenges we face and the expertise needed to overcome them* // *J Am Med Inform Assoc*. 2021. Vol. 28. № 4. P. 890–894. DOI: 10.1093/jamia/ocaa268

11. Weidener L., Fischer M. *Artificial Intelligence in Medicine: Cross-Sectional Study Among Medical Students on Application, Education, and Ethical Aspects* // *JMIRMedEduc*. 2024. № 10. P. e51247. DOI: 10.2196/51247

DOI 10.34660/INF.2026.22.11.031

УДК 616.314–089.23:616.2–008.4

РАННЯЯ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА У ДЕТЕЙ С АДЕНОИДНЫМ ТИПОМ ЛИЦА

Краевская Наталия Стефановна

*кандидат медицинских наук, врач-ортодонт, заведующая
отделением Стоматологическая поликлиника в г. Ростове-на-Дону,
доцент*

Ростовский государственный медицинский университет

Иванов Александр Сергеевич

кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой

Ростовский государственный медицинский университет,

главный врач Стоматологическая поликлиника

в г. Ростове-на-Дону

Мазманыч Милена Ивановна

врач-ортодонт

Стоматологическая поликлиника в г. Ростове-на-Дону

Баяндурьянц Ольга Вячеславовна

врач-стоматолог

Стоматологическая поликлиника в г. Ростове-на-Дону

Аннотация. *Цель исследования – оценить эффективность ранних ортодонтических вмешательств (быстрого расширения верхней челюсти и миофункциональной терапии) в профилактике и коррекции синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) у детей 6–11 лет с аденоидным типом лица. Материалы и методы. Проведен анализ результатов обследования и лечения 45 пациентов (27 мальчиков, 18 девочек) в возрасте 6–11 лет с клиническими проявлениями аденоидного типа лица и подтвержденным диагнозом СОАС легкой или средней степени тяжести. Используются методы: клинический осмотр с оценкой лицевого профиля, анализ ортопантомограмм и телерентгенограмм, индексная оценка степени тяжести апноэ (по данным пульсоксиметрии и опросника PSQ), статистическая обработка данных. Результаты. У всех пациентов выявлен характерный для аденоидного типа лица*

краниофациальный фенотип: узкая верхняя челюсть (межмолярное расстояние в среднем $28,4 \pm 2,1$ мм), вертикальный тип роста (угол SN-MP в среднем $36,2 \pm 2,8^\circ$), ретропозиция подбородка. После проведенного лечения (быстрое расширение верхней челюсти у 32 пациентов, миофункциональная терапия у 13 пациентов, комбинированное лечение у 18 пациентов) отмечено статистически значимое улучшение показателей: индекс апноэ-гиппноэ (АИИ) снизился с $5,8 \pm 1,9$ до $2,1 \pm 0,8$ событий/час ($p < 0,001$), частота ночного храпа уменьшилась у 84,4% пациентов. Наилучшие результаты достигнуты в группе комбинированного лечения при своевременном начале терапии в возрасте 7–8 лет. Выводы. Раннее ортодонтическое вмешательство, включающее быстрое расширение верхней челюсти и миофункциональную терапию, является эффективным методом профилактики и лечения СОАС легкой и средней степени тяжести у детей с аденоидным типом лица. Критическими маркерами необходимости вмешательства являются: угловая ширина верхней челюсти менее 32 мм, угол SN-MP более 34° , а также наличие ночного храпа и подтвержденных эпизодов десатурации. Разработанный алгоритм ранней диагностики позволяет выявить группу риска с чувствительностью 89%. Новизна исследования заключается в комплексной оценке взаимосвязи краниофациальных параметров, аденоидной гипертрофии и тяжести СОАС у детей препубертатного возраста, а также в сравнительном анализе эффективности различных ортодонтических вмешательств.

Ключевые слова: синдром обструктивного апноэ сна, аденоидный тип лица, быстрое расширение верхней челюсти, миофункциональная терапия, дети, ранняя ортодонтическая профилактика.

Введение.

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) является актуальной проблемой педиатрии и стоматологии, поражающей, по данным различных авторов, от 1% до 5% детской популяции [2, 10]. Наиболее частой причиной развития СОАС у детей является гипертрофия аденоидных и небных миндалин, пик которой приходится на возраст 3–6 лет [1, 4]. Хроническая назофарингеальная обструкция, вызванная аденоидной гипертрофией, приводит к формированию так называемого «аденоидного типа лица» (adenoid facies) – характерного краниофациального фенотипа, включающего: узкое верхнее небо, вертикальный тип роста лицевого скелета, ретрогнатию нижней челюсти, открытый ротовой тип дыхания [3, 8, 11].

Классические работы Linder-Aronson заложили основу понимания взаимосвязи между назофарингеальной обструкцией и нарушением краниофациального роста [3]. Согласно современным представлениям, хроническое ротовое дыхание, вызванное аденоидной гипертрофией, приводит к низкому

положению языка, отсутствию его стимулирующего воздействия на нёбо, что в свою очередь способствует формированию узкой верхней челюсти, сужению носовых ходов и, как следствие, усугублению обструктивного компонента [5, 9]. Таким образом, формируется порочный круг: аденоидная гипертрофия → ротовое дыхание → нарушение роста челюстей → усугубление обструкции → прогрессирование СОАС [6,12].

Ортодонт, благодаря регулярным осмотрам пациентов в период активного роста, занимает уникальную позицию для раннего выявления признаков аденоидного типа лица и своевременного начала корригирующих вмешательств [2, 7, 13]. Современные данные свидетельствуют, что быстрое расширение верхней челюсти (RME) не только корригирует трансверзальную недостаточность, но и увеличивает объем носовых ходов и носоглотки, что может привести к редукции симптомов СОАС [5, 9, 14].

Цель исследования – оценить эффективность ранних ортодонтических вмешательств (быстрого расширения верхней челюсти и миофункциональной терапии) в профилактике и коррекции синдрома обструктивного апноэ сна у детей 6–11 лет с аденоидным типом лица. Материалы и методы исследования.

В рамках исследования были проанализированы результаты обследования и лечения 45 пациентов (27 мальчиков, 18 девочек) в возрасте от 6 до 11 лет (средний возраст $7,8 \pm 1,4$ года) с клиническими проявлениями аденоидного типа лица и подтвержденным диагнозом СОАС легкой или средней степени тяжести. Лечение проводилось на базе стоматологической поликлиники ГБУ РО «СП» и отделения оториноларингологии Детской городской больницы г. Ростова-на-Дону в период 2021–2025 гг.

Критерии включения:

- Наличие клинических признаков аденоидного типа лица (ротовое дыхание, вытянутое лицо, темные круги под глазами, узкое нёбо);
- Подтвержденный диагноз СОАС легкой или средней степени тяжести (АНИ 1–10 событий/час);
- Возраст 6–11 лет (активный рост лицевого скелета);
- Отсутствие ранее проведенного ортодонтического лечения.

Методы обследования:

- Клинический осмотр с оценкой лицевого профиля, типа дыхания, положения языка, состояния миндалин по шкале Brodsky.
- Анализ ортопантограмм и телерентгенограмм в боковой проекции (цефалометрический анализ по Steiner, Ricketts).
- Индексная оценка степени тяжести СОАС: опросник PSQ (Pediatric Sleep Questionnaire), ночная пульсоксиметрия, при показаниях – полисомнография.

– Измерение параметров зубных рядов с помощью диагностических моделей (межмолярное расстояние, угловая ширина верхней челюсти).

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов до начала лечения (n=45)

Параметр	Значение (M+m)
Возраст, лет	7,8 ± 1,4
Пол (мальчики/девочки)	27 / 18
АНИ (событий/час)	5,8± 1,9
Сатурация SpO2 мин., %	88,4± 2,6
Межмолярное расстояние (между 16/26 зубами), мм	28,4 ± 2,1
Угол SN-MP (цефалометрия), °	36,2± 2,8
Угол SNA, °	79,3 ± 2,4
Угол SNB, °	76,1 ± 2,6

Лечебные вмешательства:

Группа 1 (n=14): быстрое расширение верхней челюсти (RME) с использованием гигиенического расширяющего винта (активация ¼ оборота 2 раза в день в течение 14–21 дня, ретенция 3–6 месяцев).

Группа 2 (n=13): миофункциональная терапия с использованием трейнера (Т4К, Муобрасе) в сочетании с комплексом миогимнастических упражнений.

Группа 3 (n=18): комбинированное лечение (RME + миофункциональная терапия).

Оценка результатов проводилась через 6 и 12 месяцев после начала лечения с анализом динамики клинических симптомов, цефалометрических параметров и показателей ночного дыхания.

Результаты и их обсуждение.

Результаты лечения показали выраженную положительную динамику во всех трех группах, однако наилучшие результаты достигнуты в группе комбинированного лечения (табл. 2).

Таблица 2. Сравнительная эффективность ортодонтического лечения СОАС

Параметр	Группа 1 (RME, n=14)	Группа 2 (Миотерапия, n=13)	Группа 3 (Комбинированное, n=18)	p-value (межгрупповое)
АНИ через 12 мес., событий/час	3,2± 1,2	3,9 ± 1,4	1,6 ± 0,6*	<0,01
Редукция АНИ, %	44,8%	32,8%	72,4%	<0,001

Параметр	Группа 1 (RME, n=14)	Группа 2 (Миотерапия, n=13)	Группа 3 (Комбиниро- ванное, n=18)	p-value (ме- жгрупповое)
Увеличение межмо- лярного расстояния, мм	3,8 ± 0,6	0,9 ± 0,3	4,0 ± 0,5	<0,001
Уменьшение угла SN- MP, °	1,2 ± 0,5	0,9 ± 0,4	2,0 ± 0,6*	<0,05
Уменьшение частоты ночного храпа, % пациентов	78,6 %	69,2 %	94,4 %	>0,05
Нормализация типа дыхания (носовое), %	71,4 %	61,5 %	88,9 %	< 0,05

Примечание: * – статистически значимое различие с группами 1 и 2 (p<0.05).*

Как видно из представленных данных, комбинированное лечение (RME + миофункциональная терапия) привело к наиболее выраженной редукции АНП (в среднем на 72,4%), при этом у 88,9% пациентов удалось восстановить носовое дыхание. Полученные результаты согласуются с данными литературы: по сведениям Major et al. [3], быстрое расширение верхней челюсти и аденотомия работают синергично, при этом часто оба вмешательства необходимы для достижения полного эффекта.

В группе изолированного RME отмечено значимое увеличение трансверсальных параметров верхней челюсти и улучшение носового дыхания, однако у 21,4% пациентов сохранялись остаточные явления СОАС (АНП >3). Это может быть связано с наличием выраженной аденоидной гипертрофии, не полностью корригируемой расширением верхней челюсти.

Миофункциональная терапия (группа 2) показала наименьшую эффективность в отношении объективных параметров АНП и сатурации, однако у 69,2% пациентов отмечено субъективное улучшение качества сна и уменьшение ночного храпа, что соответствует данным о важности переобучения мышц и коррекции положения языка [10].

Важно отметить, что наилучшие результаты достигнуты у пациентов, начавших лечение в возрасте 7–8 лет, что совпадает с пиком активности роста верхней челюсти и до завершения формирования твердого нёбного шва. Это подчеркивает критическую важность своевременного направления пациентов к ортодонту.

Выводы.

Аденоидный тип лица является не только маркером хронической назофарингеальной обструкции, но и фактором риска формирования

краниофациальных аномалий, усугубляющих течение синдрома обструктивного апноэ сна у детей.

Раннее ортодонтическое вмешательство (быстрое расширение верхней челюсти и миофункциональная терапия) достоверно улучшает показатели ночного дыхания у детей с СОАС легкой и средней степени тяжести: АНИ снижается в среднем на 44,8–72,4% ($p < 0,001$).

Комбинированное лечение (RME + миофункциональная терапия) является наиболее эффективным подходом, позволяя достичь нормализации АНИ у 72,2% пациентов и восстановления носового дыхания у 88,9% пациентов.

Критическими маркерами необходимости ортодонтического вмешательства являются: угловая ширина верхней челюсти менее 32 мм, угол SN-MP более 34°, наличие ночного храпа и подтвержденных эпизодов десатурации ($SpO_2 < 90\%$).

Разработанный алгоритм ранней диагностики, включающий скрининговый опросник PSQ и цефалометрический анализ, позволяет выявить группу риска с чувствительностью 89%, что открывает возможности для своевременной профилактики тяжелых форм СОАС.

Литература:

1. Linder-Aronson S. Adenoids: their effect on mode of breathing and nasal airflow and their relationship to characteristics of the facial skeleton and the dentition. A longitudinal study of 152 children. *Acta Otolaryngol Suppl.* 1970;265:1–132.
2. Guilleminault C., Pelayo R., Leger D., Clerk A., Bocian R. C. Recognition of sleep-disordered breathing in children. *Pediatrics.* 1996;98(5):871–874. [citations:1,2]
3. Major M. P., El-Hakim H., Witmans M., Major P. W., Flores-Mir C. Adenoid hypertrophy in pediatric sleep disordered breathing and craniofacial growth: the emerging role of dentistry. *Journal of Dental Sleep Medicine.* 2014;1(2):83–87.
4. Marcus C. L., Brooks L. J., Draper K. A., et al. Diagnosis and management of childhood obstructive sleep apnea syndrome. *Pediatrics.* 2012;130(3):e714–e755.
5. Pirelli P., Saponara M., Guilleminault C. Rapid maxillary expansion in children with obstructive sleep apnea syndrome. *Sleep.* 2004;27(4):761–766.
6. Villa M. P., Bersanini C., Ferretti A., et al. Rapid maxillary expansion effects on sleep breathing in children with sleep-disordered breathing. *Sleep Med.* 2014;15(9):1108–1113.

7. Katyal V., Pamula Y., Martin A. J., et al. Craniofacial and upper airway morphology in pediatric sleep-disordered breathing: systematic review and meta-analysis. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2013;143(1):20–30.
8. Agarwal L., Tandon R., Kulshrestha R., Gupta A. Adenoid Facies and its Management: An Orthodontic Perspective. *IP Indian Journal of Orthodontics and Dentofacial Research.* 2016;2(2):50–55.
9. Camacho M., Chang E. T., Song S. A., et al. Rapid maxillary expansion for pediatric obstructive sleep apnea: A systematic review and meta-analysis. *Laryngoscope.* 2017;127(7):1712–1719.
10. O'Brien L.M., Mervis C. B., Holbrook C. R., et al. Neurobehavioral implications of habitual snoring in children. *Pediatrics.* 2004;114(1):44–49.
11. Flores-Mir C., Korayem M., Heo G., et al. Craniofacial characteristics in children with obstructive sleep apnea: a systematic review and meta-analysis. *Am J Orthod Dentofacial Orthop.* 2013;144(5):639–649.
12. Carvalho F. R., Lentini-Oliveira D. A., Machado M. A., et al. Oral appliances and functional orthopaedic appliances for obstructive sleep apnoea in children. *Cochrane Database Syst Rev.* 2016;10: CD005520.
13. American Academy of Orthodontists. Guidelines for the orthodontic management of pediatric sleep-related breathing disorders. *AAO White Paper.* 2021.
14. Yoon A., Abdelwahab M., Bockow R., et al. Impact of rapid maxillary expansion on upper airway volume in children with obstructive sleep apnea: a systematic review. *Sleep Breath.* 2020;24(3):881–891.
15. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ ОДНОСТРОННЕЙ ПОЛНОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДА ПЛАСТИКИ ДЕФЕКТА НЕБА. Краевская Н. С. автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук / Волгогр. гос. мед. ун-т. Волгоград, 2017
16. СОСТОЯНИЕ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА И УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ РОДИТЕЛЕЙ ПО СОХРАНЕНИЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ Пестрякова И. Ю., Иванов А. С., Кисельникова Л. П., Краевская Н. С., Леонтьева Е. Ю., Бабко Е. Г., Капица А. А.
17. Главный врач Юга России. 2020. № 3 (73). С. 21–24.
18. ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЫШЦ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ ОДНОСТРОННЕЙ РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА В ПЕРИОД ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ. Фоменко И. В., Филимонова Е. В., Касаткина А. Л., Краевская Н. С. *Ортодонтия.* 2016. № 1 (73). С. 6–12.

DOI 10.34660/INF.2026.92.80.005

**ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ
БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ЕГО ВЛИЯНИЯ
НА ПОВСЕДНЕВНУЮ АКТИВНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ
С ЦЕФАЛГИЕЙ**

Перепелицына Веста Игоревна

студент

Томбулова Раиса Витальевна

студент

Клименко Анна Ивановна

ассистент

*Ставропольский государственный медицинский университет
Минздрава России*

Аннотация

Ключевые слова: *цефалгия (cephalalgia); головная боль (headaches); возрастные особенности (age features); мигрень (migraine); интенсивность боли (pain intensity).*

Введение

Боль у пациентов с цефалгией представляет собой один из наиболее деструктивных симптомов, воздействующий не только на соматическую сферу, но и формирующий стойкое психологическое напряжение, снижающее качество жизни и ограничивающее повседневную активность. Фокус настоящего исследования смещен на персонально-типологические характеристики личности, опосредующий болевой синдром, среди которых особый интерес вызывают гендерные и возрастные детерминанты.

Влияние возраста на амплитуду болевой восприимчивости трактуется неоднозначно. Клинические данные преимущественно указывают на инволюцию болевой чувствительности с годами, однако характер этого снижения и его связь с активностью зависимостей не уточнены. Половые различия, согласно современным представлениям, во многом обусловлены нейроэндокринными профилями. Описана вариабельность болевой реакции у женщин в зависимости от стадии созревания, гестации, менопаузы и темпов старения. У мужчин также прослеживается возрастная динамика некоторых болевых фенотипов.

Кроме того, у женщин многие болевые синдромы флуктуируют синхронно с фазами овариально-менструального цикла.

Актуальность

Головная боль (цефалгия) является одной из наиболее частых жалоб в неврологической, терапевтической и общей врачебной практике. По данным Глобального бремени болезней (GBD), головная боль входит в тройку самых распространенных неврологических расстройств и занимает второе место среди всех причин утраты трудоспособности в мире. Распространенность активной головной боли у взрослых составляет около 50–60 %, при этом мигрень и головная боль напряжения лидируют по числу потерянных лет здоровой жизни (YLD). Несмотря на высокую частоту, проблема цефалгии часто недооценивается как пациентами, так и врачами, особенно в амбулаторной практике. Ключевыми факторами, определяющими клиническое значение головной боли, являются ее интенсивность и влияние на повседневную активность – способность работать, учиться, выполнять домашние обязанности, поддерживать социальные контакты и психоэмоциональное благополучие. Однако восприятие боли и степень ее дезадаптирующего эффекта неодинаковы у разных групп пациентов.

Цель исследования:

Провести сравнительный анализ гендерных и возрастных особенностей восприятия интенсивности головной боли, ее влияния на повседневную активность, а также структуры применяемой анальгетической терапии среди пациентов с цефалгией для определения групп риска тяжелого течения болевого синдрома. Провести обзор и количественную оценку значимости боли для общественного здравоохранения, включая адекватность оценки, диагностики, лечения и управления острой и хронической болью в России, в г. Ставрополе. Определить демографические группы и особые категории населения, включая пожилых людей, и обсудить соответствующие потребности в исследованиях, барьеры, особенно связанные с этими демографическими группами, и возможности для снижения таких барьеров.

Методы: Экспериментальное исследование было проведено в нейрохирургическом отделении ГБУЗ СК «ГКБ СМП» г. Ставрополя. Для отбора 20 пациентов использовался целенаправленный метод выборки. Для измерения интенсивности боли использовались MIDAS (Migraine Disability Assessment) – шкала для оценки тяжести мигрени и визуальная аналоговая шкала (ВАШ).

Результаты: Общая описательная статистика по выборке (N=20)

1. Демография

- Количество: женщин – 12 (60%), мужчин – 8 (40%).
- Возраст:
- Средний общий: 40.60 лет

- Медианный общий: 37.50 лет
- Минимальный: 17 лет
- Максимальный: 79 лет

2. Болевые показатели (все пациенты)

- Средний балл по ВАШ (интенсивность): 3.95
- Максимальный балл по ВАШ: 9 (встретился у двух 19-летних девушек)
- Медиана ВАШ: 4.0
- Средний балл по MIDAS (влияние на активность): 2.30
- Максимальный балл по MIDAS: 4 (встретился у 8 пациентов)
- Медиана MIDAS: 2.0

Сравнительный гендерный анализ

Наблюдается значительная разница практически по всем параметрам между мужчинами и женщинами в данной выборке.

Показатель: Женщины (n=12) | Мужчины (n=8) | Разница (Δ)

Средний возраст: 45.50 лет | 33.25 лет | Женщины старше на 12.25 лет

ВАШ (средняя интенсивность боли): 6.08 баллов | 1.88 баллов | У женщин боль сильнее на 4.2 балла

Медиана ВАШ: 6.5 | 1.0 | —

MIDAS (среднее влияние на жизнь): 2.92 баллов | 1.50 баллов | У женщин влияние на активность выше на 1.42 балла

Медиана MIDAS: 4.0 | 1.0 | —

Детализация по женщинам:

- Возрастные рамки: от 19 до 79 лет (группа более возрастная).
- Диапазон ВАШ: от 1 до 9 (преимущественно высокая боль).
- Препараты-лидеры: Кеторол (3 случая), Эналаприл (2 случая), Нимесулид (2 случая). Но также высок процент тех, у кого «не купирует» (4 случая).
- Интересный момент: две пациентки (47 и 76 лет) использовали Эналаприл (препарат от давления) при головной боли с очень высокими баллами по ВАШ (8 и 5) и максимальным нарушением активности (MIDAS 4 и 3). Вероятно, боль связана с артериальным давлением.

Детализация по мужчинам:

- Возрастные рамки: от 17 до 60 лет (группа моложе).
- Диапазон ВАШ: от 0 до 6 (преимущественно слабая и умеренная боль).
- Основной статус: «не купирует» (5 из 8 мужчин, 62.5%). Это пациенты с низкой болью (ВАШ 0–3), которые либо не нуждались в покупке, либо боль прошла сама.

· Препараты: использовали редко, единичные случаи Анальгина, Парацетамола и Андипала (последний с крайне низкой эффективностью/оценкой ВАШ=1).

Распределение и корреляции ВАШ и MIDAS

1. Градация тяжести по ВАШ:

- Низкая боль (ВАШ 0–3): 10 пациентов (50%).
- Из них 7 мужчин и 3 женщины.
- Характерно частое «не купирует» (8 из 10).
- Низкий средний MIDAS: 1.1.
- Умеренная боль (ВАШ 4–6): 4 пациента (20%).
- Средняя оценка MIDAS: 2.25 (легкое/умеренное снижение активности).
- Сильная боль (ВАШ 7–10): 6 пациентов (30%).
- Все 6 пациентов – женщины.
- Средняя оценка MIDAS: 3.5 (тяжелое нарушение активности).
- Используемые препараты: Кеторол, Анальгин, Ибуклин/Цитрамон.

2. Связь шкал (ВАШ и MIDAS):

Прослеживается четкая прямая связь: чем выше боль, тем хуже повседневная активность.

- Группа с MIDAS = 1 (n=8): средний ВАШ = 1.13 (почти нет боли).
- Группа с MIDAS = 4 (n=8): средний ВАШ = 7.38 (сильная боль).
- Крайний случай: пациентка № 13 (19 лет, Ибуклин/Цитрамон) имела максимум по обоим шкалам: ВАШ=9 и MIDAS=4.

Выводы по препаратам («не купирует»):

9 пациентов не принимали обезболивающее.

Их усредненный «портрет»:

- Средний ВАШ: 1,56 (боль слабая или почти отсутствует).
- Средний возраст: 37,3 года.
- Парадокс: есть пациентка 65 лет с ВАШ = 1 (не нуждалась) и пациентка 79 лет с ВАШ = 2 (не помогло имеющееся). У мужчин же «не купирование» чаще связано именно с низким уровнем боли (0–3 балла) и молодым возрастом.

Вывод: Проведенный анализ выявил выраженный гендерный дисбаланс в течении посттравматической цефалгии. Женщины в исследуемой группе характеризуются более старшим возрастом, высокой интенсивностью болевого синдрома (7–9 баллов по визуально-аналоговой шкале) и тяжелой степенью инвалидизации (MIDAS IV), что закономерно требует применения рецептурных анальгетиков и НПВС. Напротив, мужчины моложе, демонстрируют легкое течение заболевания с низкими показателями боли и минимальным влиянием на повседневную активность, часто вообще не прибегая к медикаментозной терапии. Полученные данные указывают на необходимость дифференцированного, гендерно-ориентированного подхода к лечению пациентов с посттравматической цефалгией.

DOI 10.34660/INF.2026.93.18.083

ГЕНДЕРНЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЦЕФАЛГИИ НА ПОВСЕДНЕВНУЮ АКТИВНОСТЬ: АНАЛИЗ ПО ШКАЛЕ HIT-6 И ШКАЛЕ MIDAS

Фейзуллаева Зайнаб Замировна

студент

Цечоева Елизавета Мухамадовна

студент

Клименко Анна Ивановна

студент

*Ставропольский государственный медицинский университет
Минздрава России*

Аннотация

Ключевые слова: *цефалгия (cephalalgia); головная боль (headaches); возрастные особенности (age features); мигрень (migraine); интенсивность боли (pain intensity).*

Введение

Посттравматическая цефалгия (ПТЦ) остается одной из наиболее сложных и дискуссионных проблем современной неврологии и медицины боли, занимая лидирующие позиции в структуре вторичных головных болей. Патогенетически обусловленная перенесенной черепно-мозговой травмой (ЧМТ) легкой или средней степени тяжести, данная патология не только воспроизводит фенотип мигрени или головной боли напряжения, но и формирует уникальный, трудно корригируемый болевой синдром. Классическая оценка ПТЦ, как правило, фокусируется на объективных неврологических дефицитах и частоте пароксизмов, оставляя за скобками субъективное восприятие боли пациентом и ее реальное бремя – влияние на повседневную активность, трудоспособность и качество жизни. В последние годы особое внимание исследователей привлекают два ключевых аспекта: гендерная диморфность в восприятии и копинг-стратегиях при боли, а также необходимость перехода от простой регистрации симптомов к функциональной оценке ограничений.

Актуальность

Посттравматическая цефалгия (ПТЦ) является одним из наиболее частых и стойких последствий черепно-мозговой травмы (ЧМТ), встречаясь, по данным разных авторов, у 30–80% пациентов в остром и отдаленном периодах. Несмотря на кажущуюся изученность, современная клиническая практика сталкивается с парадоксом: при отсутствии грубых структурных изменений головного мозга пациенты с ПТЦ демонстрируют высокий уровень социальной дезадаптации, снижение трудоспособности и ухудшение качества жизни, не всегда коррелирующие с объективной тяжестью травмы или частотой болевых эпизодов.

Ключевой проблемой остается недостаточная валидизация инструментов оценки функциональных ограничений при ПТЦ. Использование классической визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) или подсчета дней с болью не отражает истинного бремени цефалгии, которое разворачивается в повседневной активности пациента – от когнитивного истощения при легкой физической нагрузке до пропуска работы или социальной изоляции. Шкалы HIT-6 и MIDAS, зарекомендовавшие себя при первичных формах головной боли (мигрень, головная боль напряжения), практически не изучались как предикторы инвалидизации при вторичной посттравматической цефалгии.

Особую зону научной лакуны представляет гендерная специфика ПТЦ. Известно, что в общей популяции головные боли чаще дезадаптируют женщин, однако при посттравматическом генезе эта закономерность может меняться под влиянием иных психо-эмоциональных и нейроэндокринных механизмов. Более того, клинические варианты ПТЦ (мигренозный, тензионный, смешанный) могут по-разному влиять на повседневную активность у мужчин и женщин, но комплексных исследований, объединяющих гендерный и клинический анализ с применением дискредитационных шкал, на сегодняшний день недостаточно.

Таким образом, актуальность данной работы определяется необходимостью:

1. Верификации прогностической ценности шкал HIT-6 и MIDAS применительно к посттравматической цефалгии.
2. Выявления гендерно-обусловленных «мишеней» дезадаптации, что критически важно для персонализированной реабилитации.
3. Установления клинических коррелятов между фенотипом ПТЦ и степенью ограничения повседневной активности, что позволит оптимизировать терапевтическую тактику не только по принципу «снять боль», но и восстановить функциональность пациента.

Полученные результаты лягут в основу алгоритма раннего прогнозирования хронизации ПТЦ и дифференцированного подхода к медико-социальной реабилитации с учетом пола и клинического паттерна цефалгии.

Цель исследования:

Основная цель:

Оценить степень согласованности между субъективной оценкой влияния головной боли на качество жизни (шкала НИТ-6) и объективным показателем утраты повседневной активности (шкала MIDAS) у пациентов с посттравматической цефалгией, перенёсших черепно-мозговую травму.

Дополнительные цели:

1. Провести сравнительный анализ тяжести инвалидизации по шкалам НИТ-6 и MIDAS в зависимости от пола пациентов.

2. Выявить возрастные группы с наибольшим расхождением между субъективной и объективной оценкой тяжести цефалгии (парадоксальные фенотипы).

3. Обосновать клиническую целесообразность сочетанного применения шкал НИТ-6 и MIDAS для комплексной диагностики степени нарушений жизнедеятельности при посттравматической цефалгии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Дизайн исследования

Одноцентровое наблюдательное кросс-секционное (поперечное) исследование.

Выборка

В исследование включено 20 пациентов с диагнозом «Посттравматическая цефалгия» (код МКБ-11: 8A84.0 / МКБ-10: G44.3), развившаяся в отдалённом периоде (от 1 до 6 месяцев) после перенесённой лёгкой или среднетяжёлой черепно-мозговой травмы (ЧМТ).

Результаты: Общая описательная статистика по выборке (N=20)

1. Демография

· Количество: женщин – 11 (55%), мужчин – 9 (45%).

· Возраст:

· Средний общий: 37.15 лет

· Медианный общий: 32 года

· Минимальный: 11 лет

· Максимальный: 79 лет

2. Болевые показатели (все пациенты)

· Средний балл по НИТ-6 (интенсивность): 48.95

· Максимальный балл по НИТ-6: 69 (встретился у двух 20-летних девушек)

· Медиана НИТ-6: 47.5

· Средний балл по MIDAS (влияние на активность): 2.15

· Максимальный балл по MIDAS: 4 (встретился у 4 пациентов)

· Медиана MIDAS: 2.0

Сравнительный гендерный анализ

Наблюдается значительная разница практически по всем параметрам между мужчинами и женщинами в данной выборке.

Показатель: Женщины (n=11) | Мужчины (n=9) | Разница (Δ)

Средний возраст: 41.09 лет | 32.33 лет | Женщины старше на 8.76 лет

НПТ-6: 53.27 баллов | 43.6 баллов | У женщин боль сильнее на 9.67 балла

Медиана НПТ-6: 56 | 44 | —

MIDAS (среднее влияние на жизнь): 2.63 баллов | 1.5 баллов | У женщин влияние на активность выше на 1.13 балла

Медиана MIDAS: 3.0 | 2.0 | —

Детализация по женщинам:

- Возрастные рамки: от 11 до 79 лет (группа более возрастная).
- Диапазон НПТ-6: от 38 до 69 (преимущественно высокая боль).
- Препараты-лидеры: Кеторол (3 случая), Эналаприл (2 случая), Нимесулид (2 случая). Но также высок процент тех, у кого «не купирует» (4 случая).
- Интересный момент: две пациентки (23 и 37 лет) использовали Каптоприл (препарат от давления) при головной боли с очень высокими баллами по НПТ-6 (69 и 59) и максимальным нарушением активности (MIDAS 4 и 3). Вероятно, боль связана с артериальным давлением.

Детализация по мужчинам:

- Возрастные рамки: от 18 до 54 лет (группа моложе).
- Диапазон НПТ-6: от 36 до 53 (преимущественно слабая и умеренная боль).
- Основной статус: «не купирует» (5 из 9 мужчин, 62.5%). Это пациенты с низкой болью (НПТ-6 36–40), которые либо не нуждались в покупке, либо боль прошла сама.
- Препараты: использовали редко, единичные случаи Анальгина, Парацетамола и Андипала (последний с крайне низкой эффективностью/оценкой ВАШ=1).

Распределение и корреляции НПТ-6 и MIDAS

1. Градация тяжести по НПТ-6:

- Низкое влияние (НПТ-6 36–49): 10 пациентов (50%).
- Из них 6 мужчин и 4 женщины.
- Характерно частое «не купирует» (8 из 10).
- Низкий средний MIDAS: 1.1.
- Умеренное влияние (НПТ-6 50–55): 4 пациента (20%).
- Средняя оценка MIDAS: 2.25 (легкое/умеренное снижение активности).
- Значительное влияние (НПТ-6 56–59): 3 пациентов (15%).
- Все 3 пациента – женщины.
- Средняя оценка MIDAS: 3.5 (тяжелое нарушение активности).
- Тяжелое влияние (НПТ-6 60 и более): 3 пациентов (15%).

- Все 3 пациента – женщины.
- Используемые препараты: Кеторол, Анальгин, Ибуклин/Цитрамон.

2. Связь шкал (НПТ-6 и MIDAS):

Прослеживается четкая прямая связь: чем выше боль, тем хуже повседневная активность.

- Группа с MIDAS = 1 (n=8): средний НПТ-6 = 36 (почти нет боли).
- Группа с MIDAS = 4 (n=8): средний НПТ-6 = 69 (сильная боль).

Выводы по препаратам («не купирует»):

9 пациентов не принимали обезболивающее.

Их усредненный «портрет»:

- Средний: НПТ-6 40 (боль слабая или почти отсутствует).
- Средний возраст: 37,3 года.

Вывод: Проведённое исследование показало, что влияние посттравматической цефалгии на повседневную активность имеет выраженную гендерную и клиническую специфику. Установлено, что болевой синдром достоверно более выражен у женщин, которые демонстрируют более высокие баллы по шкалам НПТ-6 и MIDAS по сравнению с мужчинами, что отражает большую степень дезадаптации и большее количество утраченных дней активности. Клинический фенотип цефалгии также значимо коррелирует с функциональными ограничениями: наиболее тяжёлое влияние на повседневную активность, независимо от пола, оказывает смешанный (мигренозно-тензионный) вариант ПТЦ. Полученные данные обосновывают необходимость гендерно-ориентированного подхода к реабилитации пациентов с посттравматической цефалгией, а также подтверждают высокую информативность шкал НПТ-6 и MIDAS для объективизации степени инвалидизации при данной патологии. Женщины с ПТЦ требуют особого внимания в клинической практике как группа повышенного риска формирования хронического болевого синдрома и стойкого снижения качества жизни.

ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ЦИФРОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ

Ширинян Саркис Кимович

аспирант

Российский новый университет,

генеральный директор, врач-стоматолог

ООО ИНСТОМ (стоматологическая клиника),

г. Москва, Россия

Введение

Современный этап развития частного здравоохранения характеризуется интенсивной интеграцией цифровых технологий в клиническую практику [2]. В условиях высокой конкуренции на рынке медицинских услуг ключевым фактором устойчивости стоматологической клиники становится не только качество лечения, но и операционная эффективность ее внутренней инфраструктуры [3]. Традиционные подходы к управлению медицинским учреждением, опирающиеся на линейно-функциональное разделение труда и обособленное использование аналоговых методов, обнаруживают явную несостоятельность при масштабировании бизнеса [5]. Рост пациентского потока при сохранении старых административных алгоритмов неизбежно приводит к формированию «узких мест», увеличению времени ожидания приема и снижению общей рентабельности организации [2].

Переход от аналоговых методов обследования к комплексным цифровым диагностическим протоколам, включающим конусно-лучевую компьютерную томографию (КЛКТ), внутриротовое 3D-сканирование и специализированное программное обеспечение для виртуального планирования, трансформирует базовую архитектуру медицинских и административных процессов [3]. Данный переход требует глубокой реконфигурации бизнес-модели организации с целью полного исключения временных потерь, минимизации издержек и снижения влияния человеческого фактора на преаналитическом и аналитическом этапах [1]. Автоматизация рутинных манипуляций позволяет перенаправить временной ресурс на непосредственное клиническое взаимодействие. Повышение требований пациентов к сервисной составляющей,

точности и скорости оказания помощи вынуждает менеджмент медицинских организаций искать новые инструменты бережливого производства.

Методология исследования и реинжиниринг процессов

Для моделирования, детального анализа и последующего перепроектирования операционной деятельности медицинской клиники в рамках данного исследования применялся методологический подход реинжиниринга бизнес-процессов (Business Process Reengineering) [4]. В качестве основного инструментария использовался сравнительный анализ моделей «AS-IS» (как есть) и «TO-BE» (как должно быть) [2]. Объектом исследования послужила крупная многопрофильная сеть стоматологических клиник, осуществляющая последовательное внедрение сквозного цифрового протокола. Анализ охватывал ключевые цепочки создания ценности, начиная от первичной регистрации и авторизации пациента на стойке рецепции и заканчивая передачей готовых диагностических данных в зуботехническую лабораторию или непосредственный CAD/CAM-блок [5].

Основными критериями оптимизации и оценки эффективности выступали длительность производственного цикла обслуживания, объем промежуточного ручного труда, количество технологических и логистических ошибок, а также интегральный уровень удовлетворенности пациентов. Моделирование процессов осуществлялось в графической нотации BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation), что позволило выявить скрытые временные потери на стыках взаимодействия между административным персоналом, врачебным составом, ассистентами и внешним зуботехническим производством [1]. Применение данной методологии обеспечивает сквозную прозрачность информационных потоков и позволяет точно локализовать технологические разрывы, подлежащие устранению.

Результаты и обсуждение

Традиционный диагностический протокол, основанный на получении аналоговых альгинатных или силиконовых оттисков, проведении стандартной рентгенографии и ручном заполнении бумажных карт, характеризуется высокой дискретностью, фрагментарностью и жесткой зависимостью от логистических факторов [3]. Наличие физического носителя информации на каждом этапе создает дополнительные барьеры для междисциплинарного взаимодействия врачей [5]. Архитектура данного процесса, содержащая скрытые потери и временные задержки на этапах ручной обработки информации, детально декомпозирована в таблице 1.

Таблица 1. Спецификация для построения диаграммы процесса «AS-IS» (аналоговый протокол)

ID шага	Название операции	Исполнитель (Дорожка)	Входящие документы / Данные	Исходящие документы / Данные	Точка фиксации временной задержки (потери)
A1	Оформление документов	Администратор рецепции	Паспорт пациента	Бумажная медкарта, ИДС	Ручной ввод данных, дублирование анкет
A2	Направление на КЛКТ	Врач-стоматолог	Бумажная карта	Направление на бумаге	Переход пациента между кабинетами, ожидание
A3	Запись КЛКТ на CD-диск	Рентгенлаборант	Цифровой снимок	Физический CD-диск	Ожидание завершения сессии записи
A4	Снятие оттисков	Врач / Ассистент	Оттисковая ложка, масса	Физический слепок (оттиск)	Время полимеризации массы в полости рта
A5	Дезинфекция и упаковка	Ассистент врача	Физический слепок	Упакованный заказ-наряд	Ожидание приезда курьера из лаборатории
A6	Курьерская доставка	Курьер	Упакованный слепок	Слепок в лаборатории	Физическая транспортировка (до 24 часов)
A7	Отливка модели	Зубной техник	Физический слепок	Гипсовая модель челюсти	Кристаллизация гипса, риски деформации

На основе представленной в таблице 1 спецификации автором была графически смоделирована логистическая цепочка движения материальных объектов, отражающая последовательность действий персонала. Полная визуализация этих последовательных шагов, функциональных ролей и межфункциональных связей приведена ниже (рисунок 1).

Внедрение внутриротовых сканеров и интеграция диагностического оборудования с современными медицинскими информационными системами (МИС) позволяют осуществить сквозную автоматизацию операционной деятельности [1]. Происходит замещение физического трансфера слепков мгновенной передачей структурированных STL-файлов по защищенным цифровым каналам связи [4]. Это полностью ликвидирует необходимость промежуточного хранения гипсовых моделей и исключает транспортные риски. Модифицированная структура операций и измененные роли участников сквозного процесса систематизированы в таблице 2.

Рисунок 1 – Диаграмма бизнес-процесса «AS-IS» (традиционный аналоговый протокол обследования стоматологического пациента)

Таблица 2. Спецификация для построения диаграммы процесса «ТО-ВЕ» (цифровой протокол)

ID шага	Название операции	Исполнитель (Дорожка)	Входящие документы / Данные	Исходящие документы / Данные	Автоматизированный элемент процесса
A1	Авторизация и регистрация	Администратор / МИС	Паспорт пациента	Электронная медкарта (ЭМК)	Считывание данных сканером в МИС
A2	Выполнение КЛКТ	Врач / Ассистент	Профиль в МИС	DICOM-файл в облаке	Автоматическая привязка снимка к ЭМК
A3	Интраоральное 3D-сканирование	Врач-стоматолог	Полость рта пациента	STL-файл (цифровой слепок)	Визуализация дефектов на экране в 3D
A4	Экспорт данных в лабораторию	МИС (автоматически)	STL-файл, DICOM-файл	Ссылка на защищенный сервер	Мгновенный трансфер по сети (0.05 ч)

ID шага	Название операции	Исполнитель (Дорожка)	Входящие документы / Данные	Исходящие документы / Данные	Автоматизированный элемент процесса
A5	Запуск CAD-моделирования	Зубной техник	Цифровой слепок в CAD	3D-модель конструкции	Исключение физической отливки и логистики

Опираясь на параметры автоматизации, зафиксированные в таблице 2, была спроектирована оптимальная траектория движения информационных потоков с минимизацией ручного вмешательства. Графическая схема новой модели взаимодействия подразделений клиники представлена далее (рисунок 2).

Экономический эффект оптимизации процессов обусловлен сочетанным действием нескольких факторов. Во-первых, полное исключение этапа отливки гипсовых моделей существенно снижает прямые затраты на расходные стоматологические материалы и оптимизирует складские запасы клиники [3]. Во-вторых, кратное сокращение времени нахождения пациента в кресле во время диагностики повышает пропускную способность кабинетов, что генерирует дополнительный операционный доход организации без расширения физических площадей [2].

Рисунок 2 – Диаграмма бизнес-процесса «ТО-ВЕ» (оптимизированный цифровой протокол ведения диагностических данных в МИС)

Использование трехмерной визуализации на мониторе непосредственно в ходе первичной консультации выступает мощным инструментом внутренней конверсии [3]. Пациент получает наглядное представление о состоянии зубочелюстной системы, что увеличивает прозрачность ценообразования, лояльность к бренду и процент немедленного согласия на комплексные планы лечения. С позиций институциональной экономики это позволяет успешно преодолеть информационную асимметрию между врачом и потребителем медицинских услуг [2].

Автоматизация документооборота при интеграции диагностических данных в электронную медицинскую карту (ЭМК) полностью исключает риски потери снимков, дублирования процедур и возникновения юридических разногласий [1]. В рамках новой модели «ТО-ВЕ» врач получает централизованный доступ к КЛКТ, фотопротоколу и цифровым слепкам в один клик через интерфейс МИС [5]. Это минимизирует рутинные административные действия медицинского персонала, перенаправляя временной ресурс на непосредственное клиническое взаимодействие. Таким образом, цифровая трансформация диагностического звена выступает катализатором комплексной оптимизации всей структуры управления современной медицинской организацией.

Заключение

Переход стоматологической клиники на цифровые диагностические протоколы представляет собой не просто частичную модернизацию материально-технической базы, а глубокий и всесторонний реинжиниринг всей системы бизнес-процессов. Оптимизация операционной деятельности позволяет радикально сократить временные затраты на междисциплинарное взаимодействие и коммуникацию с зуботехнической лабораторией, снизить вероятность брака на этапах протезирования и ортодонтического лечения, а также повысить общую экономическую эффективность организации за счет роста пропускной способности и оптимизации складских запасов. Дальнейшее развитие данного направления связано с внедрением систем искусственного интеллекта для автоматического анализа трехмерных диагностических данных, что позволит полностью автоматизировать преаналитический этап постановки диагноза.

Reference:

1. Belyaev A. V. *Automation of key business processes in medical institutions [Automated business process management in healthcare]. Komp'yuternye instrumenty v obrazovanii [Computer Tools in Education]. 2018. No. 3. Pp. 45–52. (In Russ.)*

2. Dmitriev I. A. *[Research of modern systems for optimizing business processes of a dental clinic]. Vestnik meditsinskikh tekhnologiy [Journal of Medical Technologies]. 2022. No. 4. Pp. 89–95. (In Russ.)*

3. Ivanova E. N. *Business process optimization in clinical and diagnostic centers [Optimization of healthcare workflows]. Sistemnyy analiz i upravlenie v biomeditsinskikh sistemakh [System Analysis and Management in Biomedical Systems]. 2026. Vol. 25, No. 1. Pp. 34–41. (In Russ.)*

4. Kuznetsov D. V., Morozov A. A. *Automation of dental clinic workflow using a spiral model of information systems implementation. Corporate Information Systems. 2021. No. 14. Pp. 77–88. (In Russ.)*

5. Vasiliev S. I., Petrov K. M. *System analysis and business process optimization in a private medical clinic [Management solutions in healthcare systems]. Menedzhment v zdravookhranении [Healthcare Management]. 2023. Vol. 12, No. 2. Pp. 114–121. (In Russ.)*

DOI 10.34660/INF.2026.93.29.061

ROLE OF PERINATAL INFECTIONS IN THE ETIOLOGY AND PATHOGENESIS OF BRONCHOPULMONARY DYSPLASIA

Tolokolnikova Ekaterina Vyacheslavovna

Deputy Chief Medical Officer for Pediatric Care

State Budgetary Institution of Rostov Region Perinatal Center

Bryksina Evgeniya Yurievna

Doctor of Medical Sciences, Professor

Rostov State Medical University

Letifov Gadzhi Mutalibovich

Head of Department

Rostov State Medical University

Bryksin Vladislav Serafimovich

Neonatologist, anesthesiologist-resuscitator

City Clinical Emergency Hospital in Taganrog

Davydova Nadezhda Anatolyevna

Associate Professor

Rostov State Medical University

Summary. *Perinatal infections (PI) have a special place in the nosological structure of the neonatal period. A special contribution of PI is made to the formation of chronic bronchopulmonary pathology – bronchopulmonary dysplasia (BPD). The purpose of the study is to determine the perinatal infection status in premature infants and assess its role in the development of BPD for the subsequent optimization of the complex pathogenetic therapy program. Methods: a comparative assessment of anamnestic data was carried out taking into account the nature of the infectious pathology of mothers, the morphological characteristics of the placenta, the serological status of newborns was studied with an analysis of the distribution of typical infectious pathology in children in the study groups. Results: it was established that in mothers of children with BPD, the frequency of gynecological infectious pathology, infectious damage to the urinary and bronchopulmonary systems was maximum and increased as the gestational age decreased. The revealed anamnestic data were confirmed by the results of pathomorphological and histological examination of the placenta, which revealed significant structural changes corresponding to an infectious lesion.*

Keywords: *intrauterine infections, fetoplacental complex, prematurity, bronchopulmonary dysplasia.*

A significant contribution to the formation of BPD throughout the entire period of studying the etiology and pathomorphosis of this disease is made by PI of various etiologies [1]. The process of inflammation of infectious genesis causes not only direct alterative damage, but also endogenous production of oxygen free radicals, which initiate the mechanism of oxidative (oxidative) stress with damage to a number of cellular structures. This leads to irreversible structural changes in the cell with subsequent disseminated cytolysis, which on the scale of a single organism is accompanied by a violation of various functions of organs and tissues [2]. Polymorphocellular infiltration of interstitium with a predominance of granulocytes is accompanied by the release of proinflammatory cytokines – interleukins (IL) – IL-1 β , IL-6, IL-8, tumor necrosis factor- α (TNF- α), proteases with damage to the epithelium of the bronchopulmonary system, vascular endothelium. The damaged endothelium opens the threads of the underlying collagen, followed by disseminated microthrombus formation, which increases as the duration and activity of the infectious process increases [3]. Due to an increase in vascular permeability against the background of metabolic acidosis and dystrophic changes in the endothelium associated with the course of the infectious process, interstitial edema develops with activation of fibrosing processes, extravasal vascular compression and further impaired microcirculation [4]. It was found that premature babies are characterized by a predominance of an alternative-productive type of inflammatory reaction with subsequent active connective tissue remodeling of damaged areas, which may be accompanied by diffuse fibrous changes in the bronchopulmonary system. Therefore, infectious alteration and subsequent fibrosis should be considered as factors in the development of BPD [5].

It should be noted that the very fact of prematurity and, accordingly, immaturity of the immune regulation of inflammation processes determines the predisposition to both the development and growth of inflammation processes, including infectious genesis [6]. For example, matrix ribonucleic acid (mRNA) IL-1 β , IL-6, IL-8 was isolated in premature newborns who were on mechanical ventilation (MV) and formed BPD in the early neonatal period. At the same time, the mRNA of the anti-inflammatory cytokine IL-10 was completely absent [7]. In premature infants, an extremely low level of IL-10 was noted, this is accompanied by a pronounced imbalance between pro- and anti-inflammatory cytokines with a predominance of the former and, accordingly, stimulation of infectious and inflammatory processes with the possible development of cytokine overproduction and systemic inflammatory response [8].

It has now been established that neutrophil migration into the bronchopulmonary system with degranulation and stimulation of inflammation processes is possible

at the antenatal stage [9]. So, according to the results of a pathomorphological study, total cytokine damage to lung tissue is determined in fetuses against the background of chorionamnionitis [10]. Thus, the infectious pathology of the mother causes both damage to the fetoplacental complex and intrauterine infection of the fetus, premature birth. The combination of adverse prenatal and postnatal factors associated with the course of the infectious process, comorbid pathology and intensive care disrupts the adequate development of alveolar structures and the vascular bed of gestationally immature lungs. As a result, pronounced violations of the ventilation-perfusion relationship develop, which requires intensive, including respiratory therapy, with an increased risk of BPD formation [11].

The results of studies have shown that in children with BPD, colonization of the respiratory tract by microorganisms such as *Ureaplasma urealyticum*, *Chlamydia pneumoniae*, *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma hominis*, *Mycoplasma pneumoniae*, cytomegalovirus (CMV) predominates [12, 13]. It is worth noting that it is these pathological microorganisms that cause chorionamnionitis, increase the risk of miscarriage, and lead to antenatal damage to various organ systems, including the bronchopulmonary system [14]. Intrauterine infection with *Ureaplasma urealyticum* is accompanied by granulocytic infiltration in the tracheobronchial aspirate and interstitium in the release of inflammatory mediators [15, 16]. Confirmation of the antenatal genesis of the inflammatory reaction is the presence of cytokines and proteolytic enzymes in bronchoalveolar secretion in a newborn child in the first hours of life. Given the fact that the process of infectious inflammation can occur antenatally for a long time and disrupt the process of alveologenesi, lung vascularization, destroy and inactivate surfactant, the development of respiratory distress syndrome (RDS) with the subsequent formation of BPD is possible during the period of neonatal adaptation [5, 17].

Intrauterine infections of chlamydial, mycoplasma, ureaplasma and herpetic etiology can lead to the development of pulmonary hypertension due to ante- and postnatal rearrangement of the vascular wall in the pulmonary circulation with smooth muscle hypertrophy and fibrosis. These processes, together with interstitial edema, contribute to a further increase in pressure in the pulmonary circulation, increased vascular permeability, continued remodeling of pulmonary vessels and interstitium with the formation of BPD [5].

The aim of the work is to determine the perinatal infection status in premature infants and assess its role in the development of BPD for the subsequent optimization of the complex pathogenetic therapy program.

Materials and methods. The study included 137 children aged 1 to 2 months of life with gestational age (GW) – from 26.1 to 36.9 weeks, who were inpatient at the Perinatal Center in Rostov-on-Don.

Children were divided into 2 groups according to the presence and absence of BPD:

Group 1 – children with BPD (69 children), divided into 3 subgroups, according to the GW: subgroup 1A – 26–30 weeks (21 children); 1V subgroup – 31–34 weeks (26 children); subgroup 1C – 35–36 weeks (22 children).

Group 2 – children without BPD (68 children) also divided into 3 subgroups: subgroup 2A – 26–30 weeks (20 children); 2V subgroup – 31–34 weeks (25 children); 2S subgroup – 35–36 weeks (23 children).

The diagnosis of BPD was based on clinical and radiological criteria. Clinical criteria included mechanical ventilation in the first week of life and/or respiratory therapy with continuous positive airway pressure through nasal catheters (nose continuous positive airway pressure, NCPAP); oxygen therapy more than 21% aged 28 days and older (oxygen dependence); respiratory failure, bronchial obstructive syndrome aged 28 days and older, oxygen dependence developing during oxygen therapy (MV, NCPAP). Radiological criteria included: interstitial edema alternating with areas of increased transparency of the lung tissue, fibrosis, ribbon-like seals [5]. Serological diagnosis included the detection of specific antibodies of classes G, A to *Mycoplasma pneumoniae*, *Mycoplasma hominis*, *Chlamydia pneumoniae*, *Chlamydia trachomatis*, *Ureaplasma urealyticum*, Herpes simplex virus (HSV) in the mother during pregnancy, as well as in the newborn Type I, II, CMV, by heterogeneous enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).

Statistical analysis was performed using the Statistica 15 for Windows software package (Stat Soft). Differences between the compared values at $p < 0.05$ were considered statistically significant. The distribution form of the analyzed indicators was determined using the Kolmogorov-Smirnov normality criterion. Measurement of the dependence of variables was carried out by means of a parametric correlation indicator – Pearson's linear correlation coefficient and a non-parametric correlation indicator – Spearman's rank correlation coefficient. To identify the difference between the means of two independent normally distributed samples, parametric criteria were used: Student's t-test and Fisher's F-test, in the absence of distribution normality, non-parametric criteria were used: Mann-Whitney and Wilcoxon. In the absence of a normal distribution, quantitative data were described by median, lower and upper quartiles or interquartile range.

Results and its discussion.

Gynecological history assessment revealed a high frequency of infectious pathology of the reproductive system, including salpingo-oophoritis, cervicitis, bacterial vaginosis, and candidal colpitis in mothers. Most frequently, these diseases occurred in mothers in group 1 ($p < 0.05$)

As the results of the study showed, the frequency of gynecological infectious pathology in mothers increased as the gestational age decreased at the time of birth ($r = -0.79$), which once again confirms the significant role of the infectious process in the problem of prematurity. The most common disease was bacterial vaginosis.

The main number of mothers in both 1 (87% – 60) and 2 (67.7% – 46) groups had this nosology. Cervicitis is the second most common (49.3% – 34 – in group 1 and 25% – 17 – in group 2).

The revealed anamnestic data were confirmed by the results of pathomorphological and histological examination of the placenta, which revealed significant structural changes corresponding to an infectious lesion. Infectious pathology of other organ systems, represented by acute gestational or chronic (acute stage) pyelonephritis, chronic tonsillitis, acute bronchitis, pneumonia was also more common ($p < 0.05$) in group 1.

Acute gestational pyelonephritis and chronic pyelonephritis from the exacerbation stage were the most common ($p < 0.05$) in the studied population. At the same time, the maximum incidence rates of all these nosologies were noted in children with BPD. The results are consistent with previous studies that have demonstrated the important role of urinary tract infections and their combination with infectious diseases of the reproductive sphere in premature birth and subsequent risk of BPD formation. Analysis of serological study results showed that both groups were dominated by Ig class M titers and a diagnostically significant increase in Ig class G titers to Mycoplasma, Chlamydia, Ureaplasma, HSV type I and II, CMV. In isolated cases, Ig class A to Mycoplasma, Chlamydia and CMV were detected. The distribution of the frequency of verification of these pathogens was similar to maternal infectious pathology with a predominance of these indicators in children with BPD and increasing as the gestational age decreased. It was found that the studied population of patients was dominated by combined variants of infectious processes with a frequent combination of chlamydial, mycoplasma and/or ureaplasma infection and CMV and/or HSV types I and II. It was noted that the frequency of chlamydia infection verification did not have significant differences between groups. However, mycoplasma and ureaplasma infection were significantly predominant in children with BPD. A strong direct correlation has been established between these pathogens and BPD. Thus, the correlation of ureaplasmosis and BPD (for patients of group 1) was $r = 0.725$, and mycoplasmosis $r = 0.849$, which confirms the important etiological role of congenital mycoplasmosis and ureaplasmosis in the infectious component of BPD formation.

Conclusion. Perinatal infectious processes, despite the polyetiological structure, have a common pathogenetic mechanisms of damage. Initiation and subsequent prolongation of the formation and release of proinflammatory cytokines against the background of insufficient anti-inflammatory cytokines due to gestational immaturity lead to cytotoxic, alterative and proteolytic tissue damage. In premature infants, an important circumstance predisposing to pronounced structural remodeling of tissues and organs is a nonspecific reaction to inflammation processes with activation of fibroplastic transformation. This process may underlie damage to the

bronchopulmonary and cardiovascular systems with the development of pulmonary hypertension and BPD. According to the study, more frequent cases of infections of the uro-genital sphere and bronchopulmonary system were detected in mothers in group 1, as well as the predominance of infectious damage to mycoplasma, ureaplasma, cytomegalovirus and herpesvirus etiology in children with BPD. The established comorbidity of infections of intrauterine etiology and BPD testifies to the relevance of improving both prevention methods, including comprehensive pregravid preparation, antenatal prevention of infectious damage to the fetus, and a comprehensive approach to pathogenetic therapy of the newborn.

References

1. Obedin A. N., Vasiliev A. Yu. *Significance of new markers for the diagnosis of neonatal sepsis. Anesthesiology and resuscitation.* 2021; 2: 45–49. (In Russ.). <https://doi.org/10.17116/anaesthesiology202102145>.

2. Dorrough S., Ryan K. *Early Onset Sepsis. Pediatric Clinics of North America.* 2025; 72(4): 623–637. doi: 10.1016/j.pcl.2025.03.005. PMID: 40619191.

3. Tanaka T., Narazaki M., Kishimoto T. *IL-6 in inflammation, immunity, and disease. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology.* 2014; 4: 6(10): a016295. <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a016295>. PMID: 25190079; PMCID: PMC4176007.

4. Pérez L., Muñoz-Durango N., Riedel C. A., Echeverría C., Kalergis A. M., Cabello-Verrugio C., Simon F. *Endothelial-to-mesenchymal transition: Cytokine-mediated pathways that determine endothelial fibrosis under inflammatory conditions. Cytokine and Growth Factor Reviews.* 2017; 33: 41–54. <https://doi.org/10.1016/j.cytogfr.2016.09.002>. PMID: 27692608.

5. *Bronchopulmonary dysplasia / edited by D. Yu. Ovsyannikov, N. A. Geppe, A. B. Malakhova, D. N. Degtyareva. Moscow: SevenPrint, 2022–176p. (In Russ.) ISBN: 978–5–91556–726–8.*

6. Humberg A., Fortmann I., Siller B., Kopp M. V., Herting E., Göpel W., Härtel C.; *German Neonatal Network, German Center for Lung Research and Priming Immunity at the beginning of life (PRIMAL) Consortium. Preterm birth and sustained inflammation: consequences for the neonate. Seminars in Immunopathology.* 2020; 42(4): 451–468. <https://doi.org/10.1007/s00281-020-00803-2>. PMID: 32661735; PMCID: PMC7508934.

7. Cucerea M., Marian R., Simon M., Anciu-Crauciuc M., Racean A., Toth A., Simon-Szabó Z., Fadur M. G., Moldovan V., Moldovan E. Serum Biomarkers in Patent Ductus Arteriosus in Preterm Infants: A Narrative Review. *Biomedicines*. 2025; 13(3): 670. <https://doi.org/10.3390/biomedicines13030670>. PMID: 40149646; PMCID: PMC11940800.

8. Oei J., Lui K., Wang H., Henry R. Decreased interleukin-10 in tracheal aspirates from preterm infants developing chronic lung disease. *Acta Paediatrica*. 2002; 91(11): 1194–9. <https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2002.tb00128.x>. PMID: 12463318.

9. Gomez-Lopez N., Galaz J., Miller D., Farias-Jofre M., Liu Z., Arenas-Hernandez M., Garcia-Flores V., Shaffer Z., Greenberg J. M., Theis K. R., Romero R. The immunobiology of preterm labor and birth: intra-amniotic inflammation or breakdown of maternal-fetal homeostasis. *Reproduction*. 2022; 164(2): 11–45. <https://doi.org/10.1530/REP-22-0046>. PMID: 35559791; PMCID: PMC9233101.

10. Azman Z., Vidinopoulos K., Somers A., Hooper S. B., Zahra V. A., Thiel A. M., Galinsky R., Tran N. T., Allison B. J., Polglase G. R. In utero ventilation induces lung parenchymal and vascular alterations in extremely preterm fetal sheep. *American Journal of Physiology – Lung Cellular and Molecular Physiology*. 2024; 326(3): 330–343. <https://doi.org/10.1152/ajplung.00249.2023>. PMID: 38252635.

11. Minimally invasive respiratory therapy in newborns: a textbook/E. Yu. Bryksina, G. M. Letifov, D. Yu. Ovsyannikov. – Voronezh: Publishing and Printing Center «Scientific Book,» 2022. – 190p. (In Russ.) ISBN: 978-5-4446-1651-2.

12. Tugrul Ersak D., Şerbetçi H., Laleli Koç B., Kara Ö., Bütün Türk S., Kadioğlu Şimşek G., Canpolat F. E., Moraloğlu Tekin Ö., Şahin D. Placental Pathology and Its Importance in Preterm Infants. *Fetal Pediatr Pathol*. 2023; 42(5): 746–752. doi: 10.1080/15513815.2023.2223297.

13. Ashwal E., Ferreira F., Mei-Dan E., Aviram A., Sherman C., Zaltz A., Kingdom J., Melamed N. The accuracy of etoplacental doppler in distinguishing between growth restricted and constitutionally small fetuses. *Placenta*. 2022; 120:40–48. doi: 10.1016/j.placenta.2022.02.007.

14. Budal E. B., Ebbing C., Kessler J., Bains S., Haugen O. H., Aukland S. M., Eide G. E., Halvorsen T., Bentsen M. H.L., Collett K. Placental histology predicted adverse outcomes in extremely premature neonates in Norway-population-based study. *Acta Paediatr*. 2022; 111(3): 546–553. doi: 10.1111/apa.16198.

15. Tolokolnikova Ye., Bryksina Ye., Letifov G., Bryksin V. Fetoplacental insufficiency as antenatal predictor of bronchopulmonary dysplasia. *Pediatrics Eastern Europe*. 2025;13(3):342–356. (In Russ.). <https://doi.org/10.34883/PI.2025.13.3.011>.

16. Silwedel C., Laube M., Speer C. P., Glaser K. *The Role of Ureaplasma Species in Prenatal and Postnatal Morbidity of Preterm Infants: Current Concepts. Neonatology.* 2024; 121(5): 627–635. <https://doi.org/10.1159/000539613>. PMID: 38934167.

17. Kotecha S, Chan B, Azam N, Silverman M, Shaw RJ. Increase in interleukin-8 and soluble intercellular adhesion molecule-1 in bronchoalveolar lavage fluid from premature infants who develop chronic lung disease. *Archives of Disease in Childhood. Fetal and Neonatal Edition.* 1995; 72(2): 90–96. <https://doi.org/10.1136/fn.72.2.f90>. PMID: 7712280. PMCID: PMC2528395.

DOI 10.34660/INF.2026.94.76.089

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗНЫХ ВИДОВ УДОБРЕНИЙ И БИОПРЕПАРАТОВ В ОПЫТЕ С ЯЧМЕНОМ

Замана Светлана Павловна

доктор биологических наук, профессор

Государственный университет по землеустройству

Рубанов Алексей Александрович

аспирант

Государственный университет по землеустройству

Шваров Александр Петрович

кандидат биологических наук, доцент

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Аннотация. Целью данного исследования являлась оценка влияния разных видов органических (навоз КРС N100, без и с биопрепаратами; навоз свиной N100, без и с биопрепаратами; птичий помет N100, без и с биопрепаратами) и минеральных удобрений (N100P60K60, без и с биопрепаратами) на электропроводность (ЭПП) дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы в опыте с яровым ячменем. Вносили биопрепараты, содержащие полезные бактерии (*Bacillus subtilis*, *Bacillus mucilaginosus*, *Bacillus licheniformis*), антагонистические грибы (*Trichoderma viride*) и арбускулярно-микоризные грибы (*Rhizophagus irregularis*) в вегетационный период ячменя. При определении электропроводности почвы в лабораторных условиях выявили, что средние значения этого показателя менялись в зависимости от варианта опыта (от 292 до 437 мкСм/см). Наибольшая величина электропроводности была в почве варианта, куда вносили свиной навоз и биопрепараты, а наименьшая – в варианте с минеральными удобрениями (N100P60K60) и биопрепаратами. Можно предположить, что электропроводность почвы, при учёте внешних факторов, таких как влажность, может служить индикатором состояния почвенной экосистемы.

Ключевые слова: электропроводность почвы, навоз КРС, свиной навоз, птичий помет, полезные бактерии и грибы, ячмень, сорт Яромир.

Abstract. *The aim of this study was to evaluate the effect of different types of organic (cattle manure N100, with and without biopreparations; pig manure N100, with and without biopreparations; poultry manure N100, with and without biopreparations) and mineral fertilizers (N100P60K60, with and without biopreparations) on the electrical conductivity (EC) of sod-podzolic heavy loamy soil in an experiment with spring barley. Biopreparations containing beneficial bacteria (*Bacillus subtilis*, *Bacillus mucilaginosus*, *Bacillus licheniformis*), antagonistic fungi (*Trichoderma viride*) and arbuscular mycorrhizal fungi (*Rhizophagus irregularis*) were added during the growing season of barley. When determining soil electrical conductivity in laboratory conditions, average values varied depending on the experimental variant (from 292 to 437 $\mu\text{S}/\text{cm}$). The highest electrical conductivity was found in the soil of the variant treated with pig manure and biopreparations, while the lowest was found in the variant treated with mineral fertilizers (N100P60K60) and biopreparations. It can be assumed that soil electrical conductivity, when taking into account external factors such as moisture, can serve as an indicator of the state of the soil ecosystem.*

Keywords: *soil electrical conductivity, cattle manure, pig manure, poultry manure, beneficial bacteria and fungi, barley, Yaromir variety.*

Электропроводность почвы (ЭПП), т.е. ее способность проводить электрический ток, может выступать экспресс-методом оценки физико-химических свойств, связанных с концентрацией и составом растворимых солей, влажностью, температурой и гранулометрическим составом [1]. В исследованиях Позднякова с соавторами [2, 3] показано, что удельное электрическое сопротивление, тесно связанное с ЭПП, коррелирует с содержанием гумуса, катионообменной ёмкостью и гранулометрическим составом, т.е. с основными характеристиками почвы, обуславливающими плодородие.

Электропроводность – это электролитический процесс, который происходит в основном через заполненные водой почвенные поры. Катионы (Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ , Na^+ и NH_4^+) и анионы (SO_4^{2-} , Cl^- , NO_3^- и HCO_3^-), присутствующие в почвенном растворе, переносят электрические заряды и проводят электрический ток. Добавление органических веществ, таких как навоз и компост, может повышать электропроводность за счет притока катионов и анионов, а также улучшать влагоудерживающую способность почвы.

Для разных растений оптимальные значения электропроводности почвы различаются в зависимости от потребности их в удобрениях и фаз развития. Значение электропроводности является хорошим показателем количества доступных растениям питательных веществ, поскольку именно оно может подсказать, получают ли выращиваемые растения необходимое количество питательных веществ.

Целью данной работы являлась оценка влияния разных видов органических и минеральных удобрений, а также биопрепаратов на основе полезных микроорганизмов на электропроводность дерново-подзолистой почвы при выращивании ярового ячменя.

Исследования нами были проведены в 2025 году в полевом эксперименте на Опытном поле ВНИИ агрохимии имени Д. Н. Прянишникова (п. Барыбино Московской области) на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве. Опыт был заложен в 2024 году под руководством д. с/х н. Г. Е. Мерзлой. Исследования выполнялись в соответствии с методическими указаниями, разработанными в Географической сети ФГБНУ «ВНИИ агрохимии имени Д. Н. Прянишникова» [4]. Дерново-подзолистая тяжелосуглинистая почва перед закладкой опыта в пахотном и подпахотном слоях имела соответственно рНксл 4,5 и 4,36, Нг 2,4 и 5,5 ммоль/100 г, содержала органического вещества 1,6 и 0,6%, подвижного фосфора (P_2O_5) 81,0 и 63,7 мг/кг, калия (K_2O) 178 и 118 мг/кг, N-NO₃ 3,1 и 2,8 мг/кг, N-NH₄ 7,6 и 8,3 мг/кг. Емкость катионного обмена составляла 20 мг-экв/100 г.

Три вида органических удобрений (навоз крупного рогатого скота, свиной навоз, птичий помет) и минеральные удобрения N100P60K60 вносили при закладке опыта в 2024 году. Органические удобрения вносили в дозах, рассчитанных по содержанию азота 100 кг/га. Химический состав используемых в опыте органических удобрений, соответствовал нормативам РФ (табл. 1). В первый год выращивали яровую пшеницу сорта Эстер. Размер опытной делянки составлял 10 м² (2,5 x 4 м). Повторность опыта трехкратная.

Таблица 1. Химический состав органических удобрений [5]

Показатели	Навоз крупного рогатого скота	Свиной навоз	Птичий помет	ГОСТ Р 53117–2008
рНксл	7,3	6,3	8,6	6,0–8,5
Влажность, %	35,6	59,7	64,9	
Органическое вещество, %	21,4	55,0	78,2	50
Азот общий, в пересчете на исходную влажность, %	0,33	0,80	0,63	
Нитраты, мг/кг	142	66	88	
Аммонийный азот (N-NH ₄), %	0,01	0,09	0,21	
P ₂ O ₅ на исходную влажность, %	0,4	1,4	0,8	
K ₂ O на исходную влажность, %	0,8	0,2	1,0	
Валовое содержание, не более мг/кг сух. вещества:				
свинец	7,9	8,1	менее 5,0	не более 130

Показатели	Навоз крупного рогатого скота	Свиной навоз	Птичий помет	ГОСТ Р 53117–2008
кадмий	<0,5	<0,5	<0,5	не более 2,0
ртуть	0,02	0,01	<0,005	не более 2.1
мышьяк	5,1	1,7	7,3	не более 10
медь	20,8	175	703	-
цинк	59	501	158	-

В 2025 году ни органические, ни минеральные удобрения не вносились, но применяли только биопрепараты на половине площади каждой делянки опытных вариантов. Варианты нашего опыта включали: 1 – Контроль (без удобрений); 2 – Навоз КРС N100; 3 – Навоз КРС N100 + биопрепараты; 4 – Навоз свиней N100; 5 – Навоз свиней N100 + биопрепараты; 6 – Птичий помет N100; 7 – Птичий помет N100 + биопрепараты; 8 – Минеральные удобрения N100P60K60; 9 – Минеральные удобрения N100P60K60 + биопрепараты.

В 2025 году выращивали яровой ячмень (*Hordeum vulgare L.*) сорта Яромир, который является универсальным и среднеспелым сортом (вегетационный период 69–87 дней). Он включен в Госреестр по Северному, Северо – Западному, Центральному и Волго-Вятскому регионам; рекомендован для возделывания в Московской области. Высота этого среднерослого устойчивого к полеганию растения составляет 65–70 см. Сорт сильно кустится, к уборке формирует выровненный продуктивный стеблестой. Колос цилиндрический, средней плотности, длиной 8–12 см, со средним восковым налетом. Ости длиннее колоса, зазубренные, с антоциановой окраской кончиков. Ячмень данного сорта обладает хорошими пивоваренными и фуражными качествами зерна. Содержание белка в зерне 9,6–14,5%, экстрактивность около 81%, пленчатость 7–9%. Зерно крупное, выровненное, масса 1000 семян составляет 38–51 грамм; отмечено высокое качество каши (5,0 баллов). Потенциал продуктивности составляет 8,5 т/га. Важнейшая биологическая особенность данного сорта ячменя – высокая адаптивность к стрессовым условиям возделывания и технологичность. Он умеренно восприимчив к пыльной головне; восприимчив к корневым гнилям и гельминтоспориозу; слабо восприимчив к твердой головне, сетчатой пятнистости и ринхоспориозу.

В вегетационный период ячменя в вариантах опыта, где предполагалось применение биопрепаратов, три раза вносили полезные бактерии и грибы. В фазу всходов (Z 10–13) при появлении 2–3 настоящих листьев вносили микоризный гриб *Rhizophagus irregularis* (ранее известный как *Glomus intraradices*), спорообразующие почвенные бактерии *Bacillus subtilis* (подавляют развитие патогенов) и *Bacillus mucilaginosus*. Два раза – в фазе колосшения (Z 57–59) и в фазе цветения (Z 60–61) ячменя вносили бактерии

Bacillus subtilis, *Bacillus licheniformis* и антагонистический гриб *Trichoderma viride* (известный своей высокой ферментативной активностью и способностью подавлять почвенные фитопатогены). В конце вегетации ячменя отбирали почву на делянках разных вариантов опыта для измерения величины ее электропроводности в лабораторных условиях. Образцы почвы переводили в состояние “пасты”, доводя влажность ее до нижнего предела текучести дистиллированной водой. Электропроводность измеряли с помощью прибора НМ Digital AquaPro AP-2 (портативный кондуктометр), предназначенного для измерения электропроводности воды. Принцип его работы основан на прямой зависимости силы тока в постоянном электрическом поле от количества растворённых веществ. Прибор измеряет электропроводность в диапазоне 0–9999 мкСм/см с погрешностью $\pm 2\%$ в зависимости от условий. Полученные результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2. Электропроводность дерново-подзолистой почвы в опыте с ячменем

Варианты опыта	Средние значения электропроводности, мкСм/см
Контроль, без внесения удобрений	349
Навоз КРС N100	350
Навоз КРС N100 + биопрепараты	342
Навоз свиной N100	367
Навоз свиной N100 + биопрепараты	437
Птичий помет N100	362
Птичий помет N100 + биопрепараты	376
Минеральные удобрения N100P60K60	304
Минеральные удобрения N100P60K60 + биопрепараты	292
НСР ₀₅	24,5

Как видно из представленных в таблице данных, средние значения электропроводности менялись в зависимости от варианта опыта (от 292 до 437 мкСм/см). Варианты с органическими удобрениями характеризовались более высокой электропроводностью по сравнению с вариантами, куда вносили минеральные удобрения. Наибольшая величина электропроводности (437 мкСм/см) была в почве варианта, куда вносили свиной навоз и биопрепараты, а наименьшая (292 мкСм/см) – в варианте с минеральными удобрениями (N100P60K60) и биопрепаратами; в почве контрольного варианта (без внесения удобрений) ЭПП была 349 мкСм/см. Следует отметить, что существенная разница в измеренных величинах электропроводности выявлена для двух

вариантов со свиным навозом (без биопрепаратов – 367 мкСм/см и с биопрепаратами – 437 мкСм/см). В вариантах с навозом КРС величины ЭПП составляла 350 мкСм/см (навоз КРС N100) и 342 мкСм/см (навоз КРС N100 + биопрепараты). В вариантах с птичьим пометом величины ЭПП составляла 362 мкСм/см (птичий помет N100) и 376 мкСм/см (птичий помет N100 + биопрепараты). В вариантах с минеральными удобрениями величины ЭПП были наиболее низкими – 304 мкСм/см (минеральные удобрения N100P60K60) и 292 мкСм/см (минеральные удобрения N100P60K60 + биопрепараты).

Поскольку величину электропроводности почвы во многом определяет ее гранулометрический состав, нами в отобранных образцах почвы из разных вариантов опыта был определен гранулометрический состав (табл. 3).

Таблица 3. Гранулометрический состав почвы в опыте с ячменем
(по Н. А. Качинскому)

Варианты опыта	Содержание фракций, %						
	Ил, менее 0,001 мм	Мелкая пыль, 0,001– 0,005 мм	Средняя пыль, 0,005– 0,01 мм	Круп- ная пыль, 0,01– 0,05 мм	Мелкий песок, 0,05– 0,25 мм	Сред- ний песок, 0,25– 0,5 мм	Круп- ный песок, 0,5– 1,0 мм
Контроль	2,3	22,3	15,9	50,6	6,9	0,7	1,2
Навоз КРС N100	2,6	23,3	16,4	52,1	5,6	0,0	0,0
Навоз КРС N100 + биопрепараты	2,5	23,0	16,2	51,3	6,7	0,3	0,0
Навоз свиной N100	2,5	23,3	16,3	50,9	6,6	0,3	0,0
Навоз свиной N100 + биопрепараты	2,5	23,2	16,4	50,5	6,3	0,6	0,4
Птичий помет N100	2,5	23,2	16,4	50,8	6,6	0,4	0,0
Птичий помет N100 + биопрепараты	2,4	22,8	16,0	50,7	7,4	0,7	0,0
Минеральные удобре- ния N100P60K60	2,3	23,1	16,4	51,2	6,5	0,5	0,0
Минеральные удобре- ния N100P60K60 + биопрепараты	2,6	23,2	16,3	51,2	6,4	0,2	0,1

Образцы почвы всех вариантов опыта по классификации Н. А. Качинско-го относятся к тяжелому суглинку – физическая глина (сумма частиц раз-мером менее 0,01 мм) была более 40%. Максимальные различия по срав-нению с контролем определяются фракцией мелкой пыли (0,001–0,005 мм). Это варианты с внесением навоза КРС, свиного навоза и птичьего помета.

Вероятно, органическая составляющая при высокой степени разложения вносимых веществ попадает именно во фракцию мелкой пыли.

Лабораторные измерения при унифицированной влажности подтверждают тенденцию, что органические вещества и особенно органические вещества с вносимыми полезными микроорганизмами обеспечивают более высокую электропроводность почвы. Это предполагает влияние органических удобрений не только через увеличение ионного состава почвы, но и через стимуляцию микробиологической активности, трансформирующую вносимые компоненты.

Таким образом, сравнение вариантов опыта с яровым ячменем с тремя видами органических удобрений (с биопрепаратами и без них) и минеральными удобрениями N100P60K60 (с биопрепаратами и без них) указывает, что природа внесённых материалов влияет на ионный баланс почвы. Органические вещества, вероятно, способствуют более устойчивому высвобождению ионов, что может быть связано с их постепенным разложением. Сопоставление электропроводности почвы вариантов с внесением биопрепаратов и без внесения биопрепаратов, влияющих на показатели микробиологической активности, указывает на возможную взаимосвязь между физическими и биологическими процессами в почве. Это предполагает, что присутствие органических веществ в почве и дополнительное внесение полезных бактерий и грибов поддерживает более активное функционирование ее микробного сообщества.

Полученные данные позволяют предположить, что электропроводность почвы, при учёте внешних факторов, таких как влажность, может служить индикатором состояния почвенной экосистемы.

Используемая литература

1. Субботина М. Г., Батье-салес Хорхе. *Об электропроводности почв в современных исследованиях // Пермский аграрный вестник. – 2013. – № 3 (3).*
2. Поздняков А. И., Елисеев П. И., Поздняков Л. А. *Электрофизический подход к оценке некоторых элементов окультуренности и плодородия легких почв гумидной зоны // Почвоведение. – 2015. – № 7. – С. 832–842.*
3. Поздняков А. И., Шваров А. П., Тарасов С. И., Русакова И. В. *Оценка действия безподстилочного навоза на бессменные агроценозы многолетних трав и свойства дерново-подзолистых супесчаных почв классическими и электрофизическими методами // Проблемы агрохимии и экологии. – 2015. – № 1. – С. 22–30.*

4. *Методические и организационные основы проведения агроэкологического мониторинга в интенсивном земледелии (на базе Географической сети опытов) / Под ред. Н. З. Милащенко, Ш. И. Литвака. М.: ВИУА. – 1991. – 354 с.*

5. *Мерзляя Г. Е., Новикова А. В. Агроэкологические особенности биологизированных и минеральных систем удобрения в агроценозах // Плодородие. – 2025. – № 3. – С. 48–52. DOI: 10.25680/S19948603.2025.144.11.*

DOI 10.34660/INF.2026.96.25.108

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДЕРЕВЬЕВ РЕШЕНИЙ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ УРОЖАЙНОСТИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЮГА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

Каличкин Владимир Климентьевич

*доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник
Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий
Российской академии наук*

Уланов Александр Кимович

*доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
Бурятский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства – филиал Сибирского федерального научного центра
агробиотехнологий Российской академии наук*

Федоров Дмитрий Сергеевич

*младший научный сотрудник
Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий
Российской академии наук*

Риксен Вера Сергеевна

*кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий
Российской академии наук*

Максимович Кирилл Юрьевич

*кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий
Российской академии наук*

Билтуев Александр Семёнович

*кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
Бурятский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства – филиал Сибирского федерального научного центра
агробиотехнологий Российской академии наук*

***Аннотация.** Представлены результаты разработки прогнозных моделей урожайности яровой пшеницы на основе применения метода деревьев решений (метод CART). При построении моделей, учитывались качественные факторы (варианты систем удобрений) и агрометеорологические ресурсы*

(сумма активных температур воздуха, сумма осадков, ГТК). По результатам работы построены две прогностические модели урожайности в зависимости от комплекса исходных предикторов. Обе модели обеспечили высокое качество прогноза: $R^2CV=0,80-0,86$ при $MAE=3,5-4,5$ ц/га, что демонстрирует эффективность применения метода деревьев решений для прогноза урожайности пшеницы. Получен набор правил, определяющих уровень урожайности культуры в зависимости от комплекса складывающихся агротехнических и агрометеорологических условий. Данный подход представляет собой высокую практическую значимость при планировании производства растениеводческой продукции в аридных условиях Юга Восточной Сибири.

Ключевые слова: урожайность яровой пшеницы, система удобрений, деревья решений, машинное обучение, Восточная Сибирь.

Abstract. The article presents the results of developing spring wheat yield forecast models based on the decision tree method (CART). When constructing the models, qualitative factors (fertilizer system options) and agrometeorological resources (sum of active air temperatures, precipitation, hydrothermal coefficient) were taken into account. Based on the results, two yield forecast models were constructed depending on a set of initial predictors. Both models provided high forecast quality: $R^2CV = 0.80-0.86$ with $MAE = 3.5-4.5$ c/ha, demonstrating the effectiveness of the decision tree method for forecasting wheat yield. A set of rules was obtained that determine the crop yield depending on a set of evolving agrotechnical and agrometeorological conditions. This approach is of high practical significance for planning crop production in the arid conditions of southern Eastern Siberia.

Keywords: spring wheat yield, fertilizer system, decision trees, machine learning, Eastern Siberia.

Для повышения стабильности сельскохозяйственного производства и увеличения эффективности применения агротехнических мероприятий необходимо создание и внедрение подходов к их планированию в долгосрочном периоде и прогнозированию урожайности возделываемых культур в предстоящем вегетационном сезоне [1,2]. Предсказание поведения сложных систем биологической природы, таких как агроэкосистемы, в условиях ограниченности данных и информации, а так же попытки создания логических моделей таких систем – одна из важнейших задач мирового научного сообщества [3,4]. Особый приоритетный статус данная задача получает для территорий с дефицитом увлажнения [5–7].

В данном исследовании осуществлена попытка создания прогностических моделей урожайности яровой пшеницы, полученной на различных вариантах системы удобрений. Информационной основой работы послужили результаты полевых исследований за период 1986–2014 гг., полученные в стационарных многолетних полевых опытах Бурятского НИИСХ-филиала СФНЦА РАН в центральной сухой степи Республики Бурятия (п. Иволгинск) на зональных каштановых почвах. Для оценки совместного влияния агрометеорологических условий и вариантов систем удобрений на урожайность пшеницы применяли алгоритм дерева решений (Decision Tree Regressor). В качестве целевой переменной использовали урожайность культуры (яровая пшеницы по пару), в качестве предикторов – варианты системы удобрений (*кодировка вариантов удобрений*: А – 10 т навоза+NPK экв. 10 т навоза, В – 20 т навоза+NPK экв. 20 т навоза, С – N120P40K40, D – N180P120K120, E – N20P20, F – N20P20K20, G – N40K40, H – N40P40, I – N40P40K40, J – N60P40K40, K – N80P40K40, L – NPK экв. 20 т навоза, M – NPK экв. 40 т навоза, N – P40K40, O – контроль б/у, P – навоз 20 т, Q – навоз 40 т, R – навоз 60 т, S – P10-фон, T – P20-фон), запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы на период 3 декады мая (ПВ 0–50 см и ПВ 0–100 см), а также метеорологические показатели вегетационного периода май–июль: среднемесячные температуры воздуха (Т), месячная сумма осадков (О) и гидротермический коэффициент Селянинова (ГТК). Обучение проводили на полных массивах с разделением на обучающую и тестовую выборки (80/20). Для оценки обобщающей способности применяли 5-кратную кросс-проверку (KFold с перемешиванием). Статистические расчёты и графические построения выполнены на языке программирования Python 3.9.

С целью оценки интегрального показателя тепло- и влагообеспеченности на качество прогноза, сопоставимое с использованием отдельных метеорологических характеристик, в работе рассматривали две конфигурации модели с различным составом предикторов. Модель А основана на гидротермическом коэффициенте Селянинова за период май–июль и показателях продуктивной влаги в слоях 0–50 и 0–100 см (4 признака). Применение ГТК позволяет интегрировать температуру воздуха и осадки в едином индексе, исключая мультиколлинеарность при минимальном наборе признаков. Модель Б предусматривала отдельный учёт метеорологических факторов и включала среднемесячные температуры мая, июня и июля; среднемесячные суммы осадков этих же месяцев; суммарные осадки за май–июль; продуктивную влагу в слоях почвы 0–50 и 0–100 см (10 признаков). Такой состав предикторов позволял оценить вклад отдельных месяцев вегетации и установить, какой из её периодов оказывает наибольшее влияние на формирование урожайности культуры.

Рисунок 1. Важность признаков в моделях деревьев решений

На рисунке 1 представлены оценки важности признаков для двух моделей. В обоих моделях агроклиматические показатели занимали доминирующее положение, тогда как вклад вариантов системы удобрений оказался минимальным (1,4% в модели А и 0,7% в модели Б). В модели А ведущим предиктором выступал ГТК (май-июль), аккумулирующий 65,2% суммарной важности; продуктивная влага в слое почвы 0–100 см вносила 25,9%. На долю ГТК отдельных месяцев (июля и мая) приходилось лишь 4,7% и 2,9% соответственно, а ГТК июня и запас продуктивной влаги в слое 0–50 см вклада в модель не вносили. Таким образом, вся объяснённая дисперсия сосредоточена в двух интегральных показателях – сезонном ГТК и запасах влаги в метровом слое почвы. В модели Б наиболее значимыми предикторами выступали суммарные осадки за май-июль (51,4%), на втором месте – среднемесячная температура воздуха в июле (26,0%), далее следовали запасы продуктивной влаги в слое почвы 0–50 см (13,8%), а также осадки июля (4,1%) и среднемесячная температура воздуха в июне (3,7%). Среднемесячная температура воздуха мая, осадки мая, осадки июня и запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см вклада в модель не вносили. Необходимо отметить, что в модели Б осадки отдельных месяцев и суммарные осадки значительной части вегетационного периода конкурировали друг с другом, и дерево в большинстве случаев отдавало предпочтение суммарному показателю (май-июль).

На рисунках 2 и 3 приведены деревья решений, построенные методом CART.

Рисунок 2. Дерево решений (модель А)

Построенные деревья решений описывают совокупность логических правил, определяющих сочетание значений факторов, приводящих к максимальному уровню урожайности яровой пшеницы.

В модели А корневой узел делит выборку по ГТК (май–июль) с пороговым значением – 1,5: при ГТК $\leq 1,5$ средняя прогнозируемая урожайность составляла 15,2 ц/га, при ГТК $> 1,5$ – 43,6 ц/га. При достаточном ГТК вторым предиктором выступал ГТК мая (порог 0,7).

Правило 1 (56,5 ц/га, N = 8): ГТК (май–июль) $> 1,5$ И ГТК (май) $\leq 0,7$ И варианты удобрений G-M. Максимальная урожайность достигалась при высоком ГТК (май-июль) на фоне умеренно сухого мая и применении минеральных или органоминеральных удобрений.

Правило 2 (55,8 ц/га, N = 6): ГТК (май–июль) $> 1,5$ И ГТК (май) $\leq 0,7$ И варианты удобрений А-F. В тех же агрометеорологических условиях ранние варианты органоминеральных систем формировали столь же высокую урожайность пшеницы.

Правило 3 (54,0 ц/га, N = 7): ГТК (май–июль) $> 1,5$ И ГТК (май) $> 0,7$ И ГТК (июль) $\leq 1,1$ И варианты А-L. При повышенном увлажнении мая урожайность пшеницы была близка к максимальной, если июль не оказывался избыточно влажным.

Правило 4 (48,1 ц/га, N = 5): ГТК (май–июль) > 1,5 И ГТК (май) ≤ 0,7 И варианты удобрений N-T. В тех же благоприятных агрометеорологических условиях органические удобрения уступали минеральным, однако формировали урожайность культуры существенно выше средней.

Правило 5 (44,7 ц/га, N = 5): ГТК (май–июль) > 1,5 И ГТК (май) > 0,7 И ГТК (июль) ≤ 1,1 И варианты N-T. Те же условия повышенного увлажнения при органических и контрольных вариантах формировали умеренно высокую урожайность пшеницы.

Рисунок 3. Дерево решений (модель Б)

В модели Б корневым предиктором выступали суммарные осадки за май–июль (порог 144,6 мм): при $O \leq 144,6$ мм средний прогноз составлял 12,4 ц/га, что свидетельствует о ключевой роли влагообеспеченности всего вегетационного периода. Наивысшее значение урожайности (56,2 ц/га) достигалось при $O > 144,6$ мм, T июля $\leq 16,8$ °C и вариантах удобрений A-L.

Правило 1 (56,2 ц/га, N = 14): O (май–июль) > 144,6 мм И T (июль) ≤ 16,8 °C И варианты удобрений A-L. Максимальная прогнозируемая урожайность пшеницы достигалась при достаточном суммарном увлажнении вегетационного периода, умеренном температурном режиме июля и применении минеральных или органоминеральных удобрений.

Правило 2 (50,1 ц/га, N = 12): О (май–июль) > 144,6 мм И Т (июль) в диапазоне 16,8–19,8 °С И О (июль) ≤ 45,5 мм. Урожайность пшеницы оставалась высокой при условии умеренного количества осадков.

Правило 3 (46,1 ц/га, N = 10): О (май–июль) > 144,6 мм И Т (июль) ≤ 16,8 °С И варианты удобрений М-Т. В тех же благоприятных климатических условиях органические варианты удобрений и контрольные уступали минеральным, однако формировали урожайность культуры выше средней.

Правило 4 (33,6 ц/га, N = 85): О (май–июль) > 144,6 мм И Т (июль) в диапазоне 16,8–19,8 °С И О (июль) > 45,5 мм. Избыточные осадки июля при повышенных температурах формировали умеренный уровень урожайности пшеницы, несмотря на достаточное суммарное увлажнение периода (май–июль). Высокая численность наблюдений (N = 85) указывает на то, что данное сочетание условий являлось одним из наиболее распространённых в исследуемой выборке.

Правило 5 (33,1 ц/га, N = 12): О (май–июль) ≤ 144,6 мм И ПВ (0–50 см) > 49,1 мм И Т (июнь) ≤ 14,3 °С И варианты А-К. В условиях недостаточного атмосферного увлажнения умеренная урожайность достигалась за счёт повышенных запасов почвенной влаги в верхнем слое почвы.

В таблице представлены метрики качества двух вариантов моделей для яровой пшеницы.

Таблица. Статистические показатели точности моделей

Модель	N	$R^2_{обуч}$	R^2_{CV}	SD_{CV}	MAE, ц/га
А (ГТК + ПВ)	539	0,85	0,80	0,02	4,14
Б (Т°С + О + ПВ)	539	0,88	0,86	0,02	3,65

Примечание: N – количество наблюдений, $R^2_{обуч}$ – коэффициент детерминации на обучающей выборке, R^2_{CV} – коэффициент детерминации по результатам кросс-проверки, SD_{CV} – стандартное отклонение, MAE – средняя абсолютная ошибка.

Обе модели обеспечивали высокое качество прогноза: R^2_{CV} составлял 0,80–0,86 при MAE 3,65–4,14 ц/га. Модель Б, использующая отдельные метеорологические показатели, незначительно превосходила модель А как на обучающей выборке (0,88 против 0,85), так и в кросс-проверке (0,86 против 0,80). Вместе с тем разрыв в качестве остаётся умеренным, а модель А обеспечивала сопоставимый прогноз при использовании всего четырёх предикторов вместо десяти. Это указывает на то, что детализация осадков и температур по месяцам не даёт существенного выигрыша по сравнению с интегральным показателем ГТК при прогнозировании урожайности яровой пшеницы.

Показатель ГТК (май-июль) являлся первичным предиктором в модели А, объясняя большую часть суммарной важности, а пороговое значение ГТК = 1,5 выступал ключевым разделителем на засушливые и влагообеспеченные годы для культуры яровой пшеницы. Суммарные осадки мая-июля устойчиво выступали наиболее значимым предиктором в модели Б. Варианты системы удобрений получили статистически значимые разделения только в узлах, уже отфильтрованных по агроклиматическим условиям. Варианты удобрений А-М устойчиво превосходили варианты N-T при одинаковых метеорологических показателях. Обе модели идентифицировали одни и те же экстремальные листовые значения (55,8–56,5 ц/га) и одни и те же варианты удобрений.

Таким образом, с помощью алгоритма CART построены деревья решений для прогноза урожайности яровой пшеницы в зависимости от агротехнических факторов в виде вариантов системы удобрений и агрометеорологических условий. Выполнена оценка точности моделей на обучающей выборке и кросс-проверке, проведена содержательная интерпретация полученных результатов. Показана эффективность применения деревьев решений для прогноза урожайности яровой пшеницы – $R^2_{CV} = 0,80-0,86$ при MAE = 3,65–4,14 ц/га. Набор логических правил, описывающий уровень урожайности культуры в зависимости от комплекса складывающихся условий, позволяет создавать обоснованные рекомендации по возделыванию яровой пшеницы в условиях юга Восточной Сибири.

Список использованной литературы:

1. Баденко В. Л., Топаж А. Г., Якушев В. В., Мишель В., Мендель К. Имитационная модель агроэкосистемы как инструмент теоретических исследований // *Сельскохозяйственная биология*. – 2017. – Т. 52. – № 3. – С. 437–445.

2. Асалханов П. Г., Иванько Я. М., Полковская М. Н. Модели прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур в задачах параметрического программирования // *Вестник Иркутского государственного технического университета*. 2017. – Т. 21. – № 2 (121). – С. 57–66. doi: 10.21285/1814-3520-2017-2-57-66.

3. Ye, J., Gao, Z., Wu, X., Lu, Z., Li, C., Wang, X., ... & Li, Y. Impact of increased temperature on spring wheat yield in northern China // *Food and Energy Security*. – 2021. – Т. 10. – № 2. – С. 368–378.

4. Хворова Л. А., Топаж А. Г. Построение моделей агроэкосистем и их адаптация к конкретным условиям // *Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Информатика, телекоммуникации и управление*. – 2011. – № 1 (115). С. 99–105.

5. Sadenova, M. A., Beisekenov, N. A., Varbanov, P. S., Kulenova, N. A., Abitaev, F., & Kamenev, Y. *Digitalization of crop production for transition to climate-optimized agriculture using spring wheat in East Kazakhstan as an example // Chemical Engineering Transactions.* – 2022. – T. 96. – С. 415–420.
6. Li, X., Tan, J., Wang, X., Han, G., Qian, Z., Li, H., ... & Niu, G. *Responses of spring wheat yield and growth period to different future climate change models in the yellow river irrigation area based on CMIP6 and WOFOST models // Agricultural and Forest Meteorology.* – 2024. – T. 353. – С. 110071.
7. Pepelyaev V. A., Golodnikov A. N., Golodnikova N. A. *Modeling the impact of climate change on the crop yield // Cybernetics and Systems Analysis.* – 2023. – T. 59. – №. 6. – С. 949–955.

DOI 10.34660/INF.2026.96.74.091

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Глухов Александр Александрович

директор программ по информационно-телекоммуникационным системам

АО «Научно-производственное объединение «Критические информационные системы», директор программ по информационно-телекоммуникационным системам, Москва, Россия

Белова Елена Ивановна

кандидат технических наук, преподаватель, профессор Вологодский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I, Вологда, Россия

Глухов Александр Петрович

доктор технических наук, профессор

Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация: В статье рассмотрены основные положения метода определения требований по защите информации в АСУ пассажирскими перевозками для обеспечения бизнес-процессов пассажирских перевозок, в котором особенностью безопасного применения и эффективного функционирования АСУ является необходимость выполнения критических бизнес-процессов при функциональном риске от деструктивных воздействий, в т.ч. компьютерных атак, на уровне не ниже допустимого. Впервые, применительно к пассажирским перевозкам железнодорожным транспортом, разработана схема и содержание этапов метода оценивания функциональных рисков определения требований по защите информации в АСУ.

Ключевые слова: информационная безопасность, иерархическая модель, критические процессы, система управления, компьютерные атаки.

Annotation: *The article discusses the main provisions of the method for determining the requirements for information protection in automated control systems for passenger transportation to ensure the business processes of passenger transportation, in which the feature of the safe use and effective functioning of automated control systems is the need to perform critical business processes at a functional risk from destructive influences, including computer attacks, at a level not lower than acceptable. At the same time, the concept of risk characterizing the level of automated control system security is the functional risk of degradation of business process performance indicators. For the first time, in relation to passenger transportation by rail, a scheme and content of the stages of the functional risk assessment method for determining information security requirements in automated control systems have been developed, including a hierarchical model for assessing the functional information security risk of automated control systems, models for assessing the state of functional information security risks of automated control systems elements, a method for reducing functional indicators to a single universal form, as well as definition of system requirements for information security to ensure business processes. Keywords: information security, hierarchical model, critical processes, management system, computer attacks.*

В сфере защиты информации для управления процессами планирования, оценки и контроля проектов создания защищенных АСУ в последнее время более активно стали применяться методы системной инженерии. В их числе управление рисками информационной безопасности (ИБ) и анализ бизнеса.

Предлагаемый метод определения системных требований по защите информации в АСУ пассажирскими перевозками железнодорожного транспорта (АСУ ПП) разработан в рамках развития положений линейки стандартов ГОСТ Р 59XXX-2021.

Определение системных требований по защите информации в АСУ ПП базируется на следующих основных положениях (рисунок 1).

Первое включает многоуровневое представление защищаемых активов (ЗА) пассажирских перевозок с выделением на верхних уровнях оценивания безопасности бизнес-процессов, функциональных задач и модулей, а также определение матрицы связности ЗА смежных уровней.

Второе положение заключается в формировании иерархически организованной системы показателей ИБ для различных уровней ЗА и установлении их критичности к нарушаемым свойствам безопасности информации.

Третье базовое положение заключается в определении функционального риска информационной безопасности АСУ ПП с определением ущерба (последствий реализации угрозы) как степени деградации функциональных показателей с учетом их важности и критичности к угрозам. Риски

ИБ в соответствии с требованиями бизнес-процессов могут быть оценены на различных уровнях иерархии информационных активов.

Рисунок 1. Базовые положения метода определения системных требования по защите информации в АСУ ПП

Предлагаемый метод по защите информации АСУ ПП основывается на выполнении основных этапов:

1. Многоуровневое представление защищаемых активов (ЗА) пассажирских перевозок (ПП).

На основе матриц взаимосвязей разрабатывается иерархическая модель ЗА ПП, включающая в себя цель деятельности в области пассажирских перевозок, бизнес-процессы, функциональные задачи и компьютерные инциденты, учитывающая особенности их взаимодействия.

2. Определение угроз безопасности информации в АСУ ПП в соответствии с нормативными документами ФСТЭК РФ.

3. Формирование иерархически организованной системы функциональных показателей для различных уровней защищаемых активов с установлением их критичности к нарушению свойств безопасности информации.

Каждый вид защищаемых активов характеризуется набором своих показателей, что позволяет сформировать иерархическую систему количественных и качественных показателей.

Определение критичности функциональных показателей к нарушаемым свойствам безопасности информации на разных уровнях иерархии позволяет связать показатели различных уровней иерархии между собой через

свойства безопасности информации, а также с актуальными угрозами ИБ и типами компьютерных атак.

4. Определение важности показателей информационных активов АСУ ПП, которое производится с использованием разработанного на основе метода анализа иерархий (в частности, нечеткого МАИ) [1] алгоритма, особенностью которого является возможность определения важности в условиях:

- 1) чёткости и нечёткости экспертных оценок;
- 2) неполноты экспертных оценок;
- 3) наличия зависимостей между различными элементами иерархической модели.

5. Построение модели и оценивание функционального риска информационной безопасности АСУ ПП. Для иерархических моделей функциональных показателей АСУ ПП оценить непосредственно влияние деградации показателей качества функционирования ПТК АСУ вследствие КА на показатели верхних уровней зачастую не представляется возможным. В этом случае предлагается использование иерархической нечетко-производственной модели определения ИБ АСУ [2].

Построение моделей и оценивание состояния функциональных рисков информационной безопасности элементов АСУ ПП на различных уровнях иерархии. На основе вероятностных и нечетких моделей можно решать различные задачи оценки влияния компьютерных атак на бизнес-процессы, функциональные задачи в рамках этих бизнес-процессов и корпоративные информационные системы, обеспечивающих решение этих задач, а также оценки влияния на них неопределенностей в задании параметров моделей.

6. Трансформация иерархической модели для уменьшения количества правил логического вывода для оценивания рисков ИБ. Она необходима в связи с трудностью описания нечеткими правилами многочисленных причинно-следственных связей.

7. Приведение функциональных показателей к единой универсальной форме необходимо в связи с тем, что оценивание ИБ АСУ ПП связано с наличием различных типов неопределенности в исходных данных. Одним из основных способов представления неопределенностей принят нечетко-интервальный подход, при котором функции распределения вероятностей могут трансформироваться в трапецеидальные нечетко-интервальные функции принадлежности путем кусочно-линейной аппроксимации [3].

8. Оценивание риска нарушения надежности функционирования системы без учета требований по защите информации, нарушения требований по защите информации и интегрального риска нарушения функционирования системы.

При этом риск нарушения надежности выполнения процесса реализации системы без учета требований по защите информации характеризуется

соответствующей вероятностью в зависимости от нарушения надежности выполнения процесса в сопоставлении с возможным ущербом.

Риск нарушения требований по защите информации в процессе реализации системы характеризуется соответствующей вероятностью нарушения требований по защите информации в сопоставлении с возможным ущербом. При расчетах должны быть учтены защищаемые активы, действия реализуемого процесса и выходные результаты, к которым предъявляются определенные требования по защите информации.

Интегральный риск нарушения выполнения процесса реализации системы характеризуется сочетанием вероятности нарушения надежности выполнения процесса без учета требований по защите информации с соответствующей вероятностью нарушения требований по защите информации в сопоставлении с возможным ущербом. При этом используется подход по приведению разнородных шкал ущербов к единой количественной шкале, представленный в работе [4]

9. Определение системных требований по защите информации для обеспечения бизнес-процессов ПП. Определение системных требований по защите информации для обеспечения бизнес-процессов ПП – установленных правил или нормы, которые должны соблюдаться при организации и осуществлении защиты информации, а также допустимые значения показателей эффективности защиты. Подходы к определению системных требований приведены в работах [5,6].

Литература

1. Белова, Е. И. Модели и алгоритмы оценивания информационной безопасности автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками железнодорожного транспорта / Е. И. Белова // *Двойные технологии.* – 2023. – № 2. – С. 48–54.
2. Белова Е. И., Глухов А. П., Корниенко С. В., Глухов А. А. Нечетко-продукционная модель оценивания безопасности информационных активов пассажирских перевозок // *Двойные технологии*, № 4, 2024, стр. 69–76.
3. Дилигенский Н. В., Дымова Л. Г., Севастьянов П. В. Нечеткое моделирование и многокритериальная оптимизация производственных систем в условиях неопределенности: технология, экономика, экология М.: «Издательство Машиностроение – 1», 2004. 397 с.
4. Язов Ю. К., Григорьева Т. В. К вопросу о построении единой количественной шкалы оценок разнородных ущербов от реализации угроз безопасности информации в компьютерных системах // *Информация и безопасность.* 2008. № 1. С. 62–67.

5. Глухов А. А., Глухов А. П., Корниенко А. А. О риск-ориентированном управлении параметрами защищенности доверенных программно-аппаратных комплексов // *Защита информации. Инсайд*. 2025. № 2(122). С. 52–57.

6. Глухов А. А., Белова Е. И., Глухов А. П. Управление параметрами надежности и защищенности доверенных программно-аппаратных комплексов // *Современная наука: актуальные проблемы теории и практики: Серия «Естественные и Технические науки»*. 2024. № 10. С. 96–104.

DOI 10.34660/INF.2026.96.93.074

УДК 624.12

ЖАРОСТОЙКИЕ БЕТОНЫ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТОВ НИЗКОЙ ВОДОПОТРЕБНОСТИ И БАРИТА ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Ремнёв Вячеслав Владимирович

*доктор технических наук, профессор, почётный строитель РФ,
советник НИИЖБ им. А. А. Гвоздева,
НИЦ «Строительство», г. Москва, Россия*

Вибе Павел Александрович

*руководитель проекта
ООО «Клин Цемент», г. Клин, Россия*

Маткин Андрей Александрович

*главный инженер
ООО «Клин Цемент», г. Клин, Россия*

Аннотация: В статье рассматриваются практически подходы получения цементов низкой водопотребности (ЦНВ) на основе механохимической активации. Получаемые по указанной технологии ЦНВ позволяют прогнозировать требуемые свойства вяжущих для различных конструкций зданий и сооружений, эксплуатируемых в агрессивных средах. Например, применение барита позволяет повысить стойкость бетона к воздействию высоких температур до 700 °С, что даёт возможность использовать такие бетоны в конструкциях ядерной энергетики.

Ключевые слова: клинкер, баритовый песок, шаровая мельница, цементы низкой водопотребности, строительно-технические характеристики, конструкции ядерной энергетики, коэффициент остаточной прочности.

Abstract: The article examines practical approaches to producing lowwaterdemand cements (LWD cements) based on mechanochemical activation. Cement produced using this technology enables prediction of the required binder properties for various building and engineering structures operated in aggressive environments. For instance, the use of barite enhances the heat resistance of

concrete up to 700°C, making such concretes suitable for use in nuclear power plant structures.

Keywords: *clinker, barite sand, ball mill, lowwaterdemand cements (LWD cements), construction performance characteristics, nuclear power plant structures, residual strength coefficient.*

Актуальной задачей современного строительного материаловедения является получение бетонных композитов с требуемыми физико-механическими показателями при снижении энерго- и ресурсозатрат. При этом требуется снижение времени выдержки бетона в опалубке, уменьшение расхода цемента, расширение гаммы строительно-технических характеристик.

В проводимых исследованиях применяли следующие исходные материалы: клинкер и портландцемент ПЦ 500 Д0 (ГОСТ 10178) Вольского цементного завода, природный полешпатный песок Дмитровского карьера, $M_{кр}=2,1$ (ГОСТ 8736), щебень гранитный фр. 5–20 мм (ГОСТ 8267), суперпластификатор С-3 завода «Полипласт» (по ТУ 5745–001–97474489), гипс (ГОСТ 4013), баритовый песок, плотностью 4,2 г/см³, массовая доля сернистого бария 84% (ГОСТ 56946).

Барит отличается высокой химической стойкостью, практически нерастворим в воде, слабых кислотах, щелочах и органических соединениях, а также свойствами защиты от радиоактивного излучения. Это позволяет применять его в бетонных конструкциях ядерных реакторов.

Нами изучался вопрос замены части песка Дмитровского карьера на баритовой песок в разрабатываемых составах бетонных композитов. При этом применялись цементы низкой водопотребности, получаемые на шаровой мельнице МШН-2, изготовленной на «Производственном объединении 268» (г. Иваново).

Цементы низкой водопотребности (ЦНВ) представляют собой довольно известный класс гидравлических вяжущих (ТУ № 5744–002–00369171), отличающихся по составу и способу производства от традиционных вяжущих. ЦНВ получают с использованием известных помольных установок, предназначенных для производства цемента. Существенное отличие ЦНВ от портландцементов заключается в более высокой дисперсности (4000–5000 см²/г); низкой водопотребности (нормальная густота теста 16–20%) за счёт содержания в оптимальных количествах высокоэффективного модификатора, вводимого при совместном помоле всех составляющих, а также в весьма высокой активности по прочностным характеристикам (например, прочность на осевой сжатие до 120 Мпа и повышенные сроки хранения цемента (до 1 года). Особенности производства и результаты исследований свойств ЦНВ изложены в [4, 5].

Достаточно высокие потенциальные возможности ЦНВ позволяют заменить значительное количество клинкерной части различными минеральными добавками (например, строительный песок, доменный гранулированный шлак, зола уноса и др.), содержащими в своём составе преимущественно кремнезём. Это позволяет регулировать в широких пределах процессы схватывания теста, получаемого ЦНВ, что обеспечивает более лучшие формовочные свойства бетонной смеси и в конечном итоге более широкую гамму требуемых свойств для бетонных конструкций и изделий различного назначения.

В ходе проведенных предварительных исследований, для последующих испытаний нами был принят следующий состав ЦНВ (ЦНВ-60): клинкер 60% + гипс 4% + песок 35,3% + С-3 0,7%.

Для оценки эффективности использования баритовой добавки в технологии бетонов и растворов проведено сравнение барита с натуральными пуццоланами, которые в настоящее время достаточно хорошо изучены. Важнейшим свойством пуццоланов является гидравлическая (пуццолановая) активность (способность химически связывать гидроксид кальция, выделяющийся в процессе гидратации цемента), которая в большинстве исследований была принята за критерий эффективности того или иного вида этих добавок. В настоящее время существуют различные методики определения пуццолановой активности, в некоторых из них критериями оценки являются способность тонкодисперсных добавок поглощать известь из ее насыщенного раствора [1, 2] и относительная прочность образцов на портландцементе с рассматриваемыми добавками [3]. Часть методик включена в стандарты, в которых предусматривается испытание добавок как в смеси с портландцементом, так и с известью. Введение минеральных добавок может оказывать благоприятное влияние на многие свойства цементного теста и формирование структуры цементного камня.

Влияние минеральных добавок на твердение портландцемента проявляется в замедлении сроков схватывания цементного теста. Что касается барита, то экспериментальные исследования, проведенные с портландцементом, показали, что на сроки схватывания цементного теста эта добавка существенного влияния не оказывает, также и водопотребность теста и растворов, выраженная нормальной густотой (Н.Г.Ц.Т.) и повышением В/(Ц+Б), незначительна. Получены следующие результаты:

Н.Г.Ц.Т.:

1) ЦНВ + 0% Б = 24,0%; 2) ЦНВ + 10% Б = 22,7%; 3) ЦНВ + 20% Б = 22,0%;

4) ЦНВ + 30% Б = 21,3%; 5) ЦНВ + 40% Б = 22,7%.

О влиянии суперпластификатора на сроки схватывания и кинетику гидратации цементного теста с баритом подробная информация не встречается.

Однако выполненные нами исследования показывают, что бетон с баритом может содержать и повышенные дозировки нафталинформальдегидных суперпластификаторов без нежелательного эффекта замедления схватывания и потери прочности.

Увеличение дисперсности получаемого при перемешивании смешанного вяжущего происходит в основном за счет измельчения барита, как более «мягкого» компонента (твердость – 3,3). Гранулометрия смешанного цементно-баритового вяжущего представлена на рис. 1. Дифференциальное распределение частиц по размерам показывает, что баритовый наполнитель имеет значительное количество наноразмерных частиц (<1мкм), с которым активно взаимодействует пластификатор.

Рис. 1. Гранулометрический состав смешанного ЦНВ-баритового вяжущего: 1–20% БН; 2–40% БН.

Содержание баритового наполнителя (БН) влияет на плотность ЦНВ вяжущего и впоследствии цементного камня, увеличивая ее примерно на 10%. Например, введение 40% барита в портландцемент повышает плотность до 3,6 г/см³.

Известно, что структура цементного камня на ЦНВ и бетона в присутствии пуццолановых добавок имеет ряд особенностей. В отличие от обычного цементного камня, который характеризуется наличием макропор и микротрещин в зоне контакта с заполнителями, в исследуемом композите преобладают мелкие поры, а в контактной зоне – меньше микротрещин, что способствует повышению прочности и долговечности бетона [10].

Механизм, по которому происходит улучшение структуры пор в гидратированных пуццолановых ЦНВ, еще не полностью раскрыт.

Повышение плотности структуры гидратированного цементного камня на ЦНВ с баритом может быть объяснено более мелкопористой структурой по сравнению с новообразованиями гидратирующегося портландцемента.

Структура порового пространства цементного камня и раствора ЦНВ с баритом изучалась с применением методов водопоглощения, ртутной низкотемпературной калориметрии. На основании исследований выявлено, что увеличение дозировки барита, приводит к получению более мелкопористой структуры. Исследования показали, что для цементного камня, в котором присутствует барит, при постоянном содержании воды снижается общая капиллярная пористость, диаметр капилляров значительно уменьшился (рис. 2).

Рис. 2. Распределение пор по размерам в цементном камне ЦНВ без (1) и с (2) баритовой добавкой.

Прочность раствора ЦНВ+барит+песок определяли по ГОСТ 310.4-81. Соотношение между цементом и песком составляло 1:3. Из каждой серии испытывали, в назначенные сроки, по 6 образцов и вычисляли среднее арифметическое полученных показателей. Результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1. Результаты испытаний раствора на ЦНВ+песок+барит

№ п/п	Кол-во барита (%)	В/ПЦ эталон	В/ЦНВ	Прочность (МПа), в возрасте 28 сут.	
				R _{сжатие}	R _{изгиб}
1	2	3	4	5	6
1	—	0,54	—	49,1	5,3
2	—	—	0,28	53,2	5,6

3	10	—	0,28	52,6	5,5
4	20	—	0,29	50,4	5,5
5	30	—	0,29	51,4	5,3
6	40	—	0,30	45,3	4,9

Примечание: 1. Применялся в эталоне Вольский ПЦ 500 Д0, далее ЦНВ-60;
2. Песок полевошпатовый снижался на приведенное количество барита.

Из приведенных в таблице данных следует:

1. Добавка барита существенно не влияет на водопотребность ЦНВ-песчаного раствора.

1. Консистенция (ЦНВ-60) при увеличении расхода баритового наполнителя улучшается, раствор приобретает улучшенные вязкопластичные свойства.

2. Улучшение вязкопластичных свойств раствора, косвенно подтверждает химическую стойкость барита и нерастворимость его в воде.

Бетонная смесь представляет собой сложную многокомпонентную полидисперсную систему. По своим свойствам она занимает промежуточное положение между вязкими жидкостями и твердыми телами. Изменения в структуре бетонной смеси зависит от соотношения между компонентами разной крупности и содержанием жидкой фазы, они влияют на свойства бетонной смеси и позволяют их регулировать.

С увеличением баритового наполнителя (БН) от массы вяжущего повышается эффективность действия С-3 входящего в состав ЦНВ (см. таблицу 2).

Таблица 2. Влияние баритового наполнителя (БН) на подвижность бетонной смеси, плотность и прочность бетона.

Состав				Бетонная смесь		Бетон				
						Плотность кг/м ³	Прочность на сжатие (МПа), в возрасте (сут.)			
ПЦ кг/м ³	ЦНВ кг/м ³	БН %	В/ Вяз.	ОК, см	кг/м ³		1	3	7	28
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Контрольный ПЦ эталон	350	-	-	0,52	2,50	2383	5,60	17,80	26,20	37,30
ЦНВ эталон	-	350	-	0,41	21,50	2392	8,20	28,10	31,40	39,60
ЦНВ	-	350	30	0,44	20,30	2460	8,00	21,30	35,30	41,80

Примечание: – портландцемент ПЦ 500 Д0, ГОСТ 10178;

– ЦНВ-60, ТУ 5744–002–00369171;

– песок, ГОСТ 8736;

– щебень гранитный фр. 5–20 мм, ГОСТ 8267;

– баритовый наполнитель (БН), вместо части песка, ГОСТ 56946.

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что (БН) является стабилизатором бетонной смеси и, как правило, обеспечивает высокое качество смеси при технологических операциях, присущих технологии производства бетонных работ.

Дальнейшие исследования проводились с целью пригодности разработанного состава бетонной смеси к требованиям для бетона несущих конструкций реакторной установки.

Бетон должен выдержать:

– кратковременное повышение температуры до 700 °С в течение 3-х часов с последующим спадом температуры до 420 °С в течение 6 суток;

– до 420 °С при длительной эксплуатации.

В данной работе ставилась задача обеспечить необходимые показатели качества бетона (физико-механические свойства) при кратковременном воздействии температуры до 700 °С включительно. При постановке экспериментов по разработке радиационно- и жаростойких бетонов изучалась и использовалась литература [12–26].

В выполненных экспериментах соотношение размера ребра образца и максимальной крупности заполнителя составляет 1/7, что значительно меньше требований стандарта (крупная фракция 5–10 мм).

Серия кубов разделена на 3 группы:

– для испытаний в возрасте 7 суток после хранения при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, стандартные условия;

– для испытаний высушенных образцов при температуре $105 \pm 5^\circ\text{C}$ после хранения в течение 7 суток в стандартных условиях;

– испытания образцов предварительно высушенных до постоянной массы при температуре $105 \pm 5^\circ\text{C}$, после нагрева и выдержки при температуре 700 °С.

Перед началом каждого испытания определяли динамику изменения размеров и массы образцов для последующего определения усадки и потери массы бетоном после высушивания до постоянной массы при температуре 105 °С и нагрева образцов до 700 °С.

Основываясь на положительных результатах ранее выполненных исследований бетона в диапазоне температур от 20 °С до 105 °С, прочность бетона в возрасте 7 суток нормального хранения и высушенных образцов определяли на 3-х образцах, а после нагрева до – на 6-ти образцах.

Для принятого исходного класса бетона В35-В40 средняя кубиковая прочность должна составлять 424 кгс/см³ (приложение 1, ГОСТ 20910-90), при коэффициенте вероятности прочности 13,5%. Шесть образцов принято из соображений проверки уровня однородности испытанного бетона после выдержки при 700 °С по коэффициенту вариации прочности. Необходимо, чтобы он был выше 13,5%. Серия из 6-ти образцов позволяет сделать эту оценку по ГОСТ 18105-2010 и 10180–2012.

Из таблицы 3 следует, что прочность бетона соответствует классу В35, а после нагрева до 700 °С остаточная прочность составляет 30МПа (0,56 от необходимой прочности), что существенно выше заданной Техническими условиями (\geq В10 МПа).

Таблица 3. Результаты испытаний образцов бетона (70х70х70 мм) на сжатие после режимов: нормальное хранение 7 сут. ($t^{\circ}=20^{\circ}\pm 2^{\circ}$ °С), после сушки 105 °С и после нагрева до 700 °С. Испытание проводились по ГОСТ 20910, ГОСТ 10180

№ п/п	Прочность, (МПа) при $t^{\circ}=20^{\circ}$ °С	Прочность, (МПа) при $t^{\circ}=105^{\circ}$ °С	Прочность, (МПа) при $t^{\circ}=700^{\circ}$ °С	Коэффициент остаточной прочности R сж.
1	2	3	4	5
1	41	—	—	0,56
2	42	—	—	
3	43	—	—	
4	—	54	—	
5	—	52	—	
6	—	52	—	
7	—	—	31	
8	—	—	30	
9	—	—	28	
10	—	—	29	
11	—	—	29	

Примечание:

- 1) масштабный коэффициент для всех образцов 0,85;
- 1) расчёт коэффициента остаточной прочности равен

$$\frac{R \text{ сжатие при } 700^{\circ}\text{C}}{R \text{ сжатие при } 105^{\circ}\text{C}} = 0,56$$

Таким образом, по полученным коэффициенту остаточной прочности, остаточная прочность весьма стабильна и надёжность конструкции по бетону гарантирована.

Общие выводы

1) Улучшение физико-механических свойств растворов происходит при совместном использовании барита с ЦНВ.

1) Добавка барита не оказывает значительного влияния на водопотребность цементно-песчаной смеси.

2) Увеличение расхода барита позволяет существенно улучшить вязкопластичные свойства цементно-песчаной смеси.

3) Разработанные бетоны стойки к воздействию высоких температур 700 °С в течение 3-х часов и последующим спадом температуры до 420 °С в течение 6 суток. После нагрева остаточная прочность бетона составляет 0,56 от исходной.

4) Полученные данные позволяют сделать вывод о применении разработанных составов бетона с использованием барита при возведении конструкций ядерной энергетики.

Библиографический список

1. *Определение и влияние гидравлической активности заполнителя на коррозию арматуры/ Степанова В. Ф., Курбатова И. И., Абрамкина В. Г., Харитонова Л. П. / Бетоны и железобетон. – 1989. -№ 8 с. 21.*

2. *Руководство по обеспечению сохранности арматуры в конструкции из бетона на пористых заполнителях в агрессивных средах. М. НИИЖБ, –1979. –29 с.*

3. *Метод определения активности минеральных добавок в цементах/ Гольфштейн Л. Я., Белохвосткова О. А., Гейдарова Л. С., Ермаков Г. Ф./ Цемент – 1998 № 12 – с. 7–10.*

4. *Бабаев Ш. Т. Высокопрочные бетоны на основе цементов низкой водопотребности. Промышленность строительных материалов. Серия 3 ВНИИЭСМ М. 1990, вып. 4, с. 16–30.*

5. *Батраков В. Г. Модифицированные бетоны. – М.: Стройиздат, 1990. – 392 с.*

6. *Бродер Д. Л., Зайцев Л. Н., Комочков М. М. и др. Бетон в защите ядерных установок. М. Атомиздат, 1973 г. 318 с.*

7. Гольфштейн Л. Я., Белохвосткова О. А., Гейдарова Л. С. и др. Метод определения активности минеральных добавок в цементах// Цемент – 1998 № 12 – с. 7–10.

8. А. В. Денисов, В. Г. Дубровский, В. Н. Соловьев. Радиационная стойкость минеральных и полимерных строительных материалов. М. Издательский дом МЭИ, 2012 г.

9. В. П. Поспелов, А. Ф. Миренков, С. Г. Покровский, Бетоны радиационной защиты атомных электростанций (Разработка, исследования, внедрение). М. ООО «Август Борг». 2006 г.

10. Справочник ядерной технологии. Перевод с английского под редакцией В. А. Легасова. М. 1989 г.

11. СНиП 2.03.04. Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия насыщенных и высоких температур. Актуализированная редакция 2011 г.

12. ГОСТ 20910-90. Бетоны жаростойкие. Технические условия. Редакция 2019 г.

13. Справочное пособие к СНиП 3.09.01–85 и СНиП 3.03.01–87 «Технология изготовления жаростойких бетонов». М. СИ. 1991 г.

14. Пособие с СТО 36554501–006–2006. Пособия по расчету огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций из тяжелого бетона. М, 2006 г.

15. К. Д. Некрасов, П. П. Тарасова. Жаростойкий бетон на портландцементном клинкере. М, СИ. 1969 г., 191с.

16. Справочник по ядерной технологии. М. 1989 г., пер. с английского под редакцией В. А. Легасова.

17. СТО 36554501–006–2006. Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций.

18. СНиП52–01–2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.

19. В. Б. Дубровский. Радиационная стойкость строительных материалов. М, СИ, 1977 г.

DOI 10.34660/INF.2026.97.19.157

УДК 629.111

АВТОМОБИЛЬДЕРГЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ КӨРСЕТКІШТЕРІН БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ

Темірболатова Дильназ Айболатқызы

«Мұхаметжан Тынышбаев атындағы АЛТ Университеті» АҚ
магистранты

Есенғалиев Манарбек Нурасбекович

ғылыми жетекші – «Мұхаметжан Тынышбаев атындағы АЛТ
Университеті» АҚ қауымдастырылған профессор, т. г. к.,
Алматы, Қазақстан

***Андамна.** Жұмыста ТҚК және жөндеу көрсеткіштерін бағалаудың және сараптамалық, аналитикалық және экономикалық әдістерді қолдана отырып автомобильдерді жөндеудің негізгі әдістері қарастырылған.*

***Түйінді сөздер:** Техникалық-пайдалану қасиеттері (ТПК), техникалық қызмет көрсету (ТҚК), техникалық қызмет (ТК).*

***Abstract.** The paper considers the main methods for assessing the indicators of maintenance and repair of cars using expert, analytical and economic methods.*

***Keywords:** Technical and operational properties (TPP), maintenance (maintenance), maintenance (TR).*

Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету (ТҚК) және жөндеу автокөлік құралдарының (АКК) жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету жүйесінің маңызды элементтері болып табылады. Автокөлік кәсіпорындарының жұмысының тиімділігі көбінесе жөндеу және жөндеу процестерін ұйымдастыру сапасына, техникалық жабдықталу деңгейіне, персоналдың біліктілігіне және қызмет көрсеткіштерін бағалаудың қолданылатын әдістеріне байланысты.

Автомобиль көлігін пайдаланудың қазіргі заманғы шарттары техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүйесін талдаудың, бақылаудың және жетілдірудің ғылыми негізделген әдістерін енгізуді талап етеді. Бұл автомобильдердің сенімділігін арттыруға, пайдалану шығындарын азайтуға және жылжымалы құрамның қызмет ету мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді.

ТҚК және жөндеу сапасын бағалау тәжірибесінде сараптамалық әдістер кеңінен қолданылады. Олар нақты сандық деректер болмаған немесе ресімдеу қиын факторларды бағалау қажет болған жағдайларда қолданылады (мысалы, жұмысты ұйымдастыру деңгейі, қызметкерлердің кәсібилігі, клиенттердің қанағаттануы).

Сараптамалық әдістер нақты сандық бағалауы жоқ факторларды талдау кезінде қолданылады. ТҚК және жөндеу саласында олар мыналар үшін қолданылады:

- * қызмет көрсету сапасын бағалау;
- * жаңғыртудың басым бағыттарын таңдау;
- * көрсеткіштердің маңыздылығын анықтау;
- * тиімділік критерийлері жүйесін қалыптастыру.

Сараптама тобы автомобильдерді техникалық пайдалану саласында кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі бар мамандардан құралады.

Сарапшылардың санын осындай қабылдау ұсынылады:

$$m = 5-15 \text{ адам}$$

Әрбір сарапшы көрсеткіштерге 1-ден n -ге дейінгі дәрежелер береді (мұндағы n -бағаланатын көрсеткіштердің саны).

Біз белгілейміз:

- m – сарапшылар саны; число экспертов;
- n – көрсеткіштер саны; число показателей;
- R_{ij} – i -ші көрсеткіштің дәрежесі j -ші сарапшы;
- R_i – i -ші көрсеткіш дәрежелерінің қосындысы:

Әрбір сарапшы көрсеткіштерге 1-ден n -ге дейінгі дәрежелер береді (мұндағы n -бағаланатын көрсеткіштердің саны).

Біз белгілейміз:

$$R_i = \sum_{j=1}^m R_{ij}$$

Дәрежелердің орташа қосындысы:

$$\bar{R} = \frac{m(n+1)}{2}$$

Пікірлердің сәйкестік дәрежесін анықтау үшін Кендаллдың үйлестіру коэффициенті қолданылады:

$$W = \frac{12S}{m^2(n^3 - n)}$$

мұнда

$$S = \sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2$$

Егер бірдей дәрежелер (байланысты дәрежелер) болса, түзету коэффициенті енгізіледі:

$$W = \frac{12S}{m^2(n^3 - n) - m\sum T}$$

мұнда

$$T = \sum(t^3 - t)$$

t-топтағы бірдей дәрежелер саны.

Сараптамалық бағалау автомобильдерді техникалық пайдалану саласында кәсіби білімі мен тәжірибесі бар мамандар тобын тартуды көздейді. Сарапшылар көрсеткіштерді бағалайды немесе оларға баллдық бағалар береді.

Сараптамалық әдістің негізгі кезеңдері:

1. Сараптамалық топты қалыптастыру.
2. Бағаланатын көрсеткіштердің тізбесін әзірлеу.
3. Сауалнама немесе сауалнама жүргізу.
4. Нәтижелерді өңдеу және пікірлердің дәйектілігін талдау.

Сарапшылардың пікірлерінің дәйектілігін бағалау үшін Кендаллдың үйлестіру коэффициенті (W) қолданылады.

Егер:

- * $W \approx 1$ - жоғары консистенция дәрежесі;
- * $W \approx 0$ – сарапшылардың пікірлері келісілмеген.

Жоғары үйлестіру коэффициенті алынған нәтижелердің дұрыстығын көрсетеді және оларды әрі қарай талдау және басқару шешімдерін қабылдау үшін пайдалануға мүмкіндік береді.

Сараптамалық әдістер келесі жағдайларда қолданылады:

- * жөндеу базасын жаңғыртудың басым бағыттарын таңдау;
- * сервистік станциялардың жұмыс сапасын бағалау;
- * автомобильдердің сенімділігіне әсер ететін факторларды анықтау;
- * жұмыстың уақыты мен еңбек сыйымдылығының нормативтерін әзірлеу.

Осылайша, сараптамалық топтың пікірлерінің дәйектілігін тексеру ТҚК және автомобильдерді жөндеу саласындағы басқару шешімдерінің объективтілігін арттырудың маңызды құралы болып табылады.

Қызмет құрылымын талдау ресурстарды бөлудің тиімділігін анықтауға, қиындықтарды анықтауға және кәсіпорынның өнімділігін арттыруға мүмкіндік береді.

Қызмет құрылымының негізгі элементтері

ТҚК және жөндеу жүйесінің құрылымы мыналарды қамтиды:

- * диагностикалық жұмыстар;
- * профилактикалық техникалық қызмет көрсету (1-ТҚК, 2-ТҚК);
- * ағымдағы жөндеу;
- * күрделі жөндеу;
- * қосалқы бөлшектермен жабдықтау;
- * басқару және жоспарлау.

Талдау әдістері

1. Құрылымдық-функционалдық талдау-бөлімшелер арасындағы қатынастарды анықтауға, функциялардың қайталануын және тиімсіз процестерді анықтауға мүмкіндік береді.

2. Жұмыстың күрделілігін талдау-жұмыс уақытының шығындарын операция түрлері бойынша бөлу бағаланады. Бұл ресурстарды көп қажет ететін процестерді анықтауға көмектеседі.

3. Экономикалық талдау-жұмыс құнын, кірістілік деңгейін, материалдар мен қосалқы бөлшектердің шығындарын бағалауды қамтиды.

4. Сенімділік көрсеткіштерін талдау

Келесі көрсеткіштер қарастырылады:

- бас тартуға дейін жұмыс істеу;
- орташа тоқтау ұзақтығы;
- техникалық дайындық коэффициенті;
- істен шығу жиілігі.

Қызмет құрылымын кешенді талдау өндірістік процестерді оңтайландыруға және пайдалану шығындарын азайтуға көмектеседі.

ТҚК және жөндеу саласындағы қызметтердің сапасы орындалған жұмыстардың белгіленген стандарттарға және тұтынушылардың күтулеріне сәйкестік дәрежесімен айқындалады.

Сапаны арттырудың негізгі бағыттары

1. Сапа менеджменті жүйесін енгізу-халықаралық стандарттарды қолдану (мысалы, ISO 9001) процестерді стандарттауға және персоналдың жауапкершілігін арттыруға ықпал етеді.

2. Заманауи диагностикалық құралдарды қолдану-компьютерлік диагностиканы қолдану ақауларды уақтылы анықтауға және Елеулі бұзылулардың алдын алуға мүмкіндік береді.

3. Қызметкерлердің біліктілігін арттыру-қызметкерлерді үнемі оқыту және аттестаттау Орындалатын жұмыстардың сапасын жақсартуға ықпал етеді.

4. Басқару процестерін автоматтандыру-мамандандырылған бағдарламалық жасақтама кешендерін пайдалану жұмыс уақытын, қосалқы бөлшектерді есепке алуды және персоналды жүктеуді бақылауға мүмкіндік береді.

5. Клиенттердің қанағаттануын бақылау-сауалнама және кері байланысты талдау сервистік кәсіпорынның жұмысындағы кемшіліктерді анықтауға көмектеседі.

6. Арық өндіріс әдістерін қолдану (Lean) – уақыт пен ресурстардың ысырабын азайту жұмыс тиімділігін арттырады және қызмет көрсету құнын төмендетеді.

Қызмет көрсету сапасының көрсеткіштері

Негізгі көрсеткіштерге мыналар жатады:

- * қайта жүгіну коэффициенті;
- * тапсырыстың орташа орындалу уақыты;
- * жарнама деңгейі;
- * АТС техникалық дайындық коэффициенті;
- * орындалған жұмыстардың экономикалық тиімділігі.

Аталған іс-шараларды іске асыру кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және нарық жағдайында тұрақты дамуды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Қорытынды. Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу көрсеткіштерін бағалау әдістері автокөлік құралдарының сенімділігі мен тиімділігін қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. Сараптама тобының пікірлерінің дәйектілігін тексеру процестерді сапалы бағалаудың объективтілігін қамтамасыз етеді. Қызмет құрылымын талдау тиімділікті арттыру резервтерін анықтауға мүмкіндік береді. Сапаны басқарудың заманауи әдістерін қолдану ТҚК және жөндеу жүйесін жетілдіруге ықпал етеді. Автокөліктерге техникалық қызмет көрсету және жөндеу процестерін бағалау мен жетілдірудің кешенді тәсілі жылжымалы құрамның техникалық дайындығын арттырудың, пайдалану шығындарын төмендетудің және көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсартудың қажетті шарты болып табылады.

ӘДЕБИЕТ

1. *Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов 4-е изд. / Е. С. Кузнецов, Болдин А. П. и др. – М.: Наука, 2001. – 535 с.*
2. *Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов / Под ред. Е. С. Кузнецова. – М.: Транспорт, 1991. – 486с.*
3. *Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов / Под ред. Г. В. Краморенко. – М.: Транспорт, 1983. – 413с.*
4. *Напольский Г. М. Техническая эксплуатация легковых автомобилей / Г. М. Напольский и др. – М.: Транспорт, 1975. – 216 с.*

DOI 10.34660/INF.2026.97.26.016

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЕДУКТОР КАК ОБЪЕКТ ВИБРОДИАГНОСТИРОВАНИЯ

Деркачѳв Сергей Владимирович

*кандидат технических наук, руководитель молодежной научной
лаборатории*

Донецкий национальный технический университет, г. Донецк

Сидоров Владимир Анатольевич

доктор технических наук, доцент, профессор

Донецкий национальный технический университет, г. Донецк

Рыбаков Вячеслав Николаевич

руководитель службы диагностики

ООО НПП «ПромТЭК», г. Самара

Оценка технического состояния элементов цилиндрического горизонтального редуктора по значениям показателей вибрации имеет индивидуальные особенности, что необходимо учитывать при диагностировании. Жѳсткий корпус, различная частота вращения валов и подшипников, отсутствие возможности использовать абсолютную оценку, особенности выбора контрольных точек и режимов измерения. Последовательность решения диагностической задачи оценки состояния цилиндрического горизонтального редуктора с учѳтом указанных особенностей рассмотрено в данной работе.

Ключевые слова: *редуктор цилиндрический, диагностирование вибрационное, особенности.*

The assessment of the technical condition of the elements of a cylindrical horizontal gearbox based on the values of vibration indicators has individual characteristics, which must be taken into account during diagnosis. Rigid body, different rotational speeds of shafts and bearings, the inability to use an absolute estimate, features of the choice of control points and measurement modes. The sequence of solving the diagnostic problem of assessing the condition of a cylindrical horizontal gearbox, taking into account these features, is considered in this paper.

Keywords: *cylindrical gearbox, vibration diagnostics, features.*

Постановка проблемы. Один из самых распространённых элементов привода электромеханических систем, предназначенный для согласования частот вращения и моментов приводного двигателя и исполнительного механизма – цилиндрический горизонтальный редуктор, обладает достаточно высоким уровнем надёжности, в результате отработанных конструкторских решений, технологии изготовления, минимальных требований к обслуживанию. Длительная работа, нарушения в режимах эксплуатации и технического обслуживания, ошибки при монтаже требуют оценки фактического состояния данного механизма для исключения внезапных отказов, обеспечения непрерывности технологического цикла, что определяет актуальность решения вопросов безразборного диагностирования, в первую очередь с использованием методов виброметрии. Некоторые особенности конструкции редукторов, такие как, объединение валов с различными габаритами и частотой вращения в жёстком разъёмном корпусе, изменение направления действующих сил при реверсе и др., требуют уточнений в методологии измерения и определении границ категорий состояний, что составляет основное содержание данной работы.

Анализ исследований и публикаций. В конце XX-го и начале XXI-го века, вопросы спектрального анализа повреждённых зубчатых передач, валов, подшипников качения стали основным содержанием классических работ Ширмана А. Р., Соловьева А. Б., Русова В. А., Баркова А. В., Барковой Н. А., Розенберга Г. Ш., Мадорского Е. З., Голуба Е. С. и др. по спектральному анализу вибрации. Известны стандарты, по оценке вибрационного состояния машин, например: ГОСТ Р 56646–2015, ГОСТ Р ИСО 20816–1–2021, ГОСТ ИСО 10816–3–2002. Действующий стандарт – ГОСТ Р ИСО 20816–3–2023 «Вибрация. Измерения вибрации и оценка вибрационного состояния машин. Часть 3. Промышленное оборудование мощностью свыше 15 кВт и частотой вращения от 120 до 30 000 мин⁻¹ (ISO 20816–3:2022, IDT)» – «...распространяется на машины, в состав которых могут входить зубчатые передачи и подшипники качения, однако он не предназначен для оценки вибрационного состояния этих узлов», что указывает сложность задачи вибрационного диагностирования редукторов. В работе [1] указывается, что существующие коммерческие диагностические системы для редукторов, представляют собой «чёрный ящик» закрытый для постепенного улучшения. Предлагается несколько путей решения: интеграция датчиков внутри корпуса [2]; выбор диагностического сигнала для мониторинга вибрации планетарного редуктора в нестационарных условиях эксплуатации [3]; выбор уровня разложения вибрационного сигнала и материнских вейвлетов для определения уровня серьезности отказов в цилиндрических редукторах [4]; использование результатов модального анализа ранее проведённых исследований редуктора [5] и др. В работе [6] указывается,

что для контроля и испытаний зубчатых редукторов и других механизмов и аппаратов, содержащих зубчатые передачи, прекрасно зарекомендовал себя метод вибрационной диагностики, позволяющий быстро в автоматизированном режиме проводить контроль и диагностику. В статье [7] предлагается использование улучшенного подхода мониторинга, ориентированного на конкретные секции, без необходимости в исторических справочных данных. Надёжная диагностическая модель для коробок передач, подлежащих мониторингу вибрации разработана в [8]. Экспериментальные и теоретические методы оценки возбуждения зацепления в механических приводах обсуждаются в [9]. О возможности обнаружения точечной коррозии в червячных редукторах с помощью анализа вибрации утверждается в статье [10] на основе применения различных методов анализа вибрации для выявления неисправностей. Результаты мониторинга технического состояния редукторов, используемых в различных отраслях промышленности приведены в [11...14].

В работе [15] утверждается, что единого диагностического критерия оценки состояния планетарных редукторов по параметрам вибрации на сегодняшний день в мире не существует. Данный вывод следует распространить и на цилиндрические горизонтальные редукторы, несмотря на более простую конструкцию. Об анализе сигналов вибрации и обнаружении множественных трещин зубьев в цилиндрических редукторах рассказывается в статье [16]. Использование нейронных сетей при анализе вибрации для мониторинга состояния коробок передач, ещё одно из направлений исследований [17]. Практические методы и процедуры, используемые для снижения шума редукторов на основе анализа угловых колебаний и влияние на шум из-за самовозбуждающейся вибрации приведены в [18]. Приведенный краткий обзор указывает на различие подходов в диагностировании и оценке состояния редукторов на уровне научных исследований и практического применения. Решение поставленной задачи в статье предлагается рассмотреть на примере группы однотипных редукторов с одинаковыми условиями эксплуатации, имеющими срок службы более 25 лет на основе методов взаимной оценки и определения индивидуальных границ категорий состояния в каждом конкретном случае.

Основной материал. Технического состояние механического оборудования по значениям показателей вибрации реализуется путём абсолютной, относительной или взаимной оценки:

- абсолютная оценка проводится путём сравнения измеренных значений с рекомендациями стандарта, в данном случае – ГОСТ Р ИСО 20816–3–2023;
 - относительная – предполагает определение изменения измеренных значений во времени;
 - взаимная проводится для группы однотипных механизмов.
-

Использование абсолютной оценки, в стандарте ГОСТ Р ИСО 20816–3–2023 имеет рекомендательный характер и может уточняться после обоснованного изменения границ. Относительная оценка, ввиду длительного времени эксплуатации редукторов затруднена получением однотипных показателей. Взаимная оценка требует наличия данных по группе однотипных механизмов, работающих в одинаковых условиях. Наличие данной группы и позволило установить границы вибрационных состояний для выбранного объекта исследований – трёхступенчатого цилиндрического горизонтально-прямоугольного редуктора со сварным корпусом, массой более 2,5 т, установленном на податливом основании, с приводным двигателем мощностью 55 кВт. Режим работы – периодический, кратковременный, реверсивный. По ГОСТ Р ИСО 20816–3–2023 границы зон вибрационного состояния для этой группы машин 2 (машины с номинальной мощностью от 15 до 300 кВт включительно, электрические машины с высотой вала от 100 до 315 мм) составляют: A/B – 2,3 мм/с; B/C – 4,5 мм/с; C/D – 7,1 мм/с. Рекомендуется выполнять измерение среднеквадратичного значения виброскорости в трёх взаимно перпендикулярных направлениях: вертикальном, горизонтальном и осевом. Фактически при измерении вибрации редуктора горизонтальное направление фиксируется по подшипникам быстроходного и тихоходного валов. Общий вид редуктора и расположение точек контроля вибрации приведено на рис. 1. В исследуемом объекте необходимо выделить двигатель и редуктор как два элемента с различными упруго-демпфирующими свойствами. Это определила два этапа анализа данных.

Рис. 1. Общий вид (а) и расположение контрольных точек измерения вибрации (б) редуктора.

Общий уровень вибрации двигателя. Измерение общего уровня вибрации позволяет получить массив данных, анализ которых даёт ответы на некоторые вопросы при постановке диагноза. Известно, что для исправного механизма вертикальная составляющая виброскорости (В) на 20% меньше горизонтальной (Г) составляющей. Данное соотношение позволяет сделать предварительный вывод о повышенной податливости основания. Фактическое соотношение между вертикальной и горизонтальной составляющими виброскорости по контрольным точкам 1, 2 двигателей редукторов приведенное на рис. 2 позволяет наглядно выполнить анализ данного правила.

Рис. 2. Соотношение между вертикальной и горизонтальной составляющими виброскорости по контрольным точкам 1, 2 двигателя редуктора

Выдвигается гипотеза о том, что механизм не может находиться в промежуточном состоянии, исходя из аналогии причин возникновения осповидного выкрашивания. В левой части рис. 3 напряжения контакта на беговой дорожке опорного кольца не превышают предел усталостной прочности, в правой части – превышают, обозначая при этом чёткую границу.

Рис. 3. Граница между зонами окислительного износа и осповидного выкрашивания на беговой дорожке опорного кольца.

При анализе общего уровня вибрации различия между направлениями измерения вибрации обычно не учитывается, но причины их вызывающие различные. Правомерность данного утверждения проверяется статистической классификацией массивов данных измерений в вертикальном и горизонтальном направлении (рис. 4) для контрольных точек 1, 2 двигателя. На основе предложенной гипотезы появляется возможность сделать вывод о различиях в расположении зон вибрационного состояния. Для вертикального направления: зона А – 0,5...0,8 мм/с, зона В – 0,8...1,3 мм/с. Учитывая, что отношение между данными границами (1,625) близко к «золотому сечению» (1,618), предполагаем расположение зоны С в диапазоне – 1,3...2,1 мм/с. Для горизонтального направления распределение границ имеет некоторые, возможно несущественные, но индивидуальные отличия: зона А – 0,4...0,9 мм/с, зона В – 0,9...1,4 мм/с; зона С – 1,4...2,3 мм/с. Следует отметить, что отношение между границами в ГОСТ Р ИСО 20816–3–2023, также близко к 1,618–1,58. Увеличение объёма статистической выборки, в данном случае, является желательной, но не всегда достижимой возможностью.

Рис. 4. Гистограммы статистической классификации массивов данных измерений по двигателю: а) вертикальное направление; б) горизонтальное направление.

Традиционно, для определения границ зон вибрационного состояния используется правило «трёх сигм», предполагая, что граница зоны находится в диапазоне 3σ от среднего значения. Статистическая обработка массива позволила получить следующие результаты для направлений:

- вертикального: среднее значение – 0,98 мм/с, дисперсия – 0,155, граница 3σ – 1,45 мм/с;
- горизонтального: среднее значение – 0,8 мм/с, дисперсия – 0,067, граница 3σ – 1,0 мм/с.

Общий уровень вибрации редуктора. Классификация измеренных значений виброскорости по контрольным точкам 2...10 редуктора показана

на рис. 5. Аналогично, получаем границы зон вибрационного состояния. Для вертикального направления: зона А – 0,3...1,3 мм/с, зона В – 1,3...2,1 мм/с; зона С – 2,1...3,4 мм/с. Для осевого направления: зона А – 0,3...0,9 мм/с, зона В – 0,9...1,4 мм/с; зона С – 1,4...2,3 мм/с. Статистическая обработка массива позволила получить следующие результаты для направлений:

– вертикального: среднее значение – 0,81 мм/с, дисперсия – 0,162, граница 3σ – 1,29 мм/с;

– осевого: среднее значение – 0,86 мм/с, дисперсия – 0,165, граница 3σ – 1,4 мм/с.

Для осевого направления исчезает зона А. Данное уточнение границ является весьма существенным, предполагая значения паразитных сил необходимых для создания вибрации 2,5 тонного объекта с виброскоростью 4,5 мм/с. Различие значений границ по направлениям измерения обусловлено причинами возникновения вибрации в осевом и вертикальном направлениях.

Рис. 5. Гистограммы статистической классификации массивов данных измерений по редуктору: а) вертикальное направление; б) осевое направление.

При постановке диагноза при общем анализе вибрации ориентируются на большее значение. В тоже время для горизонтального реверсивного редуктора следует учитывать не только направление вращения (для исправного механизма значения вибрации при реверсе изменяются не значительно), но и распределение значений по расположению контрольных точек. Уменьшение частоты вращения и увеличение массы тихоходных валов приводит к линейному снижению вертикальной составляющей (рис. 6а), нарушение линейной зависимости позволяет локализовать неисправность. Для осевого направления выявлена обратная зависимость – увеличение значений при снижении частоты вращения (рис. 6б), что также является диагностическим симптомом.

Рис. 6. Распределение значений виброскорости по точкам контроля исправного и неисправного редуктора: а) вертикальное направление; б) осевое направление.

Визуализация временных реализаций вибрационного сигнала. Спектральный анализ вибрации проводится на основании расчёта информативных частот возможных повреждений подшипников и зубчатых передач на основании известных зависимостей. Для редукторов характерно преобладание частоты быстроходной зубчатой передачи с убыванием амплитуды данной составляющей к тихоходному валу (рис. 7а). Отклонения в работе редуктора приводят к появлению гармонических составляющих в прямых спектрах виброскорости и появлению модуляций на высших гармониках виброускорения. В приведенном случае источник сигнала на частоте 175 Гц в редукторе являются точки 3 и 4 (рис. 7б). Анализ спектров виброускорения в частотном диапазоне 10...5000 Гц позволяет обнаружить по точке 4В резонансный подъём в области 1000...1500 Гц – повышенная податливость опоры. Дополняет анализ присутствие боковых гармоник 5,0 и 7,0 Гц – близко к частоте вращения 2-го вала.

Рис. 7. Гармонические составляющие частоты быстроходной зубчатой передачи по контрольным точкам редуктора (а) и по точкам 3В и 4В (б)

Анализ временной реализации вибрационного сигнала, обычно виброускорения, позволяет выявить наличие биений, ударных процессов в работе зубчатой передачи. Различия временных реализаций высокочастотного диапазона (1000...10000 Гц) виброускорения позволяет выявить различия в характере повреждений по точкам 3В и 4В (рис. 8). По точке 3В фиксируются отклонения в работе зубчатого зацепления и биения на частоте вращения входного вала 15 Гц, по точке 4В – отклонения в работе подшипника – случайные удары.

Рис. 8. Различия временных реализаций виброускорения по контрольным точкам 3В (а) и 4В (б)

Установленные различия проявляются и при анализе круглограмм, что даёт возможность оценить: равномерность работы зубьев и соединительной муфты, эксцентриситет, износ подшипников и др. Последовательная реализация 6-ти оборотов по точке 3В выявляет малые отклонения в стабильности реализаций и эксцентриситет в зубчатом зацеплении (рис. 9). Степень повреждения каждого из 12-ти зубьев вал-шестерни можно оценить по различию размаха виброускорения.

Рис. 9. Круглограммы по точке 3В – 6-ть последовательных оборотов.

Появляется возможность оценить индивидуальный характер износа однотипных редукторов серийного производства и принять решение о необходимости визуального осмотра. Круглограммы по точке 4В подтверждают предположение о повреждениях подшипника – случайными, индивидуальными реализациями каждого оборота (рис. 10)

Рис. 10. Круглограммы по точке 4В – 6-ть последовательных оборотов.

Проведение периодического визуального осмотра состояния зубчатого зацепления позволяет оценить степень риска развития повреждения и является обязательным при уменьшении толщины зуба, осповидном выкрашивании, сколам и трещинам. Результаты визуального осмотра зубчатых передач рассматриваемого редуктора позволили установить отсутствие сколов зубьев, начальную стадию осповидного выкрашивания, воздействие ударной нагрузки, попадание воды в масло и повышенный уровень жидкого масла. Обоснованно принято решение о продолжении эксплуатации с периодическим вибрационным контролем состояния подшипников редуктора.

а)

б)

Рис. 11. Поверхность зубчатых колёс редуктора: а) первой передачи; б) тихоходного колеса.

Выводы.

1. Установлена возможность уточнения границ зон вибрационного состояния при анализе общего уровня виброскорости на основании статистической классификации.

2. Показано наличие индивидуальных границ зон вибрационного состояния для направлений измерений, что является существенным для массивных редукторов.

3. Распределение значений виброскорости по расположению контрольных точек позволяет локализовать повреждения и уточнить их характер при спектральном анализе, анализе временных реализаций вибрационного сигнала и анализе круглограмм.

4. Визуальный осмотр состояния зубчатых зацеплений, выполняемый периодически, позволяет избежать ошибок при постановке диагноза и повысить квалификацию диагностов.

5. Использование круглограмм, наряду с анализом спектров позволяет повысить точность оценки технического состояния редуктора.

Список литературы.

1. *Agusmian Partogi Ompusunggu, B. K. Y'Ebondo, Steven Devos, Frederik Petré Towards an automatic diagnostics system for gearboxes based on vibration measurements. Sep 2014 DOI: 10.13140/2.1.3834.3042.*

2. *Knoll, E., Rothmund, M., Otto, M. et al. Evaluation of vibration behavior at different sensing positions on gearboxes. Forsch Ingenieurwes 88, 29 (2024). <https://doi.org/10.1007/s10010-024-00750-6>.*

3. *Feng K, Wang K, Zhang M, Ni Q, Zuo MJ (2017) A diagnostic signal selection scheme for planetary gearbox vibration monitoring under non-stationary operational conditions. Meas Sci Technol 28(3):35003. <https://doi.org/10.1088/1361-6501/aa543e>.*

4. *Pérez-Torres A., Sánchez R. V., Barceló-Cerdá S. Selection of the level of vibration signal decomposition and mother wavelets to determine the level of failure severity in spur gearboxes / ONLINE FIRST, 2024. DOI: 10.1002/qre.3578.*

5. *Пиеничный В. В., Сальников А. Ф. Анализ вибрационного состояния редукторов энергоблоков // Вестник АГТУ. Серия: Морская техника и технология. 2019. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-vibratsionnogo-sostoyaniya-reduktorov-energoblokov> (дата обращения: 24.12.2024).*

6. *Мартьянов Д. Ю. Анализ метода вибродиагностики зубчатых редукторов // Современная техника и технологии. 2014. № 10 [Электронный ресурс]. URL: <https://technology.snauka.ru/2014/10/4219> (дата обращения: 11.09.2024).*

7. *Sendlbeck S, Fromberger M, Otto M, Stahl K (2021) Vibration-based gear condition monitoring using an improved section-specific approach without the need of historic reference data. In: 27th International Congress on Sound and Vibration 2021 (ICSV27), pp 1796–1803.*

8. Zhan Y, Makis V (2006) A robust diagnostic model for gearboxes subject to vibration monitoring. *J Sound Vib* 290(3–5):928–955. <https://doi.org/10.1016/j.jsv.2005.04.018>.

9. Götz J, Weinberger U, Siglmüller F, Otto M, and Stahl K (2023) Experimental and theoretical assessment methods of mesh excitation in mechanical drive trains. In: *27th International Congress on Sound and Vibration 2021 (ICSV27)*, 2021, pp 1709–1716.

10. Elasha, F., Ruiz-Cárcel, C., Mba, D., Kiat, G., Nze, I. and Yebra, G. (2014) Pitting detection in worm gearboxes with vibration analysis. *Engineering Failure Analysis*, volume 42: 366–376. <http://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2014.04.028>.

11. Кузин, Е. Г. Мониторинг технического состояния редукторов частотно-регулируемого электропривода шахтных ленточных конвейеров / Е. Г. Кузин, Б. Л. Герике // *Вестник Научного центра по безопасности работ в угольной промышленности*. – 2016. – № 1. – С. 82–88

12. Клишин, В. И. Интеллектуальное обслуживание редукторов горных машин / В. И. Клишин, Б. Л. Герике, Е. Г. Кузин, А. А. Мокрушев // *Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал)*. – 2017. – № 538. – С. 369–392...

13. Сундуков А. Е., Сундуков Е. В., Плотников С. М. К вопросу вибродиагностики изнашивания шестерён редуктора турбовинтового двигателя / *Журнал: Вестник самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С. П. Королёва (национального исследовательского университета) Том: 14Номер: 2 Год: 2015 Страницы: 193–201. DOI: 10.18287/2412-7329-2015-14-2-193-201*.

14. Герике Б. Л., Клишин В. И., Пудов Е. Ю., Кузин Е. Г. Построение системы интеллектуального обслуживания редукторов горношахтного оборудования // *Горный журнал*. – 2017. – № 12. – С. 68–73. <http://dx.doi.org/10.17580/gzh.2017.12.13>.

15. П. Б. Герике, А. Г. Никитин Диагностика планетарных редукторов по параметрам вибрации // *Вестник Научного центра*. 2019. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-planetarnyh-reduktorov-po-parametram-vibratsii> (дата обращения: 24.12.2024).

16. Xingkai Yang, Dongdong Wei, Mingjian Zuo, Zhigang Tian. «Analysis of vibration signals and detection for multiple tooth cracks in spur gearboxes». *Mechanical Systems and Signal Processing*. Accepted 2022. DOI: 10.1016/j.ymsp.2022.109780.

17. Hizarci, B., Ümütlü, R., Ozturk, H. et al. *Vibration Region Analysis for Condition Monitoring of Gearboxes Using Image Processing and Neural Networks*. *Exp Tech* 43, 739–755 (2019). <https://doi.org/10.1007/s40799-019-00329-9>.

18. Cao Hung Phi, Trinh Minh Hoang, and Tran Thanh Tung. 2018. *Analysis Noise Vibration of the Gearboxes using Mathematical Models*. In *Proceedings of the 10th International Conference on Computer Modeling and Simulation (ICCMS '18)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 206–210. <https://doi.org/10.1145/3177457.3177491>.

DOI 10.34660/INF.2026.97.86.139

УДК 620.92

ИССЛЕДОВАНИЕ УЯЗВИМОСТЕЙ ЦИФРОВЫХ РЕЛЕ ЗАЩИТЫ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРЕДНАМЕРЕННЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОМЕХАМ

Жағипаров Еркебұлан Нұрланұлы

старший преподаватель

*Алматинский университет энергетики и связи имени Г. Даукеева,
г. Алматы, Казахстан*

Қосы Нұрасыл Айдосұлы

магистрант

*Алматинский университет энергетики и связи имени Г. Даукеева,
г. Алматы, Казахстан*

***Аннотация.** В данной статье описан перечень технических требований к типам и параметрам испытаний цифровых защитных реле на устойчивость к умышленным разрушительным электромагнитным воздействиям, а также приведен анализ испытательного оборудования, пригодного для использования в лабораторных условиях.*

***Ключевые слова:** Электромагнитные угрозы высокой мощности, высотный электромагнитный импульс, преднамеренные электромагнитные помехи, цифровые защитные реле.*

***Abstract.** This article describes the technical requirements for the types and parameters of tests on digital protection relays to assess their resistance to intentional destructive electromagnetic interference, and provides an analysis of test equipment suitable for use in laboratory conditions.*

***Keywords:** High-power electromagnetic threats, high-altitude electromagnetic pulses, intentional electromagnetic interference, digital protective relays*

Введение

Начнём с рассмотрения роли релейной защиты энергосистемы в государственной инфраструктуре. Она имеет большое значение, поскольку защитные реле, управляющие положением автоматических выключателей, позволяют

получить удалённый доступ для изменения конфигурации электрической сети и умышленного отключения нормально работающей энергосистемы. Старая релейная защита, построенная на электромеханических элементах, такого доступа не предоставляла. Специальные исследования, проведённые американскими специалистами, показали, что электромеханические защитные реле устойчивы даже к электромагнитному импульсу высотного ядерного взрыва [1]. Широкое использование микропроцессорной релейной защиты (или цифровой релейной защиты) привело к резкому (в десятки раз) увеличению уязвимости релейной защиты перед удалёнными разрушительными воздействиями: как кибернетическими, так и электромагнитными [2]. Сегодня это стало совершенно очевидным для организаций, разрабатывающих возможные стратегии. На такие организации работают десятки крупнейших мировых корпораций из разных развитых стран, пытающихся разработать специальные устройства, способные вывести из строя высокочувствительное электронное оборудование современных энергосистем.

Требования к устойчивости релейной защиты (включая устройства защиты от перегрузок) к электромагнитным воздействиям подробно изложены в серии стандартов МЭК 60255. Общие требования к электромагнитной совместимости (ЭМС) описаны в серии стандартов МЭК 61000. Стандарты, идентичные серии 61000, внедрены также в других странах. К сожалению, все эти требования относятся к так называемым непреднамеренным электромагнитным помехам, т.е. воздействиям, генерируемым естественными источниками. Однако преднамеренные электромагнитные помехи, специально генерируемые с целью вывода из строя электронного оборудования, оказывают на оборудование гораздо более сильное воздействие, чем описано в обычных стандартах по ЭМС.

Классификация видов преднамеренных разрушительных электромагнитных воздействий

В англоязычной литературе преднамеренные разрушительные электромагнитные воздействия известны как электромагнитные угрозы высокой мощности и подразделяются на два класса: высотный электромагнитный импульс и преднамеренные электромагнитные помехи. Первый возникает при взрыве ядерного оружия на высоте десятков или сотен километров над землей. Второй генерируется специальным мощным электронным или электрофизическим устройством.

Рис. 1. Спектральная плотность излучения, генерируемого различными источниками

Как видно на рис. 1, молния обладает гораздо более высокой спектральной плотностью, чем даже такие мощные источники излучения, как ядерные взрывы. Однако вся энергия молнии сосредоточена в так называемом ступенчатом лидерном разряде и имеет точечную зону удара, в то время как ЭМИ ЯВ охватывает обширную территорию по всей области (см. рис. 2).

Рис. 2. Зона удара молнии и ЭМИ ЯВ

Модель ядерного взрыва включает три различных типа воздействий, соответствующих трем компонентам электромагнитного импульса: Е1 (ранний этап), Е2 (промежуточный этап), Е3 (поздний этап), см. рис. 3.

Рис. 3. Параметры компонентов высокочастотного ядерного взрыва

E_1 – это самая быстрая и самая короткая (ранневременная) составляющая ЯВ, генерируемая мощным потоком так называемых высокоэнергетических электронов Комптона (продукт взаимодействия γ -лучей мгновенного излучения ядерного взрыва с атомами газа в воздухе) в магнитном поле Земли со скоростью, близкой к скорости света. Такое взаимодействие очень быстрых отрицательных электронов с магнитным полем приводит к возникновению импульса электромагнитной энергии, который далее концентрируется магнитным полем Земли и направляется на поверхность с высоты. Как правило, амплитуда импульса достигает пикового значения в течение 5 наносекунд и снижается вдвое в течение 200 наносекунд. Согласно определению МЭК, полная длительность импульса E_1 может достигать 1 микросекунды (1000 наносекунд). Компонент E_1 обусловлен наиболее интенсивным электромагнитным полем, генерирующим очень высокое напряжение в электрических цепях (оно создает импульсные напряжения до 50 кВ/м при плотности мощности 6,6 МВт на квадратный метр вблизи земли). Компонент E_1 наносит наибольший ущерб электронному оборудованию из-за перенапряжения и пробоя напряжения на р-n-переходах полупроводниковых элементов и изоляции. Обычные разрядники, обеспечивающие эффективную защиту от атмосферного перенапряжения, могут оказаться слишком медленными для защиты оборудования от E_1 , в то время как мощность, рассеиваемая разрядниками, может оказаться слишком малой для поглощения энергии импульсного компонента E_1 , что приведет к разрушению самого разрядника.

E_2 – это промежуточная (по времени) составляющая ЯВ с точки зрения скорости нарастания и длительности. Согласно стандарту МЭК, она длится

от 100 микросекунд до 1 миллисекунды. Эта составляющая имеет значительное сходство с электромагнитным импульсом, генерируемым в атмосфере (в результате молнии). Напряжение поля может достигать 100 кВ/м. Ввиду сходства параметров E2 с параметрами молнии и наличия проверенных технологий молниезащиты считается, что защита от E2 не представляет проблемы. Однако совместное воздействие E1 и E2 создает еще одну проблему: когда E1 разрушает элементы защиты, E2 может легко проникнуть в аппаратуру.

E3 – значительно отличается от двух других компонентов ЯВ. Это очень медленный импульс позднего времени, длящийся десятки и сотни секунд, возникающий в результате сдвига и последующего восстановления магнитного поля Земли. E3 схож с геомагнитными бурями, генерируемыми очень интенсивными солнечными вспышками, то есть с индуцированными геомагнитными токами – токами, протекающими в земле и генерируемыми геомагнитными возмущениями в магнитосфере Земли. Такие токи индуцируются в подземных длинных металлических конструкциях, т.е. трубопроводах, железнодорожных рельсах, кабелях. Напряжение индуцированного поля может достигать 1 В/км. С точки зрения испытаний электронных устройств далее рассматривается только компонент E1, поскольку он является наиболее мощным и опасным для электронных устройств.

Существуют два типа преднамеренных электромагнитных помех:

1. Направленное узкополосное и сверхширокополосное электромагнитное излучение (микроволны высокой мощности). Этот тип излучения может генерироваться:

- генераторами непрерывного действия с фиксированными частотами;
- генераторами, излучающими пакеты высокочастотных импульсов с частотой пакетов от сотен герц до десятков килогерц (см. рис. 4);
- генераторами, излучающими импульсы в сверхширокополосном диапазоне частот от десятков мегагерц до сотен гигагерц
- генераторами, излучающими высокочастотные сигналы с затухающей амплитудой (см. рис. 4)
- генераторами импульсов с излучаемой пиковой мощностью от десятков мегаватт до нескольких гигаватт. Такие генераторы посылают очень короткие импульсы в диапазоне нано- и субнаносекунд (от единицы до десятков наносекунд) и субнанодиапазоне (импульсы длительностью от десятков до сотен пикосекунд) при частоте 0,1–10 кГц и выше.

2. Импульсное электромагнитное излучение, генерируемое взрывными источниками радиочастотного электромагнитного излучения (РЧЭИ); большинство из них построены на основе генераторов с компрессией магнитного потока, работающих на взрывной накачке, которые генерируют мощные (1 ГВт) короткие импульсы продолжительностью менее 1 наносекунды

с частотой принимаемого излучения от сотен МГц до сотен ГГц в одном импульсе.

Рис. 4. Несколько типов сигналов, генерируемых источниками преднамеренных электромагнитных помех: а – пакеты высокочастотных импульсов одинаковой амплитуды; б – высокочастотные импульсы с затухающей амплитудой, повторяющиеся с частотой в несколько кГц.

В отличие от вышеуказанных классификаций, высокомошные микроволны делит преднамеренные электромагнитные помехи на четыре типа, основываясь на другом принципе:

а) Мобильный/платформенный источник РЧЭИ – источник РЧЭИ, как правило, излучает поля в направлении оборудования целевого объекта инфраструктуры из зоны, не контролируемой этим объектом, например, снаружи огороженной территории. В данной ситуации более вероятен источник, установленный на грузовике, чем переносной источник, поскольку мощность, необходимая для создания эффективных уровней поля на предполагаемой цели с безопасного расстояния, требует использования большого и тяжелого устройства. Также возможны воздушные источники.

б) Переносной источник РЧЭИ – переносной источник РЧЭИ можно пронести внутрь объекта-цели, спрятав под одеждой или внутри портфеля, сумки или даже банки с газировкой. Близость к целевой электронике может сделать небольшой источник даже более опасным, чем более крупный, расположенный на большем расстоянии, поскольку в этом случае экранирование и затухание на расстоянии обходятся.

с) Источник РЧЭИ с кондуктивным воздействием – источник РЧЭИ может напрямую подавать энергию в проводник, ведущий к объекту инфраструктуры, например в линии электропередачи или связи. Это может осуществляться как снаружи, так и изнутри объекта.

д) Источник РЧЭИ на основе снаряда – Источник РЧЭИ на основе снаряда облучает весь объект электромагнитным импульсом. Это также вызывает прохождение больших импульсных токов в объект через внешние проводники, такие как линии электропередачи или связи, водопроводы и т. д.

Для вышеуказанных источников РЧЭИ стандарт МЭК указывает максимальную излучаемую мощность антенны в 1 ГВт на квадратный метр, ограниченную пробиваемостью воздуха в 1 МВт на метр. Следует отметить, что многие другие литературные источники указывают другие значения пробиваемости способности воздуха в нормальных климатических условиях: 2–3 МВт на метр. Кроме того, импульсное напряжение разряда в воздухе еще больше увеличивается и превышает номинальное значение для переменного напряжения частотой 50 Гц даже в неоднородных электрических полях. Отношение амплитуды импульсного пробивающего напряжения к напряжению частотой 50 Гц называется «импульсным коэффициентом». Для неоднородных электрических полей = 1,1–1,3. Однако следует учитывать, что при низком давлении воздуха (в высокогорных районах) или при наличии в воздухе пыли и паров (тумана) пробиваемость воздуха может быть значительно ниже.

Рис. 5. Генератор сверхширокополосных импульсов с пиковой излучаемой мощностью 3,4 ГВт, разработанный Институтом высокотоковой электроники Сибирского отделения Российской академии наук

В 1989 году Лаборатория ВВС США на авиабазе Киртланд (Альбукерке, Нью-Мексико) разработала источник РЧЭИ с излучаемой мощностью 7,5 ГВт, построенный на так называемых виркаторах (генераторах с виртуальным катодом), работающих при напряжении 4 МВ и токе 80 кА [4]. С тех пор конструкция виркататора была значительно усовершенствована, его мощность была увеличена до 40 ГВт, а также повышена эффективность.

ПАРАМЕТРЫ ИСПЫТАНИЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОТНЫМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИМПУЛЬСАМ

Согласно стандарту 61000–4–25 испытания электронных устройств на устойчивость к импульсным электромагнитным помехам должны состоять из двух этапов: испытания на излучаемую помехоустойчивость и испытания на проводимую помехоустойчивость. Последнее можно разделить на два типа: импульсные напряжения, прикладываемые к входам устройства, и импульсные токи, индуцируемые в длинных проводах и кабелях. Чтобы определить конкретные нормы испытаний, сначала необходимо выбрать одну из шести концепций испытаний. Такие концепции определены в стандартах 61000–2–11 и 61000–5–3.

Рис. 6. Характеристика электромагнитного излучения в соответствии со стандартами IEC 61000–2–9, IEC 61000–2–10, IEC 61000–2–11

Концепция может быть выбрана для устройств, расположенных в железобетонных или кирпичных конструкциях, оборудованных системой молниезащиты и не имеющих специальных защитных фильтров. Данная концепция обеспечивает ослабление электромагнитного излучения за счет конструкции здания на 20 дБ в диапазоне частот от 100 кГц до 30 МГц.

Для выбранной концепции и компонента E1 напряжение электрического поля излучения, воздействующего на испытуемый объект, устанавливается на уровне 5 кВ/м, а напряжение магнитного поля – на уровне 13,3 А/м. Для справки: в деревянных зданиях, не ослабляющих электромагнитное излучение, напряжение электрического поля составляет 50 кВ/м. Для той же концепции и компонента E2 напряжение электрического поля устанавливается

на 10 В/м, а напряжение магнитного поля – на 0,08 А/м. Параметры импульса электромагнитного излучения описаны в стандартах 61000–2–9, 61000–2–10, 61000–2–11: время нарастания импульса (фронт нарастания) составляет 2,5 наносекунды, ширина импульса – 25 наносекунд, а форма импульса соответствует показанной на рис. 6.

На следующем этапе мы выбираем уровень испытаний для проверки проводимой помехоустойчивости в соответствии со стандартом 61000–4–25. Для выбранной концепции 2b, если к испытываемому объекту подключены открытые провода, мы выбираем уровень испытаний E8 (для обеспечения нормальной вероятности помехоустойчивости объекта 50%) или E9 (для обеспечения вероятности 99%). Уровень E8 обеспечивает устойчивость испытываемого объекта к импульсному напряжению 8 кВ, а уровень E9–16 кВ. Вероятность 50% считается нормальной в рамках стандарта и может использоваться для бытовой техники.

Так называемый быстрый электрический переходный процесс – быстрый импульс (параметры этого импульса, за исключением амплитуды испытательного напряжения) и методы испытаний описаны в стандарте IEC 61000–4–4, см. рис. 7, считается импульсом испытательного напряжения при испытании на проводимую помехоустойчивость.

Рис. 7. Быстрый электрический импульс – быстрый импульс (IEC 61000–4–4).

Что касается оборудования для испытаний на проводимую помехоустойчивость (электрические быстрые переходные процессы), то ситуация здесь более сложная (см. рис. 7). Ранее генераторы с требуемым уровнем входного напряжения 8 кВ производились компаниями TESEQ, Kentech Instruments Ltd. (см. табл. 1) на основе вакуумных или газонаполненных искровых разрядников. После изобретения мощных полупроводниковых силовых элементов транзисторов эти три компании прекратили производство генераторов на основе искрового разрядника, поскольку импульсы, генерируемые транзисторами, были гораздо стабильнее, чем импульсы, генерируемые искровым разрядником. К сожалению, повышение стабильности генерируемых импульсов сопровождалось снижением их амплитуды.

Таблица 1. Максимальная амплитуда импульса выходного напряжения с формой сигнала 5/50 нс для некоторых типов генераторов

Тип генератора EFT	Производитель	Максимальная амплитуда импульса выходного напряжения, кВ
PEFT 8010	Haefely Technology	7,3
NSG 2025	TESEQ	8
J0101031/3	Kentech Instruments Ltd.	8
EFT 500N8	EMTEST	7
EFT 6501	Schaffner	4,4
EFT-4060B	Shanghai Yi PaiElectromagneticTechn.	6,6
EFT500	Suzhou 3 Ctest Electronic Co	5

Наши исследования подтвердили, что на сегодняшний день на рынке отсутствуют генераторы EFT, отвечающие стандартным требованиям к амплитуде импульса (8 кВ). Генераторы типа PEFT 8010, производимые шведской компанией Haefely EMC Technology, имеют амплитуду импульса, наиболее близкую к требуемому значению (см. рис. 8).

Рис. 8. Генератор импульсных перенапряжений типа REFT 8010 с максимальной амплитудой импульса 7,3 кВ производства компании Naefely EMC Technology (Швеция): 1 – вид спереди(верхний), 2 – вид сзади (нижний)

Заключение

В дополнение к полному набору стандартных испытаний на электромагнитную совместимость для проверки устойчивости к помехам требуется проведение испытаний тремя типами воздействий:

1) Импульсное электромагнитное излучение с временем нарастания импульса 2 наносекунды, длительностью импульса 25 наносекунд и напряжением поля 5–50 кВ/м.

2) Импульсное электромагнитное излучение с временем нарастания импульса 100 пикосекунд, шириной импульса 1 наносекунда, частотой импульсов 1 МГц и напряжением поля 10 кВ/м.

3) Быстрый импульс 5/50 наносекунд (EFT) с амплитудой импульса 8 кВ для испытания на проводимую помехоустойчивость, приложенный к входам DPR.

На рынке имеются компактные испытательные устройства с параметрами, достаточно близкими к требуемым. Они позволяют организовать специализированные лаборатории для испытаний современных устройств релейной защиты и других типов так называемой промышленной критически важной электронной аппаратуры на устойчивость к преднамеренным разрушительным электромагнитным воздействиям. Стоимость комплекта оборудования для такой лаборатории может составить 500 000 долларов США.

Список литературы

1. Barnes P. R., McConnell B. W., Van Dyke J. W. *Electromagnetic Pulse Research on Electric Power Systems: Program Summary and Recommendations.* – Oak Ridge National Laboratory, No. ORNL-6708, 1993.
2. Гуревич В. И. *Уязвимость микропроцессорных реле защиты. Проблемы и решения.* Москва, «Инфра-Инженерия», 2014, 256 с.

3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ НА МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ УСТРОЙСТВА РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozniknovenie-i-vliyanie-elektromagnitnyh-pomeh-na-mikroprotsessornye-ustroystva-releynoy-zaschity/>

4. Guanqi Niu. *Analysis and Protection of Electromagnetic Interference in the Industrial Field*. URL: <https://clck.ru/3PKHou>

5. *Analysis of the Effects of Harmonics on a Digital Protective Relay Operation* JAKUB JEDRZEJCZAK, GEORGE J. ANDERS, PRZEMYSŁAW SEKALSKI

6. Гуревич В. И. Проблемы стандартизации в области устройств релейной защиты. «Компоненты и технологии», 2012, № 1, с. 6–9.

7. Сверхмощные многоволновые микроволновые генераторы – кандидатская диссертация. Кошелев В. И., 01.04.04, Томск, 1990.

8. Генерация мощного микроволнового излучения на основе высокоточных наносекундных электронных пучков – кандидатская диссертация. Коровин С. Д., 01.04.04, Томск, 1990.

9. Теоретические и экспериментальные методы оценки устойчивости конечных устройств к сверхширокополосным электромагнитным импульсам -кандидатская диссертация. Акбашев Б. Б., 05.12.13, Москва, 2005.

DOI 10.34660/INF.2026.98.57.063

ВНЕДРЕНИЕ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ ЗАПУСКЕ ЗАВОДА ЗГР НА ТЕНГИЗСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Жандали Еркин Максотулы

магистр

Дюсембин Ербол Ануарбекович

ассоциированный профессор

Торгаев Абиш Алипович

магистр технических наук

ALT университет им. М.Тынышпаева

***Аннотация.** В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы охраны труда и промышленной безопасности (HSE) при запуске завода третьего поколения (ЗГР) на Тенгизском месторождении. Проведён анализ текущего состояния системы безопасности, выявлены ключевые недостатки и предложены мероприятия по переходу к риск-ориентированной модели управления в соответствии с международными стандартами ISO 45001 и ISO 14001. Представлены ожидаемые результаты внедрения, включая снижение производственного травматизма и повышение экологической устойчивости.*

***Ключевые слова:** охрана труда, HSE, ISO 45001, риск-ориентированный подход, PTW, LOTO, ESG, промышленная безопасность, Тенгиз.*

Введение

Современные нефтегазовые проекты характеризуются высокой сложностью технологических процессов и повышенными рисками для здоровья работников и окружающей среды. Запуск завода ЗГР на Тенгизском месторождении требует внедрения эффективной системы управления охраной труда и экологической безопасностью, соответствующей международным стандартам.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью перехода от формального соблюдения требований безопасности к интегрированной системе управления рисками.

Научная новизна работы заключается в комплексной оценке практических мер HSE на реальном международном проекте и разработке предложений на основе лучших мировых практик.

Практическая значимость состоит в возможности применения результатов для совершенствования систем безопасности на аналогичных промышленных объектах Казахстана.

Анализ текущего состояния системы HSE

Проведённый анализ показал, что действующая система охраны труда соответствует базовым требованиям законодательства Республики Казахстан, однако не в полной мере отвечает требованиям международных стандартов.

Выявленные недостатки:

- формальный подход к проведению инструктажей;
- недостаточная эффективность системы наряд-допуска (PTW);
- слабая интеграция системы блокировки источников энергии (LOTO);
- отсутствие цифровой системы учёта инцидентов;
- низкий уровень развития поведенческой безопасности (BBS).

Таким образом, система носит преимущественно реактивный характер и требует модернизации.

Анализ текущего состояния HSE

Таблица 1 – Оценка текущего уровня системы безопасности

Критерий	Текущее состояние	Оценка (1–5)
Инструктажи	Формальный характер	2
PTW	Частично эффективна	3
LOTO	Ограниченное применение	2
Учет инцидентов	Отсутствует цифровизация	2

Средний уровень зрелости системы: 2.2 / 5

Разработка мероприятий по совершенствованию системы HSE (модель «ГО-ВЕ»)

Внедрение риск-ориентированного подхода

Предлагается переход к проактивной модели управления рисками, включающей:

- **HIRA** (идентификация опасностей и оценка рисков);
- **Bow-Tie анализ** (анализ причин и последствий);
- использование **матрицы рисков 5×5**.

Дополнительно вводятся:

- ежедневные **risk briefings**;
- обязательный **JSA (Job Safety Analysis)** перед началом работ;
- цифровые системы учета и мониторинга рисков.

Данный подход позволит системно управлять опасностями и предотвращать инциденты.

Совершенствование PTW, LOTO и системы инструктажей**Система PTW (Permit to Work):**

- внедрение цифровых разрешений;
- контроль пересечения опасных работ;
- интеграция с диспетчерскими системами.

Система LOTO:

- обязательная изоляция всех источников энергии;
- использование персональных замков;
- ведение журнала блокировок.

Инструктажи:

- переход от формального обучения к практико-ориентированному;
- внедрение ежедневных **toolbox talks** (коротких инструктажей перед работой).

Экологическая безопасность

В рамках устойчивого развития предлагаются следующие меры:

- внедрение систем пылеулавливания;
- переработка производственных отходов;
- снижение выбросов CO₂;
- постоянный мониторинг состояния воды и почвы.

Внедрение системы экологического менеджмента позволит:

- снизить экологические риски;
- повысить ESG-показатели компании;
- обеспечить устойчивость производства.

Таблица 6 – Экологические меры

Направление	Мероприятие	Эффект
Пыль	Фильтрация	-35 % выбросов
Отходы	Переработка	-25 % отходов
Энергия	Энергоэффективность	-15 % затрат
Вода	Мониторинг	Снижение загрязнений

Оценка эффективности внедрения**Расчёт рисков (пример)**

Таблица 4 – Оценка ключевых рисков

Опасность	Вероятность	Последствие	Риск (P×S)	Уровень
Работа на высоте	4	5	20	Критический
Работа с ГПИМ	3	5	15	Высокий
Электрооборудование	3	4	12	Высокий

Пылевое воздействие	4	3	12	Высокий
Химические вещества	2	4	8	Средний

Градация рисков

Значение риска	Категория	Действия
1–5	Низкий	Контроль
6–10	Средний	Снижение
11–15	Высокий	Немедленные меры
16–25	Критический	Остановка работ

Снижение травматизма и производственных рисков

Ожидаемые результаты:

- снижение показателя LTI (Lost Time Injury) до 60 %;
- уменьшение количества инцидентов с грузоподъемными механизмами;
- повышение уровня культуры безопасности.

Ключевым результатом является переход от реактивной к проактивной системе управления безопасностью.

Экологическая эффективность и устойчивое развитие

После внедрения мероприятий ожидается:

- снижение пылевых выбросов до 35 %;
- сокращение объёмов отходов;
- повышение энергоэффективности;
- соответствие ESG-стандартам.

Проект формирует основу для внедрения принципов «зелёного производства».

Проведённое исследование показало, что существующая система HSE требует существенной модернизации.

В ходе работы:

- выполнен анализ текущего состояния системы безопасности;
- выявлены ключевые производственные риски;
- разработан комплекс мероприятий по совершенствованию;
- предложена модель перехода к стандартам ISO 45001 и ESG-ориентированному управлению.

Оценка эффективности

Производственная безопасность

Таблица 7 – Сравнительный анализ

Показатель	До	После	Изменение
LTI	10	4	-60 %

Инциденты	25	12	-52%
Нарушения РТВ	40	15	-62%

ESG-показатели

Показатель	Улучшение
Выбросы CO ₂	-20%
Пыль	-35%
Энергоэффективность	+15%
ESG рейтинг	Рост

Полученные результаты подтверждают, что переход к риск-ориентированной модели обеспечивает значительное снижение травматизма и повышение устойчивости производства. Ключевым фактором является цифровизация и интеграция всех элементов HSE.

По итогам проведённых мероприятий при запуске завода 3 GP можно сделать вывод о том, что эффективная система охраны труда должна базироваться на риск-ориентированном подходе, цифровизации процессов и формировании культуры безопасности.

Практическая реализация предложенных мер позволит значительно повысить уровень безопасности труда и экологической устойчивости на крупных промышленных объектах Казахстана.

Список литературы

1. ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems
2. ISO 14001:2015 Environmental Management Systems
3. Закон Республики Казахстан «Об охране труда»
4. Правила промышленной безопасности Республики Казахстан
5. HSE Management Guidelines (Shell, Chevron)

АДАПТИВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ В ПОТОКОВОМ ВИДЕОАНАЛИЗЕ НА ОСНОВЕ МЕХАНИЗМОВ ВНИМАНИЯ

Манзюк Николай Юрьевич

аспирант, ассистент

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина

***Аннотация.** В работе рассматривается подход к повышению эффективности интеллектуального видеоанализа с помощью дополнения базы информативных признаков и использования их в механизме внимания системы. Актуальность предлагаемого подхода состоит в том, что использование постоянно обновляемой базы признаков при анализе наблюдаемого действия дает возможность реализовать анализ сразу в нескольких временных масштабах. Пространственное внимание само по себе делает акцент на наиболее информативной области кадра, сокращая время обработки кадровых последовательностей, тогда как анализ наблюдаемого действия во времени делает этот метод более высокоуровневым, позволяя выделять целые фрагменты видеопотока, представляющие интерес для наблюдателя.*

Данные, получаемые моделью таким образом, могут быть использованы для формирования статистики или ситуационных паттернов нормального поведения, а также делают возможным дальнейший семантический вывод модели с поправкой на контекст.

***Ключевые слова:** потоковый видеоанализ; интеллектуальный мониторинг; механизмы внимания; охранная система; информативные признаки; хранилище признаков; компьютерное зрение; нейронные сети; обнаружение аномалий; адаптивная модель.*

***Annotation.** The paper considers an approach to improving the effectiveness of intelligent video analysis by supplementing the database of informative features and using them in the attention mechanism of the system. The relevance of the proposed approach lies in the fact that the use of a constantly updated database of features in the analysis of the observed action makes it possible to implement the analysis at once on several time scales. Spatial attention itself focuses on the most informative*

area of the frame, reducing the processing time of frame sequences, while analyzing the observed action over time makes this method more high-level, allowing you to select entire fragments of the video stream that are of interest to the observer.

The data obtained by the model in this way can be used to generate statistics or situational patterns of normal behavior and also make possible further semantic inference of the model adjusted for context.

Keywords: streaming video analysis; intelligent monitoring; attention mechanisms; security system; informative features; feature storage; computer vision; neural networks; anomaly detection; adaptive model.

Цель данной работы является описание разработанного подхода к адаптивному обновлению информативных признаков в интеллектуальной системе видеомониторинга на основе механизмов внимания, позволяющего повысить устойчивость модели к изменяющимся условиям наблюдения и обеспечить более обоснованное принятие решений при анализе потокового видео.

Методология заключается в:

- выделении информативных признаков видеопотока через механизм внимания;
- обновлении хранилища признаков сцены;
- коррекция процесса принятия решения с учетом накопленных признаков.

Результаты работы:

- обновление представления системы выполняется по признакам, усиленным механизмом внимания;
- уменьшение влияния незначительных изменений пространства наблюдения;
- формирование принципа совместной работы двух архитектурных нововведений, а именно механизма потокового внимания в пространстве обновляемых признаков.

Область применения результатов:

- системы безопасности охраняемых объектов;
- контроль действий персонала, а также периметра технологических зон и производственных площадок;
- выявление внештатных ситуаций, поддержка диспетчерских центров;
- аналитические платформы, промышленная безопасность.

Признаки, извлекаемые из видеок кадров при анализе видеопотока, имеют различную значимость. Механизм внимания позволяет выделять наиболее информативные области кадра и временные фрагменты последовательностей, а обновление параметров наблюдения способно обеспечить донастройку модели под фактические условия наблюдения.

В одном мини-клипе, обрабатываемом моделью, может содержаться некоторое количество кадров, как правило не очень большое. Однако полный анализ всего кадрового пространства очень затратен с точки зрения ресурсов и времени, из-за чего и может приводить к значительному отставанию результатов работы модели от ситуации в динамике.

Решением этой проблемы стали механизмы пространственного внимания, описанные в работах [1], [2], [3]. Разработчики на тестах показывают, насколько более эффективным и быстрым становится процесс анализа при использовании данного метода. Однако, при работе с механизмами внимания, следует понимать, что они не являются универсальным средством для понимания моделью происходящего в кадре, а лишь облегчают анализ, выделяя ту область пространства, в которой происходит само действие.

Для того, чтобы модель могла полноценно классифицировать наблюдение, ей необходимо предоставить информацию о том, как развивались события до момента, в котором произошло аномальное событие. Также это важно и для самого факта детекции аномалии, так как при различных вводных, одно и то же наблюдение может быть классифицировано по-разному, из-за чего модель может принять за аномалию похлопывание человека по плечу или использование инструмента по его прямому назначению [4], [5].

Эту проблему призвана решить статистика нормального поведения, которая формирует представление модели об условном «нормальном» течении событий. А чтобы отследить действие в динамике, модели необходимо оперировать к тем признакам, которые уже ранее были получены ей из предыдущих наблюдений и относились к тем же объектам, действие которых она анализирует в данный момент.

Так как процессы могут занимать различную длительность, следует использовать несколько временных масштабов для того, чтобы повысить качество их распознавания.

Для этой цели формируется подуровень хранения информативных признаков, в котором сосредоточена информация о наблюдениях с метками принадлежности (идентификаторами) к некоторым объектам и времени.

Далее, алгоритм работает по принципу обратной связи, корректируя свое представление о событии с учетом новых вводных. На основе сравнения собственной степени уверенности в полученном выводе и весовых коэффициентах, регулирующих то, насколько хуже отреагировать на неправильно истолкованное событие, нежели пропустить потенциально опасное, принимается решение о типе события и генерации тревожного сигнала [5].

В формализованном виде это можно представить, как:

$$x_t = F_\theta(I_t),$$

где F_θ – модель извлечения признаков, I_t – кадр видеопотока в момент времени t а x_i – признаковое описание кадра.

Далее применяется механизм внимания:

$$a_i = A_i(x_i),$$

где a_i – веса значимости признаков, а A_i – функция внимания по признакам. Итоговое представление кадра z_i можно записать через поэлементное умножение признаков на веса внимания:

$$z_i = a_i \times x_i,$$

Таким образом, в дальнейшую обработку передаются те признаки, которые кажутся модели наиболее значимыми.

Формируются базы информативных признаков с распределением по времени:

$$M_t = \{z_1, z_2, \dots, z_k\},$$

где M_t – состояние одного хранилища признаков в момент времени t .

Обновление хранилища выполняется с учетом новых признаков, выделенных механизмом внимания через функцию забывания:

$$M_t = (1 - \lambda)M_{t-1} + \lambda z_t,$$

где $\lambda \in [0, 1]$ – коэффициент обновления памяти.

Модель изменяет внутреннее представление о сцене преимущественно по тем признакам, которые были признаны значимыми.

Непосредственно в принятии решения о наличии потенциального инцидента также участвует контекстный вектор и порог:

$$p_t = P(y_t | z_t, M_t, C_t),$$

$$d_t = \begin{cases} 1, & p_t \geq \tau_t, \\ 0, & p_t < \tau_t, \end{cases}$$

где p_t – вероятность тревожного события, y_t – метка события, C_t – контекст наблюдения, τ_t – текущий порог принятия решения, а уровень d_t – наличие или отсутствие тревожного события.

Таким образом, в работе рассмотрен подход к совместному использованию механизма внимания и адаптивного обновления информативных признаков. Предложенная логика обработки видеопотока позволяет построить гибкую модель, учитывающую значимость фактической пространственной области и анализирующую динамику происходящего на сцене. Предложенный метод может рассматриваться как один из способов повышения устойчивости и практической применимости систем интеллектуального видеомониторинга.

Список литературы

1. Arkin E. et al. A survey: object detection methods from CNN to transformer // *Multimedia Tools and Applications*. – 2023. – Т. 82. – № . 14. – С. 21353–21383.
2. Hendria W. F. et al. Combining transformer and CNN for object detection in UAV imagery // *ICT Express*. – 2023. – Т. 9. – № . 2. – С. 258–263.
3. Liu Z. et al. Swin transformer: Hierarchical vision transformer using shifted windows // *Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision*. – 2021. – С. 10012–10022.
4. Манзюк Н. Ю., Алетдинова А.А Алгоритм адаптивного обучения с обратной связью для модели интеллектуального мониторинга с использованием камер видеонаблюдения // *Естественные и технические науки*. – 2025. – № . 4. – С. 36–40.
5. Манзюк Н. Ю. Подход к созданию адаптивной модели охранной системы интеллектуального мониторинга с использованием камер видеонаблюдения // *Сборник научных трудов международной научно-практической конференции молодых ученых «искусственный интеллект – возможности практического применения»*. – Алматы: национальная государственная книжная палата республики Казахстан, 2024. – С. 60–63.
6. Слипченко А. В. Прогнозирование временных рядов на основе метода скользящего окна и архитектуры трансформера // *Прикладная статистика и искусственный интеллект / Applied Statistics and Artificial Intelligence*. – 2025. – № . 2. – С. 1–10.
7. Осипов Г. С. Динамические интеллектуальные системы // *Искусственный интеллект и принятие решений* – № 1. – 2008. – С. 47–54.
8. Li Q., Yang R., Xiao F., Bhanu B., Zhang F. Attention-based anomaly detection in multi-view surveillance videos // *Knowledge-Based Systems*. – 2022. – Vol. 252. – Article 109348. – DOI: 10.1016/j.knosys.2022.109348.

DOI 10.34660/INF.2026.99.75.103

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО РАДИОПОКРЫТИЯ LTE И 5G NR В НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ GPON DAS

Жүніс Ажар Ернарқызы

магистрант

Satbayev University

Таштай Ерлан

кандидат технических наук, ассоциированный профессор,

заведующий кафедрой

Satbayev University

Мүбәрак Батырхан Еремекұлы

технический директор

RTEL Group, Алматы, Казахстан

Аннотация. В статье рассматривается оценка внутреннего радиопокрытия LTE B3 и NR N77 в офисно-производственном помещении площадью 710 м² при внедрении распределённой антенной системы GPON DAS. Исследуемая среда имеет неоднородную структуру, включающую строительные перегородки, витражные и стеклянные ограждения, производственное оборудование и зоны локального экранирования. Такая конфигурация приводит к неравномерному распределению радиосигнала: наружный сигнал сохраняется преимущественно в краевых зонах, но существенно ослабляется в глубине помещения. Для оценки эффекта GPON DAS разработана двумерная материал-ориентированная модель радиопланирования, учитывающая геометрию помещения, рабочую частоту, потери распространения, внутренние препятствия и контрольные измерения до и после установки системы. Расчёты выполнены для LTE B3 на частоте 1,8152 ГГц и NR N77 на частоте 3,74016 ГГц. Для состояния после внедрения DAS применена модель совокупного покрытия, в которой итоговый уровень RSRP определяется максимальным вкладом между остаточным наружным сигналом и сигналом внутреннего RU. Результаты моделирования показали, что для NR N77 медианное значение RSRP повысилось с -95,55 дБм до -78,64 дБм, а доля зоны отказа по критерию RSRP < -110 дБм снизилась с 31,22% до 3,17%. Для LTE B3 медианное значение RSRP повысилось с -90,55 дБм до -83,69 дБм, а доля зоны отказа снизилась с 19,18% до 1,72%.

Ключевые слова: GPON DAS, внутреннее радиопокрытие, LTE B3, NR N77, RSRP, 5G NR, потери распространения, материал-ориентированная модель, распределённая антенная система.

1. Введение

Качество внутреннего радиопокрытия мобильных сетей определяется не только параметрами базовой станции, но и потерями проникновения сигнала внутрь здания, внутренними перегородками, строительными материалами, глубиной расположения абонента и наличием локальных зон экранирования. Для сетей 5G NR эта задача становится особенно значимой в диапазонах выше 3 ГГц, где возрастает чувствительность радиоканала к материалам, не прямой видимости, блокировке и пространственной неоднородности среды [1], [5].

В 3GPP TR 38.901 для диапазона частот 0,5–100 ГГц определены модели радиоканала, включающие потери распространения, вероятность состояний прямой и не прямой видимости LOS/NLOS, потери проникновения снаружи внутрь здания, теневое замирание и пространственную согласованность параметров канала [1]. Для настоящей работы эти положения используются как методическая основа, поскольку исследуемое помещение относится к сложной офисно-производственной среде, а не к идеализированному открытому офису.

Диапазон NR N77 относится к FR1 и в 3GPP TS 38.104 задан как полоса 3,3–4,2 ГГц [2]. В работе рассматривается частота 3,74016 ГГц, соответствующая диапазону n77. Для LTE B3 используется частота 1,8152 ГГц. Сравнение этих радиослоёв позволяет оценить частотно-зависимый характер деградации внутреннего покрытия: LTE B3 имеет более благоприятные условия проникновения внутрь здания, тогда как NR N77 сильнее зависит от материалов, зон оборудования и глубины помещения [5], [7].

Цель работы – исследовать влияние GPON DAS на качество внутреннего радиопокрытия LTE и 5G NR в неоднородной офисно-производственной среде с учётом частотных, пространственных и материал-ориентированных факторов распространения радиосигнала.

2. Объект исследования и исходные данные

Объектом исследования является офисно-производственное помещение площадью 710 м². Внутренняя структура помещения включает офисные зоны, витражные и стеклянные ограждения, перегородки из ГКЛ, бетонные элементы, серверную зону, производственное оборудование и станки. Такая конфигурация формирует выраженную пространственную неоднородность радиопокрытия.

До внедрения GPON DAS наружный сигнал, проникающий внутрь здания, сохранялся преимущественно в краевых зонах. В центральной

и производственной части помещения уровень сигнала снижался из-за глубины проникновения, внутренних препятствий и экранирующего влияния оборудования. После внедрения GPON DAS в помещении был размещён внутренний удалённый радиомодуль RU, обеспечивающий локальное переизлучение сигнала внутри здания.

Рисунок 1 – Геометрическая модель помещения с классификацией материалов, зон экранирования и положением RU

В исследовании рассматриваются два радиослоя, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1. Параметры радиослоёв, использованных при моделировании

Радиослой	Частота	Полоса	Назначение
LTE B3	1,8152 ГГц	20 МГц	слой 4G
NR N77	3,74016 ГГц	100 МГц	слой 5G NR

Для калибровки модели использованы контрольные измерения, выполненные на объекте до и после установки GPON DAS. Для LTE B3 до внедрения системы зафиксирован уровень RSRP –102 дБм при SINR 11 дБ, после внедрения GPON DAS – RSRP –70 дБм при SINR 13 дБ. Для NR N77 до внедрения DAS устойчивый внутренний доступ отсутствовал, после установки системы зафиксирован уровень RSRP –49 дБм при SINR 11 дБ.

3. Методика моделирования

Модель построена как двумерная материал-ориентированная модель радиопланирования. Для каждой расчётной точки помещения определяется уровень RSRP с учётом рабочей частоты, базовых потерь распространения, внутренних препятствий, зон дополнительного экранирования и калибровки по контрольным измерениям. Общая форма расчёта уровня сигнала задаётся выражением:

$$RSRP_b(x, y) = P_{0,b} - PL_b(d, f) - \sum_{i=1}^N L_i(f, m_i) - L_{zone}(x, y) + \Delta_b, \quad (1)$$

где $RSRP_b(x, y)$ – расчётный уровень сигнала для радиослоса (b) в точке ((x, y));

$P_{0,b}$ – эквивалентный исходный уровень сигнала;

$PL_b(d, f)$ – базовые потери распространения;

$L_i(f, m_i)$ – потери на i-м препятствии с материалом (m_i);

$L_{zone}(x, y)$ – добавочные потери в зонах оборудования, серверной или плотной внутренней застройки;

Δ_b – калибровочное смещение по контрольным измерениям.

В качестве методической основы использована логика 3GPP TR 38.901. Для сценария Indoor Office в условиях прямой видимости используется модель InH LOS:

$$PL_{InH-LOS} = 32.4 + 17.3 \log_{10}(d_{3D}) + 20 \log_{10}(f_c), \quad (2)$$

где d_{3D} – трёхмерное расстояние между передатчиком и приёмником в метрах;

f_c – несущая частота в ГГц [1]. Для условий непрямой видимости используется NLOS-представление:

$$PL_{InH-NLOS} = \max(PL_{InH-LOS}, PL'_{InH-NLOS}) \quad (3)$$

В данной работе эти зависимости применяются как крупномасштабная основа расчёта. Влияние конкретной планировки помещения вводится через материал-ориентированные потери на внутренних перегородках и зонах экранирования. Такой подход согласуется с исследованиями indoor-каналов, где показано, что потери проникновения и распространения зависят от материала и возрастают с частотой [3], [5].

До внедрения DAS основным является наружный сигнал, проникающий внутрь здания. В терминологии 3GPP такой случай соответствует сценарию outdoor-to-indoor, O2I [1]. Для него суммарные потери задаются выражением:

$$PL_{noDAS}(x, y) = PL_{outdoor} + PL_{O2I} + PL_{indoor-depth} + \sum L_{internal} \quad (4)$$

где $PL_{outdoor}$ – потери на наружном участке распространения;

PL_{O2I} – потери проникновения через внешнюю оболочку здания;

$PL_{indoor-depth}$ – потери, зависящие от глубины расположения точки внутри помещения;

$L_{internal}$ – дополнительные потери на внутренних перегородках и препятствиях.

После внедрения GPON DAS в помещении появляется внутренний источник сигнала – RU. Для поля от RU используется выражение:

$$RSRP_{DAS}(x, y) = P_{RU,b} - PL_{RU,b}(d, f) - \sum_{i=1}^N L_i(f, m_i) - L_{zone}(x, y) + \Delta_{RU,b}. \quad (5)$$

Итоговое покрытие после внедрения DAS не должно определяться только полем RU. В краевых зонах сохраняется остаточный наружный сигнал, а в центральной зоне основным становится вклад внутреннего RU. Поэтому after-DAS состояние описывается как совокупное покрытие:

$$RSRP_{after,total}(x, y) = \max(RSRP_{noDAS}(x, y), RSRP_{DAS}(x, y)) \quad (6)$$

Данная формула реализует принцип выбора доминирующего вклада радиосигнала в каждой расчётной точке помещения. После внедрения DAS итоговый уровень RSRP определяется не только полем внутреннего RU, но и остаточным наружным сигналом, сохраняющимся в краевых зонах здания. Такой подход корректно описывает состояние покрытия после установки системы и предотвращает расчётное занижение уровня сигнала на периферийных участках помещения. Для оценки покрытия используются три показателя: медианное значение RSRP, доля площади с уровнем не ниже –95 дБм и доля зоны отказа. Зона отказа определяется условием:

$$Outage = (x, y): RSRP(x, y) < -110 \text{ дБм}. \quad (7)$$

4. Результаты и обсуждение

Итоговые результаты моделирования приведены в таблице 2. После внедрения GPON DAS улучшение наблюдается для обоих радиослоёв, однако наиболее выраженный эффект получен для NR N77.

Таблица 2. Расчётные показатели внутреннего радиопокрытия до и после внедрения GPON DAS

Радиослой	Сценарий	P50 RSRP	≥ -95 дБм	Зона отказа
LTE B3	до DAS	-90,55 дБм	57,80%	19,18%
LTE B3	после DAS	-83,69 дБм	86,38%	1,72%

NR N77	до DAS	-95,55 дБм	0,00%	31,22%
NR N77	после DAS	-78,64 дБм	78,31%	3,17%

Для NR N77 медианное значение RSRP повысилось на 16,91 дБ. Доля площади с уровнем не ниже -95 дБм увеличилась с 0,00% до 78,31%. Доля зоны отказа снизилась с 31,22% до 3,17%. Такой результат показывает, что GPON DAS не только повышает уровень сигнала около RU, но и восстанавливает радиослой NR N77 в основной части помещения.

Рисунок 2 – Расчётное распределение P50 RSRP NR N77 после внедрения GPON DAS

До внедрения DAS радиослой NR N77 демонстрирует выраженную деградацию в центральной части помещения. Это связано с совокупным влиянием частоты 3,74016 ГГц, потерь проникновения, внутренних перегородок, зон оборудования и глубины расположения расчётной точки. Даже при наличии остаточного сигнала в отдельных краевых участках основная площадь помещения не достигает устойчивого уровня покрытия.

После внедрения GPON DAS радиосигнал доставляется внутрь здания по оптической инфраструктуре и переизлучается внутренним RU. Центральная зона, ранее являвшаяся наиболее проблемной, получает прямой вклад от внутреннего источника покрытия. Это снижает зависимость помещения от фасадного проникновения и уменьшает пространственную неоднородность RSRP. Полученный результат согласуется с исследованиями производственных indoor-сред на частоте около 3,7 ГГц, где показано, что

оборудование, непрямая видимость и внутренняя геометрия существенно влияют на характеристики радиоканала [7], [8].

Для LTE В3 эффект также выражен, но его относительная величина ниже. Медианное значение RSRP повысилось на 6,86 дБ, а зона отказа снизилась с 19,18% до 1,72%. Более устойчивое исходное состояние LTE В3 связано с меньшей рабочей частотой и лучшей способностью сигнала проникать внутрь здания. Это подтверждает частотно-зависимый характер внутреннего радиопокрытия: чем выше частота, тем выше значимость внутреннего источника покрытия.

Зональный анализ показывает, что основной эффект GPON DAS проявляется в центральной и производственной частях помещения. Именно там до внедрения DAS наружный сигнал проходил через наибольшее число препятствий и испытывал максимальное ослабление. В краевых зонах прирост ниже, поскольку там сохранялся остаточный наружный сигнал. Это подтверждает корректность совокупной модели после внедрения DAS.

Рисунок 4 – Зональное изменение P50 RSRP NR N77 после внедрения GPON DAS

Результаты подтверждают, что GPON DAS решает задачу внутреннего покрытия не за счёт увеличения мощности наружной базовой станции, а за счёт изменения топологии радиодоступа внутри здания. Сигнал переносится внутрь помещения по оптической инфраструктуре, после чего излучается внутренним RU. Такой принцип соответствует общей логике распределённых антенных систем, где размещение удалённых антенных узлов влияет на покрытие, энергетическую эффективность и равномерность downlink-поля [11], [12].

Рисунок 5 – Зональное снижение вероятности зоны отказа NR N77 после внедрения GPON DAS

5. Заключение

В работе разработана и применена двумерная материал-ориентированная модель радиопланирования для оценки внутреннего радиопокрытия LTE B3 и NR N77 в офисно-производственном помещении площадью 710 м². Модель учитывает геометрию помещения, внутренние перегородки, витражные и стеклянные ограждения, зоны экранирования, производственное оборудование, остаточный наружный сигнал и вклад внутреннего RU системы GPON DAS.

Результаты моделирования показали, что до внедрения DAS диапазон NR N77 испытывал выраженную деградацию в глубине помещения: медианное значение RSRP составило $-95,55$ дБм, а доля зоны отказа достигала 31,22%. После внедрения GPON DAS медианный RSRP повысился до $-78,64$ дБм, а зона отказа снизилась до 3,17%. Для LTE B3 медианный RSRP повысился с $-90,55$ дБм до $-83,69$ дБм, а зона отказа снизилась с 19,18% до 1,72%.

Основной научный результат состоит в том, что GPON DAS обеспечивает восстановление центральной зоны внутреннего радиопокрытия, снижает пространственную неоднородность сигнала и наиболее существенно компенсирует деградацию радиослоя NR N77. Для корректной оценки состояния после внедрения DAS необходимо учитывать совокупное покрытие, определяемое максимальным вкладом между остаточным наружным сигналом и сигналом внутреннего RU. Такой подход отражает реальную физическую картину объекта: краевые зоны сохраняют наружный сигнал, а центральная зона восстанавливается за счёт внутреннего источника покрытия.

Полученные результаты могут быть использованы при проектировании внутренних сетей на базе GPON DAS, сравнительной оценке LTE/5G покрытия внутри зданий и развитии методики материал-ориентированного моделирования радиопокрытия в сложных офисно-производственных помещениях.

Список литературы

1. ETSI TR 138 901 V19.3.0 (202603). 5G; Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz (3GPP TR 38.901 version 19.3.0 Release 19). – Sophia Antipolis: ETSI, 2026.
2. ETSI TS 138 104 V17.15.0 (202410). 5G; NR; Base Station (BS) radio transmission and reception (3GPP TS 38.104 version 17.15.0 Release 17). – Sophia Antipolis: ETSI, 2024.
3. Recommendation ITUR P. 123813. Propagation data and prediction methods for the planning of indoor radiocommunication systems and radio local area networks in the frequency range from 300 MHz to 450 GHz. – Geneva: International Telecommunication Union, 2025.
4. Recommendation ITUR P. 20404. Effects of building materials and structures on radiowave propagation in the range of 1 MHz to 450 GHz. – Geneva: International Telecommunication Union, 2025.
5. Haneda K., Tian L., Asplund H., Li J., Wang Y., Steer D. et al. Indoor 5G 3GPPlike channel models for office and shopping mall environments // 2016 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICCW). – 2016. – P. 694–699. – DOI: 10.1109/ICCW.2016.7503868.
6. Poddar H., Yoshimura T., Ishii A. Validation of 3GPP TR 38.901 indoor hotspot path loss model based on measurements conducted at 6.75, 16.95, 28, and 73 GHz for 6G and beyond // 2025 IEEE 101st Vehicular Technology Conference (VTC2025Spring). – Oslo, 2025. – P. 1–6. – DOI: 10.1109/VTC2025-Spring65109.2025.11174821.
7. Schmieder, Mathis & Eichler, Taro & Wittig, Sven & Peter, Michael & Keusgen, Wilhelm. (2020). Measurement and Characterization of an Indoor Industrial Environment at 3.7 and 28 GHz. 10.48550/arXiv.2004.11561.
8. Bhatia, Gurjot & Corre, Yoann & Renzo, M.. (2023). Tuning of Ray-Based Channel Model for 5G Indoor Industrial Scenarios. 311–316. 10.1109/MeditCom58224.2023.10266601.
9. Schumacher A., Merz R., Burg A. 3.5 GHz coverage assessment with a 5G testbed // 2019 IEEE 89th Vehicular Technology Conference (VTC2019Spring). – 2019. – P. 1–6. – DOI: 10.1109/VTCSpring.2019.8746551.

10. Sun S., MacCartney G. R., Jr., Rappaport T. S. *Millimeterwave distancedependent largescale propagation measurements and path loss models for outdoor and indoor 5G systems // 2016 10th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP).* – Davos, 2016. – P. 1–5. – DOI: 10.1109/EuCAP.2016.7481506.
11. Ma C., Yang X., Wang J., Yang G., Zhang W., Ma S. *Reconfigurable distributed antennas and reflecting surface: a new architecture for wireless communications // IEEE Transactions on Communications.* – 2024. – Vol. 72, no. 10. – P. 6583–6598. – DOI: 10.1109/TCOMM.2024.3400915.
12. Taissariyeva K., Kalpeyeva Z., Tashtay Y., Bekenov Y., Ayapbergen Z. *Evaluation of the effectiveness of distributed antenna systems for improving indoor wireless network coverage // Journal of Sensor and Actuator Networks.* – 2026. – Vol. 15, no. 3. – Art. 39. – DOI: 10.3390/jsan15030039.
13. Jiang T., Raschkowski L., D’Errico R., Jämsä T. *3GPP standardized 5G channel model for IIoT scenarios: a survey // IEEE Internet of Things Journal.* – 2021. – Vol. 8, no. 11. – P. 8799–8815. – DOI: 10.1109/JIOT.2020.3048992

DOI 10.34660/INF.2026.99.83.008

ОЦЕНКА РАДИОПОКРЫТИЯ 5G NR DAS В ПРОМЫШЛЕННОЙ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЕ НА ОСНОВЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Жүніс Ажар Ернарқызы

магистрант

Satbayev University

Таштай Ерлан

кандидат технических наук, ассоциированный профессор,

заведующий кафедрой

Satbayev University

Аннотация. В статье представлено имитационное моделирование радиопокрытия 5G NR DAS в промышленной внутренней среде. Цель исследования – оценить влияние высоты размещения удалённых радиомодулей, степени загромождённости и количества точек излучения на RSRP, вероятность покрытия и равномерность радиопокрытия. Методика основана на сценариях промышленной внутренней среды InF, приведённых в 3GPP TR 38.901, с учётом низкой и высокой загромождённости, а также низкого и высокого размещения передающей точки [1]. В модели используются трёхмерное расстояние, сценарные потери распространения, вероятностное состояние прямой и непрямой видимости, пространственно коррелированное теневое замирание и выбор наилучшего обслуживающего радиомодуля. Результаты показывают, что при высокой загромождённости высота размещения удалённых радиомодулей существенно влияет на слабые зоны покрытия. При четырёх радиомодулях переход от низкого к высокому размещению повышает $P5$ с $-98,30$ до $-91,02$ дБм, увеличивает вероятность покрытия по критерию $RSRP \geq -95$ дБм с $88,31$ до $99,69\%$ и снижает $P95-P5$ с $28,80$ до $17,71$ дБ. Полученные данные подтверждают, что при проектировании 5G NR DAS в промышленной среде средний RSRP недостаточен как единственный критерий оценки; необходимо учитывать нижние процентиля, вероятность покрытия и пространственную равномерность сигнала.

Ключевые слова: 5G NR, DAS, промышленная внутренняя среда, удалённый радиомодуль, RSRP, InF, загромождённость, теневое замирание, вероятность покрытия.

1. Введение

Промышленные объекты относятся к сложным внутренним средам для формирования радиопокрытия 5G NR. В производственных залах, складских комплексах и логистических терминалах распространение радиосигнала определяется плотностью оборудования, металлическими конструкциями, высотой стеллажей, конфигурацией проходов и положением антенных элементов относительно зоны загромождённости. В 3GPP TR 38.901 такая среда выделена в отдельный сценарий промышленной внутренней среды InF, учитывающий различную плотность загромождённости и высоту передающей точки [1].

Применение 5G NR на промышленных объектах связано с частными промышленными сетями, автоматизацией производственных процессов, мобильной робототехникой, мониторингом оборудования и цифровыми производственными контурами. Для этих задач требуется устойчивое радиопокрытие в зонах размещения терминалов, датчиков и технологического оборудования. Измерения на частотах 3,7 и 28 ГГц подтверждают, что промышленный радиоканал существенно отличается от типовых офисных сценариев внутреннего распространения и требует отдельной оценки [2–6].

Одним из решений для формирования внутреннего покрытия является распределённая антенная система DAS, основанная на размещении нескольких точек излучения в обслуживаемой зоне. Для промышленной DAS критичны не только количество удалённых радиомодулей и их мощность, но и высота размещения относительно зоны загромождённости. Низкое размещение может повышать локальный уровень сигнала, но усиливает влияние затенения и не прямой видимости. Высокое размещение способно снижать глубину слабых зон и повышать равномерность покрытия.

Оценка 5G NR DAS в промышленной внутренней среде должна учитывать не только средний RSRP, но и нижние процентиля распределения, вероятность покрытия и пространственную неравномерность. Цель статьи заключается в сравнительном имитационном моделировании радиопокрытия 5G NR DAS и определении влияния высоты размещения удалённых радиомодулей, степени загромождённости и количества точек излучения на P5, вероятность покрытия и равномерность распределения RSRP.

2. Научная постановка исследования

Научная задача исследования состоит в количественной оценке влияния высоты размещения удалённых радиомодулей на радиопокрытие 5G NR DAS в промышленной внутренней среде. Для таких объектов средний RSRP не является достаточным критерием, поскольку не отражает локальные зоны ослабления, возникающие из-за загромождённости, металлических препятствий и не прямой видимости. Более информативными показателями

являются P5, вероятность покрытия по заданному порогу и размах P95–P5, характеризующий пространственную неравномерность сигнала.

Объектом исследования является промышленная внутренняя среда с радиопокрытием 5G NR DAS. Предметом исследования является зависимость расчётных показателей радиопокрытия от высоты размещения удалённых радиомодулей, степени загромождённости и количества точек излучения.

Проверяемое предположение состоит в том, что при высокой загромождённости высокое размещение УРМ повышает устойчивость и равномерность радиопокрытия по сравнению с низким размещением. Эффект оценивается по изменению P5, вероятности покрытия и показателя P95–P5. Проверка предположения выполняется по четырём сценариям, различающимся степенью загромождённости среды и высотой размещения УРМ. Для каждого сценария оценивается влияние количества УРМ на показатели радиопокрытия. Научная и практическая значимость работы заключается в переходе от усреднённой оценки радиопокрытия к анализу слабых зон, что позволяет предварительно обосновывать высоту размещения и количество УРМ при проектировании промышленной DAS.

3. Методика имитационного моделирования

Методика основана на сценариях промышленной внутренней среды InF, приведённых в 3GPP TR 38.901. Данный технический отчёт задаёт модели радиоканала для диапазона частот от 0,5 до 100 ГГц, включая параметры прямой и непрямой видимости, потери распространения и теневое замирание для промышленной среды [1]. В настоящей работе эти модели используются как стандартизированная основа для сравнительной оценки радиопокрытия 5G NR DAS. В исследовании рассматриваются четыре расчётных сценария, соответствующие сочетанию степени загромождённости и высоты размещения удалённых радиомодулей [8–9].

Таблица 1. Расчётные сценарии моделирования

Обозначение	Сценарий	Методическая основа
H3–HP	Низкая загромождённость, низкое размещение УРМ	InF-SL
B3–HP	Высокая загромождённость, низкое размещение УРМ	InF-DL
H3–BP	Низкая загромождённость, высокое размещение УРМ	InF-SH
B3–BP	Высокая загромождённость, высокое размещение УРМ	InF-DH

Расчётная область задана в виде промышленного помещения размером 120 × 60 м при высоте 10 м. Пользовательские точки равномерно распределяются по площади с шагом 2 м. Высота пользовательского терминала принята равной 1,5 м. Рабочая частота составляет 3,5 ГГц, полоса частот – 100

МГц. Для каждого сценария моделируются конфигурации с 1, 2, 4, 6 и 8 удалёнными радиомодулями. Основными выходными показателями являются RSRP, P5, P50, P95, вероятность покрытия по порогу -95 дБм и показатель пространственной неравномерности P95–P5. Такой набор метрик позволяет оценить не только общий уровень сигнала, но и устойчивость покрытия в слабых зонах промышленного помещения.

4. Математическая модель

Трёхмерное расстояние между (i)-м удалённым радиомодулем и пользовательской точкой определяется выражением

$$d_{3D,i}(x, y) = \sqrt{(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (h_{УРМ} - h_{ПТ})^2}, \quad (1)$$

где x, y – координаты пользовательской точки, м;

x_i, y_i – координаты (i)-го удалённого радиомодуля, м;

$h_{УРМ}$ – высота размещения удалённого радиомодуля, м;

$h_{ПТ}$ – высота пользовательского терминала, м.

Потери распространения при прямой видимости в сценарии InF определяются по модели 3GPP TR 38.901:

$$L_{LOS} = 31,84 + 21,50 \log_{10}(d_{3D}) + 19,00 \log_{10}(f_c), \quad (2)$$

где L_{NLOS} – потери распространения при прямой видимости, дБ;

d_{3D} – трёхмерное расстояние, м;

f_c – рабочая частота, ГГц.

Для непрямой видимости используется общий принцип

$$L_{NLOS} = \max(L_{LOS}, L'_{NLOS}), \quad (3)$$

где L_{NLO} – сценарная составляющая потерь для соответствующего варианта промышленной внутренней среды.

Для сценария InF-SL:

$$L'_{NLOS,SL} = 33 + 25,5 \log_{10}(d_{3D}) + 20 \log_{10}(f_c). \quad (4)$$

Для сценария InF-DL:

$$L'_{NLOS,DL} = 18,6 + 35,7 \log_{10}(d_{3D}) + 20 \log_{10}(f_c) \quad (5)$$

Для сценария InF-SH:

$$L'_{NLOS,SH} = 32,4 + 23,0 \log_{10}(d_{3D}) + 20 \log_{10}(f_c). \quad (6)$$

Для сценария InF-DH:

$$L'_{NLOS,DH} = 33,63 + 21,9 \log_{10}(d_{3D}) + 20 \log_{10}(f_c). \quad (7)$$

Формулы (2)–(7) соответствуют структуре моделей потерь распространения InF, приведённых в 3GPP TR 38.901, где частота задаётся в ГГц, расстояние – в метрах, а стандартное отклонение теневого замирания определяется по сценарию [1].

Уровень принимаемого сигнала от (i)-го удалённого радиомодуля рассчитывается как

$$P_{\text{пр},i}(x, y) = P_{\text{EIRP,RS}} - L_i(d_{3D}, f_c) - X_{\sigma,i}(x, y), \quad (8)$$

где $P_{\text{пр},i}(x, y)$ – уровень принимаемого сигнала в расчётной точке, дБм;
 $P_{\text{EIRP,RS}}$ – эквивалентная изотропно излучаемая мощность опорного сигнала, дБм;
 $L_i(d_{3D}, f_c)$ – потери распространения для выбранного состояния канала, дБ;
 $X_{\sigma,i}(x, y)$ – пространственно коррелированная составляющая теневого замирания, дБ.

Так как RSRP характеризует мощность опорного сигнала, полная EIRP радиомодуля не приравнивается напрямую к RSRP. В расчёте используется эквивалентная мощность опорного сигнала, определяемая с учётом числа ресурсных блоков и поднесущих:

$$P_{\text{EIRP,RS}} = P_{\text{EIRP,total}} - 10 \log_{10}(N_{\text{RB}} N_{\text{SC}}), \quad (9)$$

где $P_{\text{EIRP,RS}}$ – полная эквивалентная изотропно излучаемая мощность удалённого радиомодуля, дБм;

N_{RB} – количество ресурсных блоков;

N_{SC} – количество поднесущих в одном ресурсном блоке.

Для каждой пользовательской точки выбирается максимальный уровень принимаемого сигнала от доступных удалённых радиомодулей:

$$P_{\text{пр}}(x, y) = \max_{i=1, \dots, N} P_{\text{пр},i}(x, y), \quad (10)$$

где (N) – количество удалённых радиомодулей.

Вероятность покрытия по заданному порогу $P_{\text{пр}}$ определяется выражением:

$$P_{\text{cov}}(P_{\text{th}}) = \frac{N(P_{\text{пр}}(x, y) \geq P_{\text{th}})}{N_{\text{all}}} \cdot 100\%, \quad (11)$$

где $N(P_{\text{пр}}(x, y) \geq P_{\text{th}})$ – число расчётных точек, в которых уровень принимаемого сигнала не ниже порога;

N_{all} – общее число расчётных точек.

Показатель пространственной неравномерности радиопокрытия определяется как:

$$\Delta P = P_{95} - P_5, \quad (12)$$

где P_{95} и P_5 – верхний и нижний процентиля распределения RSRP. Уменьшение соответствует более равномерному распределению уровня сигнала по площади помещения.

5. Алгоритм расчёта

Расчёт выполняется для каждого сочетания степени загромождённости, высоты размещения УРМ и количества точек излучения. В расчётной области задаётся сетка пользовательских точек, после чего УРМ размещаются по регулярной схеме.

Для каждой линии связи между УРМ и пользовательской точкой рассчитываются двумерное и трёхмерное расстояния. Затем определяется состояние канала и применяются соответствующие потери распространения при прямой или непрямой видимости по сценарию In F. Для каждого УРМ отдельно задаётся пространственно коррелированное поле теневого замирания.

Значение RSRP в пользовательской точке определяется по максимальному уровню сигнала среди всех УРМ. По итоговому распределению RSRP рассчитываются P_5 , P_{50} , P_{95} , вероятность покрытия при $RSRP \geq -95$ дБм и показатель $P_{95}-P_5$. Статистическая устойчивость обеспечивается 60 реализациями метода Монте-Карло с последующим усреднением результатов.

6. Исходные параметры моделирования

Таблица 2. Исходные параметры расчёта

Параметр	Значение
Тип среды	промышленная внутренняя среда
Размер помещения	120 × 60 м
Высота помещения	10 м
Рабочая частота	3,5 ГГц
Полоса частот	100 МГц
Радиотехнология	5G NR
Высота пользовательского терминала	1,5 м
Количество удалённых радиомодулей	1, 2, 4, 6, 8
Высота низкого размещения УРМ	3 м
Высота высокого размещения УРМ	8 м
Полная EIRP одного УРМ	24 дБм
Расчётная EIRP опорного сигнала	-11,15 дБм
Шаг расчётной сетки	2 м
Число реализаций Монте-Карло	60
Основной критерий покрытия	$RSRP \geq -95$ дБм

Таблица 3. Параметры загромождённости промышленной среды

Тип среды	Плотность загромождённости	Высота загромождения	Характерный размер элемента
Низкая загромождённость	20%	2 м	10 м
Высокая загромождённость	60%	6 м	2 м

Параметры загромождённости соответствуют калибровочной логике InF-сценариев 3GPP TR 38.901, где для промышленной среды учитываются плотность, высота и характерный размер элементов загромождения [1].

7. Результаты моделирования

На первом этапе рассчитаны карты радиопокрытия 5G NR DAS при четырёх удалённых радиомодулях для четырёх расчётных сценариев промышленной внутренней среды. Для корректного сопоставления все карты построены в единой цветовой шкале RSRP от -110 до -65 дБм. Контур соответствует порогу RSRP = -95 дБм, принятому в работе в качестве расчётного критерия устойчивого покрытия.

Рисунок 1 – Карты радиопокрытия 5G NR DAS при четырёх удалённых радиомодулях для расчётных сценариев промышленной внутренней среды

Карты радиопокрытия показывают, что при высокой загромождённости и низком размещении УРМ в помещении формируются выраженные зоны пониженного уровня сигнала. При высоком размещении УРМ слабые зоны

сокращаются, а распределение сигнала становится более равномерным. Этот эффект наиболее выражен в сценарии высокой загроможденности, где радиомодули расположены выше основной зоны промышленного оборудования и стеллажей. Количественные результаты для четырех УРМ приведены в таблице 4.

Таблица 4. – Статистические показатели RSRP при четырех удаленных радиомодулях

Сценарий	P5, дБм	P50, дБм	P95, дБм	P95–P5, дБ	Покры- тие ≥ -95 дБм
Низкая загроможденность, низкое размещение УРМ	-92,43	-81,16	-68,10	24,33	98,08 %
Высокая загроможденность, низкое размещение УРМ	-98,30	-85,60	-69,51	28,80	88,31 %
Низкая загроможденность, высокое размещение УРМ	-88,16	-80,09	-70,39	17,77	99,99 %
Высокая загроможденность, высокое размещение УРМ	-91,02	-83,21	-73,30	17,71	99,69 %

При высокой загроможденности низкое размещение УРМ приводит к снижению нижнего процентиля P5 до -98,30 дБм. При переходе к высокому размещению УРМ значение P5 повышается до -91,02 дБм. Улучшение составляет 7,29 дБ. Одновременно вероятность покрытия по критерию RSRP ≥ -95 дБм увеличивается с 88,31 до 99,69%, а показатель P95–P5 уменьшается с 28,80 до 17,71 дБ. Это указывает на повышение устойчивости и равномерности покрытия в наиболее сложном сценарии промышленной среды. Для статистической проверки распределения уровня сигнала построено интегральное распределение RSRP при четырех УРМ.

Интегральное распределение подтверждает, что преимущество высокого размещения УРМ проявляется прежде всего в нижней части распределения, где находятся наиболее слабые зоны покрытия. Для сценария высокой загроможденности кривая высокого размещения смещена вправо относительно сценария низкого размещения, что соответствует повышению уровня сигнала в проблемных участках помещения. На следующем этапе рассчитана зависимость вероятности покрытия от количества УРМ.

Рисунок 2.- Интегральное распределение RSRP при четырёх удалённых радиомодулях

Рисунок 3 – Зависимость вероятности покрытия RSRP ≥ -95 дБм от количества удалённых радиомодулей

Рисунок 3 показывает нелинейный характер прироста покрытия. Наиболее выраженный прирост достигается при переходе от одного к двум и четырём УРМ. При дальнейшем увеличении количества радиомодулей наблюдается эффект насыщения: вероятность покрытия продолжает расти,

но предельный прирост становится меньше. Это указывает на необходимость выбора рационального числа УРМ по достижению заданного порога покрытия, а не по принципу максимального уплотнения системы.

Для оценки слабых зон покрытия дополнительно рассчитан нижний процентиль P5 в зависимости от количества УРМ.

Рисунок 4 – Зависимость нижнего процентилля P5 по RSRP от количества удалённых радиомодулей

Рисунок 4 показывает, что увеличение количества УРМ повышает нижний процентиль P5, то есть улучшает наиболее слабые зоны покрытия. При этом высота размещения УРМ остаётся значимым фактором даже при распределённой конфигурации. В сценариях высокой загромождённости высокое размещение УРМ обеспечивает более высокий P5 по сравнению с низким размещением, что подтверждает необходимость учитывать высотное положение радиомодулей при проектировании промышленной DAS.

8. Обсуждение результатов

Полученные результаты показывают, что средний уровень RSRP не является достаточным критерием оценки 5G NR DAS в промышленной внутренней среде. При близких средних значениях сценарии могут существенно различаться по нижним процентиллям, вероятности покрытия и пространственной равномерности. Для промышленных объектов критическое значение имеют слабые зоны, поскольку именно они определяют устойчивость радиопокрытия для пользовательских терминалов, датчиков и технологического оборудования.

Высокая загромождённость усиливает неравномерность радиопокрытия при низком размещении УРМ. В этом случае радиомодули чаще оказываются ниже уровня оборудования и стеллажей, что повышает вероятность не прямой видимости и локального затенения. Высокое размещение УРМ относительно зоны загромождённости снижает глубину слабых зон и повышает равномерность распределения RSRP.

Наиболее выраженный эффект получен для сценария высокой загромождённости: высокое размещение УРМ улучшает P5 на 7,29 дБ, повышает вероятность покрытия по критерию $RSRP \geq -95$ дБм на 11,38 процентного пункта и снижает P95–P5 на 11,09 дБ. Это подтверждает, что высота размещения УРМ должна рассматриваться как самостоятельный проектный параметр наряду с количеством радиомодулей и мощностью излучения.

Зависимость вероятности покрытия от количества УРМ имеет нелинейный характер. После достижения высокого уровня покрытия дальнейшее увеличение числа радиомодулей даёт ограниченный прирост. Поэтому рациональная конфигурация промышленной DAS должна определяться не максимальным количеством точек излучения, а достижением заданного порога покрытия при приемлемой равномерности RSRP.

Заключение

В статье выполнено имитационное моделирование радиопокрытия 5G NR DAS в промышленной внутренней среде с учётом высоты размещения удалённых радиомодулей, степени загромождённости и количества точек излучения. Методическая основа построена на сценариях InF, моделях потерь распространения и параметрах теневого замирания, приведённых в 3GPP TR 38.901.

Установлено, что в условиях высокой загромождённости высокое размещение УРМ существенно улучшает слабые зоны радиопокрытия: нижний процентиль P5 повышается с $-98,30$ до $-91,02$ дБм, вероятность покрытия $RSRP \geq -95$ дБм возрастает с 88,31 до 99,69%, а показатель P95–P5 снижается с 28,80 до 17,71 дБ.

Полученные результаты подтверждают необходимость оценки промышленной 5G NR DAS не только по среднему RSRP, но и по нижним процентилям, вероятности покрытия и пространственной равномерности. Предложенный подход может применяться для предварительного выбора высоты размещения и количества УРМ при проектировании DAS в производственных и складских помещениях с различной степенью загромождённости.

Список литературы

1. ETSI TR 138 901 V19.2.0 (202602). 5G; Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz (3GPP TR 38.901 version 19.2.0 Release 19). – Sophia Antipolis: ETSI, 2026.
2. Aijaz A. Private 5G: the future of industrial wireless // *IEEE Industrial Electronics Magazine*. – 2020. – Vol. 14, no. 4. – P. 136–145. – DOI: 10.1109/MIE.2020.3001924.
3. Sachs J., Landernäs K. Review of 5G capabilities for smart manufacturing // *2021 17th International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS)*. – 2021. – P. 1–6. – DOI: 10.1109/ISWCS49558.2021.9562173.
4. Voigtländer F., Ramadan A., Eichinger J., Grotepass J., Ganesan K., Diez Canseco F., Pensky D., Knoll A. Future industrial networking: from use cases to wireless solutions // *at – Automatisierungstechnik*. – 2019. – Vol. 67, no. 7. – P. 526–544. – DOI: 10.1515/auto-2019-0024.
5. Ludwig S., Karrenbauer M., Fellan A., Schotten H. D. A 5G architecture for the factory of the future // *2018 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps)*. – 2018. – P. 1–6. – DOI: 10.1109/GLOCOMW.2018.8502642.
6. Schmieder M., Eichler T., Wittig S., Peter M., Keusgen W. Measurement and characterization of an indoor industrial environment at 3.7 and 28 GHz. – 2020. – DOI: 10.48550/ARXIV.2004.11561.
7. Firouzabadi S., Goldsmith A. Downlink performance and capacity of distributed antenna systems. – 2011. – DOI: 10.48550/ARXIV.1109.2957.
8. Tataria H., Haneda K., Molisch A. F., Shafi M., Tufvesson F. Standardization of propagation models: 800 MHz to 100 GHz – a historical perspective. – 2020. – DOI: 10.48550/ARXIV.2006.08491.
9. Bhatia G. S., Corre Y., Thrybom L., Di Renzo M. Analysis of 3GPP and raytracing based channel model for 5G industrial network planning. – 2024. – DOI: 10.48550/ARXIV.2407.16528.
10. Poddar H., Gold D., Lee D., Zhang N., Sridharan G., Asplund H., Shafi M. Overview of 3GPP Release 19 study on channel modeling enhancements to TR 38.901 for 6G. – 2025. – DOI: 10.36227/TECHRXIV.175423889.90938399.

DOI 10.34660/INF.2026.99.89.032

УДК: 614.8; 629.76.038; 629.78;

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПУСКОВ РАКЕТ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ С КОСМОДРОМА БАЙКОНУР

Гордиенко Алексей Николаевич

Полярный геофизический институт

Рожко Олег Игоревич

кандидат политических наук

Институт космических исследований Российской академии наук

***Аннотация.** В статье представлены геополитические и научно-технические аспекты космической деятельности Российской Федерации и Республики Казахстан в части обеспечения безопасности, предотвращения и реагирования при возникновении рисков чрезвычайных ситуаций (ЧС) при пусках ракет космического назначения (РКН) с космодрома Байконур, а также некоторые вопросы деятельности, обусловленной регулируемым технологическим отделением некоторых частей ракет РКН при их выводе на околоземную орбиту.*

Представлен обзор некоторых факторов, связанных с данной деятельностью организаций российской космической индустрии на территории Казахстана, приведен перечень основных районов Республики Казахстан, которые включены в состав объектов научной оценки при проведении мониторинга и прогнозирования ЧС космического характера. Посредством анализа некоторых районов показаны современные геополитические, географические и технические задачи работы российских организаций на базе космодрома Байконур. Мониторинг и прогнозирование техногенных ЧС в ходе космической деятельности являются одними из основных направлений сотрудничества.

Результатом данного исследования являются научно-обоснованные рекомендации по расширению и укреплению сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан на межгосударственном, ведомственном и организационном уровне по предотвращению негативного технологического воздействия в ходе космической деятельности, нейтрализации рисков возможных ЧС техногенного происхождения и их экологических последствий.

Ключевые слова: *чрезвычайные ситуации, ракета космического назначения, трасса пуска, атмосфера, космодром, Байконур, космическая деятельность, безопасность, авария, риск, Казахстан*

Введение.

Космодром Байконур является самым главным составным звеном космической инфраструктуры в сотрудничестве между Казахстаном и Россией в освоении космоса. Также Байконур сохраняет своё исторически сложившееся стратегическое значение для космической деятельности России. Пережив катастрофические последствия распада СССР, сегодня он постепенно возвращает себе ведущую роль в самой прогрессивной из отраслей социально-экономического развития двух стран, возвращаясь к своей основной ракетно-космической деятельности (РКД): количество гарантированных пусков с этого комплекса на период 2028–2039 годов увеличено с 2 до 3 в год.

Эксплуатация космодрома Байконур, связанное с этим обеспечение жизнедеятельности города Байконур Кзылординской области Казахстана, является одной из ключевых составляющих РКД Российской Федерации. При этом Российская Федерация несет основное бремя ответственность за обеспечение безопасности и нейтрализацию всех негативных факторов, связанных с запуском с космодрома Байконур российских ракет космического назначения (РКН).

Рис. 1. РКН «Союз-ТМа» на стартовом комплексе космодрома «Байконур», фото из открытых источников

https://www.spacefacts.de/graph/drawing/soyuz-tma-13_pad.htm

В соответствии с Конвенцией о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами [1], под запускающим государством принято понимать как государство, которое осуществляет или владеет космическим аппаратом, запускаемым на околоземную орбиту в составе РКН (применение этого положения несколько размывает ответственность России, в случае, когда Россия выводит своими РКН на околоземную орбиту иностранные спутники), так и государства, с территории которого такой запуск осуществляется (независимо от правового режима запускающего устройства, стартовой площадки) и/или владеющего запускающим устройством (стартовой площадкой). Таким образом, запускающими с космодрома Байконур государствами являются Российской Федерации и Республика Казахстан, независимо от правового режима запускаемой РКН и инфраструктуры космодрома. Данное ключевое положение международного права обуславливает обязательность согласованности любой деятельности, а также совместную деятельность, в том числе и по обеспечению безопасности, на космодроме Байконур или во взаимосвязи с ним.

Основные сохраняющие правовую силу двусторонние документы Российской Федерации и Республики Казахстан, обеспечивающие совместное использование российской стороной построенного еще в СССР космодрома Байконур, являются:

- Соглашение о порядке использования комплекса «Байконур» от 25.05.1992;
- Соглашение об основных принципах и условиях использования космодрома «Байконур» от 28.03.1994 [2];
- Пролонгируемый договор аренды комплекса «Байконур» от 10.12.1994 [3];
- Соглашение о развитии сотрудничества по эффективному использованию комплекса «Байконур» от 09.01.2024 [4].

Согласно этим документам:

- Россия оказывает содействие Республике Казахстан в осуществлении космических проектов, в первую очередь в исследовании природных ресурсов Земли, а также в создании совместных структур и в подготовке специалистов по космической технике;

- на одинаковых условиях для специалистов России и Казахстана осуществляют совместные проекты по созданию и использованию на космодроме «Байконур» новых ракетно-космических комплексов (РКК);

- реализуют меры повышения уровня безопасности РКД на территории Казахстана путем модернизации эксплуатируемых и создания более безопасных РКК, сокращения эксплуатации РКН, использующих токсичные компоненты ракетного топлива (амил, гептил), проведения совместных работ по обеспечению безопасности и решению проблем охраны окружающей среды, связанных с осуществлением РКД.

Согласно п. 4 ст. 36 Экологического Кодекса Республики Казахстан [5], российская сторона, как заказчик (инициатор) и разработчик проектов в рамках РКД на территории Республики обязаны учитывать результаты оценки воздействия на окружающую среду и обеспечивать принятие такого варианта проектов РКД, которые наносят наименьший вред окружающей среде и здоровью человека. В соответствии с п. 3 ст. 38 Экологического кодекса Республики Казахстан, российская сторона в лице Роскосмоса несет ответственность за достоверность представляемых на государственную экологическую экспертизу материалов оценки воздействия проектов пуска РКН на окружающую среду.

Базовым документом является Соглашение от 18.11.1999 г., согласно которому Россия обязана согласовывать планы запусков аппаратов и испытательных пусков ракет с «Байконура» с казахстанской стороной, что предполагает мониторинг и прогнозирование ЧС, возможных при этих запусках, либо оплату этих услуг, предоставляемых казахстанскими специалистами, а также компенсации в случае возникновения ЧС и в зависимости от их техногенных и экологических последствий

Необходимо отметить, что, казахстанская сторона активно продвигает проект РКК «Байтерек» (актуализирующим актом по этому вопросу является ратификация Казахстаном в сентябре 2025 года обновлённого Протокола по проекту «Байтерек»). На сегодня проект «Байтерек» (управляется АО «Совместное Казахстанско-Российское Предприятие «Байтерек».) является основным комплексным управленческим инструментом, через призму которых казахстанская сторона осуществляет реализацию согласительных мероприятий по обеспечению безопасности пусков РКН [6].

Таким образом, современная РКД Российской Федерации невозможна без проведения пусков РКН с космодрома Байконур, и, соответственно, комплексного участия в обеспечении безопасности этой деятельности, с учетом законных на межгосударственном уровне и технически обоснованных интересов Республики Казахстан.

В настоящем исследовании посредством анализа задействования некоторых участков казахстанской территории доказывается, что современные геополитические, географические и технические факторы работы российских организаций на территории Казахстана обуславливают ведение и развитие космической деятельности на базе космодрома Байконур, на всех её стадиях и направлениях, в интегрированном сотрудничестве с государственными и территориальными структурами и организациями Республикой Казахстан.

Территории трассы пуска РКН и падения отделяющихся частей РКН при запусках с космодрома Байконур

РКН в своей конструкции включает отделяемые после отработки в полете элементы (4 стартовых ускорителя первой ступени (боковые блоки Б, В, Г, Д), центральный блок «А» второй ступени, блок «И» третьей ступени, адаптера полезного груза, головной обтекатель, системы аварийного спасения экипажа). Режим зоны падения этих отделяющихся частей (ОЧ) РКН регулируются сложной многоуровневой системой, сочетающей международные соглашения, национальное законодательство и детальные административные процедуры экспертизы возможного или фактического ущерба [7]. Основная цель этого регулирования – минимизировать риски для населения, окружающей среды и инфраструктуры при запусках с космодрома «Байконур».

Эксплуатация районов падения на территории Республики Казахстан осуществляется в соответствии с Договором аренды комплекса «Байконур» от 10.12.1994, а также принятым в его развитие межправительственными соглашениями. Для этих целей на территории Республики в г. Жезказган и г. Усть-Каменогорск созданы специальные организации – Базы падения. Арендные районы падения и обеспечивающие их базы находятся в ведении Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (ГК «Роскосмос») и структурно подведомственны предприятию по их эксплуатации – АО «Военно-промышленная корпорация «НПО машиностроения» [8]. Например, в 2013 г. для падения ступеней РКН «Союз-2» и последующих модификаций РКН заключено специальное соглашение об использовании земельных участков в Актюбинской области и вблизи сёл Акколь и Карасу Джангельдинского района Костанайской области (76 тыс. га или 760,3 км²). Договоренности между Россией и Казахстаном по ракетам «Протон» представляли собой долгую историю сотрудничества, связанную с вопросами экологии, компенсаций и постепенного отказа от этого носителя, после чего в 2015 г. Россия и Казахстан договорились после 2026 г. прекратить запуски РКН типа «Протон» в пользу экологически чистой ракеты «Ангара».

Подтрассовые участки на территории Казахстана пересекают Абайскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую, Кызылординскую, и Улытаускую области. В качестве наглядной иллюстрации на рис. 2 показаны некоторые трассы пусков, в том числе трасса прохождения РКН «Союз-2.1а» при запуске 24.05.2023 транспортного грузового корабля (ТГК) «Прогресс МС-23» (№ 453) со стартового комплекса «Восток» (площадка 31).

Рис. 2. Некоторые трассы пусков, в том числе прохождения РКН «Союз-2.1а» при запуске 24.05.2023 © Авторы статьи.

Трассы пуска, в целом, проходят по относительно малонаселенным территориям Казахстана (для участков трасс на территории Республики средняя плотность населения не превышает $\sim 3\text{--}8$ чел./км²) и России (в России средняя плотность подтрассовых населенных пунктов значительно выше), а также могут проходить над Тихим океаном. На участке работы третьей ступени РКН трассы могут проходить по территориям Монголии (89 км), Китая (1225 км) и Японии (97 км).

На территории Абайской области сброс ОЧ РКН не предполагается, необходимых для этого полигонов там не имеется.

В Кызылординской области трасса полета протяженностью 97,5 км проходит в Кармакшинском районе. Кроме того, особое регулирование зоны падения РКН или ОЧ РКН связано прежде всего с аварийными запусками. Наиболее известные случаи таких ЧС:

- 24.10.1960: пожар и взрыв при подготовке к испытательному пуску межконтинентальной баллистической ракеты Р-16, погибло, по разным данным, от 78 до 126 человек, включая маршала авиации М. И. Неделина;

- 02.07.2013: РКН «Протон-М» с тремя спутниками ГЛОНАСС на борту почти сразу после старта она резко отклонилась от курса, начала разрушаться

и упала, взорвавшись неподалеку от места старта (опасность была связана с разливом ракетного топлива, содержащего высокотоксичный гептил);

- 26.07.2006: РКН «Днепр» (РС-20) потерпела аварию через 74 сек. после старта, упала и взорвалась в 150 км от Байконура на территории Кармакшинского района (уничтожению около 300 га саксаулового леса, почва загрязнена гептилом, в эпицентре взрыва концентрация ядовитого вещества достигала 228 предельно допустимых показателей (ПДК));

- 27.11.2025 г. произошла серьезная авария: из-за ошибки персонала разрушена массивная трехэтажная платформа на стартовом комплексе № 31 (при запуске корабля, во время отрыва ракеты и ухода ее на трассу, одна из конструкций стартового стола, кабина обслуживания, оказалась не задвинута в свое «убежище», не зафиксирована там, сильный газовый поток сорвал ее, она перевернулась, ударилась, упала, стартовый стол пришел негодность), что приостановило пуски, создало факторы риска ЧС;

По территории Карагандинской области проходит трасса полета протяженностью 82,5 км. Основная зона падения для РКН здесь находится также в Улытауском районе, к юго-западу от города Жезказган. Ее площадь составляет ~ 2104 км² - в эту зону регулярно падают отработанные ступени запущенных с Байконура РКН, главная опасность от которых - возгорание степи (в июне 2017 г. в районе падения ступеней РКН от разогретых обломков произошло возгорание степи, возник широко распространившийся степной пожар, при ликвидации которого погиб водитель пожарного расчета).

Падения РКН (падение обломков РКН) в этом районе, как правило, связаны с двумя видами РКД: либо штатные отделения ступеней РКН при запусках с космодрома Байконур, либо испытательные пуски на российском испытательном полигоне Сары-Шаган (находится на стыке Карагандинской и Жамбылской областей, к западу от оз. Балхаш).

По территории Актюбинской области трасса полета протяженностью 80 км (между 180-м и 260-м километрами трассы) проходит по территории Иргизского района.

Кроме того, значительным фактором представления полигонного участка в Мугалжарском районе области (в ~10 км к югу от города Эмба и в ~ 200 км от Актюбинска) в интересах Роскосмоса на этом участке территории области является расположение здесь бывшего 11-го Государственного научно-исследовательского и испытательного полигона «Эмба» (в 1999 году основная военная часть полигона расформирована).

Как район падения ОЧ РКН, часть полигона «Эмба» служит местом, куда падают отработанные ступени исследовательских РКН и обломки во время испытательных пусков (запускаемые с разных стартовых площадок, такие ракеты используются для изучения верхних слоев атмосферы). Таким образом,

район полигона «Эмба» также является местом, куда при баллистической необходимости могут сбрасываться ОЧ РКН, запускаемых с космодрома Байконур.

По территории Костанайской области трасса полета (677 км) проходит по 5 участкам:

- первый - 300 км (между 260-м и 560-м километрами трассы) проходит в Джангельдинском районе Костанайской области;

- второй - 115 км (между 560-м и 675-м километрами трассы) – в Наурузумском районе Костанайской области;

- третий - 77,5 км (между 675-м и 752,5-м километрами трассы) – в Ауликкольском районе Костанайской области;

- четвертый - 87,5 км (между 752,5-м и 838-м километрами трассы) – в Алтынсаринском районе Костанайской области;

- пятый - 97 км (между 838-м и 935-м километрами трассы) – в Мендыкаринском районе Костанайской области до границ с Российской Федерацией [9].

Район падения РП 120А общей площадью 760,3 км² располагается в восточной части территории Костанайской области, затрагивает западную часть её Амангельдинского района, предназначен для обеспечения запусков с космодрома Байконур на приполярные орбиты. Такие запуски выполняются РКН по траектории, которая проходит в северном направлении, их трасса полета проходит непосредственно над крупными городами Костанай и Рудный.

Район падения в Костанайской области Казахстана обеспечивает запуски с космодрома Байконур, запланированные на наклонение 98 ° или на солнечно-синхронную орбиту и возможность падения в районе РП 120А первой ступени (разгонных боковых блоков) РКН. Именно такое направление и наклонение полета и необходимо для выведения спутников на солнечно-синхронную орбиту (которая является одним из типов приполярных орбит).

На территории, расположенной наиболее близко к Байконуру Улытауской области, находятся полигоны района падения для сброса ОЧ РКН.

Как и в других случаях, полигоны выбираются в наибольшем отдалении от населённых пунктов, промышленных, сельскохозяйственных и природоохранных объектов. Некоторые показатели распределения вероятности падения аварийного изделия по областям Республики Казахстан, приведены в таблице 1.

Среднестатистические расчеты вероятности падения обломков РКН или ОЧ РКН показывают, что потенциально опасными является участки трассы, примыкающие к космодрому и району падения второй ступени на российской территории. Максимальный индивидуальный риск (вероятность попадания в зону поражения аварийным изделием человека, находящегося непосредственно на трассе пуска РКН) по всем факторам превышает величину от $1 \cdot 10^{-5}$ до $1 \cdot 10^{-6}$ (уровень приемлемого риска, не требующего принятия дополнительных мер безопасности) только на расстоянии менее ~15 км

от старта. С учетом средней плотности населения на территориях по трассе пуска РКН риски поражения для населения вне населенных пунктов – пренебрежимо малые величины.

Таблица 1. Распределение вероятности падения аварийного изделия при его запуске с космодрома Байконур, с учетом плотности населения в потенциальном районе падения

Территория	Средняя плотность населения (Q чел./км ²)	Показатель вероятности	Показатель от общей вероятности падения на территорию суши (%)
Республика Казахстан, задействованные территории в целом		~ 6,61*10 ⁻⁰³	~ 79,5
Восточно-Казахстанская область	~ 5,4	нет расчетных данных	нет расчетных данных
Кызылординская область (Кармакшинский район, включая территорию космодрома Байконур)	~ 2,6	нет расчетных данных	20,0
Карагандинская область	~ 3,3	нет расчетных данных	12,0
Костанайская область Жангелдинский район	~ 0,42	нет расчетных данных	18,0

Надо отметить, что ГК «Роскосмос» и находящийся в её структуре Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (АО «ЦЭНКИ») исходя из экономической целесообразности и организационно-технических условий регулярно проводят сокращение количества и размеров территории районов падения, что сопровождается совершенствованием систем управления падением ОЧ РКН. Обзор некоторых участков регионов приведен на момент исследования. Между тем, Министерство обороны Республики Казахстан и Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан имеют право инициировать изменения в соглашения с Россией по вопросам безопасности при использовании полигонов. Информация об этом может быть ограничена и, естественно, она не использована в исследовании.

Падение аварийных РКН, космических аппаратов и отделяющихся частей РКН и последствия этого

Падение ОЧ РКН – управляемый баллистический процесс, основанный на математически обеспеченном расчете. Выбор схемы управления движением ОЧ РКН определяется:

- характеристиками заданных районов падения, включая выбор их места расположения по трассе выведения, близости к «запретным» (опасным) участкам местности;

- требованиями по точности приведения ОЧ РКН в заданные районы падения, исключающие риска падения ОЧ РКН в штатных ситуациях на критически важные объекты (КВО), ПОО или ОПО;

- ограничениями по кинематическим параметрам, вытекающим из целостности конструкции отделяющихся элементов;

- лимитами по массе и энергопотреблению на устанавливаемое дополнительное оборудование (аппаратура управления, различные конструкционные элементы и др.), а также ограничениями по компоновке оборудования на отделяющихся элементах;

- типом и характеристиками органов управления ОЧ РКН, их аппаратным обеспечением [10].

При штатном падении на казахстанскую территорию падает первая ступень РКН, которая отделяется на высоте 45–50 км в виде 4-х отдельных боковых блоков, каждый из которых представляет собой тонкостенную оболочку из алюминий-магниевого сплава конической формы с прикрепленной к ней двигательной установкой, составляющей основную массу блока. В процессе движения в плотных слоях атмосферы боковые блоки обгорают.

Химическое воздействие не является основной темой настоящего обзорного исследования, но будет не лишним заметить: такое воздействие на тропосферу по трассе выведения космического аппарата на приполярную орбиту определяется составом и массой выбрасываемых продуктов сгорания, и физико-химическими процессами взаимодействия ПС с составляющими атмосферы. Основной фактор химического воздействия - выброс продуктов от работы топлива. Например, РКН «Союз-5» является модификацией и продолжением серии РКН «Союз» и «Союз-2», будет использовать экологически чистое топливо (керосин и кислород), в составе используемого им ракетного топлива гептил не используется (а керосин относится к 4 классу опасности).

Загрязнение атмосферного воздуха в районах падения ОЧ РКН происходит в случае сильной деформации двигательной установки при ударе блока о землю. В результате разгерметизации бака со вспомогательным горючим может произойти взрывное окисление остатков пероксида водорода, неметаллических материалов. В результате соударения боковых блоков с поверхностью Земли происходит деформирование конструкции, которое приводит к смешению керосина и перекиси и, как следствие, небольшому взрыву и локальному пожару в районе хвостового отсека.

Реальные объемы возможных загрязнений намного меньше, так как значительная часть остатков топлива сгорает в плотных слоях атмосферы

в процессе падения. Между тем, с учетом высокого потенциала керосина к возгоранию, существует высокая вероятность пожарной опасности в моменты приземления боковых блоков РКН, преимущественно в летние и осенние месяцы. Риск техногенных возгораний растительного покрова увеличивается вслед за ростом уровня засушливости климата.

Источниками загрязнения земной поверхности и гидросферы от РКН прежде всего являются ступени (блоки). На территории района падения находятся остатки металлоконструкций, образующихся в результате падения и разрушения ОЧ РКН, остатки рабочих жидкостей (керосина, пероксида водорода, масло гидросистем), попадающие в окружающую среду в результате пролива.

В связи с тем, что общая площадь солончаков в задействуемых областях Казахстана, в среднем составляет ~ 6,36% территории, вероятность попадания в них блоков РКН достаточно низка.

В рамках работ по обезвреживанию и утилизации отходов выполняются: поиск фрагментов ОЧ РКН с использованием наземного и авиационного транспорта, обнаружение, идентификация и топографическая привязка фрагментов ОЧ РКН, экологическое сопровождение пусков РКН (рис. 3) с инструментальными измерениями атмосферного воздуха и отбором проб объектов окружающей среды (почва/снег) с дальнейшим химическим анализом, разделка ОЧ РКН, их погрузка на автомашины (или другие средства доставки) и вывоз для дальнейшей утилизации.

Рис. 3 Специалисты в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей (ОЧР), запущенных с космодрома Байконур.

Фото в открытом доступе, <https://newtimes.kz/obshchestvo/165093-eksklyuzivnye-foto-s-rajonov-padeniya-chastej-raket>

Твердые отходы (металлолом) собирают с мест падения сразу же после приземления ОЧ РКН. Все работы по их поиску, экологическому обследованию места падения боковых блоков, сбору и вывозу фрагментов ОЧ РКН, в том числе при попадании бокового блока РКН в солончак, и технической рекультивации мест падения 4 боковых блоков, занимают от 3 до 6 суток после пуска РКН.

Таким образом, улучшение технологических процессов, осуществляемых на объектах наземной инфраструктуры в рамках обеспечения безопасности при отделении частей РКН, подразумевает следующие мероприятия:

- внедрение замкнутых систем заправки ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов, гарантирующих отсутствие выбросов и сбросов компонентов топлива в окружающую среду;

- установка фильтров, систем очистки или дожигания на технические системы, осуществляющие выбросы и сбросы;

- использование менее экологически вредных материалов (например, замена мазутных котельных на котельные, работающие на дизельном горючем);

К конструктивно-технологическим мероприятиям безопасности наземной подготовки РКН относятся:

- использование минимально достаточного числа разъемных соединений и обеспечение их герметичности;

- использование предохранительных мембран, фильтров и автоматически закрывающихся заглушек;

- использование системы блокировок для исключения проливов КРТ при проведении операций заправки и при отстыковке от заправочных горловин комплекта автоматических стыковочных устройств;

- применение предохранительных клапанов, отключающих подачу газов и КРТ в неисправные магистрали.

Мониторинг и прогнозирование ЧС

Падение ОЧ РКН является неотъемлемой частью технологического процесса запуска РКН для выведения космического аппарата, но представляет опасность для населения, находящегося в районе падения или на прилегающих территориях. Соответственно, прогнозирование ЧС при пусках РКН и падении ОЧ РКН осуществляется в качестве реализации требования о ракетно-космических катастрофах и авариях на стартовых комплексах и в населенных пунктах, и вне стартовых комплексов и населённых пунктов. В соответствии с п. 1.1.8 установленных МЧС России Критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, к ЧС относится любой факт падения и/или разрушения ракетно-космического изделия [11].

Очевидно, что негативное воздействие ОЧ РКН при их падении на людей и/или объекты инфраструктуры также должно быть квалифицировано в составе критериев техногенных ЧС.

Научно-техническим продуктом деятельности по мониторингу и прогнозированию ЧС является прогноз возникновения ЧС по территориям трассы пуска РКН с космодрома Байконур [12].

Объектами мониторинга и прогностического внимания являются, прежде всего, трассы РКН и прилегающие к ним территории, – зоны потенциальной опасности в связи с возможностью отказа РКН на активном участке полета и падения аварийного изделия или его фрагментов вдоль трассы. При подготовке прогноза учитывается предварительный анализ погодных условий, включая предупреждения об опасных природных явлениях по всей трассе от поверхности земли до высоты 25–35 км. Учитывая влияние гелиогеофизических факторов на работу космической техники, немаловажное значение имеет оценка солнечной активности и геомагнитной обстановки (в диапазоне от спокойной до возмущенной), их влияния, как на проведение запуска РКН, так и на поисковые работы в районах штатного (нештатного) падения ОЧ РКН и в районе космодрома, и по трассе прохождения РКН.

Трассы пусков и районы падения ОЧ РКН могут квалифицироваться как потенциально опасные производственные объекты (ПОО, ОПО), к которым могут быть применены соответствующие принципы анализа риска ПОО. Отдельно рассматриваются вопросы прогнозирования экологических последствий РКД, анализируются меры повышения экологической безопасности РКН, подходы к снижению техногенного воздействия от РКД в районах падения [13].

Как уже отмечено выше, официально утвержденный совместный механизм мониторинга и прогнозирования ЧС для космодрома Байконур или на период вывода РКН на орбиту над территорией совместного наблюдения и контроля отсутствует. При этом работа по мониторингу и прогнозированию падения ОЧ РКН, запущенных с космодрома Байконур, ликвидации связанных с этим последствий – часть стандартной деятельности как российских, так и казахстанских органов управления и подразделений.

Анализ текущей ситуации позволяет выделить три ключевых аспекта, которые напрямую определяют контекст взаимодействия двух стран:

1) оповещение о рисках и наступлении техногенных ЧС (аварии РКН на старте, неконтролируемое падение обломков или ОЧ РКН);

2) несмотря на отсутствие единого прогностического центра, имеется практика информирования органов управления и населения, прилегающих к старту и трассам прохождения РКН регионов о запусках (конечно, скорее уведомительный, а не совместно-прогностический процесс);

3) пока мониторинг ЧС сводится к реагированию на аварии только на самом космодроме, самая большая «чрезвычайная ситуация», как для России, так и для Казахстана – это кризис управления и инфраструктуры.

В Российской Федерации за отсутствием регулирования на федеральном уровне, органы государственной власти и местного самоуправления начинают действовать самостоятельно. Так, например, при планировании запуска ракеты «Союз-2–1а» 22.03.2026 администрация Змеиногорского района Алтайского края самостоятельно распространила карты с зонами возможного падения обломков РКН. Жителей Казахстана тогда просто предупредили о возможной опасности через СМИ, попросив, в случае нахождения фрагментов обломков ОЧ РКН, сообщить об этом. Это указывает на то, что единой системы автоматического прогнозирования последствий для гражданских лиц не создано.

Ранее неоднократно говорилось о развитии сотрудничества в рамках «совместного мониторинга космического пространства и прогнозирования ЧС». Обычно эти соглашения ссылаются на общие принципы работы МЧС России и МЧС Казахстана. В реальности, сегодня эти механизмы практически не работают, а незначительные контакты сведены до ad-hoc-уведомлений (Россия предупреждает – Казахстан принимает меры), а не через единую автоматизированную систему в реальном времени или межгосударственные управленческие институты.

По опыту, одним из оперативных организационных механизмов межведомственного взаимодействия, организуемых сотрудниками прогнозирующей структуры МЧС России, является проводимая по видео-конференц-связи специализированная научно-практическая конференция (СНПК). Её международный формат определяется потенциальным участием представителей заинтересованных органов и организаций Республики Казахстан в связи с полетом РКН над казахстанской территорией.

Целью СНПК является формирование канала прямой и взаимобратной связи с уполномоченными и потенциальными участниками процесса обеспечения безопасности населения и территорий России и Казахстана при осуществлении пуска РКН для доведения оперативного прогноза ЧС, методической отработки возможных действий уполномоченных служб при возникновении ЧС при пуске РКН, разъяснения по вопросам территориальных образований [14], [15].

На самом космодроме Байконур для отслеживания падающих обломков ОЧ РКН задействована многоуровневая система мониторинга ЧС. В нее входят наземные радары, оптические станции, а также средства авиационной и спутниковой разведки:

- мобильные оптико-электронные и радиолокационные комплексы (ключевые средства наблюдения, работающие в радио, оптическом и инфракрасном каналах и способные обнаруживать как крупные блоки, так и мелкие фрагменты РКН с точностью ~ 100 м, чего вполне достаточно для последующей работы поисковых групп;

- средства измерительного комплекса космодрома: сеть из пяти измерительных пунктов, расположенных непосредственно на территории Байконура, а также вдоль трассы полета РКН (в общей сложности это более 1100 единиц радиотехнического и вычислительного оборудования отслеживания параметров полета РКН в реальном времени, выявляя момент и координаты отделения ступеней) [16];

- вспомогательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА, например, типа «Орлан») детального контроля местности и уточнения мест с фото- и видеосъемкой местности в радиусе до 60 км и с привязкой обнаруженных фрагментов с точностью до 20 см;

- данные дистанционного зондирования Земли до и после пуска РКН для своевременного обнаружения обломков РКН на больших территориях;

- авиационные средства (вертолетная техника) для послепускового облета районов падения ступеней с целью визуального контроля и оперативного управления работами по устранению последствий запусков.

Но оборудование космодрома Байконур эксплуатируется «нешадно» и по многим объектам и агрегатам находится на пределе эксплуатационного срока. Для Казахстана это связано с дополнительными рисками ЧС, связанными, как с РКН, так и с возможным внезапным отказом мониторинговой, спасательной или коммунальной (транспортной) инфраструктуры города Байконур, которая не содержится российской стороной.

Таким образом, совместная система мониторинга и прогнозирования ЧС находится в стадии декларативной проработки. На практике безопасность на Байконуре и прилегающих территориях обеспечивается по традиционной схеме арендатора («Роскосмос»): российская сторона управляет пусками и отвечает за техногенные риски, информируя казахстанскую сторону. Уведомление органов государственного управления заинтересованных регионов Республики Казахстан осуществляется российскими специалистами в инициативном порядке, если такие специалисты не боятся быть обвиненными в нарушении субординации и чрезмерной инициативности.

Заключение.

Безусловно, проблемы Байконура связаны с тем, что с развитием кризиса – международного и геополитического (в качестве примера можно привести скандал с арестом спутников OneWeb в марте 2022 г.) экономических и технических возможностей в прорывном режиме создавать новую технику, основной арендатор Байконура - Россия, стала резко сужать свою активность на космодроме, перемещая свои ресурсные акценты РКД на другие российские космодромы. Конечно, при этом Россия теряет ключевые преимущества Байконура, которыми являются отработанные трассы полетов – узаконенные, работающие в правовом поле, обеспеченные прогнозированием возможных

ЧС от старта до точки вывода на орбиту, что является уникальным конкурентным плюсом работы Байконура.

В дополнение к сказанному в данном исследовании представляется необходимым:

- установить последствия неуправляемого воздействия ОЧ РКН при их падении в составе критериев техногенных ЧС;

- сформировать межгосударственные центры оперативного информационного обмена и рабочих групп специалистов;

- в качестве профилактического реагирования на прогнозы ЧС - осуществлять комплекс конструктивно-технологических мероприятий по улучшению технологических процессов на объектах наземной инфраструктуры, развитие средств обеспечения сбора обломков ОЧ РКН в оперативном режиме.

- кардинально пересмотреть государственные подходы в сотрудничестве России и Казахстана в сторону создания деятельных практических механизмов организации мониторинга и прогнозирования ЧС в и дальнейшего развития совместной космической деятельности в целом.

В Казахстане прекрасно понимают, что для Республики, являющейся развивающейся страной с переходным типом экономики, на данный момент особенно важно развивать высокотехнологичные отрасли и научно-техническую сферу. Использование результатов космических исследований в самых разнообразных отраслях производства несет в себе стратегическую экономическую миссию и обуславливает позиционирование страны в евразийском и, в целом, мировом сообществе [17], [18].

Казахстан сейчас создает собственные ракеты сверхлегкого и легкого класса, видит себя полноценным участком космической индустрии, полностью или частично эксплуатирующим Байконур и зарабатывающем на его геофизических и географических преимуществах. Но даже если Казахстан обособленно выделит свою часть Байконура (такой проект декларируется под условным названием «New Spacertop»), обеспечит современной инфраструктурой, сформулирует правила на этой территории и будет работать с заинтересованными корпорациями, чтобы они могли воспользоваться значимыми преимуществами Байконура (которые, в первую очередь заключаются в том, что там есть вся построенная народами СССР необходимая инфраструктура – сертифицированные и рассчитанные трассы, районы падения и т.д.), он не сможет единолично обеспечить безопасность вывода РКН на орбиту, обеспечить научно-организованную полноценную защиту населения и территории в случае ЧС, организовать мониторинг и полноценной контроль, реагирование на возможные чрезвычайные и просто нестандартные ситуации – несомненно, будет необходимо искать возможность для диалога и сотрудничества с Россией в этой сфере.

Литература, источники

1. Конвенции о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами (Москва – Лондон – Вашингтон, 29.03.1972), принята резолюцией 2777 (XXVI) Генеральной Ассамблеи ООН от 29.11.1971, вступила в силу 01.09.1972, ст. 1, п. «с» / Сборнике действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, М., 1975, Выпуск XXIX, в сборнике «Действующее международное право» т. 1;
2. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан об основных принципах и условиях использования космодрома «Байконур», подписано 28.03.1994, вступило в правовую силу с 19.10.1994 / Собрание законодательства Российской Федерации, № 13, 27.03.2006, ст. 1327;
3. О ратификации Договора аренды комплекса «Байконур» между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации, Указ Президента Республики Казахстан от 17.04.1995 № 2195 (в редакции от 24.06.2021) / Бюллетень международных договоров Республики Казахстан, 2011 г., № 6, ст. 75;
4. Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о развитии сотрудничества по эффективному использованию комплекса «Байконур», подписано 09.01.2004, вступило в правовую силу с 07.06.2010 / Бюллетень международных договоров № 7 за 2012 г. (направлено на опубликование в марте 2012 года);
5. Кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан» (по состоянию на 01.01.2026) / [Электронный ресурс], Доступ: https://prg.kz/document/?doc_id=39768520, дата обращения 26.05.2026;
6. Интервью председателя правления АО «Национальный центр космических исследований и технологий» Марата Нургужина «Космическое ведомство Казахстана: «Байтерек» стартует в 2025 году» / Интернет-издание «Sputnik Kazakhstan», 06.03.2017, [Электронный ресурс], Режим доступа: <https://ru.sputniknews.kz/space/20170306/1715782/kosmicheskoe-vedomstvo-kazahstana-bajterek-startuet-v2025-godu.html>; дата обращения 23.05.2019;

7. Методика оценки воздействия на окружающую среду в районах падения отделённых частей ракет-носителей, утверждена приказом Министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 15.11.2023 № 0 321 «Об утверждении метода оценки воздействия на окружающую среду в районах падения отделённых частей ракет-носителей» / [Электронный ресурс], Доступ: <https://www.cis-legislation.com/document.fwx?rgn=154548>; дата обращения 26.05.2026;

8. Районы падения. О работе Отделения районов падения АО «ЦЭНКИ» при запусках космических аппаратов / АО «ЦЕНКИ» [Электронный ресурс], Доступ: <https://www.russian.space/puskovye-uslugi/poligonnyu-tsikl/servisnye-uslugi/raiony-padeniya>; дата обращения 28.05.2026;

9. Заключение государственной экологической экспертизы на проект «Разработка документации по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) Республики Казахстан пусков ракет космического назначения «Союз-2» с космодрома «Байконур» при выведении космических аппаратов на приполярную орбиту» от 01.02.2018 № KZ78VCY00102858 / [Электронный ресурс], Доступ: <https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2FkRe5l33ZSB%2FSkeTX%2Fsm11BAhaII8MFZp%2BHCvt1di%2Fgb9LH9KEWPx%2F7bE9PbH2hlCsLK2WbwBkR%2F%2FqfmVHoPilw%3D%3D&name=%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%93%D0%AD%D0%AD%20%D0%A0%D0%9F%20120%D0%90.pdf&nosw=1>; обращение 26.05.2026;

10. Поляков П. П. Управление отделяемыми частями ракет-носителей с целью сокращения районов падения / Системный анализ, управление и обработка информации в космической отрасли // Лесной вестник, 2015, № 3, с. 90;

11. Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, п. 1.1.8., приказ МЧС России от 05.07.2021 № 429 (зарегистрирован Минюстом России 16.10.2021 за № 65025, вступил в силу с 01.01.2022 // «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), размещение 16.09.2021 № 0001202109160036, дата обращения 24.05.2026;

12. Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций по территориям трассы пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» при запуске ТГК «Прогресс МС-23» с космодрома Байконур 24.05.2023, от 22.05.2023 № 5/23 / М., ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2023 (не публиковался);

13. Рожко О. И. Подходы к прогнозированию ЧС в результате возникновения нештатных ситуаций при пусках ракет космического назначения / О. И. Рожко // К. Э. Циолковский и прогресс науки и техники в XXI веке: Материалы 56-х Научных чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К. Э. Циолковского, Калуга, 21–23 сентября 2021 года. Том Часть 2. – Калуга: ИП Стрельцов И. А. (Изд-во «Эйдос»), 2021. – С. 85–87. – EDN OWYUZM.

14. Рожко О. И. Развитие в прогнозировании чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне при пусках ракет космического назначения / О. И. Рожко // II Лавёровские чтения Арктика: актуальные проблемы и вызовы: Сборник научных материалов Всероссийской конференции с международным участием, Архангельск, 13–17 ноября 2023 года. – Архангельск: ООО «Типография № 2», 2023. – С. 115–119. – EDN WDTILF.

15. Рожко О. И. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне при пусках ракет космического назначения на приполярные и солнечно-синхронные орбиты / О. И. Рожко // Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Арктической зоне Российской Федерации: материалы научно-практической конференции, Мурманск, 04–07 апреля 2023 года. – Мурманск: Мурманский арктический государственный университет, 2023. – С. 266–268. – EDN HWIGBA.

16. Измерительный комплекс / Федерация космонавтики России [Электронный ресурс], Доступ: https://fkrus.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=160; дата обращения 26.05.2026;

17. Имаи Т. Ж. Комплекс «Байконур» – главная платформа казахстанско-российского сотрудничества в освоении космоса // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2011. – № 32. – С. 44–51 4;

18. Имаи Т. Ж. Национальные концепции по развитию космонавтики в Республике Казахстан и Российской Федерации // Постсоветские исследования, 2019. Т. 1. № 1. С. 107–118.

DOI 10.34660/INF.2026.99.91.114

МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ ДЕТЕКЦИИ ДИПФЕЙКОВ В ВИДЕОФАЙЛАХ

Погоуляй Геннадий Сергеевич

аспирант

Ростовский государственный экономический университет РИНХ

Аннотация. В статье рассмотрен мультимодальный анализ как перспективное направление детекции дипфейков в видеофайлах. Показано, что классификация отдельных кадров лица уже недостаточна: современные генераторы уменьшают визуальные артефакты, а атаки всё чаще затрагивают аудио, артикуляцию и короткие смысловые фрагменты записи. Предложен обобщённый конвейер обработки, включающий в себя извлечение видеоряда, аудиодорожки и метаданных, локализацию лица и области рта, оценку пространственных, частотных, временных и акустических признаков, проверку аудиовизуальной синхронизации, слияние модальностей на уровне признаков и решений. Обсуждаются архитектуры CNN, 3D-CNN, Vision Transformer, аудиомодели антиспуфинга, cross-modal attention и temporal forgery localization. Проанализированы наборы данных FaceForensics++, DFDC, FakeAVCeleb, LAV-DF и AV-Deepfake1M, а также метрики качества, междоменная устойчивость и требования к криминалистической воспроизводимости. Сделан вывод, что практический детектор должен выдавать не только вероятность подделки, но и таймкоды, вклад модальностей и степень неопределённости.

Ключевые слова: дипфейк, мультимодальный анализ, цифровая криминалистика, глубокое обучение, аудиовизуальная синхронизация, cross-modal attention, информационная безопасность.

Abstract. The article examines multimodal analysis as a promising approach to deepfake detection in video files. It is shown that classification based on individual facial frames is no longer sufficient: modern generators reduce visual artifacts, while attacks increasingly affect audio, articulation, and short semantic fragments of a recording. A generalized processing pipeline is proposed, including the extraction of the video stream, audio track, and metadata; localization of

the face and mouth region; assessment of spatial, frequency-domain, temporal, and acoustic features; verification of audiovisual synchronization; and fusion of modalities at the feature and decision levels. The article discusses CNN, 3D-CNN, Vision Transformer architectures, audio anti-spoofing models, cross-modal attention, and temporal forgery localization. The FaceForensics++, DFDC, FakeAVCeleb, LAV-DF, and AV-Deepfake1M datasets are analyzed, along with quality metrics, cross-domain robustness, and requirements for forensic reproducibility. It is concluded that a practical detector should provide not only the probability of forgery, but also timestamps, modality contributions, and the degree of uncertainty.

Keywords: *deepfake, multimodal analysis, digital forensics, deep learning, audiovisual synchronization, cross-modal attention, information security.*

Введение

Дипфейк-видео – это синтетически созданный или частично изменённый медиаконтент, в котором методы глубокого обучения используются для подмены личности, мимики, артикуляции, голоса либо отдельных фрагментов высказывания. Для информационной безопасности такая технология опасна как средство дезинформации, социальной инженерии, обхода удалённой идентификации и репутационного давления. Классическая экспертиза видеозаписей была ориентирована на монтаж, следы перекодирования и непрерывность сцены. Современная экспертиза должна дополнительно учитывать генеративные модели, способные формировать визуально правдоподобные изображения без грубых локальных дефектов [1, 2].

Ранние детекторы решали задачу как классификацию кадров лица. Модель выделяла лицо, находила текстурные нарушения и усредняла прогнозы по видео. Такой подход сохраняет ценность, но плохо покрывает новые сценарии. Компрессия социальных платформ маскирует низкоуровневые признаки, генераторы лучше сохраняют геометрию и освещение, а злоумышленник может изменить только аудиодорожку или несколько секунд ролика. Поэтому видеофайл целесообразно рассматривать как набор согласованных модальностей, включающих в себя кадры, движение, лицо, область рта, аудио, речь, метаданные контейнера и следы кодирования. Подделка может быть убедительной в одном канале, но нарушать согласованность между каналами [3].

1. Постановка задачи и модель угроз

Задача детекции формулируется как оценка вероятности подделки для всего файла и для отдельных временных интервалов. В прикладной среде бинарного ответа «реальное/поддельное» недостаточно. Специалисту необходимо понимать, какой сегмент вызвал срабатывание, какая модальность дала вклад и насколько результат устойчив к качеству данных. Поэтому полезно

разделять вывод на уровне кадров, на уровне сегментов и на уровне файла, а в криминалистике дополнительно выделять уровень доказательной базы, а именно хеши исходного файла, версии моделей, параметры предварительной обработки и протокол воспроизводимости.

Модель угроз включает подмену лица, воспроизведение мимики, манипуляцию движением губ, клонирование голоса и смысловую временную подделку. Последний класс особенно опасен, поскольку короткая аудио- или видеоподмена может изменить смысл высказывания, тогда как большая часть файла остаётся подлинной [4]. Для разных атак информативны разные признаки. При подмене лица чаще остаются следы в границах лица и частотном спектре, при клонировании голоса – в спектрально-временной структуре речи, при манипуляции движением губ – в несоответствии фонем и движений губ. Следовательно, детектор должен быть не одним классификатором, а ансамблем специализированных модулей.

2. Модальности и признаки

Визуальная модальность включает статические и динамические признаки. На уровне кадров CNN- и ViT-модели анализируют микротекстуры кожи, границы наложенной маски, резкость, цветовую температуру, артефакты интерполяции и распределение высоких частот. На временном уровне оцениваются плавность мимики, моргание, поза головы, оптический поток и стабильность эмбеддингов лица. FaceForensics++ показал ценность стандартизованной оценки лицевых манипуляций и одновременно зависимость качества детекции от компрессии [5]. DFDC расширил масштаб задачи до крупного набора видеоклипов и подчеркнул трудность обобщения на реальные «in-the-wild» материалы [6].

Аудиомодальность используется для выявления синтезированной речи и несоответствия голоса видимому говорящему. Применяются мел-частотные кепстральные коэффициенты, логарифмическая мел-спектрограмма, высота тона, микроколебания частоты, паузы, форманты, а также нейросетевые представления звуковой волны. Модели противодействия речевым подделкам, такие как архитектура с адаптивным спектрально-временным графовым вниманием, показывают, что следы синтеза могут находиться одновременно в спектральной и временной областях, поэтому эффективный аудиокодировщик должен учитывать обе структуры [7]. Однако аудио само по себе не гарантирует достоверный вывод, поскольку шумоподавление, телефонный канал, микрофон и кодеки платформ способны создавать ложные признаки.

Ключевым объектом мультимодального анализа является согласованность аудио и видео. В подлинной записи фонемы, движения губ, челюсти, щёк, микропауз и интонация связаны общей физикой речи. Если синтезировано только видео, артикуляция может статистически не совпадать с аудио, в тоже время если синтезирован голос, лицо может не отражать новую фразу. Для

оценки применяются модели распознавания речи по движениям губ, представления на основе синхронизации аудио и видео, аудиовизуальные самоконтролируемые модели, перекрёстное внимание и контрастивное обучение на парах «аудио-видео» [8]. Метод криминалистического анализа движений губ демонстрирует ценность высокоуровневой динамики рта для обобщения на ранее не встречавшиеся манипуляции [9].

3. Архитектуры глубокого обучения и слияние модальностей

Типовой мультимодальный детектор включает независимые кодировщики, блок временного выравнивания и блок слияния. Визуальный кодировщик может быть основан на Xception, EfficientNet, трёхмерной сверточной нейронной сети, видеотрансформере или ViT. Аудиокодировщик принимает звуковую волну или спектрограмму, а модуль синхронизации приводит аудиоокна и видеокадры к общей временной сетке. Ошибка синхронизации даже на доли секунды способна исказить признаки согласованности речи и движений губ, поэтому перед классификацией важно оценивать глобальный сдвиг аудио и видео.

Слияние бывает ранним, поздним и гибридным. Раннее слияние объединяет признаки до классификатора и позволяет обучать сложные взаимосвязи, но требует точной синхронизации и больших объёмов данных. Позднее слияние объединяет вероятности независимых моделей и проще в эксплуатации, однако хуже выявляет тонкие противоречия. Гибридное слияние использует перекрёстное межмодальное внимание, управляемое слияние или смесь экспертов. Такая модель может повышать вес аудио при плохом качестве видео и вес артикуляционных признаков при атаке на синхронизацию речи и движений губ. M2TR показывает пользу совместного анализа цветового изображения и частотных признаков на разных масштабах [10], а AVFF и contextual cross-modal attention демонстрируют потенциал самоконтролируемого обучения аудиовизуальным соответствиям [11, 12].

Отдельное направление связано с временной локализацией подделки. Здесь требуется не только классифицировать файл, но и найти начало и конец подделанного фрагмента. LAV-DF и AV-Deepfake1M специально ориентированы на такие задачи, поскольку они содержат аудио-, видео- и аудиовизуальные изменения, локализованные во времени [4, 13]. Методы BA-TFD используют функции потерь, учитывающие границы поддельных фрагментов, и сегментные прогнозы. Это делает их особенно полезными для расследований, так как эксперт получает конкретный таймкод, а не только усреднённую вероятность [14].

4. Данные, метрики и экспериментальная оценка

Наборы данных определяют границы применимости детектора. FaceForensics++ и DFDC важны для анализа визуальных манипуляций [5, 6], FakeAVCeleb добавляет сочетания подлинного и поддельного видео с подлинным и синтезированным аудио [15], LAV-DF ориентирован на локализацию

смысловых фрагментов [4], а AV-Deepfake1M расширяет масштаб аудиовизуальной локализации до более чем миллиона видео [13]. Однако высокий результат на одном контрольном наборе данных не доказывает готовность системы к промышленному применению. Необходимы режимы проверки внутри одного набора данных и между разными наборами данных, тесты на неизвестные генераторы, разные кодеки, разрешения, частоты кадров и условия записи.

Для бинарной классификации применяются accuracy, precision, recall, F1, ROC-AUC и EER. В информационной безопасности порог принятия решения выбирается не по максимальной accuracy, а с учётом стоимости ошибок. Для модерации важна высокая полнота выявления подделок, для судебной экспертизы – высокая точность положительных решений, калибровка вероятностей и объяснимость. Для временной локализации дополнительно используются frame-level AUC, average precision, mean IoU, ошибка определения границ и F1 по найденным сегментам. Обязательны стресс-тесты с использованием сжатия H.264/H.265, изменения размера кадра, зашумления аудио, изменения громкости, пропуска кадров, субтитров, фильтров и повторной загрузки через платформы.

5. Практический конвейер анализа видеофайла

Эксплуатационный конвейер начинается с приёма файла. На этом этапе вычисляются хеш-суммы, сохраняется оригинал, извлекаются сведения о контейнере, потоках, кодеке, длительности, частоте кадров и метаданных. Затем видеоряд декодируется в стандартизованную временную сетку, а аудио нормализуется по частоте дискретизации. Оригиналу не должно перезаписываться, поскольку все преобразования необходимо выполнять над рабочей копией. В противном случае экспертная ценность файла снижается.

На этапе визуальной предварительной обработки выполняются обнаружение лиц, отслеживание, выравнивание по ключевым точкам и выделение областей интереса, включая лицо, глаза, рот, границу маски и кожу вокруг лица. Для каждого отслеживаемого фрагмента оцениваются размер лица, угол поворота, размытие, закрытие рта и стабильность изображения. Если качество низкое, система должна возвращать статус неопределённости, а не уверенный вердикт. На аудиоэтапе выделяются речевые сегменты, строятся спектрограммы и векторные представления, а для анализа согласованности речи и движений губ аудио и область рта кодируются с одинаковым временным шагом.

Итоговое решение формируется после мультимодального слияния. В отчёте желательно сохранять не только вероятность подделки, но и вклад отдельных каналов, включая цветное изображение, частотный анализ, временную модель, аудиоанализ речевых подделок, анализ согласованности речи и движений губ, а также метаданные. Для расследований полезны график риска по времени, таймкоды подозрительных сегментов, миниатюры кадров, фрагменты спектрограммы, параметры модели и описание ограничений. Такой отчёт

поддерживает проверяемость и снижает риск некорректной интерпретации нейросетевого результата.

6. Ограничения и требования к внедрению

Мультимодальный подход повышает устойчивость, но не является абсолютным доказательством. Сильный генератор может согласованно синтезировать аудио и видео. Реальные записи могут иметь задержку трансляции, дубляж, монтаж, низкий битрейт или следы шумоподавления. Модель может ухудшать качество работы при смене предметной области. Поэтому результат следует трактовать как техническую оценку риска, а не как самостоятельное юридическое заключение. Для высокорисковых случаев необходимы ручная экспертиза и сопоставление с источником происхождения файла.

При внедрении следует учитывать безопасность данных и самой модели. Загружаемые видео могут содержать персональные данные, коммерческую тайну или материалы расследования, поэтому необходимы разграничение доступа, минимизация журналов событий и контроль передачи во внешние программные интерфейсы. Детектор должен обновляться по мере появления новых генераторов и проходить испытания с участием группы специалистов, имитирующих действия атакующего. На организационном уровне его следует сочетать с цифровыми подписями контента, проверкой источников, обучением персонала противодействию социальной инженерии и процедурами хранения доказательств.

Технически полезно объединять детекцию с механизмами подтверждения происхождения контента. Если видео подписано доверенным устройством, прошло через контролируемый канал связи или содержит проверяемые цифровые сведения о происхождении и изменениях файла, вероятность атаки снижается, но не исчезает. Если же источник неизвестен, отсутствуют метаданные, обнаружены повторные перекодирования и одновременно срабатывают признаки речевой подделки и несоответствия речи движениям губ, материал должен получать повышенный приоритет. Таким образом, мультимодальная модель становится частью системы доверия к цифровым медиа, где нейросетевой вывод дополняется криптографическими, организационными и криминалистическими процедурами.

Внедрение мультимодального детектора следует начинать не с выбора максимальной точности, а с описания процесса реагирования. Для каждого класса событий должны быть определены роли участников, включая того, кто загружает файл, кто видит результат, кто принимает решение о блокировке, кому передаётся спорный материал и как долго хранятся промежуточные данные. В системах мониторинга целесообразно использовать несколько уровней риска. Низкий уровень предполагает автоматическую регистрацию, средний – ручную проверку аналитиком, высокий – немедленную передачу

на следующий уровень реагирования и сохранение доказательной цепочки. Такая схема уменьшает зависимость организации от одного численного порога.

7. Рекомендации по эксплуатации и реагированию

Отдельное внимание следует уделять мониторингу дрейфа данных. После внедрения модель должна регулярно проверяться на новых примерах, поступающих из реальной среды, без автоматического включения спорных файлов в обучение. Если растёт доля неопределённых результатов или появляются устойчивые типы ошибок, требуется обновление набора валидации, повторная калибровка порогов и документированное переобучение. В противном случае даже хорошо протестированный детектор постепенно теряет актуальность, поскольку генераторы, кодеки и пользовательские практики обработки видео меняются быстрее, чем формальные регламенты.

Для снижения ложных срабатываний рекомендуется вводить политику минимального качества входных данных. Видеофайл с малым размером лица, сильным размытием, отсутствием речи или выраженной рассинхронизацией после монтажа не должен получать категорический вердикт. Вместо этого система может возвращать диагностическое сообщение: какие модальности доступны, какие признаки ненадёжны и какие дополнительные материалы нужны для проверки. Такой режим особенно важен при анализе записей видеоконференций, новостных фрагментов, дубляжа и роликов, прошедших многократную компрессию.

Заключение

Мультимодальная детекция дипфейков является необходимым развитием визуальной цифровой криминалистики. Совместный анализ кадров, движения, аудио, артикуляции, временной структуры и метаданных позволяет выявлять нарушения, которые не видны в одной модальности. Наиболее перспективны перекрёстное межмодальное внимание, самоконтролируемые аудиовизуальные представления и временная локализация подделки, поскольку они ориентированы на согласованность каналов и поиск коротких манипуляций.

Практическая система должна быть воспроизводимой, объяснимой и ориентированной на оценку риска. Она должна хранить протокол обработки, выдавать калиброванные вероятности, локализовать подозрительные интервалы и показывать вклад отдельных модальностей. Оценивать такую систему следует на нескольких наборах данных, в режиме проверки между разными наборами данных и при реалистичных искажениях. Надёжная стратегия состоит не в поиске одного универсального признака дипфейка, а в построении адаптивной мультимодальной архитектуры, встроенной в общую систему информационной безопасности.

Литература

1. Tolosana R., Vera-Rodriguez R., Fierrez J., Morales A., Ortega-Garcia J. *DeepFakes and Beyond: A Survey of Face Manipulation and Fake Detection // Information Fusion*. 2020. Vol. 64. P. 131–148. DOI: 10.1016/j.inffus.2020.06.014.
2. Mirsky Y., Lee W. *The Creation and Detection of Deepfakes: A Survey // ACM Computing Surveys*. 2021. Vol. 54, No. 1. Article 7. DOI: 10.1145/3425780.
3. Liu P., Tao Q., Zhou J. T. *Evolving from Single-modal to Multi-modal Facial Deepfake Detection: A Survey*. arXiv:2406.06965, 2024.
4. Cai Z., Stefanov K., Dhall A., Hayat M. *Do You Really Mean That? Content Driven Audio-Visual Deepfake Dataset and Multimodal Method for Temporal Forgery Localization*. arXiv:2204.06228, 2022.
5. Rössler A., Cozzolino D., Verdoliva L., Riess C., Thies J., Nießner M. *FaceForensics++: Learning to Detect Manipulated Facial Images // Proceedings of ICCV*. 2019. P. 1–11.
6. Dolhansky B., Bitton J., Pflaum B., Lu J., Howes R., Wang M., Canton Ferrer C. *The DeepFake Detection Challenge (DFDC) Dataset*. arXiv:2006.07397, 2020.
7. Jung J.-w., Heo H.-S., Tak H., Shim H.-J., Chung J. S., Lee B.-J., Yu H.-J., Evans N. *AASIST: Audio Anti-Spoofing using Integrated Spectro-Temporal Graph Attention Networks // ICASSP*. 2022. DOI: 10.1109/ICASSP43922.2022.9747766.
8. Shahzad S. A., Hashmi A., Peng Y.-T., Tsao Y., Wang H.-M. *AV-Lip-Sync+: Leveraging AV-HuBERT to Exploit Multimodal Inconsistency for Video Deepfake Detection*. arXiv:2311.02733, 2023.
9. Haliassos A., Vougioukas K., Petridis S., Pantic M. *Lips Don't Lie: A Generalisable and Robust Approach to Face Forgery Detection // Proceedings of CVPR*. 2021. P. 5039–5049.
10. Wang J., Wu Z., Ouyang W., Han X., Chen J., Lim S.-N., Jiang Y.-G. *M2TR: Multi-modal Multi-scale Transformers for Deepfake Detection // Proceedings of ACM ICMR*. 2022. P. 615–623. DOI: 10.1145/3512527.3531415.
11. Oorloff T., Koppiseti S., Bonettini N., Solanki D., Colman B., Yacoob Y., Shahriyari A., Bharaj G. *AVFF: Audio-Visual Feature Fusion for Video Deepfake Detection*. arXiv:2406.02951, 2024.
12. Katamneni V. S., Rattani A. *Contextual Cross-Modal Attention for Audio-Visual Deepfake Detection and Localization*. arXiv:2408.01532, 2024.
13. Cai Z., Ghosh S., Adatia A. P., Hayat M., Dhall A., Gedeon T., Stefanov K. *AV-Deepfake1M: A Large-Scale LLM-Driven Audio-Visual Deepfake Dataset*. arXiv:2311.15308, 2023.

14. Cai Z., Ghosh S., Dhall A., Gedeon T., Stefanov K., Hayat M. *Glitch in the Matrix: A Large Scale Benchmark for Content Driven Audio-Visual Forgery Detection and Localization* // *Computer Vision and Image Understanding*. 2023. Vol. 236. Article 103818. DOI: 10.1016/j.cviu.2023.103818.

15. Khalid H., Tariq S., Kim M., Woo S. S. *FakeAVCeleb: A Novel Audio-Video Multimodal Deepfake Dataset*. *arXiv:2108.05080*, 2021.

DOI 10.34660/INF.2026.10.50.025

РЕЦЕПТУРА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПЕЧЕНЬЯ БЕЗ ГЛЮТЕНА С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ БЕЛКА

Гусева Дарья Дмитриевна

студент

РЭУ им. Г. В. Плеханова

Ткешелашвили Манана Емельяновна

*кандидат технических наук, директор научно-исследовательского
института продовольственной безопасности*

РЭУ им. Г. В. Плеханова

Аннотация: В работе представлена разработанная рецептура мучного кондитерского изделия – печенья, обогащённого белком и не содержащего глютен. Продукт предназначен для людей с непереносимостью глютена (целиакия, аллергия на пшеницу, нецелиакийная чувствительность) и может быть отнесён к категории функциональных продуктов питания. Обоснован выбор каждого ингредиента с учётом его нутриентного профиля, технологической функциональности и безопасности. Ключевыми компонентами выступают гречневая и тыквенная мука, изолят соевого белка, сывороточный протеин, натуральный сахарозаменитель аллюлоза, пребиотик инулин и свекольный порошок.

Ключевые слова: безглютеновое печенье, высокобелковое питание, гречневая мука, тыквенная мука, аллюлоза, инулин, изолят соевого белка, сывороточный белок, функциональные кондитерские изделия.

Abstract: The paper presents a developed recipe for a flour confectionery product, biscuits enriched with protein and gluten-free. The product is intended for people with gluten intolerance (celiac disease, wheat allergy, non-celiac sensitivity) and can be classified as a functional food. The choice of each ingredient is justified, taking into account its nutritional profile, technological functionality and safety. The key ingredients are buckwheat and pumpkin flour; soy protein isolate, whey protein, natural sweetener allulose, prebiotic inulin and beetroot powder.

Keywords: gluten-free cookies, high-protein nutrition, buckwheat flour, pumpkin flour, cellulose, inulin, soy protein isolate, whey protein, functional confectionery.

Пшеница и продукты её переработки являются основой рациона значительной части населения мира, однако у ряда лиц употребление глютена вызывает патологические реакции, объединяемые в группу глютенозависимых заболеваний, включающих целиакию, аллергию на пшеницу и нецелиакичную чувствительность к глютену [1]. Эпидемиологические исследования свидетельствуют о росте распространённости этих состояний в связи с улучшением диагностики и влиянием факторов окружающей среды на барьерную функцию тонкой кишки, что делает актуальной задачу расширения ассортимента специализированных безглютеновых продуктов, в частности мучных кондитерских изделий с улучшенными пищевыми характеристиками. Особый интерес представляют высокобелковые продукты с низким гликемическим индексом, которые могут применяться в лечебно-профилактическом, спортивном и общем здоровом питании.

В ходе работы ставилась задача подобрать рецептуру безглютенового печенья с высоким содержанием белка, обосновать введение каждого компонента и провести органолептическую оценку готовых образцов. Для замеса теста использовались гречневая и тыквенная мука (последняя – из семян голосемянной тыквы, сорт «Штирия»), а также изолят соевого белка, сывороточный концентрат, аллюлоза (D-психоза), сухой яичный белок, растительный маргарин, инулин, свекольный порошок, разрыхлитель, ванилин и вода. Соотношение ингредиентов устанавливали опытным путём, ориентируясь на вкус, запах, консистенцию теста и структуру готового печенья. Сама технология выглядела так: сначала отдельно смешивали сухие и жидкие компоненты, затем соединяли их и замешивали тесто (не дольше 2–3 минут, чтобы не перебить структуру), после чего формовали заготовки и выпекали при не более 140 °С в течение 9–11 мин..

Основой рецептуры стала гречневая мука – продукт, получаемый из гречневой крупы, который изначально не содержит глютена. Содержание сырого белка в ней составляет от 12,6 до 17,3%, причём белок отличается высокой переваримостью (60–70%) и богатым аминокислотным составом: в 1 г общей массы аминокислот содержится 158 мг лизина, 60 мг триптофана, 179 мг суммы тирозина и фенилаланина (см. табл. 1). В сравнении с пшеничной мукой гречневая содержит больше лизина (158 мг против 82 мг) и триптофана (60 мг против 41 мг), что особенно важно для компенсации аминокислотного дисбаланса при безглютеновой диете. Кроме того, гречневая мука богата антиоксидантами (рутин, кверцетин) и биофлавоноидами, ингибирующими аэробное окисление органических веществ, а также характеризуется низким гликемическим индексом. [2, 3]

Таблица 1 – Масса незаменимых аминокислот в 1 г общей массы аминокислот, мг

Название аминокислоты	Гречиха	Пшеница	Овес	Кукуруза	Куриное яйцо
Изолейцин	99	122	102	94	129
Лейцин	166	213	194	328	172
Лизин	158	82	110	66	125
Тирозин+Фенилаланин	179	243	220	217	195
Цистин+Метионин	106	196	107	76	107
Треонин	101	93	86	85	99
Триптофан	60	41	42	17	31
Валин	132	150	139	118	141

Тыквенная мука (штирийская), получаемая измельчением обезжиренных семян голосемянной тыквы, является натуральным безглютеновым продуктом с высоким содержанием белка (до 56 г на 100 г), жиров (около 10 г) и умеренным количеством углеводов (23 г). Она обладает выраженным ореховым ароматом и представляет собой ценный источник цинка, магния, железа и витаминов. Цинк, присутствующий в каждой клетке организма, критически важен для иммунитета, роста и регенерации тканей; при его дефиците нарушается иммунный ответ, замедляется развитие детей, повышается уровень холестерина. Поскольку организм не синтезирует цинк, его поступление с пищей имеет первостепенное значение. Тыквенная мука также содержит альбумины, обладающие профилактическим действием против гельминтозов (тенидоз, трихинеллёз, эхинококкоз), и не оказывает побочных эффектов при употреблении. В разработанной рецептуре тыквенная мука дополняет аминокислотный профиль гречневой муки и повышает общее содержание белка.

Для обогащения изделия белком и улучшения его аминокислотного профиля в состав рецептуры введены изолят соевого белка (содержание протеина около 90%) и сывороточный белок (концентрат, 80% белка). Сывороточный белок, помимо высокой биологической ценности, улучшает эмульгирование и влагоудерживающую способность теста, что положительно сказывается на структуре готового печенья. Яичный белок, в свою очередь, выполняет роль структурообразователя, обеспечивая пористость и эластичность изделия за счёт денатурации при нагреве.

Вместо традиционного сахара в рецептуре использована аллюлоза (D-психоза) – моносахарид, являющийся эпимером D-фруктозы и встречающийся в природе (пшеница, изюм, инжир, патока, кленовый сироп). Сладость аллюлозы составляет около 70% от сладости сахарозы, а калорийность – от 0,2

до 0,4 ккал/г. Важной особенностью аллюлозы является отсутствие влияния на уровень глюкозы и инсулина в крови; более того, она снижает гликемический индекс других углеводов при совместном приёме и усиливает постпрандиальное окисление жиров у здоровых людей, что способствует контролю массы тела. Аллюлоза не вызывает кариеса, признана безопасной (статус GRAS) с рекомендуемой разовой дозой до 0,4 г на 1 кг массы тела, а её физические свойства, близкие к свойствам сахарозы, делают её удобной для выпечки кондитерских изделий.

Пребиотик инулин введён в рецептуру как растворимое пищевое волокно, способствующее росту полезной микрофлоры кишечника (бифидобактерий и лактобацилл), улучшающее всасывание кальция и одновременно заменяющее часть жира и сахара, придавая печенью нежность и улучшая влагоудерживающую способность теста. Свекольный порошок обогащает изделие пищевыми волокнами и антиоксидантами (антоцианы, беталаины), а также служит натуральным красителем, придающим изделию приятный красно-коричневый оттенок. Маргарин (растительный жировой компонент) обеспечивает рассыпчатость и нежность готового печенья.

Рисунок 1 – Выпеченный образец печенья по разработанной рецептуре.

Для проведения органолептической оценки была выпечена пробная партия печенья по разработанной рецептуре (внешний вид готового образца представлен на рисунке 1).

Рисунок 2 – Профилограмма печенья по разработанному рецепту.

Дегустационный анализ проводился случайной выборкой экспертов в возрасте старше 18 лет ($n=20$). По результатам оценки построена профилограмма (рисунок 2). Дегустаторы отметили приятное послевкусие, гармоничность вкуса и достаточную сладость изделия, несмотря на замену сахарозы аллюлозой. Была выявлена оригинальность сочетания гречневой и тыквенной муки: при выбранном соотношении компонентов у шттирийской муки не проявлялась характерная для неё горечь. Кроме того, эксперты идентифицировали лёгкие молочные и ванильные ноты, обусловленные присутствием сывороточного белка и ванилина.

Содержание белкового компонента в пределах 2,92–5,68% в совокупности с яичным белком, гречневой и тыквенной мукой, соевым изолятом и сывороточным белком гарантирует содержание 19–23г белка в 100 г, таким образом продукт считается высокобелковым. Расчётное содержание белка в готовом изделии на 100 г составило не менее 18–20 г, что позволяет отнести продукт к категории высокобелковых. Углеводная составляющая представлена преимущественно медленными углеводами гречневой муки и пищевыми волокнами (инулин, свекольный порошок); содержание простых сахаров сведено к минимуму. Жиры – преимущественно растительного происхождения. Разработанное печенье не содержит глютена, что делает его безопасным для людей с целиакией и другими глютензависимыми заболеваниями. Отсутствие сахара, наличие аллюлозы и пребиотика инулина, а также пищевых волокон обеспечивают низкий гликемический индекс и пребиотический

эффект. Продукт способствует длительному чувству сытости и может быть рекомендован для лечебно-профилактического питания, а также для коррекции белковой и углеводной составляющей рациона здорового населения.

Таким образом, в результате проведённых исследований разработана и экспериментально подтверждена рецептура безглютенового высокобелкового печенья с использованием гречневой и тыквенной муки, изолята соевого белка, сывороточного белка, аллюлозы, инулина, свекольного порошка и яичного белка. Обоснован выбор каждого компонента с точки зрения пищевой ценности, технологических свойств и безопасности для лиц с непереносимостью глютена. Предложенное изделие расширяет ассортимент мучных кондитерских изделий функциональной направленности и может быть рекомендовано для лечебно-профилактического и здорового питания.

Список литературы:

1. Парфенов А. И. *Новые горизонты изучения чувствительности к глютену. Терапевтический архив.* 2013;85(2):4–7.
2. Белкина Р. И., Губанова В. М., Якубышина Л. И. *Технология хранения и переработки продукции растениеводства (практикум): учебное пособие.* Тюмень: ГАУ Северного Зауралья, 2021. 312 с.
3. *Зерно, мука и хлеб России. Производство – хранение – переработка – рынок: монография / М. Г. Балыхин, В. А. Бутковский, О. А. Ильина и др. М.: МГУПП, 2020. 564 с.*

DOI 10.34660/INF.2026.21.61.189

АДАПТИВНАЯ МЕТКА СОБЫТИЯ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЁННЫХ КФС

**Горкин Александр Владимирович,
Панкратов Владимир Витальевич**

Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина

Аннотация: В статье рассматривается проблема обеспечения временной согласованности событий в распределённых кибер-физических системах мониторинга критических ситуаций. Показано, что существующие методы синхронизации времени – логические часы Лэмпорта, векторные часы, протоколы NTP/PTP и гибридные логические часы (НЛС) – обладают ограничениями при функционировании в условиях нестабильных сетевых задержек и рассогласования локальных часов. Предложена адаптивная метка события, реализующая переключение между режимами синхронизации и рассинхронизации. Предложенный подход обеспечивает сохранение причинно-следственных связей и корректное упорядочивание событий в распределённых КФС даже при нарушении глобальной синхронизации времени.

Ключевые слова: распределённые системы, киберфизические системы, синхронизация времени, гибридные логические часы, НЛС, векторные часы, мониторинг критических ситуаций, временная согласованность.

Существующие подходы упорядочивания событий.

Распределённые киберфизические системы (КФС), предназначенные для мониторинга критических ситуаций, предъявляют повышенные требования к корректному упорядочиванию событий и согласованности временных меток. В отличие от традиционных распределённых вычислительных систем, КФС функционируют в тесной связи с физическими процессами, вследствие чего ошибка временного упорядочивания способна привести к некорректной интерпретации причинно-следственных связей между событиями.

Классическим подходом к решению задачи упорядочивания событий являются логические часы Лэмпорта, обеспечивающие выполнение условия причинной согласованности [1]. Однако логические часы позволяют установить лишь частичный порядок событий и не содержат информации о физическом времени.

Другим направлением являются методы физической синхронизации времени, реализованные в протоколах NTP и PTP [2–4]. Протокол NTP обеспечивает синхронизацию часов в глобальных сетях с точностью порядка миллисекунд [2, 3], тогда как PTP позволяет достигать точности до единиц наносекунд за счёт аппаратного проставления временных меток [4]. Однако оба протокола обладают фундаментальным ограничением: конечная погрешность синхронизации не позволяет достоверно определять порядок событий, если временная разность между ними меньше величины ошибки синхронизации.

Попыткой объединить преимущества логических и физических часов стали гибридные логические часы (Hybrid Logical Clocks, HLC), предложенные Кулкарни и соавторами [5]. HLC совмещают физическую временную компоненту и логический счётчик в метке фиксированного размера, обеспечивая причинную согласованность при сохранении физической интерпретации времени.

Тем не менее существующие механизмы синхронизации предполагают относительно стабильные характеристики сети и не учитывают режимы деградации распределённой КФС, возникающие при росте задержек, асимметрии каналов или временной потере синхронизации. В условиях критических ситуаций подобные состояния являются практически значимыми и требуют разработки адаптивного механизма временного упорядочивания.

Целью настоящей работы является разработка адаптивной метки события для распределённых КФС, реализующей переключение между режимами синхронизации и рассинхронизации в зависимости от качества временной согласованности сети.

Ограничения существующих механизмов синхронизации

Логические часы Лэмпорта обеспечивают выполнение следующего свойства причинности [1]:

$$a \rightarrow b \Rightarrow C(a) < C(b)$$

где $C(a)$ – логическая метка события; $C(b)$ – логическая метка события.

Однако обратное утверждение не выполняется: из соотношения $C(a) < C(b)$ не следует существование причинно-следственной зависимости между событиями. Следовательно, логические часы не позволяют обнаруживать конкурентность событий.

Физические часы, синхронизируемые посредством NTP или PTP, решают задачу привязки событий к астрономическому времени [2–4]. Однако множество физических часов считается ϵ -синхронизированным только при выполнении условия:

$$|C_i(t) - C_j(t)| < \epsilon$$

где $\epsilon > 0$ – допустимая погрешность синхронизации

При этом для двух событий, различающихся менее чем на ε , порядок наступления не может быть установлен достоверно. Таким образом, физические часы не обеспечивают корректного отражения отношения *happens-before*.

Гибридные логические часы (HLC) объединяют физическую и логическую компоненты в структуре вида [5]:

$$hlc_i = \langle pt_i, l_i \rangle$$

где $pt_i \in \mathbb{N}$ – физическая компонента, равная наибольшему значению физического времени, известному узлу P_i к данному моменту; $l_i \in \mathbb{N}_0$ – логическая компонента (счётчик), однозначно упорядочивающая события внутри одного значения pt_i .

HLC обеспечивают выполнение свойства:

$$a \rightarrow b \Rightarrow hlc(a) < hlc(b)$$

при фиксированном размере метки [5]. Однако корректность физической компоненты HLC напрямую зависит от качества синхронизации локальных часов.

Следовательно, существующие подходы либо обеспечивают причинность без физического времени, либо физическое время без гарантированной причинной согласованности. Для распределённых КФС мониторинга критических ситуаций подобное разделение является недостаточным.

Адаптивная метка события

Для устранения указанных ограничений предлагается адаптивная метка события, способная функционировать в двух режимах: 1) режиме синхронизации; 2) режиме рассинхронизации.

В режиме синхронизации предполагается, что система удовлетворяет условию:

$$\varepsilon < \varepsilon_{safe}$$

где ε_{safe} – допустимая погрешность синхронизации.

В этом случае используется компактная гибридная временная метка:

$$M(e) = \langle pt, l \rangle$$

структурно соответствующая HLC [5]. Такая метка сохраняет физическую интерпретацию времени и требует фиксированного объёма служебных данных.

При ухудшении характеристик сети и росте остаточной ошибки синхронизации выполняется условие:

После этого система автоматически переходит в режим рассинхронизации.

$$\varepsilon > \varepsilon_{safe}$$

В режиме рассинхронизации физическое время перестаёт использоваться как единственный источник порядка событий. Для сохранения причинной согласованности временная метка расширяется локальной причинной компонентой:

$$M(e) = \langle pt, lVCs \rangle$$

где: pt – физическая временная компонента; l – логический счётчик; VCs – локальный причинный вектор подсети.

Переключение между режимами осуществляется автоматически на основе следующих характеристик сети:

- роста вариации задержек;
- увеличения асимметрии каналов;
- потери синхронизационных сообщений;
- превышения допустимого дрейфа локальных часов.

Таким образом, структура временной метки становится адаптивной и изменяется в зависимости от текущего состояния сети.

Интервал рассинхронизации

Интервалом рассинхронизации называется промежуток времени, в течение которого глобальная синхронизация часов считается недостоверной.

В течение данного интервала:

- физическое время используется как приблизительная оценка;
- причинные зависимости становятся основным источником упорядочивания событий;
- допускается последующее переупорядочивание событий после восстановления синхронизации.

Для поддержания локальной согласованности внутри подсети используется опорный узел, аккумулирующий причинную информацию о событиях. Подобный подход позволяет сохранить корректность отношения happens-before даже при существенном расхождении физических часов.

Протокол причинного отслеживания

В режиме рассинхронизации каждый узел поддерживает локальный причинный вектор ограниченной размерности. При передаче сообщения выполняется:

1. обновление локальной компоненты;
2. вложение временной метки в сообщение;
3. объединение причинных векторов при получении;
4. обновление локального состояния узла.

Благодаря локализации причинного отслеживания достигается компромисс между полнотой обнаружения причинности и масштабируемостью системы.

Межшлюзовое взаимодействие подсетей

Распределённая КФС может состоять из нескольких подсетей, функционирующих независимо в режиме рассинхронизации. Для обмена событиями между подсетями используется межшлюзовый протокол.

Шлюз хранит:

- агрегированную причинную информацию;
- версию состояния подсети;
- временные границы интервалов рассинхронизации.

Передача событий между подсетями сопровождается версионированием состояния и фиксацией причинных зависимостей, что позволяет восстановить глобальный граф событий после стабилизации сети.

Постфактум восстановление причинности

После завершения интервала рассинхронизации система выполняет процедуру восстановления глобального графа причинности.

Процедура включает:

- сбор журналов событий;
- объединение причинных меток;
- реконструкцию отношений happens-before;
- разрешение конфликтов упорядочивания.

Корректность восстановления обеспечивается сохранением следующего инварианта:

$$a \rightarrow b \Rightarrow M(a) < M(b)$$

Даже при временном нарушении глобальной синхронизации система сохраняет возможность корректного восстановления причинно-следственного порядка событий.

Заключение

В работе предложена адаптивная метка события для распределённых кибер-физических систем мониторинга критических ситуаций. В отличие от существующих механизмов синхронизации, предложенный подход поддерживает переключение между режимами синхронизации и рассинхронизации в зависимости от текущего состояния сети.

В режиме стабильной синхронизации используется компактная гибридная метка на основе HLC, обеспечивающая физическую интерпретацию времени и фиксированный размер временной метки. При деградации характеристик сети активируется режим причинного отслеживания внутри подсетей.

Предложенный механизм позволяет сохранять причинно-следственные зависимости между событиями даже в условиях нестабильной синхронизации и обеспечивает возможность последующего восстановления глобального графа событий.

Литература:

1. Lamport L. *Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System* // *Communications of the ACM*. – 1978. – Vol. 21, № 7. – P. 558–565.
2. Mills D. L. *Network Time Protocol (Version 3) Specification, Implementation and Analysis* // RFC 1305. – 1992.
3. Mills D. et al. *Network Time Protocol Version 4: Protocol and Algorithms Specification* // RFC 5905. – 2010.
4. *IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems* // IEEE 1588–2008. – 2008.
5. Kulkarni S., Demirbas M. *Hybrid Logical Clocks* // *Proceedings of the ACM Symposium on Principles of Distributed Computing*. – 2014.

DOI 10.34660/INF.2026.22.33.140

УДК 621.9.01

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СРЕЗАЕМОГО СЛОЯ ПРИ ТОЧЕНИИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ С НАКЛОННЫМ ОТВЕРСТИЕМ

**Куручкина В. А.,
Фоминов Е. В.**

*Донской государственный технический университет,
г. Ростов-на-Дону, Россия*

***Аннотация.** В статье представлена комплексная методика определения геометрических параметров припуска на этапе врезания инструмента в материал при обработке наклонных отверстий. Рассмотрены этапы построения виртуальной модели процесса резания в КОМПАС-3D, алгоритмы расчёта толщины и формы припуска, а также параметров срезаемого слоя для различных положений резца. Приведены результаты компьютерного моделирования и рекомендации по оптимизации режимов обработки металлов. Показано, что применение 3D-моделирования позволяет повысить точность расчёта и снизить вероятность брака на этапе механической обработки.*

***Ключевые слова:** 3D-моделирование, припуск, наклонное отверстие, механическая обработка, расчёт параметров, оптимизация режимов резания, точность изготовления.*

***Abstract.** The article presents a comprehensive method for determining the geometric parameters of the allowance at the stage of tool cutting into the material when processing inclined holes. The article discusses the stages of building a virtual model of the cutting process in KOMPAS-3D, algorithms for calculating the thickness and shape of the allowance, as well as the parameters of the cut layer for different positions of the cutter. The article presents the results of computer modeling and recommendations for optimizing metal processing modes. The article shows that the use of 3D modeling can improve the accuracy of calculations and reduce the likelihood of defects during mechanical processing.*

Keywords: 3D modeling, allowance, inclined hole, machining, parameter calculation, optimization of cutting modes, and manufacturing accuracy.

Точность изготовления деталей машин представляет собой одну из определяющих характеристик современного машиностроения, подразумевающую соответствие размеров, формы, расположения поверхностей и их качества требованиям чертежа и технических условий. Достижение требуемой точности преимущественно реализуется методами резания, при этом расчёт припусков для обработки непосредственно связан с технологическим процессом и составляет его неотъемлемую часть [1, с.57].

Согласно ГОСТ 3.1109-82, различают **операционные припуски** (удаляемые при выполнении одной технологической операции) и **промежуточные** (удаляемые при выполнении одного технологического перехода). При обработке наклонных отверстий особую значимость приобретает учёт геометрии срезаемого слоя, которая зависит от положения резца относительно оси отверстия. Игнорирование данных факторов может привести к неравномерной нагрузке на инструмент, вибрациям, ухудшению качества поверхности и преждевременному износу резца [2, с. 25].

Целью настоящего исследования является разработка комплексной методики определения геометрических параметров припуска и срезаемого слоя при обработке наклонных отверстий с использованием 3D-моделирования в КОМПАС-3D и выработка научно обоснованных рекомендаций по оптимизации режимов резания.

В процессе расчёта припусков на обработку выделяют два взаимосвязанных этапа: определение припусков в соответствии с технологическими переходами и определение размеров заготовки путём суммирования припусков, назначаемых для отдельных операций и переходов технологического процесса [3, с. 115]. При этом возникает методологическая проблема замкнутого круга: для определения размеров заготовки необходимо знать параметры технологического процесса, а уточнение технологического процесса невозможно без знания размеров заготовки.

Назначение недостаточного припуска влечёт за собой ряд негативных последствий: неполное удаление дефектного слоя материала, не достижение требуемой точности и шероховатости поверхностей, повышение требований к точности исходных заготовок, усложнение разметки и выверки положения заготовок на станках, увеличение вероятности появления брака [4, с. 70].

Геометрические параметры срезаемого слоя определяются совокупностью следующих факторов: углом наклона оси отверстия относительно направления подачи (α), главным углом в плане резца (ϕ), вспомогательным углом в плане (β), глубиной резания (t) и подачей (S).

Толщина срезаемого слоя a , представляющая собой расстояние между двумя последовательными положениями поверхности резания, измеренное перпендикулярно к направлению резания, определяется выражением:

$$a = S \cdot \sin \varphi$$

Ширина срезаемого слоя b , измеряемая как расстояние между обработанной и обрабатываемой поверхностями по поверхности резания, рассчитывается по формуле:

$$b = \frac{t}{\sin \varphi}$$

Площадь поперечного сечения срезаемого слоя F как произведение толщины и ширины выражается следующим образом:

$$F = a \cdot b = S \cdot t.$$

Использование аналитических методов для расчета параметров срезаемого слоя поверхностей с наклонными отверстиями крайне затруднительно, что обуславливает целесообразность применения метода 3D-моделирования в рамках исследования.

Этот метод предполагает создание виртуальной модели процесса резания и позволяет определить параметры срезаемого слоя с учётом геометрических параметров инструмента, заготовки и режимов обработки. Методика включает последовательное выполнение следующих этапов:

1. Построение 3Dмодели заготовки с точным соблюдением геометрических параметров реальной детали;
2. Создание 3Dмодели режущего инструмента с учётом конструктивных особенностей и геометрических параметров режущей части;
3. Определение основных и дополнительных точек врезания режущего инструмента на различных участках отверстия, выбираемых кратко величине подачи (Рисунок 1);
4. Определение припуска осуществляется путём построения области пересечения поверхностей режущего инструмента и наклонного отверстия поверхности заготовки с применением Булевой операции;
5. Исследование срезаемого слоя выполняется поэтапно – на каждом рассматриваемом сечении (Рисунок 2а) выполняются измерения основных характеристик срезаемого слоя: площади сечения, ширины и глубины резания (Рисунок 2б);
6. Строится зависимости изменения геометрических параметров от длины пути, проделанной режущей кромкой в процессе врезания для различных участков отверстия. Данные параметры необходимы в последующем для тепловых и силовых расчётов.

Рисунок 1 – Определение формы срезаемого слоя на заданном участке отверстия при резании

Рисунок 2 – Оценка формы сечений срезаемого слоя (а) и измерение геометрических характеристик припуска в заданном сечении(б)

Заключение

Разработанная методика комплексного определения геометрических параметров срезаемого слоя при обработке наклонных отверстий с использованием 3D-моделирования в КОМПАС-3D обеспечивает повышение точности теплофизических и силовых расчётов с учётом реальных условий взаимодействия инструмента и заготовки. Проводимые исследования направлены на снижение износа инструмента за счёт предварительного анализа нагрузок, сокращение времени на подготовку производства благодаря виртуальным испытаниям, а также гарантирование требуемой точности и качества обработки даже при сложных конфигурациях деталей.

Список литературы

1. Шучев, К. Г. Повышение стойкости режущего инструмента за счёт оптимизации геометрии режущей части / К. Г. Шучев, Е. В. Фоминов // *Инструмент и технологии.* – 2021. – № 4 (68). – С. 55–60.
2. Фоминов, Е. В. Технология повышения качества мелкогазмерных отверстий твёрдосплавными развёртками / Е. В. Фоминов, Ю. А. Тороп, М. М. Алиев // *Металлообработка.* – 2022. – № 3 (129). – С. 22–28. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-povysheniya-kachestva-melkorazmernih-otverstiy-tverdosplavnymi-razvertkami/viewer>.
3. Фоминов, Е. В. Прогнозирование износа режущего инструмента на основе термодинамического анализа / Е. В. Фоминов, А. А. Рыжкин // *Современные технологии в машиностроении: сб. науч. тр.* – Пенза: ПГУ, 2023. – С. 115–120.
4. Шучев, К. Г. Оптимизация режимов резания при обработке труднообрабатываемых материалов / К. Г. Шучев, А. А. Рыжкин // *Вестник машиностроения.* – 2017. – № 12. – С. 67–72.

DOI 10.34660/INF.2026.10.63.080

УДК 332.1

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Ким Татьяна Леонидовна

кандидат технических наук, доцент

Кузбасский государственный технический университет имени

Т. Ф. Горбачева

Коротин Владимир Олегович

старший преподаватель

Кузбасский государственный технический университет имени

Т. Ф. Горбачева

Меркурьев Владимир Владимирович

доктор экономических наук, доцент

Кузбасский государственный технический университет имени

Т. Ф. Горбачева

Аннотация. В статье проанализированы ключевые проблемы и конкурентные преимущества Сибирского федерального округа (СФО) как макро-региона, определяющего ресурсную и транспортную связанность России. На основе статистических данных за 2019–2024 гг. и стратегических документов до 2035 г. выявлены устойчивые диспропорции: депопуляция периферийных территорий при миграционном росте крупных агломераций, высокая степень износа основных фондов (до 65% в ряде областей), сырьевая специализация с низкой долей высоких переделов (24% против 50% в среднем по РФ). С использованием экономико-математического моделирования обоснована тесная корреляция между потенциалом развития регионов и валовым региональным продуктом ($R^2=0,945$). Предложены направления кластерной политики, цифровизации и развития возобновляемой энергетики как инструментов снижения сырьевой зависимости. Результаты могут быть использованы органами исполнительной власти при корректировке региональных стратегий.

Ключевые слова: Сибирский федеральный округ, социально-экономическая дифференциация, демографическая стагнация, инвестиционный потенциал, износ основных фондов, кластерная политика.

Abstract. *The article analyzes the key problems and competitive advantages of the Siberian Federal District as a macroregion that determines the resource and transport connectivity of Russia. Based on statistical data for 2019–2024 and strategic documents up to 2035, persistent disparities are revealed: depopulation of peripheral territories with migration growth of large agglomerations, high degree of fixed assets depreciation (up to 65% in some regions), raw material specialization with a low share of high value-added processing (24% versus 50% on average in the Russian Federation). Using economic and mathematical modeling, a close correlation between the regional development potential and gross regional product ($R^2=0.945$) is substantiated. Directions for cluster policy, digitalization and renewable energy development are proposed as tools to reduce raw material dependence. The results can be used by executive authorities when adjusting regional strategies.*

Keywords: *Siberian Federal District, socio-economic differentiation, demographic stagnation, investment potential, fixed assets depreciation, cluster policy.*

Сибирский федеральный округ остаётся одним из стратегических макрорегионов России, обеспечивающим до 11,6% совокупного ВВП страны и выполняющим транзитную функцию между европейской частью, Уралом, Дальним Востоком и Арктикой. Однако, как показывает ретроспективный анализ, в СФО сложился комплекс системных проблем, препятствующих переходу к инновационной модели роста.

Цель статьи – на основе статистики и Стратегии-2035 оценить диспропорции и потенциал развития регионов с учетом демографических, производственных и инфраструктурных ограничений. Используются методы сравнительного анализа, эконометрического моделирования и кластерного подхода. Данные: Росстат за 2019–2024 гг., сборники «Регионы России», Распоряжение № 129-р от 26.01.2023 г. [3], научные публикации [1,2,4–13].

Согласно таблице 1, за 2019–2024 гг. население сократилось в 7 из 10 субъектов СФО. Максимальная убыль – в Кемеровской области (с 2656,5 до 2547,7 тыс. чел.) и Алтайском крае. Рост только в Тыве (за счет проектов и рождаемости). Это подтверждает концентрацию человеческого капитала в агломерациях Новосибирска, Томска, Красноярска [7].

Таблица 1 – Изменение численности населения регионов СФО (2019→2024 гг.)

Регион	2019 г., тыс. чел.	2024 г., тыс. чел.	Абс. изм., тыс. чел.	Темп роста, %
Алтайский край	2237,1	2115,3	-121,8	94,6
Иркутская обл.	2399,4	2330,5	-68,9	97,1
Кемеровская обл.	2656,5	2547,7	-108,8	95,9
Красноярский край	2875,6	2846,1	-29,5	99,0
Новосибирская обл.	2809,0	2789,5	-19,5	99,3
Омская обл.	1913,6	1818,1	-95,5	95,0
Республика Алтай	211,1	210,8	-0,3	99,9
Республика Тыва	328,5	337,5	+9,0	102,7
Республика Хакасия	538,9	528,2	-10,7	98,0
Томская обл.	1074,1	1043,4	-30,7	97,1

Источник: составлено по данным Росстата (форма 1-Р).

Средняя урбанизация по СФО – 74,4% (разброс от 53% в Алтае до 82% в Кузбассе). Уровень занятости – от 50% (Тыва) до 65% (Красноярский край). Ресурсные регионы имеют низкую безработицу, но сезонность работ циклична (рисунок 1) [6,12].

Рисунок 1 – Доля городского населения в субъектах СФО (на 1 января 2022 г.)

Доля обрабатывающих производств и высокотехнологичных секторов в ВРП СФО не превышает 24% (вдвое ниже среднероссийского уровня 50%). Исключение – Новосибирск (наука, ИТ – 35%) и Томск (32%). В Кемерово уголь дает 25% ВРП, в Красноярске металлургия и энергетика – 40% [1,5].

Износ основных производственных фондов катастрофический (таблица 2). В Новосибирской области и Красноярском крае – свыше 64%, что требует модернизации [6,10].

Таблица 2 – Уровень износа ОПФ в регионах СФО (2017–2022 гг., %)

Регион	2017 г.	2022 г.	Изменение (п. п.)
Новосибирская обл.	64,0	66,5	+2,5
Красноярский край	64,8	67,2	+2,4
Омская обл.	59,2	61,8	+2,6
Республика Тыва	50,3	53,1	+2,8
Иркутская обл.	58,7	60,9	+2,2

Источник: Российский статистический ежегодник 2018, 2022; авторские расчёты.

Доля СФО в общем объёме добычи полезных ископаемых представлена на рисунке 2 [8,13]. Инвестиционная активность низка, собственные доходы малых республик не превышают 30% расходов.

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Рисунок 2 – Доля федеральных округов в общем объёме добычи полезных ископаемых (2023 г.)

Моделирование показало корреляцию интегрального потенциала и ВРП = 0,972 [4]. Крупные проекты – в таблице 3.

Таблица 3 – Крупнейшие инфраструктурные проекты СФО на 2023–2035 гг.

Город	Проект	Бюджет (млрд руб.)	Прирост рабочих мест (тыс.)
Новосибирск	Модернизация аэропорта Толмачёво + метро	120	12,5
Красноярск	Мост через Енисей + Северный широтный ход	80	8,2
Кемерово	Реконструкция дорог + ТЛЦ	60	6,0
Барнаул	Агрологистический терминал	40	4,5

Источник: Стратегия-2035 [3], региональные программы.

Развитие СФО сдерживают: депопуляция периферии, износ фондов, сырьевой экспорт. Недоиспользованы научно-образовательный и транспортный потенциал [2,9,11]. Приоритетные направления модернизации:

- индустриальные кластеры по переработке сырья (глубокое обогащение угля в Кузбассе, композиты в Красноярске);
- «Зелёная» энергетика (малые ГЭС в Горном Алтае, ветропарки в Омской области) до 15% энергобаланса;
- цифровизация городов («Умный Новосибирск», BIM-технологии, мониторинг износа);
- демографические программы для села (контрактная подготовка кадров).

Прогноз: к 2035 г. безработица снизится до 4%, доля высокотехнологичных отраслей вырастет до 40%, ВРП на душу – на 50% относительно 2020 г. [3].

Таким образом, СФО обладает ресурсами, транзитом и наукой, но диспропорции требуют системной политики кластерной модернизации и социальной поддержки. Дальнейшие исследования – сценарные условия обновления фондов и закрепления молодых специалистов в Сибири.

Список литературы

1. Демьяненко А. Е. Оценка потенциала экономического роста и развития регионов Сибирского федерального округа // Омский научный вестник. Сер. Общество. История. Современность. – 2019. – Т. 4, № 4. – С. 164–171. DOI: 10.25206/2542-0488-2019-4-4-164-171.
2. Харютина К. И. Социально-экономическое развитие регионов Сибирского федерального округа // Актуальные исследования. – 2023. – № 46 (176). – Ч. III. – С. 35–42. URL: <https://apni.ru/article/7449-sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-regionov> (дата обращения: 05.05.2026).

3. Распоряжение Правительства РФ от 26.01.2023 № 129-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года». – М., 2023.
4. Меркурьев В. В., Колупаева А. А. Оценка социально-экономического положения и потенциала развития Сибирского федерального округа. – Кемерово: КузГТУ, 2022. – 210 с.
5. Регионы России. Социально-экономические показатели: Стат. сб. / Росстат. – М., 2020. – 1164 с.
6. Российский статистический ежегодник. – М.: Росстат, 2018. – 696 с.
7. Леушкина В. В. Демографический и кадровый аспект развития сельских территорий Сибирского федерального округа // *Russian Journal of Labor Economics*. – 2022. – Т. 9, № 3. – С. 467–484.
8. Blanutsa V. I. Clustering the regions of Siberia and the Far East according to promising economic specializations // *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. – 2020. – Vol. 408. – P. 012091.
9. Ким Т. Л., Меркурьев В. В., Николаева Е. А., Томилин К. В. Развитие системы подготовки инженерных кадров в промышленном регионе // *Профессиональное образование в России и за рубежом*. 2025. № 1 (57). С. 11–16.
10. Влияние демографических факторов на территориальное размещение населения России / Т. Л. Ким, В. О. Коротин, П. Д. Косинский, В. В. Меркурьев // *Вестник Кемеровского государственного университета*. Серия: Политические, социологические и экономические науки. – 2026. – Т. 11, № 1(39). – С. 121–130. – DOI 10.21603/2500–3372–2026–11–1–121–130. – EDN WKFAUL. Ким Т. Л., Меркурьев В. В., Коротин В. О. Теоретико-методические аспекты развития региональной системы подготовки инженерных кадров для экономики Кузбасса // *Региональная экономика и управление: электронный научный журнал*. 2025. № 2 (82).
11. Яковлева Н. В. Экономическая дифференциация развития субъектов СФО // *Management Accounting*. – 2023. – № 4. – С. 106–115.
12. Погребцова Е. А. Мониторинг инновационной активности субъектов Сибирского федерального округа как вектор устойчивого развития // *Russian Journal of Innovation Economics*. – 2022. – Т. 12, № 2. – С. 619–636.

THE OIL CRISIS IN THE U.S.– ISRAEL–IRAN CONFLICT

Gyulasaryan Mikayel Rafayel

*Ph.D. in Economics, Associate Professor, Head of Department
Parvanyan Consulting LLC,
Yerevan, Armenia*

Matevosyan Ashot Varazdat

*Doctor of Economic Sciences, Professor
Armenian State University of Economics,
Yerevan, Armenia*

Matevosyan Mane Henrik

*Ph.D. in Economics, Associate Professor
Armenian State University of Economics,
Yerevan, Armenia*

Hovhannisyan Gagik

*Student
Armenian State University of Economics,
Yerevan, Armenia*

Abstract. *This article examines the role of oil in the U.S.– Israel–Iran conflict, emphasizing its importance in shaping geopolitical relations and energy security. Oil functions not only as an economic resource but also as a strategic instrument influencing international politics. The study finds that Iran's oil reserves, U.S. sanctions, and Israel's security policies are deeply interconnected, contributing to regional instability and global oil price volatility. Energy markets react strongly to geopolitical tensions, particularly in the Middle East, where supply disruptions and risk expectations significantly affect prices and global economic stability.*

The research further analyzes how fluctuations in oil prices influence international trade balances, inflationary pressures, and the strategic decisions of both oil-exporting and oil-importing countries. Particular attention is devoted to the role of the Strait of Hormuz as a critical energy transit corridor whose potential disruption poses significant risks to global supply chains. The article also explores the interaction between energy dependence and foreign policy strategies adopted by major global powers. The findings suggest that the persistence of geopolitical tensions in the region may intensify uncertainty in global energy markets and

increase the vulnerability of the international economic system. Consequently, strengthening energy diversification and international diplomatic cooperation becomes essential for reducing long-term geopolitical and economic risks.

Keywords: *Oil, geopolitics, Iran, United States, Israel, sanctions, energy security, Middle East*

Introduction

The Middle East is one of the most strategically important regions in the global energy system, as it holds a substantial share of the world's oil and gas reserves. For decades, these resources have shaped international politics and served as a central arena of great power competition. The U. S.– Israel–Iran relationship has evolved under the influence of multiple interconnected factors, including geopolitical rivalry, security concerns, and energy interests.

Iran, possessing one of the world's largest proven oil reserves, plays a significant regional role and seeks to leverage its energy potential to enhance its geopolitical influence. In contrast, the United States consistently aims to limit Iran's regional power through economic sanctions, diplomatic pressure, and political isolation mechanisms [3].

This dynamic is further complicated by the growing importance of energy security in global politics. Energy security has become a central pillar of foreign policy, as stable oil and gas supplies directly affect national economic stability and growth. Oil markets are highly sensitive to geopolitical fluctuations, and even minor tensions in the Middle East can rapidly influence global prices [4].

Overall, the interdependent energy–political system in the Middle East generates persistent tensions in which the interests of the United States, Israel, and Iran frequently collide, thereby increasing regional and global instability.

Literature Review

The Middle East is widely recognized as a critical hub of the global energy system due to its vast oil and natural gas reserves. These resources have historically shaped the structure of international relations and positioned the region as a focal point of great power rivalry.

Iran is one of the most important energy actors in the region. Its oil industry has traditionally been the backbone of its economy and a key instrument of foreign policy influence. However, international sanctions have significantly constrained Iran's oil export capacity, investment inflows, and technological development [3,5].

The United States pursues a containment strategy aimed at limiting Iran's regional influence. This policy includes economic sanctions, financial restrictions, and diplomatic pressure. The underlying assumption is that Iran's energy revenues directly contribute to its military and geopolitical capabilities [10,5].

Israel, in turn, perceives Iran's military and political activities as a major regional security threat. This perception shapes Israel's security doctrine, which

combines preventive strategies, diplomatic pressure, and close cooperation with the United States. Collectively, these three actors create a complex balance of power in which energy resources are closely tied to security dynamics [6].

Energy security has become a key component of global politics, encompassing not only access to oil and gas but also their stable and predictable supply. Oil markets are highly sensitive to geopolitical developments, and even expectations of instability can lead to price volatility [2, p1, 1, pp 1–9].

The Strait of Hormuz plays a crucial role in global oil transportation, accounting for approximately one-fifth of global oil transit. Any disruption or tension in this area immediately affects global energy markets, causing price spikes and economic uncertainty [2, p1].

Oil prices respond not only to actual supply disruptions but also to market expectations and perceived geopolitical risks, creating a “risk premium” in pricing [7].

Furthermore, sanctions have long-term effects not only on Iran’s economy but also on global energy stability, contributing to supply chain disruptions and market volatility [8, 9, pp 52–57].

Materials and methods

This study adopts a qualitative research approach based on academic literature and international energy reports.

The following methods were applied:

- Historical analysis
- Comparative analysis
- Content analysis

Data were obtained from major energy organizations and policy reports [3,4].

Results and Discussion

Iran’s Oil Potential

Iran possesses one of the world’s largest oil reserves, granting it a strategic position in the global energy system. However, international sanctions have significantly limited its export capacity, investment inflows, and technological development (EIA, 2023).

Despite these constraints, oil remains Iran’s primary economic resource and a key instrument of political influence. Iran attempts to maintain its position in global markets through alternative trade mechanisms, but much of its production potential remains underutilized.

U. S. Policy Approach

The U. S. policy toward Iran is based on a combination of energy and security interests. The primary objective of sanctions is to reduce Iran’s oil revenues, which are believed to support its regional military activities [4].

At the same time, the United States has increased its energy independence through the expansion of shale oil and gas production. This reduces reliance on

external suppliers and strengthens its capacity to apply economic pressure without domestic energy vulnerability.

Israel's Security Perspective

Israel views Iran as a major strategic threat due to its military capabilities and regional influence. This perception shapes Israel's security policy, which includes preventive measures and close alignment with the United States.

This approach can be explained through balance-of-power theory, which suggests that states act to prevent the emergence of regional dominance by another actor (Waltz, 1979).

Strategic Importance of the Strait of Hormuz

The Strait of Hormuz is one of the most critical chokepoints in the global energy system, facilitating nearly 20% of global oil transit. Any escalation in this region immediately affects global oil prices due to perceived risks of supply disruption [2, p1].

Table 1. Impact of Conflict Factors on Oil Prices

Factor	Description	Effect on Oil Prices
Sanctions on Iran	Restriction of oil exports	Price increase (supply reduction)
Military tensions	Risk of conflict escalation	Sharp price spikes (risk premium)
Strait of Hormuz risk	Possible transit disruption	Extreme price surge (up to \$ 120–150+)
Diplomatic negotiations	De-escalation of tensions	Price decline
Market expectations	Anticipated risks	High volatility

Global Consequences

Oil crises have significant global economic impacts. Rising oil prices lead to inflation, increased production costs, and slower economic growth. Developing economies are particularly vulnerable due to their dependence on imported energy.

Table 2. Economic Effects of Oil Price Fluctuations

Price Change	Cause	Economic Impact
Sharp increase (>100–120\$)	War, supply disruption	Inflation, energy crisis
Moderate increase (80–100\$)	Sanctions, tensions	Economic uncertainty
Price decline (<80\$)	Stabilization	Economic growth
High volatility	Political instability	Reduced investment
Long-term high prices	Prolonged conflict	Global economic slowdown

Discussion

The analysis of the U.S.– Israel–Iran geopolitical complex demonstrates that oil functions not merely as an economic commodity but as a strategic asset

embedded within a multilayered system of security competition, market structure, and logistical interdependence. The empirical findings of this study suggest that oil price dynamics are determined by a combination of structural constraints (such as sanctions and production capacity), geopolitical risk factors (including military tensions and regional rivalry), and systemic transmission mechanisms (such as shipping networks and storage behavior).

A key implication of the results is that oil markets are increasingly shaped by risk transmission rather than only physical supply and demand fundamentals. In traditional energy economics, price fluctuations are often explained through changes in production levels or consumption patterns. However, the present analysis demonstrates that in the contemporary geopolitical environment, perceived risk can be as influential as actual supply disruptions. This is particularly evident in the case of the Strait of Hormuz, where even the anticipation of instability generates immediate price responses due to the strategic importance of the corridor.

Within this context, oil shipping shocks emerge as a central mechanism through which geopolitical tensions are translated into global economic effects. Unlike upstream production shocks, which tend to evolve gradually, shipping shocks operate almost instantaneously through financial and logistical channels. Increased maritime insecurity leads to higher insurance premiums, rerouting of tankers, and delays in delivery schedules. These factors do not necessarily reduce total global oil production, but they reduce effective supply availability, which is what markets price in real time. Consequently, shipping shocks act as a multiplier of geopolitical risk, amplifying volatility beyond the scale of physical disruption.

Closely linked to this mechanism is the role of floating storage, which reflects both market inefficiencies and strategic adaptation. Floating storage expands when producers or traders are unable or unwilling to immediately place crude oil into onshore markets. In the Iranian case, sanctions have contributed significantly to the accumulation of oil in offshore storage systems, as restricted access to international financial networks and shipping insurance limits the efficiency of export channels. This creates a parallel distribution system in which oil remains physically available but commercially constrained.

From a theoretical perspective, floating storage can be understood as a buffering mechanism in fragmented markets. It absorbs excess supply during periods of restricted demand access and releases it when market conditions become more favorable. However, this buffering function is not neutral. It introduces additional uncertainty into price formation, as the volume of offshore stored oil is less transparent than onshore inventories. This opacity increases speculative behavior and contributes to higher volatility in futures markets.

The interaction between sanctions and market structure further reinforces this dynamic. Sanctions imposed on Iran do not only reduce export volumes; they also

restructure the channels through which oil is traded, insured, and transported. This restructuring forces oil flows into less efficient and more opaque systems, increasing transaction costs and reducing market predictability. As a result, sanctions operate not only as supply-side constraints but also as distortions in global market architecture.

At the systemic level, the oil market behaves increasingly like a networked risk system, where disruptions in one node (e.g., maritime chokepoints or sanctioned exporters) propagate rapidly through interconnected financial and logistical pathways. The Strait of Hormuz is the most prominent example of such a node, given its role in connecting Gulf producers to global markets. However, the analysis shows that the vulnerability of the system is not limited to physical chokepoints; it also extends to institutional chokepoints such as insurance markets, shipping registries, and payment systems.

The U. S. policy framework further contributes to this structure by combining energy independence with financial and technological dominance. The expansion of shale oil production has reduced the United States' exposure to external supply shocks, thereby increasing its capacity to employ sanctions as an effective foreign policy instrument. This shift represents a structural transformation in global energy power relations: the United States transitions from being a vulnerable importer to a flexible stabilizer and regulator of global oil flows.

Meanwhile, Israel's security perspective introduces an additional layer of geopolitical complexity. From a balance-of-power perspective, Iran's regional influence is perceived as destabilizing, prompting strategies of deterrence and alignment with external powers. In this context, oil revenues are not merely economic inputs but are indirectly linked to military capabilities and regional influence. Therefore, energy policy becomes inseparable from security strategy, reinforcing the politicization of oil markets.

A critical finding of this study is the existence of a structural paradox in global oil governance. On one hand, economic interdependence among major actors reduces the likelihood of full-scale military conflict, as such escalation would produce severe global economic losses. On the other hand, this same interdependence increases systemic sensitivity to localized disruptions. In other words, globalization reduces the probability of extreme outcomes while simultaneously increasing the frequency and amplitude of intermediate shocks.

This paradox is most visible in the interaction between geopolitical risk and market expectations. Oil prices are increasingly driven by forward-looking assessments rather than current supply conditions. Market participants incorporate not only observable disruptions but also hypothetical scenarios, such as potential closure of the Strait of Hormuz or escalation of sanctions regimes. This speculative dimension transforms geopolitical risk into a self-reinforcing mechanism, where expectations alone can generate real economic effects.

Finally, the combined analysis of shipping shocks and floating storage highlights the importance of logistical and financial infrastructure as central components of energy security. While traditional geopolitical analysis focuses on states and military capabilities, the modern oil system is equally dependent on non-state infrastructures, including tanker fleets, insurance markets, and storage arbitrage networks. These elements act as intermediaries between political decisions and market outcomes, shaping the speed and magnitude of price adjustments.

In conclusion, the findings suggest that global oil markets should be understood as a hybrid system of geopolitics and financial logistics, where physical supply, risk perception, and infrastructural constraints interact continuously. The U. S.–Israel–Iran triangle represents not only a regional security issue but also a systemic pressure point in global energy governance. The increasing importance of shipping shocks and floating storage indicates that future oil price volatility will depend less on production capacity alone and more on the stability of global transport and financial networks.

Conclusion and Policy Implications

Conclusion

This study examined the geopolitical and economic dynamics of the U.S.–Israel–Iran triangle with a particular focus on the role of oil markets as a transmission channel between regional conflict and global economic instability. The findings demonstrate that oil is not merely a tradable commodity influenced by supply and demand fundamentals, but a strategic asset embedded within a broader system of geopolitical rivalry, financial interdependence, and logistical vulnerability.

The analysis shows that sanctions on Iran, military tensions in the Gulf region, and the strategic importance of the Strait of Hormuz collectively shape structural constraints on global oil flows. However, the study further highlights that these traditional geopolitical factors are amplified by two critical transmission mechanisms: **oil shipping shocks** and **floating storage dynamics**. These mechanisms operate as intermediaries between political risk and market outcomes, converting uncertainty into immediate price volatility even in the absence of physical supply destruction.

Oil shipping shocks increase transportation costs, insurance premiums, and delivery uncertainty, thereby reducing effective supply availability in global markets. Floating storage, in turn, reflects both sanctions-driven trade fragmentation and market-based arbitrage behavior under contango conditions. Together, these mechanisms reveal that modern oil markets are increasingly governed by infrastructural and financial conditions rather than production capacity alone.

A central conclusion of the study is the existence of a structural paradox: while deepening global economic interdependence reduces the likelihood of full-scale military escalation among major actors, it simultaneously increases the sensitivity of global markets to localized geopolitical disruptions. As a result, even limited

regional tensions can generate disproportionately large macroeconomic effects through expectations, risk pricing, and speculative dynamics.

Ultimately, the U.S.–Israel–Iran energy-security nexus illustrates that global oil markets function as a hybrid system in which geopolitics, financial behavior, and logistical networks are tightly interlinked. Stability in such a system depends not only on diplomatic equilibrium but also on the resilience of maritime infrastructure and the transparency of global storage and trading mechanisms.

Policy Implications

The findings of this study carry several important implications for policymakers, energy regulators, and international security institutions.

First, the analysis suggests that **energy security policy must move beyond production-centric frameworks** and incorporate logistical and infrastructural resilience as core priorities. Traditional approaches that focus on supply diversification or reserve capacity are insufficient in an environment where shipping disruptions and insurance constraints can rapidly distort global markets. Strengthening maritime security in key chokepoints, particularly the Strait of Hormuz, should therefore be considered a central component of global energy stability strategies.

Second, the role of **shipping insurance markets and maritime risk pricing** highlights the need for improved international coordination. Since oil shipping shocks are transmitted through insurance premiums and freight costs, regulatory mechanisms that enhance transparency and stabilize war-risk pricing could reduce excessive volatility. Multilateral cooperation involving major energy importers and exporters may help mitigate abrupt market reactions to geopolitical events.

Third, the expansion of floating storage as a structural feature of sanctioned and fragmented markets suggests a need for greater transparency in global oil inventory reporting. Improved monitoring of offshore storage volumes would reduce informational asymmetries that contribute to speculative price movements. International energy organizations could play a stronger role in standardizing reporting mechanisms for both onshore and offshore inventories.

Fourth, the study underscores the strategic implications of sanctions as instruments that reshape market architecture rather than merely reduce supply. Policymakers should recognize that sanctions generate secondary effects, including trade rerouting, increased transaction costs, and the emergence of opaque trading networks. These effects may amplify global volatility even when sanctions achieve their intended political objectives.

Fifth, the findings highlight the importance of market expectation management. Since oil prices increasingly respond to anticipated rather than actual disruptions, communication strategies by governments, international organizations, and major producers become a critical stabilizing tool. Clear signaling, credible de-escalation commitments, and transparency in energy policy can reduce unnecessary speculative price fluctuations.

Finally, from a broader geopolitical perspective, the study suggests that long-term stability in global energy markets depends on reducing the systemic coupling between regional conflicts and global price formation mechanisms. This requires not only diplomatic efforts to manage tensions in the Middle East but also structural reforms in global energy logistics and financial infrastructure.

In sum, ensuring stability in global oil markets requires an integrated policy approach that addresses geopolitical risk, maritime security, financial transparency, and infrastructure resilience simultaneously. Without such a multidimensional strategy, the global energy system will remain highly vulnerable to recurrent volatility driven by localized geopolitical shocks.

References.

1. Bariviera, A. F., Zunino, L., & Rosso, O. A. (2017). *Crude oil market and geopolitical events: An analysis based on information theory. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 484, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.04.042>
2. BP. (2021). *Statistical review of world energy 2021*. BP p.l.c. <https://www.bp.com>
3. Energy Information Administration (EIA). (2023). *Iran country analysis brief*. U. S. Department of Energy. <https://www.eia.gov>
4. International Energy Agency (IEA). (2022). *World energy outlook 2022*. IEA Publications. <https://www.iea.org>
5. International Energy Agency (IEA). (2024). *Iran sanctions policy overview*. IEA Publications. <https://www.iea.org>
6. Klare, M. T. (2001). *Resource wars: The new landscape of global conflict*. Metropolitan Books.
7. Kokabisaghi, S., Ezazi, M., Tehrani, R., & Yaghoubi, N. (2019). *Sanction or financial crisis? Modeling oil price volatility impacts*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1912.04015>
8. Shirvani, A., & Volchenkov, D. (2019). *A regulated market under sanctions: Oil and financial dependencies*. <https://doi.org/10.5890/JVTSD.2019.09.004>
9. Taleghani, M., & Jebraizadeh Sola, M. (2025). *Impact of international sanctions on Iran's oil industry*. *Journal of Management & Business Studies*, 6(2), 52–57.
10. Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. McGraw-Hill.

DOI 10.34660/INF.2026.11.34.071

УДК 338.26

АНАЛИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ТУРИЗМЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Аврах Иван Юрьевич

аспирант

Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии наук»,

г. Сочи, Россия

Научный руководитель – Левченко Т. П.

доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник

Федеральный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии наук»,

г. Сочи, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления развития государственно-частного партнерства (ГЧП) в туристско-рекреационной сфере Краснодарского края в контексте реализации региональной туристской политики и национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Теоретической основой исследования выступают концепции ГЧП как механизма привлечения частных инвестиций в инфраструктуру туризма и повышения эффективности использования туристско-рекреационного потенциала регионов. Для каждой сферы идентифицированы потенциальные формы ГЧП, ключевые риски и ограничения, а также инвестиционные, социальные и пространственные эффекты реализации проектов. Обоснованы приоритетные направления применения механизмов государственно-частного партнерства, среди которых курортно-пляжная инфраструктура, санаторно-курортный и гостиничный комплекс, событийно-ориентированное партнерство, а также цифровизация и платформенные решения. Выявлен комплекс проблем, ограничивающих использование государственно-частного партнерства в туризме.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство, туризм, инфраструктура, проекты, механизмы.

Введение. Актуальность научного исследования на выбранную проблематику обусловлена необходимостью анализа перспективных направлений применения частно-государственного партнерства в туристско-рекреационной деятельности с целью привлечения частных инвестиций в инфраструктуру и повышения эффективности использования туристско-рекреационного потенциала регионов.

Научные исследования развития государственно-частного партнерства показывают, что данная форма взаимоотношений участников партнерства обладает значительным потенциалом в решении задач модернизации инфраструктуры, стимулирования инвестиционной активности и повышения эффективности управления общественно значимыми объектами. Как отмечается в современных исследованиях, ГЧП позволяет объединять ресурсы государства и бизнеса, снижать нагрузку на бюджет, ускорять реализацию капиталоемких проектов и формировать условия для устойчивого территориального развития.

Результаты исследования. В последние годы государственно-частное партнерство закрепилось как один из ключевых инструментов реализации инфраструктурных, социальных и отраслевых проектов в российских регионах [1]. Краснодарский край, обладая значительным инвестиционным и туристско-рекреационным потенциалом, демонстрирует устойчивый рост портфеля проектов ГЧП и входит в число регионов-лидеров по уровню развития партнерства. По данным органов исполнительной власти края, на его территории реализуются как соглашения ГЧП, так и МЧП (муниципально-частного партнерства), а само партнерство признано одним из приоритетных направлений инвестиционной политики региона. По официальным данным, в Краснодарском крае реализуется более 100 соглашений ГЧП и МЧП, общий объем инвестиций по которым составляет сотни миллиардов рублей. Значительная часть проектов приходится на жилищно-коммунальное хозяйство, энерго-сервисные контракты, объекты образования, спорта и социальной инфраструктуры. Краснодарский край стабильно занимает высокие позиции в рейтинге субъектов РФ по уровню развития ГЧП, сформированном Минэкономразвития России: по итогам 2024 года регион вошел в топ-10, заняв 8-ю строчку рейтинга [6].

Позиция в рейтинге обеспечена сочетанием:

- высокой динамики реализации проектов (заключение новых концессионных соглашений, вывод проектов в эксплуатацию);
- значительного накопленного опыта (портфель действующих соглашений за предшествующие годы);
- высоких оценок нормативно-институциональной среды (наличие региональных актов, процедур, координирующих органов)

Однако усиление роли ГЧП сопровождается и выявлением структурных ограничений, в числе которых: отраслевой дисбаланс портфеля (концентрация в ЖКХ и социальной сфере при недоиспользовании потенциала туризма, транспорта, экологии), неоднородность муниципальной практики, недостаточное исследование цифровых инструментов и механизмов участия местных сообществ. Это обуславливает необходимость совершенствования направлений и инструментов ГЧП с учетом специфики Краснодарского края и современных вызовов (цифровизация, устойчивое развитие, конкуренция за инвестиции) [3].

С учетом стратегических документов Краснодарского края (Стратегия социально-экономического развития до 2030 года и др.), а также официальной государственной политики в сфере ГЧП, можно выделить несколько приоритетных направлений [5]:

1. От расширения портфеля к повышению его структурного качества – диверсификация отраслевой структуры проектов, акцент на высокотехнологичных и экспортно-ориентированных направлениях (туризм, логистика, цифровая инфраструктура, зеленые проекты).

2. Институциональное укрепление региональной системы ГЧП – развитие координационных органов, центров компетенций, совершенствование нормативной базы с учетом изменений федерального законодательства и практики.

3. Стандартизация и методическое сопровождение проектов – внедрение типовых решений, методик оценки эффективности и распределения рисков.

4. Цифровизация управленческого контура ГЧП – создание цифровой платформы учета, мониторинга и анализа проектов, интегрированной в экосистему управления региональным развитием.

5. Расширение участия муниципалитетов и местных сообществ – поддержка муниципальных ГЧП, развитие МЧП, включение общественных акторов в обсуждение и мониторинг проектов [2].

6. Усиление связи ГЧП с целями устойчивого развития и туристско-рекреационным потенциалом региона – использование ГЧП для развития туризма, агро-туризма, курортной инфраструктуры и экологических проектов.

Современные подходы к управлению ГЧП предполагают активное использование цифровых решений, в числе которых автор определяет следующие направления:

– создание региональной цифровой платформы ГЧП, где аккумулируется информация о проектах, стадиях, участниках, объемах инвестиций; платформа должна интегрироваться с ГАС «Управление» и другими федеральными системами отчетности;

– использование инструментов data-analytics для мониторинга исполнения, выявления рисков и оптимизации портфеля проектов;

– внедрение онлайн-сервисов для инициативных предложений бизнеса и муниципалитетов по проектам ГЧП;

– применение цифровых каналов коммуникации для прозрачного информирования населения о проектах (карты проектов, публичные dashboards).

Специфические направления для Краснодарского края: туризм, аграрный сектор, экология. Таким образом, особенности экономической структуры Краснодарского края задают дополнительные приоритеты для ГЧП, в частности, в сфере туризма и рекреации ГЧП может использоваться для развития курортной, горнолыжной, санаторно-курортной, туристско-транспортной инфраструктуры, включая проекты в Сочи и на Черноморском побережье. В аграрном секторе и агро-туризме для создания объектов переработки, логистики могут быть использованы агро-туристские кластеры (в том числе на базе чайных плантаций Сочи, винодельческих и гастрономических маршрутов. В сфере экологии и обращения с отходами партнерство целесообразно применять для модернизации систем водоснабжения и водоотведения, создания объектов по переработке и утилизации отходов, что уже реализуется в формате концессий в ряде регионов.

В указанных направлениях целесообразно использовать сочетание инфраструктурных концессий, соглашений о ГЧП/МЧП, энерго-сервисных контрактов и кластерных моделей, что требует адаптации институциональных и методических инструментов к отраслевой специфике [4].

В контексте развития туристско-рекреационного комплекса Краснодарского края можно выделить несколько ключевых направлений применения механизмов государственно-частного партнерства, каждое из которых характеризуется специфическим набором форм ГЧП, рисков и ожидаемых эффектов (рисунок 1).

Рисунок 1. Приоритетные направления применения механизмов государственно-частного партнерства

Во-первых, к числу приоритетных направлений относится курортно-пляжная инфраструктура и набережные. В этой сфере наибольший потенциал имеют концессионные соглашения на создание и эксплуатацию объектов благоустройства, а также соглашения о ГЧП и МЧП, ориентированные на комплексное развитие прибрежных территорий; в отдельных случаях применяется долгосрочная аренда с инвестиционными обязательствами. Основные риски связаны со сложными режимами землепользования и градостроительного регулирования в прибрежных зонах, высокой сезонностью туристского спроса, конфликтами интересов вокруг режима доступа населения к пляжам и дефицитом компетенций муниципальных органов при подготовке проектов. Вместе с тем реализация таких проектов обеспечивает прирост инвестиций в курортную инфраструктуру, увеличение налоговых и неналоговых поступлений, улучшение качества городской среды и повышение туристской привлекательности прибрежных территорий [7]. В качестве ключевых направлений совершенствования целесообразно выделить разработку типовых моделей концессий и соглашений ГЧП для пляжной инфраструктуры, усиление методического сопровождения муниципалитетов через региональный центр компетенций и обеспечение софинансирования за счет региональных и федеральных программ поддержки туризма.

Во-вторых, значимый потенциал сосредоточен в санаторно-курортном и гостиничном комплексе. Здесь могут быть применены соглашения о ГЧП и МЧП для создания новых объектов медико-курортной инфраструктуры, концессионные соглашения на модернизацию инженерной и транспортной инфраструктуры курортных зон, а также инвестиционные соглашения с участием акционерных обществ, координируемых краевыми органами власти. Специфика данной сферы обусловлена сложной имущественной структурой санаториев (значительная часть находится в собственности акционерных обществ, формально не являющихся публичными партнерами по 224-ФЗ), высокой капиталоемкостью проектов и длительными сроками окупаемости, жесткими медико-санитарными и природоохранными требованиями, а также регуляторными рисками. Вместе с тем проекты ГЧП в санаторно-курортной сфере способны обеспечить повышение объема и качества предоставляемых услуг, рост загрузки объектов и доходов регионального бюджета, укрепление имиджа края как всепогодного курорта и развитие медицинского туризма. В этих условиях необходима разработка отраслевой модели ГЧП для санаторно-курортного комплекса, активное привлечение институтов развития к финансированию крупнейших комплексных проектов, а также включение показателей качества услуг и доступности в систему ключевых результатов соглашений.

Третьим перспективным направлением выступает гостинично-деловой и событийный (MICE) туризм. Кроме того, особое значение для Краснодарского края

имеет развитие агро-туризма и этно-гастрономических маршрутов, включая винные дороги, фермерские хозяйства и специализированные сельские маршруты. В данной сфере целесообразно применять механизмы ГЧП и МЧП для создания инфраструктуры агро-туристских кластеров (подъездные дороги, парковки, визит-центры), концессии на обеспечивающую инфраструктуру в сельской местности, а также грантовые и субсидийные формы поддержки как элемент «мягкого» партнерства с фермерскими хозяйствами. Среди рисков выделяются мелкомасштабность и фрагментированность сельского бизнеса, ограниченные компетенции предпринимателей и органов местного самоуправления в подготовке проектов ГЧП, инфраструктурные дефициты (дорожная сеть, связь, инженерия), а также сезонность спроса. В то же время такие проекты способствуют привлечению инвестиций в сельские территории, созданию рабочих мест и росту доходов сельского населения, формированию новых туристских кластеров и снижению пространственной концентрации турпотоков на ограниченном числе курортов. В качестве направлений совершенствования предлагается формирование агро-туристских кластеров (винных, чайных, фермерских маршрутов) с вынесением инфраструктурных компонентов на ГЧП, комбинирование инфраструктурных проектов с грантовой поддержкой малого бизнеса в рамках национального проекта «Туризм», а также развитие обучающих и консультационных программ по подготовке агро-туристских проектов.

Наконец, в условиях цифровой трансформации ключевым направлением становится развитие цифровой туристской инфраструктуры и платформенных решений. В этой области целесообразно использовать ГЧП и МЧП в сфере информационно-коммуникационных технологий для разработки и эксплуатации региональных туристских платформ и маркетплейсов, цифровых гидов и систем аналитики туристских потоков, а также заключать партнерские соглашения с частными агрегаторами и онлайн-сервисами. Риски связаны с быстрым технологическим устареванием решений, угрозами кибербезопасности и защиты персональных данных, потенциальными конфликтами интересов с коммерческими платформами и дефицитом ИТ-компетенций в органах власти. Вместе с тем цифровые проекты способны существенно повысить прозрачность и управляемость туристских потоков, усилить узнаваемость регионального бренда, улучшить качество сервиса для туристов и сократить транзакционные издержки на поиск и бронирование услуг. Оптимальной представляется модель платформенного ГЧП с четким распределением ролей (государство – владелец данных и регулятор, бизнес – технологический оператор и эксплуатант), интеграцией региональных сервисов с федеральными платформами (RUSSPASS и др.) и включением цифровых показателей (охват, конверсии, удовлетворенность) в систему ключевых индикаторов соглашений.

Событийно-ориентированное партнерство также представляет собой относительно новый, но динамично развивающийся формат ГЧП, способный оперативно усиливать инвестиционную привлекательность территорий и тестировать новые модели взаимодействия с бизнесом.

Вместе с тем в настоящее время, как показало проведенное исследование, сохраняется ряд проблем, способных ограничивать использование государственно-частного партнерства в туризме, к числу которых можно отнести следующие группы.

К первой группе проблем относятся инфраструктурные и пространственные ограничения. При высокой туристской нагрузке на прибрежные территории Краснодарского края сохраняются вопросы перегруженности транспортной сети, сезонного дефицита коммунальной и городской инфраструктуры, а также неравномерности распределения туристских потоков между приморскими и внутренними районами. Это означает, что даже наличие частного интереса к проектам не всегда может быть реализовано, по мнению автора, без значительного опережающего государственного участия в обеспечивающей инфраструктуре.

Ко второй группе следует отнести, так называемые, организационно-институциональные проблемы. В научных исследованиях сферы туризма и ГЧП отмечается недостаточная проработанность методик оценки эффективности партнерских проектов, недостаточное развитие координационных структур, дефицит инструментов информационного обеспечения и недостаточная согласованность действий разных уровней власти. Для Краснодарского края эти проблемы особенно важны в сегментах агро-туризма, локальных рекреационных проектов и межмуниципальных маршрутов, где требуется не только финансирование, но и методическая поддержка малого бизнеса.

Третья группа проблем в развитии государственно-частного партнерства связана с наличием рыночных и регуляторных рисков. Развитие внутреннего туризма в крае зависит, в первую очередь, от сезонности, транспортной доступности, макроэкономической ситуации и потребительского спроса на приобретение туристского продукта. Кроме того, сохраняются проблемы с легализацией части гостевых домов и соответствия средств размещения стандартам качества и безопасности, что снижает прозрачность рынка и затрудняет включение части субъектов туристского рынка в цивилизованные формы партнерства.

Четвертую группу следует определить в качестве кадровых и управленческих ограничений. Развитие ГЧП в туризме требует специалистов, обладающих компетенциями в проектном финансировании, территориальном маркетинге, управлении туристскими кластерами, цифровизации и сопровождении инвестиционных соглашений. Недостаток таких компетенций,

особенно на муниципальном уровне, ограничивает темпы продвижения проектов и снижает качество их подготовки.

Выводы. Проведенный аналитический обзор направлений развития государственно-частного партнерства в туризме Краснодарского края позволил автору сделать вывод о том, что оно развивается как сложная многокомпонентная система, включающая экосистемные, инвестиционные, кластерные, агротуристские и событийно-ориентированные направления.

С одной стороны, наличие развитой нормативно-правовой и программной базы, а также значительный туристский потенциал региона создают благоприятные условия для привлечения частного капитала в сферу туризма и его ведущие сектора, а с другой стороны, специфические риски туризма и институциональные ограничения требуют дальнейшего совершенствования механизма взаимодействия государства и бизнеса.

К перспективным направлениям развития ГЧП в туризме Краснодарского края можно отнести:

- разработку отраслевых типовых ГЧП-моделей для гостиничных, курортных, кластерных и агро-туристских проектов;
- укрепление кластерного подхода и создание управляющих структур, способных координировать действия множества участников;
- институционализацию событийно-ориентированного партнерства как полноценного направления ГЧП с учетом его вклада в формирование туристского бренда региона;
- развитие образовательных и консалтинговых институтов, повышающих компетенции представителей власти и бизнеса в сфере проектного управления ГЧП.

Реализация указанных направлений позволит, по мнению автора, повысить устойчивость и эффективность туристской деятельности Краснодарского края, а также усилить рейтинг региона в числе лидеров по развитию государственно-частного партнерства в туризме в масштабе Российской Федерации.

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что в туризме Краснодарского края возможно комплексное использование различных форм и направлений ГЧП, обеспечивающих не только инвестиционный эффект, но и существенные социальные и пространственные результаты. Это создает основу для разработки отраслевой, ориентированной на цифровизацию, модели механизма ГЧП в туристско-рекреационной сфере региона.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Волконский Э. Э., Морозов М. А. Роль государственно-частного партнерства в развитии туристской индустрии // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2024. Том 14. № 7А. С. 123–131.
2. Захаров А. Н., Игнатьев А. А. Развитие государственно-частного партнерства в российском туризме // Вестник МГИМО-Университета. 2011. № 3(18). С. 174–183.
3. Караваева А. А. Современные проблемы реализации проектов государственно-частного партнерства в России и возможные пути их преодоления // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2020. № 3. С. 263–266.
4. Кулинченко В. В. Государственное частное партнерство: электронное учебно-методическое пособие / В. В. Кулинченко. – Краснодар: КубИСЭП (филиал) ОУП ВО «АТиСО», 2022. – 72 с.
5. Левченко Т. П., Аврах И. Ю. Методический подход к исследованию государственно-частного партнерства в сфере рекреации и туризма // Прогрессивная экономика. 2026. № 4. С. 169–179.
6. Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства за 2024 год.
7. Юрьева Т. В. Проекты государственно-частного партнерства как фактор устойчивого развития туристской индустрии // Современные технологии управления. 2020 № 2 (92).

DOI 10.34660/INF.2026.11.56.110

SRSTI 06.56.31

THE ROLE OF BLOCKCHAIN IN ENHANCING TRUST AND TRANSPARENCY IN DIGITAL GOVERNMENT

Abish Karlygash Kuanyshbekkyzy

Master's student

Astana IT University, Astana, Republic of Kazakhstan

In the context of the digital public administration, ensuring the reliability and verifiability of data has become a challenge for modern governments. This paper examines the role of blockchain technology as a tool for enhancing institutional trust and transparency through improved data verification mechanisms in digital government. The study analyzes the limitations of traditional centralized data management approaches and highlights the advantages of distributed ledger technologies, including immutability, decentralization, and cryptographic security. It is argued that blockchain-based verification models can significantly increase data integrity and accountability. However, their effectiveness depends on institutional and regulatory frameworks as well as technological readiness.

Keywords: *blockchain, data verification, digital government, transparency, institutional trust, distributed ledger.*

The volume, complexity, and strategic significance of data processed within government systems have significantly increased according to the continuous digital transformation of public administration. To provide effective and easily available public services, digital government platforms rely on ongoing data interchange, integrated information infrastructures, and automated decision-making procedures. In this situation, data integrity and dependability become crucial prerequisites for the efficient operation of governance processes. The ability of these systems to guarantee accurate and verifiable data has a direct impact on the quality of public services as well as the degree of faith that citizens have in government organizations.

At the same time, typical centralized data management systems have several structural drawbacks, such as their susceptibility to cyberattacks, internal manipulation risks, lack of transparency, and reliance on a single governing body. These flaws generate systemic hazards for data-driven governance and erode public trust in

digital systems. The increasing complexity of digital infrastructures highlights the need for more reliable and transparent data verification methods that can guarantee both security and accountability [2]. Because of its decentralized architecture and cryptographic design, which enable the development of safe and impenetrable data systems, blockchain technology has become a viable solution in this regard [1].

Theoretical Foundations of Data Verification in Digital Government

In digital governance, data verification refers to the procedures used to guarantee the integrity, consistency, and authenticity of data throughout its lifecycle. Since stakeholders need to have faith that government-managed data is truthful and shielded from unauthorized alteration, this idea is intimately related to transparency and institutional trust. Verification strategies in traditional centralized systems are usually dependent on internal auditing processes and administrative control. Although these methods can offer a certain degree of dependability, they frequently lack transparency and restrict the potential for independent verification, which lowers responsibility.

According to academic studies, confidence in digital environments requires institutional and governance frameworks in addition to technological dependability [3, 4]. By offering a distributed ledger paradigm in which data is recorded in cryptographically secured blocks and verified by network consensus, blockchain technology tackles these issues. While decentralization lessens reliance on a single authority and boosts system resilience, this structure guarantees immutability and improves data integrity. Transparency techniques further enhance auditability and accountability by enabling authorized participants to confirm transaction histories [1, 5].

The Role of Blockchain in Enhancing Data Verification

Blockchain technology's incorporation into digital government systems signifies a move away from centralized data management paradigms and toward distributed verification techniques. Blockchain guarantees that all data transactions are permanently documented and can be independently audited by facilitating the development of time-stamped, traceable, and immutable records. This is especially crucial in administrative settings because upholding institutional confidence depends on accountability and transparency. Blockchain can thereby greatly lower the dangers of data loss, unauthorized access, and manipulation, enhancing the legitimacy of digital government systems.

However, there are several obstacles to overcome when implementing blockchain-based solutions, such as technical complexity, scalability constraints, high implementation costs, and issues integrating new systems with pre-existing infrastructures. Furthermore, the governance and legal status of blockchain applications in the public sector are unclear due to the lack of clear regulatory frameworks [4]. Since government systems must provide both openness and the security of sensitive data, striking a balance between transparency and data privacy

standards is another crucial challenge. In conclusion, blockchain technology presents a radically new method for guaranteeing data integrity and transparency in digital government. However, its effective application necessitates coordination between technological innovation, institutional preparedness, and regulatory support to enable long-term gains in accountability and trust [3, 4].

Institutional and Governance Implications of Blockchain-Based Data Verification

The adoption of blockchain-based data verification in digital government systems has important ramifications for institutional and governance frameworks in addition to technology. Blockchain introduces a distributed model of accountability, which necessitates a reconfiguration of administrative procedures and decision-making mechanisms, in contrast to traditional centralized systems where power over data is concentrated within certain authority. Because public institutions must adjust to new methods of coordination, accountability, and control over data flows, this change puts current governance frameworks to the test. The decentralization of verification procedures presents significant issues about the allocation of power, the function of public institutions, and the means of guaranteeing adherence to legal and regulatory requirements.

The creation of suitable institutional and legal frameworks that can facilitate blockchain technology's operation within the public sector is also necessary for its successful integration. Even in technologically mature environments, research suggests that the actual use of blockchain solutions may be limited by the lack of defined governance frameworks and legal definitions [3, 4]. Additionally, new data governance rules, such as those pertaining to responsibility distribution, access restriction, and dispute resolution procedures, must be established to use distributed verification processes. To ensure that the advantages of transparency and trust are successfully realized in practice, the adoption of blockchain in digital government should be viewed as a complex socio-technical transformation that involves not only technological innovation but also institutional adaptation and regulatory evolution [5].

Conclusion

The study concludes that by offering a decentralized, transparent, and tamper-resistant method of data management, blockchain technology has the potential to significantly change data verification procedures in digital governance. Blockchain improves data integrity and lowers the risks of manipulation, unauthorized access, and information asymmetry by enabling the establishment of immutable and traceable records, in contrast to conventional centralized systems. By giving stakeholders dependable methods for confirming the legitimacy and consistency of data controlled by the government, these features help to increase institutional trust.

The results additionally demonstrate that institutional and governance variables have a significant impact on blockchain-based solutions' efficacy, which

goes beyond their technological capabilities. It is necessary to modify current administrative systems, create explicit legal frameworks, and build new data governance standards to make the shift to distributed verification models. Even technologically sophisticated solutions might not be able to provide the anticipated increases in accountability and transparency without such institutional support. Furthermore, it is still crucial to strike a balance between data protection regulations and transparency, which calls for rigorous system design and policy creation.

As a result, the effective application of blockchain in digital government should be viewed as an all-encompassing change that incorporates institutional preparedness, technological innovation, and regulatory development. Future studies should concentrate on creating integrated models that guarantee scalability, interoperability, and legal compliance by matching blockchain capabilities with governance systems. By using this strategy, governments will be able to fully utilize blockchain technology's promise to improve transparency, trust, and the general efficacy of digital public administration.

References

1. Benabdallah, A., Audras, A., Coudert, L., El Madhoun, N., & Badra, M. (2022). *Analysis of blockchain solutions for e-voting: A systematic literature review*. *IEEE Access*, 10, 70746–70759.
2. Rathee, G., Iqbal, R., Waqar, O., & Bashir, A. K. (2021). *On the design and implementation of a blockchain-enabled application within IoT-oriented smart cities*. *IEEE Access*, 9, 34165–34176.
3. Park, S., Specter, M., Narula, N., & Rivest, R. L. (2021). *Going from bad to worse: From internet voting to blockchain voting*. *Journal of Cybersecurity*, 7(1), tyaa025.
4. Jafar, U., Aziz, M. J. A., & Shukur, Z. (2021). *Blockchain for electronic voting system – Review and open research challenges*. *Sensors*, 21(17), 5874.
5. Vladucu, M. V., Dong, Z., Medina, J., & Rojas-Cessa, R. (2023). *E-voting meets blockchain: A survey*. *IEEE Access*, 11, 23293–23308.

DOI 10.34660/INF.2026.12.43.063

УДК 338:665

СИНХРОНИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТОВ И АЭРОПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ПРОЦЕССНОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ

Богданова Наталья Ивановна

старший преподаватель

Санкт-Петербургский государственный университет

гражданской авиации имени Главного маршала авиации

А. А. Новикова

Аннотация. В статье представлены результаты исследования вопросов процессного управления развитием аэропортовой инфраструктуры. Предложен подход, основанный на синхронизации целей управления и развития аэропортовой инфраструктуры, ранжировании задач и направлений ее развития, который может быть заложен в основу приоритизации проектов. Результаты систематизации данных и экспертных оценок обеспечивают эффективную реализацию данного подхода.

Ключевые слова: синхронизация целей развития, бизнес-процессы, аэропортовая инфраструктура

Abstract. This article presents the results of a study on process-based management of airport infrastructure development. An approach based on synchronizing the objectives of airport infrastructure management and development, ranking the tasks and directions of its development, which can be used as a basis for project prioritization, is proposed. The results of data systematization and expert assessments ensure the effective implementation of this approach.

Keywords: synchronization of development goals, business processes, airport infrastructure

Процессный подход к управлению развитием инфраструктуры аэропорта предполагает детальное описание объекта управления, представленного как совокупность ресурсов, процесс их формирования и использования, а также

система управления, отражающая статику и динамику функционирования аэропорта с учетом внутренних и внешних факторов.

Описание ресурсной границы бизнес-процессов аэропорта [2] может быть реализовано путем формирования модели на основе системы показателей, позволяющей синхронизировать цели стратегического развития аэропорта в целом и его бизнес-процессов с учетом их стратегической важности.

К основным целям развития аэропортов России сегодня можно отнести следующие: увеличение объемных показателей пассажиропотока (Ц1) / грузопотока (Ц1'), улучшение качества в сегменте обслуживания (Ц2), обеспечение безопасности (Ц3) и повышение эффективности работы в сегменте (Ц4).

Ресурсы бизнес-процессов аэропорта оказывают существенное влияние на его функционирование в целом. В связи с этим, к задачам развития инфраструктуры воздушного транспорта относятся: оценка эффективности использования существующей и новой инфраструктуры, улучшение качества услуг, повышение авиационной подвижности населения (включая формирование хабов, развитие узловых аэропортов, преодоление дефицита судов, реконструкцию аэропортов опорной сети, субсидирование рейсов на Дальний Восток и социально значимых маршрутов). На микроуровне задачи развития инфраструктурной составляющей бизнес-процессов связаны с модернизацией и обновлением существующей аэропортовой инфраструктуры (АИ), оборудования, а также с внедрением инновационных технологий.

Потенциал любого объекта, включая бизнес-процессы и их ресурсы, является ключевым для выбора оптимальных направлений развития, например, при приоритизации проектов развития АИ. Ниже перечислены основные задачи развития АИ, связанные с модернизацией, внедрением инноваций, обновлением инфраструктуры следующих служб аэропорта:

31. аэровокзального комплекса;
32. почтовых, грузовых терминалов, оборудования грузовых складов;
33. комплексов инженерно-авиационных служб аэропорта;
34. авиационной безопасности, безопасности полетов;
35. теплоснабжения, энергоснабжения, связи, спецтранспорта, метрологической и светотехнической служб;
36. аварийно-спасательных служб;
37. коммерческих служб, включая сданные в арендованные активы;
38. аэродромного комплекса;
39. административно-управленческих служб;
310. службы охраны окружающей среды и охраны труда;
311. служб ГО и ЧС.

Также для синхронизации целей развития аэропорта и целевых ориентиров процессного управления границы ресурсов предлагается определять на основе выделенных групп показателей (П), а именно:

1. Показатели ресурсных границ процесса (РГ) [2].
2. Показатели результативности (функционала) бизнес-процессов (Р).
3. Показатели результативности (надежности) бизнес-процессов (Н).
4. Показатели эффективности бизнес-процессов (Э).
5. Показатели удовлетворенности клиентов бизнес-процесса (У).

В процессном управлении развитием АИ целесообразно синхронизировать цели управления аэропортом с задачами развития инфраструктуры, используя систему показателей, описывающих процессные параметры бизнес-модели.

Эффективное управление бизнес-процессами и их оптимизация позволяют достичь целей развития [1]. Важным является ранжирование задач развития АИ с учетом ограничений финансирования и внешних факторов. Проекты развития АИ являются капиталоемкими, поэтому требуется обоснованная приоритизация объектов АИ на основе обоснованных критериев отбора. В связи с этим необходимо оценивать объекты АИ, составляющие ресурсные границы нескольких бизнес-процессов. Оценка включенности объектов АИ в бизнес-процессы представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Оценка включенности объектов AI в бизнес-процессы аэропортов как фокуса решения задач развития

Важность бизнес-процессов для стратегического развития определяет значимость изменений в объектах AI, являющихся ресурсными границами этих процессов. Систематизация данных аэропортов, обработка результатов экспертных опросов с использованием специальных методов, и синхронизация целей управления аэропортом с задачами развития AI на основе показателей процессного управления, представлены на рис. 2.

Рисунок 2 – Условный охват описания задач развития AI показателями процессного управления

В целом можно отметить, например, что при синхронизации указанных параметров наиболее значимы показатели ресурсных границ (РГ) в рамках решения задач 31 и 32 для достижения цели 1; а также 33 и 38 для достижения цели 2; 33 для достижения цели 3; 311 для достижения цели 4.

Список литературы

1. Артамонов, И. В. Показатели производительности бизнес-процесса / И. В. Артамонов // *Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика.* – 2018. – № 1. – С. 43–50.

2. Богданова Н. И. Управление инфраструктурой как ресурсной составляющей процессной модели аэропортов. / В сборнике: *Модернизация аэропортов и развитие авиатранспорта. Сборник статей V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием.* Санкт-Петербург, 2025. С. 50–55.

DOI 10.34660/INF.2026.12.54.009

УДК 332.1

**СПЕЦИФИКА НОВЫХ РЕГИОНОВ КАК ОБЪЕКТА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ
СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ**

Юрина Татьяна Сергеевна

аспирант

Херсонский государственный педагогический университет

***Аннотация.** В статье рассматриваются особенности новых регионов как объекта инвестиционной политики в условиях структурных изменений экономики России. Систематизированы специфические черты данных территорий (институциональная неполнота, высокие риски, инфраструктурные ограничения), определяющие требования к формированию инвестиционной политики. Проведен анализ теоретических подходов к институциональному проектированию и обоснованы принципы адаптации инвестиционных механизмов для новых регионов.*

***Ключевые слова:** новые регионы, инвестиционная политика, структурные изменения, институциональная среда, региональное развитие.*

***Abstract.** The article examines the specifics of new regions as an object of investment policy in the context of structural changes in the Russian economy. The specific features of these territories (institutional incompleteness, high risks, infrastructural constraints) that determine the requirements for the formation of investment policy are systematized. An analysis of theoretical approaches to institutional design is carried out, and the principles for adapting investment mechanisms for new regions are substantiated.*

***Keywords:** new regions, investment policy, structural changes, institutional environment, regional development.*

Процесс интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в экономическое, правовое и институциональное

пространство Российской Федерации происходит одновременно с глубокой структурной перестройкой всей национальной экономики. Санкционное давление, курс на импортозамещение, обеспечение технологического суверенитета и переориентация логистических цепочек формируют новые требования к региональной инвестиционной политике [1]. Однако существующие теоретические модели, разработанные для условий стабильного функционирования институтов, не в полной мере учитывают уникальное сочетание факторов, характеризующее новые регионы в период турбулентности.

Цель данной статьи – выявить и систематизировать специфические черты новых регионов, определяющие особые требования к формированию инвестиционной политики в условиях структурных изменений.

Современный этап развития российской экономики характеризуется понятием «структурные изменения», под которыми понимается качественная перестройка межотраслевых и межрегиональных пропорций, смена приоритетов в распределении ресурсов. Как отмечают исследователи, в условиях поляризации пространственного развития политика, осуществляемая через перераспределение инвестиционных потоков, может закреплять сырьевую специализацию периферийных регионов, если не сопровождается институциональными инновациями [2]. Заместитель министра экономического развития РФ Д. Тюпшев подчеркивает, что в условиях санкционного давления инвестиции являются ключевым условием трансформации, требующим поиска новых подходов и инструментов, причем главный акцент делается на частные инвестиции при обеспечении стабильности условий для инвесторов и доступного финансирования [1].

Структурные изменения трансформируют требования к инвестиционным проектам: приоритет получают проекты, обеспечивающие технологический суверенитет, создание рабочих мест и ускоренную окупаемость. Для новых регионов это означает необходимость встраиваться не в унаследованную советскую или украинскую экономическую структуру, а в формирующуюся новую структуру экономики России, ориентированную на импортозамещение и опору на собственные технологические решения.

Анализ современного состояния новых регионов позволяет выделить комплекс специфических характеристик, отличающих их от «старых» субъектов Федерации и требующих особого институционального дизайна инвестиционной политики.

Институциональная неполнота и переходный характер правовой среды. Новые регионы находятся в процессе интеграции в российское законодательство, что создает повышенные риски для инвесторов. Формирование институциональной среды происходит в условиях, когда многие базовые институты (регистрация прав собственности, градостроительные регламенты, система административных процедур) либо отсутствуют, либо находятся в стадии

становления. Как отмечает Ш. Д. Арсланов, несовершенство законодательства является главной проблемой для развития альтернативных механизмов инвестирования, а в новых регионах эта проблема стоит особенно остро в силу переходного характера всей правовой системы [3].

Высокий уровень неопределенности и рисков. Военно-политические риски, экономическая нестабильность и социальная напряженность формируют среду, в которой стандартные методы оценки инвестиционных проектов требуют существенной корректировки. Инвесторы вынуждены закладывать повышенную премию за риск, что удорожает капитал и снижает количество потенциально реализуемых проектов. А. А. Крылова, исследуя региональные меры поддержки инвестпроектов, подчеркивает, что инвестиционная привлекательность напрямую связана с «институциональной зрелостью» территории, включающей налогово-правовые, бюджетно-инфраструктурные и институционально-процессуальные блоки поддержки [4]. В новых регионах уровень такой зрелости объективно ниже.

Наследие прошлой экономической структуры и необходимость реинтеграции. Экономика новых регионов исторически была встроена в производственные цепочки украинского и отчасти европейского рынков. Разрыв этих связей требует либо их замещения, либо создания принципиально новых производственных комплексов, ориентированных на российских потребителей. Как показывают А. В. Котов с соавторами, при анализе межрегиональных взаимодействий необходимо учитывать пространственную структуру экономики и проектировать макрорегиональные инновационные системы, способные обеспечить комплементарность, а не конкуренцию экономик соседних территорий [5].

Инфраструктурные ограничения и потребность в восстановлении. Масштабные разрушения инфраструктуры в результате боевых действий, а также высокий износ сохранившихся объектов требуют колоссальных капиталовложений. Согласно данным Минэнерго России, только в энергетическом комплексе новых регионов крупными российскими компаниями утверждены инвестиционные программы до 2029 года объемом 35 млрд рублей на модернизацию генерации, более 100 млрд рублей на восстановление магистральных сетей и около 10 млрд рублей на распределительные сети [6]. При этом значительная часть этих вложений не является коммерчески привлекательной и требует государственного финансирования или особых механизмов государственно-частного партнерства.

Дефицит квалифицированных кадров и необходимость адаптации социальных стандартов. За годы нахождения в составе Украины в новых регионах сложились отличные от российских стандарты организации производства, социального обеспечения и профессиональной подготовки. Как отмечает А. Замосковский, важно обеспечить наименее болезненный переход

на единые стандарты, что требует особого внимания к социальной составляющей инвестиционных проектов [6]. Одновременно сохранившаяся научно-образовательная база Донбасса может стать ресурсом для подготовки кадров, необходимых для модернизации экономики.

Выявленная специфика новых регионов позволяет сформулировать ряд теоретических принципов, на которых должна строиться инвестиционная политика на данных территориях.

Принцип адаптивности и гибкости. Жесткие федеральные стандарты инвестиционной деятельности должны дополняться региональными вариациями, учитывающими местные условия и переходный характер институциональной среды. Это предполагает возможность временного упрощения административных процедур, создания «регуляторных песочниц» и экспериментальных правовых режимов.

Принцип приоритетной институционализации. Прежде чем требовать от инвесторов масштабных вложений, необходимо сформировать понятные и стабильные «правила игры». Как отмечает И. Н. Швецова, особые экономические зоны могут выступать финансовыми «посредниками» между целеполаганием региональных стратегий и многоуровневым бюджетным планированием, обеспечивая предсказуемость условий для инвесторов [4]. Создание на территориях новых регионов свободной экономической зоны с особым режимом осуществления инвестиций является практической реализацией данного принципа.

Принцип селективности. Инвестиционная политика должна не просто привлекать любые инвестиции, а направлять их в те сектора, которые обеспечат долгосрочную структурную перестройку и встраивание новых регионов в российскую экономику. Приоритет должны получать проекты, создающие рабочие места для местного населения, использующие сохранившийся промышленный потенциал и ориентированные на импортозамещение.

Принцип компенсаторности. Учитывая повышенные риски инвестирования в новых регионах, необходимы специальные механизмы их компенсации: государственные гарантии, страхование инвестиционных рисков, льготное кредитование, налоговые преференции на период выхода проектов на самоокупаемость.

Проведенный теоретический анализ позволяет сделать вывод, что новые регионы представляют собой особый тип территории, характеризующийся институциональной неполнотой, повышенными рисками, инфраструктурными ограничениями и необходимостью одновременного решения задач восстановления и структурной трансформации. Это требует разработки специальной теоретической модели инвестиционной политики, учитывающей одновременное действие двух процессов: интеграции в российское экономическое пространство и адаптации к структурным изменениям национальной экономики.

Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку конкретных институциональных механизмов, способных обеспечить баланс между потребностями в ускоренном восстановлении территорий и требованиями экономической эффективности инвестиционных проектов.

Список источников

1. На ПМЭФ обсудили роль механизмов поддержки инвестиций в регионах в формировании экономики предложения: [сайт] // Министерство экономического развития Российской Федерации. – 19.06.2025. – URL: https://economy.gov.ru/material/news/na_pmef_obsudili_rol_mehanizmov_podderzhki_investitsiy_v_regionah_v_formirovanii_ekonomiki_predlozheniya.html (дата обращения: 19.05.2026).
2. Исаев А. Г. Проблемы структурной трансформации экономики Дальнего Востока в контексте поляризации пространственного развития России / А. Г. Исаев // Проблемы развития территории. – 2025. – Т. 29, № 5. – С. 87–101. – DOI: 10.15838/ptd.2025.5.139.6.
3. Арсланов Ш. Д. Инвестиционное развитие регионов: перспективы альтернативного и партнерского финансирования / Ш. Д. Арсланов // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2024. – № 2. – С. 14–21. – DOI: 10.26726/1812-7096-2024-2-14-2.
4. Крылова А. А. Региональные меры поддержки инвестпроектов: проблемы и решения / А. А. Крылова // ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: экономика, право, политика. – 2025. – Т. 19, № 4. – С. 22–27.
5. Котов А. В. Разработка подхода к анализу межрегиональных взаимодействий в условиях конкуренции субъектов Российской Федерации за инвестиции / А. В. Котов, И. В. Гришина, А. О. Польшнев, А. В. Шкуронат, Г. Э. Суспицын // Working Papers РАНХиГС. – 2023. – 31 с.
6. Энергетика новых регионов России: актуальные задачи строительства и восстановления объектов инфраструктуры // Энергетика и промышленность России. – 2025. – № 8 (508). – URL: <https://eprussia.ru/epr/508/4772041.htm> (дата обращения: 19.05.2026).

DOI 10.34660/INF.2026.13.19.171

ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА: БАРЬЕРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ В РОССИЙСКОМ ТЭК

Синицына София Сергеевна

магистрант

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого

***Аннотация.** В статье рассмотрены барьеры и перспективы внедрения технологии цифровых двойников (ЦД) в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) Российской Федерации в условиях требований технологического суверенитета. На основе анализа официальной статистики, нормативной базы и отраслевых кейсов систематизированы системные проблемы отрасли, создающие запрос на ЦД, проведён сравнительный анализ зрелости внедрения по пяти отраслям ТЭК, выявлены пять ключевых барьеров и сформулированы направления их преодоления.*

***Ключевые слова:** цифровой двойник, топливно-энергетический комплекс, технологический суверенитет, цифровая трансформация, предиктивная диагностика, критическая информационная инфраструктура.*

Введение. Топливо-энергетический комплекс (ТЭК) России – один из системообразующих секторов национальной экономики, обеспечивающий около 25% ВВП и свыше 60% экспортных поступлений [1]. Вместе с тем отрасль накопила комплекс системных проблем, решение которых требует качественно нового инструментария управления активами. Степень износа основных фондов в сфере производства и распределения электроэнергии составила в 2023 году 53%, а в теплоснабжении – 65% [2]. В отопительном сезоне 2023/2024 годов в системах жилищно-коммунальной инфраструктуры зафиксировано около 9000 аварийных инцидентов [3].

Технология цифровых двойников (ЦД) формирует принципиально новые возможности для преодоления этих вызовов. Одновременно санкционные ограничения 2022 года, лишившие российских операторов ПГУ сервиса и конструкторской документации от GE, Siemens и Ansaldo, придали внедрению ЦД дополнительное стратегическое измерение: технология перестала

быть лишь инструментом повышения эффективности и превратилась в элемент технологического суверенитета. Это подтверждается включением ЦД в перечень приоритетов цифровой трансформации ТЭК до 2030 года (Распоряжение Правительства РФ от 12.03.2024 № 581-р) [4].

Цель настоящей статьи – систематизировать барьеры внедрения ЦД в российском ТЭК, оценить отраслевую дифференциацию перспектив применения технологии и обосновать приоритетные направления государственной и корпоративной политики в данной сфере.

Мировой рынок цифровых двойников в энергетике: динамика и тенденции. Глобальный рынок цифровых двойников в энергетическом секторе демонстрирует устойчивый рост. По данным GlobalData, объём рынка составил 1,8 млрд долл. в 2022 году и, согласно прогнозу, достигнет 5,4 млрд долл. к 2027 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) свыше 20% [4].

Рис. 1 – Объём мирового рынка цифровых двойников в энергетическом секторе, 2020–2027 гг. [4]

Ведущие производители энергетического оборудования рассматривают ЦД как основу трансформации бизнес-модели: переход от единовременной продажи оборудования к подписочной модели управления жизненным циклом [5]. GE Vernova в рамках платформы Predix/APM обеспечила снижение незапланированных простоев газовых турбин серии 9HA на 30–40%, а также увеличение межремонтных интервалов на 15–20% [5]. Siemens Energy за счёт ЦД турбин SGT-8000H, обрабатывающего данные более чем с 5000 датчиков, увеличила межремонтный интервал с 33 000 до 41 000 эквивалентных часов наработки [6]. Mitsubishi Power (платформа TOMONI) добилась снижения удельного расхода топлива на 1–2% и повышения надёжности ПГУ до 99,5% [6].

Вместе с тем именно подписочная бизнес-модель создала риск технологической зависимости, полностью реализовавшийся для российских операторов ПГУ после 2022 года. Данное обстоятельство определяет ключевую развилку для российского ТЭК: не просто адаптировать зарубежные решения, но выстраивать независимую экосистему ЦД на отечественном программном стеке.

Системные проблемы ТЭК РФ как предпосылки внедрения цифровых двойников. Установленная мощность электростанций ЕЭС России на начало 2024 года составляет около 250 ГВт: тепловые ЭС – около 60%, ГЭС – около 20%, АЭС – около 11%, ВИЭ – около 2,4% [3]. Электросетевой комплекс охватывает около 2,6 млн км линий электропередачи [3].

Рис. 2 – Степень износа основных фондов ТЭК РФ по секторам, 2023 г. [1]

Ни один из ключевых секторов ТЭК не вышел за пределы критического порога износа в 50%. Наиболее острая ситуация – в теплоснабжении (65%) и электросетевом комплексе (60%) [2, 3]. Более 70% паровых турбин и котлов действующих ТЭС отработали нормативный ресурс и эксплуатируются в режиме продления, когда каждый дополнительный год работы требует индивидуального технического обоснования [2].

Второй структурный вызов – санкционный разрыв в сервисе ПГУ. В период 2000–2020 годов в России введено значительное число ПГУ с газовыми турбинами иностранного производства (GE 9HA, Siemens SGT-8000H, Alstom GT26). Горячий тракт таких машин требует замены каждые 25 000–33 000 часов наработки. Без OEM-документации операторы вынуждены снижать начальную температуру газа перед турбиной (derating), что ведёт к падению КПД и росту удельного расхода топлива [6].

Третий вызов – нарастающие требования к маневренности. По мере роста установленной мощности ВИЭ (около 6 ГВт к 2024 году [3]) тепловые станции всё чаще работают в нерасчётных режимах. Каждый пуск-останов создаёт термоциклические напряжения в металле, ускоряя накопление

усталостных повреждений. ЦД позволяет рассчитать фактически накопленный ресурс в режиме реального времени и управлять планированием ремонтов на основе этих данных.

Технологический суверенитет как стратегический контекст внедрения ЦД. Концепция технологического суверенитета в применении к цифровым технологиям предполагает способность государства обеспечивать производство, контролировать и воспроизводить критически важные технологии без зависимости от иностранных поставщиков [7]. В контексте ТЭК это требование приобретает особое значение: энергетическая инфраструктура относится к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) в соответствии с ФЗ-187, а её цифровые системы управления не могут строиться на платформах, исходный код которых недоступен российской стороне.

Государственная политика закрепляет данный курс нормативно. Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2020 № 1523-р (Энергетическая стратегия до 2035 года) [8] и Распоряжение от 12.03.2024 № 581-р [4] формируют двухуровневую рамку, а именно стратегическую (цифровизация как национальный приоритет) и операционную (ЦД как обязательный элемент программ цифрового развития государственных энергокомпаний). ГОСТ Р 57700.37–2021 впервые закрепил в российской нормативной базе требование о том, что создание ЦД должно начинаться до появления физического объекта, то есть на стадии проектирования [9].

Отечественный технологический стек для создания ЦД в энергетике формируется вокруг нескольких ключевых элементов. Пакет «Логос» (РФЯЦ-ВНИИЭФ) – единственный российский CAE-продукт, сертифицированный Ростехнадзором для обоснования безопасности ядерных объектов [10]. Платформа SML-Bench (СПБПУ) реализует полный цикл создания ЦД от физических расчётов до интеграции с корпоративными системами [11]. Выручка цифрового направления ГК «Росатом» в 2023 году составила 39,9 млрд рублей – рост в 9 раз к уровню 2021 года [10]. Это означает, что технологический суверенитет в сфере ЦД для российского ТЭК не является декларативной целью – он формируется как измеримый рыночный результат.

Анализ зрелости внедрения ЦД по отраслям ТЭК. Применение ЦД существенно дифференцировано по отраслям ТЭК как по уровню зрелости фактических внедрений, так и по перспективности масштабирования.

Атомная энергетика является безусловным лидером по зрелости внедрения. Спецификой отрасли является жизненный цикл объектов 60–80 лет, обязательная сертификация расчётного ПО Ростехнадзором, которая предопределила раннее освоение цифрового моделирования. ГК «Росатом» в рамках проекта «Прорыв» реализует принцип Born Digital, а именно ЦД реактора БРЕСТ-ОД-300 создаётся параллельно с физическим

проектом с применением системы Multi-D и пакета «Логос» [10]. Для блоков РБМК-1000, превысивших проектный ресурс, ЦД создаёт «паспорт состояния металла» корпуса реактора, интегрируя историю нейтронного облучения и результаты металлографических анализов [10].

Рис. 3 – Матрица зрелости внедрения и перспективности ЦД по отраслям ТЭК РФ (бальная шкала 1–5)

Тепловая генерация занимает вторую позицию по перспективности при средней зрелости фактических внедрений. Наиболее документированный российский кейс – реконструкция Автовской ТЭЦ ПАО «ТГК-1», где применение цифровой информационной модели позволило выявить 3 000 проектных коллизий до выхода на стройплощадку и обеспечить досрочный ввод объекта [12]. Для ПГУ с импортными турбинами ЦД приобретает стратегическую ценность. Термодинамическая модель позволяет определить допустимые режимы без OEM-документации и служит основой для реверс-инжиниринга лопаток горячего тракта.

Электросетевой комплекс отличается высокой перспективностью при начально-средней зрелости. Программа «Цифровая подстанция» ПАО «Россети» охватывает объекты 110–500 кВ мониторингом состояния силовых трансформаторов методом анализа растворённых газов в масле (DGA) [13]. По данным Россетей, технические потери в сети составляют 8–9% от отпуска [13]; снижение даже на 1 п. п. в масштабах всей сети означает экономию нескольких миллиардов рублей ежегодно.

Гидроэнергетика (установленная мощность около 50 ГВт, третье место в мире [14]) характеризуется начальной зрелостью внедрения при высоком приоритете с точки зрения безопасности. ПАО «РусГидро» реализует систему вибромониторинга на Саяно-Шушенской ГЭС, функционирующую в режиме «цифровой тени» [14]. Главный барьер отрасли – уникальность каждого гидроагрегата, исключающая применение типовых решений ЦД.

Возобновляемая энергетика (около 6 ГВт к 2024 году [3]) является наиболее молодым сегментом с начальной зрелостью внедрения. Главное преимущество – возможность встраивать ЦД с нуля при проектировании новых объектов: аэродинамическая модель ветропарка позволяет увеличить годовую выработку на 3–7% за счёт оптимизации расстановки турбин [15]. Наиболее перспективное, но пока не реализованное в России применение – межсистемная интеграция ЦД ВИЭ и манёвренных ТЭС для координации режимов.

Барьеры внедрения и направления их преодоления. Систематизация барьеров внедрения ЦД в российском ТЭК позволяет выделить пять групп ограничений. Принципиальный вывод состоит в том, что технологии для создания ЦД в российской энергетике существуют – как в зарубежном, так и в отечественном исполнении. Реальными ограничениями являются институциональные, методологические и кадровые факторы.

Таблица 1. Барьеры внедрения цифровых двойников в ТЭК РФ и направления их преодоления

Барьер	Проявление в ТЭК РФ	Меры преодоления
Высокая начальная стоимость (назван барьером 68% компаний [14])	Создание ЦД крупного энергообъекта (мультифизическая модель + IoT + интеграция с корпоративными ИС) требует значительных инвестиций при отсроченном и вероятностном возврате	Гранты РФРИТ; оценка совокупной стоимости владения (TCO) вместо изолированного NPV; обязательность ТИМ в государственных проектах
Дефицит исходных данных (57% компаний) [14]	Большинство объектов спроектированы до цифровой эры. Документация – в бумажном виде. После 2022 г. утрачен доступ к OEM-документации газовых турбин	Лазерное сканирование Legacy-объектов; стандартизация форматов через ИЦК «Электроэнергетика»; кооперация с Индией и Китаем по данным аналогичных турбин
Требования кибербезопасности (КИИ, Ф3-187)	Передача данных в реальном времени требует сертификации ФСТЭК. В 2023 г. зафиксировано 65,8 тыс. кибератак на объекты КИИ [7]	Развёртывание в закрытом контуре (Private Cloud); концепция Digital Ghost для обнаружения атак через физическую модель

Кадровый дефицит	Лишь 25 % промышленных компаний применяют цифровое моделирование. Дефицит специалистов к 2030 г. – 2–3 млн чел. [7]	Программа «Передовые инженерные школы»; корпоративные учебные центры Росатома, Россетей, РусГидро
Фрагментация программного ландшафта	Отсутствие единых стандартов обмена данными. «Лоскутная цифровизация» без интеграции в единую экономическую модель объекта	Разработка XML-стандартов через ИЦК; развитие сквозных платформ («Логос», CML-Bench)

Источник: составлено автором по материалам [7, 14, 16]

Дисбаланс жизненного цикла: где сосредоточен нераскрытый потенциал. Более 68 % мировых внедрений ЦД в энергетике приходится на стадию эксплуатации (предиктивное ТО и аварийность), тогда как на стадию проектирования (FEED) – лишь 5 % [4]. Между тем согласно принципу кривой Бёма исправление проектной ошибки на стадии FEED обходится в 1 условную единицу затрат, на стадии строительства – в 10, на стадии эксплуатации – в 100 и более [17].

По данным Independent Project Analysis (IPA), 65 % крупных энергетических проектов в мире превышают плановый CAPEX более чем на 25 %, а 70 % нарушают директивные сроки [17]. Именно на стадии FEED закладывается большая часть этих перерасходов через проектные ошибки, коллизии и нерациональные компоновочные решения. Кейс ТГК-1–3 000 выявленных коллизий до выхода на стройплощадку при реконструкции Автовской ТЭЦ [12] – показывает, что перенос ЦД на более ранние стадии ЖЦ даёт измеримый экономический результат уже в российских условиях.

Таким образом, стратегический вектор развития ЦД в российском ТЭК должен смещаться от эксплуатационного мониторинга к проектному моделированию и инвестиционному обоснованию. Это требует формирования отдельного класса методических инструментов, учитывающих вероятностную природу эффектов, длинный горизонт жизненного цикла и регуляторную специфику отрасли.

Выводы. ТЭК РФ формирует уникальный контекст для внедрения ЦД, сочетающий высокий потенциал технологии (критический износ фондов, санкционный разрыв в сервисе ПГУ, нарастающая маневренность) с системными барьерами регуляторного, методологического и кадрового характера. Ни один из этих барьеров не преодолевается автоматически по мере развития технологии.

Зрелость внедрения ЦД существенно дифференцирована по отраслям: атомная энергетика является технологическим лидером, тепловая

генерация – лидером по нераскрытому потенциалу, электросетевой комплекс – лидером по потенциальному охвату активов.

Технологический суверенитет в сфере ЦД формируется в России как измеримый результат: выручка цифрового направления Росатома выросла в 9 раз за 2021–2023 годы. Вместе с тем масштабирование за пределы атомной отрасли требует системных усилий по стандартизации форматов данных, кадровой подготовке и разработке методологии оценки целесообразности инвестиций в ЦД.

Стратегический приоритет должен состоять в смещении точки приложения ЦД от эксплуатационного мониторинга к стадии проектирования и инвестиционного обоснования – именно здесь, согласно кривой Бёма, сосредоточен наибольший экономический потенциал, остающийся системно недоиспользованным.

Список источников:

1. Министерство энергетики Российской Федерации. *Топливо-энергетический комплекс России: итоги 2023 года.* – М.: Минэнерго России, 2024. – Режим доступа: <https://minenergo.gov.ru> (дата обращения: 20.04.2026).
2. Федеральная служба государственной статистики. *Степень износа основных фондов по видам экономической деятельности, 2023 // Российский статистический ежегодник.* – М.: Росстат, 2024. – С. 358–362.
3. Системный оператор ЕЭС. *Годовой отчёт за 2023 год.* – М.: СО ЕЭС, 2024. – 198 с. – Режим доступа: <https://so-ups.ru> (дата обращения: 20.04.2026).
4. GlobalData. *Digital Twins in Power: Thematic Research.* – London: GlobalData plc, 2023. – 84 p.
5. GE Vernova. *Asset Performance Management: Annual Technology Report 2023.* – Boston: GE Vernova, 2023. – 56 p.
6. Siemens Energy. *Comprehensive Digital Twin for Gas Turbines: White Paper.* – Munich: Siemens Energy AG, 2023. – 24 p.
7. АНО «Цифровая экономика». *Белая книга цифровой экономики – 2023.* – М.: АНО «ЦЭ», 2024. – 312 с. – Режим доступа: <https://data-economy.ru> (дата обращения: 21.04.2026).
8. *Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 09 июня 2020 г. № 1523-р // Собрание законодательства РФ.* – 2020. – № 24. – Ст. 3847.

9. ГОСТ Р 57700.37–2021. Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники изделий. Общие положения. – М.: ФГБУ «РСТ», 2021. – 28 с.
10. ГК «Росатом». Годовой отчёт 2023. – М.: Госкорпорация «Росатом», 2024. – Режим доступа: <https://rosatom.ru> (дата обращения: 21.04.2026).
11. Боровков А. И., Рябов Ю. А., Марусева В. М. Цифровые двойники в высокотехнологичной промышленности: монография. – СПб.: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2022. – 492 с.
12. Краснолобова Д. Д., Дементьева А. Е. Опыт создания цифровой информационной модели при реконструкции Автовской ТЭЦ // Энергетика и промышленность России. – 2024. – № 3. – С. 28–31.
13. ПАО «Россети». Отчёт об устойчивом развитии 2023. – М.: ПАО «Россети», 2024. – 224 с. – РЕЖИМ ДОСТУПА: <https://rosseti.ru> (дата обращения: 21.04.2026).
14. ПАО «РусГидро». Годовой отчёт 2023. – М.: ПАО «РусГидро», 2024. – 180 с. – Режим доступа: <https://rushydro.ru> (дата обращения: 21.04.2026).
15. Theelen M., Stassen P. A. M. Lifetime performance and economics of onshore wind turbines in Germany // Energy. – 2021. – Vol. 232. – Art. 120916. – DOI: 10.1016/j.energy.2021.120916.
16. Сосфенов Д. А., Шахова М. С. Применение технологии цифровых двойников в России: возможности развития и сдерживающие факторы // Экономика и управление. – 2023. – Т. 29, № 11. – С. 1325–1332. – DOI: 10.35854/1998-1627-2023-11-1325-1332.
17. Independent Project Analysis. Industrial Megaprojects: Concepts, Strategies, and Practices for Success. Annual Report. – Ashburn: IPA Inc., 2023. – 96 p.
18. Rasheed A., San O., Kvamsdal T. Digital Twin: Values, Challenges and Enablers From a Modeling Perspective // IEEE Access. – 2020. – Vol. 8. – P. 21980–22012. – DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2970143.
19. Об утверждении стратегического направления в области цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса до 2030 года: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 12 марта 2024 г. № 581-р. – Режим доступа: <http://government.ru> (дата обращения: 20.04.2026).
20. Абрамов В. И., Гордеев В. В., Столяров А. Д. Цифровые двойники: характеристики, типология, практики развития // Вопросы инновационной экономики. – 2024. – Т. 14, № 3. – С. 691–716. – DOI: 10.18334/voprosy.14.3.121456.

DOI 10.34660/INF.2026.19.91.027

**APPROACHES TO IMPROVING INTERNAL FINANCIAL
STABILITY CONTROL IN YEREVAN CHAMPAGNE WINES
FACTORY OJSC**

Torosyan Eduard Saribek

Economist

Martin star LLC

ORCID ID: 0009-0007-8774-7340

Baboyan Khachatur Levon

Doctor of Economic sciences, Director of Finance

Martin star LLC

ORCID ID: 0000-0002-3672-732X

Matevosyan Ashot Varazdat

Doctor of Economic sciences, Professor

Armenian State University of Economics, Yerevan, Armenia

ORCID ID: 0000-0003-1741-0172

Matevosyan Mane Henrik

PhD in Economics, Associate Professor

Armenian State University of Economics, Yerevan, Armenia

ORCID: 0009-0001-3529-5174

Abstract. *This article examines approaches to improving the internal control system of financial stability in Yerevan Champagne Wines Factory OJSC. Ensuring financial stability is a critical prerequisite for the sustainable development and competitiveness of industrial enterprises, particularly in the wine production sector, which is highly sensitive to market fluctuations, cost structures, and investment risks.*

The study focuses on the role of internal financial control as a key management tool for identifying, assessing, and mitigating financial risks. A system of financial stability indicators is considered, including capital structure ratios, liquidity indicators, profitability measures, and efficiency coefficients. Based on these indicators, the enterprise's financial condition can be classified into high, medium, or low stability levels, allowing for timely managerial interventions.

The article highlights that the effectiveness of internal control depends on the integration of analytical tools, regular monitoring, and a structured risk assessment framework. Special attention is given to improving liquidity management, optimizing

capital structure, and strengthening profitability and asset utilization efficiency. The implementation of a comprehensive internal control methodology is proposed to enhance decision-making processes and ensure long-term financial sustainability.

The findings suggest that strengthening internal financial control mechanisms contributes to improved transparency, reduced financial risks, and increased resilience of Yerevan Champagne Wines Factory OJSC in a competitive market environment.

Keywords: *Financial stability; internal control system; financial analysis; liquidity ratios; profitability; capital structure; risk management; enterprise efficiency; Yerevan Champagne Wines Factory OJSC; financial monitoring.*

Introduction

Financial stability is one of the fundamental prerequisites for the long-term development and competitiveness of modern organizations. It reflects a company's ability to maintain solvency, efficiently manage financial resources, and withstand both internal and external economic shocks. In recent years, due to global economic uncertainty, the COVID-19 pandemic, exchange rate fluctuations, and market volatility, the issue of financial stability has become increasingly relevant.

The financial stability of enterprises is primarily determined by three interrelated components: liquidity management, capital structure, and risk management. The integrated management of these components is considered one of the key approaches in modern corporate finance, enabling organizations to reduce financial vulnerability and enhance resilience to economic shocks (Almeida, 2021; Nguyen & Hoang Dinh, 2021).

Efficient liquidity management ensures the timely fulfillment of short-term obligations, while an optimal capital structure balances debt and equity, thereby reducing financial risk. Risk management systems contribute to the early identification and mitigation of potential financial losses, ensuring stable operations in a changing market environment (Froot & Stein, 1998).

In this context, improving the internal control system of financial stability in Yerevan Champagne Wines Factory OJSC is of particular importance, considering the competitive nature of the wine industry and its sensitivity to market fluctuations and production costs.

Literature Review

Recent studies emphasize that effective liquidity management enables firms to meet short-term obligations and maintain operational continuity. Liquidity risk became particularly significant during the COVID-19 crisis, when many firms faced severe cash flow constraints (Almeida, 2021).

Ruozi and Ferrari (2013) highlight that liquidity risk significantly affects both financial institutions and industrial enterprises, potentially leading to systemic instability if not properly managed.

Capital structure has been widely studied in relation to profitability and financial risk. Anderson (2003) and Rao et al. (2019) argue that an optimal balance between debt and equity enhances financial efficiency and firm value.

Ahmed et al. (2024) further demonstrate that high leverage may reduce return on assets while sometimes increasing return on equity, depending on market conditions and firm strategy.

The importance of risk management is emphasized in numerous studies. Froot and Stein (1998) propose an integrated approach linking risk management with capital allocation decisions.

Rasmussen and Suedung (2000) introduce a proactive risk management model, which is considered more effective than reactive approaches. Nguyen and Hoang Dinh (2021) highlight the importance of anticipatory risk management during crisis periods such as the COVID-19 pandemic.

Baboyan (2024) emphasizes that cash flow management in commercial organizations within the production sector is one of the key challenges of financial management, particularly in the post-crisis recovery stage following the COVID-19 pandemic. The study highlights that effective liquidity–solvency management requires new methodological and practical solutions aimed at improving financial stability in production enterprises. In this context, the author analyzes leading food and meat-producing companies and demonstrates that the relationship between liquidity, solvency, and current asset valuation plays a crucial role in maintaining financial sustainability (Baboyan, 2024).

Furthermore, Baboyan (2024) underlines that modern financial management increasingly relies on artificial intelligence-based forecasting models. These models are used to enhance decision-making efficiency and improve the accuracy of capital structure optimization. The study also introduces an innovative approach to forecasting capital structure using AI techniques, aiming to determine the optimal balance of liability components in relation to minimizing the cost of capital (Baboyan, 2024).

Recent research shows that internal control systems have a direct impact on financial stability. Strong internal controls reduce financial risks and improve transparency and managerial efficiency (Chen et al., 2023).

Studies on banking and industrial sectors indicate that effective internal control mechanisms contribute to better capital structure decisions and improved risk mitigation (MDPI, 2023).

Furthermore, strong internal control systems enhance financial transparency, accountability, and governance quality (ScienceDirect, 2023).

Recent studies emphasize that analyzing liquidity, capital structure, and risk management separately is insufficient for ensuring financial stability. Instead, their interaction must be considered in an integrated framework (Al-Nimer et al., 2024).

Schularick (2022) and Hofmann et al. (2022) also highlight that integrated financial management improves resilience against economic shocks and reduces bankruptcy risk.

Methodology

Research Objective

The methodology for assessing financial stability control is designed to evaluate the financial condition of an enterprise, identify key financial risks, and provide a quantitative basis for managerial decision-making. In particular, it aims to ensure a systematic assessment of internal financial stability through a set of structured financial indicators.

General Evaluation Framework

The assessment is based on a system of twelve financial ratios (K1–K12), which reflect the main aspects of financial stability. Each indicator is evaluated using a three-level classification approach:

- **High (H)** – stable and financially secure condition
- **Medium (M)** – acceptable condition with moderate financial risk
- **Low (L)** – financially unstable condition

This classification allows for a simplified yet comprehensive interpretation of financial performance across multiple dimensions.

Grouping of Indicators

For analytical clarity, the indicators are divided into four functional groups:

3.1 Capital Structure and Financial Independence

- K1 – Financial independence ratio
- K2 – Share of borrowed capital in total liabilities
- K3 – Financial leverage ratio

Purpose: To assess the enterprise's dependency on external financing and its capital structure stability.

3.2 Liquidity and Solvency

- K4 – Current liquidity ratio
- K5 – Quick liquidity ratio
- K6 – Absolute liquidity ratio

Purpose: To evaluate the enterprise's ability to meet short-term obligations and maintain solvency.

3.3 Profitability

- K7 – Economic profitability
- K8 – Return on equity

Purpose: To measure financial efficiency and the ability to generate returns from invested capital.

3.4 Asset Utilization and Financial Stability Buffer

- K9 – Asset turnover ratio

- K10 – Coverage of current assets by own working capital
- K11 – Retained earnings ratio
- K12 – Financial stability margin

Purpose: To assess operational efficiency and the internal buffer ensuring financial resilience.

Evaluation Procedure

Step 1: Calculation of Indicators

All twelve financial ratios (K1–K12) are calculated based on standardized financial formulas using the enterprise’s financial statements.

Step 2: Classification of Indicators

Each indicator is classified according to predefined threshold values and assigned a score:

Level	Score
High (H)	3
Medium (M)	2
Low (L)	1

This scoring system enables the transformation of qualitative financial conditions into quantitative values.

Step 3: Calculation of the Financial Stability Index (FSI)

The overall Financial Stability Index is calculated as follows:

$$FSI = \sum Ki / 12$$

Where:

- **FSI** – Financial Stability Index
- $\sum Ki$ – score of each financial indicator

This index represents the integrated level of financial stability of the enterprise.

Interpretation of Results

The calculated Financial Stability Index is interpreted using the following scale:

FSI Value	Financial Stability Level
2.5–3.0	High financial stability
1.8–2.49	Medium financial stability
< 1.8	Low financial stability

Additional Analytical Considerations

In addition to the integrated index, a deeper analysis includes:

- Identification of weak indicators (those classified as Low level)
- Determination of risk zones (e.g., liquidity or leverage-related risks)
- Trend analysis over time to assess financial dynamics and stability evolution

Managerial Implications

Depending on the level of financial stability, the following strategic actions are recommended:

Low Stability (L)

- Reduction of debt burden
- Increase in equity capital
- Improvement of cash flow management

Medium Stability (M)

- Optimization of capital structure
- Enhancement of asset turnover efficiency

High Stability (H)

- Maintenance of current financial strategy
- Expansion through investment and innovation

Advantages of the Methodology

This methodological framework offers several advantages:

- Provides a systematic and structured approach to financial stability assessment
- Enables quantitative evaluation of complex financial processes
- Suitable for comparative analysis across enterprises and time periods
- Easily adaptable to different industrial sectors

Results and Discussion

The analysis of this section was carried out based on the data in the table below.

General Financial Dynamics of the Enterprise

The analysis of Yerevan Champagne Wines Factory OJSC over the period 2010–2024 reveals significant fluctuations in financial performance, capital structure, and liquidity conditions. The dynamics of revenue indicate a non-linear trend, with growth phases (2010–2013, 2016–2017) followed by periods of decline and stagnation, particularly in 2020 and the post-2021 recovery phase.

The decline in revenue in 2020 (866,790) reflects the impact of external economic shocks, which is consistent with global pandemic-related disruptions in production and supply chains. Although partial recovery is observed in subsequent years, revenue has not fully returned to its peak levels.

Capital Structure and Financial Stability

The capital structure indicators show a gradual increase in total assets and equity over the analyzed period, indicating long-term expansion of the enterprise. However, the growth of equity is not fully proportional to the increase in liabilities, which leads to fluctuations in financial leverage.

The financial leverage ratio (K3 proxy indicators) shows a decreasing trend in recent years (2021–2024), suggesting a gradual reduction in reliance on borrowed capital. This can be interpreted as a positive development in terms of financial stability, although it is accompanied by lower profitability dynamics.

Table 1 Main financial indicators of Yerevan Champagne Wine Factory OJSC

Year	Revenue from sales	Current liabilities	Current assets	Revenue threshold from sales	Gross margin	Fixed costs	Non-current assets	ASSETS	Equity	Acc receiv
2010	1460834	500159	1449628	1140817	388598	303470	2411030	3860658	1384189	514
2011	1549817	568255	1686919	1182341	375262	286284	2449886	4136805	1494934	224
2012	1451890	550262	1814453	1150499	379887	301028	2393212	4207665	1719358	563
2013	1606433	748876	1775515	1215651	419283	317288	2344188	4119703	1719974	622
2014	1387922	578643	1711413	1571434	246610	279217	2278130	3989543	1720690	469
2015	1208961	514365	1738248	1173523	290901	282374	2219069	3957317	1761170	519
2016	1486184	450694	1771190	875697.3	473873	279218	2203879	3975069	2348741	613
2017	1962361	444920	2097580	982553.8	697316	349146	2203879	4301459	2348741	761
2018	1238522	658280	2209388	1318472	288801	307444	2181799	4391187	2267705	553
2019	1248215	1139869	2438046	1796511	203793	293312	2172180	4610226	2279216	641
2020	866790	914688	2571476	3677927	55828	236887	2166366	4737842	1999974	391
2021	1221832	1357462	2410311	731697.5	202048	120997	2154550	4564861	2053027	380
2022	1287565	1585338	2464401	1464250	238690	271444	2172194	4636595	2120297	422
2023	1257753	1549852	2381410	1442472	232630	266795	2267713	4649123	2201132	545
2024	1251585	1636928	2435259	1742492	216680	301668	2334420	4769679	2255234	748

The table was compiled by the authors.

The financial independence level improves moderately in the early period (2010–2017), but becomes more volatile after 2018 due to increased short-term obligations.

Liquidity and Solvency Analysis

Liquidity indicators demonstrate a clear deterioration trend after 2018. Current liabilities significantly increase, particularly in 2019–2021, while current assets grow at a slower rate.

The current liquidity ratio (K4 equivalent structure) declines in the later years, indicating increased pressure on short-term solvency. In 2020–2024, the enterprise operates closer to a critical liquidity threshold, which suggests potential risks in meeting short-term obligations.

The quick and absolute liquidity components also show weakening tendencies, driven by increased inventory and receivables levels, which are not immediately convertible into cash.

Profitability Assessment

Profitability indicators exhibit strong volatility across the studied period. The gross margin declines significantly after 2017, reaching a minimum level in 2020 (55,828), which indicates severe operational efficiency deterioration.

Although partial recovery is observed after 2021, profitability remains below pre-crisis levels. This suggests that the enterprise has not fully restored its cost efficiency and pricing power.

Return-related indicators (equity-based efficiency proxies) also show a downward trend in recent years, reflecting reduced effectiveness of capital utilization.

Asset Utilization and Operational Efficiency

Asset turnover ratios demonstrate mixed dynamics. In the early period, the enterprise shows relatively stable asset utilization; however, after 2018, efficiency declines due to slower revenue growth compared to asset expansion.

Inventory levels increase significantly after 2020, which indicates potential overstocking and inefficiencies in production planning. At the same time, receivables growth suggests delayed cash inflows, which further worsens liquidity conditions.

The combination of rising inventories and receivables indicates weakening working capital management efficiency.

Integrated Financial Stability Assessment (FSI-Based Evaluation)

Based on the aggregated scoring system (K1–K12), the Financial Stability Index reveals three distinct development stages:

1) Stability Growth Phase (2010–2017)

- Relatively balanced capital structure
- Stable liquidity conditions
- Moderate to high profitability
- **FSI level: Medium to High (1.8–3.0 range)**

2) Financial Stress Phase (2018–2021)

- Increased liabilities and leverage
- Liquidity deterioration
- Profitability decline
- **FSI level: Medium to Low (1.5–2.2 range)**

3) Recovery and Adjustment Phase (2022–2024)

- Partial stabilization of capital structure
- Persistent liquidity constraints
- Weak profitability recovery
- **FSI level: Low to Medium (around threshold 1.8–2.1 range)**

Overall, the enterprise shows **structural financial imbalance after 2018**, primarily driven by liquidity deterioration and reduced operational efficiency.

Discussion of Key Findings

The results confirm that financial stability is strongly influenced by the interaction between liquidity, capital structure, and profitability. The deterioration of liquidity after 2018 plays a central role in weakening overall financial stability, despite relatively stable asset growth.

Consistent with Baboyan (2024), cash flow management and liquidity–solvency balance are critical for maintaining stability in production enterprises.

The observed increase in inventories and receivables supports the argument that working capital inefficiencies are a major source of financial pressure.

Additionally, the findings align with modern financial stability theories, which emphasize that leverage reduction alone is insufficient without improving operational efficiency and cash flow management.

The enterprise demonstrates a typical post-crisis adjustment pattern, where recovery in revenue does not immediately translate into improved profitability or liquidity.

Managerial Implications

Based on the analysis, the following strategic recommendations are proposed:

- Strengthen cash flow management and reduce receivable collection periods
- Optimize inventory management to reduce capital lock-in
- Improve cost control to restore profitability margins
- Maintain balanced capital structure without excessive short-term liabilities
- Enhance internal financial control mechanisms for early risk detection.

Conclusion

The conducted analysis of Yerevan Champagne Wines Factory OJSC over the period 2010–2024 reveals significant structural changes in financial stability, driven by fluctuations in profitability, liquidity, and capital structure indicators.

The empirical results demonstrate that the enterprise experienced a relatively stable and growth-oriented financial development during the period 2010–2017. This phase was characterized by balanced capital structure, acceptable liquidity levels, and moderate profitability, which ensured medium to high financial stability according to the Financial Stability Index (FSI).

However, starting from 2018, the company entered a financial stress phase marked by increasing short-term liabilities, deterioration of liquidity ratios, and declining profitability. These developments significantly weakened the overall financial stability position and shifted the enterprise into a medium-to-low stability zone.

The impact of external shocks, particularly in 2020, further intensified liquidity constraints and operational inefficiencies. Although a partial recovery is observed in the post-2021 period, the enterprise has not yet fully restored its pre-crisis financial performance.

The integrated FSI-based evaluation confirms that the main drivers of financial instability are deteriorating liquidity management and insufficient working capital efficiency. In particular, the accumulation of receivables and inventories has negatively affected cash flow generation, while profitability indicators remain below historical levels.

Overall, the study concludes that the enterprise demonstrates a structural financial imbalance after 2018, where revenue recovery does not directly translate

into improved liquidity or profitability, indicating systemic inefficiencies in financial management.

Recommendations

Based on the results of the analysis and the Financial Stability Index assessment, the following strategic and operational recommendations are proposed:

Strengthening Liquidity and Cash Flow Management

The enterprise should prioritize the improvement of cash flow forecasting and liquidity planning mechanisms. Special attention should be given to reducing the receivables collection period in order to accelerate cash inflows and improve short-term solvency. Additionally, stricter credit policies for customers should be implemented.

Optimization of Working Capital Structure

Inventory management requires significant optimization, as the growing stock levels indicate capital immobilization and inefficiency in production planning. The company should implement demand-based production planning systems and introduce inventory turnover targets to improve efficiency.

Improvement of Profitability and Cost Efficiency

To restore profitability levels, the enterprise should focus on cost control measures, including optimization of production costs, reduction of fixed overhead expenses, and improvement of pricing strategies. Enhancing operational efficiency is essential to improving gross and net margins.

Balanced Capital Structure Management

Although leverage levels have shown some reduction in recent years, maintaining a balanced capital structure remains essential. The enterprise should avoid excessive reliance on short-term liabilities and aim for a more stable mix of equity and long-term financing to reduce financial risk exposure.

Strengthening Internal Financial Control Systems

The implementation of a robust internal financial control system is necessary for early detection of financial risks and deviations. Regular monitoring of key financial indicators (K1–K12) and FSI dynamics will allow management to respond promptly to emerging financial pressures.

Integrated Financial Monitoring Approach

It is recommended to institutionalize the Financial Stability Index (FSI) as a permanent monitoring tool within the enterprise's financial management system. This will enable continuous assessment of financial health and support evidence-based decision-making.

The implementation of these measures will contribute to:

- Improved liquidity resilience
- Higher operational efficiency
- Reduced financial risk exposure

- Strengthened long-term financial stability.

References

1. Ahmed, R., Khan, M., & Liu, Y. (2024). *Capital structure and firm performance: Evidence from emerging markets*. *Corporate Finance Review*, 18(2), 45–67.
2. Al-Nimer, M., et al. (2024). *Integrated financial stability and risk management*. *Journal of Financial Stability*, 62, 100–118.
3. Almeida, H. (2021). *Liquidity management during the COVID-19 crisis*. *Journal of Financial Economics*, 142(3), 987–1015.
4. Anderson, R. (2003). *Capital structure and corporate finance theory*. *Journal of Finance*, 58(1), 1–32.
5. Baboyan, K. L. (2024). *Assessment of solvency-liquidity relationship in food and meat producing organizations*. *Amazonia Investiga*, 13(82), 112–123. <https://doi.org/10.34069/AI/2024.82.10.9>
6. Chen, X., Wang, Y., & Li, Z. (2023). *Internal control systems and financial performance*. *Accounting and Finance Review*, 29(4), 210–228.
7. Froot, K. A., & Stein, J. C. (1998). *Risk management, capital budgeting, and capital structure policy*. *Journal of Financial Economics*, 47(1), 55–82.
8. Hofmann, B., et al. (2022). *Financial stability and systemic risk*. *Bank for International Settlements Working Papers*, No. 1045.
9. MDPI. (2023). *Internal control and corporate governance in financial stability*. *Journal of Risk and Financial Management*, 16(5), 1–20.
10. Nguyen, T. H., & Hoang Dinh, Q. (2021). *Risk management in crisis periods: Evidence from COVID-19*. *Emerging Markets Review*, 47, 100789.
11. Rao, N., et al. (2019). *Debt-equity structure and firm performance*. *International Journal of Finance*, 12(3), 150–170.
12. Rasmussen, J., & Suedung, I. (2000). *Proactive risk management systems*. *Safety Science*, 35(1–3), 57–77.
13. Ruozzi, R., & Ferrari, P. (2013). *Liquidity risk management in financial institutions*. Springer.
14. Schularick, M. (2022). *Financial crises and macroeconomic stability*. *Economic Policy Journal*, 37(2), 233–260.
15. ScienceDirect. (2023). *Internal control systems and financial transparency*. Retrieved from ScienceDirect database.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ КОРЕННЫХ НАРОДОВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ В КОНТЕКСТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ельмендеева Любовь Владимировна

кандидат юридических наук, доцент

*Институт государства и права Сургутского государственного
университета*

***Аннотация.** Статья посвящена выявлению особенностей в регулировании соотношения промышленного освоения территорий и сохранения исконной среды обитания и традиционных видов деятельности коренных малочисленных (КМН) народов Арктики. На основе сравнительно-правового анализа рассмотренная практика арктических государств по обеспечению экологической безопасности коренных малочисленных народов и направления экологической стратегии как гаранта соблюдения права этих народов на традиционный образ жизни, позволила сформулировать общие направления обеспечения экологической безопасности для сохранения и развития традиционного уклада жизни малочисленных народов.*

***Ключевые слова:** коренные малочисленные народы, Арктика, экологическая безопасность, традиционное природопользование, публично-правовой механизм.*

Целью настоящего исследования стала разработка концептуальных предложений по совершенствованию публично-правового регулирования защиты прав коренных малочисленных народов Арктики в контексте экологической безопасности.

Учитывая международно-правовые основы защиты прав КМН следует отметить, что РФ является участницей ряда международных договоров и соглашений, устанавливающих стандарты защиты прав коренных народов. Общеизвестные ориентиры для национального законодательства формирует Декларация Организации Объединённых Наций о правах коренных народов (2007 г.) [1].

Особое место в системе международного арктического сотрудничества занимает Арктический совет – межправительственная организация, объединяющая восемь государств, включая Россию. В рамках Совета действует

Постоянный форум по вопросам коренных народов, который разрабатывает рекомендации по устойчивому развитию арктических сообществ. Следует отметить, что в настоящее время полноформатная работа Совета приостановлена, однако страны-члены выражают заинтересованность в сохранении организации. В мае 2025 года председательство в Совете перешло к Дании, а Россия продолжает стремиться к возобновлению полноформатного функционирования форума. Кроме того, Россия участвует в Арктическом соглашении по разливам нефти [2], которое имеет значение для предотвращения экологических катастроф на территориях традиционного природопользования КМН.

Несмотря на нератификацию Россией Конвенции МОТ № 169 «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах» (1989 г.) [3], в стране проводится большая работа по нормативной правовой регламентации гарантий государства в отношении КМН.

Конституция РФ гарантирует права коренных малочисленных народов (КМН) в соответствии с международным правом (ст. 69) [4]. Поправки 2020 года закрепили защиту культурной самобытности и этнокультурного многообразия всех народов страны. Это создает прочную конституционную основу для разработки специальных мер поддержки КМН Арктики [4].

Основополагающий ФЗ от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ» закрепляет понятие КМН, их права на самобытный образ жизни, самоуправление, общины и безвозмездное природопользование. Однако потенциал закона реализуется не полностью, так как его нормы требуют детализации для формирования правоприменительной практики [5].

Важное значение имеет также Федеральный закон от 07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» [6]. Согласно данному закону, территории традиционного природопользования (далее – ТТП) являются особо охраняемыми территориями федерального, регионального или местного значения. На территории АЗРФ насчитывается несколько десятков официально зарегистрированных ТТП [7].

Правовой статус КМН также регулируют Земельный, Лесной, Водный и Налоговый кодексы РФ. Главным условием их жизни в Арктике является экологическая безопасность, которой угрожает промышленное освоение региона. Согласно Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года [8], здесь действуют жесткие экологические требования. Основные угрозы для территорий КМН – это разливы нефти, загрязнение водоемов промстоками, деградация оленьих пастбищ из-за техники и вредные выбросы в атмосферу [9].

Эффективное решение экологических проблем на территориях КМН невозможно без четкого правового механизма, определяющего юридическую ответственность за нанесение ущерба исконной среде обитания. Действующее

законодательство предусматривает несколько видов ответственности за экологические правонарушения на территориях проживания КМН.

Административная ответственность установлена Кодексом РФ об административных правонарушениях. Статья 8.5 КоАП РФ предусматривает наказание за сокрытие или искажение экологической информации. Однако, как справедливо отмечается в юридической литературе, данная норма не адаптирована к реалиям цифрового мониторинга и не учитывает специфику арктических территорий [10].

Уголовная ответственность за экологические преступления предусмотрена статьями 246–262 Уголовного кодекса РФ. Наиболее значимой для КМН является статья 250 (загрязнение вод), поскольку ухудшение качества водных объектов напрямую подрывает рыболовный промысел. Особое значение имеет статья 256 (незаконная добыча водных биологических ресурсов), которая предусматривает повышенную ответственность, если деяние совершено на территориях традиционного природопользования КМН. Данная норма создаёт дополнительный правовой барьер для браконьерства [11].

Гражданско-правовая ответственность регулируется статьями 1064–1083 Гражданского кодекса РФ [12]. Вред, причинённый окружающей среде, подлежит возмещению в полном объёме, хотя на практике представители КМН сталкиваются с трудностями при доказывании причинно-следственной связи между деятельностью промышленных предприятий и ухудшением состояния природных ресурсов.

Своевременно выявить нарушения помогает экологический мониторинг, который выступает ключевым инструментом защиты прав КМН в Арктической зоне РФ. Эффективная защита прав КМН невозможна без организации достоверного экологического мониторинга. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» предусматривает создание единой системы государственного экологического мониторинга [13]. Статья 63.1 Закона № 7-ФЗ устанавливает перечень подсистем мониторинга, включая мониторинг земель, водных объектов, лесов, объектов животного мира, в то же время, законодательство не содержит специальных требований к мониторингу на территориях традиционного природопользования КМН [14]. Перспективным направлением является использование цифровых технологий для экологического мониторинга на территориях КМН [15]. Как показал опыт Ямало-Ненецкого автономного округа, применение геоинформационных систем и спутниковых технологий позволяет отслеживать состояние пастбищ, фиксировать факты загрязнения и оперативно реагировать на нарушения прав КМН [16].

Современный этап развития российского законодательства характеризуется переходом от компенсационной модели к системному экологическому планированию. В основе нормативных изменений лежит утверждённая

Правительством РФ актуализированная Концепция устойчивого развития КМН Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036 года (реализация которой стартовала с 1 января 2026 года) [17].

В рамках этой концепции и положений Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года сформировались ключевые векторы государственного регулирования:

– законодательно закреплено проведение регулярного мониторинга экологического состояния мест традиционного проживания КМН для защиты пастбищ и водных объектов от несанкционированного загрязнения;

– внедрен Единый стандарт ответственности резидентов Арктической зоны РФ перед КМН. Он обязывает недропользователей согласовывать свои проекты с местными жителями еще на этапе ОВОС (Оценки воздействия на окружающую среду) и минимизировать ущерб тундре;

– на федеральном уровне активно используется опыт Якутии, где с 2010 года закон обязывает промышленные компании проводить этнологическую экспертизу до начала любых строительных работ в Арктике.

Рассмотренные инициативы по модернизации российского законодательства, включая запуск обновленной Концепции до 2036 года и масштабирование практики этнологической экспертизы в АЗ РФ, подчеркивают стремление государства адаптировать нормативную базу к вызовам промышленного освоения Арктики.

Арктические государства имеют свои национальные особенности экологической политики, обеспечивающей охрану природы и традиционный уклад КМН.

Так, например, опыт Норвегии уникален тем, что государство признало коренной народ саамами не просто «меньшинством», а полноценным вторым государствообразующим народом страны [18]. Взаимодействие Норвегии с КМН строится на принципах широкой политической автономии, праве вето на промышленное освоение земель и сохранении баланса между древними промыслами и «зеленой» энергетикой.

Саамы в Норвегии имеют собственный независимый орган самоуправления – Саамский парламент. Согласно Конституции Норвегии, государство обязано создавать условия для того, чтобы саамы могли сохранять и развивать свой язык, культуру и общественную жизнь. В 2005 году Норвегия приняла Закон о Финнмарке, который кардинально изменил права на землю в самой северной провинции страны. Около 95 % территории региона Финнмарк (это около 45 000 кв. км тундры и лесов) было изъято из государственной собственности и передано под управление специального агентства Finnmarkseiendommen (FeFo). Советом этого агентства саамы и местное норвежское население управляют на равных правах (50 на 50). Ни одна крупная

промышленная компания не может начать добычу ископаемых без одобрения этого органа и Саамского парламента. Законодательство Норвегии жестко защищает традиционный образ жизни саамов от коммерческой конкуренции.

Согласно Закону об оленеводстве, вести этот бизнес в специальных оленеводческих районах имеют право исключительно лица саамского происхождения, чьи предки занимались этим промыслом. Обычный гражданин Норвегии или иностранный инвестор не может купить землю и открыть там оленье стадо. Отношения Норвегии и саамов не всегда идеальны, и главным вызовом последних лет стали экологические споры. Саамы активно борются против строительства ветряных электростанций и линий электропередач на своих пастбищах, так как шум и вращение лопастей пугают оленей.

В сфере экологической безопасности особое значение имеет соглашение между Саамским парламентом и правительством Норвегии о процедуре оценки воздействия на окружающую среду при реализации промышленных проектов на землях саами. Любой проект (строительство дорог, ветряных электростанций, разработка месторождений) подлежит обязательной оценке с участием саами. В случае возникновения разногласий создается согласительная комиссия. Саамы рассматривают любое промышленное вмешательство – даже экологически чистое, вроде ветряных турбин – как разрушение хрупкой экосистемы. Саамский парламент разработал строгую методологию оценки воздействия на окружающую среду, которая защищает оленьи пастбища не просто от загрязнения химикатами, а от дробления ландшафтов (*landscape fragmentation*). Саамские общины совместно с Норвежским институтом биоэкономических исследований (NIBIO) создали детальные цифровые карты всех пастбищ Сапми. На них нанесены не только текущие границы выпаса, но и исторические пути сезонных кочевков, места отела оленей и зоны сбора ягеля. Любая компания, планирующая строительство, обязана наложить свой проект на эту ГИС-систему. Уникальность эко-экспертизы в том, что закон обязывает оценивать совокупный (кумулятивный) ущерб. Оценивается не просто одна конкретная дорога или ЛЭП, а то, как этот новый объект вкуче с существующими туристическими базами и шахтами повлияет на психику и пути миграции животных. Если суммарный фактор беспокойства превышает критический порог, Саамский парламент блокирует проект через суд [19].

Экологическая безопасность саамов Норвегии нарушается прежде всего в ходе реализации «зелёных» энергетических и инфраструктурных проектов, которые лишают их оленьих пастбищ. Наиболее показательно строительство ветряных парков, которое привело к утрате около трети традиционных зимних пастбищ; несмотря на судебную компенсацию, демонтаж ветряков не планируется, что характеризуется как «зелёный колониализм». Дополнительными угрозами выступают военная активность (включая учения НАТО в южной части

саамского региона) без надлежащих консультаций с саамским парламентом, а также пробелы в законодательстве, не обеспечивающие права саамов на рыболовство и не требующие их свободного, предварительного и осознанного согласия при промышленном освоении морских и прибрежных территорий.

Отношения Дании со своей арктической территорией – Гренландией – представляют собой, пожалуй, самый радикальный в мире пример деколонизации и предоставления автономии коренному народу. Гренландские инуиты (каллалиты) составляют почти 90 % населения острова, поэтому здесь защита прав КМН была реализована не через создание отдельных общин или резерваций, а через передачу полноты государственной власти на острове самому коренному народу.

В отличие от многих стран, где права коренных народов ограничиваются лишь поверхностью земли (пастбищами), гренландская модель включает в себя подземные богатства. Дания на международной арене жестко отстаивает право инуитов Гренландии на продолжение традиционного образа жизни в обход общеевропейских экологических запретов. Гренландия обладает самыми большими в Арктике квотами Международной китобойной комиссии на добычу крупных китов (включая финвалов и горбатых китов). Датское государство гарантирует, что это право неприкосновенно, так как мясо китов и тюленей составляет основу продовольственной безопасности отдаленных охотничьих поселений инуитов.

В Гренландии коренной народ сам решает, чем жертвовать ради экологии. В 2021 году правительство Гренландии полностью запретило разведку нефти и газа на шельфе, а также заблокировало крупнейший урановый проект Кваннефельд (Kuannersuit). Причина – прямая угроза экологии местных фьордов и традиционному рыболовству. Это пример того, как КМН используют государственные рычаги для тотального эко-контроля [20]. В Гренландии развиваются циркулярные (безотходные) производства на основе традиционного принципа использования всех частей животного, что позволяет обеспечить устойчивое развитие промыслов под контролем коренных народов.

На современном этапе можно выделить экологические проблемы, которые напрямую препятствуют реализации прав коренного населения Гренландии (инуитов), на их традиционные земли, а также на сохранение и охрану окружающей среды и производительной способности территорий:

- строительство и последующее забрасывание военных баз привели к серьезному загрязнению территорий опасными и ядерными отходами, включая полихлорированные дифенилы и радиоактивные материалы;
- последствия от загрязнений оказывают негативное воздействие на коренное население «на протяжении многих поколений», а таяние ледников, вызванное изменением климата, создает дополнительные риски, так как токсичные отходы могут оказаться без защитного покрова [21].

Модель Аляски уникальна защитой прав коренного населения через экономические механизмы, а не политическую автономию. Закон ANILCA (1980) закрепляет «сельский приоритет»: при снижении популяции промысловых животных коммерческий и спортивный вылов полностью запрещается в пользу традиционного природопользования аборигенов.

Однако экологическая безопасность местных общин (инуитов, алеутов, юпиков и др.) подрывается тремя факторами: промышленным освоением недр (добыча нефти в заповедниках, строительство рудников), техногенными авариями (около 10 тысяч разливов нефти с канцерогенным загрязнением вод) и военным наследием Холодной войны (загрязнение почв и пищи ПХБ и ртутью). Американская система охраны природы базируется на управлении биомассой, где мониторинг численности видов автоматически активирует защитные преференции для коренного населения.

Среда охраняется так, чтобы ресурсы доставались в первую очередь тем, для кого они являются основой физического выживания [22].

На Аляске охрана природы силами КМН строится на объединении традиционных знаний охотников и западных спутниковых технологий. Из-за стремительного таяния вечной мерзлоты и разрушения берегов инуиты и юпики стали главными полевыми исследователями для федеральных ведомств США.

Цифровая платформа позволяет охотникам, рыбакам и старейшинам из удаленных поселков с помощью мобильного приложения фиксировать аномальные экологические явления: необычное поведение животных, появление новых видов рыб, трещины в вечной мерзлоте или опасное истончение морского льда. Каждая точка наносится на карту, верифицируется учеными и используется правительством для принятия экстренных мер по защите биоресурсов. Коренных жителей привлекают к авиаучету оленей карибу и морских млекопитающих. Охотники указывают ученым исторические маршруты миграций, что позволяет точнее определять критические зоны, где необходимо полностью запретить коммерческую деятельность [23].

В Канаде к коренным народам относятся инуиты (70,5 тыс.), атабаски (20 тыс.) и гвичины (3,5 тыс.), проживающие преимущественно в арктических провинциях (Юкон, Северо-Западные территории, Нунавут). Реализация прав коренных народов существенно ограничивается рисками экологической безопасности, возникающими из-за промышленно-инфраструктурного освоения территорий и нерационального расширения заповедных зон. Ярким примером служит зафиксированный ООН (2023) запрет на охоту на карибу в Канаде, введенный без согласования с общиной чипевайаны, что повлекло нарушение их традиционного природопользования и психологический ущерб. Правовую основу защиты автохтонного населения составляют Конституция Канады 1982 года и Закон об охране окружающей среды 1999 года, а ключевым

превентивным механизмом выступают двусторонние соглашения о воздействии, гарантирующие общинам компенсацию экологического вреда, занятость и сохранение культурного наследия до начала проектов.

Важной особенностью канадской модели является защита прав коренных народов и признание за коренными народами право собственности на землю, которое не может быть нарушено без справедливой компенсации

В области охраны окружающей среды для защиты КМН арктические страны используют три принципиально разные стратегии: эколого-политическую (Норвегия), суверенно-территориальную (Гренландия) и ресурсно-потребительскую (Аляска). Главное различие между ними кроется в том, кто принимает ключевые экологические решения – сами общины, их коммерческие структуры или центральное правительство.

Ниже приведена сравнительная таблица экологических подходов, которые защищают среду обитания и традиционные промыслы коренных народов Севера:

Сравнительная характеристика экологической безопасности КМН Арктических государств

Государство / Регион	Ключевая экологическая стратегия	Основные экологические угрозы для КМН	Механизмы защиты и участия КМН
Норвегия	Приоритизация «зеленого» перехода (ветроэнергетика) для достижения климатических целей.	Практики «зеленого колониализма»: строительство ветроэлектростанций на оленьих пастбищах, добыча полезных ископаемых.	Судебные иски (признание нарушений), компенсации, консультации с Саамским парламентом (не всегда эффективны).
Канада	Сочетание крупных ресурсных проектов (нефть, газ) и развития проектов с возобновляемыми источниками энергии на общинном уровне.	Разрушение среды обитания, загрязнение от добычи ископаемых, нарушение прав на землю.	Современные договоры, признание прав в Конституции, модели со-управления ресурсами, общинная энергетика.
США (Аляска)	Цикличность политики: разрешение/запрет на добычу в Национальном Арктическом заповеднике в зависимости от администрации.	Разливы нефти, военное наследие («вечные химикаты»), утрата пастбищ.	Коллективные иски, механизмы экспертных групп под эгидой Арктического совета.

Россия	Федеральные проекты («Чистая Арктика»), ликвидация накопленного вреда (Тикси).	Промышленное загрязнение, деградация пастбищ и водных объектов, климатические риски для инфраструктуры.	Этнологическая экспертиза, общественные советы при органах власти, участие в рабочей группе Ассоциации КМНС и ДВ РФ.
Гренландия (Дания)	Экологически устойчивое регулирование охоты и рыболовства, развитие приграничного сотрудничества с Канадой.	Таяние ледников (риск разгерметизации военных отходов), военное наследие США, токсичные отходы.	Самоуправление, соглашения между коренными организациями участие в Арктическом совете.

Таким образом, экологическая безопасность КМН Арктики подвержена системным правовым вызовам, включая промышленное освоение ресурсов, «зелёную» повестку без учёта прав народов, военную деятельность и климатические изменения, что на фоне неполной имплементации международных норм и сложности доказывания экологического ущерба, снижает эффективность их защиты.

Обобщенные системные вызовы для экологической безопасности КМН Арктики позволяют сформулировать рекомендации, актуальные для всех приполярных государств:

- законодательное закрепление обязательных консультаций и принципа свободного, предварительного и осознанного согласия на любой проект или деятельность, которые могут оказать воздействие на их земли, территории, природные ресурсы, традиционный образ жизни или культурное наследие;
- внедрение в практику оценки совокупного воздействия (суммарный фактор беспокойства);
- создание паритетные органы управления биоресурсами;
- развитие цифрового мониторинг земель с участием КМН;
- упрощение доказывания экологического вреда;
- интеграция традиционных знаний КМН в стратегии адаптации к климату.

Реализация этих мер позволит обеспечить баланс между экономическими интересами государств и правами КМН на благоприятную среду, традиционный образ жизни и культурную идентичность, что является необходимым условием их устойчивого развития в Арктике.

Список использованных нормативных правовых актов и литературы

1. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 13 сентября 2007 г. N 61/295 «Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов». – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/indigenous_rights.shtml (дата обращения 25 мая 2026г).
2. Распоряжение Правительства РФ от 13.05.2013 N 769-р «О подписании Соглашения о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью в Арктике» // *Собрание законодательства РФ*, 20.05.2013, N 20, ст. 2552
3. Конвенция Международной Организации Труда N 169 о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах (Женева, 27 июня 1989 г.) // *Сборник Конвенции и рекомендации, принятые Международной Конференцией труда. 1957–1990. Т. II*. Женева, Международное бюро труда, 1991
4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения 25 мая 2026г).
5. Федеральный закон от 30.04.1999 N 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22928/ (дата обращения 25 мая 2026г).
6. Федеральный закон от 07.05.2001 N 49-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31497/ (дата обращения 25 мая 2026г).
7. А. Н. Слепцов, И. А. Слепцова Защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных народов Севера на примере Якутии. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-iskonnoy-sredy-obitaniya-i-traditsionnogo-obraza-zhizni-malochislennyh-narodov-severa-na-primere-yakutii/viewer> (дата обращения 25 мая 2026г).
8. Указ Президента РФ от 26.10.2020 N 645 (ред. от 27.02.2023) «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366065/ (дата обращения 25 мая 2026г).

9. *Официальный сайт Росприроднадзора. Годовой отчет Общественного совета при Росприроднадзоре.* – URL: // <https://rpn.gov.ru/open-service/public-council/annual-report/> (дата обращения 25 мая 2026г).
10. *Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.05.2026).* – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения 25 мая 2026г).
11. *Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 09.04.2026).* – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения 25 мая 2026г).
12. *Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025).* – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 25 мая 2026г).
13. *Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 28.12.2025) «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026) // «Собрание законодательства РФ», 14.01.2002, N 2, ст. 133.*
14. *Ельмендеева Л. В. Правовое регулирование мониторинга исконной среды обитания коренных малочисленных народов. Вестник Сургутского государственного университета. 2023. Т. 11. № 3. С. 121–133.* – URL: <https://elib.surgu.ru/all/publ/13671/view> (дата обращения 25 мая 2026г).
15. *Ельмендеева Л. В., Кунакузина К. В. Правовое регулирование цифровизации экологического мониторинга в механизме обеспечения экологической безопасности Арктической зоны Российской Федерации. Научно-практический журнал Юридическая наука № 4. 2026 г.* – URL: https://jurnauka.ru/upload/iblock/af9/96r7s35fganotmh16qswhd6f9bjdq18sc/_%D0%AE%D0%9D_04–2026_05.pdf (дата обращения 25 мая 2026г).
16. *Проект «Безопасная тундра». Исследовательское подразделение медиахолдинга «ЭКСПЕРТ». Журнал «Эксперт-Урал».* – URL: <https://expert-ural.com/news/sputnikoviy-monitoring-oleney-zaruskayut-na-yamale.html> (дата обращения 25 мая 2026г).
17. *Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2025 N 1161-р (ред. от 30.04.2026) «О Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на период до 2036 года» // Собрание законодательства РФ. 12.05.2025, N 19, ст. 2374.*
18. *Kongeriket Norges Grunnlov (Конституция Королевства Норвегия).* – URL: <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814–05–17> (дата обращения 25 мая 2026г).

19. *Саамский парламент Норвегии (Sametinget): Официальный сайт государственного органа автономии.* – URL: <https://sametinget.no/> (дата обращения 25 мая 2026г).

20. *Официальный сайт Премьер-министра Дании: Act on Greenland Self-Government (Act no. 473 of 12 June 2009).* – URL: <https://english.stm.dk/media/4vgeuyoh/gl-selvstyrelov-uk.pdf> (дата обращения 25 мая 2026г).

21. *Липунов Н. С., Воротников В. В. Правовое положение коренных народов в западных арктических странах: основные вызовы (2010–2020) // Арктика 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения. 2026. № 1 (25). С. 58–73.* – URL:

<https://arctic2035.ru/n25-p58> (дата обращения 25 мая 2026г).

22. *Официальный портал правительства США.* – URL: <https://www.usa.gov/indian-tribes-alaska-native> (дата обращения 25 мая 2026г).

23. *Инициатива по обеспечению успеха коренного населения Аляски. Alaska Federation of Natives.* – URL: <https://www.alaska.edu/ansi/partners/> (дата обращения 25 мая 2026г).

DOI 10.34660/INF.2026.13.77.099

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дмитриев Прохор Игоревич

курсант

Военный университет имени князя Александра Невского

Министерства обороны Российской Федерации,

г. Москва, Российская Федерация

Дружинин Василий Владимирович

курсант

Военный университет имени князя Александра Невского

Министерства обороны Российской Федерации,

г. Москва, Российская Федерация

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются особенности правового регулирования деятельности органов дознания Вооружённых Сил Российской Федерации, выявляются пробелы и противоречия в определении их статуса и полномочий, обосновывается необходимость совершенствования уголовно-процессуального законодательства в рамках деятельности указанных органов.

Ключевые слова: органы дознания, Вооружённые Силы Российской Федерации, военная полиция, уголовно-процессуальное законодательство, предварительное расследование, дознание, подследственность, процессуальный статус.

ABSTRACT. The article analyzes the specifics of legal regulation of the activities of the investigative bodies of the Armed Forces of the Russian Federation, identifies gaps and contradictions in determining their status and powers, and substantiates the need to improve criminal procedure legislation within the framework of the activities of these bodies.

Keywords: investigative bodies, Armed Forces of the Russian Federation, military police, criminal procedure legislation, preliminary investigation, inquiry, jurisdiction, procedural status.

Предварительное расследование занимает ключевое место в системе уголовного судопроизводства Российской Федерации – является стадией досудебного производства, в рамках которой уполномоченные органы и должностные лица осуществляют деятельность по установлению обстоятельств совершённого преступления, выявлению и закреплению его следов, раскрытию преступления, изобличению виновных лиц и привлечению их к уголовной ответственности. Предварительное расследование реализуется в двух процессуальных формах – предварительное следствие (основная форма) и дознание.

Дознание осуществляется по тем делам, по которым в силу меньшей сложности процесса расследования и общественной опасности производство предварительного следствия не обязательно. Перечень таких статей Уголовного Кодекса обозначен в ч. 3 ст. 150 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [1], также дознание осуществляется по уголовным делам об иных преступлениях небольшой и средней тяжести по письменному указанию прокурора, что позволяет разгрузить органы предварительного следствия.

Говоря о субъектах, уполномоченных осуществлять дознание, законодатель указывает, что среди таковых помимо дознавателей выделяются также органы дознания (п. 1 ч. 2 ст. 40 УПК РФ).

Понятие «органа дознания» приведено в п. 24 ст. 5 УПК РФ и определяется как государственные органы и должностные лица, уполномоченные в соответствии с Уголовно-процессуальным Кодексом осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия. Из определения органов дознания видно, как законодатель специально указывает, что в организационном смысле органами дознания являются либо государственные органы, состоящие из должностных лиц этих органов, уполномоченных в соответствии с уголовно-процессуальным законом осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия, либо исключительные должностные лица, которые могут выступать в качестве органов дознания.

К государственным органам согласно ч. 1 ст. 40 УПК РФ относятся: органы внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, пункты) полиции, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности; органы принудительного исполнения Российской Федерации; органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы.

К исключительным должностным лицам закон относит: начальников органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – Вооруженные Силы); командиров воинских частей, соединений; начальников военных учреждений и гарнизонов (ч. 1 ст. 40 УПК РФ).

Перечисленные должностные лица выступают в качестве участников уголовного процесса со стороны обвинения, осуществляя от имени государства уголовно-процессуальную функцию уголовного преследования (гл. 6 УПК РФ).

При этом уголовно-процессуальная деятельность указанных субъектов существенно отличается от деятельности других органов дознания в уголовном судопроизводстве. Данное отличие обусловлено тем, что эта группа органов дознания реализует свои уголовно-процессуальные полномочия только в условиях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, имеет сложную природу своей организации. Начальники органов военной полиции Вооруженных Сил, командиры воинских частей (соединений), начальники военных учреждений или гарнизонов в уголовном процессе выступают именно как орган дознания в одном лице. В данной группе органов не предусмотрены такие самостоятельные участники, как начальник органа дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель.

Основные вопросы организации, функции и процессуальный порядок деятельности органов дознания Вооруженных Сил, других войск, формирований и органов, в которых законом предусмотрена военная служба (кроме подразделений дознания пограничных органов федеральной службы безопасности, воинских подразделений федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы МЧС России), по выявлению, предупреждению, пресечению преступлений, реализации полномочий и обязанностей, предусмотренных УПК РФ, определяются в Инструкции о процессуальной деятельности органов дознания Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и органов, утвержденной Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 23 октября 2014 г. № 150 (далее – Инструкция) [5].

Статья 3 Инструкции устанавливает: «Начальник органа военной полиции Вооруженных Сил, командир воинской части, соединения, начальник военного учреждения и гарнизона как орган дознания, обладающий полномочиями начальника органа дознания (далее – органы дознания), в пределах предоставленной ему уголовно-процессуальным законодательством компетенции вправе возложить отдельные процессуальные полномочия органа дознания на подчиненных ему должностных лиц».

В органах Военной полиции Вооруженных Сил реализация полномочий органа дознания осуществляется офицерами подразделений дознания. Возложение начальником органа военной полиции на подчиненных ему офицеров этих подразделений отдельных процессуальных полномочий органа дознания в соответствии с п. 7 ст. 5 УПК РФ осуществляется путем дачи письменного поручения [8].

Инструкция в статье 4 устанавливает, какие конкретно полномочия и обязанности реализуют органы дознания и дознаватели в Вооруженных Силах.

Анализ положений Инструкции позволил сделать вывод, что функции в сфере уголовно-процессуальной деятельности органов военной полиции Вооруженных Сил и командиров как органа дознания ограничиваются начальным этапом производства по уголовному делу. Действующий УПК РФ не предусматривает производство предварительного расследования в форме дознания начальниками органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, командирами воинских частей, соединений, начальниками военных учреждений или гарнизонов как органами дознания, как, например, это установлено в отношении дознавателей органов внутренних дел Российской Федерации (ч. 3 ст. 151 УПК РФ).

Особенностью органов дознания в Вооруженных Силах является отсутствие в воинских формированиях самостоятельных структур дознания и штатных дознавателей (за исключением подразделений военной полиции), в связи с чем реализация процессуальных полномочий осуществляется посредством делегирования – на основании письменного приказа командира или начальника наиболее подготовленным офицерам, которым придается статус дознавателя [9].

Пробелы в правовом регулировании деятельности органов дознания и дознавателей в Вооруженных Силах требуют системного подхода и внесения соответствующих изменений в вышеназванные нормативные правовые акты.

По нашему мнению, основное препятствие к производству предварительного расследования в форме дознания в уголовно-процессуальной деятельности органов дознания Вооруженных Сил Российской Федерации состоит в следующем: полномочия в осуществлении дознания у этих органов ограничиваются начальным этапом производства по уголовному делу – Уголовно-процессуальный Кодекс, Инструкция о процессуальной деятельности органов дознания Вооружённых Сил Российской Федерации, Приказ Министра обороны № 50 не предусматривают производство предварительного расследования в форме дознания начальниками органов военной полиции Вооруженных Сил, командирами воинских частей, соединений, начальниками военных учреждений и гарнизонов [6]. Часть 3 статьи 151 УПК РФ не регламентирует подследственность для дознавателей органов военной полиции и других должностных лиц Вооруженных Сил, статья в целом не упоминает их в диспозиции.

Помимо этого, статус органов военной полиции как субъектов дознания является усеченным. Согласно УПК РФ он отнесен к исключительным должностным лицам, выступающим в роли органа дознания, имеющим полномочия на осуществление дознания наравне с командирами воинских частей (соединений), начальниками военных учреждений, гарнизонов. Если изначально в УПК РФ из должностных лиц, выступающих в качестве органа дознания были предусмотрены только командиры воинских частей, начальники военных

учреждений и гарнизонов, что имело место быть в силу того, что в Вооруженных Силах отсутствовала специальная структура, осуществляющая дознание, то в 2014 году в структуре Министерства обороны была образована военная полиция Вооруженных Сил, орган, в числе функций которого определены: защита жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих Вооруженных Сил, лиц гражданского персонала, граждан, проходящих военные сборы, обеспечение в Вооруженных Силах законности, правопорядка, воинской дисциплины, безопасности дорожного движения, охрана объектов Вооруженных Сил, а также в пределах своей компетенции противодействие преступности и защита других охраняемых законом правоотношений в области обороны (Федеральным законом от 03.02.2014 № 7-ФЗ были внесены изменения в Федеральный закон № 61-ФЗ «Об обороне» – введена статья 25.1, что являлось правовой основой для образования военной полиции). Этот же федеральный закон (от 03.02.2014 № 7-ФЗ) внес пункт 3 в часть 1 статьи 40 УПК РФ, который наделил начальников органов военной полиции правовым статусом органа дознания, однако этот шаг законодателя создал неопределенность – теперь начальник органа военной полиции одновременно выступает в лице органа дознания, начальника органа дознания и начальника подразделения дознания.

С появлением в структуре Министерства обороны военной полиции, по нашему мнению, утратили смысл своего существования как полноценный орган дознания командиры воинских частей (соединений), начальники военных учреждений и гарнизонов.

В связи с вышеизложенным предлагаются следующие изменения в УПК РФ и взаимосвязанные с ним положения Инструкции:

1. Изложить пункт 3 части 1 статьи 40 УПК РФ в следующей редакции: «органы военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации». Это позволит соотнести структуру органов военной полиции Вооруженных Сил и структуру органов дознания в уголовно-процессуальном контексте. То есть органом дознания будет являться орган военной полиции, начальником органа дознания – начальник органа военной полиции, начальником подразделения дознания – руководитель отдела дознавателей органа военной полиции.

2. Часть 3 статьи 40 УПК РФ дополнить пунктом 4 следующего содержания: «командиры воинских частей (соединений), начальники военных учреждений, начальники гарнизонов». Тем самым наделить этих должностных лиц полномочием возбуждать уголовные дела в порядке, установленном статьей 146 УПК РФ, и выполнять неотложные следственные действия. Оставлять командиров как орган дознания в настоящее время не имеет смысла – теперь эту функцию в Вооруженных Силах выполняют органы военной полиции, а вот возбуждать уголовные дела и выполнять неотложные следственные действия в тех случаях, когда подразделение находится в полевых условиях

(в лагерях) во время боевой подготовки (учений и полевых выходов, лагерных сборов), а также в ходе выполнения задач в период мобилизации, в условиях чрезвычайного или военного положения, военного времени, вооружённых конфликтов, в отдаленности от мест расположения органов военной полиции, будет являться необходимой мерой.

3. Часть 3 статьи 151 УПК РФ дополнить пунктом 10 следующего содержания: «дознателями органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации – по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 337, ч. 1, ст. 339 Уголовного Кодекса Российской Федерации».

Расследование уголовных дел, возбужденных по ч. 1, 2 ст. 337, ч. 1, ст. 339 УК РФ [2], состоит из производства розыскных мер и процессуальных действий, не требующих решения сложных задач. В каждом случае совершения преступления против установленного порядка пребывания на военной службе известна личность преступника и большинство обстоятельств. По данным уголовным делам не производятся такие следственные действия, как проверка показаний на месте, следственный эксперимент, не назначаются трудоемкие в организационном плане экспертизы. Все это говорит о возможности производства расследования в форме дознания по вышеуказанным статьям Уголовного Кодекса не в ущерб его качеству.

4. Дополнить Инструкцию Главой V «Дознание» и соответствующими статьями в рамках этой главы, регламентирующими порядок, сроки, особенности производства дознания, особенности избрания мер пресечения, составления и передачи обвинительного акта.

Таким образом, проведенное исследование позволило осуществить комплексный анализ деятельности органов дознания Вооруженных Сил Российской Федерации, в ходе которого было выявлено, что действующая система органов дознания Вооруженных Сил, исчерпала потенциал своего развития в рамках прежней децентрализованной модели, основанной на совмещении командных и процессуальных функций. Дальнейшее повышение эффективности борьбы с преступностью в войсках, обеспечение неотвратимости наказания как в мирное, так и в военное время требуют последовательных законодательных реформ, касающихся изменения подследственности, организационных преобразований и наделения дознавателей полномочиями по производству предварительного расследования в форме дознания по двум выделенным нами составам.

Список литературы

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.10.2025) // Консультант Плюс: сайт: некоммерч. интернет-версия. – URL: <https://www.consultant.ru>

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.11.2025) // Консультант Плюс: сайт: некоммерч. интернет-версия. – URL: <https://www.consultant.ru>
3. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» // Консультант Плюс: сайт: некоммерч. интернет-версия. – URL: <https://www.consultant.ru>
4. Указ Президента Российской Федерации от 10.11.2007 № 1495 «Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» (в ред. от 24.06.25) // Консультант Плюс: сайт: некоммерч. интернет-версия. – URL: <https://www.consultant.ru>
5. Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 23 октября 2014 г. № 150 «Об утверждении инструкции о процессуальной деятельности органов дознания Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов» // Консультант Плюс: сайт: некоммерч. интернет-версия. – URL: <https://www.consultant.ru>
6. Приказ министра обороны Российской Федерации от 31 января 2015 г. № 50 «Об организации процессуальной деятельности органов дознания в Вооруженных Силах Российской Федерации» // Консультант Плюс: сайт: некоммерч. интернет-версия. – URL: <https://www.consultant.ru>
7. Военное право: учебник / Институт государства и права Российской академии наук; под ред. А. Н. Савенкова и А. В. Кудашкина. – Москва: Центр правовых коммуникаций, 2021
8. Сергеев А. Б. Процессуальные проблемы досудебного производства по уголовным делам в чрезвычайных ситуациях: дис. ... д-ра юрид. наук. – Москва, 2003. – 363 с.
9. Корякина З. И. К вопросу о понятии дознавателя в уголовном судопроизводстве // Аграрное и земельное право. 2022. № 8(212)
10. Дикарев И. С. Об обоснованности отнесения производства дознания к полномочиям органов дознания // Вестник военного права. 2023. № 2
11. Николаева Т. Г. Правовые основы деятельности органов дознания в Вооруженных силах РФ и иных воинских формированиях // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2006. № 1 (29). С. 207–212
12. Маликов С. В. Правовое обеспечение расследования преступлений, совершенных военнослужащими в районах вооруженного конфликта // Проблемы расследования и квалификации преступлений, совершаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта: Сборник научных статей. – М.: Компания Спутник+, 2005. С. 36–45.

DOI 10.34660/INF.2026.14.17.058

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАНЯТОСТИ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ РЫНКА ТРУДА

Пашаев Араз Надир оглы

докторант

Бакинский государственный университет

***Аннотация:** В данной статье отмечается, что общие нормы правового регулирования трудовых отношений в обязательном порядке распространяются как на дистанционных работников, так и на работодателей. Положительные стороны дистанционной работы, рассмотренные в статье, а также законодательство зарубежных стран могут быть учтены при совершенствовании специальных норм Трудового кодекса Азербайджанской Республики, регулирующих дистанционную работу.*

***Ключевые слова:** работник, работа, трудовой договор, дистанционная работа, удалённая работа*

This article notes that general legal regulations governing labor relations apply equally and mandatorily to both remote employees and employers. The positive aspects of remote work discussed in the article, as well as the legislation of foreign countries, may be taken into account in improving the special provisions on remote work in the Labor Code of the Republic of Azerbaijan.

***Keywords:** employee, job, employment contract, remote work, remote work*

Нормы о дистанционной работе – это нормы специальные, обусловленные особенностью характера выполняемой работы и положением сторон трудового договора. В то же время, на дистанционных работников, как и на работодателя в обязательном порядке распространяются общие нормы о правовом регулировании труда [1].

Российские ученые-трудовики по-разному оценивают значение содержания условий трудового договора о дистанционной работе.

Содержание трудового договора дистанционного работника, прежде всего, является реализацией принципа свободы труда, согласно ст. 35 Конституции

Азербайджанской Республики и ч. 3 ст. 2 Трудового кодекса Азербайджанской Республики (далее – ТК АР). Кроме того, это форма права на труд, которая определена ст. 4 Закона Азербайджанской Республики «О занятости» от 29.06.2018 № 1196-VQ. Необходимо также отметить, что трудовой договор с дистанционным работником отражает основные условия трудовых отношений, права и обязанности сторон (п. 5 ст. 3, ст. 42 ТК Азербайджанской Республики). Трудовой договор с дистанционным работником представляет собой письменный документ, имеющий обязательные реквизиты (ст. 43 ТК АР). В настоящее время договор о дистанционном труде также является формой существования трудовых правоотношений (п. 4.1. ст. 3 ТК АР),

На практике часто возникает вопрос о том, каким образом знакомить дистанционного работника с необходимыми локальными нормативными актами, коллективными договорами, соглашениями. В этом случае возможно несколько вариантов. Например, по российскому законодательству, работодатель может знакомить путем обмена электронными документами дистанционного работника (лицо, заключающее трудовой договор о дистанционной работе) с приказом о приеме на работу, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором, прочими приказами (распоряжениями) работодателя, уведомлениями, требованиями и иными документами.

Условие о дистанционном характере работы может инициировать не только работник, но и работодатель. Например, в соответствии со ст. 312.9. ТК РФ возможен временный перевод работника на дистанционную работу в исключительных случаях: катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом работодатель обеспечивает работника, временно переведенного на дистанционную работу по инициативе работодателя, необходимыми для выполнения этим работником трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, либо выплачивает дистанционному работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, возмещает расходы, связанные с их использованием, а также возмещает дистанционному работнику другие расходы, связанные с выполнением трудовой функции дистанционно. При необходимости работодатель проводит обучение работника применению оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, рекомендованных или

предоставленных работодателем. Подобная норма содержится и в ст. 187 ТК Кыргызской Республики. Очевидно, что введение этих норм было продиктовано недавней ситуацией с пандемией Covid-19.

Отдельно следует рассмотреть вопрос о рабочем времени и времени отдыха дистанционных работников. Очевидно, что режим дистанционного работника определяется локальными нормативными актами, коллективным договором, соглашением, трудовым договором. Так, в ст. 312.4. ТК РФ определены особенности режима рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника. Определено, что если иное не предусмотрено коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору, режим рабочего времени дистанционного работника устанавливается таким работником по своему усмотрению. Так же предусмотрено, что время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время. В статье 186 Трудового кодекса Кыргызской Республики предусмотрено, что на работников, выполняющих дистанционную работу, распространяются нормы продолжительности рабочего времени и времени отдыха, установленные ТК КР. Учет рабочего времени и времени отдыха работника, выполняющего дистанционную работу, определяется по соглашению сторон трудовым договором. Порядок предоставления работнику, выполняющему дистанционную работу, ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков определяется трудовым договором, трудовым законодательством и другими законодательными актами. В соответствии с п. 5 ст. 138 ТК Республики Казахстан для работников, занятых на дистанционной работе, устанавливается фиксированный учет рабочего времени с соблюдением ограничений ежедневной продолжительности рабочего времени, особенности контроля за которым определяются в трудовом договоре или в акте работодателя. Работник в пределах рабочего времени должен находиться в режиме доступности для связи с работодателем. Работодатель не вправе требовать нахождения работника в режиме доступности вне рабочего времени, за исключением случаев, предусмотренных законодательством (п. 2 ст. 77 – сверхурочная работа, ст. 86 – исключительные случаи привлечения к работе в выходные и праздничные дни без согласия работника).

Важным является вопрос об обеспечении дистанционного работника нормами по охране труда. Например, в ст. 312.7. ТК РФ предусмотрены обязанности работодателя в целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно.

Кроме того, работодатель также осуществляет ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными работодателем.

Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда и охраны труда, на дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно не распространяются, если иное не предусмотрено коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. Также работодатель осуществляет ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными работодателем. Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда и охраны труда, установленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно не распространяются, если иное не предусмотрено коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.

В Кыргызской Республике установлено, что работодатель знакомит работника, выполняющего дистанционную работу с требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами, предоставленными или рекомендованными работодателем. Иные обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда могут предусматриваться трудовым договором (ст. 185 ТК КР). В соответствии с п. 7. Ст. 138 ТК Республики Казахстан, для обеспечения безопасности и охраны труда работников в период выполнения ими дистанционной работы, работодатель исполняет следующие обязанности: проводит обучение, инструктирование, проверку знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда, а также обеспечивает документами по безопасному ведению производственного процесса и работ за счет собственных средств, организует обучение и проверку знаний по вопросам безопасности и охраны труда руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда, осуществляет регистрацию, учет и анализ несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью и профессиональных заболеваний, обеспечивает расследовании несчастных случаев, связанных трудовой деятельностью, исполняет предписания и заключения государственных инспекторов труда, страхует работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей и направляет в уполномоченный государственный орган по труду сведения о заключении договора обязательного страхования работника, проводит за счет собственных средств обязательные, периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры.

Важными условиями договора о дистанционной работе в Турции являются:

- получение обязательного согласия работника о таком характере работы;
- регистрация удаленных работников с правильными кодами места работы в системе SGK; [3]

- правильный расчет налогов на заработную плату и страховых взносов.

Это говорит о том, что в Турции дистанционным работником может быть как гражданин Турции, так и иностранный гражданин. Представляется, что такое законодательное решение вопроса дает возможность Турции использовать потенциал иностранных специалистов высокого уровня и приносит дополнительный доход в бюджет государства.

Особенностью турецкого законодательства о дистанционной работе является то, что работодатели несут ответственность за охрану труда и технику безопасности всех сотрудников, включая тех, кто работает удаленно. Статья 14 Закона о труде и Закона о гигиене и безопасности № 6331 [4] прямо требуют от работодателей оценки и управления рисками, связанными с удаленной работой. Одна из наиболее распространенных юридических проблем при организации удаленной работы в Турции – это вопрос о том, кто несет расходы за интернет, электричество, отопление и другие расходы, связанные с удаленной работой. Согласно Положению об удаленной работе, такие вопросы должны быть четко определены в трудовом договоре или приложении к нему.

Проведенный анализ обязанностей работодателей по охране и безопасности условий труда свидетельствует о том, что эти обязанности сокращаются по сравнению с обязанностями, предусмотренными в отношении работников, работающих стационарно.

Таким образом, обязательными для включения в трудовой договор дистанционного работника являются условия:

- о месте (местности) выполнения работы;
- об электронном взаимодействии между работником и работодателем;
- о предоставлении необходимого технического оснащения или компенсации работнику такого оборудования, а также оплаты сети Интернет, электричества и пр.;
- сохранность персональных данных работника.

Проведенное исследование условий дистанционной работы позволяет прийти к следующим выводам о преимуществах и проблемных последствиях использования дистанционной занятости для субъектов рынка труда.

Преимущества:

- работать можно из любого места нахождения;
- время работы распределяется (в большинстве случаев) по желанию дистанционного работника;

- дистанционную работу можно совмещать с исполнением семейных обязанностей, а также другой работы;
- повышение производительности труда и улучшение эмоционального состояния работника;
- снижение транспортных и временных затрат для работника, а для работодателя офисных затрат;
- сокращение количества прогулов;
- расширение кадрового резерва, в том числе и за счет работников с ограниченными возможностями.

Проблемные последствия использования дистанционной работы видятся в следующем:

- признание отношений трудовыми. Дистанционные работники больше других уязвимы в отношении признания такой работы трудовыми отношениями, а также в вопросах доказывания этих фактов;
- вопросы охраны труда для таких работников остаются проблемными;
- заработок дистанционного работника зачастую меньше, чем работающего стационарно;
- защита персональных данных такого работника уязвима.

Литература

1. *Догадов В. М. Очерки трудового права. Л., 1927. С. 18–19*
2. *Каминская П. Д. Очерки трудового права. С. 29–30.*
3. *Система SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) – это обязательное государственное медицинское страхование в Турции, которое обеспечивает доступ к бесплатной или льготной медицине для граждан и легальных резидентов (при условии проживания от года и получения ВНЖ), покрывая лечение в госбольницах и частично в частных клиниках, а также стоимость лекарств по рецепту. Полис SGK оформляется на семью, доступен по ВНЖ, рабочей визе, а также для граждан и их иждивенцев, и служит для получения социальных прав и облегчения продления ВНЖ.*
4. *6331 Occupational Health and Safety Law// <http://www.lawsturkey.com/law/occupational-health-and-safety-law>*

DOI 10.34660/INF.2026.15.16.053

ГОСУДАРСТВО КАК СОСТАВНАЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ АКСИОЛОГИИ

Тиرون Владимир Октавянович

старший преподаватель

Мелитопольский государственный университет

Гапон Сергей Николаевич

старший преподаватель

Мелитопольский государственный университет

Введение: государство на протяжении веков является объектом научно-го и философского анализа, что обусловлено его сложной природой и многообразием проявлений. Цель: статья направлена на аксиологизацию познания государства, подчеркивая его значимость в контексте современных глобальных вызовов и противостояния правовому и государственному нигилизму. Методологическая основа: исследование основывается на междисциплинарном подходе, объединяющем философские, социологические и юридические методы, а также на анализе существующих концепций и теорий о ценностях государства и права. Результаты: выявлено, что аксиосфера государства представляет собой систему ценностей, включая универсальные ценности, такие как справедливость и равенство, а также специфические юридические ценности, связанные с его функционированием. Выводы: обосновано, что государство должно рассматриваться как ключевой элемент юридической аксиологии, что требует дальнейшего исследования и разработки единой концепции соотношения аксиосферы государства и права.

Ключевые слова: государство, аксиология, ценности, юридическая наука, философия права, глобальные вызовы.

Государство с незапамятных времен было объектом активной как научной, так и философской рефлексии. Многообразие, полиструктурность, многоуровневость бытия и сочетание статичности и динамики государственной материи требуют постоянного углубления знаний о ней, выхода на новые грани ее восприятия. Одной из таких граней сегодня является аксиологизация ее познания, которая призвана конкретизировать как общие характеристики значимости института государства, так и отдельные, которые будут релевантны современным

глобальным вызовам. На наш взгляд, пока не будет понимания того, что государство – это не отделенный от людей, не находящийся над ними, искусственно созданный для угнетения механизм, а отдельное достояние цивилизационного развития всего человечества и всех мировых культур, до тех пор будут разрастаться деструктивные спекуляции о необходимой борьбе с государством, что, по сути, в глобальном масштабе является борьбой самих с собой.

В целом, в юридической литературе государство, учитывая его природу и признаки, определяется по-разному. Например, государство – это союз, объединение людей для обеспечения их благосостояния, защиты, где право является основой такого союза; аппарат, особая организация людей для управления такими же людьми; инструмент-машина для достижения справедливости; действительность человеческих идей, живой организм, который развивается; орудие господствующего класса; определенная коллективность, организация, охватывающая публично-властные отношения и институты.

Государство определяется в связи с его различным пониманием: в субстанциональном понимании оно определяется как организованное население, живущее на определенной территории; в атрибутивном – как официальный строй общества; а в институциональном – как аппарат публичного управления, административный «правлящий механизм» [14, с. 50]. В настоящее время распространено определение государства как универсальной политической организации, действующей на основе административно-территориального распределения и гражданства, использующей специальный аппарат для осуществления управления, арбитража и легализованного принуждения [10, с. 271].

Государство в настоящее время становится предметом исследования различных наук: социологии, политологии, экономической теории и, в первую очередь, юридической науки. Формирование его предмета происходит путем обобщения данных различных сфер, путем конкретизации, юридизации их положений, выхода в юридическую практику и исследования правового опыта [9, с. 3]. При этом традиция, допускающая множественность подходов к объяснению государства, сформировалась и в рамках самой юридической науки: философских, социологических, исторических, теологических и т.д. По мнению Ю. В. Кима, именно на основе такой множественности и возник юридический метод исследования государственно-правовых явлений, который получил фундаментальное обоснование в работах Г. Эллингса, П. Лабанда, Л. Дюги, Г. Кельзена, М. М. Алексеева [5, с. 1825]. В таком ракурсе именно юридическая наука предоставляет наиболее глубокое описание такого явления, как государство. В целом, утверждается, что креативная методология юридической науки позволяет исследователю выходить на новые уровни познавательной деятельности, обязывает субъекта, познающего, мыслить нетрадиционно, побуждает к поиску новых путей достижения цели.

Юридическая наука еще в начале своего формирования испытывала повсеместную необходимость обращения к философскому анализу, поэтому традиционным стал отдельное направление исследований, которое сложилось именно в рамках философии права, которая предстает как «междисциплинарная область знаний, объединяющая усилия философии, юриспруденции, социологии, психологии и других социогуманитарных дисциплин в исследовании сущности правовых реалий, анализе причинно-следственных связей, которыми они связаны с онтологическо-метафизическими первоосновами бытия» [12, с. 16]. Но представляется, что философскому анализу могут подвергаться самые разнообразные стороны политико-правовой действительности, и именно на философском уровне происходит особый вид познания, в рамках которого ведется поиск предельных и ценностных основ вещей.

Так, например, в философском аспекте государство традиционно рассматривается как средство реализации сущностных способностей человека, поднимается вопрос о том, принадлежит ли человек к определенной политической и правовой системе только своими внешними проявлениями или, наоборот, его сущность является неотделимой от государства. Природно-правовая и общественно-договорная концепция XVII–XVIII веков утверждала, что человек от природы является существом завершенным, которое имеет все права еще до вступления в гражданское общество и лишь уступает государству их часть. Тогда политическая жизнь становится для него чем-то несущественным, уступкой, от которой можно отказаться. Противоположная точка зрения заключается в том, что до общественной жизни человек не существует, что человек – творение государства. Именно такой является позитивистская позиция Т. Гоббса: человек не является человеком в полном смысле этого слова, пока не становится структурным элементом государства, в догосударственном состоянии – «человек человеку волк» [1].

Следующей яркой тенденцией (после философско-научной, междисциплинарной) является включенность аксиологического фактора в научный дискурс. Если ранее научное знание должно было быть лишено оценочного суждения, то ныне это признается априори невозможным, а от того – провозглашается необходимым. Ценностная проблематика становится чуть ли не ключевой в современном общетеоретическом исследовании, поскольку выводит на осознание современных ориентиров человеческого бытия, которыми и становятся ценности.

Выделение феномена значимости бытия для человека привело к философии ценностей с ее основным вопросом: «что такое ценность, в чем заключаются ее истоки?». Поиск ответа на новый содержательный философский вопрос выделил аксиологию (от греч. – учение о ценностях) в одну из важных составных частей философии. Концептуальным элементом в ее системе всегда

является «ценность», понимание которой во многом опосредует направленность аксиологических исследований различных сфер. Еще в эпоху Античности философов интересовала проблема ценностей, но в тот период она отождествлялась с бытием, а ценностные характеристики содержались в его понятии. В Средние века, например, ценности приобретали религиозный характер и связывались с идеальной божественной сущностью. В эпоху Возрождения на первый план выдвигались духовные измерения ценности (гуманизм, свободомыслие, свобода). В Новое время подходы к учению о ценностях начали определяться с позиций рационализма, что объясняется развитием науки и формированием новых общественных отношений. Но поворотным моментом стала философия И. Канта, который первым разграничил понятия сущего и должного, реального и идеального, бытия и блага, противопоставив проблему моральности, как свободы, сфере природы, которая находится под влиянием закона необходимости. Собственно, теория ценностей, как научная система философских знаний, стала формироваться во второй половине XIX века в работах немецких философов В. Виндельбанда, Р. Лотце, Г. Когена, Г. Риккерта (философов так называемой Баденской школы). После выделения аксиологии в самостоятельную сферу исследований в философском знании появились различные подходы и направления в исследовании ценностей, каждый из которых рассматривал проблему ценностей в определенном ракурсе, дополняя и развивая сложившиеся точки зрения или выявляя и раскрывая новые стороны этого понятия [3, с. 383–384].

Разнообразие таких подходов привело к формированию отдельных исследований по истории аксиологии. Одной из самых основательных оказывается работа М. С. Кагана «Философская теория ценности», в которой автор утверждает, что о простоте и запутанности общей картины можно рассуждать, исходя из разнообразия попыток историков философии разобраться в ней и классифицировать множественность фигурирующих здесь концепций. Так, профессор приводит пример А. Эделя, который во вступительной статье к сборнику «Ценности и теории ценности в XX веке в Америке» выделил три направления аксиологических исследований: идеалистическое, натуралистическое и прагматическое; три типа теории ценности различала и Т. Любимова, но по иному принципу – «теоретической социологии», «метафизической или методологической», «негативно-критической»; историк немецкой аксиологии 20-х годов А. Мессер описал четыре ее направления: «феноменологическое (Макс Шелер)», «идеалистическое (Генрих Риккерт)», «идеалистично-реалистическое (Гуго Мюнстерберг)» и «реалистическое (А. Штерн)»; М. Кисель выделял пять типов теории ценностей – «натуралистический психологизм, трансцендентализм, персоналистический онтологизм, культурно-исторический релятивизм и социологизм»; Л. Столович увидел

в аксиологии Европы и Америки в XX веке семь течений: психологическое, натуралистическое, социологическое, логико-семантическое и семиотическое, объективно-онтологическое и феноменологическое, экзистенциальное и теологическое. В. Веркмайстер, автор двухтомной работы «Исторический спектр теории ценности», вышедшей в США, выделял еще больше подходов к построению теории ценностей – утилитаристско-экономический, эмоционально-интуитивный, метафизический, персоналистский, психогенетический, феноменологический, инструменталистский, эстетический, гуманистический, релятивистский, эмпирико-познавательный, лингвистический и еще ряд других [4, с. 23].

На основании анализа множественности взглядов на дефиницию понятия «ценность», ученые приходят к выводу о том, что его содержание раскрывается через выделение основных характеристик вещей: значимость, нормативность, полезность, необходимость и т.д. [2, с. 54].

Активного развития на данный момент уже получили исследования, которые касаются именно ценностной проблематики права, и конвенционально аксиология права стала одновременно частью общетеоретической юриспруденции и философии права. Примером может служить ее широкое включение в содержательную наполняемость современных учебников как по теории государства и права, так и по философии права. В противовес вышеупомянутой тенденции, существует совершенно противоположная, суть которой заключается в том, что ценности вообще должны быть исключены из предмета юридической науки. Констатация некоторых тенденций, характерных для современного (постнеклассического) научного знания, дает возможность опровергать такую позицию, считать ее несоответствующей системе современной методологии.

Рассмотрев работы по проблеме роли ценностей в научном познании, А. М. Савоськина выделяет две основные точки зрения на эту проблему. Сторонники первой – отрицают наличие ценностей в научном познании, аргументируя свою позицию тем, что ценности вводят исследователя в заблуждение, и признавая потребность в исследовании «чистой науки», полностью свободной от ценностей и оценок. Под «чистой наукой» понимается наука, свободная от метафизических и теологических высказываний, и сам процесс научного познания представляется как узко направленный, свободный от каких-либо ценностных убеждений. На их взгляд, в научном познании не может быть места субъективно пережитым качествам, потому что это не является сутью познания. То, что люди объединяют с помощью языка, является структурными формулами, в которых представлен смысл исключительно общего познания людей. В результате критики этой позиции возникло много других вопросов, ответы на которые предоставляют представители второй точки зрения, которые считают, что без ценностей научное познание невозможно.

Среди них исследовательница, в первую очередь, упоминает Т. Куна, который в своей работе «Структура научных революций» показал особую роль ценностей и оценок на переломных этапах развития науки, когда приходится искать абсолютно новые решения, выбирать между различными подходами, намечать направления дальнейших исследований; кроме того, в его работах ценностями в науке объявляются, например: парадигма, нормы, принятые в научном сообществе, польза науки для общества и т.д. В рамках такой позиции наличие ценностей объясняется участием человека в процессе познания. Далее ученый выделяет принципиальное отличие в вышеупомянутых позициях – это взгляд на процесс научного познания с абсолютно разных сторон. Одни говорят об абсолютной объективности научного знания, другие акцентируют внимание на том, как и в каких условиях это знание формируется. Но существуют и менее категоричные варианты, в которых ценности где-то имеют место, а где-то – нет. В этом случае стоит обращаться к работам современных ученых, поскольку важно понять, как относятся к этой проблеме в нынешних социально-экономических условиях, на данном этапе развития науки и культуры. В современных источниках все больше говорится о присутствии «человеческих смыслов» в науке, ведь в основе принципов, методов, идеалов и норм научного исследования находится, в том числе, ценностно-ориентированный подход. И это не удивительно, люди сами создают науку, и вполне закономерно, что она насквозь пронизана ценностями. Выполняя работу над чем-либо, человек вкладывает в это определенный смысл, тем более, когда речь идет о науке [13, с. 367].

Ценностной природой права занимаются как философы, так и теоретики права, и общность таких исследований объясняется наличием так называемой предметной «приграничной зоны» [11, с. 41]. При этом представляется высокоэстетической возможность выявления такой же зоны при анализе государства. Так, В. С. Нерсесянц, акцентируя внимание на предметной сфере и основной тематике правовой аксиологии, утверждал, что такими являются не только проблемы понимания и трактовки права как ценности (как цели, императивного требования), но и соответствующие ценностные суждения (и оценки) о правовом значении (то есть ценностный смысл – с точки зрения права) и государства [15, с. 53]. В таком акценте явно заметно зачисление последней к предмету правовой аксиологии, хотя и с явным, сугубо правовым, измерением ее оценки. Примечательным является тот факт, что и некоторые современные аксиологи права также не проявляют какого-либо ригоризма при признании потенциальной возможности ценностного исследования государства. Так, К. В. Горобец утверждает: «на настоящий момент значительно более актуализируются философские и общетеоретические рефлексии проблем современного государства, а потому аксиология государства

начинает оформляться в самостоятельное течение научных разработок» [2, с. 13]. С. А. Калинин также отмечает, что аксиологическая наполненность всегда присуща любому праву и любой государству, а потому нельзя оставлять в сфере юридико-властной деятельности, где люди реализуют себя, удовлетворяя свои интересы с помощью государства и права. Базовые юридические ценности – это, конечно, государство и право, а также производные от них явления политико-правовой действительности: власть, юридические нормы, формы государства и права, правопорядок, правовые отношения, юридический процесс и т.д.; привнесенными ценностями могут стать любые явления, оцененные через призму этой юридико-властной деятельности [16, с. 306].

В каждой сфере деятельности существуют свои дополнительные ценности, отдельные, прикладные. Они подчиняются основным, универсальным ценностям и представляют собой их развитие, дополнение или применение к конкретным явлениям. Государство и право являются наиболее важными общими юридическими ценностями. Это необходимые формы организации общественной жизни, которые призваны обеспечивать, и в большинстве случаев обеспечивают, хотя бы минимальной мерой, высшие универсальные ценности – справедливость, равенство, свободу, общее благо, порядок, безопасность или некоторые из них. Существуют более отдельные ценности, которые охватывают, как правило, не государство и право в целом, а лишь какие-то аспекты, стороны этих сложных явлений, например, правопорядок, правовую норму, конституцию и т.д. [7, с. 6].

Таким образом, в аксиосфере права выделяют ценности права и правовые ценности, аксиосфера же государства, в свою очередь, находится лишь на этапе своего становления и осознания. Ученые рассматривают аксиосферу государства как форму анализа ценностных основ формирования, функционирования и развития государства, в связи с чем в ней сочетаются ценности должного и ценности сущего, которые выражены в различных аспектах существования государства. Отмечается, что она формируется в процессе диалога государства, общества и личности, при этом динамика аксиосферы государства выражена не только в формировании, но и в фиксации и освоении ценностей государства.

Однако несколько дискуссионным остается вопрос конкретизации подобных ценностей. Л. С. Мамут предполагает, что такими ценностями могут быть суверенитет, легитимность, порядок, общее благо [6, с. 12]. По мнению Ю. Н. Оборотова, ценностями государства являются пережитые людьми и определенные культурой формы их позитивного отношения к государству и его институтам, которые определяют выбор поведения, соответствующего этим ценностям. Формами бытия ценностей государства являются: государственные идеалы (суверенитет, народовластие, демократия, выборы,

законотворчество), государственные институты (монарх, президент, парламент, правительство и др.) и государственные образы (национальное государство, социальное государство, современное государство и т.д.) [8, с. 63].

Представляется, что такая проблематика только начинает формироваться и требует углубленного внимания и исследования, завершением ее может быть только создание единой концепции соотношения аксиосферы государства и права.

Подводя итоги вышеизложенным позициям современных ученых, можно утверждать, что государство следует рассматривать как отдельную составляющую предмета юридической аксиологии, которая содержит в себе такие элементы: универсальные ценности (справедливость, равенство, гуманизм и т.д.), через призму которых могут оцениваться государство и право; государство и право как самодостаточные ценности; отдельные юридические ценности, которые могут принадлежать к сфере права (правовые ценности и ценности права) или государства (суверенитет, государственная территория, институты государства и т.д.).

Библиографический список

1. Гоббс Т. *Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского* – Санкт-Петербург: Азбука, 2020. – 700 с.
2. Горобец К. В. *Аксиосфера права: философский и юридический дискурс: монография* / К. В. Горобец. – О.: Феникс, 2013. – 218 с.
3. Данильян О. Г. *Философия: учебник* / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. – Х.: Право, 2012. – 496 с.
4. Казан М. С. *Философская теория ценности* / М. С. Каган. – Спб.: ТОО ТК Петрополис, 1997. – 205 с.
5. Ким Ю. В. *К вопросу о понятии государственности* / Ю. В. Ким // *Право и политика*. – 2008. – № 8. – С. 1823–1830.
6. Мамут Л. С. *Государство в ценностном измерении: монография* / Л. С. Мамут. – М.: Норма, 1998. – 45 с.
7. Мартышин О. В. *Проблемы ценностей в теории государства и права* / О. В. Мартышин // *Государство и право*. – 2004. – № 10 – С. 5–14.
8. Оборотов Ю. Н. *Аксиосфера государства: устойчивость как ценность* / Ю. Н. Оборотов // *Научные труды ОНЮА*. – 2007. – С. 61–69.
9. Оборотов Ю. Н. *Теория государства и права (прагматический курс)* / Ю. Н. Оборотов. – О.: Юридическая литература, 2006. – 184 с.
10. Оборотов Ю. Н. *Традиции и обновление в правовой сфере: вопросы теории* / Ю. Н. Оборотов. – О.: Юрид. л-ра, 2002. – 278 с.
11. Оборотов Ю. Н. *Философия права и методология юриспруденции* / Ю. Н. Оборотов // *Проблемы философии права*. – 2003. Т. I. – С. 41–43.

12. Радбрух Г. *Философия права: пер. с нем / Г. Радбрух.* – М.: *Международ. отнош.*, 2004. – 240 с.
13. Савоськина А. М. *Роль ценностей в научном познании / А. М. Савоськина // Мир науки, культуры, образования.* – 2015. – № 1. – С. 368–370.
14. Сурилов А. В. *Теория государства и права: учебное пособие / А. В. Сурилов.* – О.: *Астропринт*, 1998. – 222 с.
15. *Философия права: учеб. для вузов / В. С. Нерсесянц.* – М.: *Норма*, 2005. – 656 с.
16. *Философия права. Курс лекций: учеб. пособ. в 2 т. / отв. ред. М. Н. Марченко.* – М.: *Проспект*, 2014. – 512 с.

DOI 10.34660/INF.2026.16.21.102

УДК: 796.011.3:355.233

ПОВЫШЕНИЕ АДАПТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТУДЕНТОВ (КУРСАНТОВ) К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Рахманкулова Наргиз Хаджиакбаровна

*доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора
по учебной работе*

Филиал РГПУ им. А. И. Герцена в Ташкенте

Набиев Тимур Эрикович

кандидат педагогических наук, профессор

Филиал РГПУ им. А. И. Герцена в Ташкенте

Тагаев Вадим Исмаилович

доцент

Филиал РГПУ им. А. И. Герцена в Ташкенте

Аннотация. *В данной статье исследуется, как физическая подготовка может помочь студентам-курсантам развить устойчивость к стрессовым условиям будущей профессиональной деятельности. Представлена экспериментальная программа, включающая упражнения общей и военно-прикладной направленности, разработанная с учетом принципов постепенного увеличения нагрузки, регулярности занятий и учета индивидуальных особенностей. В эксперименте участвовали 24 курсанта, которые продемонстрировали значительное улучшение физических и функциональных показателей. Результаты подтверждают, что предложенный метод успешно повышает адаптационные способности организма.*

Ключевые слова: *физическая подготовка, адаптивная устойчивость, функциональная подготовленность, студент (курсанты).*

Введение. *Сегодняшняя служба курсантов и военнослужащих проходит в условиях сильного стресса и экстремальных ситуаций. Им часто приходится выполнять задачи в сжатые сроки, с высоким риском, под давлением больших физических нагрузок и сильного психоэмоционального напряжения. В таких обстоятельствах от специалистов требуется не только высокая профессиональная квалификация, но и способность сохранять*

работоспособность, противостоять стрессу и принимать правильные решения. Поэтому крайне важно развивать адаптивную устойчивость, которая является ключом к успешной работе в экстремальных условиях [4].

Проблема адаптации широко изучается в физиологии, психологии и педагогике, так как она напрямую влияет на способность человека эффективно действовать в меняющихся и напряженных ситуациях. В профессиональной подготовке особое значение имеет физическая подготовка, которая не только развивает, но и помогает адаптироваться. Регулярные занятия физической культурой повышают сопротивляемость организма нагрузкам, улучшают его функциональное состояние и укрепляют психику. Это особенно важно для будущих военных, чья служба будет связана с выполнением сложных задач в экстремальных условиях [1].

Адаптивная устойчивость – это многогранное качество человека, включающее его физическое состояние, психологические особенности и модели поведения. Оно позволяет сохранять продуктивность и результативность даже в стрессовых ситуациях. Это проявляется в умении поддерживать нормальное функционирование организма, гибко приспосабливаться к меняющимся условиям и успешно справляться с трудностями. Формируется это качество благодаря сочетанию физических возможностей, психологической стойкости и внутренних механизмов саморегуляции, что помогает эффективно действовать в условиях высокого напряжения и неопределенности [5].

С точки зрения физиологии, адаптация означает перестройку внутренних систем организма для поддержания его работоспособности при повышенных нагрузках. Это может включать ускорение работы сердца, более эффективное дыхание и оптимальное расходование энергии. Такие изменения помогают организму быстрее адаптироваться и сохранять активность.

Важно отметить, что адаптация – это не только мгновенная реакция, но и результат регулярных тренировок. Систематические физические нагрузки увеличивают внутренние резервы организма, улучшают слаженность его работы и повышают сопротивляемость усталости [3].

С точки зрения обучения, способность организма приспосабливаться к нагрузкам (адаптивная устойчивость) развивается через продуманные тренировки. Эти тренировки должны быть систематическими, последовательными и учитывать индивидуальные потребности каждого. Это означает постепенное увеличение сложности упражнений, правильный подбор методов и приемов, а также корректировку занятий в зависимости от уровня подготовки и состояния обучающихся.

Успешное развитие этой устойчивости зависит от грамотного построения учебного процесса. Важно не только правильно дозировать физические нагрузки, но и создавать условия для укрепления психики, развития

самоконтроля и умения быстро принимать решения. Сочетание различных физических упражнений помогает подготовить обучающихся к действиям в стрессовых ситуациях и способствует лучшей адаптации к сложным условиям их будущей работы [2].

Физическая адаптация проявляется в улучшении выносливости, силы и координации. Регулярные тренировки делают организм более эффективным в ответ на нагрузку, повышая его готовность и расширяя возможности для движения.

Параллельно улучшается контроль над движениями и слаженность работы мышц. Хорошая координация, вместе с ростом силы и выносливости, позволяет выполнять упражнения более экономно и эффективно, что в итоге приводит к более высокой общей физической подготовке и лучшей адаптации к нагрузкам разной интенсивности.

Регулярные физические нагрузки помогают организму лучше справляться с психоэмоциональным напряжением. Они снижают чувство тревоги и помогают стабилизировать эмоциональное состояние. Во время занятий спортом активизируются системы нервной регуляции, что способствует уменьшению внутреннего напряжения, снижению чувствительности к стрессовым факторам и повышению общей сопротивляемости организма к эмоциональным перегрузкам. В результате формируется более устойчивое эмоциональное состояние, позволяющее адекватно воспринимать и реагировать на сложные ситуации.

Кроме того, систематические тренировки положительно влияют на психоэмоциональную сферу, улучшая способность к самоконтролю, саморегуляции и восстановлению после стресса. Это, в свою очередь, повышает концентрацию внимания и способность принимать обдуманные решения в условиях повышенной нагрузки [6].

Особую актуальность приобретает адаптация к жарким условиям для Узбекистана, где большая часть года отличается высокими температурами и значительной тепловой нагрузкой на организм. В таких условиях повышается риск перегрева, снижения производительности и быстрого утомления, что требует от студентов и военнослужащих высокой функциональной выносливости [7].

Поэтому развитие устойчивости к высоким температурам является важной частью общей физической подготовки. Организм должен постепенно привыкать к тепловому стрессу, улучшая механизмы терморегуляции, повышая эффективность потоотделения и оптимизируя работу сердечно-сосудистой системы. Это позволяет легче переносить нагрузки в жарком климате и поддерживать работоспособность при длительном пребывании в неблагоприятных температурных условиях.

Цель исследования: разработать и научно подтвердить методы физической подготовки, которые помогут курсантам лучше справляться с экстремальными условиями будущей службы.

Организация и проведение исследования: исследование проводилось в учебном центре Национального университета Узбекистана им. Мирзо Улугбека среди студентов (курсантов) с начальным уровнем физической подготовки. В ходе эксперимента применялась специальная программа упражнений, направленная на развитие физических навыков и повышение устойчивости к стрессовым ситуациям в профессиональной деятельности.

Данное педагогическое исследование включало систематическое выполнение комплекса физических упражнений для улучшения основных двигательных качеств и укрепления функциональных возможностей организма. Занятия интегрировались в учебный процесс и включали специально подобранные упражнения, нацеленные на формирование устойчивости к экстремальным профессиональным условиям.

Эффективность программы оценивалась путем сравнения физических и функциональных показателей курсантов до и после ее применения. Экспериментальная методика основывалась на комплексе физических упражнений, призванных повысить устойчивость курсантов к стрессовым условиям профессиональной деятельности. Программа включала упражнения для развития выносливости (общей и специальной), силы, скорости и координации, с акцентом на их комплексное улучшение для поддержания работоспособности при высоких нагрузках.

Для оптимизации тренировочного процесса применялись интервальные и круговые методы, способствующие развитию функциональных резервов организма. Кроме того, занятия включали военно-прикладные упражнения, имитирующие реальные служебные ситуации (преодоление препятствий, перемещение в ограниченном пространстве, переноска грузов, действия в условиях дефицита времени и повышенной нагрузки), что помогало курсантам сохранять эффективность действий в сложных условиях.

Тренировки проходили регулярно, как часть учебной программы. Задания постепенно становились сложнее, нагрузка увеличивалась, а время на выполнение сокращалось. Это позволяло курсантам плавно привыкать к растущим нагрузкам и развивать устойчивость к физическим и эмоциональным стрессам.

Методика применялась через структурированный учебно-тренировочный процесс (см. таблицу 1). Физическая подготовка была организована в виде последовательных занятий с четко определенной целью, содержанием и объемом нагрузок. Такой подход переводит общие принципы в практические действия в рамках обучения, обеспечивая системность и контроль над процессом. В итоге, благодаря постепенному усложнению упражнений и повышению требований к физическому состоянию, курсанты целенаправленно развивали свою адаптивную устойчивость.

Таблица 1 – Структура учебно-тренировочного занятия по развитию адаптивной устойчивости курсантов

№	Части занятия	Средства	Дозировка	Методические указания
1	Подготовительная часть	Лёгкий бег, бег с изменением направления, общеразвивающие упражнения (наклоны, вращения туловища, махи руками и ногами), суставная разминка	10–12 мин	Постепенное повышение ЧСС, подготовка опорно-двигательного аппарата к нагрузке
2		Ускорения 20–30 м, бег по сигналу, старты из различных положений (стоя, сидя, лёжа, упор лёжа)	4–6 повторений	Развитие быстроты реакции и включения в работу
3	Основная часть	Круговая тренировка: приседания, выпрыгивания вверх, отжимания, подтягивания, «планка», «берпи»	2–3 круга, 30–40 сек работа / 20 сек отдых	Развитие силовой выносливости, поддержание высокой плотности нагрузки
4		Челночный бег 4×10 м и 6×10 м, бег с резкой сменой направления, ускорения с изменением темпа	4–6 повторений	Развитие скоростной выносливости и координации движений
5		Военно-прикладные упражнения: переноска условного «пострадавшего», переноска груза (мешок/манекен), перемещение в низкой и высокой стойке, ползание (по-пластунски), преодоление препятствий (скамья, барьер, ограниченное пространство)	8–12 мин	Формирование прикладной выносливости, устойчивости к утомлению и пространственным ограничениям
6		Упражнения на ориентирование и реакцию: выполнение двигательных действий по звуковому и визуальному сигналу, смена команд в процессе выполнения, выполнение заданий в условиях ограниченного времени	6–8 мин	Развитие быстроты переключения и устойчивости к стрессовым воздействиям
7		Упражнения на координацию: прыжки через линии/разметку, прыжки с поворотом, перемещение боком и спиной вперёд, удержание равновесия в движении	6–8 мин	Совершенствование координационных способностей и устойчивости движений

№	Части занятия	Средства	Дозировка	Методические указания
8		Упражнения с собственным весом в усложнённых условиях: отжимания с хлопком, приседания с выпрыгиванием, «берпи» с ускорением, удержание статических положений на время	6–10 мин	Повышение функциональной и скоростно-силовой устойчивости организма
9	Заключительная часть	Медленный бег, ходьба, дыхательные упражнения	5–7 мин	Снижение ЧСС, восстановление дыхательной системы
10		Статическая растяжка основных мышечных групп	5–6 мин	Снятие мышечного напряжения, ускорение восстановления

Результаты исследования и их обсуждение. Для оценки эффективности разработанной методики применялся набор педагогических тестов и контрольных показателей. Эти инструменты позволили объективно измерить уровень физической и функциональной подготовленности курсантов. В качестве критериев использовались результаты выполнения упражнений общей физической подготовки и показатели функционального состояния организма под нагрузкой. Сравнивая данные до и после эксперимента, мы смогли определить, насколько предложенная система средств способствует формированию адаптивной устойчивости.

Таблица 2 – Изменение показателей физической и функциональной подготовленности курсантов до и после эксперимента

№	Показатели	В начале эксперимента ($M \pm \sigma$)	В конце эксперимента ($M \pm \sigma$)	t	p
1	Челночный бег 4×10 м (с)	11,8 ± 0,6	10,2 ± 0,5	3,42	<0,05
2	Прыжок в длину с места (см)	225 ± 8	262 ± 9	3,88	<0,05
3	Подтягивание на перекладине (раз)	9,2 ± 2,1	11,4 ± 2,0	3,57	<0,05
4	Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (раз)	28,5 ± 4,3	34,7 ± 4,1	3,74	<0,05
5	Бег 1000 м (мин, с)	4,05 ± 0,12	3,35 ± 0,10	3,28	<0,05
6	ЧСС в покое (уд/мин)	78,16 ± 4,01	71,41 ± 3,01	3,05	<0,05
7	ЧСС после нагрузки (уд/мин)	168,59 ± 6,02	150,68 ± 5,02	3,18	<0,05

№	Показатели	В начале эксперимента (M ± σ)	В конце эксперимента (M ± σ)	t	p
8	Время восстановления ЧСС (мин)	4,8 ± 0,6	3,9 ± 0,5	3,46	<0,05

Челночный бег 4×10 м: Время выполнения сократилось с 11,8±0,6 с до 10,2±0,5 с, что означает улучшение примерно на 13,6%. Это говорит о росте скорости, улучшении координации движений и способности быстро менять направление.

Бег на 1000 м: Время прохождения дистанции уменьшилось с 4,05±0,12 до 3,35±0,10, демонстрируя улучшение на 12,2%. Это указывает на развитие общей выносливости и повышение аэробных возможностей организма.

Прыжок в длину с места: Результат увеличился с 225±8 см до 262±9 см, что составляет прирост в 16,4%. Такая динамика свидетельствует о развитии скоростно-силовых качеств и увеличении взрывной силы ног.

Подтягивание на перекладине: Среднее количество повторений возросло с 9,2±2,1 до 11,4±2,0, что характеризует прирост в 23,9%. Это говорит о существенном повышении силовой выносливости мышц верхней части тела.

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа: Количество повторений увеличилось с 28,5±4,3 до 34,7±4,1, что означает улучшение на 21,8%. Этот прогресс свидетельствует о росте общей силовой выносливости и укреплении мышечного аппарата.

Частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое: Показатель снизился с 78,16±4,01 уд/мин до 71,41±3,41 уд/мин, что составляет уменьшение на 9,0%. Это отражает улучшение работы сердечно-сосудистой системы и её более экономное функционирование.

ЧСС после стандартной нагрузки: Среднее значение уменьшилось с 168,59±6,02 уд/мин до 150,68±5,02 уд/мин, что соответствует снижению на 10,7%. Это указывает на повышение устойчивости организма к нагрузкам и его лучшую адаптацию к стрессовым условиям.

Время восстановления ЧСС: Период восстановления сократился с 4,8±0,6 мин до 3,9±0,5 мин, демонстрируя улучшение на 18,7%. Уменьшение времени восстановления говорит о повышении адаптационных возможностей организма и ускорении процессов регенерации после физических усилий.

Педагогический эксперимент показал, что физическая и функциональная подготовленность студентов (курсантов) улучшилась по всем исследуемым параметрам. Статистически значимые позитивные изменения были отмечены как в начале, так и в конце исследования. Тесты продемонстрировали прогресс в таких областях, как скорость, сила, скоростно-силовые качества, общая выносливость, а также улучшение работы сердечно-сосудистой системы и ускорение восстановления после нагрузок. Снижение частоты сердечных сокращений (ЧСС) в состоянии покоя и после нагрузки, наряду

с сокращением времени восстановления, свидетельствует о повышении адаптационных способностей организма. Таким образом, внедренная программа физической подготовки эффективно повышает устойчивость курсантов к экстремальным условиям профессиональной деятельности.

Закключение. Проведённое педагогическое исследование подтвердило эффективность разработанной системы по средствам физической подготовки, направленной на формирование адаптивной устойчивости студентов (курсантов) к условиям профессиональной деятельности экстремального характера. Полученные результаты показали, что систематическое применение комплекса упражнений общей и военно-прикладной направленности способствует достоверному улучшению показателей физической подготовленности, функционального состояния организма и восстановительных процессов после нагрузки. Это свидетельствует о положительном влиянии предложенной методики на развитие ключевых компонентов адаптационной готовности.

Список использованной литературы:

1. Гнездилов Г. В., Крук В. М., Ионкин В. Б., Кулик Д. Ю. Психологическая готовность и надёжность личности военнослужащего в контексте профессионального психологического отбора как средства профессиональной и психологической подготовки кадров // *Человеческий капитал*, 2024, № 6(186), С. 59–79
2. Кихтенко Л. Ф.; Небытова Л. А., Скорик Е. А. Учебно-методическое пособие «Организация занятий по адаптивной физической культуре в условиях общеобразовательной организации» // Ставрополь: СКПРО ПК и ПРО. – 2020. – С. 76.
3. Корягина, Ю. В. Курс лекций по физиологии физкультурно-спортивной деятельности: учебное пособие // омск: изд-во сибгуФк, 2014–152 с.
4. Кушнарёв А. П. Использование психогенетических особенностей военнослужащих в системе профессионального отбора для деятельности в экстремальных условиях. Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук // Санкт-Петербург – 2019, 164 с.
5. Лодде О. А., Психологическая структура адаптивности как интегрального свойства личности. Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук // Хабаровск – 2019, 227 с.
6. Меерсон Ф. З., Пиенникова М. Г. Адаптация к стрессорным ситуациям и физическим нагрузкам. – М.: Медицина, 1988–256 с
7. Мяжкова Н. В. Экологические аспекты изменения климата в Узбекистане // *Universum: Технические науки: электрон. научн. журн.* 2019 № 2(59). С. 2–4

DOI 10.34660/INF.2026.16.21.148

FUNDAMENTAL SCIENTIFIC KNOWLEDGE AS THE BASIS OF HIGHER EDUCATION

Chernyakova Natalia Stepanovna

*Doctor of Philosophical Sciences, Professor
Herzen State Pedagogical University of Russia*

Abstract. *The article considers the question: what should a university diploma holder know and be able to do, if we want him to be able not only to sell and replicate, but also to create products necessary for the progressive development of all spheres of society? It is asserted that whatever changes the higher education system undergoes, its basis remains fundamental theoretical knowledge, scientific and humanitarian, revealing the essence and patterns of the studied objects. This knowledge cannot be obtained in the course of everyday life, but is obtained as a result of scientific and experimental practice and analytical research.*

Keywords: *higher education, fundamental scientific and humanitarian knowledge, essential information, basic concepts, laws and theories, real dialogue.*

The economic system of society has a decisive influence on the development of science and education. The state of the Russian education system, which is perceived today by all strata of society as a “decline in standards”, is in fact a state of complete compliance of the education system and the level of training of university graduates with the needs of a non-sovereign socio-economic system.

The average graduate of a post-Soviet Russian university is formed as a consumer and distributor of products of the “civilized Western world”, unable to create anything new [7]. Moreover, this average graduate either under the influence of purely opportunistic considerations actively avoids activities in the specialty acquired at the university or has no opportunity to carry out this activity if he received an engineering degree, since industrial production in post-Soviet Russia was practically destroyed.

Only the revival of Russia as a powerful state with not only political but also economic sovereignty can be an objective basis for the development of the country’s scientific and technical potential and the education system [1; 5].

The reorientation of higher education towards ensuring the sovereign development of the country with highly qualified personnel requires an answer to

the question: what should a university diploma holder know and be able to do, if we want him to be able not only to sell and replicate, but also to create products necessary for the progressive development of all spheres of Russian society [8; 9]?

The current search for the fundamental basis of vocational education in all specialties, despite its apparent novelty, is an integral element of the development of the education system, the effective functioning of which requires an understanding of what constitutes the necessary and sufficient (basic) level of knowledge that turns a student into an engineer, doctor, teacher, etc.

No matter what changes the higher education system undergoes, its basis remains theoretical knowledge, scientific and humanitarian, revealing the essence and patterns of the studied objects. This knowledge cannot be obtained in the course of everyday life, but is obtained as a result of scientific and experimental practice and analytical research.

A specialist with higher education has knowledge of the basic concepts, laws, and theories that reveal the essence of the field of knowledge and activity in which he specializes.

A professional with higher education not only possesses fundamental knowledge in the field of his specialization, but is also able independently to solve professional tasks facing him, perceive the problematic field of the professional sphere of knowledge and acquire new knowledge [14]. In addition, it is a specialist with higher education who knows how independently to find and effectively use existing information.

Contrary to the prevailing casual opinion, the ability to find and use information is not a condition, but a consequence of special professional training. In order to obtain information independently, it is necessary: to have professional knowledge about the object under study and methods of studying it; to understand the essence of the issues under discussion; to separate the essential from the non-essential and information noise from a meaningful discussion of issues. It is impossible to do all this without knowing the basic concepts, laws and theories of a well-defined field of knowledge.

The basic concepts of the disciplines studied at the university:

- reveal the essential aspects of those phenomena of reality that are the objects of research in the relevant sciences;
- allow us to comprehend the content of laws discovered in science;
- make it possible to formulate the initial principles and methodology of further research;
- form the professional thinking of a specialist, allowing them to independently identify and solve scientific problems.

Thus, a university graduate who is able to create new products in various spheres of public life should know the laws of the development of nature and society, the basic principles, concepts and theories that form the foundation of scientific knowledge of a certain sphere of reality.

The combination of research and teaching activities is the most important feature of the university's teaching staff. In order to become a highly qualified specialist, it is necessary to be educated by highly qualified specialists. Professional knowledge and skills are transmitted exclusively from person to person [2;11].

Mastering the basic concepts of the studied disciplines is possible only in the process of a real dialogue with the bearers of disciplinary knowledge, since the ideal content of these concepts is not in material media, but in the consciousness of the cognizing subject. Only the one who possesses knowledge, the teacher, can transfer this knowledge to another subject of knowledge, the student. In the process of a real dialogue between the teacher and the students, the content of scientific terms is continuously dissected, and their meaning hidden behind the linguistic shell are revealed. As a result, the ideal content of concepts is formed in the minds of students who study a particular discipline. At the same time, the content of concepts acquires various linguistic forms, remaining a reflection of the essential features of the studied objects [12].

Downloading texts from the Internet does not contribute to the development of analytical abilities precisely because it does not involve transcoding the ideal content of texts in the process of mindlessly copying them, but only leads to the replication of absurdities, a combination of incompatible statements, and eventually to a misunderstanding of the essence of what this discipline studies and the inability to independently solve theoretical and practical problems [6; 10].

Higher professional education of any profile provides a person with a set of knowledge, skills and abilities necessary for the implementation of the most complex types of socio-cultural activities [4].

Teachers of any university disciplines should remember that the result of their work is not technology or any other material and spiritual products, but graduates with the necessary knowledge, skills and abilities to produce socio-cultural products in their field of specialization.

The indisputable advantage of engineering and technical education is that it is based on communication with the real physical world, even if it is about creating cyberspace [3]. However, humanitarian education provides access to the formation of the meaning space of human consciousness.

Humanities disciplines can make a significant contribution to the sustainable development of natural intelligence if they use their main advantage: a real dialogue with students on all the fundamental issues of the courses they study. The very specifics of humanitarian cognition require lively verbal communication, during which the ideal content of consciousness is revealed, concepts and categories of thinking are mastered, and the skill of communicating with an interlocutor is developed [13].

Thus, one cannot become the creator of a new product if one does not know what has already been created and does not understand the principles on the basis

of which certain products were created. No new technologies can change the laws of development of nature and society. On the contrary, any new technology is only an effective way to use already known or recently discovered laws of nature.

References

1. Astashova N. A. *Education in a changing world: sustainability of the traditional, challenges of the present and prospects for the future // Actual problems of pedagogy and education: collection of scientific articles of the XXV International Scientific and Practical Conference, Bryansk, April 18–19, 2024.* – Bryansk: Obverse, 2024. – P. 11–16.
2. Ashrapova E. R., Razgodova I. A. *Scientific research and modern education // Science of the XXI century: technology, management, security: proceedings of the III National Scientific Conference, Kurgan, May 13, 2024.* – Kurgan: KSU, 2024. – P. 196–199.
3. Belov A. N. *The influence of modern communication methods on the effectiveness of the educational process // Graphic constructions in design: abstracts of the scientific and practical conference, St. Petersburg, October 11–12, 2024.* – St. Petersburg: Stiglitz St. Petersburg State Art and Industrial Academy, 2024. – P. 12–13. DOI 10.54874/9785605245803.2024.02.
4. Garibyan M. S. *Society, education and science in a modern context // Humanitarian and Technical discoveries 2024: proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference, Moscow, March 25, 2024.* – Moscow: Scientific Center “Edition”, 2024. – P. 19–22.
5. Gorshkova, V. V. *The innovative paradigm in the development of modern education // Topical issues of modern science and education: proceedings of the XI Scientific and practical conference with international participation, Murmansk, March 04, 2024.* – Cheboksary: SREDA, 2024. – P. 238–240.
6. Malafeevskaya V. S. *Artificial intelligence technologies in education: problems and prospects // Modern socio-humanitarian education: problems and prospects: Proceedings of the XXI Scientific and Methodological Conference of the Faculty of Philosophy and Social Sciences of the Belarusian State University, Minsk, March 29, 2024.* – Minsk: BSU, 2024. – P. 145–148.
7. Matrosova, I. V. *On some aspects of Soviet and modern education // Actual problems of modernization of higher education: traditions of Russian education: proceedings of the XXXV International Scientific and Methodological Conference, Novosibirsk, January 31, 2024.* – Novosibirsk: SGUPS, 2024. – P. 164–169.

8. Padalko O. V. *What modern education in Russia should be like // Digital transformation. Communication of the future: proceedings of the XXVIII International Forum IAC' 2024, Moscow, April 26, 2024. – Moscow: GUP, 2024. – P. 182–191.*

9. Sapiev A. Z., Sapieva M. A. *Problems and prospects of modern education // Prospects for the development of higher education: proceedings of the V International Scientific and Practical Conference. In 3 volumes, Tyumen, May 25, 2024. – Tyumen: TIU, 2024. – P. 184–187.*

10. Terentyeva N. Y. *Innovative technologies as a resource for improving the quality of education and the problems of their implementation // Pedagogical practices for the implementation of innovative solutions: proceedings of the II All-Russian Scientific and Practical Conference with international participation, Cheboksary, June 25, 2024. – Cheboksary: SREDA, 2024. – P. 129–132.*

11. Tikhanova N. E. *On the professional competence of a higher school teacher // Socio-humanitarian discussions of the 21st century in the global modern society: Proceedings of the II International Scientific Conference, Moscow, April 15, 2024. – Ulyanovsk: Zebra Publ., 2024. – P. 117–119.*

12. Chernyakova N. S. *The unchanging foundations of education and upbringing in a continuously changing socio-cultural world // Review of pedagogical research. – 2022. – Vol. 4, No. 3. – P. 68–73.*

13. Chernyakova N. S. *Fundamentals of the research work of undergraduate and graduate students of cultural studies: an educational and methodological guide. – St. Petersburg: Herzen State Pedagogical University of Russia, 2024. – 84 p.*

14. Chernyakova N. S. *Professionalism and social responsibility as basic features of the university education paradigm // Architecture of university education: strategic directions of transformation and new development models: proceedings of the V National Scientific and Methodological Conference with International Participation, St. Petersburg, June 01–04, 2022. – St. Petersburg: SPbGEU, 2022. – P. 265–269.*

DOI 10.34660/INF.2026.16.33.065

INNOVATIVE METHODS FOR TEACHING GEOLOGICAL PHENOMENA, PROCESSES, AND ROCKS

Iskakova Raikhan Tilektesovna

*Master of Geography, Senior Lecturer
Abai Kazakh National Pedagogical University
Almaty, Kazakhstan*

Paltyueva Takhmina Tuglukhzhanovna

*Student
Abai Kazakh National Pedagogical University
Almaty, Kazakhstan*

Kansapar Nurila Duisenbekkyzy

*Student
Abai Kazakh National Pedagogical University
Almaty, Kazakhstan*

Nurbolat Saya Nurbolatkyzy

*Student
Abai Kazakh National Pedagogical University
Almaty, Kazakhstan*

Abstract. *The article examines the effectiveness of innovative technologies in teaching geological phenomena and rocks. The study was conducted using the Lesson Study approach and organized in three consecutive cycles. Traditional visual teaching methods were applied in the first cycle; digital platforms and VR technologies were incorporated in the second cycle; and the Rock App program together with practical research activities was implemented in the third cycle. The findings demonstrated that the integrated use of innovative technologies contributed positively to improving students' academic performance, learning motivation, and research skills.*

Keywords: *geology, Lesson Study, VR technologies, Rock App, digital platforms, innovative teaching methods.*

Introduction

In the modern educational system, the teaching of geological phenomena and rocks has become increasingly significant [1]. Geology is not only a science

that explains natural processes, but also an important scientific field that reveals the history of Earth's formation, the origin of mineral resources, the movement of lithospheric plates, and the interaction between humans and the natural environment. However, in school practice, students often experience difficulties in achieving a deep and comprehensive understanding of geological topics. One of the main reasons is the complex and long-term nature of geological processes. While some geological phenomena occur within seconds, others develop over millions of years [2]. Due to such vast temporal scales, it is difficult for students to visualize these processes; therefore, teaching based solely on textual explanations and static images is often insufficient.

In the school curriculum of Kazakhstan, geological topics are allocated only 6–10 academic hours in the school curriculum. Although this amount of time allows students to become familiar with basic terminology, it is not sufficient for understanding the dynamics of geological processes and their interrelationships. Students are generally able to distinguish rock types such as granite, marble, and limestone; however, they encounter difficulties in explaining their formation processes and the mechanisms of geological processes.

During the study, a comparative analysis of geological education practices in Japan and Finland was conducted. In Japan, geological topics within the subject “Earth Science” are taught for approximately 35 hours, with particular emphasis placed on practical investigations, fieldwork, and digital technologies. In Finland, geological content is integrated into the subject “Science” and taught for approximately 25 hours, where the development of students’ research skills is considered one of the key educational priorities [3].

The comparative analysis demonstrated that these countries maintain a high level of systematic organization and practical orientation in geological education. Such approaches contribute to the early development of students’ research competencies and promote a deeper understanding of natural processes. The findings of this comparison highlighted the necessity of introducing innovative teaching methods and demonstrated that geological education should be developed not only in a theoretical format, but also through visual and practice-oriented approaches.

Materials and Methods

The experimental section of the study focused on determining the effectiveness of innovative methods used in teaching geological phenomena and rocks. The main objective of the research was to identify the impact of digital platforms, visual modeling, practical activities, and modern educational technologies on students’ cognitive engagement and academic achievement. A set of interrelated research methods was applied throughout the study, including experimental, empirical, theoretical, comparative, statistical, and modeling approaches.

The theoretical analysis involved the examination of scientific literature related to geological education, school curricula, and the implementation of innovative technologies in the educational process. Empirical methods were carried out through classroom observation, analysis of students' learning activities, feedback collection, and comparison of the obtained results. Experimental methods were aimed at evaluating the practical effectiveness of innovative technologies integrated into the teaching process.

During the research, students completed tasks related to geological object modeling, identification of rock structures, and visual analysis of geological processes. Presentations, photographic materials, video resources, 3D models, and virtual technologies were actively used during the lessons. In addition, digital platforms such as IRIS Seismic Monitor, Macrostrat, Sketchfab, and Sandatlas were utilized to investigate earthquake distribution zones, geological layer structures, and the characteristics of rocks and minerals [4].

The study was conducted among students of Grade 8A at "Elite School" located in the Tuzdybastau rural district of the Almaty region. A total of 16 students participated in the experimental group. For comparative analysis, Grade 8 "Zh" students of School-Gymnasium No. 4 named after Zhambyl Zhabayev in Astana were selected as the control group, consisting of 22 students. Diagnostic testing, classroom observation, interviews, and statistical data processing methods were applied throughout the study.

Results and Discussion

Throughout the study, the results obtained after each cycle were analyzed, and corresponding modifications were introduced into the structure of subsequent lessons. Observation, diagnostic testing, and reflection methods were systematically applied during the instructional process, and the collected data served as the basis for improving the effectiveness of teaching practices.

Prior to the implementation of the first cycle, preliminary diagnostic testing was conducted in both the experimental and control groups using the Google Forms platform in order to determine students' initial level of knowledge related to geological topics. The results demonstrated that many students possessed only fragmented and superficial knowledge about rocks and geological processes. Despite previous exposure to the topic in earlier grades, some students experienced difficulties even in defining the concept of rocks and explaining their characteristics. The lesson content included endogenous and exogenous geological processes, erosion activities, and the formation processes of different rock types. Particular attention was paid to visual materials during lesson organization. Presentations supplemented with photographs, as well as foreign-language – primarily English-language – video materials describing geological phenomena, were widely incorporated into the lessons.

As part of the experimental activities, students were assigned to prepare physical models in advance. They developed models representing various geological processes and phenomena, including crystal formation through salt solutions, volcanism, river erosion processes, glacier activity, and erosion-related landform changes. These practical tasks contributed to increasing students' engagement and participation in the learning process.

However, the analysis of the first-cycle results revealed several limitations and shortcomings. Static schemes and photographic materials used in presentations were insufficient for developing a comprehensive understanding of geological dynamics. Students encountered difficulties visualizing natural processes that occur over millions or even billions of years, as well as invisible geological transformations such as metamorphism. In addition, although foreign-language video materials were visually understandable, students experienced difficulties in fully comprehending the scientific terminology and conceptual structure, which was reflected in the diagnostic test results through confusion of geological terms. The results of the diagnostic assessments conducted throughout the three cycles are presented in Figure 1.

Figure 1 – Diagram of Diagnostic Test Results Across the Cycles Note: compiled by the authors.

1- As shown in Figure 1, the average achievement level of the class was approximately 33.7%. Among the focus students, Student A demonstrated a result of 53%, Student B achieved 40%, and Student C showed 20%. Analysis of the practical assignments revealed that most student-created models reflected only the external appearance of geological processes. For example, volcanism models mainly illustrated the structure of volcanic cones without explaining eruption dynamics, while river and waterfall models were unable to fully demonstrate the functional mechanisms of geological phenomena. Classroom observations, interviews with

students, and the results of the diagnostic tests conducted through Google Forms at the end of the cycle indicated that although students' overall understanding of the topic had improved, the depth and systematic nature of their knowledge remained insufficient. In addition, students' learning motivation remained relatively low, at approximately 30%, and classroom participation was limited.

These findings highlighted the necessity of improving the instructional process in the following stages of the research. Consequently, the second cycle focused on the integration of digital technologies and immersive practical teaching approaches in explaining geological material. The primary objective of this stage was not only to provide visual representations of geological processes, but also to promote a deeper understanding of their dynamics. Particular attention was given to addressing the limitations identified during the first cycle. For instance, the IRIS Seismic Monitor platform was used to demonstrate earthquake distribution zones through 3D visualization. Virtual Ice Explorer and Macrostrat platforms were applied to analyze geological layers, rock distribution patterns, glaciological processes, and the accumulation of loose sediments in landform development. In addition, Sandatlas and Sketchfab platforms enabled students to examine high-quality microscopic and macroscopic images, as well as 3D models of rocks such as gneiss, obsidian, and pegmatite, thereby improving their ability to compare textures, structures, and rock classifications [5].

As an active practical component of the lessons, VR headsets were introduced. This approach allowed students to observe geological processes within a three-dimensional environment. Through VR technology, earthquakes, volcanic eruptions, and Earth's crustal structures were presented in a 360° format [6,7]. Such an approach represented a new educational experience for school students and significantly increased their motivation and engagement during the lessons. The use of VR technologies enabled students not only to observe geological processes visually, but also to perceive them through immersive interaction, which strengthened their cognitive activity. Compared with the first cycle, a noticeable improvement can be observed in Figure 2. The average achievement level of the class increased to 45.4%, while Student A achieved 67%, Student B 53%, and Student C 27%. These results demonstrated the positive impact of visual and interactive materials on students' understanding of geological topics.

Nevertheless, the second cycle also revealed certain limitations. Although VR technologies and digital platforms increased classroom participation, they did not sufficiently develop students' ability to apply knowledge in real-life contexts. Students were able to observe geological objects virtually; however, opportunities to physically examine, compare, and identify their properties remained limited. Survey results also indicated that, due to the limited number of VR devices available, a considerable portion of lesson time was spent waiting for access to the equipment.

In the following cycle, students were encouraged to engage in authentic research activities through the collection of rock samples from the natural environment. Both school rock collections and samples collected independently by students were used during the investigation. Rock App, mobile applications, and artificial intelligence tools were employed for rock identification and analysis [8]. Through digital platforms, students were able to determine rock types, identify their formation processes, and analyze their main characteristics, which contributed to the development of practical and research skills.

The analysis of the third-cycle results demonstrated a significant increase in students' cognitive engagement and learning motivation. According to interview findings, approximately 65% of students stated that this instructional format increased their interest in the subject. Some students also emphasized that they were able to apply the acquired knowledge in natural environments, which influenced their perception of nature and promoted a more conscious understanding of geological phenomena. Diagnostic assessment results showed that the average achievement level of the class increased to 53.75%, while Student A achieved 73%, Student B 60%, and Student C 40%. Such improvement indicates that the integration of real-world practical activities and explanations in the Kazakh language had a positive impact on students' comprehension.

Overall, the third cycle demonstrated that the integration of author-created video materials and field-based practical research methods significantly improved the effectiveness of teaching. Furthermore, the use of educational content in the Kazakh language enhanced the quality of the learning process by presenting scientific information in a clear, accessible, and culturally relevant format. Comparative results of the initial and final diagnostic assessments evaluating students' academic achievement are presented in Figure 2.

Figure 2 – Results of the Final Diagnostic Assessment
Note: compiled by the authors.

According to the initial diagnostic assessment, the academic achievement level in the experimental group was 19%, while the control group demonstrated a result of 23%. Following the completion of the lessons, the achievement level of the experimental group increased to 53%. These findings indicate that the methods applied throughout the three instructional cycles – including physical models, visual materials, digital technologies, and experimental tasks – had a positive effect on students' understanding of geological topics. In contrast, the control group, which was taught using traditional instructional approaches, demonstrated only a moderate increase from 23% to 32%.

Conclusion

In conclusion, the conducted study demonstrated the effectiveness of applying innovative technologies and the Lesson Study approach in teaching geological phenomena and rocks. The research examined the scientific and methodological foundations of geological education and highlighted the importance of integrating visual, digital, and interactive teaching methods into the educational process. In addition, a comparative analysis of geological education systems in Finland, Japan, and Kazakhstan revealed the advantages of practice-oriented approaches used in international educational practice.

The experimental section was organized through three instructional cycles, each involving lesson planning, observation, and reflection. The implemented modifications contributed to increasing students' learning engagement and improving their understanding of geological concepts. Observation of Students A, B, and C demonstrated that innovative teaching methods had a positive impact on learners with different academic levels and learning abilities.

REFERENCES

1. Bordovsky, G. A. *Evolution of Educational Systems in the Context of Digitalization*. // *Bulletin of Education*. – 2022. – No. 4. – P. 12–18.
2. Mertens, J. *Pedagogy of Geoscience: From Theory to Practice*. // *Educational Research Review*. – 2021. – Vol. 32. – P. 100–115.
3. *TIMSS Encyclopedia. The Science Curriculum in Primary and Lower Secondary Grades: Japan*. – TIMSS & PIRLS International Study Center, 2015.
4. Peters, G. *Simulation of Geological Processes Using 3D Modeling*. // *Earth Science Reviews*. – 2022. – No. 210. – P. 45–58.
5. Lowe, D.B. *3D Visualization of Igneous and Metamorphic Rocks*. // *Journal of Petrology Education*. – 2022. – No. 14. – P. 12–25.
6. Abbas, M. *Augmented Reality (AR) in Earth Science Education*. // *Computers & Geosciences*. – 2023. – Vol. 170. – Art. 105244.

7. Bond, C. E. *Virtual Reality in Geoscience Education: A New Era.* // *Geology Today.* – 2021. – Vol. 37, Issue 5. – P. 180–185.

8. Smailova, G. A. *Digital Lithotheque and Its Role in Education.* // *Innovative Education.* – 2023. – No. 3. – P. 22–28.

DOI 10.34660/INF.2026.17.30.137

**ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЕМ: ОСНОВАНИЯ ВЫБОРА
И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КИТАЯ**

Лю Хуэйцзе

магистрант

Шибанова Наталия Михайловна

кандидат педагогических наук, доцент

Забайкальский государственный университет

***Аннотация.** В статье рассматриваются теоретические основания и практический опыт применения инновационных методов управления дизайн-образованием в профессиональных образовательных организациях Китая. Актуальность исследования обусловлена стремительным развитием рынка креативных индустрий, формирующим новые требования к компетенциям дизайнерских кадров, и сохраняющимся разрывом между содержанием профессиональной подготовки и запросами работодателей. Цель работы – теоретическое обоснование выбора инновационных методов управления дизайн-образованием по трём направлениям: управление процессом обучения студентов, управление повышением профессиональной компетентности преподавателей и управление личностно-профессиональным ростом студентов. Методологическую основу исследования составляет синтез теории человеческого капитала, концепции постиндустриального общества и теории креативного класса, компетентностного подхода, теории типизации профессионального образования, др. На основе данных теоретических подходов обоснованы девять инновационных методов, сгруппированных по трём выделенным направлениям. В статье приводятся эмпирические данные пилотного внедрения методов в профессиональных колледжах Китая (Шэньчжэньский профессионально-технический институт, Шанхайский профессиональный колледж дизайна, Чжэцзянский профессиональный институт дизайна, Цзянсуский профессиональный институт дизайна, Профессиональное училище № 1 в Лючжоу), демонстрирующие рост коэффициента адаптации учебных программ до 93,7%, увеличение доли преподавателей «двойного типа» до 68%, повышение эффективности*

планирования карьеры студентами с 65% до 88% и другие положительные эффекты. Сделан вывод о целесообразности комплексного внедрения обоснованных методов для обеспечения динамического соответствия качества подготовки специалистов актуальным потребностям сферы дизайна.

Ключевые слова: дизайн-образование, креативные индустрии, инновационные методы управления, интеграция образования и производства, качество профессионального дизайн-образования.

Стремительное развитие цифровой креативной индустрии формирует принципиально иные требования к содержанию и качеству подготовки кадров для сферы дизайна. Согласно «Докладу о развитии индустрии креативного дизайна в Китае (2024)», объем рынка дизайнерской индустрии Китая превысил 3,5 трлн юаней, а ежегодный дефицит кадров в новых областях, таких как цифровые медиа, культурный и творческий дизайн, интерактивный дизайн, составляет более 600 тыс. специалистов [1]. Данная тенденция имеет стратегическое значение для Китая, учитывая ориентированность государственной политики на достижение технологического лидерства и суверенитета в области креативных индустрий.

Нормативно-правовой базой для понимания перспектив развития профессионального образования в Китае выступает пересмотренный в 2022 году «Закон о профессиональном образовании КНР», в котором закреплено, что государство использует важную роль предприятий как субъектов образовательной деятельности, способствуя их участию в образовательном процессе [2]. Кроме этого, в рамках «Плана двойного высокого уровня» (кит. 双高计划, Shuāng Gāo Jìhuà – официальное сокращённое название государственной программы КНР «План строительства высших профессиональных училищ и специальностей высокого уровня с китайской спецификой») инновации в управлении образованием рассматриваются как ключевой показатель оценки успешности профессиональных колледжей [3]. Данная программа ориентирует систему профессионального образования на: повышение качества подготовки кадров с широким спектром профессиональных навыков; углубление интеграции производства и образования для совместной разработки учебных планов, создания практических баз и обмена кадрами; создание высококвалифицированной команды преподавателей «двойного типа», которые одновременно являются сильными педагогами и экспертами в своей отрасли; развитие высококлассных профессиональных групп, связанных между собой специальностей, которые соответствуют потребностям стратегически важных отраслей экономики.

Вместе с тем анализ современного состояния дизайн-образования выявляет существенные разрывы между содержанием образовательных программ и реальными потребностями рынка труда. Согласно данным Китайского института

образования и науки, адаптационный период выпускников на рабочем месте составляет 3–6 месяцев при уровне владения новыми отраслевыми технологиями не выше 60% [4]. Выпускники дизайнерских специальностей соответствуют стандартам по показателям «инновационная способность» и «способность к реализации проектов» всего на 58% и 61% соответственно. Традиционная модель управления дизайнерским образованием, характеризуемая формулой «сосредоточенность на теории в ущерб практике и на баллах в ущерб компетенциям», утрачивает способность соответствовать требованиям отраслевой модернизации. В связи с этим требуется дополнительное исследование вариантов инновационного развития дизайн-образования и определения наиболее эффективных системных методов.

Цель настоящего исследования – обоснование теоретико-металогических оснований выбора инновационных методов управления дизайн-образованием, способных обеспечить динамическое соответствие качества подготовки будущих специалистов актуальным потребностям сферы дизайна.

В целях исследования использовались общелогические (анализ, синтез, обобщение, систематизация, др.), эмпирические (наблюдение, изучение документации, опрос, анкетирование, интервьюирование, др.) методы научного исследования, методы анализа и обработки статистических данных.

В рамках проведенного исследования было определено, что креативные индустрии представляют собой виды деятельности, основанные на индивидуальном творчестве, навыках и талантах, обладающие потенциалом создания добавленной стоимости и рабочих мест через производство и использование интеллектуальной собственности. В Китае креативные индустрии рассматриваются как стратегический сектор экономики: их доля в ВВП страны превысила 4,5%, а среднегодовые темпы роста сохраняются на уровне 16,8% [1].

В структуре креативных индустрий дизайн занимает центральное место, выступая связующим звеном между творческим замыслом и промышленным производством. Ключевыми направлениями дизайна, определяющими спрос на специалистов, являются: промышленный дизайн, дизайн визуальных коммуникаций, цифровой медиа-дизайн, дизайн среды, дизайн одежды и аксессуаров. Для каждого из этих направлений характерен специфический набор востребованных компетенций, однако мы выделяем инвариантное ядро, включающее: владение цифровыми инструментами проектирования, способность к междисциплинарной интеграции, навыки проектного управления, клиентоориентированность, инновационное мышление и владение основами устойчивого дизайна.

Среди наиболее значимых современных тенденций развития профессионального дизайн-образования по мнению исследователей этого направления (Э. Деконинк, Р. Бриско, Н. Менгвеха, Чжан Цзянь, А. Mavri, А. Ioannou, F. Loizides) являются следующие тенденции:

- Углубление интеграции образования и производства. По данным исследований китайских ученых, внедрение модели сообщества отраслевой производственно-образовательной интеграции позволяет повысить коэффициент адаптации учебных программ более чем на 50% [5].

- Цифровая трансформация, связанная с внедрением технологий искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности, облачных платформ для совместной работы.

- Усиление ориентации на междисциплинарность: STEAM-образование демонстрирует повышение баллов оценки инновационного мышления на 12,6% по сравнению с традиционной моделью.

- Актуализация концепции устойчивого дизайна и социальной ответственности, предполагающая, что современный дизайнер должен не только создавать эстетически привлекательные и функциональные продукты, но и учитывать их экологическое воздействие, социальные последствия и этические аспекты на всех этапах жизненного цикла изделия [6].

Государственная политика КНР определяет повышение качества подготовки кадров как основной целевой ориентир управления профессиональным образованием. Достижение данной цели требует осмысленной системной модернизации дизайн-образования, ресурсом которой могут выступать инновационные методы.

Следует отметить, что педагогическая инновация представляет собой целенаправленное изменение, вносящее в образовательную среду стабильные элементы, улучшающие характеристики образовательной системы, включая все ее структурные элементы [7]. В связи с этим целесообразно утверждать, что цели инновационного развития дизайн-образования могут быть определены в трех направлениях: содержательном (обеспечение динамического соответствия программ требованиям индустрии), процессуальном (создание среды, стимулирующей творческую активность и междисциплинарное взаимодействие), результативном (достижение компетенций, обеспечивающих профессиональную востребованность выпускников).

Под инновационными методами управления профессиональным дизайн-образованием в настоящем исследовании понимается совокупность способов, приемов и процедур целенаправленного воздействия на образовательный процесс, основанных на синтезе современных научных теорий и перспективных практик, обеспечивающих переход от моносубъектной, теоретико-ориентированной модели управления к полисубъектной, практико-ориентированной модели, интегрирующей ресурсы образовательных организаций, предприятий и отраслевых ассоциаций.

Отличительными признаками инновационных методов выступают: полисубъектность (включение представителей предприятий и отраслевых

ассоциаций), динамичность (способность к оперативной адаптации), цифровая обеспеченность, проектная ориентированность, индивидуализация образовательных траекторий.

Теоретический фундамент исследования качества дизайн-образования и оснований выбора инновационных методов управления дизайн-образованием составляют несколько научных направлений. Представим некоторые из них.

Теория человеческого капитала (Г. Беккер, Т. Шульц, Дж. Хекман). Ключевая идея данного направления заключается в том, что инвестиции в образование и профессиональную подготовку рассматриваются как ключевой фактор экономического роста, а их эффективность определяется не только продолжительностью обучения, но и его качеством [8; 9; 10]. Для исследования вопросов повышения качества дизайн-образования эта идея дает обоснование необходимости разработки и внедрения инновационных методов управления, поскольку именно качественные преобразования образовательного процесса, а не экстенсивное наращивание сроков подготовки, обеспечивают долгосрочную экономическую отдачу от вложений в подготовку креативных кадров. Данная идея позволяет обосновать необходимость внедрения в практику развития дизайн-образования инновационных методов, которые направлены на повышение результативности каждого этапа образовательного цикла – модели подготовки преподавателей «двух типов – трех компетенций», реформы системы стимулирования, увязывающей качество преподавания с должностным продвижением, и цифровых портфолио профессионального роста студентов, позволяющих отслеживать индивидуальную динамику накопления человеческого капитала.

Концепция постиндустриального общества и теория креативного класса (Д. Белл, Э. Тоффлер, Р. Флорида), в соответствии с которой в условиях перехода к экономике, базирующейся на знаниях и информации, креативные индустрии выступают ключевым сектором производства символических ценностей, а концентрация креативного класса является решающим фактором экономического роста страны [11]. Эта идея дает понимание стратегической роли дизайнера как связующего звена между творческим замыслом и промышленным производством. В связи с этим становится актуальным для профессионального образования внедрение инновационных методов, ориентированных на динамическое развитие и непрерывное улучшение учебных программ, обеспечивающих соответствие содержания обучения актуальным запросам креативной индустрии, и интегрированный механизм «обучение – практика – творчество», погружающий студентов в реальные проектные задачи.

Компетентностный подход в зарубежных исследованиях (Дж. Равен, др.), в российской научной традиции (В. И. Байденко, И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, А. П. Тряпицына, др.), в рамках которого утверждается, что качество подготовки специалиста не может быть сведено к сумме усвоенных знаний

и должно оцениваться через призму способности к эффективной профессиональной деятельности, с учетом не только когнитивных, но и личностных, метапрофессиональных качеств выпускника [7]. Методологические основания этого подхода важны для повышения качества профессионального дизайн-образования, т. к. определяют необходимость перехода от знаниево-ориентированных моделей оценки знаний выпускников к комплексным системам, фиксирующим сформированность профессиональных и надпрофессиональных компетенций специалистов для сферы дизайна. Данные идеи делают обоснованным выбор инновационных методов управления дизайн-образованием, обеспечивающих комплексную оценку уровня подготовки и компетентности выпускника, охватывающую знания, навыки, инновационное мышление, специальные профессиональные компетенции, личностные, метапрофессиональные аспекты подготовки дизайнера.

Теория типизации профессионального образования в китайской академической традиции (Сюй Гоцин, Цзян Даюань), в рамках которой утверждается, что профессиональное образование является самостоятельным типом образования, обладающим такими базовыми характеристиками, как техническая ориентированность, интеграция производства и образования, ориентация на трудоустройство, а также трансграничность, интегративность и прогрессивность развития [12]. Для понимания перспектив развития дизайн-образования эта идея дает теоретическое обоснование необходимости тесной связи содержания обучения с реальными производственными процессами, междисциплинарного характера формируемых компетенций и постоянной перестройки учебных программ в соответствии с технологическими изменениями. Данная идея определяет выбор таких инновационных методов, как механизм взаимного кадрового обмена между учебным заведением и предприятием, платформа совместной подготовки кадров, объединяющая ресурсы образовательных организаций и отраслевых партнеров, а также гибкая система обучения, позволяющая оперативно адаптировать образовательные траектории к меняющимся требованиям рынка труда.

Модель CIPP (Context – Input – Process – Product; Контекст – Вход – Процесс – Продукт) (Д. Л. Стаффлбим). Ключевая идея данной модели заключается в обеспечении системного охвата всех этапов образовательного цикла – от анализа контекста и входных ресурсов до мониторинга процесса и оценки продукта [13]. Эта идея дает целостную рамку для проектирования оценочных процедур, которая не ограничивается фиксацией итоговых результатов, а охватывает условия, ресурсы и процессуальные характеристики образовательной деятельности. В связи с этим целесообразен выбор таких инновационных методов, как: динамическая система учебных программ, комплексная система оценивания (охватывающая мониторинг процесса и оценку продукта),

а также механизмы регулярной оценки с замкнутым циклом «оценка – обратная связь – упорядочение – оптимизация».

Модель кросс-организационных сообществ практики (A. Mavri, A. Ioannou, F. Loizides), основанная на том, что технологически поддерживаемые сообщества практики, включающие представителей индустрии в роли менторов и оценщиков, обеспечивают развитие креативности, коллаборации и предпрофессиональной идентичности студентов [14]. Для исследования вопросов повышения качества дизайн-образования эта идея дает эмпирически подтвержденное обоснование необходимости расширения субъектного состава образовательного процесса за счет включения в него профессионалов-практиков, что способствует сокращению разрыва между академической подготовкой и реальными требованиями отрасли. Данная идея подводит автора к выбору таких инновационных методов, как платформа совместной подготовки кадров, интегрированный механизм «обучение – практика – творчество» и механизм взаимного кадрового обмена, в совокупности обеспечивающие глубокое погружение студентов в профессиональное сообщество уже на этапе обучения.

Модель Outcome-Based Education (OBE – обучение, ориентированное на результаты) в дизайнерских программах АСЕАН (Н. Менгвеха и соавторы), доказывающая, что эффективность реформ оценивания и подготовки кадров в области дизайна напрямую зависит от устойчивой коллаборации образовательных организаций с индустрией и от уровня развития потенциала преподавательского состава [15]. Эта идея дает понимание двух критических факторов успеха любых управленческих инноваций – внешнего (сотрудничество с предприятиями) и внутреннего (квалификация преподавателей), – что требует комплексного, а не фрагментарного подхода к инновационным преобразованиям в практике управления дизайн-образованием в организациях профессионального образования. Также как и в предыдущих подходах, модель Outcome-Based Education актуализирует выбор таких инновационных методов, которые одновременно адресованы процессам управления преподавательским составом и процессам управления обучением, обеспечивая синергетический эффект от их согласованного внедрения.

На основе указанных теоретических оснований отобраны девять инновационных методов, сгруппированных по трем направлениям управления инновационным развитием действующей практики дизайн-образования: управление процессом обучения студентов, управление процессом повышения профессиональной компетентности преподавателей, управление процессом личностно-профессионального роста студентов.

Дадим характеристику инновационных методов в соответствии с выделенными направлениями инновационного развития дизайн-образования

и отдельных результатов их применения в практике деятельности профессиональных образовательных организаций Китая.

Инновационные методы в области управления процессом обучения студентов:

- Методы разработки динамической системы учебных программ, основанной на четырехэтапном цикле «исследование промышленного спроса – реконструкция модуля – динамическая обратная связь – итерация». Структура распределяется по трехуровневой схеме: базовый модуль (40%), профессиональный модуль (40%), передовой модуль (20% с ежегодным обновлением не менее 50%). В нашем исследовании 2025 г. приводятся данные, которые отражают положительное влияние данного инновационного метода на повышение качества дизайн-образования: динамический коэффициент адаптации учебного плана в пилотных колледжах достиг 93,7%, что на 17,5 процентных пункта выше, чем в контрольной группе [5].

- Методы корпоративных проектов. Реализация метода предполагает интегрированный механизм «обучение – практика – творчество», при котором реальные корпоративные проекты интегрируются в несколько учебных дисциплин. Опыт Шэньчжэньского профессионально-технического института демонстрирует рост трудоустройства студентов с 32% до 55% после внедрения данной модели. Положительное влияние данного инновационного метода на повышение качества дизайн-образования может быть подтверждено данными, полученными лично автором данного исследования. По результатам опроса 15 высших профессиональных колледжей дизайна, реализующих интеграцию «преподавания и выполнения», доля студентов, завершивших проекты, увеличилась с 62% до 97%, а процент прохождения оценки навыков вырос с 75% до 92% [5].

- Методы комплексного оценивания результатов подготовки студентов, включая: «знания (30%) – навыки (40%) – инновации (15%) – профессиональные компетенции (15%)» с участием преподавателей (50%), студентов (самооценка 15%), сверстников (15%) и предприятий (20%). Внедрение ИИ-инструментов оценки позволило снизить субъективные отклонения с 30% до 8% [6; 11]. В исследовании I. Liu (2025) приводятся данные, которые отражают положительное влияние комплексного оценивания на развитие инновационного мышления и эстетической грамотности студентов дизайнерских специальностей [6]. Статистические данные, полученные лично автором (2025) на базе пилотных профессиональных колледжей дизайна, подтверждают, что внедрение комплексной системы оценивания позволило повысить общую удовлетворенность предприятий качеством подготовки выпускников с 72% до 89% [5].

- Инновационные методы в области управления процессом повышения профессиональной компетентности преподавателей:

• Методы повышения квалификации преподавателей профильных дисциплин по модели «два типа – три компетенции» (кит. 双师三能) как варианта инновационной системы подготовки преподавателей профессионального дизайн-образования, направленной на преодоление разрыва между академической подготовкой и требованиями реального производства (преподаватель-отраслевой эксперт) и предполагающей формирование профессиональных педагогических способностей, практических способностей в сфере дизайна и инновационных исследовательско-разработочных способностей. По данным пилотного внедрения модели в Чжэцзянском профессиональном институте дизайна, через три года доля преподавателей «двойного типа» выросла с 25 % до 68 %, доля преподавателей с опытом работы на предприятиях – с 45 % до 82 %, ежегодная доля преподавателей, ведущих прикладные исследования, – с 30 % до 75 %. Уровень сдачи студентами аттестации профессиональных навыков повысился с 78 % до 94 %, а среднегодовое количество наград на конкурсах дизайна провинциального уровня и выше увеличилось с 5 до 12 [5].

• Методы организации взаимного кадрового обмена между учебным заведением и предприятием. По опыту Шанхайского профессионального колледжа дизайна, внедрение данного механизма обеспечило рост уровня соответствия студентов новым отраслевым технологиям с 60 % до 85 % и сокращение среднего времени адаптации выпускников до 1,5 месяцев. Дополнительные статистические данные, подтверждающие эффективность данного метода, содержатся в Третьем отчете об удовлетворенности профессиональным образованием в стране (Китайский институт образования и науки, 2024): в колледжах, реализующих механизмы взаимного кадрового обмена, средний адаптационный период выпускников сокращается до 1,5 месяцев, а процент трудоустройства в ведущие предприятия увеличивается на 26 процентных пунктов [4].

• Методы стимулирования, увязывающие результаты участия в корпоративных проектах с должностным продвижением. Внедрение «Метода конвертации баллов научных исследований для корпоративных проектов» позволило увеличить количество горизонтальных тем с 8 до 22 ежегодно, а общую сумму контрактов – с 3,2 млн до 11,5 млн юаней [5].

Инновационные методы в области управления процессом личностно-профессионального роста студентов:

• Метод цифрового портфолио профессионального роста студентов, получающих дизайн-образование. Цель цифрового портфолио – фиксировать траекторию развития компетенций, практический опыт и карьерные планы будущего специалиста для сферы дизайна. Статистические данные по Цзян-сускому профессиональному институту дизайна подтверждают, что после

двух лет работы цифровой платформы четкость студентов в планировании карьеры повысилась с 65 % до 88 % [5].

- Методы обеспечения гибкой системы обучения, позволяющей формировать индивидуальные образовательные траектории через механизм кредитного банка. Статистические данные по Цзянсускому профессиональному институту дизайна подтверждают, что уровень самостоятельного выбора курсов вырос с 45 % до 82 %, удовлетворенность студентов – с 78 % до 92 % [5].

- Методы интеграции ресурсов образовательных организаций, предприятий и отраслевых ассоциаций по модели межорганизационных сообществ практики на цифровой платформе совместной подготовки кадров [14]. По опыту Профессионального училища № 1 в Лючжоу, доля студентов, участвующих в реальных проектах предприятия, достигла 65 %, 12 проектов были коммерчески реализованы [5].

Обобщая результаты проведенного исследования, отметим ряд системных выводов:

- Рынок креативных индустрий предъявляет комплекс требований к компетенциям дизайн-специалистов, включающий владение цифровыми инструментами, способность к междисциплинарной интеграции, навыки проектного управления и инновационное мышление. Существующие разрывы между содержанием образования и этими требованиями обуславливают необходимость инновационных преобразований в управлении.

- Разработанная система из девяти инновационных методов управления является целесообразной и необходимой, т.к. отражает значимые решения по трем направлениям управления инновационным развитием действующей практики дизайн-образования: управление процессом обучения студентов, управление процессом повышения профессиональной компетентности преподавателей, управление процессом личностно-профессионального роста студентов.

- Анализ статистических данных по реализации практик инновационного развития профессионального дизайн-образования в Китае подтвердил эффективность обоснованных методов инновационного управления дизайн-образованием.

Список литературы

1. Доклад о развитии индустрии креативного дизайна в Китае (2024). – Пекин: Китайская ассоциация промышленного дизайна, 2024. – 198 с.
2. Постановление Председателя КНР № 116 «Закон о профессиональном образовании КНР». – Пекин, 2022.
3. Министерство образования КНР. План строительства высших профессиональных училищ и специальностей высокого уровня («План двойного высокого уровня»). – Пекин, 2023.

4. Китайский институт образования и науки. Третий отчет об удовлетворенности профессиональным образованием в стране. – Пекин, 2024. – 156 с.
5. Лю Хуэйцзе. Практическая проверка и оценка эффективности инновационных методов управления дизайн-образованием: результаты экспериментального исследования // Китайское профессиональное и техническое образование. – 2025. – № 6. – С. 55–67.
6. Liu I. Research of innovative ways of aesthetic education in higher education institutions from the perspective of new qualitative productivity / I. Liu // *The Topical Issues of the Humanities and Social Sciences*. – 2025. – P. 204–206. – DOI: 10.31483/r-150262.
7. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования: учебник для вузов / Э. Ф. Зеер. – М.: Академия, 2013. – 416 с.
8. Беккер Г. Человеческий капитал: теоретический и эмпирический анализ / Г. Беккер; пер. с англ. – М.: Изд-во ВШЭ, 2003. – 392 с.
9. Schultz T. W. Investment in Human Capital / T. W. Schultz // *The American Economic Review*. – 1961. – Vol. 51, No. 1. – Pp. 1–17.
10. Хекман Дж. Инвестиции в человеческий капитал: динамика отдачи и политика / Дж. Хекман // *Экономический журнал ВШЭ*. – 2019. – Т. 23, № 1. – С. 9–42.
11. Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее / Р. Флорида; пер. с англ. – М.: Классика-XXI, 2007. – 421 с.
12. Сюй Гоцин. Теория типизации профессионального образования: фундаментальные основания и прикладные аспекты / Сюй Гоцин. – Пекин: Издательство высшего образования, 2022. – 320 с.
13. Stufflebeam D. L. The CIPP Model for Evaluation / D. L. Stufflebeam // *International Handbook of Educational Evaluation* / ed. by T. Kellaghan, D. L. Stufflebeam. – Dordrecht: Springer, 2003. – Pp. 31–62. – DOI: 10.1007/978-94-010-0309-4_4.
14. Mavri A. A model for enhancing creativity, collaboration and pre-professional identities in technology-supported cross-organizational communities of practice / A. Mavri, A. Ioannou, F. Loizides // *Education and Information Technologies*. – 2024. – Vol. 29, No. 11. – Pp. 13325–13366. – DOI: 10.1007/s10639-023-12295-2.
15. Mengveha N. Outcome-Based Education in ASEAN Design Education Programs: Implementation, Practices, and Challenges / N. Mengveha, P. Chattarakul, P. Chantkam, P. Nilsa-ard, W. Chuenruedeeamol, B. Escueta // *The Asian Conference on Education 2025: Proc.* – 2026. – Pp. 1001–1013.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ К САМОРЕАЛИЗАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Макаренко Павел Андреевич

ассистент, аспирант

Российский государственный педагогический университет имени

А. И. Герцена

Аннотация. В данной статье представлены результаты решения одной из задач исследования взаимодействия учителя и учащихся в образовательном процессе как условия содействия самореализации старших школьников. На основе эмпирических данных раскрываются представления старшеклассников о возможностях самореализации в школе, предпочтительных формах досуга и видах деятельности, значимых для раскрытия личностного потенциала. Показано, что учащиеся испытывают выраженную потребность в содержательных, культурных и развивающих видах активности, однако сталкиваются с организационными и личностно-волевыми барьерами, связанными с дефицитом времени, трудностями самоорганизации и недостатком поддержки. Особое внимание уделяется роли ближайшего социального окружения и учителей в процессе самовоспитания и личностного развития старшеклассников.

Ключевые слова: самореализация, педагогическое взаимодействие, старший школьный возраст.

Annotation. This article presents the results of addressing one of the research tasks on teacher–student interaction in the educational process as a condition for promoting the self-realization of high school students. Based on empirical data, the study reveals high school students' views on opportunities for self-realization at school, their preferred leisure activities, and the types of activities that they consider important for unlocking their personal potential. The findings show that students have a pronounced need for meaningful, cultural, and developmental forms of activity, yet face organizational and personal–volitional barriers related to lack of time, difficulties in self-organization, and insufficient support. Special

attention is paid to the role of the immediate social environment and teachers in the processes of self-education and personal development of high school students.

Keywords: *self-realization, pedagogical interaction, senior school age.*

Введение

Проблема самореализации старших школьников в образовательном процессе школы сохраняет высокую актуальность в условиях увеличения учебной нагрузки и усиления требований к индивидуальным образовательным результатам учащихся. В связи с этим особое значение приобретает вопрос о том, как сами старшие школьники воспринимают возможности самореализации, какие виды деятельности считают для себя значимыми, какова роль школы и учителей в этом процессе и какие барьеры видят на пути к раскрытию собственного потенциала. Изучение отношения старшеклассников к самореализации позволяет не только уточнить особенности современной школьной жизни, но и определить педагогические условия, способствующие более полной реализации личностного потенциала обучающихся.

В связи с этим была разработана и реализована программа констатирующего эксперимента, направленного на изучение проблемы самореализации старших школьников в образовательном процессе. Процесс проектирования программы, её теоретические и эмпирические основания, цель, задачи и содержание вопросов представлены в отдельной статье [1]. В настоящей статье обобщаются полученные данные о представлениях учащихся о возможностях проявления своих интересов и способностей, об особенностях их досуга, направленности работы над собой, основных затруднениях самосовершенствования и характере социальной поддержки, значимой для личностного развития.

Результаты исследования

Анализ эмпирических данных показывает, что старшие школьники тяготеют к таким формам урочной и внеурочной деятельности, которые дают возможность проявлять инициативу, высказывать собственную позицию, взаимодействовать с другими и реализовывать личностные качества. В результате школа начинает восприниматься не только как институт передачи знаний, но и как пространство потенциальной самореализации, хотя такое восприятие остаётся неоднозначным и внутренне противоречивым.

Существенное значение для понимания отношения старших школьников к самореализации имеет анализ структуры их свободного времени (см. табл. 1).

Сопоставление реальных и желаемых форм досуга выявляет заметный разрыв между фактической занятостью и предпочтениями учащихся. В повседневной практике преобладают отдых за компьютером или телефоном, дополнительная учёба и выполнение домашних обязанностей, тогда как среди наиболее привлекательных форм досуга учащиеся значительно чаще называют

посещение кино, театров и музеев, а также иные культурные и развивающие виды активности. Обнаруженный разрыв позволяет сделать вывод о наличии у старших школьников выраженной потребности в содержательных формах самореализации. Вместе с тем подготовка к экзаменам, высокая учебная нагрузка и недостаточная способность к организации собственного времени выступают факторами, затрудняющими реализацию этих потребностей.

Таблица 1. Реальные и желаемые формы досуга старшеклассников (в %).

Формы досуга	Реальные формы досуга, %	Желаемые формы досуга, %	Разрыв, п.п.
Дополнительно учусь	58,4	18,4	-40,0
Занимаюсь домашними делами	51,2	13,6	-37,6
Провожу время с друзьями	45,6	44,0	-1,6
Хожу в кино, театры, музеи	24,8	45,6	+20,8
Занимаюсь в кружках и секциях	40,0	36,0	-4,0
Отдыхаю за компьютером / телефоном	68,0	21,6	-46,4

Важным аспектом отношения старших школьников к самореализации являются их представления о работе над собой. Значительная часть опрошенных (67%) указывает, что занимается личностным развитием постоянно, остальные делают это эпизодически. При этом учащиеся в целом достаточно критично оценивают собственные достижения, что позволяет говорить о формировании рефлексивной позиции.

Содержание ответов учащихся о трудностях работы над собой позволяет выделить три группы барьеров: организационные, личностно-волевые и социальные (см. табл. 2).

Таблица 2. Структура барьеров самосовершенствования старшеклассников.

Тип барьеров	Конкретные трудности	Количество упоминаний	Доля респондентов, %
Организационные	Недостаток времени	81	64,8
Организационные	Не знаю, с чего начать	50	40,0
Личностно-волевые	Нехватка силы воли	65	52,0
Личностно-волевые	Не хватает сил / выгорание	3	2,4
Личностно-волевые	Не вижу в этом смысла	9	7,2
Социальные	Не хватает поддержки окружения	30	24,0
Социальные	Окружение мешает	3	2,4

Наиболее распространёнными оказываются недостаток времени и отсутствие понимания того, с чего следует начинать личностное развитие. Существенную роль играет и дефицит силы воли, что дополнительно подтверждает значимость проблемы саморегуляции в старшем школьном возрасте. Для части учащихся значимым препятствием выступает также недостаток поддержки со стороны ближайшего окружения. Выделенные барьеры позволяют точнее охарактеризовать противоречия, сопровождающие самореализацию старших школьников. С одной стороны, учащиеся осознают необходимость личностного роста, стремятся к нему и связывают с ним собственное будущее. С другой стороны, они сталкиваются с объективными и субъективными трудностями, ограничивающими возможность систематической работы над собой. Это указывает на необходимость педагогической помощи, ориентированной на формирование навыков планирования, самоорганизации и саморегуляции.

В связи с этим особый интерес представляют данные о субъектах поддержки, значимых для старшеклассников в процессе самовоспитания и самореализации. Наиболее часто учащиеся указывают на родителей и друзей. Результаты показывают, что основную помощь в этом процессе старшеклассникам оказывает ближайшее социальное окружение – друзья, которых отметили 66% опрошенных, и родители, которых назвали 65% респондентов. Развёрнутые ответы позволяют заключить, что со стороны родителей поддержка чаще всего проявляется в финансовой помощи, обеспечивающей возможность развивать интересы ребёнка, а со стороны друзей в эмоциональной и моральной поддержке – советах, интересе к успехам и принятии увлечений.

Роль педагогов в этой системе выражена заметно слабее: на учителей указали 15% опрошенных. Учителя упоминаются значительно реже, что позволяет говорить о недостаточно выраженном потенциале взаимодействия с учителем как условия, содействующего личностному становлению старших школьников. Подобная ситуация может объясняться тем, что взаимодействие учителя и учащегося в школьной практике по-прежнему нередко сосредоточено преимущественно на предметных результатах, тогда как индивидуальные устремления, жизненные планы и потребности обучающихся оказываются на периферии педагогического внимания.

Заключение

Полученные результаты позволяют утверждать, что отношение современных старших школьников к самореализации в образовательном процессе школы носит сложный и неоднородный характер. С одной стороны, у учащихся выражено стремление к самостоятельности, проявлению инициативы и участию в таких формах деятельности, которые имеют личностный смысл. С другой стороны, сама образовательная среда не в полной мере отвечает данным запросам, поскольку высокая нагрузка, экзаменационная ориентированность

и недостаточная гибкость организации школьной жизни ограничивают возможности учащихся для раскрытия собственного потенциала.

Особенно важным представляется выявленное противоречие между признанием значимости самореализации и ограниченностью ресурсов для её осуществления. Старшеклассники демонстрируют готовность к работе над собой, осознают необходимость развития интеллектуальных, волевых, коммуникативных и нравственных качеств, однако испытывают дефицит времени, получают поддержку прежде всего вне школы.

Выявленные тенденции позволяют сделать вывод о необходимости дальнейшего переосмысления организации образовательного процесса в старшей школе. Перспективным направлением выступает изменение характера взаимодействия учителя и учащихся как основных субъектов образовательного процесса, которое обеспечивало бы не только достижение академических результатов, но и содействовало самореализации старших школьников.

Ссылки:

1. П. А. Макаренко. Проектирование программы констатирующего эксперимента по исследованию проблемы самореализации старших школьников в педагогическом взаимодействии с учителем // Письма в Эмиссия.Оффлайн (The Emissia.Offline Letters): электронный научный журнал. 2025. № 6 (июнь). ART 3548. URL: <http://emissia.org/offline/2025/3548.htm>

DOI 10.34660/INF.2026.21.57.163

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МАЯТНИК КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ ФИЗИКИ

Сидоренко Павел Эдуардович

ассистент

Азовский государственный педагогический университет

им. П. Д. Осипенко

***Аннотация.** В статье рассматривается актуальная проблема снижения интереса школьников и обучающихся к изучению физики, что приводит к дефициту квалифицированных педагогов в естественнонаучной сфере. Представлена разработка многофункционального физического прибора – цифрового маятника на базе микроконтроллера ESP32-C3 и акселерометра MPU-6050, предназначенного для проведения лабораторных работ по механике в вузовской и школьной практике. Описаны конструкция прибора, принцип работы, методика проведения лабораторных занятий и веб-приложение на базе Vue.js для сбора и обработки экспериментальных данных через браузер с любого устройства. Показано, что использование цифровых технологий и современных микроконтроллерных платформ в физическом эксперименте способствует повышению мотивации будущих учителей физики, формированию их профессиональных компетенций и развитию исследовательских умений.*

***Ключевые слова:** методика обучения физики, цифровой маятник, ESP32-C3, акселерометр, лабораторный практикум, мотивация, педагогическое образование, микроконтроллер, физический эксперимент.*

Современное состояние физического образования в России характеризуется системным кризисом кадрового обеспечения. По данным Росстата, количество учителей физики в российских школах за два десятилетия сократилось более чем вдвое – с 61,1 тыс. в 2002 году до 31 тыс. в 2022/23 учебном году. При этом свыше 30% педагогов находятся в предпенсионном и пенсионном возрасте, а доля молодых специалистов до 29 лет не превышает 10%. По оценкам Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, к 2030 году более 30% учителей математики и физики будут старше 60 лет [1].

Низкая поступаемость на педагогические специальности по физике напрямую связана со снижением интереса школьников к предмету. По данным ФГБУ «ФИПИ», в 2024 году ЕГЭ по физике сдали лишь 91 тыс. человек, что составляет всего 37% от плана зачисления на инженерные специальности в технических вузах (245 тыс. мест). Для сравнения: в 2020 году физику выбрали более 139,5 тыс. выпускников. При этом в 2025 году наблюдается позитивная динамика – рост числа сдающих физику на 16% по сравнению с предыдущим годом, что связано с государственными мерами поддержки естественнонаучного образования.

Одной из ключевых причин оттока абитуриентов с педагогических направлений является недостаточная практическая подготовка обучающихся к организации современного физического эксперимента. Традиционные лабораторные работы, как справедливо отмечают А. Х. Ципинова и М. А. Шебзухова, зачастую не отвечают требованиям цифровой трансформации образования: устаревшее оборудование, низкая информативность измерений и отсутствие связи с реальными технологиями снижают мотивацию обучающихся [2, с. 31]. Вместе с тем, по данным М. А. Петровой, применение цифровых лабораторий в учебном физическом эксперименте способствует повышению познавательной активности и формированию исследовательских компетенций школьников [3, с. 45].

В этом контексте внедрение программируемых микроконтроллерных платформ в лабораторный практикум открывает новые возможности для организации исследовательской деятельности обучающихся. Е. О. Биловол, И. Н. Слободская и Е. Е. Филипова демонстрируют эффективность образовательных платформ на базе микроконтроллеров для профильного обучения, подчёркивая их низкую стоимость, гибкость и высокий образовательный потенциал [4, с. 16].

Целью настоящего исследования является разработка методики использования многофункционального цифрового маятника на базе микроконтроллера ESP32-C3 и акселерометра MPU-6050 для повышения мотивации обучающихся педагогических направлений к изучению физики, формирования их профессиональных компетенций в области организации физического эксперимента и подготовки к работе со школьниками.

Задачи исследования:

- проанализировать состояние физического образования и проблемы подготовки учителей физики;
- разработать конструкцию многофункционального цифрового маятника на базе ESP32-C3 и MPU-6050;
- создать веб-приложение на базе Vue.js для сбора, обработки и визуализации экспериментальных данных;
- разработать методику проведения лабораторных работ с использованием прибора;

- определить педагогические условия эффективного применения разработки в образовательном процессе.

Материалы и методы

Для достижения поставленной цели и решения задач исследования использовался комплекс взаимодополняющих методов. Теоретический анализ состояния физического образования проводился на основе обобщения данных Росстата, ФИПИ, РАНХиГС, а также научной литературы по проблемам методики обучения физике и цифровизации образования [2, с. 31; 3, с. 48; 5, с. 174].

При разработке конструкции прибора применялись методы инженерного проектирования: формирование технического задания, макетирование, прототипирование и поэтапное тестирование компонентов. Программное обеспечение разрабатывалось с использованием итеративного подхода с привлечением обучающихся-тестировщиков на каждом этапе. А. В. Дерягин, систематизировавший опыт применения цифровых технологий в учебном физическом эксперименте, выделил три основных направления: цифровые датчики с проводным подключением, автономные системы сбора данных и смартфонные приложения [8, с. 89]. Разработанный прибор реализует второе направление с элементами третьего через веб-интерфейс.

Педагогический эксперимент проводился в течение двух учебных семестров (2024–2025 учебный год) на базе физико-математического факультета ФГБОУ ВО «Азовский государственный педагогический университет им. П. Д. Осипенко». В эксперименте приняли участие 76 обучающихся 1–3 курсов направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», разделённых методом равных групп на экспериментальную ($n = 38$) и контрольную ($n = 38$) группы. Критериями отбора служили: успеваемость по физике не ниже удовлетворительной, отсутствие опыта работы с микроконтроллерами, добровольное согласие на участие.

Для диагностики мотивации использовалась адаптированная методика Е. П. Ильина, включающая шкалу познавательного интереса, шкалу профессиональной направленности и шкалу готовности к педагогической деятельности. Анкетирование проводилось трижды: на входном, промежуточном и итоговом этапах эксперимента. Наблюдение за деятельностью студентов фиксировалось в полевых журналах преподавателей. Е. Г. Мкртычян обосновал, что формирование ключевых и предметных компетенций при выполнении лабораторных работ напрямую влияет на подготовку к ЕГЭ по физике [6, с. 135], что определило выбор компетентностного подхода в эксперименте.

Статистическая обработка результатов включала расчёт средних арифметических (M), стандартных отклонений (σ), проверку гипотезы о значимости различий с помощью t -критерия Стьюдента при уровне значимости $p \leq 0,05$. Обработка данных выполнялась в табличном процессоре.

Конструкция цифрового маятника включает: металлическую раму с регулируемой высотой крепления (диапазон длины нити 0,2–1,5 м); сменные грузы различной массы (50 г, 100 г, 200 г, 500 г); микроконтроллер ESP32-C3 с модулем Wi-Fi/Bluetooth; 3-осевой акселерометр и гироскоп MPU-6050; систему питания (Li-Po аккумулятор 3,7 В, 2000 мАч); магнитный демпфер для исследования затухающих колебаний. Веб-приложение реализовано на фреймворке Vue.js 3 с Composition API и открывается в браузере любого устройства, подключённого к Wi-Fi точке доступа прибора.

Результаты и обсуждения

Разработанный прибор (рисунок 1) представляет собой многофункциональную лабораторную установку на основе математического маятника с цифровой системой регистрации и обработки данных. В. А. Белянин, опиравший опыт создания маятника Фуко в Марийском университете, подчеркнул высокий педагогический потенциал маятниковых систем для работы со школьниками и студентами и возможности модификации конструкции под различные дидактические задачи [11, с. 318]. Разработанный прибор реализует этот потенциал через открытую микроконтроллерную архитектуру.

Микроконтроллер ESP32-C3 выбран в качестве центрального элемента системы благодаря своим выдающимся характеристикам: 32-битный процессор RISC-V с тактовой частотой до 160 МГц, встроенные модули Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 5 (LE), 400 КБ SRAM, 4 МБ Flash-памяти, а также низкое энергопотребление в режиме глубокого сна (5 мкА). Наличие встроенных беспроводных интерфейсов позволяет передавать данные в реальном времени на любое устройство с браузером без использования проводных соединений.

Акселерометр-гироскоп MPU-6050 фирмы InvenSense (TDK) представляет собой 6-осевой MEMS-датчик, объединяющий 3-осевой акселерометр (диапазон $\pm 2g$, $\pm 4g$, $\pm 8g$, $\pm 16g$) и 3-осевой гироскоп (диапазон ± 250 , ± 500 , ± 1000 , ± 2000 град/с). Датчик подключается к микроконтроллеру по интерфейсу I2C и обеспечивает частоту обновления данных до 1 кГц.

Принцип работы прибора основан на измерении ускорений и угловых скоростей груза маятника в процессе колебаний. Акселерометр MPU-6050, закреплённый на грузе, регистрирует компоненты ускорения в трёх ортогональных направлениях. Микроконтроллер ESP32-C3 осуществляет опрос датчика с частотой 100 Гц, первичную обработку данных (фильтрация, калибровка) и передачу результатов по WebSocket. Пользователь подключается к прибору через браузер любого устройства, открывает веб-приложение на Vue.js, которое выполняет визуализацию данных в реальном времени, расчёт физических параметров (период, частота, коэффициент затухания, амплитуда) и сохранение результатов.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МАЯТНИК НА БАЗЕ ESP32-C3

Система для проведения лабораторных работ по физике

Рисунок 1. Структурная схема многофункционального цифрового маятника

Программное обеспечение прибора включает три компонента: прошивку микроконтроллера (Arduino IDE с поддержкой ESP32), веб-приложение (Vue.js 3 с Composition API) и встроенный WebSocket-сервер на ESP32-C3.

Прошивка реализует: инициализацию MPU-6050 с конфигурацией диапазонов и частоты дискретизации; калибровку датчика; циклический опрос с частотой 100 Гц; комплементарный фильтр; передачу данных через WebSocket; автономную запись на microSD.

Веб-приложение на Vue.js 3 обеспечивает: отображение графиков в реальном времени (Chart.js); автоматический расчёт периода, частоты и коэффициента затухания; экспорт в CSV/Excel; адаптивный интерфейс для любого экрана. Двусторонняя связь через WebSocket обеспечивает задержку менее 20 мс.

Для обеспечения точности измерений применяется комплементарный фильтр: $\theta = \alpha \cdot (\theta_gyro) + (1 - \alpha) \cdot (\theta_accel)$, где $\alpha = 0,96$. Точность определения угла отклонения составляет $\pm 0,5^\circ$ при частоте дискретизации 100 Гц.

Педагогический эксперимент показал значимые различия между экспериментальной и контрольной группами. По результатам анкетирования в экспериментальной группе отмечено:

- 92 % студентов оценили уровень заинтересованности как «высокий» или «очень высокий» (в контрольной – 58 %);
- 87 % отметили повышение уверенности в проведении физического эксперимента;
- 83 % выразили готовность использовать подобные технологии в будущей работе;
- Средний балл за лабораторные работы: 4,6 (экспериментальная) против 4,0 (контрольная);
- Время обработки результатов сократилось на 40 % благодаря автоматизации.

Н. А. Ликарь, исследовавшая методы естественнонаучного познания с цифровой лабораторией, отмечает, что «цифровые технологии позволяют перевести акцент с техники измерений на анализ физических закономерностей» [13, с. 65]. Использование разработанного прибора способствует формированию профессиональных компетенций: умения организовывать исследовательскую деятельность, работать с современным оборудованием, проектировать лабораторные работы под возможности конкретной школы.

З. Э. Саматова обосновывает, что «инновационные технологии при обучении физике оказывают существенное влияние на учебную мотивацию, формируя познавательный интерес и развивая исследовательские способности учащихся» [15, с. 343]. А. В. Бурукина и М. А. Фисенко выделили три ключевых фактора мотивации: новизна деятельности, возможность самостоятельного открытия и практическая значимость [14, с. 32]. Разработанный прибор обеспечивает реализацию всех указанных условий.

В. Н. Иванов и С. О. Фоминых, исследовавшие подготовку учителей физики к проведению занимательных опытов, отмечают, что «подготовка будущих учителей физики к проведению занимательных опытов со школьниками является важнейшей составляющей их профессиональной компетентности» [7]. Разработанный прибор может служить основой для создания таких опытов, поскольку его открытая архитектура позволяет педагогам модифицировать установку и разрабатывать собственные экспериментальные задания.

Сравнение разработанного прибора со смартфонными приложениями показывает преимущество в точности и модифицируемости. А. В. Баранов и Н. Ю. Петров продемонстрировали возможности использования смартфона в физических экспериментах школьников, отметив высокую доступность, но ограниченную точность встроенных датчиков ($\pm 0,01$ с против $\pm 0,001$ с у разработанного прибора) [9, с. 105].

Важным аспектом является развитие ИКТ-компетенций обучающихся. В. С. Корнилов и И. А. Харина исследовали формирование ИКТ-компетенций старшеклассников при обучении физике с использованием цифровых лабораторий

и выявили значительный прирост цифровых компетенций учащихся при регулярном использовании цифровых измерительных систем [10, с. 149]. Аналогичный эффект наблюдался в экспериментальной группе: 79% обучающихся отметили повышение уверенности в использовании цифровых технологий.

Ю. В. Бобылёв, А. И. Грибков, Р. В. Романов и А. С. Александрова обосновали эффективность применения демонстрационного эксперимента с современными датчиками в учебном процессе вуза, отметив «значительное повышение наглядности и информативности физического эксперимента при использовании цифровых технологий» [12, с. 46]. Разработанный маятник, подключённый к проектору через веб-интерфейс, обеспечивает коллективное наблюдение за экспериментом, что повышает его демонстрационный потенциал.

Проведённый пилотный эксперимент в двух школах (10–11 классы, 72 учащихся) показал, что 78% школьников выразили желание провести самостоятельное исследование с прибором, 65% отметили, что цифровые технологии делают физику «более понятной и интересной». При этом доступ через браузер без установки приложений существенно снижает технический барьер.

Перспективы исследований связаны с расширением функционала (датчик силы натяжения, вынужденные колебания), разработкой методических материалов для школьников и созданием удалённого режима веб-приложения для дистанционных лабораторных работ.

Список использованных источников

1. *Ведомости. К 2030 году более 30% учителей математики и физики будут старше 60 лет. 10.04.2025. URL: <https://www.vedomosti.ru/society/articles/2025/04/10/1103436-k-2030-godu-bolee-30-uchitelei-matematiki-i-fiziki-budut-starshe-60-let> (дата обращения: 28.05.2026).*

2. *Ципинова, А. Х. Особенности проведения лабораторного практикума по физике с использованием цифрового оборудования в условиях цифровой трансформации вузов / А. Х. Ципинова, М. А. Шебзухова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. – 2023. – № 2. – С. 30–42. – DOI 10.18384/2310-7219-2023-2-30-42. – EDN MESRLI.*

3. *Петрова, М. А. Применение цифровых лабораторий в учебном физическом эксперименте в общеобразовательной школе: специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Петрова Мария Арсеньевна. – Москва, 2008. – 260 с. – EDN NPKZHN.*

4. Биловол, Е. О. Образовательная платформа на базе микроконтроллера *atmega* для профильного обучения / Е. О. Биловол, И. Н. Слободская, Е. Е. Филипова // *Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология.* – 2019. – № 1(36). – С. 13–19. – DOI 10.18323/2221–5662–2019–1–13–19. – EDN ZAVLJJ.

5. Шурыгин, В. Ю. О роли лабораторного практикума при углубленном изучении физики в школе / В. Ю. Шурыгин // *Вестник педагогических наук.* – 2024. – № 7. – С. 172–177. – DOI 10.62257/2687–1661–2024–7–172–177. – EDN GPYMZU.

6. Мкртычян, Е. Г. Формирование ключевых и предметных компетенций при выполнении работ лабораторного практикума в свете подготовки к ЕГЭ по физике / Е. Г. Мкртычян // *Кубанская школа.* – 2025. – № 1(77). – С. 133–137. – EDN PZRLJP.

7. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2024621838 Российская Федерация. Подготовка будущих учителей физики к проведению занимательных опытов со школьниками: № 2024621417: заявл. 15.04.2024; опубли. 26.04.2024 / В. Н. Иванов, С. О. Фоминых; заявитель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный педагогический университет имени И. Я. Яковлева». – EDN BSBTХE.

8. Дерягин, А. В. Цифровые технологии в учебном физическом эксперименте / А. В. Дерягин. – Казань: Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2019. – 154 с. – ISBN 978-5-00130-040-3. – EDN WUGWZJ.

9. Баранов, А. В. Смартфон в физических экспериментах школьников / А. В. Баранов, Н. Ю. Петров // *Современное образование: интеграция образования, науки, бизнеса и власти: Материалы международной научно-методической конференции. В 2-х частях, Томск, 27–28 января 2022 года. Том Часть 1.* – Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2022. – С. 104–107. – EDN UDISFO.

10. Kornilov, V. S. Development of ICT competence in high school students when teaching physics using digital laboratories / V. S. Kornilov, I. A. Khanina // *RUDN Journal of Informatization in Education.* – 2020. – Vol. 17, No. 2. – P. 146–152. – DOI 10.22363/2312–8631–2020–17–2–146–152. – EDN EVGICW.

11. Белянин, В. А. Маятник Фуко Марийского университета: история создания, технические особенности, опыт работы с маятником школьников и студентов / В. А. Белянин // *Вестник Марийского государственного университета.* – 2023. – Т. 17, № 3(51). – С. 315–324. – DOI 10.30914/2072–6783–2023–17–3–315–324. – EDN UKKSVJ.

12. О применении демонстрационного эксперимента по физике в учебном процессе в высшей школе / Ю. В. Бобылев, А. И. Грибков, Р. В. Романов, А. С. Александрова // *Азимут научных исследований: педагогика и психология*. – 2018. – Т. 7, № 3(24). – С. 44–48. – EDN SAVSGL.

13. Ликарь, Н. А. Методы и приемы естественно-научного познания при проведении исследований и обработки данных с помощью цифровой лаборатории / Н. А. Ликарь // *Научно-педагогический журнал «Учитель Алтая»*. – 2022. – № 2(11). – С. 62–69. – EDN XLHXXV.

14. Бурукина, А. В. Способы повышения у школьников мотивации и познавательного интереса к изучению физики / А. В. Бурукина, М. А. Фисенко // *Конвергенция современных образовательных политик для решения проблем Каспийского региона. Приоритет – 2030: Сборник трудов Международной научно-практической конференции, Астрахань, 21–22 апреля 2022 года*. – Астрахань: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный университет», 2022. – С. 30–35. – EDN KNNGRG.

15. Саматова, З. Э. Инновационные технологии при обучении физике и их влияние на учебную мотивацию / З. Э. Саматова // *Флагман науки*. – 2023. – № 5(5). – С. 341–346. – EDN FFIKAS.

ДИЗАЙН ЖӘНЕ ЖАСАНДЫ ИНТЕЛЛЕКТ: ТЕХНОЛОГИЯЛАР АРХИТЕКТУРА МЕН ИНТЕРЬЕРГЕ КӨЗҚАРАСТЫ ҚАЛАЙ ӨЗГЕРТЕДІ

Жадигерова Ж. Т.

Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті

Суиндиқов Е. Т.

аға оқытушы, доцент

Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті

Бүгінгі таңда технологиялық дамудың қарқыны барлық салаға өз әсерін тигізіп отыр, оның ішінде дизайн мен архитектура ерекше орын алады. Жасанды интеллект (ЖИ) – адамдық ойлау және шешім қабылдауды имитациялайтын компьютерлік жүйелер жиынтығы – бұл саланы жаңартудағы соңғы инновациялардың бірі болып саналады. ЖИ архитектуралық жобалау мен интерьер дизайндағы дәстүрлі әдістерді қайта қарастыруға мүмкіндік беріп, жобалау процесін жылдамдатады және шығармашылық әлеуетті арттырады.

Ғаламдық зерттеулер көрсеткендей, ЖИ технологияларын пайдаланып жұмыс істейтін архитектуралық компаниялар жобалау тиімділігін орта есеппен 30–40% арттыра алады (Smith & Liu, 2023). Сонымен қатар, ЖИ тек визуалды дизайнға ғана әсер етпей, ғимараттардың энергия тиімділігін, экологиялық тұрақтылығын және функционалды жоспарлауын жақсартуға мүмкіндік береді.

Осы мақалада ЖИ-дің архитектура мен интерьер дизайнына әсері жан-жақты қарастырылады, артықшылықтары мен шектеулері талданады, сонымен қатар нақты жобалар арқылы қазіргі заманғы қолдану жолдары көрсетіледі.

ЖИ алғаш рет 1956 жылы Dartmouth конференциясында ресми түрде ұсынылған (McCarthy, 1956). 1990 жылдардың ортасында нейрондық желілер мен машиналық оқыту алгоритмдерінің дамуы саланы жаңа деңгейге көтеріп, ЖИ өнеркәсіптік дизайнға ене бастады.

Ғылыми зерттеулер нәтижесінде анықталған негізгі фактілер:

- Stanford University (2021) – ЖИ қолдану арқылы ғимараттардың энергия тиімділігін 25% арттыруға болатынын көрсетті.

- MIT Media Lab (2022) – алгоритмдік дизайн арқылы құрылыс материалдарының шығынын 15–20% азайтуға болатынын дәлелдеді.

• European Journal of Architectural Computing (2023) – ЖИ мен VR интеграциясы интерьерді визуализациялауда клиенттердің қанағаттануын 40% арттырғанын анықтады.

Архитектура мен интерьер дизайнında ЖИ келесі бағыттарда пайдаланылады:

1. Концептуалды дизайн: жобаның бастапқы эскиздерін жасау және стильді таңдау.

2. 3D визуализация: нақты көріністі модельдеу және рендеринг.

3. Энергетикалық және экологиялық талдау: ғимарат тиімділігін бағалау.

4. Материал және интерьер үйлестіру: түстер, текстуралар, жарық және кеңістіктің функционалдығын талдау.

Зерттеу барысында келесі әдістер қолданылды:

1. Құжаттық талдау: ғылыми мақалалар, зерттеу қорытындылары, ЖИ платформаларының ресми құжаттары.

2. Кейс-стади: нақты архитектуралық жобалар мен интерьер мысалдарын зерттеу (The Edge, Yas Hotel, Zaha Hadid Architects).

3. Салыстырмалы талдау: ЖИ қолданылған жобалар мен дәстүрлі әдістерді салыстыру.

Spacemaker AI сияқты платформалар жер учаскесін талдап, ең тиімді құрылыс жоспарын ұсынады. Олар ғимаратқа күн сәулесінің түсуін, желдің бағытын және адамдар қозғалысын есептеп, жобалау уақытын қысқартады және қателіктерді азайтады.

Алгоритмдік дизайн дәстүрлі геометриялық формалардан тыс ғимараттарды жасауға мүмкіндік береді. Мысалы, Zaha Hadid Architects студиясы қисық және динамикалық пішіндерді жобалап, қаладағы визуалды ландшафтқа ерекше әсер береді.

ЖИ ғимараттарды климаттық жағдайларға бейімдеп, энергия шығынын болжауға мүмкіндік береді. Stanford University (2021) зерттеуінде ЖИ көмегімен жобаланған ғимараттарда жылу және электр энергиясын тұтыну дәстүрлі жобалауға қарағанда 20–30% төмен екені анықталды.

Planner 5D және Modsy сияқты платформалар бөлменің кеңістігін тиімді пайдалану жолдарын анықтайды: жиһаздың оңтайлы орналасуын, қозғалыс еркіндігін және функционалды аймақтарды бөлу мүмкіндігін ұсынады.

ЖИ түстер, текстуралар және материалдарды үйлестіруде дизайнерге кеңес береді, бұл интерьерді эстетикалық және функционалды тұрғыда үйлестіруге мүмкіндік береді. VR және AR технологияларымен біріктірілген ЖИ клиентке дайын интерьерді виртуалды түрде көруге мүмкіндік береді. European Journal of Architectural Computing (2023) зерттеуіне сәйкес, бұл клиенттердің жобамен қанағаттануын 40% арттырған.

Нақты мысалдар:

- The Edge (Амстердам, Нидерланды): энергия тиімділігін есептейтін «ақылды» офис ғимараты.

- Yas Hotel (Абу-Даби, БАӘ): алгоритмдік дизайн арқылы құрылған қисық пішінді ғимарат.

- Zaha Hadid Architects жобалары: алгоритмдік дизайн арқылы ерекше формалар мен динамикалық пішіндер жасау.

Артықшылықтары:

- Жобалау уақытын қысқарту (орта есеппен 30–40%).

- Энергия тиімділігін және экологиялық тұрақтылықты арттыру.

- Шығармашылық әлеуеттің кеңеюі.

- Клиент талаптарына сәйкес жеке жобаларды жасау мүмкіндігі.

Шектеулері:

- Алгоритмдер шығармашылықты толық алмауы мүмкін.

- Эстетикалық сезім мен эмоцияны толық түсінбеу.

- Құрылыс нормалары мен заң талаптарына толық сәйкес келмеуі.

- ЖИ платформаларының бастапқы қаржылық шығыны.

Жасанды интеллект архитектура мен интерьер дизайнды кеңінен қолданылатын болады:

- Шағын қалалық жобалар: адамдар қозғалысы мен қажеттіліктерін есептеп, қалаларды жоспарлауда ЖИ тиімді шешімдер ұсынады.

- Экологиялық дизайн: энергия тиімділігі жоғары, экологиялық таза ғимараттар жобалау.

- Интерактивті интерьер: «ақылды» бөлмелер клиент қалауы бойынша динамикалық түрде өзгеруі мүмкін.

Жасанды интеллект архитектура мен интерьер дизайнның түбегейлі өзгертіп отыр. Ол жобалау процесін автоматтандырып, шығармашылық әлеуетті арттырады, энергия тиімділігін жақсартады және инновациялық шешімдер ұсынады. Дегенмен, ЖИ тек құрал болып табылады – соңғы шешім әрдайым дизайнер мен сәулетшінің шығармашылық қабілетіне байланысты. Болашақта ЖИ қолдану арқасында архитектура мен интерьер дизайн жаңа деңгейге көтеріліп, функционалды, эстетикалық және экологиялық талаптарға толық сай жобалар жасауға мүмкіндік береді.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. McCarthy, J. (1956). *Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*. Dartmouth College.

2. Smith, A., & Liu, B. (2023). *Artificial Intelligence in Architectural Design: Efficiency and Innovation*. *Journal of Modern Architecture*, 18(2), 45–63.

3. *European Journal of Architectural Computing*. (2023). *AI and VR Integration in Interior Design: Improving Client Satisfaction*. 21(1), 12–29.
4. *Stanford University*. (2021). *AI Applications in Energy-Efficient Building Design*. Stanford Center for Sustainable Design.
5. *MIT Media Lab*. (2022). *Algorithmic Design for Sustainable Architecture*. MIT Press.
6. *Zaha Hadid Architects*. (2020). *Parametric and Algorithmic Design in Contemporary Architecture*. ZHA Publications.
7. *Spacemaker AI Official Website*. (2023). *Using AI for Urban Planning and Design*. Retrieved from <https://www.spacemaker.ai>
8. *Planner 5D Official Website*. (2023). *AI-Powered Interior Design Platform*. Retrieved from <https://www.planner5d.com>
9. *Modsy Official Website*. (2023). *Virtual Interior Design with Artificial Intelligence*. Retrieved from <https://www.modsy.com>
10. Ergun, H., & Topal, E. (2022). *Artificial Intelligence in Architectural Innovation: A Case Study Approach*. *International Journal of Architectural Research*, 16(3), 78–95.

ОСНОВНЫЕ ИСЛАМСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В КИТАЙСКОМ ИСЛАМЕ

Чжан Сынин

соискатель кафедры востоковедения

Белорусский государственный университет

Аннотация. Направления ислама в Китае можно условно разделить на четыре: Гедиму, Сидао Тан (школа Хань), Ихвани и Салафия. «Почитание пророка» является общей практикой в религиозных обрядах всех направлений китайского ислама. Организация и наследование религиозной власти в направлениях значительно отличались от меньхуаней. В разных меньхуанях была гораздо более жесткая организация власти и существовала наследственная система передачи власти по наследству от потомков или семьи. Некоторые меньхуаны также приняли систему такого наследования, но их власть и влияние на верующих сильно отличались от системы избрания благочестивых, что практикуется в направлениях.

Ключевые слова: направления ислама, ислам в Китае, китайские мусульманин

Abstract. The Islamic sects in China can be conditionally divided into four: Gedimu, Xidaotang (Han school), Ikhwani, and Salafiyu. The “veneration of the Prophet” is a common practice in the religious rituals of all sects of Chinese Islam. The organization and inheritance of religious authority in these directions differed significantly from that of the sects (门宦, Sufi orders). In different sects, there was a much stricter organization of power and a hereditary system of passing authority to descendants or family members. Some sects also adopted this system of inheritance, but their authority and influence over believers differed greatly from the system of electing the pious that is practiced in the sects.

Keywords: Islamic sects, Islam in China, Chinese Muslims

Первое направление формировалось гедиму, приспособившись к развитию ислама после введения этой религии в Китае, во времена династий Юань и Мин.

Гедиму

Гедиму – это «Лао Цзяо» (老教), также известная как «Цинчжень Гу-цзяо» (清真古教), «Цзуньгу Цзяо» (遵古教), «Гу Син» (古行) и т.д. Это самое раннее направление, образовавшееся в Китае, и его основные учения всегда были тесно связаны с учениями суннитов в Китае. В своей идеологии гедимиты придерживаются основных исламских принципов «признания уникальности Всевышнего Аллаха» и «покорности пророкам», а в своих ритуалах практикуют пять заповедей: чтение, намазы, пост, закят и паломничество. В то же время они относительно терпимы и адаптивны во внешних отношениях, редко вступают в прямые и острые конфликты с мусульманами других направлений. Кроме того, они не заикливаются на мелочах. Придерживаясь основных верований и принципов ислама, они стараются гармонично сочетать их с традиционной китайской культурой и обычаями.

Основатели Ихвани и Салафии и испытывали влияние религиозных доктрин школы Ванхаби в Мекке (Саудовская Аравия), а по возвращении в Китай создали свои направления с учетом особенностей ислама в Китае. Гедиму начала развивать обучение по Писанию в конце правления династии Мин. На северо-западе «в лице Ху Дэнчжоу (胡登洲), который использовал арабский и персидский языки», и на юго-востоке в лице Ван Дайюй (王岱舆) и Лю Чжи (刘智), которые использовали китайский язык, гедимиты занимались переводческой и письменной деятельностью, «интерпретируя Священное Писание с помощью конфуцианства».

Сидао Тан (西道堂)

Сидао Тан – единственное направление ислама в Китае, не испытывавшее прямого влияния идей зарубежной школы ислама. На базе китайских исследований такое направление проповедует классику ислама, пропагандирует исламские доктрины Лю Чжи и применяет формы китайской культуры для объединения Востока и Запада. Основатель Ма Циси считал, что «Учения Конфуция и Менция – это путь неба и земли, но не путь бесконечного Бога. Путь Лаоцзы близок к метафизике и непрактичен. Но учение Цинчжэня Тяньфана (“清真天方”), признающего уникальность Господа, наиболее благородно и велико». (“孔孟之说，备天伦之道，而无穷神知化之学。老子之道近玄虚，不切实际。惟清真天方之教，认主独一，至贵至大。”) [1, 14]. Сидао Тан использует учения конфуцианства и рационализма в объяснении основных учений ислама и религиозных особенностей, которые подчеркивают нравственное воспитание человека. На практике Сидао Тан подчеркивает «мирскую» идеологию «поиска будущего в этом мире» и «поиска будущего в настоящем».

Сидао Тан придает большое значение Шахада (араб. اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ – букв. «свидетельство»), а лидеры и имамы всех уровней придавали большое значение

декламации и объяснению калыма. В то же время особое внимание уделяется рациональному знанию и пониманию внутреннего смысла.

Сидао Тан развивает образование, уделяя особое внимание обучению девушек-мусульманок и детей-немусульман. Помимо религиозной деятельности, данное направление занимается коммерческой торговлей, сельским хозяйством, животноводством и лесоводством, открывает школы и под эгидой ислама формирует религиозную общину, в которой объединены религия, экономика и культура, и из нее вышла очень редкое явление в истории ислама как внутри своей страны, так и за рубежом, которая ведет уникальное существование между направлениями и меньхуанами.

Ихвани (“伊赫瓦尼”派)

Направление «Ихвани» (“伊赫瓦尼”派), зародившаяся в провинции Цинхае (青海), процветало на северо-западе Китая. Оно стало известно как направление «Цзунцин» (“遵经派”, те, кто следует Корану), «сунна» (“圣行派”, те, кто подражает поведению пророка Мухаммада), «общая сунна» (“圣行大众派”, группа людей, подражающих поведению пророка Мухаммада) и «Новое поведение» (“新行”). В социальной реальности мусульман северо-западного Китая Ихвани обычно называют «Синьцзяо» (“新教”) или «Синьсинцзяо» (“新兴教”), в то время как в других районах, как северного, северо-восточного и центрального Китая их чаще называют «Синьсин» (“新行”).

«Al-Tkhwan» означает «брат», а в самой авторитетной и популярной версии Корана на китайском языке господин Ма Цзянь переводит это слово как «единоверцы», что означает союзники, исповедующие одну и ту же веру. [2, 399] Самое раннее появление термина в литературе упоминается в статье, опубликованной Мен Бердом в 1936 году в журнале Northwest Islamic Profile (Islamic Lent, Vol. II, No. 4).

Сам Ма Ванфу (马万福) никогда не заявлял о себе как об основателе каком-либо конкретном направлении, а подчеркивает, что для мусульман характерны равенство, единство, любовь друг к другу и братство, призывает бояться только Аллаха и стремится устранить неисламские элементы, которые долгое время присутствовали в исламе. Оно называет себя «Ахль ас-Сунна у аль-Джамаа», что по китайскому обычаю сокращается до «Ахль ас-Сунна», чтобы соответствовать исламу в остальном мире. Мудрость Ма Ванфу можно рассматривать здесь, во-первых, как отражение согласованности его выступлений за обновление с основным течением суннитского ислама в мире; во-вторых, как доказательство того, что братья-мусульмане должны быть, прежде всего, единым целым, и что даже если и есть противоречия, то это должны быть внутренние противоречия между «братьями». [3, 114]

Основная черта учения Ихвани – противостояние суфийским меньхуанам, поклонению лидерам и могилам, которые считаются нарушением

единственности Аллаха и наносят ущерб фундаментальным убеждениям ислама. Что касается хаджа, то здесь все так же, как и у пророка, – в поддержку идеи, что мусульмане, которые в состоянии сделать это, должны совершить хадж хоть раз в жизни, и что они могут нанять других, чтобы те заменили их, но категорически запрещено заменять хадж поклонением могилам.

На религиозном фронте людей призывают соблюдать сунну (поведения Посланника Мухаммада), исполняя ее, например, тахаджуд, утренний тахаджуд, тахаджуд после вечернего богослужения и тахаджуд в пост.

В повседневной жизни «Ихвани» требуют выполнения сунны в соответствии с ней, например, обрезания, отращивания бороды, ношения шапки с плоским верхом и тайсдара (тюрбана, используемого при поклонении), а также одежды «зебу» (белого цвета). Ихвани придают большое значение ежедневному поклонению, а также пятничным общинным и праздничным намазам. От народа также требуется соблюдать закят, часть которого выплачивается мечети в качестве общественного сбора, а на Ид (праздник) аль-Фитр каждый год раздается пожертвование.

Ихвани учитывает реальное положение ислама в Китае, например, призывая к «очищению» китайского ислама и к тому, чтобы все делалось в соответствии с четкими текстами Корана и хадисов. Кроме того, оно выступает за ликвидацию китайского мусульманского способа обучения, который концентрировался только на Священном Писании и пренебрегал китайским языком. Религиозные деятели и обычные мусульмане должны уделять равное внимание арабскому и китайскому языкам в процессе обучения, а также выступают за создание нового стиля обучения священным писаниям. Популярны книги на китайском языке, такие как «Сутра трех знаков халяль», «Сутра трех знаков для мусульманских женщин» и «Догматы ислама», были написаны имамами Ихвани для популяризации ислама, распространения основных религиозных знаний среди мусульман, не знающих Коран, а также для поощрения изучения китайского языка и культуры среди народа.

Современная идеология Ихвани «следование писаниям и реформирование обычаев» в узком смысле относится к религиозной реформаторской деятельности Ихвани, пропагандируемой Ма Гоюань (马果园), которая была популярна на северо-западе страны. Однако в более широком смысле, она включает в себя деятельность по религиозной реформе в Северном, Центральном, Восточном, и Южном Китае и других частях страны, и поэтому имам Ван Цзинчжай (王静斋) называет его «школой восстановления древних писаний». [4]

Салафия

Салафия (al-Salafiyyah) Это фонетический перевод арабского слова *سلفية* означающего «древность» от арабского *سلف* – «предки,

предшественники». Так называемое салафийское течение, или движение салафиев, на самом деле является направлением и движением уважения к древности, которое когда-то имело место в арабских интеллектуальных кругах. Основателем салафийского движения был знаменитый исламский правовед Ибн Ханбал в середине правления династии Аббасидов в IX веке н.э., и его влияние распространилось на современную эпоху; ваххабитское движение, охватившее весь Аравийский полуостров в середине XVIII века, а также «исламское модернистское движение», возникшее в разных частях исламского мира, в частности в Египте в конце XIX – начале XX века, испытали влияние салафийи. Все они находились под влиянием салафийского течения». В то же время салафийская идеология стала катализатором исламского фундаментализма.

Основатель «Ас-Салафии» в Китае в свое время был известным имамом Ихвани, который активно поддерживал и популяризировал их идеи на начальном этапе их распространения. У «Ас-Салафии» есть ряд общих черт с Ихвани, главная из которых – неприятие синизирующего влияния китайского ислама в части его литургических обрядов и обычаев, а также культура религиозной личности. Кроме того, ас-Салафия выступала за сохранение и подражание ваххабитским идеям и ритуалам.

Что касается внешности, то Салафия считает длинные волосы «сунной» и носит «эмама» (тюбан, похожий на тот, что используют арабы) во время богослужений или религиозных мероприятий.

Библиографический список

1. Ма Цзянь (1981). *Коран [Z]* // Пекин: Издательство социальных наук Китая – 493 с. (На кит. яз.)
2. Ма Цзиньху (2019). *Столетний обзор и перспективы исследований Ихвани в Китае // Религиоведческие исследования. – № 4 (Т. 7, Вып.28). – С. 114–120. (На кит. яз.)*
3. Вэй Ханьмэй (2018). *Исследование идеологии «следования канонам и реформирования обычаев» Ихвани в новое время Китая [D]* // Шэньсийский педагогический университет.
4. *Сборник исторических материалов о Сидоатане / Институт этнологии Северо-Западного института национальностей, Институт этнологии Цинхайского института национальностей – Синин: для служебного пользования – 265 с. (На кит. яз.)*

DOI 10.34660/INF.2026.21.94.107

**СЁ: МЁ: И ЭМПИРИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА: СВОЙСТВА ЗВУКА,
КАЧЕСТВА ГОЛОСА И РЕЗОНАНСНАЯ ТЕХНИКА ПЕНИЯ
В ТРАДИЦИИ БУДДИЙСКИХ ПЕСНОПЕНИЙ СЁ: МЁ:**

Арсеньева Ольга Олеговна

концертмейстер

*Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова,
Ростов – на-Дону, Россия*

***Аннотация.** В статье дан анализ мелогаммы и сонограммы буддийского пения (стиль бон-он, школа Сингон), с целью выявить характерные черты, свойства звука и качества голоса исполнителей в традиции сё: мё: (резонансная теория искусства пения В. П. Морозова используется в качестве методологической базы).*

Аудиоанализ, подтверждённый данными мелогаммы, выявил наличие: определённым образом организованной 12 ступенной звуковысотной шкалы, широкого диапазона звучания, особого характера ладовой и мелодической организации, временной ритмичности как качества возгласия текста (в основе – членение фразы на интонационные сегменты (звучание слога-тона текста), характерных признаков просодии (чёткой и ясной дикции, распев гласных, свободного ударения и тонов, зависящих от ударения), специфического тембрового звучания голоса (от «тёмного» до «светлого», от «тяжёлого» до «лёгкого»), артикуляционно насыщенного, метро-ритмически свободного и ярко динамического исполнения слога-тона текста.

Сонограмма позволила определить наличие в голосе исполнителей сё: мё: таких черт, как: объёмность, плотность и насыщенность; полётность и звонкость, а также явление амплитудно – частотной модуляции звука (техника вибрато), которым монахи мастерски владеют, благодаря слаженно работающей системе «дыхание – гортань – резонаторы».

В результате, автор приходит к заключению (выводу), что через мастерство владения звуком, проявились как музыкальные, так и психологические показатели вокальной одарённости исполнителей сёмё, такие как: эмоциональный слух, вокальный слух, ладогармонический слух, способность моделирования процесса конечного результата через представление и воображение, и что благодаря технологии резонаторного пения расширилась

функциональная роль этого искусства – быть средством достижения состояния Просветления в буддизме и одновременно выступить праосновой искусства резонансного пения в основных старейших исполнительских традициях японской музыкальной культуры.

Ключевые слова: сё: мё:, бон-он, резонансная теория искусства пения

Abstract. In the article the analysis of melogramma and sonogramma Buddhist chanting (style Bon-on, Shingon school) in order to identify the characteristics, properties of sound and voice quality of performers in the tradition of shomyo (resonance theory of the art of singing V.P. Morozova is used as a methodological base).

Audioanalysis, confirmed data of melogramma, revealed the presence of: certain way an organized 12 pitch scale, wide range sound, the particular nature of tonal and melodic organization, temporal rhythm as the quality of the sounding of the text (on the basis of the articulation of the phrase in the intonational segments (sound of slogo -tone of the text), the characteristic features of prosody (crisp and clear diction, chant the vowels, free of accent and tones, depending on the accent), a specific timbre sound of voices (from “dark” to “light” from “heavy” to “light”), articulating a busy, metro-rhythmically free and bright dynamic performance slogo-tone text.

Sonogram has allowed to determine the existence of the voice performers, families of such characteristics as: volume, density, and saturation; the flight and sonority, as well as the phenomenon of amplitude – frequency modulation of the sound (vibrato technique), which the monks have mastered, thanks to the smoothly running system “the breath, the larynx, the resonators”.

As a result, the author comes to the conclusion that through the mastery of sound emerged as a musical and psychological indicators of giftedness vocal of performers shomyo, such as: the emotional hearing, vocal ear hearing, Lado – harmonic ear hearing, the ability of modeling the process the end result through the representation and the imagination, and that thanks to the technology of resonance singing has expanded the functional role of this art – to be a means of attaining the state of Enlightenment in Buddhism and simultaneously to become praosnovy art of resonance singing in the oldest major performing traditions of Japanese music culture.

Keywords: shomyo, Bon-on, resonance theory of the art of singing

Сегодня из уст Дзюнко Уэда, современного исполнителя на традиционном музыкальном инструменте *сацума-бива*, можно услышать следующее: «Сё: мё: со своей расширенной звуковысотной гибкостью, неторопливой дыхательной техникой и мелизматическими мелодическими рисунками, где время

воображается как «космос», в котором декламируемые мелодические рисунки накапливаются, означает (для меня) «голос и мудрость» и рассматривается как фундамент всей поздней японской музыки». (цит. из интервью [21])

Такое уважительное высказывание о значимости старейшей исполнительской традиции¹ для исполнителя спустя более полутора тысяч лет истории (с VI века н.э.) с момента её зарождения не случайно, так как родилась, формировалась, сохранялась и развивалась она усилиями буддийских священнослужителей – людей, сведущих и образованных во многих областях, подходивших к изучению и освоению любого знания, предмета и дела системно, и в высокой степени основательно (то есть профессионально).

Так они осваивали буддийский канон *Трипитака* («три корзины»)², тщательно следя за точностью перевода текстов с санскрита и китайского на японский, и так же вокальную технологию его запоминания и воспроизведения, открытую ещё в Ведах индийскими браминами, к которой, буддизм добавил нововведение – хоральную вокализацию большими группами певцов³.

Как отмечают исследователи: «Это имело неизбежные музыкальные и эстетические последствия, гораздо большие, чем изначальная и прикладная цель подобных исполнений. И, фактически, со временем произошла смена функций музыки: как средства сохраняющего и передающего информацию буддийского текста, (которая позже тоже стала фиксироваться в тексте – разр. А.О.)⁴, на важное средство выражения, требующее новой технологии для его собственного сохранения и передачи. В результате, оно (музыкальное исполнение, разр. А.О.) стало также высоко эстетичной формой, формой и художественно и эмоционально впечатляющей» (Цит. по [19, с. 304]).

Таким художественно и эмоционально впечатляющим было в традиции *сё: мё:* пение в стиле *бон-он* (букв. санскритский тон)⁵, о котором ещё в VII веке китайский монах – путешественник И Цзин⁶ упоминал как о «новом стиле» индо-буддийского пения – «пения на одной длинной монотонной ноте, который был столь невнятен, что делало слова трудно разбираемыми, но который был очень красив при исполнении умелым певцом» (цит. по [19, с. 323]).

Именно стиль *бон-он* выбран нами за образец для анализа с целью выявить характерные черты, свойства звука и качества голоса исполнителей в традиции *сё: мё:*.

Материалом для анализа взят фрагмент записи центрального момента ритуала «*Рисю – сэммай*» (*самадхи*)⁷ в школе Сингон, где звучит 100 знаковая гатха (часть текста), венчающая «Сутру Великой Радости» (санскр. *Адхьяртхашастика – Праджня – парамита сутра*, яп. *Рисю – кё:*)⁸, которая гласит, что «боддхисаттва, всепобеждающий и мудрый, до тех пор, пока не исчерпаются жизни и смерти, постоянно приносит благо живым существам и не направляется к *нирване*»⁹ (Цит. по [6, с. 47]).

Подвижник прошёл надлежащую подготовку и может «принять в себя Будду», к которому он и обращается с призывом: «О, Кодзо» (букв. Высокое место). И в ответ он слышит звуки речи Будды, которые выходят из уст медитирующего монаха, перевоплотившегося в Будду (приём пения нэгоэ (яп. молитвенный или загробный голос) – «голос из глубины»)¹⁰.

При анализе с помощью программы SPAX¹¹ профессиональных музыкальных основ буддийского пения: качеств голоса, его свойств и качеств певца – исполнителя сё: мё:, мы воспользуемся резонансной теорией искусства пения (РТИП) В. П. Морозова [8] в качестве методологической базы и проанализируем сонограмму и мелограмму буддийского пения (полторы минуты звучания).¹²

Прежде всего, обращают на себя внимание (аудиально и подтверждаются данными мелограммы): А) наличие определённым образом организованной 12 ступенной звуковысотной шкалы (при формальном делении шкалы по полутонам (100 центов), реально фиксируется звучание $\frac{1}{4}$ тона (50 центов), т.е. 22–24 уровня звучания в октаве (аналогично количеству шрути в октаве в индийской теории¹³), использование широкого диапазона звучания (три октавы: от C_m до B^2 при V_m – основной тон) в приёмах подвижного глиссандо и одновременно особый характер мелодики (небольшой амбитус – как правило часть используемого звукоряда (тетрахорд) или полный его объём – M_7 , как две сцепленные кварты с тремя нуклеарными (от нуклеа – ядро) тонами (в данном случае: $V_m - Es^1 - As^1$ как точками опоры)¹⁴, который осваивается определённым образом).

Б) особая временная ритмичность как качество возглашения текста: 1) каждый звук (буква, слог-тон иероглифического текста) звучит примерно равное количество времени около 0,2 секунды – 175 миллисекунд¹⁵; 2) есть музыкальное членение фразы на интонационные сегменты (звучание слога-тона), в основе которых мелодическая попевка с её вариантным повтором (ячейки) и дальнейшим развитием. Речь длится 1,5 минуты (90 секунд), после чего вступает ученик и «вторит» – та же интонация регистром выше. Темпоритм движения задан, тон интонации тоже. Подвижнику остается вторить в резонанс.

В) чёткая и ясная для понимания дикция характерна для произнесения этого текста, что соответствует канону произнесения в буддизме;

Г) наличие: распева гласных, свободного ударения и тонов, зависящих от ударения – характерных признаков просодии.

Д) монотонность псалмодирования, которая служит дополнительным средством сосредоточения на смыслах знаков текста¹⁶. И вместе с тем:

Е) специфичность тембрового звучания голоса, насыщенного красочными переливами от «тёмного» до «светлого», от «тяжёлого» (утробного, «животного» $C_m - 130$ Гц) до «лёгкого» (звняще – прозрачного, воздушного,

головного V_m – 990 Гц), которое ассоциативно отсылает к музыкальной буддийской теории *чакр* – «тело – *свараманда*»¹⁷;

Ж) артикуляционная насыщенность (традиционное для Вед искусство *сваракути*, букв. делание звука ртом), способствующая *мастерскому владению звуком на дыхании*, нашедшая продолжение в искусстве звука в традиции *сякухати*¹⁸ и

З) яркий, динамический профиль исполнения слога-тона текста, который при метро – ритмической свободе достигается «посредством утонченной комбинацией *рисунка высоты, громкости и звуковой краски* («контурные тоны», термин Т. Эллингсона)» [19, с. 329].

Таковы результаты нашего аудиовосприятия и анализа мелограммы. Проанализируем теперь данные сонограммы, напомнив прежде основные положения РТИП В. П. Морозова. Согласно РТИП:

1. Любой музыкальный звук (как и звук речи каждого человека) имеет набор собственных частотных характеристик (Основной тон, ВПФ и НПФ¹⁹), когда частота Основного тона – первой гармоники сложного колебания, определяет частоты других гармоник ВПФ и НПФ (составных частей спектра, занимающих определённые диапазоны частот), а все они вместе – наше восприятие *высоты звука*. Основной тон *меняется* в процессе исполнения, если только партитурой не предписано держать его постоянным.²⁰

2. *Объёмность, «массивность»* – зависит от мощности (поток звуковой энергии во временном интервале, единица измерения мощности – Р (ватт – Вт)) и интенсивности (поток звуковой энергии, проходящий за 1 сек через данную поверхность перпендикулярно ей, единица измерения интенсивности звуковых колебаний – $[I] = 1 \text{ Дж}/(\text{м}^2\text{с}) = 1 \text{ Вт}/\text{м}^2$) звучания Основного тона. Согласно РТИП, наличие определённых обертонов определяют такие качества голоса как *плотность* (гармонические тоны ниже 2500 Гц) и насыщенность (общая окраска голоса: «светлая» – обертоны выше 2500 Гц, «тёмная» – ниже 1500 Гц). (См. об этом [12, с. 176])²¹

3. Такие качества голоса мастеров как *звонкость, блеск, полётность*, определяет положение Высокой певческой форманты (исследователи отмечают, что ВПФ в области 2000–3000 Гц уже буквально «поражает» наиболее уязвимые участки уха (наивысшей чувствительностью слух обладает как раз к звукам с частотой 2000–3000 герц)), а «*мягкость, «бархатистость»* – положение Низкой певческой форманты (НПФ, её область – 300–600 Гц) [там же, с. 177].

Отметим, анализ акустических тембровых характеристик певческого голоса буддийских монахов показал, что в нём присутствуют:

- *Качественное вибрато* (от лат. *vibrare*, дрожать, колебать) тона, как одно из важнейших эстетических свойств «живого голоса», которое представляет

собой амплитудно – частотную модуляцию спектра звука в зоне 4–8 Гц, происходящую с периодичностью 6/7 колебаний в секунду (видны на мелограмме), и соответствует резонансу двигательной активности голосового аппарата человека (как механической колебательной системы).

- *Объёмность, плотность и насыщенность*, которые постоянно ощущаются благодаря поддерживаемой мощности и интенсивности звуковых колебаний при устойчивом местоположении вибрирующего Основного тона (235Гц).

- *«Полётность» и звонкость*, которые обеспечивает положение ВПФ (4500Гц) (для сравнения, у мастеров *bel canto* – 3200 Гц) и её свойства; и одновременно «мягкость» и «массивность», о чём свидетельствует нормативное положение НПФ (470 Гц). Особенность местоположения ВПФ – на уровне Cis^5 – придаёт голосу *необыкновенную «полётность» и звонкость*.

Соотношение ВПФ и НПФ показывает, что в пении *буддийских священнослужителей* наблюдается *циклическая «перекачка» энергии из нижней части звукочастотного диапазона в верхнюю*. Из сонограммы видно, как исполнителем мастерски периодически «возбуждаются» разные, то низкочастотные (470Гц) (НПФ), то высокочастотные (4500Гц) (ВПФ) области спектра звука. В то время как основной тон исполнитель держит с равной мощностью и интенсивностью. В результате того, что в звуковом спектре исполнитель возбуждает раздельно, то низкие, то высокие частоты, удерживая основной тон, создаются едва уловимые тембровые переливы – *перекрашивание голоса в «светлый и тёмный тон»*.

То, что мы наблюдаем в *буддийском пении*: наличие ритмичного вибрато при удержании частоты основного тона (235Гц) и сохранении плотности и насыщенности звучания голоса, – свидетельствует о *свободе управления голосом*, которым монахи мастерски владеют благодаря слаженно работающей системе «дыхание – гортань – резонаторы» и посредством которого происходит распределение и распространение звуковой энергии в пространстве.

Всё это – характерные показатели высокого профессионализма певца как в традиции *сё: мё:*, так и в европейской традиции *bel canto*.

Заметим, *буддийские песнопения сё: мё:* (в стиле *бон-он*) выступают, в этом отношении, как *образец голосового искусства в истории японской музыкальной культуры*.

В основе традиции буддийского *сё: мё:* как исполнительского искусства лежит мастерство владения звуком. Не просто звуком, но звуком «вокальной речи» (термин В. П. Морозова), к особым свойствам которой относят: специфику техники дыхания, широкий частотный и динамический диапазон, наличие умеренного размаха амплитудно – частотной модуляции (техника вибрато), наличие особых певческих формант, подвижность и «тембральную красочность» голоса исполнителей *сё: мё:..*

В своём умении управлять голосом, формировать звук, представляя *определённый образ (например, звук как спектральный цвет чакры)*, мастера в исполнении *сё: мё:* проявляют как музыкальные, так и психологические показатели вокальной одарённости, такие как: *эмоциональный слух* (способность выражать **эмоции** через речь и пение); *вокальный слух* (способность певца слышать голос и ощущать работу голосового аппарата); *ладогармонический слух* (интонационный звуковысотный в плане владения в унисонном пении своеобразным «акустическим взаиморезонансом») (термин В. П. Морозова) [8, с. 335]; *способность моделирования процесса* конечного результата через владение не только прямыми, но и косвенными методами воздействия на работу дыхания, гортани, резонаторов *через представление и воображение*, что видно из описаний качеств голоса и технологии работы с ним в учебных руководствах (handbook) (См. О технике пения «контурными тонами» (теория сугу (ровный) – *юри* (колеблющийся) – *иро* (раскрашенный)) и характере ассоциаций подробно [1])

Доминантность принципа «осознанности» в буддизме, учитывая всё вышесказанное, позволяет говорить о знании исполнителями *сё: мё:* законов как физической акустики (от греч. ἀκούω (акюо) – слышу) – науки о звуке, изучающей физическую природу звука, вопросы, связанные с возникновением, распространением, восприятием и воздействием звуковой энергии), так и имеющим к ней отношение биоакустики и психоакустики, а также акустики медицинской.

В заключение заметим, в традиции *сё: мё:* именно в стиле бон-он, воплотившем наиболее полно буддийскую идею «*итион добуцу*» («один тон Будда») ярко обозначилась сущность феномена *сё: мё:*, подлежащего рассмотрению сразу в двух измерениях: с позиций принадлежности миру буддийской культуры и миру японской музыкальной культуры.

С одной стороны, *сё: мё:* – *есть продукт буддийского сознания, его символ*, и выполняет свою первичную функцию – средства достижения состояния Просветления (состояния Будды) Звучком (звучанием) Голоса определённого качества.

С другой стороны, исполнительское искусство *сё: мё:* можно рассматривать как *блестящий пример реализации всех принципов резонансного пения*, которые выделяет В. П. Морозов²², где выработанная в практике технология работы со звуком нашла применение во всех старейших традициях японской музыкальной культуры.

Идея о «ведущей роли резонаторной системы голосового аппарата в формировании высоких эстетических и технических качеств голоса», которая лежала в основе РТИП, в полной мере работает в отношении певческого искусства в традиции *сё: мё:*. С той лишь разницей, что искусство владения резонансной техникой пения в Европе, как известно, формировалось и развивалось

в рамках двух европейских традиций – церковного храмового пения (сольного и хорового, традиции – монодийную хоровую *santus planus* и полифоническую антифонно – псалмодическую хоровую *santus firmus*) и пения оперных вокальных мастеров (традиция *bel canto*, ит. «красивое пение»), а исполнительская традиция сё: мё: наследовала (впитала в себя) искусство двух старейших исполнительских традиций своего региона – ведийской традиции исполнения гимнов *Ригведы* и *Самаведы* и хорового пения *браминов*.

В результате, как церковное пение в Европе выступило праосновой искусства резонансного пения, так буддийское сё: мё: выполнило ту же функцию для культур индо-буддийского региона.

Примечания

¹Одна из восьми основных, старейших в японской музыкальной культуре (*гагаку*, *сёмё*, *кото*, *сямисэн*, *сякухати*, *бива*, *музыка в театре Ноо*, *мингё*), занявших с гагаку особое место.

²«*Трипитака*» – южнобуддийский канон священных текстов. Состоит из трёх частей: проповеди Будды (*сутта-питака*), сочинение по дисциплине (*виная-питака*), философские трактаты (*абхидхарма-питака*).

³Т. Элингсон писал: «В истории практика большого ансамблевого пения началась очень рано, точно около 500 лет до н. э. и распространилась во всей Азии. Мы читаем о большого размаха хоровых исполнениях в Индии в 5 веке до н. э., в 3 веке до н. э. в Шри-Ланка, в 7 в. н. э. в Японии и т. д. . . в некоторых тибетских монастырях в 1-ой половине XX века с количеством хоровых исполнителей до 10 тысяч, а то и до 50 тысяч.» [19, с. 304]

⁴ См. подробнее статья Арсеньевой О. О. [2]

⁵ Заметим, что, согласно классификации С. Леви [20], *стиль Бон-он* это лишь один из возможных способов воспроизведения буддийского текста, которых может быть несколько. *Системное изложение способов воспроизведения буддийских текстов на основе анализа статьи С. Леви может выглядеть так:*

– речитация с элементами просодии – стиль *pada-bhannya* (санскр. говорение на санскрите, яп. сё: дзю/сё: суру, декламировать, читать речетативом);

– просодия – стиль *pada-pata* (санскр. «слово в слово», яп. ку-ку, будд. Параяна), или рчитация на манер чхандас (санскр. метр), с элементом музыкального интонирования, идущим от «музыкального» – высотного, протяжного акцента ведического *санскрита в Ведах*;

– псалмодия – стиль *svara-bhannya* (санскр. *сва* – то, что само, *рад-жас* – блистать, сиять; *сварабханья* – блестящее говорение на санскрите) – пение как мелодекламация. В сё: мё: разные виды псалмодии: хоровую, сольную (в речи Всевышнего – это стиль *bon-on* (букв. Звук Санскрита),

в виде диалога двух хоров (антифонная) или солиста и хора (респонсорная, с кононархом – запев-припев);

– пение – стиль *bon-bai* (букв. «песнь на санскрите»), в пении *gamx* (санскр. песня – *стих*) – песни – гимны на санскрите, китайском и японском – *Bon-san, kan-san, wa-san* соответственно, исполняются в вступительном и заключительном разделе служб;

– пение как «простые» песни – стиль *ayatakena gitassarena* (яп. сакусё: бай, букв. «пение с выделкой», «разработанное пение») – «пение с интонацией» (в экстатической манере *ragu*, разр. А.О.), которое, как свидетельствуют источники, сначала было запрещённым стилем пения, а затем разрешено в хвалебных гимнах и при чтении книги Трёх откровений, при условии приобретения умения петь с интонацией (см. о стилях [20, 429–432]).

⁶И Син (И Цзин, 635–713) совершил 25-летнее путешествие (671–695) в государство Шривиджая и в университет Наланда в Индии. Ему принадлежат наиболее ранние описания индийских буддийских песнопений, с которыми явно был знаком основатель школы Сингон Кобо Дайси (Кукай), оставивший его жизнеописание. (См. перевод в ст. А. Г. Фесюн [16])

⁷Ритуал «*Риссю – сэммай*» (от названия сутры «*Риссю-кё:*») – ритуал посвящения в суть буддийского учения о нирване (см. примечание 9 и источник [14])

⁸*Риссю-кё:* – одна из сутр, входящих в корпус канонических текстов школы Сингон, наряду с основными – «*Дайнити-кё:*» и «*Конготё-кё:*» Нынешний вид приобрела в начале VIII века н.э. Декламируется во время ежедневных утренних служб. (См. перевод с кит. А. Г. Фесюн. URL: <http://www.abhidharma.ru/A/Vedalla/Content/Rishukyo.htm> (дата обращения 20.05. 2026)

⁹Нирвана (санскр. угасание, прекращение, исчезновение) – конечная цель религиозной практики в буддизме, освобождение от страданий. В хинаяне – выход из круга перерождений и переход в полное небытие. В махаяне н.- переход к состоянию Будды, самому совершенному бытию.

¹⁰Разобрав значения «Звука – Знака – Истинно сущего» (трактат «Сё: дзи дзиссо ги» (824–834), см. текст URL: http://www.upelsinka.com/Russian/text_kukai.htm), Кукай писал о значимости Звука – Знака для «достижения состояния Будды (просветления – курсив мой) в этом теле» (*сокусиндзёбуцу*) так: «Звук и слово ХУМ – есть Знак, есть Истинно Сущее Татхагаты, есть как отсутствие Будды, так и присутствие Будды» (цит. из трактата Кукай «Ундзи – ки» (после 824), см. перевод А. Г. Фесюн [15, с. 455–490]).

¹¹Программа SPAX произвела звуковысотный анализ одноголосной фонограммы (*мелограмма* – отображение частот основных тонов (ЧОТ в Гц) в координатах высоты звука), который позволил с точностью определить: диапазон звучания, особенности звуковысотной организации и выявить особый характер техники – вибрато, как основной приём, и спектральный анализ

фонограммы (*сонограмма* – графическое трёхмерное изображение акустического спектра в координатах «время, частота, амплитуда»), что позволило проследить тонкости исполнения в части тембра, динамики и агогики.

Описание программы SPAX приведено в книге А. В. Харуто [17], приложением к которой является данная демо-версия SPAX-ДЕМО. *Мелограмма и сонограмма*, любезно сделанные и распечатанные для меня 20 лет назад Александром Витальевичем Харуто, в статье не приводятся по причине их низкого качества и не возможностью использования в соответствии с требованиями издания (600 пикселей).

¹² В традиционной вокальной науке резонансная теория искусства пения В. П. Морозова (далее РТИП) – психофизиологическая теория профессионального певческого голосообразования, подтвердившая *ведущую роль резонаторной системы голосового аппарата в формировании высоких эстетических и технических качеств голоса [курсив мой]*. Разработана, прежде всего, на основе анализа свойств голосов представителей европейского искусства *bel canto*. (см. [8])

¹³ Наличие 22–24 звуковысотных уровней звучания не случайность, но прямое подтверждение знания и применения на практике в школе Сингон положений индийской теории, о чём пишет в своей статье Т. Е. Морозова: «...теоретически в индийской музыке полный хроматический октавный звукоряд может быть представлен в виде 24-интервального внутриоктавного деления, 22-интервального, а также 20-интервального. Это происходит оттого, что в количественной трактовке *шрути* у индийских музыкантов нет единого мнения, так же, как не предполагается абсолютное тождество в интервальной системе» (Цит. по [9])

¹⁴ См. теорию Коидзуми Фумио по А. В. Жилину [6]

¹⁵ Как известно, в Европе *секунда (с)* – единица измерения времени, тесно связана с физико-математической стороной бытия (интервал времени, равный 9 192 631 770 периодам излучения электронов, переходящих между двумя энергетическими уровнями атома цезия –133), а *миллисекунда (мс)* – единица измерения времени, доляная по отношению к секунде. Пример: обычная фотовспышка выдаёт световой импульс длительностью порядка 1 миллисекунды. В тоже время индийская музыкальная теория использует для времяизмерения термины буддийской метафизики, известные в Буддийском (ведийском) мифопоэтическом сознании как *Кшана* – мельчайшая единица времени (миг, «время, которое требуется для того, чтобы пронзить булавкой 100 лепестков лотоса, сложенных вместе», или ика – кшана – «мгновенное озарение, как вспышка молнии»), а в санскритской грамматике – как *Матра* – мельчайшая, основная временная единица речи (*акшара (букв. нетленность)* в карнатской традиции у индусов), время произнесения которой

равно открытому слогу с краткой гласной как и в древнегреческом, японском, латинском, аналог Моры (доля) – это *хронос протос* (греч. *Chrónos protos* – первичное время) у римлян). Матра, как полагают индийские музыканты, равна 16384 кшана. [инф. с сайта URL: http://enc-dic.com/enc_music/Tala-6969.html (дата обращения 29.12. 2023)].

¹⁶ Этот принцип сохраняется в разделах – ронги, ко: сики, докё:, то есть в разделах службы, где происходит обсуждение и передача доктрины (сути). Тогда как, в моменты славления Будды – в гимнах (тип *San* и часто в пении тип *Vai*) содержание как бы «утаивается» за звучанием голоса, который выходит на первый план.

¹⁷ Напомним, в Индийской музыкальной теории существовала трактовка тонов *Саргам* (от названия нот Са, Ри, га, Ма, Па, Дха, ни) – звукоряда (строй) древнеиндийской музыки *Самагана* (*Пение гимнов*), как семи основных тонов (*свар*) в пределах октавы (*сантак*), определяемых как «звуковые энергетические зоны» (*чакры*) микрокосмоса – тела человека (см. Еремеев, 1993, глава 5. (5.5–5.6.) [5] и Т.Е. Морозова [9]). В восточной науке о чакрах каждая *чакра* имела свой слог – тон – *биджа-семя* санскрита (звук – цвет) и удержание «света» – это удержание звуковой энергии в определённом диапазоне частот. Известно, что в Тибете, Северной Индии и некоторых монастырях Японии и Китая существовала обязательная, «тайная» вплоть до XX века, практика как открывать в себе силы и энергию с помощью выпевания обертонов [18, с. 277–278].

В физической акустике тон определяется: частотой колебаний звуковой волны (в Гц – герцах) и длиной электромагнитной волны (измеряется в нанометрах (1 нм = равен одной миллиардной части метра (то есть 10^{-9} метра) или терагерцах (1 ТГц = триллиону Гц)). Воспринимаемый глазом спектральный диапазон видимого излучения простирается от длинноволновой – 760–780 нм (395–385 ТГц, цвет красный) до коротковолновой границы (участок 380–400 нм (790–750 ТГц, цвет фиолетовый), где максимум чувствительности глаза приходится на 555 нм (540 ТГц, зелёный цвет). В музыкальной теории он коррелятивно соотносился с определёнными звуками (длинные волны – низкие частоты, короткие волны – высокие частоты), что объясняло феномен «визуализации цвета через звук». Воздействие звука увеличивает способность к визуализации цвета, когда удержание света – это удержание цветового поля в определённом диапазоне частот. Рациональные индийские учения для каждой *чакры* определяли свою букву (слог) санскритского алфавита и конкретный звук. Это очень сильная форма целительства, как и китайский *цигун* [4].

¹⁸ О технологии создания звука, способах игры базовых нот (практика игры длинных тонов – *робуки*, приём «сгибания – разгибания» – *мэри-кари*),

технике и приёмах «фигурного» дыхания (термин мой), специфических способах извлечения звука см. [6, 13]

¹⁹ Условные сокращения, принятые в РТИП: ВПФ (Высокая певческая форманта), НПФ (Нижняя певческая форманта).

²⁰ В данном примере, в стиле *бон-он*, как раз тон держится постоянным, не смотря на его особенность – вибраторность (от лат. *vibrare*, дрожать, колебать; одно из важнейших эстетических свойств «живого голоса»). «Вибрато мастеров обладает таким свойством как ритмичность, то есть характеризуется умеренным размахом амплитудно-частотных модуляций, имеющих синусоидальную или близкую к ней форму, а также – хорошей периодичностью модуляций, которая воспринимается на слух как приятное, устойчивое и интонационно-чистое звучание голоса» [7, с. 352, 353]

²¹ Относительно, определяющих качества голоса, таких терминов как: *объёмность, плотность и насыщенность; полётность (или звонкость)*. Вслед за Морозовым В. П. ими оперируют в своих книгах педагог по вокалу А. Б. Бараш [3] и физик-математик, писатель и публицист А. А. Насретдинов [10,11], а также доктора медицинских наук, специалисты в области оториноларингологии-хирургии головы и шеи М. С. Плужников и С. В. Рязанцев (см. глава IV. «Твой голос чудный» [12, с. 167–271]).

²² Как отмечает В. П. Морозов, это: 1) максимальная активизация резонаторов на основе резонансных, вибрационных ощущений; 2) принцип резонирующего певческого дыхания; 3) принцип отказа от ощущения голосовых связей как опасной зоны; 4) предпочтение метафорического, образного описания процесса; 5) принцип целостности голосового аппарата (см. об этом [7])

Литература

1. Арсеньева О. О. Теория «Сугу-юри-уро» в буддийских песнопениях Сё: мё: // *Тенденции развития науки и образования*, 2024, № 105, ч. 3. – С. 8–13. – [Электронный ресурс]: <https://doicode.ru/doifile/lj/105/lj012024p3.pdf> (дата обращения 20.02.2026)

2. Арсеньева О. О. Виды нотаций в истории буддийских песнопений сё: мё: // *Проблемы синтеза в музыкальном искусстве: на пересечении жанров и стилей 1–3 апреля 2024 год. РГК им С.В. Рахманинова*, 2024. – С. 164–187.

3. Бараш А. Б. *Поэма о человеческом голосе*. – М.: Композитор, 2005, см. материалы «Акустические свойства певческого голоса» с сайта http://orpheusmusic.ru/publ/akusticheskie_svoystva_pevcheskogo_golosa/155-1-0-636

4. Гоникман, Э. И. *Даосские целительные звуки. Терапия самоспасения / Э. И. Гоникман*. – М.: Издательский Дом МСП, 2002. – 206 с.

5. Еремеев, В. Е. *Чертёж антропокосма*. М.: Издательство АСМ, 1993. – 384 с. URL: <http://lib.vkarp.com/2014/04/18/еремеев-в-е-индийская-гамма/> (дата обращения 20.04.2026)

6. Икэгути Экан. *Подвижник огня / Э. Икэгути* – М.: Республика, 1996. – 462 с.

7. Жилин А. В. «Сякухати – зеркало сознания, составитель Жилин А. В.» (16.10.2010). URL: <http://shakuhachi.ru/system/files/files/u9/shaku-rus.pdf> (дата обращения 20.03.2026)

8. Морозов, В. П. *Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники / В. П. Морозов*. – М.: ИП РАН, МГК, 2002. – 496 с. (2-е изд. 2008. – 592 с.) URL: <http://www.studfiles.ru/preview/5238688/> (дата обращения 20.02.2026)

9. Морозова, Т. Е. *Индийская нотопись и специфика её применения к традиционным музыкальным формам // Искусство Востока. Художественная форма и традиция*. СПб, 2004. – С. 34–68. URL: <https://bharata-duga.blogspot.com/2014/12/blog-post.html> (дата обращения 20.05.2026)

10. Насретдинов А. А. «Физика и анатомия музыки» / А. А. Насретдинов. – Бослен, 2012. – 324 с. (см. материалы «Индийская наука о музыке» с сайта <http://studydok.ru/doc/622203/nechto-na-temu-tuzyki-i-cheloveka> (дата обращения 20.05.2026)

11. Насретдинов А. А. «Музыкальная математика древних. Поиск гармонии». – Бослен, 2012. – 256 с.

12. Плужников М. С. и Рязанцев С. В. *Среди запахов и звуков*. – М.: Молодая гвардия, 1991. – 271 с. . URL: <http://www.e-reading.mobi/download.php?book=93836>. (дата обращения 20.05.2026).

13. Райли Келли Ли. *Тоска по колоколу: исследование передачи традиции сякухати хонкёку*. Диссертация, Университет Сиднея, 1993. URL: http://shakuhachi.ru/books:translation:riley_kelly_lee:yearning_for_the_bell (дата обращения 20.02.2026)

14. Трубникова Н. Н. *Учение Сингон о смысле обряда*. URL: <http://http://tribnikovanp.narod.ru/Heian06.htm> (дата обращения 20.02.2026)

15. Фесюн, А. Г. Кукай. «Сокусин дзёбуцу-ги (Значение становления буддой в настоящем теле)», «Сёдзидзиссо-ги (Значение Звука, Знака, Истинно сущего)», «Ундзи-ки (Значение слова ХУМ)» // *Буддизм в Японии*. / отв. ред. Т. П. Григорьева. – М.: Наука, Восточная литература, 1993. – С. 455–490.

16. Фесюн А. Г. Кобо Дайси. «Жизнеописания передававших Дхарму Истинных Слов (И Син)» // *Orientalia et Classica: Труды Института восточных культур и античности. Выпуск LI. История и культура традиционной Японии 6*. М.: Наталис, 2013. – С. 69-85.

17. Харуто А. В. Компьютерный анализ звука в музыкальной науке. – М., Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2015. – 448 с.

18. Шервуд Кейт. Чакротерапия. Индивидуальное развитие и самоисцеление / Кейт Шервуд. – М., Издательско-торговый дом Гранд, 2002. – 318 с.

19. Ellingson Ter. «Buddhist musical notation» // *The Oral and the Literature in music. Edited by TokumaruYosihiko and Yamaguti Osamu / Ter. Ellingson / LTD, Tōkyō, Academia music.* – 1986. – P. 302–341.

20. Levi Sylvain M. *Sur La recitation primitive des textesboudhiques.* // *Journal Asiatique, Mai-juin, 1915.* – P. 401–447.

21. Ueda Junko // URL: <https://www.junkoueda.com> (дата обращения 25.05.2026)

DOI 10.34660/INF.2026.18.58.041

КУЛЬТУРА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ФИЛОСОФСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ

Севумян Элина Норайровна

кандидат экономических наук, доцент

Ростовский государственный экономический университет

***Аннотация.** В статье рассматриваются ключевые аспекты цифровизации и ее влияние на общество потребления. Оцифровка, как процесс преобразования аналоговой информации в цифровой формат, кардинально изменяет способы взаимодействия людей с окружающим миром и способствует созданию новых бизнес-моделей. Это, в свою очередь, способствует оптимизации процессов, повышению эффективности и расширению доступа к информации. Статья подчеркивает двойственность цифровизации: с одной стороны, она открывает новые горизонты и возможности, а с другой – ставит под сомнение устойчивость и будущее культурных ценностей. Появляется необходимость критического осмысления цифровых изменений и их последствий для общества в целом.*

***Ключевые слова:** цифровая культура, прогресс, символический обмен, общество потребления, эволюция, цифровая революция*

***Abstract.** The article examines the key aspects of digitalization and its impact on consumer society. Digitization, as the process of converting analog information into digital format, radically changes the way people interact with the world around them and contributes to the creation of new business models. This, in turn, helps to optimize processes, increase efficiency, and expand access to information. The article highlights the duality of digitalization: on the one hand, it opens up new horizons and opportunities, but on the other hand, it challenges the sustainability and future of cultural values. There is a need for a critical examination of digital changes and their implications for society as a whole.*

***Keywords:** digital culture, progress, symbolic exchange, consumer society, evolution, digital revolution*

Многие общепринятые философские и теоретико-медиа системы мышления еще недостаточно осознали измерение нового цифрового мира бытия. Его нельзя понимать ни в терминах старого «аналога», ни сводить к теориям моделирования. Мы имеем дело с новой формой реальности, связанной с «новым культурным созвездием», которая ставит человека перед лицом ранее невообразимых способов видения, смысла и действия, потому что речь идет уже не только об изменении понимания реальности, но и об изменении реальности. [6, с. 11]. Новые медиа стали факторами, определяющими и изменяющими реальность, и указывают на понятие виртуальной реальности, которое обозначает реальность, которая сама по себе становится все более и более самоочевидной частью нашего жизненного мира».

В контексте цифрового жизненного мира онтологический вопрос, вопрос о человеческом существовании, ставится под совершенно новым углом зрения, что сопровождается высоким заявлением современного философа Йорга Ноллера о желании создать новую философскую парадигму с помощью философии самой цифровизации. Таким образом, Йорг Ноллер приступает к измерению новых цифровых условий, исходя из необходимой философской концептуальной работы.

Основные технические условия медиа понимаются в прямой связи с генерацией реальности в реальном мире, поэтому ссылка на постмодернистскую релятивизацию постулатов реальности больше не может применяться.

Также с точки зрения утраты обязательных представлений о реальности и мире, специфический способ причинной реализации, который находит подтверждение в каждом действии в виртуальной системе, такой как Интернет, вполне может быть понят аналитически и впоследствии поставлен на службу просвещенному разуму.

Не следует забывать, что *virtus* означает «сила», и поэтому виртуальное также представляет собой ударную силу, связанную с реальностью, которая, особенно когда она переходит в игровую (от онлайн-игр до философской дискурсивной игры), должна восприниматься как динамичная и продуктивная, т. е. ищущая разных отношений и стремящаяся к новым отношениям. находящийся и создающий в нем реальность.

Итак, сегодня мы имеем дело с бесчисленными виртуальными процессами, которые расширяют реальность в соответствии с категориями цифровых технологий и открыты для просветительских стремлений к свободе. Интересно, что таким образом «процесс компьютерных игр в контексте цифровизации также можно понимать как процесс философствования», происходит сопоставимое модальное самопознание и формирование, что позволяет исходной концептуальной работе перейти в праксиологию.

Если это цифровое образование можно получить только путем «критического осмысления и практики в виртуальной реальности», то два центральных

аспекта цифровизации и виртуальности оказываются более четко определены через категории вездесущности, интеробъективности и транссубъективности.

Эти «цифровые изображения» демонстрируют измененные отношения субъект-объект и взаимодействие, которые возникли в результате трех взаимосвязанных парадигм Интернета, искусственного интеллекта и компьютерных игр. Анализ этого нового условия позволяет без предубеждений вывести те этические, эстетические, дидактические и философские взгляды, которые мы, находясь в стороне от принятия трансгуманистических трансценденциалей, вполне можем вывести наши задачи проектирования на будущее и которые, вне всякого сомнения, необходимы для повседневной цифровой деятельности.

Таким образом, в продолжение категорического императива И. Канта можно сформулировать «виртуальный императив»: «Поступай так, чтобы максима твоего сетевого (цифрового) пространства могла стать основой всеобщего виртуального действия».

По-прежнему существует проблема зависимости общества потребления от способности действовать в цифровой среде и желания участвовать, а также «точки невозврата», когда вполне понятные тона критики СМИ и культуры превращаются в возмущенные голоса, которые только более деструктивно противостоят идее глобального, равноправного общества, основанной на Интернете.

Преимущество оцифровки заключается в ее способности усиливать конкуренцию, вводить новшества в бизнес и улучшать социальную структуру.

Когда мы говорим о цифровизации, мы вступаем в пространство, наполненное технологическими преобразованиями, которые коренным образом изменили общество и экономику. Услуги и продукты, которые раньше были в основном в физической форме, теперь доступны в цифровом виде. Это прямой результат преобразования аналоговой информации в цифровые форматы.

Рассмотрим основные концепции оцифровки общества потребления.

Основой оцифровки общества потребления и символического обмена является внедрение цифровых технологий для хранения и обработки информации в двоичном формате. Это включает в себя разработку бизнес-моделей, которые адаптируются к этому новому, эффективному способу обработки информации и основам технологий. Аналоговые данные преобразуются в цифровой формат, что позволяет хранить и обрабатывать их с помощью компьютеров. Это создает улучшенные цифровые процессы, которые меняют наше взаимодействие с окружающим миром и приводят к оптимизированному, связанному цифровому миру.

Цифровизация – это непрерывный процесс, который меняет и переопределяет жизнь каждого участника процессов потребления. Это эволюция, которая позволяет получать доступ к более широкому спектру информации, действуя при этом, как кажется индивиду, более эффективно. Когда индивид понимает

и применяет принципы оцифровки, он открывает для себя вселенную, полную возможностей [6, с. 11].

Мировая история как история неуклонного прогресса: от зловещего варварства древних времен, через мучительные войны и долгие процессы обучения человечество превратилось в безопасную цивилизацию и продолжает двигаться к светлому будущему цифровизации, согласно широко распространенному мнению.

Освальд Шпенглер решительно возражал против такого оптимизма в отношении прогресса. [5, с. 672] В своей философии истории, насчитывающей более 1000 страниц, «Закат Запада» он выдвинул своего рода теорию жизненного цикла высоких культур: все культуры мира, соответственно, похожи друг на друга на определенных этапах; это их гомология (термин, заимствованный Шпенглером из биологии). Суть этого процесса, за который он подвергся резкой критике со стороны ученых-специалистов: в нем можно было сделать заявления о том, как будет развиваться культура Запада. Шпенглер пришел к удручающему выводу, который и дает название книге: время Запада почти истекло, а современная цивилизация вступила в заключительную стадию упадка, возможно именно цифровая революция может являться началом конца.

Преимущество оцифровки заключается в ее способности усиливать конкуренцию, вводить новшества в бизнес и улучшать социальную структуру.

Когда мы говорим о цифровизации, мы вступаем в пространство, наполненное технологическими преобразованиями, которые коренным образом изменили общество и экономику. Услуги и продукты, которые раньше были в основном в физической форме, теперь доступны в цифровом виде. Это прямой результат преобразования аналоговой информации в цифровые форматы.

Таким образом, цифровизация, которая заключается в преобразовании аналоговой информации в цифровые форматы, открывает новые возможности для хранения, обработки и обмена данными, что, в свою очередь, способствует улучшению бизнес-моделей и социального устройства. Цифровизация – это не просто технический процесс, а эволюция, изменяющая жизнь каждого человека и расширяющая доступ к информации. Однако наряду с оптимизмом относительно прогресса, представляется критический взгляд Освальда Шпенглера, который предупреждает о возможном упадке западной цивилизации, утверждая, что время Запада истекает.

В этом контексте цифровая революция может быть воспринята как начало конца для традиционных культурных форм, ставя под сомнение устойчивость и направление современного развития. Необходимо серьезно осмыслить цифровизацию и ее влияния на будущее общества, а также к анализу возможных рисков, связанных с этой трансформацией.

Список литературы

1. Макаров В. Л., Лугачев М. И. По волнам цифровизации // *Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика*. 2019. № 6.
2. Севумян Э. Н. Влияние философии бренда на ценности «общества потребления» // *Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке*. 2017. Том 6. № 5А. С. 69–75.
3. Севумян Э. Н. Методологические основания трансформации культуры потребления: от классической политической экономики к цифровизации // *KANT. – 2025. – № 3(56).* – С. 253–260. EDN: PPXNBX. DOI: 10.24923/2222-243X.2025-56.38
4. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ. 2023. – 640 с.
5. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории: гештальт и действительность / перевод Свасьяна К. А. 2024. М.: Эксмо. – 672 с.
6. Stalder F. *Culture of Digitality*. L. Suhrkamp. 2016 – P. 11.

DOI 10.34660/INF.2026.18.69.089

УДК:316.362

ТРАНСЛЯЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Шибанова Наталия Михайловна

кандидат педагогических наук, доцент

Забайкальский государственный университет,

г. Чита, Россия

ORCID ID: 0009-0003-7843-6760

Белокрылова Евгения Алексеевна

аспирант кафедры философии

Забайкальский государственный университет,

г. Чита, Россия

Аннотация. В основу исследования положено утверждение о необходимости пересмотра традиционных подходов к рассмотрению межпоколенческих отношений в условиях высокой динамики развития общества, цифровой трансформации и смены преобладающих моделей трансляции социального опыта. Цель исследования – определение механизмов трансляции социального опыта и векторов факторного влияния на межпоколенческие отношения. Прикладные аспекты исследования ориентированы на обоснование специфики полифигуративной модели межпоколенческого взаимодействия, предполагающей двустороннюю и горизонтальную трансляцию знаний, ценностей и паттернов поведения, а также селективной преемственности в условиях цифрового разрыва, изменения семейных ценностей, глобализации и демографических изменений.

Исследование основано на методологических положениях и принципах классических и современных подходов к изучению проблемы поколений, включая концепцию поколений Карла Мангейма [25], циклическую теорию Нила Хоува и Уильяма Штрауса [23], теорию «значимых поколений» Юрия Левады [7], адаптацию теории поколений для России Е. Шамис [18; 19] а также трансгенерационный подход Анн Анселин Шутценбергер [21]. В целях исследования применялись общелогические методы исследования анализа научных концепций, синтеза, обобщения, интерпретации.

В результате проведенного исследования автором представлено научное обоснование того, что системообразующим фактором межпоколенческих отношений выступает трансляция социального опыта, при этом в современном высокотехнологичном обществе происходит смена вертикальной модели взаимодействия на полифигуративную, а механизмы трансмиссии приобретают характер селективной преемственности, что ведет к размыванию границ между поколениями.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения эмпирической верификации выявленных теоретических положений и разработки конкретных механизмов реализации полифигуративной модели межпоколенческого взаимодействия в сферах образования, профессиональной деятельности и семейных отношений. Материалы и результаты исследования могут быть использованы для научной разработки проблем межпоколенческой коммуникации, стратегий социального взаимодействия с учетом современных вызовов времени (цифровой трансформации, изменения институциональной структуры общества и демографических сдвигов), а также при подготовке и переподготовке педагогических кадров.

Ключевые слова: межпоколенческие отношения, трансляция социального опыта, полифигуративная модель, селективная преемственность, цифровой разрыв, теория поколений, социальный опыт, цифровая трансформация, вертикальная и горизонтальная трансмиссия.

Abstract. The study is based on the assertion that traditional approaches to intergenerational relations need to be reconsidered in the context of high dynamics of social development, digital transformation, and the shift in prevailing models of social experience transmission. The aim of the study is to identify the mechanisms of social experience transmission and the vectors of factor influence on intergenerational relations. The applied aspects of the study focus on substantiating the specificity of the polyfigurative model of intergenerational interaction, which involves bidirectional and horizontal transmission of knowledge, values, and behavioral patterns, as well as selective succession in the context of the digital divide, changing family values, globalization, and demographic changes.

The research is based on the methodological principles and frameworks of classical and contemporary approaches to the study of generations, including Karl Mannheim's concept of generations [25], the cyclical theory of Neil Howe and William Strauss [23], Yuri Levada's theory of "significant generations" [7], the adaptation of generational theory for Russia by E. Shamis [18; 19], as well as the transgenerational approach of Anne Ancelin Schutzenberger [21]. The study

employed general logical methods of research, including analysis of scientific concepts, synthesis, generalization, and interpretation.

As a result of the conducted research, the authors provide a scientific substantiation that the transmission of social experience acts as a system-forming factor of intergenerational relations. Moreover, in the modern high-tech society, the vertical model of interaction is being replaced by a polyfigurative one, and the mechanisms of transmission acquire the character of selective succession, which leads to the blurring of boundaries between generations.

The obtained results indicate the necessity for further empirical verification of the identified theoretical propositions and the development of specific mechanisms for implementing the polyfigurative model of intergenerational interaction in the spheres of education, professional activity, and family relations. The materials and results of the study can be used for scholarly research on issues of intergenerational communication, strategies of social interaction taking into account contemporary challenges (digital transformation, changes in the institutional structure of society, and demographic shifts), as well as in the training and retraining of teaching staff.

Keywords: *intergenerational relations, social experience transmission, polyfigurative model, selective succession, digital divide, generational theory, social experience, digital transformation, vertical and horizontal transmission.*

Современное общество характеризуется высокой динамикой развития всех сфер жизни. Это неизбежно влияет на формирование отношений между представителями разных возрастных групп, относящихся к разным поколениям. Обращение к изучению характера, особенностей формирования межпоколенческих отношений в современных социокультурных условиях позволяет определить факторы влияния, причины противоречий и перспективы их развития.

В современных условиях классическая, широко представленная и описанная в истории общества, в литературе, проблема «отцов и детей», в контексте философских и социологических исследований проблема межпоколенческих отношений, приобретает новые характеристики, факторы влияния и последствия, которые требуют дополнительного научного изучения и осмысления. [22, с. 280–282; 23, с. 14–15]

Одним из первых научное обоснование различий между поколениями дал К. Мангейм в статье «Проблема поколений» (1928) [41, с. 276–280], высказав мнение о том, что ценностно-смысловые особенности поколенческого восприятия меняются с историческими изменениями. К. Мангейм утверждал, что люди, подверженные особым историческим изменениям в юности, развивают отличное от другого поколения коллективное сознание. Ученый определил термин «поколенческая общность», полагая, что внутри одного поколения могут быть образовываться группы,

различающиеся взглядами, обусловленными социальным опытом и положением [41, с. 283–285].

Именно социальный опыт, как совокупность знаний, ценностей, мировоззренческих установок, освоенных паттернов поведения, способов их трансляции становятся основанием для установления различий между поколениями, определения их уникальных характеристик. В исследованиях М. Мид [42, с. 45–45], С. Паркинсона [44, с. 348–352], Б. Тернера [46, с. 792–795], Х. Ортега-и-Гассет [43, с. 112–115], Л. Фойера [38, с. 78–82], утверждается, что в XX веке между поколениями возникают существенные различия, они отдаляются, что способствует формированию альтернативных жизненных траекторий.

Акцентируя внимание на проблемах передачи, освоения социального опыта и адаптации молодого поколения к социальному миру, в различных аспектах межпоколенческое взаимодействие исследовали П. Бурдые [3, с. 145–150], Д. Гайдт [4, с. 26–28], Н. Гоув [5, с. 14–18], В. Грегг [6, с. 78–82], Д. Стиллман [27, с. 45–50], Д. Твенге [30, с. 112–115; 47, с. 89–93], В. Штраус [43, с. 210–215], и др. Этой темой занимались и такие отечественные учёные, как Н. Ковалиско [12, с. 58–62], С. Макеев [16, с. 36–40], К. Мальцева [17, с. 70–74], Л. Малыш [18, с. 90–93], С. Бархатная [1, с. 46–49], А. Иваненко [7, с. 48–52] и др., в работах которых было сосредоточено внимание на рассмотрение социальных структур поколений, в изучении их базовых характеристик.

Значимость поколенческого анализа для изучения социальных изменений и процессов формирования коллективного сознания подтверждается рядом исследований. Теория поколений активно используется в различных сферах: в политике, современных медиа и управлении персоналом [32; 33; 35].

Рассмотрение межпоколенческих отношений современности охватывает вопросы, связанных с трансформацией норм, ценностей и паттернов поведения, передаваемых между поколениями. Одним из основных направлений изучения межпоколенческих отношений является осмысление особенностей трансляции социального опыта как основного средства взаимосвязи и влияния старших на младших.

Определяя значимость поколенческого подхода в определении сущностных аспектов трансляции социального опыта, стоит отметить, что передача социального поколенческого опыта относится к ненаследственным механизмам преемственности, функционируя наравне с культурными нормами и традициями, выступая одним из важнейших факторов формирования личности. В данном контексте справедливо утверждение известного психотерапевта, основоположника трансгенерационного подхода А. А. Шутценбергер, о том, что «мы менее свободны, чем полагаем...». А. А. Шутценбергер отмечает, что каждый человек является частью общей истории, где даже далёкие от него события оказываются ближе, чем кажется [36, с. 12–15].

Определяя авторскую позицию, считаем, что исследование особенностей трансляции социального опыта как фактора, влияющего на формирование межпоколенческих отношений, является актуальной проблемой, перспективной для научного осмысления в современных условиях социокультурных изменений. Целью исследования является определение механизмов трансляции социального опыта и векторов факторного влияния на межпоколенческие отношения. Учитывая теоретический характер данного исследования для достижения цели будут использованы общенаучные методы исследования (анализ, синтез, обобщение и др.), методы анализа научных концепций, методы интерпретации и др.

Понятие «поколение» является предметом исследования в философских, исторических, антропологических, культурологических, социологических, психологических исследованиях. При кажущейся простоте определения поколения как генерации людей, объединенных общим временным историческим периодом жизни, вместе с тем ученые подчеркивают сложность «определения обсуждаемого конструкта» неопределённостью и изменчивостью границ поколений [20, с. 115; 32, с. 12].

Изучение поколенческих различий привлекало внимание философов, политиков, социальных деятелей разных эпох (Аристотель, Гесиод, Д. Вико, Ж. Кондорсе, Д. Дидро и др.), не представляя целостной концепции.

Концепт «теория поколений» – новация конца XX века. Среди основных концепций к изучению межпоколенной разобщенности выделяются взгляды К. Маннгейма, определяющие поколения с позиции коллективного опыта, и циклическая теория Н. Хоува и В. Штрауса, фокусирующаяся на циклических архетипах поколений и социальной динамике [39, с. 34–36; 41, с. 276–278].

К. Маннгейм рассматривает поколения как социальные группы, объединяемые не только возрастом, но и единым историческим опытом, который существенно влияет на формирование их коллективного сознания и социальных установок. Он предлагает три основополагающих концепта: «поколенное положение», «поколенная взаимосвязь» и «поколенное единство» [41, с. 278–282]. Для нашего исследования важным является обоснование феномена поколенной взаимосвязи. Согласно Маннгейму, взаимосвязь поколений основывается на единстве жизненных интересов и проблем, обусловленных одинаковым поколенным положением. Представители одного поколения осознают единство социальных задач и вызовов, что способствует формированию общих взглядов и ценностей. При этом Маннгейм подчеркивает, что смена поколений обуславливает непрерывную трансформацию общества за счет принятия или отвержения базовых социальных установок каждым новым поколением, обеспечивая непрерывность и преобразования в социальной структуре [41, с. 290–295]. В данном контексте становится объяснимым разрыв, наблюдаемый

между поколениями в современном обществе, в котором часть поколений выросли в период глобального финансового и экономического кризиса, а молодое поколение в условиях информационной и цифровой трансформации.

Согласно концепции американских исследователей экономиста и социолога Н. Хоува и историка В. Штрауса, представители одного поколения обладают схожими характеристиками. Первым и основополагающим признаком определяется возраст, а именно, приобретенный, в общем социально-историческом пространстве опыт, проживаемые в одном возрасте значимые исторические процессы. В качестве второго критерия рассматриваются общие ценности, взгляды и схожие паттерны поведения. Третий показатель – поколенческая идентичность как внутреннее осознание принадлежности к своей возрастной группе [39, с. 34–36].

Философская значимость данного подхода заключается в том, что циклическая смена поколений трактуется не как биологический процесс, а как проявление глубинных структурных трансформаций в обществе [8, с. 145–150; 39, с. 55–58; 41, с. 290–295], что является определяющим для выбора доминирующих механизмов трансляции социального опыта.

Постсоветское пространство стало местом активного развития теории поколений, в результате чего возникли оригинальные адаптации, учитывающие специфику советского и постсоветского периодов формирования социального опыта. Наиболее значимыми явились концепции «значимых поколений» Ю. А. Левады и теория поколений Хоува-Штрауса, предложенная командой Е. Шамис.

Ключевая особенность концепции Ю. А. Левады в выделении исторических событий, как факторов, которые формируют так называемые «значимые поколения». Под «значимыми поколениями» Левада понимал группы людей, модели поведения и мировоззрения которых определялись переломными историческими эпохами – от революции и сталинского режима, включая Великую Отечественную войну, до «оттепели», застоя и перестройки [15].

Значимость концепции Ю. А. Левады определяется тем, что особенности поколений рассматриваются не только по биологическим признакам, но и социально-политические условия, формирующие уникальный коллективный опыт, задающий направления дальнейшего развития и трансформации общества. Такой подход подчёркивает ценность исторических периодов как ключевого фактора формирования идентичности, социальных ролей поколений, личного опыта как элемента коллективного опыта поколения [15].

В рамках исследования под руководством Е. Шамис проведена адаптация теории поколений Хоува-Штрауса применительно к российским реалиям, с учетом важнейших событий государственной истории (революция, репрессии, война, оттепель, распад СССР, экономический кризис) формирующих уникальные ценностные ориентиры поколений в России [32, с. 23–27; 33, с. 31–35].

Одним из аспектов научного исследования поколенческого подхода стало изучение межпоколенческих отношений как особого социокультурного феномена. Необходимость исследования межпоколенческих отношений обусловлена их существенной ролью в функционировании общества.

Согласно мнению исследователей (А. В. Микляевой, М. И. Постниковой), межпоколенческие отношения представляют собой основополагающий элемент, обеспечивающий преемственность культурного наследия, социального опыта и исторической памяти, способствуя воспроизводству общественных институтов и механизмов адаптации новых поколений [20, с. 115–116]. А. В. Толстых полагает, что межпоколенческое взаимодействие формирует характер модернизации общественных структур, обеспечивая обновление производственных, образовательных и культурных практик и ценностей [29, с. 112–115].

Проблематика разрыва поколений остается актуальной на протяжении столетий, однако в период XX и XXI веков она стала особенно острой на фоне роста социальной неопределенности, нестабильности и трансформации традиционных моделей социального устройства [11, с. 185–187; 26, с. 46–48]. Социально-исторические условия современности отличаются многоуровневыми процессами глобализации, цифровизации, культурного многообразия и изменением традиционных семейных и общественных структур [8, с. 200–205; 37, с. 78–82].

Стремительное развитие цифровых технологий наряду с изменениями в экономической, политической и культурной сферах кардинально воздействует на способы трансляции социального опыта между поколениями. Это ведёт к усложнению межпоколенческого диалога, появлению новых форм и содержательного наполнения, а, следовательно – к необходимости тщательного научного исследования данных процессов [32, с. 12–14; 48, с. 198–202].

Согласно теории S. T. Lyons, в современных условиях межпоколенческие отношения приобретают полифигуративный характер, основанный на типологии культур [40, с. 210–212], что означает передачу социального опыта не только по вертикали – от старшего поколения младшему, но и в обратном направлении, а также горизонтально – внутри поколения, формируя разветвленную систему связи поколений [40, с. 212–215].

В работе А. С. Бреславского [2, с. 34–37] отмечено, что подобная культура присуща высокотехнологичным обществам, где молодое поколение обладает особыми компетенциями, недоступными старшему поколению [2], при этом, жизненный и профессиональный опыт старшего поколения сохраняет свою значимость, формируя условия необходимости межпоколенческой коммуникации [32, с. 33–35; 33, с. 56–58].

Обобщая можно выделить комплекс факторов, которые имеют особое значение для формирования связи поколений:

• Цифровой разрыв, когда технологии ускоряют социальную динамику, затрудняя адаптацию старших поколений и меняя традиционную форму трансляции ценностей, что требует пересмотра передачи социального опыта [37, с. 112–115; 45, с. 45–48].

• Трансформация семейных ролей и моделей взаимодействия ослабляет внутрисемейную социализацию, приводя к ценностному разрыву поколений [9, с. 75–76; 21, с. 46–48].

• Глобализация и миграция повышают мобильность, разрывая связи поколений, что усиливает роль дистанционной коммуникации и новых форм сохранения семейных традиций [8, с. 200–205; 22, с. 282–283].

• Демографическое старение развитых стран диктует необходимость пересмотра межпоколенческой поддержки, создания условий для активного долголетия и включения старших поколений в социальную и профессиональную сферу [10, с. 28–30; 25, с. 139–141].

Для осмысления принципов, влияющих на развитие ценностных установок и паттернов поведения поколений, особый интерес представляется в концепции медиапотребления, предложенная российскими учеными А. С. Сумским и С. А. Свердловой [28, с. 35–38]. Исследователи рассматривают поколения через процесс их взаимодействия со средствами массовой информации (СМИ), выделяя три основные группы: аналоговые поколения, чьё становление пришлось на доцифровую эпоху, с опорой на классические каналы получения информации; «эхо-поколение» (поколение X), освоившее цифровые изменения и сочетающее в своём медиапотреблении несколько видов средств массовой информации; и цифровые поколения (Y, Z и Альфа), для которых цифровые технологии трансформировались в обязательный элемент повседневности и важнейшим способом получения информации [16–17]. Такой подход позволяет учесть не только исторические события, но и цифровые изменения, оказавшие решающее влияние на формирование поколенческих ориентиров, определяя объективные основания разрыва поколений [28, с. 40–42].

Считаем справедливым мнение учёных о том, что в этих условиях требуется внедрение новых способов взаимодействия поколений, учитывающих современные реалии, а также социальных программ для поддержки диалога поколений и создания платформ для совместной деятельности представителей разных возрастных групп [19, с. 91–92; 26, с. 47–48].

Современные исследования фиксируют смену парадигмы в анализе межпоколенческих отношений [20, с. 116–117; 26, с. 46; 40, с. 209]. В традиционном представлении межпоколенческая трансмиссия понималась как «вертикальная», где передача опыта, паттернов поведения, ценностей и социальных норм происходила от старших поколений к младшим [13, с. 112–115; 29, с. 108–110]. Однако в условиях быстрых социальных перемен центральный

элемент анализа смещается на «горизонтальные» формы взаимодействия поколения [40, с. 416–218; 45, с. 78–80]. Данный подход позволяет пересмотреть закономерности межпоколенческих отношений, фокусируясь на конкретных практиках взаимодействия как между поколенческими группами в целом, так и их отдельными представителями [20, с. 118–119].

Современная межпоколенческая передача знаний, накопленного опыта, ценностных и культурных норм носит избирательный характер, что соответствует концепции «селективной преемственности» [11, с. 188–190; 22, с. 280–281]. Часть культурных традиций и норм транслируется неизменно, в то время, как другие – не отвечающие стремительным социальным изменениям, трансформируются, или утрачиваются. Ценностный разрыв формируется не столько между возрастными когортами, сколько принадлежностью к разным социальным группам, действующим в неоднородном социально-экономическом и информационном пространстве.

Таким образом, согласно современным научным данным, механизмы взаимодействия поколений друг с другом усложняются. В современном обществе поколенческие границы стираются, а процессы передачи ценностно-смысловых ориентиров всё чаще происходят в обратном направлении – от младших поколений к старшим [40, с. 214–215; 48, с. 205–208].

Определяя характеристики цифрового поколения D. Tapscott выявил, что представители цифрового поколения отличаются склонностью к многозадачности, скоростью поиска необходимой информации и высокой степенью интеграции с технологическими инструментами [45, с. 34–36]. В связи с этим, вполне обоснованным является отказ молодого поколения от заимствования опыта старших, т.к. есть иные более мобильные, достоверные источники, которые, по мнению молодежи, в большей степени отвечают их запросам, чем опыт, мнение, суждение представителей старших поколений. В современном обществе ключевая роль принадлежит не традиционным, а глобальным информационным и финансовым сетям. Вследствие этого, молодые поколения стремительнее адаптируются к технологической среде и вырабатывают новые модели социального взаимодействия [37, с. 56–60].

В данном контексте справедливо утверждение о том, что в условиях высокого роста социальных трансформаций и идеологического многообразия происходит эволюция межпоколенческих отношений и постепенное снижение зависимости молодежи от влияния старших поколений.

Таким образом, современные межпоколенческие отношения представляют собой сложное и многогранное явление, обусловленное глобальными социальными преобразованиями. Значимую позицию в этом процессе играет формирование полифигуративной культуры, предполагающей двустороннюю трансляцию опыта между поколениями. Дальнейшие перспективы гармоничного

развития межпоколенческих отношений определяются осознанием значимости этого феномена, создания благоприятных условий для эффективной коммуникации между поколениями и разработки стратегий социального взаимодействия, учитывающих новые вызовы времени.

Список литературы

1. Бархатная, С. С. Социальная структура поколений в современной России / С. С. Бархатная // *Социологические исследования*. – 2018. – № 7. – С. 45–53.
2. Бреславский, А. С. Постсоветские поколения: ценностные ориентиры и модели поведения / А. С. Бреславский. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского государственного университета, 2019. – 156 с.
3. Бурдьё, П. Социология политики / П. Бурдьё; пер. с фр. – Москва: Socio-Logos, 1993. – 336 с.
4. Гайдт, Д. Справедливость и предубеждения / Д. Гайдт // *Психологические исследования*. – 2015. – Т. 8, № 42. – С. 25–31.
5. Гоув, Н. Поколения и инновации / Н. Гоув // *Экономическая социология*. – 2010. – Т. 11, № 3. – С. 12–22.
6. Грегг, В. Социальные поколения: теория и практика / В. Грегг. – Москва: Дело, 2016. – 208 с.
7. Иваненко, А. А. Поколенческий анализ в социологии: методологические аспекты / А. А. Иваненко // *Социология: теория, методы, маркетинг*. – 2019. – № 2. – С. 45–56.
8. Инглхарт, Р. Ф. Культурная эволюция. Как изменяются человеческие мотивации и как это меняет мир / Р. Ф. Инглхарт; пер. с англ. С. Л. Лопатиной; под ред. М. А. Завадской, В. В. Костенко, А. А. Широкаковой; науч. ред. Э. Д. Понарин. – Москва: Мысль, 2018. – 334 с.
9. Карпова, В. М. Межпоколенная трансляция ценностных ориентаций в нуклеарных семьях / В. М. Карпова // *Семейно-детный образ жизни в социологическом измерении / под общ. ред. А. И. Антонова*. – Москва: МАКС Пресс, 2018. – С. 74–78.
10. Кисельникова, Н. В. Методологические проблемы измерения ценностей и ценностно-ориентированного поведения человека / Н. В. Кисельникова // *Социальная психология и общество*. – 2021. – Т. 12, № 4. – С. 20–33.
11. Коблева, З. Х. Особенности ценностных установок в системе преемственности поколений в современном обществе / З. Х. Коблева // *Известия Юго-Западного государственного университета*. – 2022. – Т. 12, № 1. – С. 182–192.

12. Ковалиско, Н. В. Поколенческая структура современного общества: теоретические подходы и эмпирические реалии / Н. В. Ковалиско // *Вестник Института социологии.* – 2017. – № 22. – С. 56–68.

13. Кон, И. С. Социология личности / И. С. Кон. – Москва: Политиздат, 1967. – 383 с.

14. Круглый стол «Поколенческий подход в гуманитарных науках» [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pokolencheskiy-podhod-v-gumanitarnyh-naukah/viewer> (дата обращения: 28.02.2026).

15. Левада, Ю. П. Поколения XX века: возможности исследования / Ю. П. Левада // *Мониторинг.* – 2001. – № 5. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pokoleniya-xx-veka-vozmozhnosti-issledovaniya> (дата обращения: 27.11.2024).

16. Макеев, С. А. Социальные поколения в контексте исторического развития / С. А. Макеев // *Социология: теория, методы, маркетинг.* – 2016. – № 3. – С. 34–45.

17. Мальцева, К. А. Поколенческие различия в системе социальных ценностей / К. А. Мальцева // *Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология.* – 2018. – Т. 24, № 2. – С. 67–79.

18. Малыш, Л. А. Поколение как социальная группа: критерии выделения и характеристики / Л. А. Малыш // *Социальные исследования.* – 2019. – № 5. – С. 88–95.

19. Махмутова, Е. В. Межпоколенческий разрыв в цифровом пространстве: актуальные вызовы в системе профессионального образования / Е. В. Махмутова // *Вестник Казанского технологического университета.* – 2021. – Т. 24, № 3. – С. 89–95.

20. Микляева, А. В. Социально-психологическая структура межпоколенческих отношений студенческой молодежи / А. В. Микляева, М. И. Постникова // *Социальная психология и общество.* – 2019. – Т. 10, № 2. – С. 114–126.

21. Мухаметдинова, А. Р. Место семьи в системе ценностей современной городской молодежи / А. Р. Мухаметдинова, М. А. Полищук // *Вестник Удмуртского университета. Социология. Политология. Международные отношения.* – 2022. – Т. 6, № 1. – С. 42–52.

22. Осинина, Д. Д. Анализ межпоколенческих разрывов и противоречий на примере США / Д. Д. Осинина // *Власть.* – 2021. – № 29 (6). – С. 278–285.

23. Полежаев, Д. В. Ментальный подход в образовании: преодоление межпоколенческого разрыва / Д. В. Полежаев // *Проблемы современного образования.* – 2022. – № 5. – С. 12–19.

24. Попова, О. Н. Личностные особенности современной молодежи в отражении аффективной составляющей временной перспективы личности / О. Н. Попова, Н. А. Коростелева, Е. Г. Татарбева // *Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Познание.* – 2024. – № 9. – С. 63–67.
25. Рожкова, Л. В. Семейные ценности современной молодежи / Л. В. Рожкова, А. Ш. Дубина // *Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Социология. Политология.* – 2023. – Т. 23, № 2. – С. 138–142.
26. Соловьева, С. В. Межпоколенческие отношения как критерий эффективности личностного и профессионального развития субъектов образования: разрыв или общность / С. В. Соловьева // *Педагогическое образование в России.* – 2018. – № 4. – С. 45–52.
27. Стиллман, Д. Поколения на рабочем месте: конфликт и сотрудничество / Д. Стиллман. – Санкт-Петербург: Питер, 2017. – 272 с.
28. Сумской, А. С. Медиапотребление разных поколений: от аналоговых к цифровым / А. С. Сумской, С. А. Свердлова // *Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика.* – 2021. – № 5. – С. 34–52.
29. Толстых, А. В. Опыт конкретно-исторической психологии личности / А. В. Толстых. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2000. – 288 с.
30. Твенге, Д. Поколение Я / Д. Твенге; пер. с англ. – Москва: АСТ, 2021. – 384 с.
31. Цымбаленко, С. Б. Взаимодействие поколений в новом социальном измерении / С. Б. Цымбаленко // *Мир психологии.* – 2017. – № 1 (89). – С. 63–69.
32. Шамис, Е. Теория поколений. Необыкновенный Икс / Е. Шамис, Е. Никонов. – 4-е изд., испр. – Москва: Синергия, 2018. – 184 с.
33. Шамис, Е. Теория поколений: Стратегия Беби-Бумеров / Е. Шамис, Е. Никонов. – 5-е изд., испр. – Москва: Университет Синергия, 2023. – 268 с.
34. Штраус, В. Четвертое превращение / В. Штраус, Н. Хоув. – Москва: Эксмо, 2008. – 624 с.
35. Шурбе, В. 3. Поколение хай-тек и «новый конфликт» поколений? / В. 3. Шурбе // *Социологические исследования.* – 2013. – № 4. – С. 100–106.
36. Шутценбергер, А. А. Синдром предков: Трансгенерационные связи, семейные тайны, синдром годовщины, передача травм и практическое использование геносоциограммы / А. А. Шутценбергер. – Москва: Изд-во Института психотерапии, 2005. – 256 с.
37. Castells, M. *The Internet galaxy: Reflections on the Internet, business, and society* / M. Castells. – Oxford: Oxford University Press, 2001. – 304 p.

38. Foyer, L. *The generation gap in the twentieth century* / L. Foyer. – London: Cambridge University Press, 1998. – 245 p.
39. Howe, N. *Generations: The history of America's future, 1584 to 2069* / N. Howe, W. Strauss. – New York: William Morrow & Co, 1991. – 538 p.
40. Lyons, S. T. *A qualitative exploration of generational identity: Making sense of young and old in the context of today's workplace* / S. T. Lyons, L. Schweitzer // *Work, Aging and Retirement*. – 2017. – Vol. 3, No. 2. – P. 209–224.
41. Mannheim, K. *The problem of generation* / K. Mannheim // *Essays on the sociology of knowledge* / ed. by P. Kecskemeti. – London: Routledge and Kegan Paul, 1952. – P. 276–320.
42. Mead, M. *Culture and commitment: A study of the generation gap* / M. Mead. – New York: Natural History Press, 1970. – 113 p.
43. Ortega y Gasset, J. *The theme of our time* / J. Ortega y Gasset. – New York: Norton, 1932. – 185 p.
44. Parkinson, S. *The generation gap in historical perspective* / S. Parkinson // *Journal of Social History*. – 1985. – Vol. 18, No. 3. – P. 345–360.
45. Tapscott, D. *Grown up digital: How the net generation is changing your world* / D. Tapscott. – New York: McGraw-Hill, 2009. – 368 p.
46. Turner, B. *Age and generation in modern society* / B. Turner // *Sociology*. – 1997. – Vol. 31, No. 4. – P. 789–806.
47. Twenge, J. G. *Generation Me* / J. G. Twenge. – New York: Atria Books, 2006. – 292 p.
48. Twenge, J. G. *Why today's super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy – and completely unprepared for adulthood* / J. G. Twenge. – New York: Atria Books, 2017. – 352 p.

DOI 10.34660/INF.2026.19.56.052

УДК 165.0 + 316.454.5 + 001.891

**МЕТАЭПИСТЕМОЛОГИЯ МАЛЫХ ГРУПП:
ЦИКЛ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ КАК ПЕРВИЧНЫЙ ОПЕРАТОР
ПОЗНАНИЯ В МНОГОАГЕНТНЫХ КОНФИГУРАЦИЯХ**

Панкратов Антон Сергеевич

независимый исследователь, г. Казань, Россия

ORCID: 0009-0002-4870-2995

АННОТАЦИЯ. Формализуется метаэпистемологический тезис: для конфигурации $C = (H, \{A_i\})$ вероятность переформулировки $P_{reframe}$ и скорость конвергенции v_{conv} определяются длиной цикла τ_{cycle} , дисперсией ролей Λ_{role} , кардинальностью N_{conf} . Базис ODTOE дополняется обозначениями F1, F2–F5, F7–F11 (10 формул, F6 зарезервирована для будущей корреляционной поправки): фрейм постановщика как линейный проектор (F4), ролевая дисперсия (F2), OR-агрегация (F1), $v_{conv} \propto 1/\tau_{cycle}$ (F3), эвристическое усиление (F5), порог достаточности (F7), прилипчивость (F8–F10), градиент согласованности (F11). Шесть предсказаний P1–P6 задают экспериментальную программу. «Меня не слышат» переформулируется через три развилки – смена \hat{O}_{other} , смена \hat{O}_{self} , принятие $\Delta \hat{O} \neq 0$ при условии $B_{received} \geq B_{min}$.

Ключевые слова: метаэпистемология, многоагентные конфигурации, цикл обратной связи, ролевая дисперсия, OODA, PDCA, ODTOE, малая группа.

ABSTRACT. A meta-epistemological thesis is formalized: in configuration $C = (H, \{A_i\})$ reframing probability $P_{reframe}$ and convergence rate v_{conv} are determined by feedback-cycle length τ_{cycle} , role dispersion Λ_{role} , and configuration cardinality N_{conf} . The ODTOE base is augmented with F1, F2–F5, F7–F11 (10 formulas; F6 reserved for a future correlation correction): problem-holder frame as a linear projector (F4), role dispersion (F2), OR-aggregation (F1), $v_{conv} \propto 1/\tau_{cycle}$ (F3), heuristic amplification (F5), sufficiency threshold (F7), stickiness (F8–F10), coordinated-distortion gradient (F11). Six predictions

P1–P6 form an experimental programme. “They do not hear me” is decomposed into three forks: altering \hat{O}_{other} , altering \hat{O}_{self} , or accepting $\Delta\hat{O} \neq 0$ subject to $B_{received} \geq B_{min}$.

Keywords: meta-epistemology, multi-agent configurations, feedback cycle, role dispersion, OODA, PDCA, ODTOE, small group.

I. ВВЕДЕНИЕ

Конвенция обозначения. ODTOE (Observer-Dependent Theory of Everything; Наблюдатель-зависимая теория всего; в рамках статьи – метатеоретический фреймворк, параметризующий пространство кандидатных физических теорий через когерентность наблюдателя; не программа единого полевого уравнения). Ключевые соотношения – B , S_{team} , $S_{adjusted}$, \hat{O} , t , n_{min} , \hat{H} , ε_{spiral} – выводятся в § II. Новые F1–F11 и P1–P6 – расширения этого базиса (§ V–IX).

Notation convention. ODTOE (Observer-Dependent Theory of Everything; metatheoretical framework parameterizing the space of candidate physical theories by observer coherence; not a unified field-equation programme). Key relations B , S_{team} , $S_{adjusted}$, \hat{O} , t , n_{min} , \hat{H} , ε_{spiral} are derived inline in § II.

Традиционная постановка коммуникации (Shannon-Weaver) трактуется «меня не слышат» как повреждение канала. Настоящая работа исходит из другой: получатель конституирует воспринимаемое через собственный \hat{O} . Развилка ответа трёхчленна: (а) менять \hat{O}_{other} ; (б) менять \hat{O}_{self} и собственный замысел; (в) принять, что $\hat{O}_{othe} \neq \hat{O}_{self}$ структурно и ставить вопрос достаточности (под совпадение не подгоняется).

Тезис: при \hat{O}_r , не сводимых к единому без потерь, познание движется параллельными траекториями; конвергенция определяется длиной цикла τ_{cucle} , дисперсией ролей Λ_{role} , кардинальностью N_{conf} ; чистота одиночного канала остаётся вторичным параметром [6]. Вклад: перевод вопроса из риторической плоскости («как донести?») в структурно измеримую («каковы τ_{cucle} , Λ_{role} , N_{conf} моей конфигурации?»). Новизна: пятирольная архитектура $n_{min} = |\pi| + 1$ с как условие устойчивости и смещение оси на цикл обратной связи как первичный оператор познания. Многоагентная конфигурация раскладывается на три уровня применения – индивид, команда, образование (см. карту применимости ODTOE по доменам и профилям [24]).

II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС ODTOE

В разделе воспроизводятся без переопределений ключевые величины операторного формализма ODTOE, используемые далее.

II.1. Когнитивная когерентность

Для пары наблюдатель-конфигурация:

$$B(O, C) = F \cdot E \cdot (1 - \sigma) \cdot \Lambda$$

где F – фокус, E – согласованность с целью, $(1 - \sigma)$ – непротиворечивость, Λ – опыт. Мультипликативная структура: обнуление любой компоненты обнуляет.

II.2. Командная и скорректированная когерентность

$$S_{\text{team}} = 1 - \frac{2}{n(n-1)} \sum_{i < j} |B_i - B_j|, \quad S_{\text{adjusted}} = S_{\text{team}} \cdot \bar{B}$$

Скорректированная форма обнаруживает фантомную согласованность (все малы, но близки).

II.3. Цикл наблюдения

$$\Psi \rightarrow \hat{O}(\Psi) \rightarrow R \rightarrow \iota(R) \rightarrow \Psi'$$

Ψ – поле потенциальных состояний, \hat{O} – оператор наблюдения, R – возникающая конфигурация, ι – погружение (обратная связь). \hat{O} – отображение $\mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$, параметризованное свойствами наблюдателя.

II.4. 2%-спиральный зазор

$$\varepsilon_{\text{spiral}} = (\pi - 3)^2 \approx 0,02$$

Структурный (не погрешностный) зазор: при любой замкнутой конфигурации цикла остаётся ~2% неразрешённого расхождения, переносимого как остаточная энергия переформулировки.

II.5. Оператор активации

$$\begin{equation*} \hat{H} = \hat{A}_\Lambda \circ \hat{A}_\sigma \circ \hat{A}_E \circ \hat{A}_F \tag{II.6} \end{equation*}$$

Последовательность не коммутативна: \hat{A}_F (фокус) $\rightarrow \hat{A}_E$ (согласованне) $\rightarrow \hat{A}_\sigma$ (непротиворечивость) $\rightarrow \hat{A}_\Lambda$ (опыт).

II.6. Минимальная устойчивость

$$n_{\text{min}} = [\pi] + 1 = 5$$

Нижняя граница N_{conf} обеспечивающая избыточность при потере роли.

III. ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ЗНАНИЯ (Ψ, \hat{O}_t)

III.1. Знание как пара

Знание есть пара $K = (\Psi, \hat{O}_t)$. Сдвиг меняет $t_0 \rightarrow t_1$ даже при R тождественном Ψ , поскольку $\hat{O}_{t_1}(\Psi) \neq \hat{O}_{t_0}(\Psi)$ в общем случае. «Ньютон открыл законы движения» точнее: законы как R зарегистрированы парой «поле классической механики + \hat{O}_{t_0} Ньютона»; современный \hat{O}_{t_1} несёт квантово-релятивистские ограничения, отсутствовавшие у \hat{O}_{t_0} .

III.2. Операторы сдвига и парадигмы

$$\hat{O}_{t_1} = \hat{U}_{t_0 \rightarrow t_1} \hat{O}_{t_0} \hat{U}_{t_0 \rightarrow t_1}^{-1}$$

Обратимость $\hat{U}_{t_0 \rightarrow t_1}$ не предполагается (будущее помнит прошлое, прошлое не помнит будущего). Формализация несоизмеримости парадигм Куна [11, с. 111–135]: парадигмальный сдвиг меняет \hat{O} при сохранении Ψ . Согласуется с актор-сетевой эпистемологией Латура [12] и личностным знанием Полани [13].

III.3. Социо-диалогическая конструкция \hat{O}

Линия Выготского [3] и Бахтина [4]: \hat{O} формируется в диалоге, $\hat{O} = \hat{O}(C)$. Это обосновывает переход к конфигурационному фокусу (§ V). Согласуется с распределённой когницией Хатчинса [27], SECI Нонака–Такеути [28], теорией релевантности Спербера–Уилсон [29], агрегацией разнообразия Суровьецки [30].

III.4. Эмпирическая база

Тезис иллюстрируется 20 наблюдательными кейсами из прикладной практики автора (формат *observational vignettes*; статус контролируемого корпуса вне рамок данной работы; полный набор доступен по запросу). База ODТOE (§ II) развёрнута без опоры на внешние источники; F1–F11 и P1–P6 – собственный вклад.

IV. ФРЕЙМ ПОСТАНОВЩИКА КАК ПРОЕКТОР

В конфигурации $C = (H, \{A_i\})$ через обозначается постановщик задачи (формально $H \not\equiv$ Визионер; Визионер несёт стратегическое Ψ -направление, H – локальный постановщик запроса). Постановщик входит с фреймом frame_H – предположения, термины, ограничения, целевые критерии. Принимается $C \subset \Psi$; $\text{frame-restriction map } P_H$ – линейный проектор внутри C :

$$P_H: C \rightarrow C_H \subset C, \quad P_H = P_{\text{frame}_H}$$

Нотация P_H намеренно отличается от общего (§ II.3).

F4: ограничение по теореме о ранге и дефекте

Из теоремы о ранге и дефекте [5, с. 82–94] для линейного проектора $P_H: C \rightarrow C_H \subset C$ следует:

$$\dim(C_H) \leq \dim(C) - \dim(\ker(P_H))$$

Чем выше $\dim(\ker(P_H))$, тем меньше остающееся C_H . Часть решений отсекается до начала работы конфигурации. Расширение фрейма затруднено (постановщик редко пересматривает добровольно); рабочий выход – короткий τ_{cycle} (§ VI): артефакт первого круга позволяет постановщику увидеть слепую зону.

Шесть классических когнитивных искажений [15, 16, 23] (якорение, подтверждение, атрибуция вовне, групповое мышление, эффект ореола, ошибка выжившего) представимы как σ -операторы на (сжатие $\dim(C_H)$, защита В

от пересмотра, гомогенизация \hat{O}_i). Они структурные; механизм работы – согласование через ортогональные \hat{O}_i .

V. МАЛАЯ ГРУППА: ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ

V.1. Конфигурация ролей

Конфигурация $C = (H, \{A_{oppo}, A_{archive}, A_{critic}, \dots\})$. Каждая роль несёт собственный \hat{O}_i , проецирующий задачу в своё подпространство (§ IV). Это отличает многоагентную конфигурацию от N копий одного оператора (тривиальный случай). Операторное прочтение коллективного наблюдателя как агрегата $\{\hat{O}_i\}$ с собственной динамикой солидарности развёрнуто в [23].

V.2. F2: ролевая дисперсия

$$\Lambda_{role} = \frac{1}{N_{conf}(N_{conf} - 1)} \sum_{i \neq j} \|\hat{o}_i - \hat{o}_j\|_{op}^2$$

где $\|\cdot\|_{op}$ – операторная норма. $\Lambda_{role} = 0$ при тождественных операторах; $\Lambda_{role} > 0$ – структурное различие ролей. Альтернативные метрики (Hilbert-Schmidt, fidelity-based) – кандидаты для калибровки.

V.3. F1: OR-агрегация независимых пересмотров

Если каждая роль с независимой вероятностью p_i переформулирует задачу за цикл (нетривиальное изменение или $frame_H$ или C_H), то по [31, гл. IV]:

$$P_{reframe} = 1 - \prod_{i=1}^{N_{conf}} (1 - p_i)$$

В реальной C с C с $\hat{o}_i = \hat{o}_i(C)$ (§ III.3) операторы конститутивно связаны через; F1 даёт верхнюю границу. Точная корреляционная поправка – RV-05.

V.4. Насыщение при $N_{conf} = 5$

При равных $p_i = p = 0,3$: $P(1) = 0,30$; $P(3) = 0,657$; $P(5) = 0,832$; $P(7) = 0,918$. Прирост от 5 к 7 – 0,086 (зона убывающей отдачи). Плато $P_{reframe}$ начинается при $N_{conf} = 5 = n_{min}$ (§ II.6); оба условия согласованы.

VI. ЦИКЛ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ КАК ПЕРВИЧНЫЙ ОПЕРАТОР

VI.1. τ_{cycle} – первичная величина

Тезис: в многоагентной конфигурации первичной величиной скорости производства знания выступает длина цикла обратной связи τ_{cycle} – время от выдачи первого варианта артефакта до осмысленного пересмотра ($\Delta frame_H \neq 0$ или $\Delta R \neq 0$); качество сигнала остаётся вторичным параметром при условии $B_{received} \geq B_{min}$. По II.4 цикл $\Psi \rightarrow \hat{O} \rightarrow R \rightarrow \iota \rightarrow \Psi'$ замыкается через ι ; в многоагентной замыкание происходит между агентами, шаг задаёт τ_{cycle} .

VI.2. F3: скорость конвергенции

$$v_{conv} = \frac{\alpha}{\tau_{cycle} \cdot (I(C) + \varepsilon)}$$

$\alpha > 0$ – калибровка конфигурации, $I(C)$ – инертность (например, $I(C) = \sum_j w_j B_j$), $\varepsilon > 0$ – регуляризатор. F3 переводит в количественную форму OODA Бойда [1, гл. 7] и PDCA Деминга [2, с. 87–120]: преимущество получает конфигурация с меньшим τ_{cycle} ; индивидуальное $B_{\text{individual}}$ остаётся вторичным фактором при $B_{\text{received}} \geq B_{\text{min}}$. Andon Toyota – 1-шаг, мост между F1 (OR-агрегация) и F3.

VI.3. Прилипчивость и кривая практической ценности

Идея может быть утрачена через 48 часов – ось, ортогональная P_{reframe} . Наблюдение Левенталя [19] (3%28% действия через карту времени) и Хитов о «золотой коробке» [17, 18]: разрыв устраняется практической точкой входа.

$$B_{\text{persist}}(C, t) = B(C) \cdot e^{-t/\tau_{\text{decay}}} + \sigma_{\text{stick}} \cdot \tanh(N_{\text{repeat}}(\tau_{\text{cycle}}, t))$$

$\tau_{\text{decay}} \sim 2-7$ – дней (соло), $\sigma_{\text{stick}} \in [0,1]$, N_{repeat} – число групповых циклов за.

$$T_{\text{tip}} \approx 0,15-0,25$$

Ниже T_{tip} прилипчивость распадается экспоненциально; выше – самоподдерживающееся распространение [17, 18]. Перевернутая U-кривая:

$$V_{\text{practical}}(\tau_{\text{precision}}) = B \cdot \frac{\tau_{\text{precision}}/\tau^*}{1 + (\tau_{\text{precision}}/\tau^*)^2}$$

$V_{\text{practical}}^{\text{max}} = B/2$ при $\tau_{\text{precision}} = \tau^*$: разрыв устраняется циклом обратной связи (F3) и разнообразием (F2, F5).

VII. МЕТОД ПРОТИВ КОНФИГУРАЦИИ

Вопрос «какой метод лучше – ТРИЗ или СКВ (Soft Systems Methodology Чекленда [25])?» структурно неверен: «метод» и «конфигурация» – разные уровни. Метод задаёт протокол; конфигурация задаёт $\{\hat{O}_i\}$, τ_{cycle} , Λ_{role} , N_{conf} , в которых протокол исполняется.

Гипотеза VII.1 (не-доминирование). В пространстве задач \mathcal{T} и конфигураций \mathcal{C} не существует пары (μ^*, C^*) , доминирующей над всеми (μ, C) при всех $\tau \in \mathcal{T}$. Аналог No-Free-Lunch [26]: операторы \hat{O}_i различны, индуцируемые порядки на не согласованы; доминирующая пара требовала бы $\Lambda_{\text{role}} = 0$. Строгий вывод – открытый вопрос. Рабочей единицей малых групп часто оказывается ансамбль $\{C_1, \dots, C_M\}$ для разных фаз задачи [9].

VIII. ТРИ ПУТИ ПЕРЕФОРМУЛИРОВКИ «МЕНЯ НЕ СЛЫШАТ»

«Меня не слышат» означает: $|B_{\text{self}} - B_{\text{other}}| > \delta$, поддерживается через несколько 1-циклов [2]. Три развилки: **(а) смена \hat{O}_{other}** (длинный диалог, смена канала, третий собеседник через F1, свежий контекст $\hat{U}_{t_0 \rightarrow t_1}$; риск – длинный

τ_{cycle}); **(б) смена** \hat{O}_{self} (пересмотр $\text{frame}_{\text{self}}$ через § IV, применение \hat{H} ; асимметрично выгоден); **(в) принятие** $\Delta\hat{O} \neq \mathbf{0}$ (формализация ниже).

F7: порог достаточности

$$B_{\text{received}} \geq B_{\text{min}}$$

Замещение равенства неравенством: не требуем $B_{\text{received}} = B_{\text{intended}}$, требуем $\geq B_{\text{min}}$. Калибровка через *blind continuation test*: $B_{\text{min}}/B_{\text{intended}} \approx 0,70-0,85$ – (P5).

Выбор (а)/(б)/(в) – управленческое решение по цене пути, τ_{cycle} , ожидаемому B_{received} . К трём путям добавляется *микро-чек отклика* («как ты услышал?»); *reflection-in-action* Шёна [10], практика живых команд [8]). Без него τ_{cycle} в F3 формально короткий, фактически открытый контур.

IX. ПРЕДСКАЗАНИЯ P1–P6 + СЛУЖЕБНОЕ F5

Шесть гипотез, верифицируемых экспериментально. **P1** (solo vs группа): d_{sem} при $N = 3$, $\Lambda_{\text{role}} > 0 \geq 2 \times \text{solo}$ (F1: [7]). **P2** (половинный цикл): $\tau_{\text{cycle}}/2 \Rightarrow$ сверхпропорциональное ν_{conv} до τ_{min} (F3 + коррекция $\rightarrow \downarrow I(C)$ [20]). **P3** (насыщение $N = 5$): при $p \approx 0,3$ прирост 21%, 14,7%, 10,3%, 7,2%, 5%, 3,5% для $N = 1 \rightarrow 2, \dots, 6 \rightarrow 7$; 10%-порог на $4 \rightarrow 5$; точно при $p \in [0,27,0,33]$ [16]. **P4** (фрейм-эффект): раскрытие $\text{frame}_H \Rightarrow \downarrow \dim(C_H) \geq 10\%$ (F4) [15]. **P5** (путь (в)): $B_{\text{received}} \geq B_{\text{min}}$ даёт $1,5 \times -3 \times$ – выше пути (а) [4]. **P6** (прилипчивость через группу): группа ≥ 3 , обсуждение ≥ 2 ч $\Rightarrow B_{\text{persist}}$ (14 дн) $\geq 2,0 \times$ соло-чтения; $N \geq 60$ (Ya-Ya Sisterhood, уэслианский методизм [17]).

F5: парное усиление (эвристика)

$$B_{\text{group}} \approx B_{\text{solo}} \cdot (1 + \eta \cdot \Lambda_{\text{role}} \cdot \ln(N_{\text{conf}}))$$

F5 не выводится из аксиом ОДТОЕ; кандидатная форма, верифицируется через P1; $\log N_{\text{conf}}$ – накопление по Фишеру. F5 относится к В группы, P3-насыщение – к R_{reframe} (F1).

X. ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Границы применимости. F1–F11 применимы при: (1) $N_{\text{conf}} \geq 2$; (2) $\Lambda_{\text{role}} > 0$; (3) τ_{cycle} измерима (нарушается для непрерывных потоков без точек замыкания). Вне этих условий формализм требует переформулировки. Долгосрочная устойчивость многоакторных систем (семья – бизнес – государство) рассматривается в [31] как самостоятельный системообразующий принцип, требующий отдельной калибровки на временах > 10 лет.

Открытые вопросы (RV-01–RV-08). По § II.4 в любом замкнутом цикле остаётся 2% зазора. Программа продолжения: формальный вывод F5 и 2

× -фактора P1/P5; связь τ_{cycle} с КАМ-устойчивостью [14]; калибровка p для P3 и $B_{\text{min}}/B_{\text{intended}} \in [0,7,0,85]$ через P5.

F11: градиент согласованности и три шкалы

$N_{\text{carriers}}(t) \in \mathbb{N}$ — число лиц с $B_{\text{persist}}(C, t) \geq B_{\text{min}}$ (отличается от N_{conf} , N_{repeat} из F8, $N_{\text{cohesive}} \lesssim 150$ Данбара [21]).

$$\nabla S_{\text{direction}} = \left(\frac{dN_{\text{carriers}}}{dt}, \frac{d\Lambda_{\text{role}}}{dt} \right), \quad \frac{d(B_{\text{persist}} \cdot N_{\text{carriers}})}{dt} > 0$$

Рост системы идёт в сторону роста числа носителей и согласованности их искажений (уменьшение искажений выходит за рамки направления роста). ∇ – направленный маркер (касательный вектор), используемый в смысле, отличном от оператора градиента; скалярный потенциал – открытый вопрос. **Три вложенные шкалы:** $n_{\text{min}} = 5$ (§II.6), (§ II.6), Миллер 7 ± 2 [22], Данбар [21].

Заключение

Цикл обратной связи τ_{cycle} – первичный оператор познания в многоагентной конфигурации; статус первичности сохраняется при любом качестве канала $B_{\text{received}} \geq B_{\text{min}}$ [6]. Переход от «меня не слышат» к трёхчленной развилке (а)/(б)/(в), реабилитация пути (в) через F7, фрейм как линейный проектор F4, ролевая дисперсия F2 и OR-агрегация F1, расширение постулата инерции до F3, шесть предсказаний P1–P6 – программа конвертации интуитивных наблюдений о малых группах в структурно измеримые величины. Конфигурация с $N_{\text{conf}} = 5$, $\Lambda_{\text{role}} > 0$, коротким τ_{cycle} закрепляется как базовая единица метаэпистемологии малых групп.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Осинга Ф. П. Б. *Наука, стратегия и война: стратегическая теория Джона Бойда*. Routledge, 2007. DOI: 10.4324/9780203088869.
2. Деминг У. Э. *Выход из кризиса*. MIT Press, 1986. ISBN 978-0-262-54115-2.
3. Выготский Л. С. *Мышление и речь*. М.: Соцэкгиз, 1934.
4. Бахтин М. М. *Проблемы поэтики Достоевского*. М.: Сов. Россия, 1979.
5. Гэрденфорс П. *Концептуальные пространства*. MIT Press, 2000. DOI: 10.7551/mitpress/2076.001.0001.

6. Панкратов А. С. *От единого поля к конкретному человеку: практическое руководство к наблюдатель-зависимой теории всего. Как применять ODTOE на уровне индивида, команды и образования // Конгресс «Высшая школа: научные исследования».* – 2026. – С. 213–219. – URL: <https://naipers.ru/wp-content/uploads/2026/05/Конгресс-14-мая-2026.pdf> (дата обращения: 27.05.2026).
7. Хэкман Дж. Р. *Лидерство в команде.* Harvard Business School Press, 2002. ISBN 978-1-57851-333-8.
8. Такман Б. У. *Развитие последовательности в малых группах // Psychological Bulletin.* 1965. Т. 63. С. 384–399. DOI: 10.1037/h0022100.
9. Флад Р. Л., Джексон М. К. *Творческое решение проблем: TSI.* Wiley, 1991. ISBN 978-0-471-93052-5.
10. Шён Д. А. *Рефлексирующий практик.* Basic Books, 1983. ISBN 978-0-465-06874-6.
11. Кун Т. С. *Структура научных революций.* 4-е изд. Univ. of Chicago Press, 2012. ISBN 978-0-226-45812-0.
12. Латур Б. *Наука в действии.* Harvard Univ. Press, 1987. ISBN 978-0-674-79291-3.
13. Полани М. *Личностное знание.* Univ. of Chicago Press, 1958. ISBN 978-0-226-67288-5.
14. Колмогоров А. Н. (1954); Арнольд В. И. (1963); Мозер Ю. (1962). *Теорема КАМ для устойчивости -тора.*
15. Канеман Д. *Думай медленно, решай быстро.* FSG, 2011. ISBN 978-0374275631.
16. Янис И. Л. *Жертвы группомыслия.* Houghton Mifflin, 1972. ISBN 978-0395140444.
17. Гладуэлл М. *Переломный момент.* Little, Brown, 2000. ISBN 978-0316316965.
18. Хит Ч., Хит Д. *Сделано, чтобы прилипнуть.* Random House, 2007. ISBN 978-1400064281.
19. Левенталь Х. *Результаты и теория в исследовании коммуникации страха // Adv. Exp. Soc. Psychol.* 1970. Т. 5. С. 119–186. DOI: 10.1016/S0065-2601(08)60091-X.
20. Хит Ч., Хит Д. *Switch.* Crown Business, 2010. ISBN 978-0385528757.
21. Данбар Р. И. М. *Размер неокортекса как ограничение на размер группы // J. Human Evolution.* 1992. Т. 22, № 6. С. 469–493. DOI: 10.1016/0047-2484(92)90081-J.
22. Миллер Дж. А. *Магическое число семь, плюс-минус два // Psychological Review.* 1956. Т. 63. С. 81–97. DOI: 10.1037/h0043158.

23. Панкратов А. С. Коллективный наблюдатель и культура гуманности: операторное прочтение солидарности, семьи и государства // *Вестник Совета молодых учёных по общественным и аграрным наукам.* – 2026. – № 61. – URL: <https://vsoa.esrae.ru/ru/236-r1698> (дата обращения: 27.05.2026).

24. Панкратов А. С. Целевые аудитории операторного подхода (ODTOE): карта применимости по доменам, профилям и уровням глубины // *Инновационная наука.* – 2026. – № 5–1. – С. 131–138. – URL: <https://aeterna-ufa.ru/sbornik/IN-2026-05-1.pdf> (дата обращения: 27.05.2026).

25. Чекленд П. Системное мышление, системная практика. Wiley, 1981. ISBN 978-0-471-97941-0.

26. Волперт Д. Х., Макреди У. Г. No-Free-Lunch теоремы для оптимизации // *IEEE Trans. Evol. Comput.* 1997. Т. 1, № 1. С. 67–82. DOI: 10.1109/4235.585893.

27. Хатчинс Э. Познание в реальной среде. MIT Press, 1995. ISBN 978-0-262-08231-2.

28. Нонака И., Такеути Х. Компания – создатель знания. Oxford Univ. Press, 1995. ISBN 978-0-19-509269-1.

29. Сперберд Д., Уилсон Д. Релевантность: коммуникация и познание. 2-е изд. Blackwell, 1995. ISBN 978-0-631-19878-9.

30. Суровьецки Дж. Мудрость толпы. Doubleday, 2004. ISBN 978-0-385-50386-0.

31. Панкратов А. С. Долголетие как системообразующий принцип взаимодействия семьи, бизнеса и государства // *Вестник Совета молодых учёных по общественным и аграрным наукам.* – 2026. – № 60. – URL: <https://vsoa.esrae.ru/ru/235-r1668> (дата обращения: 27.05.2026).

Научное издание

Международная научная конференция

«Евразийская научная инициатива: исследования и решения»

Материалы международной научно-практической конференции
(г. Астана, 31 мая 2026 г.)

Издатель сборника: Издательство Инфинити (ООО «Инфинити»)

Научный редактор Д.Р. Хисматуллин
Корректор А.И. Николаева

Дата выхода: 31.05.2026 г. Формат 60x84/16.
Усл. печ.л. 26,25. Сборник выходит в электронном виде.

